

SCIENCE.RESEARCH.PANNONIA

Department Energie & Umwelt (Hg.)

Intelligente Energie- und Klimastrategien

Energie – Gebäude – Umwelt

hochschule
burgenland

University of Applied Sciences

INTELLIGENTE ENERGIE- UND KLIMASTRATEGIEN

SCIENCE.RESEARCH.PANNONIA.
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland
Band 33

e.nova

INTERNATIONAL CONFERENCE

Intelligente Energie- und Klimastrategien

Energie – Gebäude – Umwelt

25. und 26. Juni 2025

BAND 28

gefördert durch:

Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur

 Bundesministerium
Innovation, Mobilität
und Infrastruktur

Herausgeberin: Hildegard Gremmel-Simon
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland GmbH
Forschungs- und Studienzentrum Pinkafeld
Department Energie & Umwelt
Steinamangerstraße 21
7423 Pinkafeld, Österreich
www.fh-burgenland.at

Organisationskomitee: Bernhard Czerny
Christian Heschl
Christian Wartha
Ernst Blümel
Marcus Keding
Markus Puchegger
Richard Krotil
Lukas Gnam
Sebastian Schuh
Werner Stutterecker

Die Beiträge der Autor*innen wurden in der zur Verfügung gestellten Fassung veröffentlicht.
Der internationale Kongress e-nova 2025 wurde aus Mitteln des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) gefördert.

Eigentümer und Verleger
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland GmbH, Campus 1, 7000 Eisenstadt
Österreich
Geschäftsführung: Georg Pehm und Nikolaus Schermann
Verlagsort: Eisenstadt

1. Auflage 2025
ISBN: 978-3-9505410-4-5

Copyright ©: Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland GmbH, 2025
Bibliografische Informationen der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB) und der Deutschen Nationalbibliothek (DNB): Die ÖNB und die DNB verzeichnen diese Publikation in den Nationalbibliografien; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar. Für die Österreichische Bibliothek: <https://www.onb.ac.at/>, für die Deutsche Bibliothek: <https://dnb.de>

Lizenz: Creative Commons (CC) BY 4.0
Sofern vom Verleger nicht anders verlautbart, wird der Text dieser Werkfassung unter der Lizenz Creative Commons (CC) BY 4.0 zur Verfügung gestellt. Nähere Informationen zum Umfang dieser Lizenz sind abrufbar unter: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Wissenschaftlicher Beirat

Prof. (FH) DI Dr. Christian Wartha (Vorsitz)
Hochschule für Angewandte Wissenschaften GmbH, Department Energie & Umwelt, Österreich

Prof. (FH) DI Dr. Christian Heschl
Hochschule für Angewandte Wissenschaften GmbH, Department Energie & Umwelt, Österreich

DI Dr. Helmuth Kreiner
TU Graz, Institut für Materialprüfung und Baustofftechnologie, Österreich

Hon.-Prof. (FH) Dipl.-Ing. Dr. mont. Arne Ragoßnig MSc. (OU)
RM Umweltkonsulenten ZT GmbH, Österreich

DI Susanne Supper
Green Energy Lab, Cluster Manager, Österreich

Dr. Günter Wind
TB Wind, Ingenieurbüro für Physik, Präsident des Vereins panSol, Österreich

Ao.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Franz Winter
Technische Universität Wien, Institut für Verfahrenstechnik, Umwelttechnik u. Techn. Bio-
wissenschaften, Österreich

Vorwort

Kein Jahr wie jedes andere! So lautete in den letzten Jahren oft die Einleitung des Vorworts. Auch dieses Jahr ist dieser Satz (leider) wieder zutreffend. Während vor drei Jahren die ab-klingende Corona-Pandemie Anlass zu dieser Aussage gab, waren es vor zwei Jahren der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und die damit einhergehenden Verwerfungen auf den Energiemärkten, die zu deutlich spürbaren Auswirkungen wie einer stark steigenden Inflation führten. Im vergangenen Jahr beschäftigten uns dann die Wiederwahl Donald Trumps zum US-Präsidenten und die damit verbundenen politischen Veränderungen, insbesondere im Bereich der Wirtschaft und der internationalen Abkommen, wie beispielsweise der Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen. Der Rückzug der USA als Schutzmacht Europas und die Aufkündigung der engen Partnerschaft mit der Europäischen Union stellen uns zudem vor neue Herausforderungen.

Auch die Hochschule Burgenland hatte kein Jahr wie jedes andere. Der tragische Verlust unseres Rektors, Departmentleiters, Studiengansleiters und Kollegen Gernot Hanreich hat uns tief getroffen. Kurzzeitig haben wir sogar überlegt, die diesjährige Veranstaltung abzusagen. Doch das wäre nicht im Sinne unseres ehemaligen Rektors gewesen. Daher haben wir uns entschlossen, die e·nova 2025 in Gedenken an Gernot Hanreich durchzuführen.

Gernot Hanreich hat die Entwicklung der Hochschule Burgenland und des Departments Energie & Umwelt maßgeblich mitgeprägt. Sein Engagement, seine Vision und sein unermüdlicher Einsatz waren entscheidend für unseren heutigen Erfolg. Ohne ihn wären wir nicht da, wo wir heute stehen. Wir sind eine der führenden Hochschulen Österreichs mit angesehenen und innovativen Studiengängen im Bereich Energie und Umwelt. Die vielen erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen zeugen von der hervorragenden Arbeit, die Gernot Hanreich geleistet hat.

Intelligente Energie- und Klimastrategien sind die Leitthemen der diesjährigen Veranstaltung. Als internationale wissenschaftliche Konferenz konzipiert, richtet sich die e·nova so-wohl an die wissenschaftliche Gemeinschaft als auch an berufsfeldorientierte Fachleute. Beiträge beider Gruppen aus dem Bereich der anwendungsbezogenen Forschung und Entwicklung bieten einen Überblick über den Stand der wissenschaftlichen Entwicklung sowie über die Möglichkeiten und den Status der berufspraktischen und markttechnischen Umsetzbarkeit.

Die an der Konferenz in Pinkafeld Teilnehmenden werden auch vor Ort einen nachhaltig wirkenden Wandlungsprozess wahrnehmen: Der Neubau des Campus Pinkafeld der Hochschule Burgenland ist in vollem Gange. Die e·nova 2027 wird bereits in diesen neuen Räumlichkeiten stattfinden können.

Christian Wartha

Departmentleiter Energie & Umwelt

Foreword

No year like any other! This line has often opened our foreword in recent years - and sadly, it still holds true today. Three years ago, it was the subsiding COVID-19 pandemic that gave rise to this phrase. Two years ago, it was Russia's invasion of Ukraine and the subsequent disruption of energy markets, leading to noticeable consequences such as the sharp rise in inflation. Last year, we were preoccupied with Donald Trump's re-election as U.S. President, which brought about significant political shifts, particularly in economic policy and international agreements, such as the withdrawal from the Paris Climate Agreement. The United States' retreat from its role as a protective power for Europe and the termination of its close partnership with the European Union have presented us with new challenges.

Likewise, the University of Applied Sciences Burgenland has faced a year unlike any other. The tragic loss of our Rector, Head of Department, Director of Studies, and colleague Gernot Hanreich was a blow to us all. For a brief moment, we even considered cancelling this year's event. But ultimately, we knew it would not have been in accordance with the wishes of our late Rector. Therefore, we have decided to move forward with e·nova 2025 in memory of Gernot Hanreich.

Gernot Hanreich played a pivotal role in shaping the development of both the University of Applied Sciences Burgenland and the Department of Energy & Environment. His unwavering commitment, vision, and tireless efforts were central to our current success. Without his leadership, we would not be where we are today. We are now one of Austria's leading universities, offering prestigious and forward-thinking degree programs in the fields of energy and environment. Many successful graduates are a testament to the excellent work that Gernot Hanreich accomplished.

This year's event centers on **intelligent energy and climate strategies**. As an international scientific conference, e·nova targets both the academic community and industry professionals. Presentations from both groups - spanning applied research and development - will provide an insightful overview of the latest scientific advancements and the practical feasibility of these innovations in real-world professional and market settings.

Conference participants in Pinkafeld will also witness a significant, sustainable transformation firsthand: the construction of the new Pinkafeld campus is well underway. e·nova 2027 will be hosted in these new state-of-the-art facilities.

Christian Wartha

Head of the Department of Energy & Environment

 Bundesministerium
Innovation, Mobilität
und Infrastruktur

HERCULES-CE

Slovenia – Austria

H2GreenFUTURE

evon

Inhaltsverzeichnis

KEYNOTE

- Lebenszyklus-Wertindex (LZW): Steuerung für nachhaltige Immobilien** 19
Haugeneder, Hartmann / ATP sustain / AT

SESSION 2A

- Ökologisierung von Baumaterialien und Heizsystemen und die damit verbundenen Risiken in der Sanierung von Bestandsgebäuden** 27
Wutzl, Mayer, Steiner / IBO / AT

- Ein Review über die Berücksichtigung individueller Energie- und sozioökonomischer Daten in Energiesystemmodellen** 35
Gnam / Hochschule Burgenland & Josef-Ressel-Zentrum LiSA / AT
Pfeiffer / Forschung Burgenland GmbH & Josef-Ressel-Zentrum LiSA / AT

- Portfoliomanagement** 41
Moser, Weiss, Ahmed / AEE INTEC / AT
Roßkopf-Nachbaur, Ploß, Hatt / Energieinstitut Vorarlberg / AT
Amann , Mundt, Oberhuber / IIBW / AT

- ZuZugLeben: Partizipative, soziale und klimaresiliente Vitalisierung einer Arbeitersiedlung der ÖBB – Erfahrung aus der Pilotumsetzung in St. Pölten** 49
Hofer, Stipsits / e7 / AT
Casper / ÖBB-Infrastruktur AG / AT
Rainer / Büro für resiliente Raum- und Stadtentwicklung / AT
Tscherteu, Peller / realitylab GmbH / AT
Hattemer / Söhne & Partner Architekten ZT GmbH
Enzersorfer, Wonisch, Sellinger / grünplan GmbH / AT
Schuster, Steinacher / Herry Consult GmbH / AT

SESSION 2B

- More than just a study on serial renovation, featuring three demonstrators** 59
Leighton / AEE INTEC / AT

Why the PV-Industry needs to go BIM – BIM4BIPV: Building Information Modelling (BIM) als Zukunftsaufgabe für digitalisierte Prozesse in der Photovoltaik-Branche	67
Schneider, Stieldorf / Institut für Architektur und Entwerfen / AT	
Schrantz, Urban / TU Wien / AT	
Wasch / buildingSMART / AT	
Feichtner / Kioto Solartechnik GmbH / AT	
Geisler-Moroder, Hauer / Bartenbach GmbH / AT	
Battist, Dörrn / A-Null Development GmbH / AT	
Treberspurg, Treberspurg / Treberspurg & Partner Architekten ZT GmbH / AT	
 Review innovativer Demonstrationsgebäude von führenden Förderprogrammen in Österreich vergleichende Darstellung und Trends	 79
Becke, Baumgartner, Gruber / AEE INTEC / AT	
Lampersberger, Wolfesberger / e7 energy innovation & engineering / AT	
Suschek-Berger / IFZ / AT	
 Höchste Effizienzen durch ganzheitliche Planung in der Gebäudetechnik	 85
Filzmaier, Kullnig / Apress GmbH / AT	
 SESSION 2C	
 From Case Studies to Practice: A Strategic Framework for Renewable Energy Community Engagement	 91
Parolini, Zurlo / Politecnico di Milano / IT	
Sedini / IULM University / IT	
 SESSION 3B	
 Nachhaltige Gebäudekühlung in Bestandsbauten: Ergebnisse aus dem Demonstrationsprojekt „Cool-down Güssing“	 103
Doczekal, Kreuter / Güssing Energy Technologies GmbH / AT	
 Klimaerwärmungskorrigierte Berechnung der Normaußentemperatur – Methodik und Vorteile	 109
Van Egmond-Fröhlich / Verein Klimadörfel / AT	
Hofer / e7 energy innovation and engineering / AT	
Wernhart / Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich / AT	
 Insights on and prospects for energy labels for Data Centres	 117
Díaz Triana / ECODESIGN company engineering & management consultancy GmbH / AT	
Brocklehurst / Ballarat Consulting / GB	
Siderius / Netherlands Enterprise Agency / NL	

SESSION 4A

- Design of a Continuous Operation System for Single Cells in PEM - Electrolysis** 125
Macher / Hochschule Burgenland / AT
- Vergleich linearer Regelmethoden für eine Zweibettwirbelschicht-Gaserzeugungsanlage** 137
Bucheбner, Schirrer, Stanger, Kozek / TU Wien / AT
- Das BARTLETT- ein blau-grünes Beschattungselement mit Photovoltaik und Regenwasserintegration** 145
Zluwa / GRÜNSTATTTGRAU / AT
Willinger, Tillner / Architekten Tillner & Willinger / AT
Grimm / Karl Grimm Landschaftsarchitekten / AT
Ebner, Berg, Berger, Jung, Bügelmayer-Blaschek / AIT / AT

SESSION 4B

- 3E evaluation of LiBr-H₂O absorption heat exchangers for district heating** 157
Kührer, Schittl, Krail, Blümel / Hochschule Burgenland / AT
Beckmann / Technisches Büro Beckmann / AT
- Entwicklung eines Geschäftsmodells zur Optimierung der Fernwärme-Hausanschlussstation und der Hausanlage von Mehrparteienwohngebäuden durch Motivationstarife** 169
Jurasszovich / Forschung Burgenland / AT
Schweighart / Grazer Energie Agentur / AT
Dögl / Green Energy Lab / AT

SESSION 5A

- Konzeptionelle Betrachtung der Zusammenlegung von zwei Kläranlagen** 179
Karner / Hochschule Burgenland / AT
- Technische Kohlenstoffsinken aus regionalen biogenen Reststoffen und Neophyten: Pflanzenkohle als Strategie für CO₂-Speicherung und Bodenresilienz** 185
Peinsipp, Stifter / Forschung Burgenland GmbH / AT
Wartha / Hochschule Burgenland / AT
- Innovative Sensortechnologien zur Überwachung von Umweltparametern** 191
Krutzler, Fragner, Weiss / JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH / AT
- Smart Home without exposure to electromagnetic fields: case study** 199
Veynandt / Hochschule Burgenland / AT
Rebernig / Umweltmesstechnik Rebernig / AT

SESSION 5B

Vorstellung des Interreg Central Europe Projekts Smart Circuit zum Thema Kreislaufwirtschaft 207

Kremsner, Schandl / Forschung Burgenland GmbH / AT

Integrationsmethodik für kreislaufermöglichende Technologien in IUS 213

Gruber, Weiß / AEE Intec / AT

Bußwald, Besse / akaryon GmbH / AT

SESSION 5C

H2GreenFUTURE - Enabling Cascaded Energy Systems through Hydrogen Innovation 223

Seidl, Kirchknopf, Sommer / Forschung Burgenland GmbH / AT

Heschl / Forschung Burgenland GmbH & Hochschule Burgenland / AT

SESSION 6A

Technologieintegration, Mehrfachteilnahme und Echtzeitdaten in Energiegemeinschaften 237

Puchegger / Forschung Burgenland GmbH / AT

Qualitative Studie zur Identifizierung von Barrieren, Motiven und Interessensbereichen in Bezug auf das Thema Energiegemeinschaften 245

Kremsner, Magloth, Millendorfer / Forschung Burgenland GmbH / AT

SESSION 6B

Digitale Innovationen als Treiber der Kreislaufwirtschaft: Herausforderungen, Chancen und Lösungsansätze aus dem SMART CIRCUIT-Projekt 253

Bratu, Wögerer / PROFACTOR GmbH / AT

Magdelinic / MIND CONSULT & RESEARCH GmbH / AT

KI-gestütztes Recycling von Metallverbundabfällen: Herausforderungen, Chancen und Lösungen 259

Wögerer, Ebenhofer / Profactor GmbH / AT

Tischberger-Aldrian / Montanuniversität Leoben / AT

Niob im Fokus: Ein kritisches Metall zwischen Innovation und Verantwortung 263

Röger / BMLV / AT

SESSION 7A

Optimization potential of no-load energy consumption in low-wattage wireless chargers 279

Burgsteiner / Technical University of Leoben / AT

Makoschitz / Technical University of Leoben & AIT / AT

SESSION 7B

- Warum die Leistungsregelung von Wärmepumpen in der Praxis meist nur sehr eingeschränkt funktioniert** 289

Floß / Institut für Gebäude- und Energiesysteme der Hochschule Biberach / DE
Schaub / Hochschule Coburg / DE

- Lastmanagement in Thermalbädern mithilfe eines** 297

Data-Driven-Model-Predictive-Control-Ansatzes

Dragosits, Stelzer / Forschung Burgenland GmbH / AT
Klanatsky / Hochschule Burgenland / AT

SESSION 7C

- SmartCity Baumgarten – Die energieeffiziente erneuerbare urbane Zukunft** 305

Lang / LANG consulting / AT

- Qualitative indicators to assess the sustainable implementation of RECs** 311

Hummer, Heidenhofer / 4ward Energy Research GmbH / AT
Tabakovic, Heidenreich / Fachhochschule Technikum Wien / AT
Bosch / Becquerel Institute / BE

SESSION 8A

- Application of computer simulations for the design of energy-efficient measures in building renovation – case study** 319

Václavová, Krajčík / Slovak University of Technology / SK

SESSION 8B

- Data Quality for data-driven analytics for HVAC systems – Fault detection** 329

Schuller / Forschung Burgenland GmbH / AT

- AI-Agents for HVAC System Optimization** 337

Heschl / Hochschule Burgenland & Forschung Burgenland GmbH / AT

- Sanierung mit Wärmepumpen in Mehrfamilienhäusern – eine Simulationsstudie** 349

Jähmig / AEE INTEC / AT
Male / iDM Energiesysteme GmbH / AT
Ochs / Universität Innsbruck / AT

SESSION 8C

- Umweltaspekte zum Betrieb eines Wind-PV-Hybridparks im Hinblick auf die zeitliche Auflösung der Energiebereitstellung und -versorgung** 363

Rixrath, Schauer, Ofner, Piringner / Hochschule Burgenland / AT

- Brennstofffreie Energieversorgung einer Kleinstadt – ein Simulationsexperiment** 371

Ofner / Hochschule Burgenland / AT

Simulation eines geothermie-gestützten Anergienetzes zur Wärme- und Kälteversorgung eines Stadtquartiers	381
Schittl / Hochschule Burgenland / AT	
Zisser, Buchner / Wien Energie GmbH / AT	
Autor:innenverzeichnis	389

Keynote

Lebenszyklus-Wertindex (LZWi): Steuerung für nachhaltige Immobilien

Haugeneder, Hartmann / ATP sustain / AT

Lebenszyklus-Wertindex (LZWi): Steuerung für nachhaltige Immobilien

M. Haugeneder, D. Hartmann
ATP sustain, Wien, Österreich

ABSTRACT: Der Gebäudesektor ist weltweit für erhebliche Umweltwirkungen verantwortlich und zählt zu den zentralen Handlungsfeldern für effektiven Klimaschutz. Während herkömmliche Bewertungsmethoden vorwiegend auf betriebsbedingte Emissionen fokussieren, bleiben materialbedingte – sogenannte „Embodied Emissions“ – bislang weitgehend unberücksichtigt. Dies führt zu ökologisch verzerrten Investitionsentscheidungen und benachteiligt den Erhalt und die Sanierung von Bestandsgebäuden, obwohl diese ressourcenschonender sind als Neubauten. Zur Schließung dieser Bewertungslücke wird mit dem Lebenszyklus-Wertindex (LZWi) ein neuartiges Steuerungsinstrument vorgestellt, das die gesamten Treibhausgasemissionen eines Gebäudes – sowohl betriebliche als auch konstruktiv bedingte – über dessen Nutzungsdauer erfasst und bilanziell einordnet. Der LZWi betrachtet Gebäude als Emissionsspeicher, integriert Emissionen buchhalterisch und berücksichtigt Szenarien wie Bestandserhalt, Sanierung, Abbruch und Neubau. Durch die Einbindung retrospektiver Emissionsfaktorisierung, abgestimmt auf das Baujahr und historische Produktionsbedingungen, erlaubt der LZWi zudem eine realitätsnahe Bewertung bereits verbauter Emissionen. Die Methodik beruht auf einer Massenbilanz der relevanten Bauteile (KG 300 nach DIN 276) sowie einer modularisierten Bilanzierung (A1-A3, B6, C1, C3, C4). Der LZWi liefert zwei zentrale Kennzahlen – einen normierten Indexwert (0–1) und einen spezifischen Emissionswert pro Quadratmeter – und schafft damit Transparenz, Vergleichbarkeit und Entscheidungsgrundlagen für eine nachhaltige Immobilienbewertung. Als integraler Bestandteil zukunftsorientierter Gebäudestrategien trägt der LZWi wesentlich zur Umsetzung europäischer Klimaziele, zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und zur Aufwertung des Gebäudebestands bei. Er bietet damit eine fundierte Grundlage für Politik, Planung, Bau und Investition im Kontext einer klimaneutralen gebauten Umwelt.

1. EINLEITUNG

Der Gebäudesektor ist einer der zentralen Hebel für den Klimaschutz. Mit 50 % des Abfallaufkommens gehört er weltweit zu den Sektoren mit den größten Auswirkungen (Circularity Gap Report Initiative 2023). Somit steht die Bauindustrie vor der dringenden Herausforderung, nachhaltiger zu werden, um dessen Umweltauswirkungen zu reduzieren. Hierfür spielen Bestandsgebäude eine entscheidende Rolle, da ihr Erhalt und ihre Sanierung eine erhebliche Reduktion von Emissionen und Ressourcen ermöglicht. Die bisherige Bewertung von Gebäuden fokussiert sich vorrangig auf betriebsbedingte Emissionen und ignoriert die „grauen“, konstruktiv bedingten Auswirkungen, welche bei Bau, Abriss und Materialherstellung entstehen. Dies führt zu Fehlanreizen, welche Neubauten bevorzugen, bestehende Gebäude abwerten und ein falsches Bild der Emissionsverteilung zeichnet (Röck et al. 2020). Um diesem Missstand zu begegnen, wird der Lebenszyklus-Wertindex (LZWi) als neues Bewertungsinstrument eingeführt. Der LZWi erfasst sowohl Betriebs- als auch Materialbedingte Emissionen von Neubau- und Bestandsobjekten und ermöglicht somit eine ganzheitliche Betrachtung der Klimawirkung eines Gebäudes über seinen gesamten Lebenszyklus und darüber hinaus.

Der LZWi schafft Transparenz, Vergleichbarkeit und eine neue wirtschaftliche Grundlage für klimafreundliche Entscheidungen. Durch die Integration, von Emissionen als buchhalterisches Wirtschaftsgut, ermöglicht er die langfristige Bewertung von Emissionen. Ziel ist es, eine ökologisch und

wirtschaftlich fundierte Entscheidungsgrundlage zu schaffen, die nicht nur Klimaschutz fördert, sondern auch Bestandsgebäude aufwertet und nachhaltige Investitionen unterstützt. Der LZWi setzt einen neuen Standard für die Bau- und Immobilienbranche – als unverzichtbares Steuerungsinstrument auf dem Weg zu einer klimaneutralen gebauten Umwelt.

2. HINTERGRUND

In der aktuellen Gebäudeforschung liegt der Fokus weiterhin stark auf der Reduktion betriebsbedingter Emissionen. Dabei wird jedoch häufig übersehen, dass ein erheblicher Teil der Emissionen bereits vor der Nutzung eines Gebäudes entsteht – etwa durch Materialherstellung, Transport, Bauprozesse sowie spätere Modernisierungen und Rückbauten. Diese sogenannten „Embodied Emissions“ sind keine neue Erkenntnisse, werden jedoch erst seit kurzem systematisch erfasst und bewertet (Röck et al. 2020).

Während sich die Emissionen im Betrieb durch Effizienzsteigerungen deutlich verringern, steigt der relative Anteil der Embodied Emissions. Bei Wohngebäuden liegen diese heute teils bei über 11 kg CO₂e/(m²a), gegenüber rund 6,7 kg CO₂e/(m²a) bei Bestandsgebäuden. Umgekehrt zeigen Bürogebäude eine Reduktion – von etwa 17,3 auf 11,6–12,0 kg CO₂e/(m²a) bei modernen Neubauten (Röck et al. 2020). Angesichts sinkender Betriebsemissionen wird der Einfluss der grauen Emissionen künftig noch bedeutender – in Einzelfällen kann das Verhältnis von Embodied zu Operational Emissions bereits bei 1:1 liegen.

Zudem zeigen Studien, dass die tatsächliche Nutzung von Gebäuden häufig deutlich unter deren theoretisch angesetzter Lebensdauer liegt (Palacios-Munoz et al. 2019). Sanierungen und Bestandsnutzung bieten in ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht zusätzliches Potenzial gegenüber dem Neubau – jedoch bedarf es einer objektspezifischen Betrachtung (Leichter et al. 2024).

Die oben genannten Gesichtspunkte wie die Verschiebung der Relevanz der Emissionen, tatsächlicher gegenüber möglicher Nutzungsdauer, Bestandspotenzial und der nötigen individuellen Betrachtung eines Gebäudes müssen in Einklang gebracht werden. Hierfür bietet der LZWi einen methodischen Ansatz Immobilien in einem holistischen Kontext zu erfassen und transparent darzustellen.

3. LZWI METHODIK

Das Prinzip des LZWi in Bezug auf die Immobilienbranche, beruht auf der Einführung von Emissionen als buchhalterisches Wirtschaftsgut, welches über die Nutzungsdauer eines Gebäudes erfasst wird und dem Gebäude anhaftet. Der Mehrwert von Bestandsgebäuden besteht in diesem Zusammenhang darin, dass diese bilanziellen Emissionen, ähnlich wirtschaftlicher Abschreibungen, über die Nutzungsdauer des Gebäudes linear abgeschrieben werden. Somit werden Gebäude aus buchhalterischer Perspektive umso attraktiver, je länger sie genutzt werden und bestehen bleiben. Zusätzlich kann dadurch mehr Transparenz, Nachhaltigkeit, Effizienz und Verantwortung in der Bau- und Immobilienbranche geschaffen werden, da Gebäude quantitativ, auf einer einheitlichen Basis, bewertbar und vergleichbar gemacht werden. Methodisch gesehen, beinhaltet der LZWi die Erstellung einer Massenbilanz, die sich auf einzelne Kostengruppen beschränkt. Durch das Verknüpfen der Massenbilanz mit CO₂e.-Werten der Materialien, als auch speziell für den LZWi erarbeiteten Anpassungsfaktoren für bereits verbaute Materialien, kann eine Wirkungsbilanz des Gebäudes erstellt werden. Essenziell für das Prinzip des LZWi ist die Unterteilung von verschiedenen Szenarien für die Berechnung. Dabei werden die Szenarien Bestand, Sanierung, Abbruch und Neubau unterschieden und mit jeweils auf diese Szenarien angepassten Formeln berechnet. Prinzipiell werden jeweils die Nutzungsdauern, Emissionsfaktoren, Restnutzungsdauern und Abschreibungssätze, als auch eingebrachte und verfrachtete Materialien berücksichtigt.

Die Übergeordnete Methodik des LZWi basiert auf der Erstellung einer Gesamtbilanz des Gebäudes, welche als Ausgangspunkt der Berechnung und somit auch der buchhalterischen Abschreibung der Emissionen über die theoretische Nutzungsdauer gilt. Wird dieses Gebäude nun abgebrochen oder

rückgebaut, werden die Emissionen aus der Herstellung des Gebäudes, welche noch nicht abgeschrieben sind, dem Ersatzneubau zugeschrieben. Zusätzlich fallen zu diesem Zeitpunkt die Emissionen aus dem Rückbau des Bestandsgebäudes dem Neubau vollständig zulasten. Die betriebsbedingten Emissionen werden standardmäßig für das neue Gebäude berechnet und der Bilanz hinzugefügt. Somit ergibt sich die Bilanz aus den nicht zu Gänze abgeschrieben Emissionen des Bestands, der Abbruch-, der Herstellungs- und den betriebsbedingten Emissionen des Neubaus. Die Emissionen, welche der zukünftigen Rückbauphase des Neubaus zugeordnet sind, werden erfasst und separat ausgewiesen, um sie für den Fall des Rückbaus wieder dem Folgebauwerk anzurechnen. Somit werden stetig alle nicht abgeschrieben Emissionen auf das darauffolgende Gebäude übertragen. Zusätzlich werden die Emissionen, welche durch den Rückbau entstehen erst dann verbucht, wenn sie entstehen.

Die Methodik zielt darauf ab, den Fußabdruck eines Gebäudes während seines Lebenszyklus so umfassend wie nötig und so einfach wie möglich zu errechnen, abzubilden und einzustufen. Dies beginnt mit der Identifikation und Quantifizierung aller Baumaterialien, die den Kostenbereichen 2 lt. ÖNORM B1801 (DE: KG 300) zugeordnet sind. Als nächster Schritt gilt es das Referenzjahr festzulegen. Durch die Erfassung des Alters des Gebäudes beziehungsweise der einzelnen Teile des Objekts, können rückwirkend die Emissionen, welche bei den Baumaßnahmen emittiert wurden, erfasst werden. Gleichzeitig gelten diese Jahre als jeweiliges Referenzjahr, für die Abschreibung. Im Sinne der Effizienz, Aussagekraft und Datengrundlage beschränkt sich der LZWi, entgegen zum vollumfänglichen CO₂-Ausweis des gif.e.V (gif e. V 2025), auf die Module A1-A3 sowie C1, C3, C4 und B6 und die oben erwähnte Kostengruppe. Dadurch wird die Komplexität der Bilanzierung reduziert, jedoch ohne an Aussagekraft zu verlieren, da 60-80 % der materialbedingten Emissionen in diesen Modulen verortet sind (Moran et al. 2025). Zusätzlich wird damit eine rückwirkende Betrachtung von Gebäuden ermöglicht, da nur die wesentlichen Phasen und Bauteile betrachtet werden, für die es sinnvoll ist, eine Aussage über Materialität und deren Historie im Gebäude zu tätigen. Kurzlebige und nicht dokumentierte Komponenten wie zum Beispiel der Innenausbau werden nicht berücksichtigt.

Der zeitliche Rahmen der Betrachtungsgrenze richtet sich nach wirtschaftlicher Abschreibung der Immobilie und ist direkt damit gekoppelt. Für die Nutzungsdauern der unterschiedlichen Gebäude- und Nutzungsarten gelten die gesetzlichen AfA-Sätze.

Als Referenzfläche gilt für den LZWi die konditionierte BGF-Fläche, um die Konformität mit dem Energieausweis sicherzustellen. Die Brutto-Grundfläche ist gemäß ÖNORM B 1800 (DE: DIN 277) zu bestimmen.

3.1 RÜCKWIRKENDE BILANZIERUNG VON EMISSIONEN IM BESTAND

Zur Bewertung bereits verbauter Emissionen eignet sich eine rückwirkende Faktorisierung. Da frühere Materialproduktionen energieintensiver waren, lassen sich historische Emissionen durch eine Aufteilung in Energie-, Prozess- und Transportemissionen differenziert erfassen (Umweltbundesamt 2025; Statista 2023). Während Prozess- und Transportemissionen weitestgehend konstant blieben, sank der Energiebedarf und deren Auswirkungen durch effizientere Produktionsprozesse als auch Energie Bereitstellung erheblich. Zur Schätzung historischer CO₂e-Werte werden u. a. Energieverbrauch pro Sektor; Primärenergieproduktivität; BIP; Energieproduktivität; Energieintensität; Industriequote und Primärenergieintensität; Entwicklung Energieverbrauch zum BIP und Entwicklung der spezifischen Emissionen des Strommixes im Vergleich zu Emissionen der Stromerzeugung seit 1990 berücksichtigt (Umwelt Bundesamt 2025; Statista 2023; Energieatlas 2024; BMWI 2019). Diese Faktoren ermöglichen die Berechnung eines Verhältnisses, welches die relative Emissionsintensität eines Materials zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt wiedergibt. Die Faktorisierung integriert technische, wirtschaftliche und energetische Entwicklungen und ist bis 1991 mit belastbaren Daten möglich; frühere Werte werden linear extrapoliert.

Abb. 1: CO₂-Faktorisierung 1991-2021

Die Faktorisierung (Abb. 1) zeigt, dass Materialien aus dem Jahr 1975 – ohne Transport- und Prozessemissionen – bis zu 2,8-mal mehr CO₂e verursachen als heutige. Dies unterstreicht den hohen Emissionsgehalt von Bestandsgebäuden und die Bedeutung ihres Erhalts. So können historische Emissionen bewahrt und anerkannt werden. Der genannte Wert ist ein verallgemeinerter Richtwert im Rahmen der LZWi-Methodik.

3.2 AUSWERTUNG

Der nachfolgende Graph (Abb. 2) verdeutlicht die Berechnung des LZWi. Die jeweils anfallenden Emissionen werden nach den vorgegebenen Formeln berechnet und akkumulativ aufgetragen und nach der Abschreibungs-Methode stetig reduziert. Die jeweiligen Linien zeigen die einzelnen Verläufe der Szenarien inkl. Abschreibung. Die Summe der einzelnen Szenarien ergeben die jährlichen Werte und dessen Verlauf. Wird die Berechnung eines Bestandsgebäudes inkl. Teilneubau, mit dem eines kompletten Neubaus (2024-2064) überlagert, kann das Integral der nicht überschneidenden Flächen berechnet und die Gesamtbilanz verglichen werden. Der Schnittpunkt der beiden Graphen beschreibt dabei den Zeitpunkt, an welchem die Energieeffizienz des Neubaus die Einsparungen der Konstruktion des Bestandes überschreiten. Somit gilt die Differenz über den Betrachtungszeitraum als maßgebender Indikator der Bilanz. Verschärft werden kann die Betrachtung, wenn, auf Grund der Klimaziele (Netto-Null) nur bis zum Jahr 2050 gerechnet werden würde, wodurch der Bestand noch besser abschnitten würde.

Abb. 2: Auswertungsgraphik LZWi Teil-Neubau und Ersatzneubau

Das angeführte Beispiel zeigt, eine Sanierung des Bestandsobjekts nach der Methodik des LZW wäre bilanziell um 28 % besser als ein kompletter Ersatzneubau. Werden diese Emissionen betriebswirtschaftlich gelten gemacht, würde sich sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus ökologischer Sicht ein Vorteil ergeben.

4. SCHLUSSFOLGERUNG

Der LZW stellt ein Instrument dar, um den Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft zu unterstützen. Durch die Schaffung von Transparenz und Vergleichbarkeit wird es Akteuren ermöglicht, fundierte Entscheidungen zu treffen und die Emissionen effektiv zu reduzieren. Insbesondere Bestandsgebäude profitieren durch den LZW, da sie als Materialbanken anerkannt und ökonomisch aufgewertet werden, was gleichzeitig einen Anreiz zur Modernisierung dieser Gebäude schafft. Darüber hinaus unterstützt der LZW zentrale Ziele des Green Deals und fördert die Kreislaufwirtschaft, in Übereinstimmung mit globalen Nachhaltigkeitszielen (SDGs).

Es sind Anpassungen an gesetzliche Vorgaben sowie die Einführung von Förderprogrammen und Anreizen notwendig, um den Übergang zu einem emissionsarmen Gebäudesektor weiter zu beschleunigen. Der LZW sollte sowohl für die betriebliche Nutzungsdauer als auch über einen Zeitraum von 50 Jahren berechnet werden, um steuerliche und bilanzielle Rahmenbedingungen zu erfüllen und eine Konformität mit internationalen Standards, wie denen der EU, sicherzustellen. Bei der Anwendung im DACH-Raum ist es wichtig, dass Richtlinien, Kostengruppen und weitere Rahmenbedingungen, in enger Abstimmung angepasst und ergänzt werden, um eine EU-weit konforme Basis für die Bewertung von Gebäuden zu schaffen und einen gemeinschaftlichen Weg zu finden die Emissionen der gebauten Umwelt möglichst gering zu halten.

LITERATUR

- BMWi (2019) *Energieeffizienzstrategie 2050*. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Berlin, Germany: Öffentlichkeitsarbeit des BMWi. Available at: <https://www.bmwi.de>
- Circularity Gap Report Initiative (2023) *Circularity Gap Report 2023*. Available at: <https://www.circularity-gap.world/2023> (Accessed: 08 September 2024).
- gif e. V. (2025) *CO₂e-Ausweis inkl. Anwendungsleitfaden*. Wiesbaden, Germany: Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e. V.
- Leichter M. & Piccardo C. (2024) *Assessing life cycle sustainability of building renovation and reconstruction: A comprehensive review of case studies and methods*. Ghent, Belgium: Building Physics and Sustainable Design, KU Leuven.
- Moran P., Flynn J., Larkin C., Goggins J. & Elkhayat Y. (2025) *Materials and service lives alterations impacts on reducing the whole life embodied carbon of buildings: A case study of a student accommodation development in Ireland*. *Case Studies in Construction Materials* 22, e04514. <https://doi.org/10.1016/j.cscm.2025.e04514>
- Umwelt Bundesamt (2025) *Energieproduktivität in Deutschland seit 1990*. Available at: <https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/energieproduktivitaet> (Accessed: 08 September 2024).
- Palacios-Munoz B., Peuportier B., Gracia-Villa L. & López-Mesa B. (2019) *Sustainability assessment of refurbishment vs. new constructions by means of LCA and durability-based estimations of buildings lifespans: A new approach*. Zaragoza, Spain / Palaiseau, France: University of Zaragoza & MINES ParisTech.
- Röck M., Saade M.R.M., Balouktsi M., Rasmussen F.N., Birgisdottir H., Frischknecht R., ... & Passero A. (2020) *Embodied GHG emissions of buildings – The hidden challenge for effective climate change mitigation*. *Applied Energy* 258, 114107. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.114107>

Statista (2023) *CO₂-Emissionsfaktor für den Strommix in Deutschland bis 2023*. Available at: <https://www.statista.com/statistik/daten/strommix-co2> (Accessed: 08 September 2024).

Kontakt:

Dipl.-Ing. (FH) Michael Haugeneder

ATP sustain GmbH

Landstraßer Hauptstraße 99-101/2b, 1030 Wien, Österreich

Tel.: +43 (1) 710 98 13-200

Mobil: +43 (699) 153 702 00

michael.haugeneder@atp-sustain.ag

www.atp-sustain.ag

Session 2a

Ökologisierung von Baumaterialien und Heizsystemen und die damit verbundenen Risiken in der Sanierung von Bestandsgebäuden

Wutzl, Mayer, Steiner / IBO / AT

Ein Review über die Berücksichtigung individueller Energie- und sozioökonomischer Daten in Energiesystemmodellen

Gnam / Hochschule Burgenland & Josef-Ressel-Zentrum LiSA / AT

Pfeiffer / Forschung Burgenland GmbH & Josef-Ressel-Zentrum LiSA / AT

Portfoliomanagement

Moser, Weiss, Ahmed / AEE INTEC / AT

Roßkopf-Nachbaur, Ploß, Hatt / Energieinstitut Vorarlberg / AT

Amann, Mundt, Oberhuber / IIBW / AT

ZuZugLeben: Partizipative, soziale und klimaresiliente Vitalisierung einer Arbeitersiedlung der ÖBB – Erfahrung aus der Pilotumsetzung in St. Pölten

Hofer, Stipsits / e7 / AT

Casper / ÖBB-Infrastruktur AG / AT

Rainer / Büro für resiliente Raum- und Stadtentwicklung / AT

Tscherteu, Peller / realitylab GmbH / AT

Hatterer / Söhne & Partner Architekten ZT GmbH

Enzersorfer, Wonisch, Sellinger / grünplan GmbH / AT

Schuster, Steinacher / Herry Consult GmbH / AT

Ökologisierung von Baumaterialien und Heizsystemen und die damit verbundenen Risiken in der Sanierung von Bestandsgebäuden

M. Wutzl, I. Mayer, T. Steiner

IBO - Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie GmbH, Wien, Österreich

ABSTRACT: The number of structural damages is increasing, as is the variety of damages and their causes. Often ignored building physics damage mechanisms such as flank diffusion are increasingly contributing to building damage processes, as shown by examples. Ecological building materials and construction methods, with their often favourable moisture properties, can make a significant contribution to avoiding structural damage if they are planned and used correctly. Thermal upgrading of building components can counteract the effects associated with lowering temperatures and switching to low-temperature heating systems, making it possible to switch to low-temperature systems. If critical areas in the construction and unfavourable room climate and operating conditions are identified, a multidisciplinary and interdisciplinary understanding of building technology in the areas of thermal and moisture protection, building services engineering and operation helps to find suitable solutions for the specific property.

1. EINLEITUNG

Die Gebrauchstauglichkeit ökologischer Baustoffe wird maßgeblich durch das Innenraumklima beeinflusst (Steiner 2020). Die Ökologisierung der Bauweisen führt grundsätzlich zu einem hohen Standard hinsichtlich Energieeffizienz, Rückbau, Kreislaufwirtschaft und Trennbarkeit. Mit dem energieeffizienten Bauen nimmt auch die Auswirkung von Schwachstellen zu. Die Anzahl von Bauschäden steigt, auch die Vielfältigkeit der Schäden bzw. deren Ursachen (Bausachverständige 2025). Unabhängig, ob es sich um synthetische, mineralische oder um Baustoffe auf Basis nachwachsender Rohstoffe handelt. Mittlerweile tragen verstärkt oft unbeachtete bauphysikalische Schadmechanismen wie Flankendiffusion zu Bauschadensprozessen bei, wie anhand von Beispielen aufgezeigt wird (FVID 2023). Aber auch die Ökologisierung des Heizbetriebs, sei es durch kostengetriebene Temperaturabsenkung, oder durch den Wechsel auf Niedertemperatursysteme, wie Wärmepumpe und Flächenheizung, führt zu kritischen Betriebszuständen und zu veränderter Temperaturverteilungen im Raum (EIPOS 2024).

In der Sanierungspraxis gängige, aber wie diverse Bauschadensfälle zeigen, riskante Maßnahmen werden nachfolgend skizziert. Es werden Hinweise gegeben worauf zu achten, bzw. welche Bauschäden zu erwarten sind, wenn eine Umstellung auf Niedertemperatur (z.B. Fußbodenheizung) ohne weitere Maßnahmen durchgeführt wird.

2. NACHHALTIGKEIT UND GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT

Nachhaltigkeit wird nicht allein durch die Wahl ökologischer Baustoffe realisiert. Wesentlich ist in erster Linie die Planung und Umsetzung dauerhaft schadfreier Konstruktionen, so dass die Baustoffe ihre Funktion – sei es Lastabtragung, Wärmeschutz, Luftdichtheit, Feuchteschutz – über eine möglichst lange Zeit, im Idealfall über die gesamte Nutzungsdauer hinweg erfüllen und auch danach noch einer weiteren hochwertigen Verwertung zugeführt werden können. Der Beurteilung der dauerhaften Gebrauchstauglichkeit kommt deshalb eine besondere Bedeutung zu.

3. BAUSCHADENSURSACHEN

3.1 FLANKENDIFFUSION

Insbesondere die Anschlüsse von Wand, Boden oder Decke gilt es detailliert zu betrachten. Eine stationäre – insbesondere vereinfachte, eindimensionale Betrachtung reicht oft nicht aus, wie am nachfolgenden Beispiel deutlich wird. Es ist erforderlich die geplanten Konstruktionen über eine stationäre Betrachtung hinaus im zeitlichen Verlauf – unter ‚realitätsnahen‘ (Klima-)Randbedingungen – zu betrachten.

Abb. 1: Diffusions-eintrag über Innenwand

Abb. 2: Kontinuierliche Auf-feuchtung am Fußpunkt der Ständerwände

Abb. 3: Kondensat u. Schimmelbildung

Beim untersuchten Detail (Abb. 1) handelt es sich um eine typische Trockenbauwand-Ständerwand, mit Faserdämmstoff ausgedämmt, über einer Garage (Stahlbetondecke), wobei die Wärmedämmung des Bodenaufbaus aus verschiedenen Gründen oberhalb der Bodenplatte – in Kombination mit einer entsprechenden Dampfbremse – ausgeführt wird. Sowohl die Innenwand – ohne thermische Anforderungen, wie auch der Bodenaufbau sind für sich betrachtet bauphysikalisch geeignet. Auch eine zweidimensionale Wärmebrückenberechnung gibt keinerlei Hinweis für ein mögliches Schadensrisiko.

Wird die Konstruktion nun im Zeitverlauf analysiert – d.h. Auffeuchtungs- und Trocknungseffekte unter ‚realen‘ Bedingungen und unter Berücksichtigung der materialspezifischen Speicher- und Transportmechanismen über mehrere Jahre hinweg betrachtet, so zeigt sich wie in Abb. 3 dargestellt, eine auf Flankendiffusion über die Ständerwand zurückzuführende Feuchteakkumulation am Fußpunkt der Ständerwand. Dies führt – dauern die kritischen Feuchtezustände zu lange an – zu einem Schimmelpilzwachstum an den Platten der Ständerwand und resultiert in einem (gut) verdeckten – weil nicht sofort ersichtlichen, und nicht unbedingt naheliegenden, aber oft großflächigen – Schimmelschaden.

3.2 EINBAUFEUCHTE

Gerade die Errichtungsphase – in der oft große Mengen an Feuchtigkeit in die Konstruktion bzw. ins Gebäude eingebracht werden – kommt es bereits zu Bauschäden an und in Konstruktionen. Baustoffe und Konstruktionen auf Basis nachwachsender Rohstoffe sind hier besonders gefährdet.

Das nachfolgende Beispiel einer lehmverputzten, strohgedämmten Außenwandkonstruktion (Abb. 4) zeigt, dass es keinesfalls ausreicht eine Konstruktion in ihrem geplanten Nutzungszustand zu betrachten und zu beurteilen. Es wurde der Einfluss des Zeitpunkts der Applikation auf ein mögliches Schadensrisiko durch Schimmelbildung in und an der Konstruktion infolge kritischer Feuchtezustände

resultierend aus der Einbaufeuchte des Lehmputzes untersucht. Dargestellt wird der zeitliche Verlauf der relativen Feuchte im Wandquerschnitt für 4 Einbringzeitpunkte des Lehmputzes. Die Feuchtigkeit des Lehmputzes trocknet zum einen an die Innenraumluft ab, zum anderen kommt es zu einem Feuchteeintrag in die Konstruktion. Eine Applikation im Oktober (Abb. 9) zeigt die längste Austrocknungszeit. Ob ein Risiko hinsichtlich Schimmelbildung in und an der Konstruktion besteht ist durch eine weiterführende Beurteilung, z.B. anhand des Isoplethen-Modells (WTA 2025) möglich.

Abb. 4: Berechnungsmodell einer innenraumseitig lehmverputzten, strohgedämmten Holz-Ständer-Außenwandkonstruktion für den mehrgeschoßigen Wohnbau

Abb. 5: Beurteilung Risiko Schimmelbildung ‚Stroh außen‘ – Lehm-Putzdicke 2,0 cm, - hohe Feuchtelast

Abb. 6: Einfluss Einbauzeitpunkt - Einbaufeuchte Lehm auf relative Feuchte – hohe Feuchtelast, Dämmdicke Stroh 24 cm Applikation Lehmputz - Jänner

Abb. 7: Feuchteverteilung in der Konstruktion im Zeitverlauf, Applikation Lehmputz - April

Abb. 8: Feuchteverteilung in der Konstruktion im Zeitverlauf, Applikation Lehmputz - Juli

Abb. 9: Feuchteverteilung in der Konstruktion im Zeitverlauf, Applikation Lehmputz - Oktober

Ob es zu einer Schimmelbildung in der Konstruktion, oder an deren Oberflächen kommt hängt also – werden aktiv keine organisatorischen und flankierenden Maßnahmen getroffen – nur von dem sich gerade ergebenden Wetter und den daraus resultierenden Innenraumklimabedingungen ab.

3.3 DIFFUSIONSOFFENE KONSTRUKTIONEN

Wie belastbar diffusionsoffene Konstruktionen, bzw. Konstruktionen mit nachwachsenden Rohstoffen grundsätzlich sind zeigt die nachfolgende Analyse der strohgedämmten, lehmverputzten Außenwandkonstruktion. Bei jeweils gleichbleibendem raumseitigen Lehmputz wird zum einen der Diffusionswiderstand der äußeren Beschichtung, aber auch die Feuchtebelastung des Innenraumklimas erhöht. Erwartungsgemäß führt eine nach Außen diffusionsoffene Konstruktion mit niedriger Feuchtebelastung zu unkritischen Ergebnissen (Abb. 10). Wie gut selbst bei hoher Feuchtebelastung aus dem Innenraumklima die Temperatur und Feuchteverteilung im Jahr unterhalb einer möglichen Auskeimungsgrenze bleibt zeigt eindrucksvoll Abb. 5. Bei niedriger Feuchtebelastung aus dem Raumklima bleibt das Stroh selbst bei einer diffusionshemmenden äußeren Beschichtung mit einem s_d -Wert von 100 m – wovon abgeraten wird – schadfrei. Erst bei hoher Feuchtebelastung führt die diffusionshemmende äußere Beschichtung zu kritischen Feuchtezuständen und Schimmelbildung in der Konstruktion.

Abb. 10: Beurteilung Risiko Schimmelbildung im Stroh, äußere Beschichtung s_d 1 m, niedrige Feuchtebelastung

Abb. 11: Beurteilung bei äußerer Beschichtung s_d 100 m, niedriger Feuchtebelastung, raumseitiger Lehmputz

Abb. 12: Risiko Schimmelbildung in der Konstruktion bei äußerer Beschichtung s_d 100 m, hohe Feuchtebelastung

3.4 DICHT BESCHICHTUNGEN

Nicht nur Stroh, Faserdämmstoffe und Holz sind diffusionsoffene Baustoffe. Auch mineralische Baustoffe wie Ziegel haben niedrige Diffusionswiderstände. Selbst durch Beton erfolgt ein Diffusionsstrom. D.h. durch all diese diffusionsoffenen Baustoffe bzw. Konstruktionen – sofern dies nicht durch raumseitige dampfbremsende Schichten verhindert wird – erfolgt im Heizfall ein Wasserdampftransport vom Innenraum nach außen. Befinden sich an der Außenseite der Konstruktion diffusionsdichte Abdichtungen seien es Bleche oder Anstriche ist an diesen Grenzschichten eine Feuchteakkumulation möglich, wie anhand eines thermisch sanierten Gründerzeitgebäudes im Attika-Bereich gezeigt wird, wobei ab der Außenwand eine Innendämmung mit raumseitiger Dampfbremse berücksichtigt wird. Der Dampfdiffusionsstrom (Abb. 13) erfolgt über den Auflagerbereich der Doppelbaumdecke. Er endet an der dampfdichten Beschichtung und fällt dort bei ungünstigen Klimabedingungen als Kondensat aus, wodurch es zu Farb- und Putzabplatzungen kommen kann.

Abb. 13: Dampfdiffusionsstrom in der Konstruktion bei als dicht angenommenem Farbansrich

Abb. 14: Kondensat hinter dem als dicht angesetzter Farbbeschichtung bei Normklimabedingungen (-10°C)

Werden außenseitig Abdichtungen, bzw. dichte Baustoffe appliziert, so sind diese Bereiche besonders anfällig für Feuchteschäden, obgleich sie von durch außen eindringende Feuchte vermeintlich gut geschützt sind. Obgleich Diffusionsprozesse im Vergleich zu einem konvektiven Eintrag – also durch die Konstruktion strömender Luft – deutlich geringe Feuchtemengen transportieren, ist ihr Beitrag meist sehr stetig und damit ebenfalls kritisch.

3.5 INNENRAUMKLIMA

Es geht an dieser Stelle nicht um die Beurteilung eines richtigen oder falschen NutzerInnen-Verhaltens sondern um den Einfluss des Innenraumklimas auf die Gebrauchstauglichkeit von Konstruktionen. Insbesondere bei diffusionsoffenen Konstruktionen spielt das Innenraumklima eine wesentliche Rolle. Nimmt die Feuchtelast aus dem Innenraumklima zu, so steigt erwartungsgemäß auch das Risiko kritischer Feuchtezustände an und in der Konstruktion wie ausgehend von Abb. 15 mit niedriger Feuchtelast bis hin zu hoher Feuchtelast des Innenraumklimas Abb. 17 anhand der Auswertung von Temperatur- und Feuchtedaten eines Jahres mittels Isoplethen-Modells gezeigt wird. Die zunehmende Feuchtelast führt zu einer Verschiebung der Punktwolke in den Bereich möglicher Schimmelbildung.

Abb. 15: Beurteilung Schimmelrisiko bei niedriger Feuchtelast

Abb. 16: Beurteilung Schimmelrisiko bei mittlerer Feuchtelast

Abb. 17: Beurteilung Schimmelrisiko bei hoher Feuchtelast

3.6 HEIZUNGSUMSTELLUNG

Neben material- und konstruktionsbedingten Einflussgrößen spielt aber nicht nur die Feuchtelast aus dem Innenraumklima eine wesentliche Rolle hinsichtlich der Beurteilung der Gebrauchstauglichkeit und der Schadfreiheit der Konstruktionen. Maßgeblich bestimmen die raumseitigen Oberflächen-Temperaturen, ob es zu Bauschäden kommt. In der Nachweisführung wird von 20 °C Raumlufttemperatur ausgegangen, wobei durch Übergangswiderstände noch Einbausituationen berücksichtigt werden. Ob und wie die Wärme aber in den Raum eingebracht bzw. in die kritischen Bereiche transportiert wird bleibt meistens unberücksichtigt.

Die Ökologisierung des Heizbetriebs, sei es eine kostengetriebene Temperaturabsenkung oder aber eine Umstellung des Wärmeabgabesystems, beispielsweise auf Flächenheizung führen hinsichtlich Bauschadensrisiko zu kritischen Betriebszuständen. Nicht nur eine Veränderung des Temperaturniveaus stellt sich dabei als problematisch heraus. Auch eine Veränderung der Temperaturverteilung im Raum kann zu Bauschäden führen, ungeachtet der Tatsache, dass ein hoher thermischer Komfort für die NutzerInnen vorliegt.

Eine Temperaturabsenkung bestehender Heizkörper führt rasch zu Schimmelproblemen da die relative Feuchte an den Oberflächen zunimmt und damit auch das Risiko von Schimmelbildung, wie allgemein – insbesondere in Schlafräumen – bekannt ist, wo anstelle von den der Nachweisführung zur Vermeidung von Kondensat und Schimmelbildung zugrundeliegenden angenommenen 20 °C oft nur auf 18 °C oder 19 °C geheizt wird.

Eine Umstellung des Wärmeabgabesystems von Heizkörpern auf Flächenheizung werden thermische Schwachstellen der Gebäudehülle, in der Regel der Fensterbereich und die Laibung nicht mehr ausreichend beheizt, da die Wärmeabgabe flächig über den Boden oder die Decke erfolgt, nicht aber zielgerichtet im Bereich der thermischen Schwachstelle. Weiter spielt die für einen effizienten Wärmepumpenbetrieb niedrigere Vorlauftemperatur einen wesentlichen Beitrag, dass ggf. die erforderlichen Oberflächentemperaturen in den kritischen Eck- und Kantenbereichen nicht mehr erreicht werden.

4. SCHLUSSFOLGERUNG, ZUSAMMENFASSUNG

Die hier gezeigten realen Fallbeispiele – in denen die ablaufenden Schadensprozesse mittels hygrothermischen Simulationsrechnungen nachvollzogen werden konnten – belegen, dass für einen reibungslosen Betrieb die Aspekte von Haustechnik, Bauphysik und Nachhaltigkeit, insbesondere in der Bestandssanierung stets gemeinsam zu betrachten sind, um Bauschäden zu vermeiden.

Die Grenzen von Klima- und Betriebszuständen für einen schadffreien Betrieb können dabei mittels Simulationsrechnungen ausgelotet werden. Kritische Bereiche in der Konstruktion oder ungünstiger Raumklima- und Betriebszustände sind allerdings objektbezogen zu identifizieren. Dies erfordert ein Fach- und Gewerkeübergreifendes bautechnisches Verständnis, nicht nur im Bereich des Wärme- und Feuchteschutzes, sondern auch für den Betrieb bzw. die Gebäudenutzung.

Die für ökologische Baustoffe und Bauweisen in der Regel günstigen wärme- und feuchtetechnischen Eigenschaften können – richtig geplant und eingesetzt – einen wesentlichen Beitrag zur Vermeidung von Bauschäden leisten. Durch thermische Ertüchtigung von Bauteilen kann den mit Temperaturabsenkung und Heizungsumstellung auf Niedertemperatursysteme verbundenen Effekten gut entgegengewirkt werden, da beispielsweise durch die Applikation einer Wärmedämmung, oder durch Steigerung der thermischen Qualität der Fenster die Oberflächentemperaturen soweit angehoben werden, dass diese auch bei Temperaturabsenkungen im Raum, sei es durch ein sparsames Heizverhalten, oder der Umstieg auf Niedertemperatursysteme problemlos möglich ist.

LITERATUR

Jahrestagung Bauschäden und Baumängel (2022), Linde Verlag, Wien

FVID (2023) Praxishandbuch Innendämmung 2. erweiterte Auflage, RM Rudolf-Müller Verlag, Frankfurt

EIPOS (2024) Fachkunde Innendämmung, Fachverband Innendämmung, Dresden

Steiner, T. (2020) Innendämmung - Einfluss von Innendämmung auf das Temperaturverhalten von Räumen und Untersuchungen zur Anwendungssicherheit von Innendämmsystemen in Abhängigkeit des Innenraumklimas, Dissertation, TU-Wien, Wien

Ein Review über die Berücksichtigung individueller Energie- und sozioökonomischer Daten in Energiesystemmodellen

L. Gnam^{1,3)}, C. Pfeiffer^{2,3)}

¹⁾ Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland GmbH, Pinkafeld, Österreich

²⁾ Forschung Burgenland GmbH, Eisenstadt, Österreich

³⁾ Josef-Ressel-Zentrum LiSA, Pinkafeld, Österreich

ABSTRACT: Die zunehmende Bedeutung dezentraler und sektorengenkoppelter Energiesysteme erfordert eine immer genauere Modellierung energiewirtschaftlicher Zusammenhänge. Dabei spielen sozioökonomische Daten sowie individuelle Energienutzungsprofile eine essenzielle Rolle. In vielen Energiesystemmodellen werden jedoch Datenannahmen getroffen, die nicht zwingend mit dem tatsächlichen Verhalten der Nutzerinnen und Nutzer übereinstimmen. Ein kritischer Faktor ist die mangelnde Bereitschaft von Personen und Unternehmen, sensible Energiedaten und sozioökonomische Informationen zu teilen. Diese Zurückhaltung kann aus Datenschutzbedenken, mangelndem Vertrauen in datenverarbeitende Institutionen oder Unsicherheiten hinsichtlich der Nutzung und Monetarisierung persönlicher Informationen resultieren. In dieser Arbeit wird untersucht, ob und in welcher Weise diese Zurückhaltung in aktuellen Energiesystemmodellierungen berücksichtigt wird. Dazu erfolgt eine systematische Analyse bestehender wissenschaftlicher Literatur, welche die Relevanz sozioökonomischer und energiedatenbezogener Aspekte in Energiesystemmodellen untersucht. Die zentralen Fragestellungen dabei sind: Welche Modellierungsansätze berücksichtigen die begrenzte Datenverfügbarkeit? Inwiefern werden Unsicherheiten, die sich aus der unvollständigen Datenlage ergeben, in den Modellen reflektiert? Welche methodischen Strategien existieren, um trotz der Datenlücken robuste Energiesystemanalysen zu ermöglichen? Die Ergebnisse dieser Arbeit belegen, dass es größtenteils keine systematische Berücksichtigung von mangelnder Datenteilungsbereitschaft und den dadurch resultierenden Auswirkungen auf Modelle und Studien gibt. In über 60 % der untersuchten Studien gab es entweder keine exakten oder nachvollziehbaren Angaben zur Evidenz der zugrundeliegenden Datenteilungsbereitschaft und in etwa 8 % der Arbeiten wurde eine solche Bereitschaft durch quantitative Befragungen erhoben. Aufgrund dieser Ergebnisse liegt der Schluss nahe, dass die Berücksichtigung von Teilungsbereitschaft soziodemografischer und energiebezogener Daten in Forschungsarbeiten systematisch unberücksichtigt bleibt. Um aber eine sozial gerechte, hoch akzeptierte und erfolgreiche Energiewende zu schaffen, ist die Einbeziehung solcher Faktoren jedoch essentiell und muss zukünftig systematisch erfolgen.

1. EINLEITUNG

Die Energiewende erfordert tiefgreifende Veränderungen in der Struktur und Steuerung von Energiesystemen. Um diese Transformation wissenschaftlich zu begleiten und politische Entscheidungen fundiert vorzubereiten, kommt der Energiesystemmodellierung eine zentrale Rolle zu. Modelle dienen dabei als Werkzeuge zur Analyse komplexer Zusammenhänge, zur Bewertung von Handlungsoptionen und zur Quantifizierung zukünftiger Entwicklungspfade. Eine grundlegende Voraussetzung für valide und belastbare Modellierungsergebnisse ist die Verfügbarkeit qualitativ hochwertiger, aktueller und umfassender Daten.

In der Praxis wird jedoch häufig implizit angenommen, dass alle für die Modellierung benötigten Daten – insbesondere energierelevante und personenbezogene Informationen – vollständig, korrekt und jederzeit verfügbar sind (Askeland et al. 2021). Diese Annahme steht im Widerspruch zu realen

Herausforderungen beim Datenzugang, etwa aufgrund von Datenschutzbedenken, wirtschaftlicher Interessen oder mangelnder institutioneller Infrastruktur (Ryu & Kim 2024). Die tatsächliche Bereitschaft von Akteuren, insbesondere von Haushalten oder Unternehmen, ihre Daten bereitzustellen, ist begrenzt und kontextabhängig – sie wird bislang jedoch in vielen Modellierungsansätzen kaum systematisch berücksichtigt (Pfeiffer et al. 2024).

Diese Arbeit untersucht, wie Fragen der Datenverfügbarkeit und Datenfreigabebereitschaft in der Energiesystemmodellierung behandelt werden. Im Mittelpunkt stehen zwei Forschungsfragen:

1. In welchem Umfang wird die tatsächliche Bereitschaft zum Teilen von Energiedaten oder anderen persönlichen Daten modellseitig berücksichtigt?
2. Welche Auswirkungen ergeben sich aus der eingeschränkten Datenbereitstellungsbereitschaft auf die Ergebnisse und Aussagekraft von Energiesystemmodellen?

Ziel der Arbeit ist es, den aktuellen Stand der Literatur zu erfassen, methodische Herangehensweisen kritisch zu analysieren und Forschungslücken im Umgang mit datenbezogenen Unsicherheiten in der Modellierung zu identifizieren.

Die erhaltenen Ergebnisse belegen, dass oftmals eine hundertprozentige Datenverfügbarkeit implizit angenommen wird. Ebenso fehlt es den meisten Studien an systematischer Berücksichtigung einer mangelnden Datenverfügbarkeit, auch aus Mangel an Teilbereitschaft. Daher mangelt es auch oftmals an der Analyse der Auswirkungen mangelnder Datenverfügbarkeit auf die untersuchten Forschungsfragen und auf die Umsetzbarkeit der vorgeschlagenen Systeme und Modelle in einem zukünftigen Energiesystem. Es ist daher dringend notwendig, diese Punkte und die zugehörigen Annahmen systematisch zu berücksichtigen und zu veröffentlichen, um eine erfolgreiche Energiewende zu garantieren.

2. METHODIK

Für die Untersuchung der Forschungsfragen wurde über die Suchmaschine Dimensions (Digital Science 2025) nach wissenschaftlichen Artikeln recherchiert, die in Fachzeitschriften im Zeitraum 2020 bis 2025 publiziert worden sind. Die verwendeten Suchbegriffe und deren logische Verknüpfungen zur Suche in Titeln und Abstracts, sind in Tab. 1 aufgelistet.

Jeder Hauptbegriff wurde mit jeder Erweiterung kombiniert. Anschließend werden alle Kombinationen von Suchstring 1 mit einem logischen UND mit Suchstring 2 verknüpft.

Anschließend an die Suche und dem Zusammenführen der Suchergebnisse wurden die in Abb. 1 gezeigten Ausschlusskriterien zur weiteren Filterung der Suchergebnisse herangezogen. Nach der automatisierten Anwendung der Ausschlusskriterien basierend auf den Zitationszahlen und Forschungsthemen verblieben 8.555 wissenschaftliche Artikel, deren Titel manuell analysiert wurden. Dabei konnte die Anzahl relevanter Titel auf 1.481 reduziert werden. In weiterer Folge wurden die Abstracts dieser 1.481 Artikel manuell evaluiert und schlussendlich 105 Artikel für das vorliegende Review als geeignet ausgewählt.

Tab. 1: Verwendete Begriff und Suchstrings.

Suchstring 1			
Hauptbegriff		Erweiterung	
energy system	model	simulation	optimization
energy planning	model	analysis	modeling
energy transition	planning	model	planning
Suchstring 2			
Hauptbegriff		Erweiterung	
data	sharing	provision	access
willingness to share	data	disclosure	data disclosure
privacy	preference	data access	
attitude	data sharing	data provision	
Hauptbegriff		Erweiterung	
household	energy data		
private	consumption data		
residential	energy use		
home	energy usage		
smart meter	energy consumption		
Hauptbegriff		Erweiterung	
data	privacy	security	share
privacy	concerns	risks	
personal data	protection	security	
privacy-preserving	mechanisms	methods	
Hauptbegriff		Erweiterung	
socioeconomic	data sharing	data sharing	
sociodemographic	data disclosure		
household	data provision		
household demographic	factors		
social	data		
demographic	factors		
population	characteristics		

Abb. 1: Flow-Chart der Literaturanalyse.

Diese 105 ausgewählten Arbeiten wurden in mehreren Schritten inhaltlich analysiert. Zuerst wurde der Systemkontext – auf welche Energieformen und -systeme wird Bezug genommen – festgestellt. Anschließend erfolgte eine Kategorisierung nach verwendeter Datenart – Smart-Meter-Profile, Ladedaten von Elektrofahrzeugen, Daten aus Non-Intrusive-Load-Monitoring oder soziodemografische Daten – sowie nach der berücksichtigten Teilbereitschaft. Diese Teilbereitschaft wurde unterteilt in eine Annahme zu vollständiger Teilbereitschaft, Szenarien mit variablem Teilnahmegrad, Agenten-basierten-Modellen und Teilen nur unter Verwendung von Privacy-Preserving-Techniken. Außerdem wurden die Evidenzquellen für die Annahmen zur Datenteilbereitschaft genauer betrachtet. Schlussendlich wurde evaluiert, mit welcher Methode eine Wirkungsanalyse auf Basis der (nicht) vorhandenen Daten in den Arbeiten durchgeführt wurde: qualitative Diskussion, Sensitivitätsstudie, quantitative Szenarienanalyse oder empirische Validierung.

3. ERGEBNISSE UND DISKUSSION

Tab. 2 gibt einen Überblick über die Häufigkeitsanalyse der kategorisierten Artikel. Hier zeigt sich, dass vor allem Forschungsarbeiten im Systemkontext Stromsektor mit 80 % die Mehrheit darstellen (84 Artikel). Die verwendeten Datenarten, von denen auch mehrere in einer einzelnen Arbeit vorkommen, sind fast zur Gänze auf Anwendungen im Bereich des Lademanagements von Elektrofahrzeugen konzentriert (95 %). Dies zeigt vor allem die Bedeutung von u.a. der Nutzung von Elektrofahrzeugen für verschiedenste Anwendungen und Ausnutzung von bidirektionalem Laden. Mit 45 Arbeiten führen fast die Hälfte der untersuchten Artikel (43 %) keine datenbasierte Wirkungsanalyse des Einflusses von nicht vollständig zur Verfügung stehenden Daten durch, sondern eine rein qualitative Diskussion. 40 Arbeiten (38 %) evaluieren zumindest in einem Szenarienvergleich, wie unterschiedliche Datenarten und Quellen sowie verschiedene Arten der Teilbereitschaft sich auf die Forschungsergebnisse auswirken.

Tab. 2: Absolute Häufigkeitsverteilung der kategorisierten Artikel.

Systemkontext	Datenart	Wirkungsanalyse
Stromsektor	84 Smart-Meter	27 Sensitivitätsstudie 1
Multi-Energie	19 Load-Monitoring	6 Qualitative Diskussion 45
Demand-Side-Management	2 E-Auto-Laden	100 Quantitativer Szenarienvergleich 40
Home-Energy-Management	0 Soziodemografie	3 Empirische Validierung 19
Teilbereitschaft	Evidenzquelle	
Annahme 100 % Verfügbarkeit	13 Quantitative Befragung	8
Privacy-Preserving	87 Literaturdaten	14
Agentenbasierte Modelle	3 Messungen oder Pilotanwendungen	19
Szenarien mit variablem Teilnahmegrad	2 Annahme ohne Evidenz	64

n = 105, Mehrfachzuordnungen möglich.

Ein Kernpunkt dieser Arbeit stellt die Analyse der Evidenzquellen zur Datenteilbereitschaft dar. Hier zeigt sich, dass in 64 Arbeiten keine genauen oder einfach nachvollziehbaren Angaben zur Evidenz der getroffenen Annahmen über die Teilbereitschaft vorliegen (61 %). Nur 8 Arbeiten erheben die Teilbereitschaft explizit durch eigene quantitative Befragungen (8 %) und 19 Arbeiten validieren die erhaltenen Ergebnisse durch Messungen oder Pilotanwendungen (18 %). Diese Ergebnisse zeigen klar, dass die Berücksichtigung der Teilbereitschaft von Nutzerinnen und Nutzern systematisch in Energiesystemmodellierungen und Forschungsarbeiten zu Energiethematiken ignoriert oder unbewusst unberücksichtigt bleiben.

4. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die durchgeführte Literaturanalyse auf Basis breit gefächerter Suchbegriffe im aktuellen und breiten Feld der Energieforschung und Energiesystemmodellierung zeigt ganz klar, dass für umsetzbare und praxisnahe Studienergebnisse unbedingt die Teilbereitschaft von Energiedaten sowie weiterer soziodemografischer Daten zu berücksichtigen ist.

mografischer Daten berücksichtigt werden muss. Die Nichtverfügbarkeit energierelevanter und persönlicher Daten kann zu starken Änderungen von Modellergebnissen oder Studienresultaten führen. Daher ist klar zu empfehlen, diese Aspekte systematisch, konsistent und nachvollziehbar in solchen Studien zu berücksichtigen und die dabei getroffenen oder erhobenen Annahmen auch zu veröffentlichen. Zusätzlich sollte eine methodische Untersuchung der Auswirkungen fehlender, fehlerhafter und nicht verfügbarer Daten auf den jeweiligen Forschungsgegenstand erfolgen. Nur so kann sichergestellt werden, dass Studienergebnisse und Energiesystemmodelle zukünftig auch im realen Umfeld umsetzbar bleiben und eine erfolgreiche, sozial gerechte und hoch akzeptierte Energiewende möglich wird.

DANKSAGUNG

Die Arbeit wurde im Rahmen des Josef Ressel Zentrums für vernetzte Systembewertung einer nachhaltigen Energieversorgung am Department für Energie und Umwelt der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland GmbH erstellt. Wir bedanken uns für die finanzielle Unterstützung durch das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft und die Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung sowie die Christian Doppler Forschungsgesellschaft.

LITERATUR

- Askeland M., Backe S., Bjarghov S., Lindberg K.B. & Korpas M. (2021) Activating the potential of decentralized flexibility and energy resources to increase the EV hosting capacity: a case study of a multi-stakeholder local electricity system in Norway. *Smart Energy* 3, pp. 100034.
- Digital Science. (2025) Dimensions – Free Version. URL: <https://app.dimensions.ai>. Aufgerufen am 07.02.2025.
- Pfeiffer C., Hatzl S., Fleiß E. & Posch A. (2024) How end users perceive their energy data within the spectrum of personal information: A two-stage clustering approach. *Energy Reports* 11, pp. 2011-2022.
- Ryu D.H. & Kim K.J. (2024) The influence of information privacy concerns and perceived electricity usage habits on the usage intention of advanced metering infrastructure. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 189, pp. 113851.

Portfoliomanagement

C. Moser¹⁾, T. Roßkopf-Nachbaur²⁾, T. Weiss¹⁾, W. Amann³⁾, I. Ahmed¹⁾, M. Ploß²⁾, T. Hatt²⁾, A. Mundt³⁾, A. Oberhuber³⁾

¹⁾ AEE – Institut für Nachhaltige Technologien (AEE INTEC), Gleisdorf, Österreich

²⁾ Energieinstitut Vorarlberg, Dornbirn, Österreich

³⁾ IIBW – Institut für Immobilien, Bauen und Wohnen GmbH, Wien, Österreich

ABSTRACT: To meet the EU’s climate targets—specifically a 55 % reduction in CO_{2eq} emissions by 2030 – the building sector plays a key role. In Austria, achieving these goals requires a significant increase in renovation rates and the development of new tools to support the efficient and socially responsible decarbonisation of large residential building stocks. The project ReBuildStock addresses this challenge by developing a portfolio management method that enables housing stock owners to strategically plan and implement renovation and decarbonisation measures.

The method follows a six-step process: (1) data collection from facility management systems and energy certificates, (2) energy balance calculations for current and post-renovation states, (3) classification of buildings into renovation types using decision trees, (4) automated selection of combined measures for heating system decarbonisation and envelope optimisation, (5) cost estimation and subsidy identification via a detailed component database, and (6) prioritisation and scheduling of projects based on energy indicators, investment feasibility, and technical constraints. An internal beta tool supports scenario analysis and decision-making.

Findings underline the necessity of systematic portfolio management to achieve national climate neutrality goals by 2040/2050. Current energy certificates lack the granularity required for effective planning, highlighting the need for a standardised dataset. In the non-profit housing sector, financial and legal barriers complicate thermal renovations. Recommendations include longer refinancing periods, flexible rent adjustments, and revisions to tenancy law to support implementation. Prioritisation should balance CO_{2eq} reduction potential with financial, technical, and social feasibility. A validated cost database and binding, building-type-specific energy targets are essential to align renovation strategies with the 1.5-degree pathway and the European Building Performance Directive (EBPD).

1. EINLEITUNG

Der Gebäudesektor ist in Europa für rund 40 % des Endenergieverbrauchs und etwa 36 % der CO_{2eq}-Emissionen verantwortlich. Eine tiefgreifende energetische Sanierung bestehender Wohngebäude ist daher essenziell, um die Klimaziele der EU – insbesondere die Reduktion der Treibhausgasemissionen um 55 % bis 2030 sowie Klimaneutralität bis 2050 – zu erreichen. In Österreich gestaltet sich diese Aufgabe besonders herausfordernd, da etwa 85 bis 95 % der heutigen Gebäude auch 2050 noch bestehen werden. Der große Teil dieser Bauten ist energetisch ineffizient und erfordert umfassende Sanierungs- und Dekarbonisierungsmaßnahmen.

Neben der klimapolitischen Dimension gewinnt die energetische Sanierung auch im Kontext der Energiearmutsbekämpfung, Versorgungssicherheit und wirtschaftlichen Standortattraktivität zunehmend an Bedeutung. Hohe Energiepreise, insbesondere von fossil beheizten Wohnungen, belasten einkommensschwache Haushalte stark, während gleichzeitig Handlungsbedarf für die Transformation des gesamten Gebäudebestandes besteht.

Das Forschungsprojekt ReBuildStock wurde im Rahmen des FTI-Schwerpunkts „Klimaneutrale Stadt“ des Bundesministeriums für Klimaschutz (BMK) durchgeführt. Ziel des Projekts war die Ent-

wicklung einer Portfolio-Management-Methode, die Eigentümer*innen großer Wohnungsbestände bei der strategischen Planung und Umsetzung von energetischen Sanierungen und der Dekarbonisierung unterstützt. Dabei standen Wirtschaftlichkeit, soziale Verträglichkeit und technische Machbarkeit im Fokus. Die Methode zielt darauf ab, strukturierte Entscheidungsgrundlagen für die Transformation ganzer Gebäudebestände zu schaffen und die Integration in strategische Unternehmensprozesse zu ermöglichen.

2. METHOTIK

Die Portfolio-Management-Methode basiert auf einem sechsstufigen Prozess (Abb. 1) der auf modular aufgebauten Analyse- und Bewertungsschritten beruht und sowohl auf technischer als auch auf wirtschaftlicher Ebene fundierte Entscheidungen ermöglicht. Zur Bewertung der praktischen Anwendbarkeit der Methode wurde ein internes Betatool entwickelt, welches einen Vergleich der Energiekennwerte und der Sanierungskosten, sowie die Fortschrittsverfolgung gegenüber gesetzten Zielwerten ermöglicht. Zur Validierung wurden zwei repräsentativen Stichproben aus Portfolios gemeinnütziger Wohnbauträger verwendet:

- Wohnbauträgerin 1: 31 Objekte, 46.561 m² BGF, 55 % fossil beheizt.
- Wohnbauträgerin 2: 51 Objekte, 257.898 m² BGF, 66 % fossil beheizt.

Abb. 1: Portfolio-Management-Methode im Überblick (Roßkopf-Nachbaur et al. 2025)

2.1 BESTANDSANALYSE

In diesem Modul werden Gebäudedaten aus Facility-Management-Systemen und Energieausweisen hinsichtlich ihrer Datenqualität bewertet und in eine standardisierte Datenstruktur überführt. Neben klassischen gebäudebezogenen Parametern wie Baujahr, Flächen, U-Werten und Wärmebereitstellung werden auch soziale und infrastrukturelle Merkmale, etwa Leerstandsquoten oder Denkmalschutz, berücksichtigt. Für das einzelnen Gebäude können tragbare Kosten für Sanierungs- und Dekarbonisierungsmaßnahmen definiert werden, welche die maximale Investitionssumme pro Gebäude in €/m² beschreibt und somit die Finanzierbarkeit der Sanierung sicherstellt.

2.2 ENERGIEAUSWEISBERECHNUNG

Energieausweisberechnungen weisen eine Gültigkeit von 10 Jahren auf, wodurch die Berechnungsergebnisse nicht direkt vergleichbar sind. Darum wurde in der Methode die Energieausweisberechnung nach OIB-Richtlinie 6 Versionen April 2019 (OIB 2019) und Mai 2023 (OIB 2023) integriert. Abhängig von der Granularität der vorhandenen Daten wird eine Energieausweisberechnung nach dem definierten Bezugsjahr (2019 oder 2023) durchgeführt, wobei zwei Berechnungsmodelle integriert wurden. Die Vereinfachte Berechnung kommt mit Daten von den ersten beiden Seiten des Energieausweises aus, die detaillierte Berechnung nutzt zusätzlich die Bauteilflächen und zugehörigen U-Werte.

2.3 SANIERUNGSTYPEN

Kategorisierung der Gebäude in acht Sanierungstypen (z.B. 80/20-Sanierung, Großsanierung, Reconstructing) auf Basis der tragfähigen Sanierungskosten, dem Baujahr und dem Zustand des Wärmeversorgungssystems mittels Entscheidungsäume.

2.4 SANIERUNGS- UND DEKARBONISIERUNGSMASSNAHMEN

Automatisierte Auswahl und Kombination energetischer Sanierungsmaßnahmen der Gebäudehülle und Gebäudetechnik unter Berücksichtigung baurechtlicher Vorgaben. Validierungsalgorithmen prüfen die Einhaltung gesetzlicher Standards und Förderkriterien.

2.5 KOSTENSCHÄTZUNG UND FÖRDERANALYSE

Verknüpfung mit einer validierten Kostendatenbank und Integration aktueller Bundes- und Landesförderungen zur Finanzierungsplanung. Berücksichtigt werden sowohl energetische als auch nicht-energetische Maßnahmen und der Reinvestitionsbedarf.

2.6 SANIERUNGSFAHRPLÄNE UND PRIORISIERUNG

Entwicklung von Umsetzungsplänen basierend auf dem CO_{2eq}-Einsparpotenzial, Wirtschaftlichkeit, Gebäudenzustand, sozialer Akzeptanz und Kapazitäten der Bauträger*innen. Die Methode unterstützt eine dynamische Reihung von Objekten in Abhängigkeit der Jahresbudgets und Realisierungskapazitäten.

3. ERGEBNISSE

Die Berechnung der Bestandssituation zeigt den berechneten Endenergiebedarf für jedes Gebäude der Wohnbauträgerin 1 (Abb. 2). Man erkennt das die Energieträger sehr stark variieren, der spezifische Endenergiebedarf jedoch nur geringfügig um den Mittelwert schwankt, was auf einen homogenen Gebäudebestand schließen lässt.

Abb. 2: Endenergiebedarf Bestandssituation Wohnbauträgerin 1 (Roßkopf-Nachbaur et al. 2025)

Wohnbauträgerin 2 (Abb. 3) hat eine geringe Diversifizierung der Energieträger, Gas und Fernwärmeversorgung überwiegen und teilen sich die Wärmeversorgung in gleichen Teilen auf. Man erkennt auch, dass der spezifische Endenergieverbrauch über das Portfolio stark schwankt, was auf einen sehr heterogenen Gebäudebestand schließen lässt.

Abb. 3: Endenergiebedarf Bestandssituation Wohnbauträgerin 2 (Roßkopf-Nachbaur et al. 2025)

Für die Berechnung der zeitlichen Änderung der CO_{2eq} -Emissionen und des Endenergiebedarfs wurde als Priorisierung die CO_{2eq} -Reduktion, sowie die Dekarbonisierung der Wärmeerzeugung gewählt. Bei beiden Wohnbauträger*innen (Abb. 4, Abb. 5) ist zu Beginn ein starker Abfall der CO_{2eq} -Emissionen zu erkennen, bei gleichzeitigem Rückgang des Endenergiebedarfs. Dies ist vorrangig durch den Austausch von fossilen Heizsystemen bedingt. Am Ende des Betrachtungszeitraum werden vorrangig thermische Sanierungen durchgeführt, wodurch der Endenergiebedarf stärker absinkt als die CO_{2eq} -Emissionen.

Abb. 4: Änderung der CO_{2eq} -Emissionen und des Endenergiebedarfs über den Sanierungszeitraum 2024 – 2040 bei Wohnbauträgerin 1 (Roßkopf-Nachbaur et al. 2025)

Abb. 5: Änderung der CO_{2eq} -Emissionen und des Endenergiebedarfs über den Sanierungszeitraum 2024 – 2040 bei Wohnbauträgerin 2 (Roßkopf-Nachbaur et al. 2025)

4. ERKENNTNISSE

Zur vollständigen Dekarbonisierung des österreichischen Gebäudebestandes bis 2040/50 ist es notwendig systematische Lösungen wie das Portfoliomanagement einzusetzen. Lösungen stehen am Markt bereits zur Verfügung, jedoch decken diese oft nicht alle notwendigen Bereiche ab, sind aufgrund der Preisstruktur, oder auch des Eingabeaufwands für kleine gemeinnützige Wohnbauträger*innen oft nicht einsetzbar. Hier können offene Lösungen dazu beitragen, das Ziel der Dekarbonisierung durch Kooperation und gemeinschaftliches Arbeiten an einer Branchenlösung für alle gemeinnützigen Wohnbauträger*innen zu erreichen.

Die verfügbaren Daten auf den ersten beiden Seiten des Energieausweises sind nicht ausreichend, um ein qualitatives Portfoliomanagement durchzuführen. Die dazu notwendigen Daten sind in den Anhängen des Energieausweises meist vorhanden. Abhängig vom Energieausweisprogramm ist dieser Anhang sehr unterschiedlich aufgebaut. Somit können Flächen und U-Werte von Bauteilen, g-Wert und Ausrichtungen der Verglasungen nur schwer automatisiert erfasst werden. Diese Angaben sind aber essenziell bei der Energiebedarfsrechnung der unterschiedlichen Sanierungsvarianten, sowie auch bei der Kostenschätzung.

Neben den gebäudespezifischen Daten ist auch der Zustand der Hüllelemente (Außenwände, Fenster), der Zustand der Haustechnik und der Zustand der Allgemeinflächen relevant. Zusätzlich wird auch eine Einschätzung der Potentiale am Gebäudestandort (Fernwärmeanschlussgebiet, Freiflächen für Erdsonden) notwendig, welche nur durch Vorortbegehungen erhoben werden können. Zentral ist auch die soziale Akzeptanz der Mieter*innen, da davon die erreichbare Umstellungsquote und in weiterer Folge auch möglich Förderungen und die Refinanzierung abhängig ist.

Eine Portfoliomanagement-Methode muss neben den Mindestanforderungen an Bauteilen der OIB2019, bzw. OIB2023 auch die Überprüfung der Energiekennzahlen (Endenergiebedarf, Gesamtenergieeffizienzfaktor) unterstützen. Nicht jedes Gebäude erfüllt beim Erreichen der Mindestanforderungen die Anforderungen nach OIB bei einer größeren Renovierung.

Bei der Reihung des Sanierungsfahrplans für das Gesamtportfolio muss neben einer Priorisierung (Reduktion $\text{CO}_{2\text{eq}}$ -Emissionen, Endenergiebedarf) auch immer den Gebäudezustand berücksichtigt werden. Gebäude mit schlechter Bausubstanz würden sonst zu spät in der Reihenfolge berücksichtigt werden, wodurch dann ein Reconstructing nötig werden würde.

Der gemeinnützige und kommunale Wohnbau hat bei der Finanzierung thermisch-energetischer Sanierungen durch die strikte Reglementierung der Mietzinsgestaltung und der begrenzten Mittel aus dem Erhaltungs- und Verbesserungsaufwandes (EVB) erhebliche Herausforderungen. Neben der wirtschaftlichen Rentabilität müssen auch soziale und rechtlichen Rahmenbedingungen, staatliche Fördermöglichkeiten, vorhandene Rücklagen, sowie die Mieterstruktur und Mieterakzeptanz, berücksichtigt werden.

Die hohe Komplexität bei der Projektbearbeitung bedingen neben der Priorisierung der $\text{CO}_{2\text{eq}}$ -Einsparung auch die Berücksichtigung der wirtschaftlichen und organisatorischen Machbarkeit. Eine besondere Herausforderung sind dabei die wohnrechtlichen Rahmenbedingungen und die eingeschränkten Maßnahmen zur Überwälzung Teile der Sanierungskosten auf die Mieten.

Bei der Umsetzbarkeit von thermisch-energetischen Sanierungen kommen den Kosten eine besondere Rolle zu. Um die einzelnen Maßnahmen auf Ebene der Gebäudehülle und Gebäudetechnik belastbar abzuschätzen zu können, müssen die einzelnen Maßnahmen auf Bauteilebene (Gebäudehülle) und Komponentenebene (Gebäudetechnik), vorhanden sein. Zusätzlich muss dabei auch nach der angestrebten thermischen Qualität differenziert werden können (80/20, Großsanierung).

Die nicht energetischen Instandhaltungs- und Sanierungskosten (Modernisierung) müssen bei den Gesamt-Sanierungskosten berücksichtigt werden. Speziell bei älteren Gebäuden mit Sanierungsstau können diese Kosten, die Kosten der thermisch-energetischen Maßnahmen übersteigen.

Neben den Zielen der Endenergiereduktion und der $\text{CO}_{2\text{eq}}$ -Emissionen sollte eine Portfoliomanagement-Methode für den gemeinnützigen Wohnbau die klima- und energiepolitische Ziele, wie das

1,5 °C-Ziel des Pariser Abkommens (UNFCCC 2015) auf Ebene der Gebäudebestände, oder auch die Europäischen Richtlinie zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EBPD 2024), berücksichtigen.

5. SCHLUSSFOLGERUNG UND AUSBLICK

Das Projekt ReBuildStock zeigte, dass ein systematisches Portfolio-Management ein wirksames Instrument für die Dekarbonisierung großer Wohngebäudebestände darstellt. Durch die strukturierte Erfassung, Bewertung und Priorisierung von Gebäuden lassen sich CO_{2eq}-Emissionen deutlich senken und finanzielle Mittel effizient einsetzen. Die Methode ermöglicht realistische und sozialverträgliche Sanierungsstrategien, die auf die spezifischen Bedingungen der gemeinnützigen Wohnbauträger*innen zugeschnitten sind.

Darüber hinaus bietet die Methode eine wertvolle Entscheidungsgrundlage für politische Akteur*innen, um Sanierungsziele und Förderinstrumente zielgerichtet weiterzuentwickeln. Sie zeigt deutlich auf, in welchen Segmenten gesetzgeberischer oder fördertechnischer Handlungsbedarf besteht.

Die Weiterentwicklung wird im Collective Research-Projekts GBV-DEKA stattfinden, um aus dieser Methode einen einheitlichen technologischen Branchenstandard für Portfoliomanagement für gemeinnützige Wohnbauträger*innen zu entwickeln.

LITERATUR

- EBPD (2024) Richtlinie (EU) 2024/1275 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. April 2024 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (Neufassung). Amtsblatt der Europäischen Union, L 2024/1275.
- OIB (2019) Österreichisches Institut für Bautechnik: OIB-Richtlinie 6 – Energieeinsparung und Wärmeschutz, Ausgabe April 2019, OIB-330.6-026/19)
- OIB (2023) Österreichisches Institut für Bautechnik: OIB-Richtlinie 6 – Energieeinsparung und Wärmeschutz, Ausgabe Mai 2023, OIB-330.6-036/23
- Roßkopf-Nachbaur T., Weiss T., Moser C., Amann W., Ploß M., Hatt T., Mundt A. & Oberhuber A. (2025) ReBuildStock: Portfolio-Management zur Dekarbonisierung großer Wohnungsbestände; In: Berichte aus Energie- und Umweltforschung 8/25
- UNFCCC (2015) Paris Agreement: United Nations Framework Convention on Climate Change, FCCC/CP/2015/10/Add.1

ZuZugLeben: Partizipative, soziale und klimaresiliente Vitalisierung einer Arbeitersiedlung der ÖBB – Erfahrung aus der Pilotumsetzung in St. Pölten

G. Hofer¹⁾, V. Casper²⁾, A. Stipsits¹⁾, E. Rainer³⁾, G. Tscherteu⁴⁾, G. Peller⁴⁾, N. Hattemer⁵⁾, D. Enzersorfer⁶⁾, M. Wonisch⁶⁾, W. Sellinger⁶⁾, M. Schuster⁷⁾, I. Steinacher⁷⁾

¹⁾ *e7 energy innovation & engineering, Wien, Österreich*

²⁾ *ÖBB-Infrastruktur AG, Wien, Österreich*

³⁾ *Büro für resiliente Raum- und Stadtentwicklung, Graz, Österreich*

⁴⁾ *realitylab GmbH, Wien, Österreich*

⁵⁾ *Söhne & Partner Architekten ZT GmbH, Wien, Österreich*

⁶⁾ *grünplan GmbH, Leobendorf, Österreich*

⁷⁾ *Herry Consult GmbH, Wien, Österreich*

ABSTRACT: Das Projekt ZuZugLeben unterstützt die Transformation der historischen ÖBB-Eisenbahnerhöfe in St. Pölten in ein klimaresilientes Quartier, das technische Innovation, soziale Teilhabe und ökologische Nachhaltigkeit vereint und einen Schwerpunkt auf die Bedürfnisse von Schichtarbeiter:innen legt. Die Gebäudehülle wird mittels Fassadenbegrünung, außenliegender Verschattung und einem Wärmedämmverbundsystem modernisiert, um den Energiebedarf zu senken und sommerliche Überhitzung zu vermeiden. Ein hybrides Energiekonzept kombiniert Fernwärme mit Luft-Wasser-Wärmepumpen und deckt so sowohl Heiz- als auch Kühlbedarf (Raumkonditionierung) ab.

Parallel wurden Wohnformen entwickelt, die gezielt auf die Bedürfnisse von Schichtarbeiter:innen eingehen: neue Grundrisse schaffen getrennte Ruhe- und Gemeinschaftszonen, großzügige Balkone bieten persönlichen Freiraum. Um das Ruhebedürfnis auch im Sommer zu stillen, besteht die Möglichkeit die Raumluft zu konditionieren. Zentrale Teilnehmungsformate – von Co-Creation-Workshops über Echoraum-Stadtteilspaziergänge und Innovationslaboren der ÖBB bis hin zu Ausstellungen – förderten den Austausch zwischen Bewohner:innen, ÖBB-Mitarbeitenden und städtischen Akteur:innen. Pilotinstallationen im Hof und auf der Passauer Straße bereiten ein mehrtägiges Straßenfest vor und zeigen durch diese Tactical Urbanism Strategie Perspektiven für angepeilte dauerhafte, autofreie Nutzung des umgebenden StraßenRaumes auf.

ZuZugLeben liefert Impulse für künftige Quartiersprojekte, indem es demonstriert, wie partizipative Planung, passgenaue Wohnkonzepte und integrierte Energielösungen gemeinsam ein lebendiges, zukunftsfähiges Wohnumfeld schaffen.

1. EINLEITUNG

Die Transformation historischer ÖBB-Arbeiterwohnsiedlungen in St. Pölten zu einem klimaneutralen, sozial integrativen Quartier ist Ziel des interdisziplinären Forschungsprojekts ZuZugLeben (Zug um Zug zum Lebensraum – Partizipative, soziale und klimaresiliente Vitalisierung von Arbeitersiedlungen der ÖBB), gefördert vom Klima- und Energiefonds im Rahmen der Smart Cities Initiative. Neben der energetischen Sanierung steht die partizipative Einbindung der Bestands- und künftige Bewohner:innen im Fokus. Temporäre urbane Interventionen – exemplarisch ein Straßenfest in der Passauer Straße – dienen als Experimentierfeld, um innovative Nutzungskonzepte zu erproben und zukunftsweisende Impulse für eine langfristige Quartiersentwicklung zu geben. Dieser Beitrag beschreibt die angewandten Methoden, präsentiert ausführlich die erzielten Ergebnisse, fasst die zentralen Erkenntnisse zusammen und leitet daraus abschließende Schlussfolgerungen ab.

2. METHODEN

Die methodische Vorgehensweise kombiniert bewährte partizipative Verfahren mit detaillierten technischen Erhebungen und urbanistischen Interventionen, um sowohl die sozialen Anforderungen der künftigen Nutzer:innen als auch die klimapräventiven und mobilitätsspezifischen Rahmenbedingungen zu erfassen.

Grundlage bildete eine umfassende Sozialraumanalyse, die neben der Auswertung vorhandener Dokumente vor allem auf vor-Ort-Begehungen, Kurzinterviews mit Bewohner:innen und Stakeholder:innen, vertiefende Einzelgespräche, Gruppendiskussionen sowie Fragebogenerhebungen mit Lehrlingen und Schichtarbeiter:innen setzte. Ergänzt wurde dies durch die Nadelmethode zur Ermittlung von Lieblings- und Unorten in der Wohnanlage und mehrere partizipative Workshops, in denen Wünsche und Befürchtungen direkt mit den Betroffenen diskutiert wurde.

Parallel wurden technische Bestandsaufnahmen und eine Mikroklimasimulation mit GREEN-PASS® durchgeführt, um Hitzeinseln, windberuhigte Zonen und günstige Aufenthaltsbereiche zu identifizieren. Dabei zeigte sich, wie vorhandene Vegetationsflächen und Gebäudeschatten zur Abkühlung beitragen und wo gezielte Begrünungsmaßnahmen nach dem Schwammstadt-Prinzip sinnvoll sind.

Die spezifischen Bedürfnisse der Schichtarbeiter:innen wurden durch eine eigene Erhebungsrunde ermittelt, in der Themen wie Lärmreduzierung und Abdunklung, nachhaltige Energieversorgung, leistbarer Wohnraum, durchgängig verfügbare Dienstleistungen (Lebensmittelautomaten, Paketstation, Uniformreinigung), Mobilitätsangebote für die letzte Meile sowie Räume für Co-Working, Fitness, Werkstätten und gemeinschaftliches Gärtnern im Quartier abgefragt wurden. Konfliktpotenziale, etwa durch Parkplatzknappheit oder Lärmbelastung, wurden ebenso erfasst wie die Nachfrage nach nachbarschaftlicher Ressourcenteilung.

Auf Basis dieser Erkenntnisse entstand die Idee eines temporären Straßenfestes als Tactical-Urbanism-Maßnahme: Kern war die kurzzeitige Umwidmung von Parkplätzen in multifunktionale Aufenthaltsflächen, die mit Parklets, mobilen Spiel- und Bewegungsinselformen sowie Info und Mitmachstationen ausgestattet werden. Ein mehrtägiges Programm aus Klima-Wanderungen, Workshops zu Permakultur, Mobilitätschecks, Kultur und Sportangeboten sollte die Passauer Straße in ein lebendiges Zukunftsbild verwandeln, das Impulse für eine dauerhafte Umgestaltung des öffentlichen Straßenraumes zu einem urbanen Lebensraum liefert.

3. ERGEBNISSE

Dieses Kapitel fasst einen Ausschnitt der Resultate in vier thematischen Schwerpunkten zusammen: die Entwicklung von Schichtarbeiter:innen-Wohnungen, das nachhaltige Energiekonzept mit klimaresilienter Sanierung sowie die breit angelegte Partizipation von Bewohner:innen und ÖBB-Mitarbeiter:innen und die Veröffentlichung einer Foto-Dokumentation und Ausstellung von Projektplakaten vor Ort in den Höfen. Den Abschluss bildet ein Ausblick auf die bevorstehende Aktivierung des öffentlichen Straßenraums durch ein temporäres Straßenfest.

3.1 SCHICHTARBEITER:INNEN-WOHNUNGSENTWICKLUNG

Die neue Wohnungsstruktur im Trakt Mariazellerstraße 34a-65a basiert auf einer zielgerichteten Bedarfserhebung bei Schichtarbeiter:innen. Durch die Neuplanung und teilweiser Zusammenlegung ursprünglich kleiner 45 m²-Einheiten entstanden flexible Wohntypen zwischen 45 und 110 m², die sowohl Single-Haushalten als auch Paaren und Familien gerecht werden. Bei der Ausarbeitung der Grundrisse wurden Ruhe und Wohnbereiche klar zониert: Südseitige Wohnküchen mit raumhohen Fenstern und großzügigen vorgelagerten Balkonen schaffen helle Gemeinschaftsräume, während die Nordseite einen akustisch und thermisch entkoppelten Schlafbereich bietet, der vor sommerlicher Überhitzung geschützt ist. Vorgelagerte Schrankräume und Sanitäreinheiten fungieren als Schleusen, um die Übertragung von störenden Geräuschen in den Schlafbereich zu minimieren. Ein eigenes Beleuchtungskonzept soll den

Schichtarbeiter:innen zusätzlichen Komfort bieten. Ein zentraler Gang verbindet die Räume miteinander und schafft gleichzeitig eine klare Trennung zwischen den Funktionen. separate Fahrradräume im Kellergeschoss gewährleisten einen reibungslosen Alltag, auch wenn die Bewohner:innen zu ungewöhnlichen Zeiten aktiv sind (sich Abb. 1).

Abb. 1: Beispielhafter Grundriss von Schichtarbeiter:innen-Wohnungen (Quelle: GSD Gesellschaft für Stadt- und Dorferneuerung)

3.2 NACHHALTIGES ENERGIEKONZEPT UND KLIMARESILIENTE SANIERUNG

Das energetische Gesamtkonzept fokussiert auf die Kombination bewährter Fernwärmeanschlüsse mit modernen Luft-Wasser-Wärmepumpen, die platzsparend im Dachgeschoss installiert werden. Alle Fassaden und obersten Geschossdecken erhalten eine hochwertige Dämmung, und die alten Fenster werden durch zeitgemäße Profile ersetzt. Die Luft-Wasser-Wärmepumpen arbeiten effizient im Teillastbereich, ergänzen das vorhandene Fernwärmenetz und dienen im Sommer zudem zur passiven Raumtemperierung, um Überhitzung vorzubeugen. Eine Niedertemperatur-Fußbodenheizung mit Vorlauftemperaturen um 35 °C sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und senkt die spezifische Heizleistung auf unter 40 W/m².

Ergänzt wird das Konzept durch eine Photovoltaik-Installation auf den Dachflächen, Außenliegender Sonnenschutz in Form von Lamellen und Jalousien reduziert im Sommer die Überhitzung, während extensive Fassadenbegrünungen mittels trockenheitsresistenter Kletterpflanzen die Verdunstungskühlung fördern und die Aufenthaltsqualität in den Innenhöfen deutlich verbessern. Die Bestandsbäume werden im Innenhof in das neue Außenraumkonzept integriert und dienen als Schattenspendler.

3.3 PARTIZIPATION DER BEWOHNER:INNEN UND ÖBB-MITARBEITER:INNEN

Ein zentraler Baustein von ZuZugLeben ist die Einbindung aller Nutzer:innen über ein mehrstufiges Partizipationsformat, das von innerbetrieblichen Innovationslaboren der ÖBB bis hin zu offenen Quartiers-Workshops reicht.

In internen Innovationslaboren tauschten ÖBB-Fachleute gemeinsam mit Architekt:innen und Energieplaner:innen Ideen aus, entwickelten Konzepte mit dem Schwerpunkt einer neuen Hausorga-

nisation für das Quartier. Parallel dazu entstanden im “Pumpenhaus”, dem ehemaligen Heizungshaus in Hof 1, niedrigschwellige „Pumpentreff“-Runden, in denen Bewohner:innen und lokale Akteur:innen informell diskutierten, Ideen testeten und Rückmeldungen einholten.

Auf dieser Grundlage realisierten wir im Format Echoraum einige Stadtteilsparziergänge rund um die Eisenbahnerhöfe, um Bewohner:innen und Anrainer:innen direkt über die Projektziele zu informieren und erste Nutzungsvisionen für den öffentlichen Raum zu diskutieren. In der reduzierten Variante Echoraum Light fanden gezielte Zusammenkünfte ohne direkte Beteiligung von Bewohner:innen statt: Vertreter:innen der Stadt St. Pölten, der Verkehrsverwaltung und Nextbike trafen sich vor Ort, um konkrete Projektideen zu präsentieren und gemeinsam Rahmenbedingungen für Mobilitätsangebote sowie temporäre Straßennutzungen zu klären.

Insgesamt fand der Qualitätsbeirat drei Mal statt, wobei Vertreter:innen aus ÖBB-Infrastruktur, ÖBB-Immobilien, Stadt St. Pölten, Klima- und Energiefonds, SIR und dem interdisziplinären Projektteam zusammenkamen. In diesen Sitzungen wurden priorisierte Maßnahmen definiert, von Grünraumstrategien bis hin zu Mobilitätskonzepten. Ergänzend gewährleisteten Diskussionsrunden die transparente Kommunikation und breite Akzeptanz zentraler Entscheidungen.

3.4 FOTO-DOKUMENTATION UND AUSSTELLUNG

Bereits 2023 präsentierte der Eisenbahner Fotoclub St. Pölten eine eigenständige Foto-Dokumentation, die mehrere Monate lang an der Außenwand des historischen Pumpenhauses hing und historische wie aktuelle Eindrücke der Eisenbahnerhöfe zeigte (siehe Abb. 2). Die großformatigen Fotografien erreichten zahlreiche Bewohner:innen und Passant:innen und stärkten die kollektive Identifikation mit dem Quartier.

Abb. 2: Foto-Dokumentation an den Außenwänden des Pumpenhauses (Quelle: Gerhard Hofer, e7)

Im November 2024 folgte die umfassende Ausstellung der Zwischenergebnisse im Innenhof von Hof 1 (siehe Abb. 3): Große Grafiken visualisieren thermische Sanierungsschritte, Wohnkonzeptvarianten und Partizipationsformate. Diese Plakatserie ergänzt die fotografiebasierte Dokumentation des Projektteams und bietet durch erklärende Texte sowie simple Diagramme einen sachlichen Überblick über den Projektstand.

Abb. 3: Eröffnung der Ausstellung zum ZuZugLeben Projektstand (Quelle: Gerhard Hofer, e7)

3.5 AUSBLICK: AKTIVIERUNG DES ÖFFENTLICHEN RAUMS DURCH EIN STRASSENFEST

Als konkreter Pilot für eine langfristige Umgestaltung der Passauer Straße wird im September 2025 ein mehrtätiges Straßenfest stattfinden. Im Vorfeld wurde dazu eine umfangreiche Parkraumerhebung durchgeführt, um zu gewährleisten, dass trotz temporärer Sperre des Straßenraumes den Anwohner:innen ausreichend Parkraum zur Verfügung steht. Bis jetzt genutzte Parkplätze und Straßenraum werden temporär in multifunktionale Parklets, Spiel- und Bewegungszonen sowie Informations und Mitmach-Stationen transformiert. Workshops zu urbaner Permakultur, Fahrradservicestationen, Klima-Wanderungen und interaktiven Zukunftswerkstätten erlauben es der Quartiersgemeinschaft und ihrer Nachbarschaft, eigene Visionen für eine lebenswerte, autofreie Straße zu gestalten. In Kooperation mit der Stadt St. Pölten und lokalen Akteur:innen entsteht ein „Ideenraum“, in dem Bürger:innen Vorschläge entwickeln können, die in die städtische Verkehrs- und Freiraumplanung einfließen. Dieses Tactical-Urbanism-Format soll zeigen, wie öffentliche Straßenräume in einen dauerhaften, attraktiven Erlebnisraum überführt werden können, und legt die Grundlage für künftige Verkehrsberuhigungen und Freiräume im urbanen Quartier.

4. ERKENNTNISSE

Die Co-Creation-Workshops, moderierten Pumpentreffs und Echoraum-Spaziergänge haben sich als wirksame Beteiligungsformate erwiesen. Bewohner:innen, ÖBB-Mitarbeitende und lokale Initiativen lieferten in Gesprächsrunden, Post-it-Feedback und Online-Umfragen zentrale Impulse. Die erarbeiteten Personas halfen, vielfältige Lebenssituationen – von Nachtschicht über Familienalltag bis Senioren – gezielt in die Planung einzubeziehen und Prozesse transparent zu gestalten.

Technische Vorarbeiten auf Basis eines Vorprojekts lieferten Energieausweise, die gemeinsam mit Mikroklimatechniken von Fassaden- und Dachbegrünung dringende Maßnahmen aufzeigten. Der hybride Ansatz aus Fernwärme und Luft-Wasser-Wärmepumpen in Kombination mit Niedertemperaturwärmeabgabesystemen (Fußbodenheizung) temperiert im Sommer auch passiv und verhindert Überhitzung.

Ein zentrales Ergebnis betrifft die Musterwohnungen für Schichtarbeiter:innen: Akustisch optimierte Schlafbereiche, flexible Raumtrennungen und Schleusenfunktionen als Puffer zum Wohnbereich wurden erprobt und dank direktem Feedback bei Grundrissen, Materialwahl und Belüftung verfeinert.

Die Parkraumerhebung bestätigte, dass im Umfeld genügend öffentliche Stellplätze bestehen, sodass die Innenhöfe autofrei gestaltet bleiben können. Stattdessen fördern eine Radrampe, großzügige Abstellflächen und geplante Sharing-Angebote nachhaltige Mobilität.

Der Blick auf Quartiersebene zeigte eine hohe Komplexität: Neben ÖBB und Anwohner:innen mussten Stadtverwaltung, Verkehrsamt und lokale Gruppen koordiniert werden. Die daraus resultierenden längeren Entscheidungswege und steigenden Kosten führten zu Anpassungen bei Pilotkonzepten und Bauphasen, wodurch manche Hoffflächen in eine spätere Phase verschoben wurden.

Trotzdem ermöglichte die enge Kooperation mit der Stadt St. Pölten den Zugang zu Förderprogrammen und Synergien in Stadtgrün und Mobilität. Diese Partnerschaft trägt maßgeblich zur Aufwertung des gesamten Quartiers bei und schafft die Basis für nachhaltige, integrierte Lösungen.

5. SCHLUSSFOLGERUNG UND ZUSAMMENFASSUNG

Das Projekt ZuZugLeben markiert einen Paradigmenwechsel in der Wohnraumsanierung der ÖBB: Weg von isolierten Gebäudeverbesserungen hin zu einer integralen Quartiersentwicklung, die Grünraum, Hitze-Resilienz, nachhaltige Mobilität, speziell zugeschnittene Schichtarbeiterwohnungen und soziale Infrastruktur kombiniert. In einer Branche, in der bisher keine vergleichbaren Innovationsprogramme im Wohnbereich existierten, war dieser ganzheitliche Ansatz für die ÖBB eine erhebliche Herausforderung.

Die Realisierungsphase brachte viele Hürden mit sich: Die hohen Kosten der vorgeschlagenen Maßnahmen erforderten umfangreiche Umplanungen, neue Bauphasen mussten eingeführt und finanzielle Ressourcen innerhalb der ÖBB neu verteilt werden. Diese Komplexität führte zu Änderungen bei der Fertigstellung von Gemeinschaftsflächen und erforderte eine enge Abstimmung mit internen sowie externen Partnern.

Trotz dieser Widrigkeiten resultierte ein hoher Erkenntnisgewinn: Die ÖBB erwarb wertvolle Erfahrungen im Umgang mit partizipativen Formaten, lernte, wie technische Sanierungsmaßnahmen und innovative Energiekonzepte erfolgreich mit nutzerzentrierten Planungsprozessen verzahnt werden können. Die Prototypen für Schichtarbeiterwohnungen lieferten praxisrelevante Einsichten in akustische und räumliche Anforderungen dieser Zielgruppe.

Die enge Kooperation mit der Stadt St. Pölten eröffnete Synergien im Bereich Grünraum und Mobilität und legte den Grundstein für zukünftige Förderprogramme und gemeinsame Quartiersinitiativen. Dieses Vorhaben hat nicht nur das Potenzial, die unmittelbare Wohnqualität in St. Pölten zu steigern, sondern dient der ÖBB als Anregung für künftige Projekte im gesamten Konzern.

In Summe erweitert ZuZugLeben den Blick der ÖBB weit über das einzelne Gebäude hinaus und entwickelt eine integrierte Haltung, die technische Innovation mit sozialem Zusammenhalt und zielgerichtete Entwicklungsstrategien auf Quartiersebene verbindet. Die gewonnenen Erkenntnisse und erprobten Formate sind als wertvoller Methodenkoffer verfügbar und können in kommenden Sanierungs- und Neubauvorhaben effizienter eingesetzt werden.

PROJEKTINFORMATIONEN

Projekt ZuZugLeben: Zug um Zug zum Lebensraum – Partizipative, soziale und klimaresiliente Vitalisierung von Arbeitersiedlungen der ÖBB. Dieses Projekt wird aus Mitteln des Klima- und Energiefonds gefördert und im Rahmen des Programms „Leuchttürme für resiliente Städte 2040“ durchgeführt.

Folgende Projektpartner

- ÖBB-Infrastruktur AG
- e7 energy innovation & engineering
- Ernst Rainer – Büro für resiliente Raum- und Stadtentwicklung e.U.
- grünplan GmbH
- Herry Consult GmbH
- realitylab GmbH
- Söhne & Partner Architekten ZT GmbH

KONTAKT:

DI (FH) Gerhard Hofer

e7 energy innovation & engineering

Hasengasse 12/2, A-1100 Wien, Österreich

Tel. +43 1 907 80 26

gerhard.hofer@e-sieben.at

www.e-sieben.at

Session 2b

More than just a study on serial renovation, featuring three demonstrators

Leighton / AEE INTEC / AT

Why the PV-Industry needs to go BIM – BIM4BIPV: Building Information Modelling (BIM) als Zukunftsaufgabe für digitalisierte Prozesse in der Photovoltaik-Branche

Schneider, Stieldorf / Institut für Architektur und Entwerfen / AT

Schranz, Urban / TU Wien / AT

Wasch / buildingSMART / AT

Feichtner / Kioto Solartechnik GmbH / AT

Geisler-Moroder, Hauer / Bartenbach GmbH / AT

Battist, Dörn / A-Null Development GmbH / AT

Treberspurg, Treberspurg / Treberspurg & Partner Architekten ZT GmbH / AT

Review innovativer Demonstrationsgebäude von führenden Förderprogrammen in Österreich vergleichende Darstellung und Trends

Becke, Baumgartner, Gruber / AEE INTEC / AT

Lampersberger, Wolfesberger / e7 energy innovation & engineering / AT

Suscheck-Berger / IFZ / AT

Höchste Effizienzen durch ganzheitliche Planung in der Gebäudetechnik

Filzmaier, Kullnig / Apess GmbH / AT

More than just a study on serial renovation, featuring three demonstrators

F. Leighton

AEE INTEC, Gleisdorf, Austria

ABSTRACT: The transformation of the existing building stock into a climate-neutral, energy-efficient system is one of the key challenges facing the European construction sector. A promising solution lies in serial renovation, which utilizes industrially prefabricated façade modules that combine thermal insulation, building services, and renewable energy systems within a single building component. The Austrian flagship project RENVELOPE demonstrates how this approach can be successfully implemented — both technically and organizationally — across real-world pilot projects.

One prominent demonstration site is the Knittelfeld Vocational School, a building constructed in 1982 that exhibited typical signs of aging: inadequate insulation, poor ventilation, and overheating in summer months. Through the serial renovation approach, approximately 1,800 m² of the building façade were upgraded using prefabricated, multifunctional modules. These included high-performance insulation, triple-glazed windows, photovoltaic panels, and decentralized ventilation units. In combination with a cascade of air-to-water heat pumps and an innovative ventilation strategy, the project significantly reduced the building's energy demand and improved indoor comfort — all while maintaining continuous school operations throughout the eight-month renovation period.

A key innovation within RENVELOPE is the development of a digital process chain, structured into 14 steps, covering the entire renovation journey — from initial data acquisition to digital monitoring of the building in operation. Unlike traditional Building Information Modeling (BIM) approaches, the Knittelfeld project was delivered under conventional planning conditions. Stakeholders retained their traditional roles and used disconnected software tools. While real-time model-based coordination and clash detection were not possible, the project successfully leveraged the Planfred platform, a cloud-based document management tool that facilitated version control, access management, and structured communication.

The RENVELOPE process chain embraces a pragmatic hybrid model: digital where beneficial, manual where necessary. Instead of requiring full BIM adoption, it promotes compatibility with existing software landscapes and enables parallel workflows supported by clear documentation and structured interfaces. Despite operating in a fragmented digital environment, the project achieved a coherent flow of information across all disciplines, setting a practical precedent for future renovation efforts.

The Knittelfeld example highlights that deep renovation with high energy and comfort performance is achievable without full BIM integration. The digital process chain proved adaptable, efficient, and scalable — especially relevant for small to medium-sized projects or those facing technical or organizational BIM barriers. RENVELOPE thus provides a realistic and transferable model for climate-friendly building retrofits, combining industrial prefabrication, renewable energy integration, and lightweight digital infrastructure.

1. EINFÜHRUNG IN DAS LEITPROJEKT RENVELOPE

Das österreichische Forschungs- und Innovationsprojekt RENVELOPE zeigt auf, welche energetischen, ökonomischen und sozialen Potenziale in der seriellen Sanierung mit integrierter Gebäudetechnik liegen – insbesondere im Vergleich zu konventionellen Sanierungsmethoden. Im Zentrum steht der Einsatz industriell vorgefertigter Fassadenelemente, die bereits Dämmung, Fenster und Teile der

Gebäudetechnik in einer tragenden Struktur kombinieren und direkt auf die bestehende Fassade montiert werden.

Ziel ist es, den Energiebedarf durch die Anwendung dieser multifunktionalen Fassadenlösungen signifikant zu senken und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit und Umsetzungsgeschwindigkeit der Sanierung zu steigern. Im Gegensatz zu klassischen Sanierungen, bei denen bestehende Energiesysteme häufig unverändert bleiben, verfolgt RENVELOPE einen ganzheitlichen Ansatz: Die Gebäudehülle wird nicht nur thermisch optimiert, sondern auch mit energieaktiven Komponenten wie Photovoltaik, dezentralen Lüftungsgeräten oder einer Bauteilaktivierung ausgestattet.

Ein zentrales Ziel ist die deutliche CO₂-Reduktion – sowohl durch verbesserte Wärmedämmung als auch durch den Austausch ineffizienter Gebäudetechnik. Darüber hinaus trägt das serielle Vorgehen dazu bei, die Sanierungsdauer im Werk wie auch auf der Baustelle erheblich zu verkürzen. Das reduziert nicht nur die Kosten, sondern minimiert auch die Beeinträchtigung der Nutzer:innen während der Bauphase.

Ein Bestandteil von RENVELOPE ist die Entwicklung einer praxisnahen, digitalen Prozesskette, die eine strukturierte und skalierbare Umsetzung der seriellen Sanierung ermöglicht – auch ohne vollständige BIM-Integration. Die 14-stufige Prozesskette reicht von der digitalen Erfassung der Gebäude-daten über die modulare Planung und Vorfertigung bis hin zur Montage und dem Betriebsmonitoring. Besonders relevant ist die Einbindung etablierter Tools und Workflows, die eine schrittweise Digitalisierung auch für kleinere Planungseinheiten ermöglicht. Durch standardisierte Schnittstellen, klare Rollenverteilung und wiederverwendbare Datenstrukturen wird ein digital gestützter Sanierungsablauf geschaffen, der Planungssicherheit erhöht, Medienbrüche vermeidet und die Grundlage für eine breitere Marktdurchdringung legt.

2. SERIELLE SANIERUNG UND INTEGRATION VON GEBÄUDETECHNIK

Die serielle Sanierung gilt als zukunftsweisendes Verfahren, um den europäischen Gebäudebestand energieeffizient, klimaneutral und wirtschaftlich tragfähig zu transformieren. Im Gegensatz zur herkömmlichen Einzelmaßnahme setzt die multifunktionale serielle Sanierung auf industriell vorgefertigte Fassadenmodule, die nicht nur thermisch optimiert sind, sondern auch technologische Komponenten zur Energieversorgung und Gebäudetechnik integrieren. Dieses Prinzip kombiniert Effizienz, Geschwindigkeit und Qualität mit einem hohen Maß an Standardisierung – bei gleichzeitig individueller Anpassung an jedes Bestandsgebäude.

Die Basis der seriellen Sanierung bildet eine vorgefertigte Rahmenkonstruktion – meist aus Holz –, die bereits im Werk mit Dämmmaterial, Fensteröffnungen und einer äußeren Fassadenverkleidung ausgestattet wird. Diese Module werden millimetergenau an das jeweilige Gebäude angepasst (basierend auf Vermessungsdaten) und vor Ort als komplette Bauelemente montiert. Im Projekt RENVELOPE stehen fünf Schlüsseltechnologien im Fokus:

- Bauteilaktivierung – zur Nutzung thermischer Speichermassen direkt in der Gebäudehülle;
- Photovoltaik – zur Stromproduktion auf Fassaden- und Dachflächen;
- Versorgungsschächte – zur standardisierten Leitungsführung innerhalb der Module;
- Intelligente Lüftungssysteme – zur dezentralen Frischluftversorgung mit Wärmerückgewinnung;
- Batteriespeicher – zur Zwischenspeicherung von selbsterzeugtem Strom und Lastmanagement.

Durch die Integration dieser Systeme wird die Fassade zum aktiven Bestandteil des Energiesystems. Gleichzeitig eröffnen sich neue Möglichkeiten für das Energiemanagement im Quartier, die netzdienliche Steuerung und die Einbindung erneuerbarer Energiequellen – insbesondere in städtischen Beständen mit begrenztem Dachflächenangebot.

Die serielle Sanierung mit integrierter Technologie steht somit für einen Paradigmenwechsel in der

Bestandsentwicklung: von der reinen Hüllensanierung zur energieaktiven Gebäudehülle. In Kombination mit digitalen Prozessketten – wie sie in RENVELOPE ebenfalls entwickelt wurden – entsteht ein neues Niveau der industriellen Sanierung, das den Anforderungen an Klimaschutz, Ressourceneffizienz und Nutzerkomfort gleichermaßen gerecht wird.

3. DEMONSTRATIONSGEBÄUDE VON RENVELOPE

Die RENVELOPE-Methodik wird an drei großvolumigen Demonstrationsobjekten validiert. Jedes Projekt testet die Anpassungsfähigkeit und Skalierbarkeit des individuellen Fassadensystems und der digitalen Prozesse unter unterschiedlichen klimatischen, baulichen und technischen Bedingungen. Diese Vielfalt liefert wertvolle Rückmeldungen zur Strategie der Vorfertigung und zum digitalen Workflow. Auch wenn die Details der anderen beiden Demonstratoren hier nicht ausgeführt werden, tragen sie wesentlich zur Gesamtbewertung der Flexibilität des RENVELOPE-Ansatzes bei.

3.1 DEMONSTRATOR 3: SERIELLE SANIERUNG EINES BERUFSBILDENDEN SCHULGEBÄUDES IN KNITTELFELD

Das Schulgebäude der Landesberufsschule Knittelfeld (Abb.1), erbaut im Jahr 1982 und im Eigentum der Landesimmobiliengesellschaft, war vor der Sanierung von einer Reihe typischer Alterserscheinungen betroffen. Dazu zählten unter anderem undichte Fenster, eine beschädigte bzw. unzureichende Wärmedämmung und eine mangelhafte Belüftung, die insbesondere in den Sommermonaten zu einer Überhitzung der Räume und einem unangenehmen Raumklima führten.

Abb.1: Bild der Landesberufsschule vor der Sanierung (Quelle: LIG)

Im Rahmen des RENVELOPE-Projekts wurde das Gebäude als Pilotobjekt für die Umsetzung einer seriellen Sanierung gewählt, um drei zentrale Zielsetzungen zu verfolgen: Erstens sollte die neu entwickelte, multifunktionale Fassadenlösung das thermische Komfortniveau deutlich verbessern – insbesondere durch die Reduktion sommerlicher Temperaturspitzen und die Gewährleistung einer kontinuierlichen Frischluftversorgung (dezentrale Lüftungsgeräte in der Fassade). Zweitens war die Steigerung der Energieeffizienz ein Hauptanliegen, das durch hochwirksame Dämmmaßnahmen (U-

Wert $< 0,15 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$) und den Einsatz einer innovativen Wärmepumpentechnologie, außenliegenden Sonnenschutz und dreifachverglaste Fenster adressiert wurde. Drittens zielt die Sanierung auf eine signifikante Senkung der CO_2 -Emissionen ab. Dafür wurde unter anderem eine leistungsstarke Photovoltaikanlage mit einer Gesamtleistung von 82 kWp installiert.

Nach dem Abschluss der Arbeiten im Februar 2025 (Abb. 2) wird das energetische Verhalten des sanierten Gebäudes für ein Jahr kontinuierlich überwacht, um die erzielten Effekte auf Energieverbrauch und Raumklima zu evaluieren.

Abb.2: Bild der Landesberufsschule bei der Gleichfeier in Dezember 2024 (Quelle: AEE INTEC)

3.1.1 Technologische Integration: Lüftungssystem und Energietechnik

Ein wesentliches Merkmal des Sanierungskonzepts ist das in die Fassadenmodule integrierte dezentrale Lüftungssystem (Abb. 3). Diese Systeme sorgen für eine bedarfsgerechte Frischluftzufuhr in den Klassenräumen und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Innenraumqualität. Die zentrale Abluft wird über ein neu konzipiertes System über das Atrium geführt: Abluft strömt aus den Klassenräumen über Überströmelemente in das Atrium und wird dort nahe dem neu errichteten Glas-Satteldach – das die bisherigen Lichtkuppeln ersetzt – über einen wasserbasierten Luft-Wärmetauscher abgeführt.

Zur Rückgewinnung der Wärme aus der Abluft kommt eine Kaskade aus drei Luft-Wasser-Wärmepumpen zum Einsatz. Diese sind mit Inverter-Scrollverdichtern ausgestattet, die eine flexible Leistungsanpassung ermöglichen. Sollte die Abluftenergie nicht ausreichen, kann das System automatisch in den Luft-Wasser-Modus wechseln, um weiterhin die notwendige Heizleistung bereitzustellen.

Abb. 3: Darstellung der Lüftungsanlage an der LBS Knittelfeld (Quelle: AEE INTEC)

Darüber hinaus wurden 84 Photovoltaik-Module direkt in die Fassadenelemente integriert. Weitere 112 Module befinden sich auf dem Dach. Durch die variierenden Ausrichtungen der Paneele kann ein gleichmäßiger Stromertrag über den Tagesverlauf hinweg erzielt werden. Die erzeugte Solarenergie dient primär der Eigenversorgung des Gebäudes und trägt zur Reduktion der Umweltbelastung bei.

3.1.2 Effiziente Umsetzung durch Vorfertigung

Die seriellen Fassadenelemente wurden in einem Zeitraum von drei Monaten im Werk der Firma Strobl Bau – Holzbau vorgefertigt. Dieser Zeitraum inkludierte die Werkplanung, alle notwendigen Abstimmungsprozesse mit Bauherrn, Planern und ausführenden Gewerken sowie die logistische Vorbereitung. Die anschließende Montage am Bestandsgebäude erfolgte zwischen Oktober und Dezember desselben Jahres und umfasste eine Fassadenfläche von rund 1.800 m².

Nach Abschluss der Montagephase folgten noch zwei Monate für die Inbetriebnahme der Gebäudetechnik, insbesondere der Lüftungsanlagen und des Energiesystems. Insgesamt konnte das gesamte Projekt – von der Vergabe bis zur Systeminbetriebnahme – innerhalb von acht Monaten realisiert werden. Besonders hervorzuheben ist, dass der laufende Schulbetrieb während dieser Zeit nahezu uneingeschränkt aufrechterhalten werden konnte.

3.2 UMSETZUNG UNTER KONVENTIONELLEN PLANUNGSBEDINGUNGEN

Im Rahmen des RENVELOPE-Projekts wurde an der Landesberufsschule (LBS) Knittelfeld eine digitale Prozesskette implementiert, die beispielhaft zeigt, wie serielle Sanierungen auch unter konventionellen Planungsbedingungen erfolgreich durchgeführt werden können. Ziel war es, trotz fragmentierter Softwarelandschaften und traditioneller Rollenverteilung aller Beteiligten eine strukturierte, digital unterstützte Abwicklung zu ermöglichen. Statt auf eine vollumfängliche BIM-Plattform zu setzen, wurde mit einem hybriden Modell gearbeitet: Digitale Methoden kamen dort zum Einsatz, wo sie praktikabel und effizient waren – klassische Verfahren wurden dort beibehalten, wo technische, organisatorische oder personelle Hürden eine vollständige Digitalisierung verhinderten.

Die verwendete Prozesskette basiert auf einem 14-stufigen Framework, das alle Phasen einer seriellen Sanierung systematisch abbildet. Beginnend mit der digitalen Erfassung der Gebäudedaten – etwa durch Laserscans oder die Auswertung bestehender Pläne – wurde frühzeitig ein verlässliches Datengrundfundament geschaffen. Darauf aufbauend erfolgten ein digitales Grobaufmaß sowie erste energetische Simulationen, um die Planungsvarianten bewerten zu können. Die anschließende Vorfertigungsplanung beinhaltete sowohl das Moduldesign als auch logistische Fragen und die Vorbereitung für die CNC-gesteuerte Fertigung. Eine zentrale Rolle spielte dabei die Plattform Planfred, die als cloudbasierte Ablage für alle Planungsdokumente und deren Versionierung diente. Zwar bot sie keine modellbasierte Echtzeit-Koordination oder automatisierte Kollisionsprüfung, ermöglichte aber dennoch einen klar strukturierten Informationsaustausch zwischen Architektur, Tragwerksplanung, Haustechnik und Ausführung.

Die parallele Nutzung unterschiedlicher Softwaretools machte wiederholte Abstimmungen erforderlich, doch durch die strukturierte Ablage und konsequente Protokollierung konnten Medienbrüche weitgehend vermieden werden. Nach der Montagephase, in der die vorgefertigten Module just-in-time angeliefert und installiert wurden, folgte die Einbindung eines Monitoringsystems zur Betriebsoptimierung. Hier wurden erstmals auch digitale Rückmeldeschleifen genutzt, um den Betrieb datenbasiert anzupassen.

Im Vergleich zu idealtypischen BIM-Prozessen erwies sich dieser pragmatische Ansatz als besonders anpassungsfähig: Er akzeptiert die Realität heterogener Projektstrukturen, bietet dennoch einen klaren digitalen Rahmen und schafft die Voraussetzung für eine skalierbare, effiziente Umsetzung serieller Sanierungen – ohne die Einstiegshürden und Systemabhängigkeiten klassischer BIM-Implementierungen. RENVELOPE zeigt damit, wie auch mit begrenzten digitalen Mitteln ein durchgängiger Informationsfluss und eine qualitativ hochwertige Projektabwicklung realisierbar sind

4. MARKTPOTENZIAL LAUT IIBW-STUDIE

Im Rahmen des Projekts wurde vom Institut für Immobilien, Bauen und Wohnen (IIBW) eine Marktpotenzialstudie durchgeführt, die das Anwendungspotenzial des RENVELOPE-Systems für Österreich evaluierte (Mundt & Amann 2024). Die Studie identifizierte rund 71.500 Gebäude, die grundsätzlich technisch geeignet wären, mit seriellen Fassadenelementen saniert zu werden. Davon sind etwa 10.000 Gebäude kurzfristig realisierbar, während bei weiteren 3.500 rechtliche Einschränkungen (z. B. Denkmalschutz) bestehen. Rund 58.000 Objekte gelten aktuell als wirtschaftlich nicht tragfähig, etwa aufgrund hoher Investitionskosten oder fehlender Förderstrukturen. Die Studie unterstreicht jedoch, dass durch technologische Weiterentwicklungen und gezielte politische Maßnahmen – etwa in Form von Förderprogrammen – dieses Marktpotenzial erheblich erweitert werden könnte.

5. ZUSAMMENFASSUNG

Das österreichische Forschungsprojekt RENVELOPE verfolgt das Ziel, die serielle Sanierung bestehender Gebäude durch industrielle Vorfertigung und digitale Prozessführung zu optimieren. Am Beispiel der Landesberufsschule Knittelfeld wurde ein Schulgebäude aus den 1980er Jahren umfassend energetisch saniert. Zum Einsatz kamen 1.800 m² vorgefertigte Fassadenelemente, die neben einer hochwirksamen Dämmung auch integrierte Photovoltaikmodule, Lüftungssysteme und eine Wärmepumpenlösung beinhalten. Der gesamte Umbau erfolgte innerhalb von acht Monaten bei laufendem Schulbetrieb – ein deutlicher Beleg für die Effizienz der seriellen Methode.

Zentral für die erfolgreiche Umsetzung war die digitale Prozesskette, die alle Projektphasen strukturiert – von der Datenerhebung über die Planung und Vorfertigung bis hin zur Montage und dem Monitoring im Betrieb. Im Gegensatz zu einer vollständigen BIM-Integration wurde das Projekt unter klassischen Planungsbedingungen umgesetzt. Die Zusammenarbeit erfolgte über die cloudbasier-

te Plattform Planfred, die als zentrale Schnittstelle für Dokumentenmanagement, Versionierung und Kommunikation diene.

RENVELOPE setzt damit auf einen pragmatischen Hybridansatz: digitale Methoden dort, wo sie konkret Mehrwert schaffen, kombiniert mit etablierten Abläufen. Dieser Ansatz ermöglicht auch in fragmentierten Projektstrukturen eine effiziente und qualitativ hochwertige Umsetzung. Das Projekt zeigt, dass die Kombination aus technologischer Innovation, vorgefertigten Komponenten und schlanker Digitalisierung einen realistischen und skalierbaren Weg zur klimaneutralen Gebäudesanierung bietet.

6. KOOPERATION UND FÖRDERUNG

Das RENVELOPE-Projekt wird von der AEE INTEC koordiniert und vom Klima- und Energiefonds im Rahmen des Programms „Vorzeigeregion Energie“ und in Kooperation mit Green Energy Lab gefördert. Das interdisziplinäre Konsortium vereint Partner*innen aus Forschung, Wirtschaft und Gebäudeverwaltung: evon GmbH, FH Joanneum GmbH, Forschung Burgenland GmbH, Geberit Huter GmbH, Institut für Immobilien und Bauen und Wohnen, Sonnenkraft GmbH, Landesimmobilien Gesellschaft, neoom Gruppe, Nussmüller Architekten, Reenag Holding GmbH, Renowate GmbH, Sozialbau AG, Strobl Bau – Holzbau GmbH, TBH Ingenieur GmbH, Tauern 3000, TU Wien, Wien Energie. Gemeinsam arbeiten sie an der Entwicklung und Implementierung zukunftsweisender Fassadenlösungen, die über das Projekt hinaus in Österreich und darüber hinaus Anwendung finden können.

LITERATUR

Mundt A., Amann W., (2024) RENVELOPE-Sanierungen - Potenzialanalyse für Österreich. Published online: <https://www.iibw.at/de/projekte/forschungsdatenbank>. (Accessed Dez 2024)

Why the PV-Industry needs to go BIM – BIM4BIPV: Building Information Modelling (BIM) als Zukunftsaufgabe für digitalisierte Prozesse in der Photovoltaik-Branche

A. Schneider, K. Stieldorf¹⁾, Ch. Schranz, H. Urban²⁾, A. Waschl³⁾, M. Feichtner⁴⁾, D. Geisler-Moroder, M. Hauer⁵⁾, K. Battist, M. Dörn⁶⁾, M. Treberspurg, Ch. Treberspurg⁷⁾

¹⁾Institut für Architektur und Entwerfen

²⁾Zentrum Digitaler Bauprozess TU Wien

³⁾buildingSMART

⁴⁾Kioto Solartechnik GmbH

⁵⁾Bartenbach GmbH

⁶⁾A-Null Development GmbH

⁷⁾Treberspurg & Partner Architekten ZT GmbH

Abstract: Das Forschungsprojekt BIM4BIPV wurde von der TU Wien mit Partnern aus der Architektur, Photovoltaik-Industrie, Tageslichtplanung, Bauphysik, Photovoltaik-Simulation, Softwareentwicklung, BIM-Standardisierung und Forschung initiiert. Der Beitrag soll aufzeigen, dass die Umsetzung der BIM-Methodik (Building Information Modelling) in der Photovoltaik-Industrie Photovoltaik-Daten in kompatibler Form in Datenformate, Standardisierung und Digitalisierung einbinden kann. Diese Entwicklung ist bereits in vielen Disziplinen des Planens und Bauens in vollem Gange. Da die BIM-basierte Planung und Simulation von Photovoltaik-Anlagen auch für Photovoltaik-Systeme „DIE“ Zukunftstechnologie ist, sollte die Photovoltaik-Industrie rasch Lösungen für einen positiven Zugang entwickeln.

WAS IST BIM?

Building Information Modeling (BIM) bedeutet - im wörtlichen Sinn – das Modellieren von Bauwerksinformationen. „Bauelemente“ werden als dreidimensionale Elemente im virtuellen Raum erstellt und verfügen über komplexe, mit abgespeicherte Informationen zum Bauteil. Das dreidimensionale CAD-Modell eines Bauwerkes beinhaltet im Ergebnis detaillierte Informationen zu Material- und Konstruktionseigenschaften, bauphysikalische Werte, sowie gegebenenfalls exakte Herstellerangaben, technische Daten von Geräten. Infrastruktur-elemente und weitere relevante Parameter werden im Architekturmodell dargestellt.

Abb. 1: links Darstellung von Haustechnikanlagen in einem Bauwerk (Autodesk o.J.), rechts: Darstellung von Lüftungsrohren und Energieanlagen im Projekt „Bio-Institut der HBLFA Raumberg-Gumpenstein“ (Schranz et al. 2021)

Entscheidend ist das Verankern von technischen Informationen in im dreidimensionalen Raum angeordneten Geometrien, die die spätere Realität in der Planung räumlich genau abbilden. Diesen intelligenten Modellen kommt für die Analyse von Kosten und Umwelt-aspekten, Berechnungen, Anlagensimulationen und -monitoring, Zertifizierungen, Facility Management, Reuse und Recycling eine entscheidende Rolle zu.

Abb. 2: BIM wird als Planungsinstrument in allen Disziplinen eingesetzt, mit hohen erwarteten Wachstums-raten – (Autodesk o.J.)

Auf Basis der Entwicklung der Digitalisierung und immer leistungsstärkeren Computern ist davon auszugehen, dass sich die dreidimensionale Darstellung von Gebäuden und technischen Infrastrukturen mit darin verankerten technischen Daten zunehmend als Standard durchsetzen wird. Auch die Einreichung von Bauunterlagen wird stets weiter digitalisiert. Zur Erzielung von Baugenehmigungen wird die Einhaltung der digitalen Form eines Tages bindend sein. Das Zentrum Digitaler Bauprozess der TU Wien erforscht im Projekt „BRiSE- Vienna - Building Regulations Information for Submission Involvement“ (TU Wien 2015), wie Building Information Modeling (BIM), künstliche Intelligenz (KI) und Augmented Reality (AR) zu einem umfassenden, durchgängigen digitalisierten und automatisierten Genehmigungsverfahren verbunden werden können.

STATUS QUO DER PHOTOVOLTAIK UND „BIM“

Die Photovoltaikindustrie ist noch nicht im Bereich „BIM“ angekommen: Solarmodul-, Wechselrichter-, und Batteriedaten werden derzeit insbesondere in Form von Datenblättern als PDF zur Verfügung gestellt – sowie direkt vom Hersteller in Datenbanken von Photovoltaik- und Energiesimulationstools

übertragen. Die von den Herstellern erfassten Daten von Solarmodulen sind zurzeit auf die elektrischen Parameter und die elektrotechnische Planung ausgerichtet. Ausgehend vom Schweizer Simulationsprogramm „PV-Syst“ (<https://www.pvsyst.com/>) wurde als Standard zur Erfassung dieser Daten das „PAN-file“-Format entwickelt, das heute in verschiedenen Programmen gebräuchlich ist. Einen Überblick über die darin erfassten vor allem elektrischen Daten bietet das Tutorial „PVSYST 7 – Components Database“ (PV-SYST 2025).

Abb. 3: Auszug aus der Anlage von Solarmoduldaten im „Pan-file“-Format – (PV-SYST 2025)

Photovoltaik-Simulationsprogramme sind in einer großen Bandbreite verfügbar. Moderne Photovoltaik-Planungs- sowie Simulationsprogramme können mittlerweile dreidimensionale Architekturmodelle importieren. Die übliche Vorgehensweise ist, dass am importierten Baukörper Flächen markiert werden, wo Solarmodule, bzw. Solarmodulfelder platziert werden sollen. Zur Auswahl stehen dann in der Regel Standard-Solarmodule, deren elektrotechnische Daten und schematische Geometrien erfasst sind. Diese Solarmodule werden dann auf der Oberfläche der importierten Geometrien platziert und zu Systemen angeordnet, inklusive der Versträngung der Module. Die Simulation berücksichtigt die Solarstrahlung auf die Frontseite der Solarmodule, die Verschattung durch umgebende Geometrien des Baukörpers, umgebende Bebauungen, Horizonte, Bäume oder andere verschattende Elemente. Es ist in der Regel nicht möglich, Solarmodule in Programmen selbst individuell zu gestalten. Der Autorin ist nur das aus dem europäischen Forschungsprojekt „PV-Sites“ hervorgegangene Programm „BIMsolar“ (EnerBIM o.J.) bekannt, wo virtuelle BIPV-Module in einem Generator selbst designt werden können.

PROBLEME DES STATUS QUO BEZOGEN AUF DIE SIMULATION VON BIPV-SYSTEMEN

Eine detailgenaue (auf den mm) Integration von BIPV-Modulen mit allen baulichen Eigenschaften in einen Baukörper, das Darstellen der Baukonstruktionen, Profile und Halterungen, sowie die Simulation am Architekturmodell ist bisher nicht möglich:

- Daten von Photovoltaikmodulen werden nur rudimentär erfasst
- Parameter zu Aussehen, Rahmen, Konstruktion, Tageslichteinfall, Brandschutz etc. stehen nicht zur Verfügung.
- Weder Standard, noch Programme zur Darstellung und Verarbeitung komplexer Daten von BIPV-Modulen verfügbar.

- Photovoltaikprogramme können differenzierte Modulgestaltungen nicht abbilden.
- Solarmodule sind als „BIM-Objekte“ nicht verfügbar, Standard ist ein „PDF“.
- Solarmodule können in PV-Programmen nur auf einzelne Flächen eines Baukörpers äußerlich feldweise „appliziert“ werden.
- Eine genaue Integration digitaler BIPV-Module im 3D-CAD-Architekturprogramm und die Übernahme/Bearbeitung in ein PV-Planungs- und Simulationsprogramm ist nicht möglich. Auch der umgekehrte Exportweg steht nicht offen.

BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) SPIELT EINE ENTSCHEIDENDE ROLLE IN DER ZUKUNFT DES BAUENS, BEI „BIPV“ – UND AUCH IN DER ZUKUNFT DER PHOTOVOLTAIK

Mit „Bauwerksintegrierter Photovoltaik (BIPV)“ fassen wir alle Anwendungen zusammen, wo Photovoltaik in „Bauwerke“ integriert wird:

- **Integration in Gebäude:** Gebäudehülle, Dächer und Fassaden
- **Integration in Stadträume:** Überdachungen von Stadtplätzen, Parkplätzen, Bahnhöfen, Bahntrassen, Autobahnen, Grünräumen
- **Integration in die Landwirtschaft:** Agrophotovoltaik

Das Fehlen einer durchgängigen BIM-Planung für Bauwerke mit BIPV hemmt die Erschließung der für Photovoltaik erforderlichen Flächen – insbesondere im urbanen Umfeld. Bauwerke werden heute weitgehend bereits in dreidimensionalen BIM-Modellen geplant. In diese Modelle sollten Solarmodule im Entwurfs- und Planungsprozess - sowohl als Hüllelemente und Bauteile, als auch als nicht integrierte Anlagen - direkt einsetzbar und anschließend im dreidimensionalen Bauwerksmodell plan- und simulierbar sein.

WARUM BAUWERKSINTEGRIERTE PHOTOVOLTAIK (BIPV) WICHTIG IST: SOLARENERGIE UND PHOTOVOLTAIK SIND DIE EINZIGE ORIGINÄRE STÄDTISCHE REGENERATIVE ENERGIEQUELLE – UND BIETEN MASSGEBLICHE FLÄCHEN- POTENTIALE

Photovoltaik spielt für die emissionsfreie Versorgung von Gebäuden, Quartieren und Städten – und damit im Kampf gegen den Klimawandel – eine sprunghaft wachsende Rolle. Solarenergie ist infolge der in der Regel höheren Wettbewerbsfähigkeit der Photovoltaik die einzige originäre und relevante städtische erneuerbare Energiequelle. Windenergie, Biomasse (bis auf meist kleinere Mengen aus Biomüll, Kläranlagen und Grünschnitt), sowie Wasserkraft sind erneuerbare Energien, die im ländlichen Bereich gewonnen und eingesetzt werden. Solarstrom wird häufig auch zur Aktivierung der Umweltwärme durch Wärmepumpen eingesetzt. Klimaneutrale Gebäude Städte sind ohne Photovoltaik nicht realisierbar. Weltweit wird bereits heute rund 60 % der Energie in Städten und städtischen Agglomerationen verbraucht und zwei Drittel des Energieverbrauchszuwachses wird in Zukunft von Städten ausgehen (OECD/IEA 2016). Beim Ausbau der Photovoltaik geht es um die Bereitstellung ausreichender Flächen ohne viel zu versiegeln, um eine ressourcenschonende Vorgangsweise sowie um die Umsetzung ökologisch, wirtschaftlich und gestalterisch anspruchsvoller Planungskonzepte. Zur Erschließung des Potentials der Kulturräume ist jedoch eine komplexe integrale Planung erforderlich, die Ästhetik, Architektur, Energieplanung auf Quartiersebene, Belichtung, Bauphysik, Mobilität sowie eine individualisierte und angepasste Solarmodulproduktion beinhalten.

Gebäude- und Bauwerksoberflächen können zum Erreichen einer 100 % regenerativen Energieversorgung beitragen – Erhebungen aus der Technologie-Roadmap für PV in Österreich (Fechner et al. 2018). Rund 30 TWh Solarstrom würden im Gesamtmix benötigt, laut „Energieausbau-Gesetz“ sollen bis 2030 PV-Anlagen zur Erzeugung von 11 TWh zugebaut werden.

SOLARBAUPFLICHTEN FÜR GEBÄUDE UND PARKPLÄTZE

Klimaneutrale Gebäude und Städte stehen daher auch im Fokus der Klimapolitik: Der „Green New Deal“ der Europäischen Kommission, Solarbaupflichten von Städten wie Wien, Hamburg und Berlin sowie die Renovation Wave pushen BIPV in Europa. In der Europäischen Union (EU) wird derzeit eine umfassende Verpflichtung zum Bau von Solaranlagen ab dem Jahr 2027 diskutiert:

Abb. 4: Europarat - EU-Council (EU o.J.)

So sollen bereits ab dem Jahr 2027 alle neuen öffentlichen und Nichtwohnungsbauten Solaranlagen erhalten. Ab 2028 muss nachgerüstet werden und ab 2030 sollen alle neuen Wohngebäude verpflichtend solar ausgestattet werden, ab 2030 alle neuen Gebäude in der EU als Nullemissionsgebäude (EU o.J.) errichtet werden.

NEUE TRENDS IN DER SOLAREN ARCHITEKTUR: ALLE HÜLLELEMENTE ALS BIPV

Ein neuer Trend ist, dass neu gebaute solare Gebäude die gesamte Gebäudehüllfläche zur Solarstromerzeugung nutzen. Durch die stark gesunkenen Preise für Solarzellen bestimmen die Kosten für maßgefertigte gehärtete und bedruckte oder beschichtete Gläser die Kosten für BIPV bei gestalterisch anspruchsvollen Solarfassaden. Daher werden von Anfang an Fassadenelemente mit integrierter Photovoltaik und allseitig orientiert für die gesamte Hülle verwendet. Jedes Fassadenelement produziert Strom und trägt zur Energieversorgung bei. Bei diesen Wohngebäuden in der Schweiz sind alle Fassaden- und Dachelemente farbig bedruckte maßgefertigte Solarmodule.

Abb. 5, links: *Quelle: Ertex Solar, Österreich*

Abb. 6, rechts: *Solar saniertes Wohngebäude von Viridien Architekten in Zürich, Quelle: Kioto Photovoltaic GmbH, Österreich*

Noch ist es nicht möglich, Standard- Solarmodule ohne Angaben zur architektonischen Gestalt auf „zu definierende Flächen“ zu applizieren, eine exakte Lokalisierung wäre aber erforderlich. Die Solarmodule müssen dafür direkt im Architekturmodell erstellt, gezeichnet und präzise in das Modell eingesetzt werden können. Die Ermittlung generischer Solarmoduldaten für eine erste Ertragssimulation wäre ebenso notwendig.

NEUE TRENDS IN DER PHOTOVOLTAIK: BIFACIALE GLAS-GLAS-MODULE

Einer der weltweit größten Hersteller Trina Solar zeigt die Bedeutung bifacialer Solarmodule auf: bereits im Jahr 2025 wird erwartet, dass 60 % aller Solarmodule mit bifacialen Zellen produziert werden. Bifaciale Solarzellen haben in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht - die Rückseite der Solarzellen weist bereits bei modernen HJT-Zellen zwischen 90 % - 97 % des Wirkungsgrades der Frontseite auf.

Abb. 7: *Aufbau bifacialer Solarzellen (links) und rückseitige Wirkungsgrade verschiedener bifacialer Solarzellentechnologien. (Trina Solar 2022)*

Der hohe Wirkungsgrad der Rückseite bifacialer Solarmodule erfordert besondere Beachtung der auf die Rückseite der Solarmodule fallenden Strahlung in Konstruktion, Umgebungsgestaltung und Simulation, um Solarsysteme planerisch wie real im Ertrag zu optimieren.

Abb. 8: Solarstromertrag bifacialer Solarmodule, zusammengesetzt aus frontseitigem und rückseitigem Solarstromertrag. (Trina Solar 2022)

Eine besondere Rolle beim Solarstrom-Ertrag bifacialer Solarmodule spielt die **solare Einstrahlung auf die Rückseite der Solarmodule**. Dieser wird geprägt durch drei Faktoren:

- „Gesichtsfeld“ / „Strahlungseinfallbereich“ der „Rückseite“ z.B. bei Freiflächenanlagen, bestimmt durch die Höhe über dem Boden oder die Aufstellung
- **Albedo** der unmittelbaren und der fernerer Umgebung – reflektierte Solarstrahlung
- **Nahverschattung**: z.B. durch unmittelbare rückwärtige Konstruktionselemente

Bauwerksintegrierte Photovoltaik war bisher ein Nischenmarkt. Doch „Standardmodule“ und Module zur Bauwerksintegration nähern sich technisch an. Bedingt durch die Bifacialität der Zellen sowie die höhere Haltbarkeit gibt es nun auch bei den Standardmodulen einen Trend zu Glas-Glas-Modulen. Gleichzeitig gibt es bei Solarmodulen für Bauwerksintegration auch Ansätze für „Standardmodule“. Der wesentliche Unterschied liegt insbesondere in der Statik: „Standardmodule“ für Freiflächen haben sehr dünne Gläser und einen Aluminiumrahmen als lastabtragenden Stabilisator, während „Standardmodule“ für Bauwerksintegration ihre statische Stabilität durch ausreichend starke Gläser entwickeln.

UNTERSCHIEDLICHKEIT DER UMGEBUNGS- UND EINBETTUNGSSITUATIONEN VON BAUWERKSINTEGRIERTER PHOTOVOLTAIK

Fassadenmaterialien, einbindende Konstruktionen, sowie die Geometrie des Bauwerkes, die sie umgebende Baukörperkubatur und die benachbarte Bebauung oder Landschafts-elemente spielen eine entscheidende Rolle für den Solarstromertrag bifacialer Solarmodule. Schon die Tragwerke selbst und die potentiellen rückseitigen Solarstromerträge können komplett unterschiedlich sein.

Im Beispiel von Arch. Renzo Piano wird deutlich, dass die detaillierte individuelle Planung von Tageslichtwirkung, sommerlichem Wärmeeintrag durch Strahlung, Blendwirkung, optischen Parametern, Aussehen der Solarmodule von außen und innen und bauphysikalischen Wechselwirkungen für den Planungserfolg unerlässlich ist. Alle diese Parameter integrierter semitransparenter Solarmodule sollen durch das Erstellen eines dreidimensionalen Modells mit BIM gleichzeitig und an demselben Modell planbar und simulierbar gemacht werden. Faktoren wie Tageslichtdurchlass, bifaciale Simulation und Wärmeeinwirkung sind auch bei dem großen Feld der Agrophotovoltaik relevant. Der Übergang von Atrien, zu Gewächshäusern, Hof-, und Parkplatzüberdachungen ist fließend.

Abb. 9, links: Glasdächer mit semitransparenten Solarmodulen, Museumshalle in Moskau, entworfen von Renzo Piano, Quelle: Sunovation GmbH

Abb. 10, rechts: großflächiges Gewächshaus mit semitransparenten Photovoltaikmodulen als Verschattungselemente, Quelle: Kioto Photovoltaics GmbH

Abb. 11: großflächige Überdachung einer Ladezone bei Kioto Solar - Quelle: Kioto Photovoltaics GmbH

GENAUERE SIMULATION DURCH PRÄZISE INTEGRATION DER PV-ELEMENTE IN KOMPLEXE DREIDIMENSIONALE MODELLE

Eine genaue Integration in CAD ist aus den folgenden Gründen wichtig und dringlich:

- **Erfassung der genauen Strahlungsmengen auf die Solarmodule:** Berücksichtigung der Bifacialität, Erfassung von Verschattungen durch Konstruktions-elemente wie Profile und Haltekonstruktionen, auskragende Bauteile, Eigen-Verschattung, Nachbarbebauungen, städtebauliche Umgebung, Blitzschutzelemente, Naturraum, Landschaftselemente, Bepflanzungen.
- **Erfassung der durch semitransparente Solarmodule einfallenden Strahlung:** Die transparente Darstellung von Solarmodulen ist erforderlich, um Verschattung, Tageslichtspektren, Wärmegevinne darstellen und simulieren zu können. Die Erfassung dieser Werte hat Einfluss auf die Solarstromerzeugung benachbarter Solarmodule, auf die Temperatur und die Lichtverhältnisse von Innen-, Stadträumen oder Räumen unter Agro-Photovoltaikanlagen.

- **Planung komplexer individualisierter Tragwerke und Einbettungssituationen:** Bei BIPV kommen spezifische Konstruktionen wie weit gespannte Tragwerke oder gebäudebezogene Tragwerks-Geometrien vor, die in der Regel nicht mit Standardsystemen dargestellt werden können, sondern von PlanerInnen oder HerstellerInnen designt werden. Diese Daten können dann als CAD-Zeichnungen oder BIM-Planungen zur PV-Planung genutzt werden.

MULTIFUNKTIONALE PHOTOVOLTAIKELEMENTE, MULTIDISZIPLINÄRE PLANUNG BAUWERKS-INTEGRIERTE PHOTOVOLTAIKSYSTEME UND DAFÜR ERFORDERLICHE PLANUNGSDATEN

Als Gebäudehüllelemente genutzte Solarmodule sind als Bauteile zugleich multifunktional. Dies bedingt, dass sie im dreidimensionalen Architekturmodell verankert werden müssen. Benötigt werden Daten zu: visuelle Erscheinung, Tageslichtwirkung, Wärmedurchlass-koeffizienten, Energiesystemplanung, Energiemanagement, Tragwerksplanung, Brandschutz, Bauzulassung und erforderliche Details der exakten Integration mit Konstruktionselementen. Von der Fertigungsplanung, bis hin zu Betrieb, Ersatzteilbeschaffung, Beaufsichtigung von Garantiezeiten und der Reusability und Rezyklierbarkeit sind Daten erforderlich.

Diese Daten müssen im BIM-Architekturmodell von den verschiedenen Fachplanern abrufbar sein, um in der jeweiligen Disziplin genutzt zu werden. Als ein plattformübergreifendes Format zum offenen Austausch von BIM-Modellen (open BIM) hat sich dabei der IFC-Standard etabliert. IFC steht für „Industry Foundation Classes (IFC)“ (<https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc>). Der IFC-Standard wird von der weltweiten Vereinigung buildingSMART als Standardisierungsinstanz verwaltet und ist ISO-genormt in der ISO 16739-1:2018 (<https://www.iso.org/standard/70303.html>).

DER ANSATZ DES FORSCHUNGSPROJEKTES BIM4BIPV

Das österreichische FFG-Forschungsprojekt „BIM4BIPV“ soll dazu beitragen, Standards und Planungstools für systemisch integrierte Photovoltaik weiterzuentwickeln. Dafür werden an ausgewählten Objekten Testplanungen durchgeführt.

Das Projektteam ist interdisziplinär und besteht aus dem erfahrenen Solararchitektur Planungsbüro Treberspurg Architekten, dem Tageslichtplanungsinstitut Bartenbach Lichttechnik, welche die BIM-Tageslichtsoftware DALEC entwickelt hat, dem Solarmodulhersteller Kioto Photovoltaics sowie A-Null Development, einem Softwarespezialisten, der das Energieausweisprogramm Archiphysik geschaffen hat, das bereits mit der BIM Architektursoftware Archiphysik kompatibel ist. Abgerundet wird das Projektteam von ACCA, einer italienischen Softwarefirma mit großer BIM- Erfahrung, die die BIM-fähige PV-Planungs- und Simulationssoftware Solarius PV entwickelt hat. Die Projektleitung hat die TU Wien mit dem Institut für Architektur und Entwerfen inne, das TU Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft mit dem Zentrum Digitaler Bauprozess ist auf BIM spezialisiert und wird insbesondere die Standardisierung der Datenformate bearbeiten.

Abb. 12, links: Aktuelles Schema des Datenflusses innerhalb eines Photovoltaikprojektes – Quelle: Forschungsprojekt BIM4BIPV, TU Wien, Bild: Astrid Schneider

Abb. 13, rechts: Neues Schema des Datenflusses innerhalb eines Projektes für Bauwerksintegrierte PV (BIPV) – Quelle: Forschungsprojekt BIM4BIPV, TU Wien, Bild: Astrid Schneider

Der heutige Datenfluss ist nicht interaktiv. Daten des Architekturmodelles können an die in den BIPV-Planungsprozess involvierten weitergegeben werden, aber sie können nicht zurückfließen und vernetzt und interaktiv weitergenutzt und bearbeitet werden. Das Ziel des Forschungsprojektes BIM4BIPV ist, auf der Basis austauschbarer Datenformate basierend auf open BIM und IFC die Kommunikation zwischen den verschiedenen Disziplinen und Fachplanungsmodellen zu ermöglichen.

INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT ZUR STANDARDISIERUNG DER DATEN VON PV-SYSTEMEN FÜR DIE ERFASSUNG ALS BIM-ELEMENTE

Das Forschungsprojekt BIM4BIPV hat sich zum Ziel gesetzt, in Zusammenarbeit mit buildingSMART auch die Standardisierung der Erfassung von Photovoltaikkomponenten als IFC-Modell voranzubringen. BuildingSMART ist dabei als Projektpartner bei der TU Wien direkt ins Projektteam eingebunden. International wird dabei mit der IEA PVPS Task 15 (IEA PVPS 2025a) zusammengearbeitet, um einen weltweiten Austausch zu erzielen.

Deren Report “BIPV Digitalization: Design Workflows and Methods – A Global Survey” (IEA PVPS 2025b) bestätigt die Arbeitshypothese des Forschungsprojektes BIM4BIPV, dass die multidisziplinäre digitale Zusammenarbeit noch nicht so wie gewünscht und sinnvoll stattfinden kann und ein Entwicklungs- und Forschungsbedarf bezüglich der Werkzeuge und Workflows besteht. Ein weltweit akzeptiertes und standardisiertes Datenmodell ist eine wichtige Voraussetzung, um Herstellern zu ermöglichen, international und interdisziplinär austauschbare und gültige Datensätze ihrer Solarmodule und Solarsystemkomponenten wie Wechselrichter und Batterien zu erstellen.

Das Forschungsprojekt BIM4BIPV soll zudem fehlende Daten von BIPV-Modulen erheben, die Planungstools zur integrierten und multidisziplinären open BIM-Simulation von BIPV weiterentwickeln und eine Roadmap zur Implementierung eines open BIM- basierten Planungsprozesses für BIPV entwickeln.

Ein weiteres, sehr aktuelles Bearbeitungsfeld im Projekt sind die Umweltdaten. Die meisten Energie- und Klima-relevanten Gesetze wurden in den letzten Jahren novelliert oder neu beschlossen. Die EU-Gesetze geben Ziele oder Zielwerte vor, die konkrete Umsetzung und Detaillierung erfolgt über „implementing acts“ oder „delegated acts“ der EU-Kommission. Aktuell ist nur das „Global Warming Potential“ von Solarmodulen über die europäische Gebäudeenergie-Direktive festgeschrieben. Für Prüfungen/ Zertifikats-erstellung wird auf harmonisierte Standards verwiesen.

LITERATUR

- Autodesk (o.J.a) Bauplanung und -Ausführung mit Bim, Building Information Modelling, <https://www.autodesk.de/solutions/bim>
- Autodesk (o.J.b) What are the benefits of BIM?, <https://www.autodesk.com/industry/aec/bim/benefits-of-bim>
- EnerBIM (o.J.) References an Commitments, <http://main.enerbim.com/en/references-2>
- EU (o.J.) Fit for 55: making buildings in the EU greener, European Council, <https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/fit-for-55-making-buildings-in-the-eu-greener>
- Fechner H., Rosner M., Mayr Ch., Rennhofer M., Schneider A., Peharz G. (2018) Technologie-Roadmap Photovoltaik Teil 2, BMVIT (Hrsg.) Schriftenreihe 27, <https://nachhaltigwirtschaften.at/de/e2050/publikationen/photovoltaic-roadmap-teil-2-2018.php>
- IEA PVPS (2025a) Enabling Framework for the Development of BIPV, Task 15, International Energy Agency (IEA) Photovoltaic Power Systems Programme (PVPS) <https://iea-pvps.org/key-topics/bipv-digitalization/>
- IEA PVPS (2025b) BIPV Digitalization: Design Workflows and Methods – A Global Survey International Energy Agency (IEA) Photovoltaic Power Systems Programme (PVPS), <https://iea-pvps.org/research-tasks/enabling-framework-for-the-development-of-bipv/>
- OECD/IEA 2016 Energy Technology Perspectives: Towards Sustainable Urban Energy Systems, IEA Publishing
- PV-SYST (2025) Tutorial „PVSYST 7 – Components Database“, <https://www.pvsyst.com>
- Schranz Ch. Gergler A., Fischer S., Urban H. (2021) Endbericht „Digitalisierung und Standardisierung der Immobilienwirtschaft unter Anwendung von BIM am Beispiel eines Neubaus: Bio-Institut der HBLFA Raumberg-Gumpenstein“, Herausgeber: buildingSMART Wien, 2021
- Trina Solar (2022) Designed for Success: Bifacial power plants built to last and to provide lowest LCoE, Webinar-Präsentation, 15.09.2022 – Video
- TU Wien (2015) Projekt BRISE- Vienna - Building Regulations Information for Submission Involvement, Zentrum digitaler Bauprozess, Laufende Forschungsprojekte <https://www.tuwien.at/cee/ibb/zdb/forschung/laufende-forschungsprojekte/brise-vienna>

Kontakt Daten:

Dr. Karin Stieldorf
TU Wien
Karlsplatz 13, 1040 Wien
E-Mail: karin.stieldorf@tuwien.ac.at

Review innovativer Demonstrationsgebäude von führenden Förderprogrammen in Österreich – vergleichende Darstellung und Trends

W. Becke¹⁾, M. Baumgartner¹⁾, P. Gruber¹⁾, P. Lampersberger²⁾, D. Wolfesberger²⁾, J. Suschek-Berger³⁾

¹⁾ AEE – Institut für Nachhaltige Technologien (AEE INTEC), 8200 Gleisdorf, Österreich

²⁾ e7 energy innovation & engineering, 1100 Wien, Österreich

³⁾ Interdisziplinäres Forschungszentrum für Technik, Arbeit und Kultur (IFZ), 8010 Graz, Österreich

ABSTRACT: The „Stadt der Zukunft“ program – published by the Federal Ministry for Climate Protection – represents one of the most extensive funding programs in Austrian energy research between 2013 and 2021, with a total volume of almost € 79 million. During this period, around 260 R&D projects were funded in the areas of building and energy solutions for climate-neutral cities, digital planning/construction/operation, and innovative urban greening technologies. The transfer of the energy and building solutions resulting from the R&D projects to entire urban districts was only possible to a very limited extent due to insufficient funding for larger demonstration projects, limited scope, and regulatory hurdles. Therefore, in 2022, the program was transferred to the new RTI priority area „Technologien und Innovationen für die klimaneutrale Stadt“ with a stronger focus on city districts. The Austrian Federal Government’s Climate and Energy Fund also launched annual funding programs for urban stakeholders from 2010 to 2020 under the name „Smart Cities Demo – Living Urban Innovation“, which specifically supported demonstrators in the field of sustainable urban development for Austrian cities and municipalities.

In recent years, a large number of demonstration projects have been implemented and scientifically supported in both programs. The solutions range from city district-based approaches to the development and testing of innovative individual technologies. During the respective program periods, a pool of highly innovative implementations with various solution approaches and usage categories has thus been created in Austria. However, the actual market launch of the respective developments and the transfer of knowledge gained to future implementers is difficult for several reasons:

- The heterogeneous results and findings are practically impossible to present collectively and are therefore difficult to communicate to stakeholders of future construction projects.
- Although mandatory monitoring according to fixed parameters was carried out everywhere, the evaluation, presentation and derivation of findings was the responsibility of the project consortia and is therefore not homogeneous.
- Standardized assessment of building flexibility or smart readiness is not part of the mandatory monitoring, although this aspect is currently gaining massive importance in the building sector.
- The lack of a concept for uniform and practical comparison of projects makes objective evaluation of demonstrators and system solutions difficult.

The goal of the InSite project (Monitoring and Evaluation of Innovative Demonstration Buildings) is to address these challenges and accelerate the market launch of the respective innovations through uniform data collection, analysis, and assessment. For that, prototype solutions for the above-mentioned problem areas are being developed based on 10 selected demonstration projects. A publicly accessible, web-based platform for the interactive presentation of measurement data and results, as well as aggregated KPIs, will serve as the first point of contact for stakeholders of future construction projects.

1. EINLEITUNG

Das Programm „Stadt der Zukunft“ – ausgeschrieben vom Klimaschutzministerium – stellt mit einem Gesamtvolumen von knapp 79 Millionen Euro eines der umfangreichsten Förderprogramme der österreichischen Energieforschung in den Jahren 2013 bis 2021 dar. In diesem Zeitraum wurden rund 260 F&E-Projekte im Bereich von Gebäude- und Energielösungen für die klimaneutrale Stadt, digitales Planen/Bauen/Betreiben sowie innovative Stadtbegrünungstechnologien gefördert. Ein Transfer der aus den F&E-Projekten entstandenen Energie- und Gebäudelösungen auf ganze Stadtquartiere war aufgrund zu geringer Fördersummen für größere Demonstrationsprojekte, begrenzte inhaltliche Breite sowie regulatorischer Hürden nur sehr eingeschränkt möglich. Daher wurde das Programm im Jahr 2022 in den neuen FTI-Schwerpunkt „Technologien und Innovationen für die klimaneutrale Stadt“ mit einem verstärkten Fokus auf Quartiere und Stadtteile übergeführt.

Auch der Klima- und Energiefonds der österreichischen Bundesregierung schrieb in den Jahren 2010 bis 2020 jährliche Förderprogramme für städtische Akteure unter dem Namen „Smart Cities Demo – Living Urban Innovation“ aus, wo gezielt Demonstratoren im Bereich nachhaltiger Stadtentwicklung für österreichische Städte und Gemeinden gefördert wurden.

2. VERGLEICHBARKEIT DER OBJEKTE & WISSENSTRANSFER

In den beiden Programmen wurde in den vergangenen Jahren eine Vielzahl an Demonstrationsprojekten umgesetzt und wissenschaftlich begleitet. Die Lösungen reichen von Quartiersansätzen bis hin zur Entwicklung und Erprobung innovativer Einzeltechnologien. Während der jeweiligen Programmlaufzeit hat sich so ein Pool an hoch-innovativen Umsetzungen mit verschiedenen Lösungsansätzen und Nutzungskategorien in Österreich gebildet. Die tatsächliche Markteinführung der jeweiligen Entwicklungen und der Transfer der gewonnenen Erkenntnisse an zukünftige Umsetzer gestalten sich jedoch aus mehreren Gründen schwierig:

- Die heterogenen Ergebnisse und Erkenntnisse sind praktisch nicht gesammelt darstellbar und daher schwer an Stakeholder zukünftiger Bauvorhaben kommunizierbar.
- Ein verpflichtendes Monitoring nach festen Parametern war zwar überall vorgeschrieben, doch Aus- und Bewertung, Darstellung und Ableitung von Erkenntnissen oblag den Projektkonsortien und ist daher nicht homogen.
- Standardisierte Bewertung von Gebäudeflexibilität bzw. Smart-Readiness-Indicator ist nicht Teil des vorgeschriebenen Monitorings, obwohl gerade dieser Aspekt im Gebäudebereich zurzeit massiv an Bedeutung gewinnt.
- Fehlendes Konzept für einheitliche und vergleichende Gegenüberstellung von Projekten erschwert objektive Bewertung der Demonstratoren bzw. Systemlösungen.

3. EINHEITLICHES BEWERTUNGSKONZEPT

Ziel des Projekts InSite (Monitoring und Evaluierung von innovativen Demonstrationsgebäuden) ist es, diesen Herausforderungen zu begegnen und durch eine einheitliche Datenerhebung, -auswertung und -bewertung die Markteinführung der jeweiligen Innovationen zu beschleunigen. Dazu werden anhand von 10 ausgewählten Demonstrationsprojekten prototypisch Lösungen für die oben angeführten Problemfelder entwickelt. Eine öffentlich zugängliche, web-basierte Plattform zur interaktiven Darstellung der Messdaten, Ergebnisse sowie aggregierter KPIs soll erste Anlaufstelle für Stakeholder zukünftiger Bauvorhaben sein.

Es wurde ein einheitliches Bewertungskonzept für die ganzheitliche Gebäudebewertung entwickelt, das vier zentrale Kategorien berücksichtigt: Betrieb, Nutzerkomfort bzw. Behaglichkeit, Ökolo-

gie/Bau sowie Kosten. Jede dieser Kategorien umfasst spezifische Key Performance Indicators (KPIs), die eine differenzierte Analyse und insbesondere Vergleichbarkeit der Performance unterschiedlicher Gebäudetypen und -anwendungen ermöglichen.

In der Kategorie „Betrieb“ werden die spezifischen Jahresverbrauchswerte für Raumheizung und -kühlung sowie Warmwasser bezogen auf die Brutto-Grundfläche ermittelt sowie die CO₂-Emissionen in Abhängigkeit des Wärme- bzw. Kälteerzeugers berechnet. Aus den Messdaten werden die maximalen Leistungsspitzen für Heizen und Kühlen bestimmt (bezogen auf die Brutto-Grundfläche des Gebäudes), was einen gewissen Aufschluss hinsichtlich Überdimensionierung der Erzeugungsaggregate erlaubt. Für die spezifischen Speicherkapazitäten werden die installierten Speicherkapazitäten durch den mittleren Tagesverbrauch für Heizen bzw. Kühlen dividiert. Auf diese Weise können ggf. vorhandene Flexibilität identifiziert und bewertet werden. Die jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ist in der europäischen Öko-Design-Richtlinie (ErP-Richtlinie) verankert und gibt an, wie viel Wärme eine Raumheizung aus einem Energieträger unter Berücksichtigung der benötigten Hilfsenergie gewinnt. In Tab. 1 sind die entsprechenden KPIs für die Kategorie „Betrieb“ dargestellt.

Tab. 1: Kategorie „Betrieb“ mit KPIs

Bereich	Indikator	Einheit
	Heizenergieverbrauch	kWh/(m ² a)
	Warmwasserverbrauch und -verluste	kWh/(m ² a)
	Kühlenergieverbrauch	kWh/(m ² a)
	CO ₂ -Emissionen	kg/(m ² a)
Betrieb	spez. max. Leistung Heizen	W/m ²
	spez. max. Leistung Kühlen	W/m ²
	spez. Speicherkapazität thermisch	[-]
	spez. Speicherkapazität elektrisch	[-]
	jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz	%

Im Bereich „Nutzerkomfort“ werden die Parameter Raumlufttemperatur in der Heiz- bzw. Kühlperiode, Raumluftfeuchte speziell in der Heizperiode sowie der Anteil der Raumtemperaturen bzw. Raumfeuchte außerhalb des Behaglichkeitsbandes erhoben. Es wurde bewusst darauf verzichtet die Komfort-Werte PMV (Predicted Mean Vote; erwartete durchschnittliche Empfindung) und PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied; erwartete durchschnittliche Unzufriedenheitsrate) nach Ole Fanger heranzuziehen, da die für die Bestimmung notwendigen Werte mit Standard-Sensorik nicht ermittelt werden können (mittlere Strahlungstemperatur der Raumschließungsflächen, Luftgeschwindigkeit). Bei allen Gebäuden werden NutzerInnen Befragungen durchgeführt. Die Ergebnisse daraus sind jedoch schwer in Zahlen zu gießen und werden daher an anderer Stelle dokumentiert (Factsheet). In Tab. 2 sind die entsprechenden KPIs für den Bereich „Nutzerkomfort“ ersichtlich.

Tab. 2: Kategorie „Nutzerkomfort“ mit KPIs

Bereich	Indikator	Einheit
Nutzer- komfort/ Behaglichkeit	durchschn. Raumtemperatur in der Heizperiode	°C
	durchschn. Raumtemperatur in den Sommermonaten	°C
	durchschn. Raumluftfeuchte in der Heizperiode	%
	Anteil Raumtemperatur außerhalb Behaglichkeitsband	%
	Anteil Raumfeuchte außerhalb Behaglichkeitsband	%

Die Kategorie „Ökologie/Bau“ berücksichtigt die Smart Readiness (SRI) ebenso wie die Umweltwirkungen der eingesetzten Materialien. Ein eigener Schwerpunkt der zugrundeliegenden Förderungsprogramme adressiert den Einsatz von Dach-, Fassaden- und Umfeldbegrünung. Um diesbezüglich eine Vergleichbarkeit mit „klassischen“ Gebäuden sicherzustellen, wird der Grün- und Freiflächenfaktor (GFF) herangezogen. Dieser berücksichtigt alle nutzbaren Außenflächen, also zusätzlich zu den Grünflächen auch nicht begrünte Freiflächen wie Wege, Plätze, Spiel- oder Aufenthaltsflächen und erlaubt so eine ganzheitliche Bewertung der Freiraumqualität – also nicht nur der ökologischen, sondern auch der funktionalen und gestalterischen Qualität. In Tab. 3 sind die entsprechenden KPIs für die Kategorie „Ökologie/Bau“ aufgeführt.

Tab. 3: Kategorie „Ökologie/Bau“ mit KPIs

Bereich	Indikator	Einheit
Ökologie/ Bau	Grün- und Freiflächenfaktor	%
	Einsatz von Recyclingmaterial	ja/nein
	Einsatz rückbaubare Verbindungen (Außenwand)	ja/nein
	OI3-Index	[Punkte]
	Entsorgungsindikator EI10	[Punkte]
	Smart Readiness Indicator (SRI)	%

In der Kategorie „Kosten“ werden Investitions-, Betriebs- und Wartungskosten berücksichtigt und in spezifischen Lebenszykluskosten zusammengeführt. Speziell bei den Investitionskosten ist die Festlegung bzw. Klarstellung der Systemgrenzen besonders schwer zu erreichen, da die Bandbreite der Projekte von gänzlichen Neubauten über Teilsanierungen bis vollständige Sanierungen der Außenhülle bis hin zu teilweisem oder vollständigem Komponententausch reicht. Diesem Umstand wird bei der Anwendung des Bewertungskonzepts ein spezielles Augenmerk gewidmet und ggf. mit KPI-Gewichtung begegnet. In Tab. 4 sind die entsprechenden KPIs für die Kategorie „Kosten“ dargestellt.

Tab. 4: Kategorie „Kosten“ mit KPIs

Bereich	Indikator	Einheit
Kosten	Investitionskosten spezifisch	€/m ²
	Betriebskosten (Verbrauch: Wärme, Kälte, Strom)	€/(m ² a)
	Wartungskosten Wärmebereitung/ -verteilung	€/(m ² a)
	Lebenszykluskosten pro Quadratmeter	€/m ²

Die Ergebnisse aller KPIs werden in einheitlich gestalteten Factsheets dokumentiert und mit Hilfe des „InSite-Stempel“ (Abb. 1) aggregiert dargestellt, wodurch ein schneller, intuitiver Gebäudevergleich möglich wird. Die Berechnungslogik sowie die endgültige Darstellung befinden sich noch in Entwicklung.

Abb. 1: Entwurfsdarstellung „InSite-Stempel“

Neben der Dokumentation obiger Kennzahlen und Darstellungen werden die Factsheets um einen Informationsbereich ergänzt, in welchem Gebäudenutzungsart, Versorgungskonzept für Heizen, Kühlen, Warmwasser und Strom inklusive Heiz- und Kühllkurven, Gebäudegröße, Ergebnisse aus Nutzerinnen Befragungen, Erzeuger-effizienzen, Eigenversorgungsgrade, etc. übersichtlich dokumentiert sind.

4. AUSBLICK

Das einheitliche Bewertungskonzept ist fertig entwickelt. Es wird derzeit auf die ausgewählten Demonstratoren angewendet und auf Plausibilität geprüft. Sämtliche Ergebnisse der Einzelobjekte sowie der Vergleich der Demonstratoren untereinander werden auf einer eigens eingerichteten Website veröffentlicht und die Factsheets als Download zur Verfügung gestellt. Die Website befindet sich noch im Aufbau. Mit einer ersten Darstellung von Ergebnissen kann im Herbst 2025 gerechnet werden. Nähere Infos auch unter <https://www.insite.aee-intec.at/>.

Höchste Effizienzen durch ganzheitliche Planung in der Gebäudetechnik

R. Filzmaier, H. Kullnig
Apess GmbH, Villach, Österreich

ABSTRACT: APCESS GmbH follows a holistic planning approach in building efficient energy solutions for buildings and has implemented this to the core of its company philosophy. To give insights to the potential of this way of developing solutions, a reference project is discussed and analysed in the following.

As AVL List GmbH, a leading mobility technology company, planned to build a new Tech Center in Steyr, Upper Austria, an innovative solution for operating the offices, workshops and test benches was needed. The needs for ventilation, cooling and heating were various and high standards were set for efficiency and sustainability of the overall system. Therefore APCESS developed a concept tailored specifically for the needs and conditions of the Tech Center. The system combines three custom built heat pumps that are capable of producing cooling and heating energy simultaneously. An intelligent control system chooses the heat source and sink for the heat pumps carefully to maximize overall efficiency. Due to the connection of this central energy unit to the custom APCESS-recovery system (EMU) of the air handling units, communication between these two systems has been enabled. This leads to synergy effects like adaptive hydraulic supply temperatures and exhaust air utilization as heat source/sink. Additionally, a special cooling system for the test benches was implemented, that is capable of recycling the waste heat into the hot water system.

All these aspects lead to a solution that meets the highest standards of efficiency without the use of fossil fuels. The accompanying energy monitoring of the system reveals an average COP (coefficient of performance) of 5,89 during the winter heating period. Compared to a standard heat pump - for a standard heat pump an average COP of 2,98 and an EER of 4,33 were assumed - the APCESS heat pumps consume 41,2 % less electrical energy, determined by real operating data.

1. EINLEITUNG

Im Zuge der globalen Bemühungen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen und dem Übergang zu einer nachhaltigen Energieversorgung gewinnen innovative Energiekonzepte zunehmend an Bedeutung. Besonders in der Industrie, wo große Energiemengen benötigt werden, stellt die Dekarbonisierung eine komplexe Herausforderung dar. Ein herausragendes Beispiel für die erfolgreiche Umsetzung energieeffizienter und ressourcenschonender Gebäudetechnik bietet das neue Tech Center der AVL List GmbH in Steyr (Abb. 1). In enger Zusammenarbeit mit der APCESS® GmbH und der Metaplan Energietechnik GmbH wurde ein maßgeschneidertes Gesamtsystem entwickelt, das ohne fossile Energieträger auskommt und gleichzeitig ein hohes Maß an Unabhängigkeit vom Energiemarkt ermöglicht. Diese Arbeit widmet sich der Analyse dieses Projekts als Modell für nachhaltige industrielle Gebäudetechnik und zeigt auf, wie durch den gezielten Einsatz innovativer Technologien erhebliche Energieeinsparungen und CO₂-Reduktionen realisiert werden können.

Abb. 1: Die Anforderungen im Tech Center sind aufgrund von Prüfbetrieben sehr spezifisch

2. KONZEPT

Folgende Punkte wurden vorab als Ziele definiert:

- Höchste Effizienzen
- Nachhaltige Lösung ohne Öl und Gas
- Betriebssicherheit und hohe Verfügbarkeit
- Autarkie und geringere Abhängigkeiten
- Flexible Betriebsführung und Anpassung an die speziellen Bedürfnisse

Unter diesen Gesichtspunkten wurde eine maßgeschneiderte Lösung entwickelt.

2.1 ENERGIEZENTRALE

Im Zentrum dieser steht ein System aus drei individuell konfigurierten Wärmepumpen, die gleichzeitig Heiz- und Kühlenergie erzeugen können. Die Aufteilung auf drei Wärmepumpen ist einerseits aufgrund der Leistungsklassen ratsam und unter Gesichtspunkten der Teillastfähigkeit des Gesamtsystems vorteilhaft. Jede der drei Wärmepumpen ist an zwei hydraulische Kreise angebunden – einen Wasserkreis und einen mit frostsicherem Medium. Dies ermöglicht die Vorteile beider optimal zu nutzen. Jene Kreise ohne Einfriergefahr werden mit Wasser und dessen vorteilhaften thermodynamischen Eigenschaften bedient. Wo Einfriergefahr besteht, können die Wärmepumpen auf den frostsicheren Kreis umgeschaltet werden. Dies ermöglicht eine freie Wahl der Wärmequelle und -senke in der übergeordneten Regelung. Somit kann individuell beurteilt werden, ob Außen- oder Fortluftnutzung beziehungsweise Kalt-/Warmwassererzeugung den Bedarf des Gebäudes am effizientesten bereitstellen kann. Darüber hinaus wurden auch die Temperaturniveaus in den Puffersystemen gestuft um für jede Verbrauchergruppe Energie genau auf dem Niveau zur Verfügung zu stellen auf dem es benötigt wird.

2.2 WÄRMERÜCKGEWINNUNGSSYSTEME

Um dies zu ermöglichen ist eine Kommunikation mit den APSS-eigenen Energierückgewinnungssystemen (Energy-Management-Unit – kurz „EMU“) der Lüftungsanlagen eingerichtet worden. Dies ermöglicht neben den eben genannten Synergieeffekten zusätzlich bedarfs-adaptive hydraulische Vorlauftemperaturen. Für die Energierückgewinnung wurde eine adaptierte Version eines Kreislaufverbundsystems gewählt. Diese Bauweise bietet gegenüber konservativen WRG-Systemen (Rotor, Plat-

tenwärmeübertrager) eine deutlich höhere Flexibilität. Der Betrieb der Lüftungsanlagen wurde in der Planungsphase mit einem digitalen Zwilling simuliert um die Abdeckung sämtlicher Extremsituationen zu testen und die Belastbarkeit des Systems sicherzustellen.

2.3 INDUSTRIELLE ABWÄRMENUTZUNG

Eine Potenzialanalyse in der Planung ergab außerdem, dass die Nutzung der Abwärme, welche bei den mechanischen Tests im Tech Center entsteht, wirtschaftlich lohnend genutzt werden kann. Dafür wurde für die Prüfstände ein Kühlsystem integriert, das die dabei entstehende Abwärme bei Bedarf in den Warmwasserkreislauf einspeisen kann.

Tab. 1 enthält eine Übersicht der technischen Daten der Gesamtanlage und der Systemkomponenten. Die genannten Komponenten werden von APESSE vorgefertigt und anschlussbereit an die Baustelle geliefert. Dies ermöglicht vorab eine Qualitätskontrolle und verringert den Aufwand vor Ort erheblich. In Abb. 2 ist exemplarisch ein Wärmepumpenmodul für das Referenzprojekt gezeigt.

Tab. 1: Technische Daten Tech Center AVL Steyr

Technische Daten		
Kühlleistung	kW	1.240
Heizleistung	kW	690
Luftvolumenstrom in	m ³ /h	100.000
Gesamt-Nutzfläche in	m ²	4.300
Einsparpotential gegenüber System nur mit Wärmepumpe (Auslegung)	%	40
APESSE® Systemkomponenten		
LW und WW-Wärmepumpe		
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, ausgelegt auf niedrige Heizungstemperaturen		✓
Energierückgewinnung aus Prüfständen		✓
Niedertemperatursysteme		✓
Intelligente Energy Managing Units (EMU)		✓
Übergeordnete vernetzte Steuerung/Regelung		✓

Abb. 2: Wärmepumpen-Modul für das Tech-Center Steyr vor der Auslieferung

3. CONCLUSIO

Durch eine sorgfältige und methodische Analyse der Gegebenheiten eines Projekts können im Planungsprozess Potenziale erkannt und bedarfsgerechte Lösungen entwickelt werden. Die Umsetzung dieses Projekts soll zeigen, dass mit einem maßgeschneiderten ganzheitlichen Ansatz in der Gebäudetechnik Nachhaltigkeit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit in Einklang gebracht werden können.

Eine begleitende Energiedatenauswertung zeigt einen durchschnittlichen COP (Coefficient of Performance) der Wärmepumpenzentrale von 5,89 während der Heizperiode. Im Vergleich zu einer herkömmlichen Wärmepumpenlösung - für eine Standard-LW-Wärmepumpe wurde ein COP von 2,98 und ein EER von 4,33 angenommen - verbrauchen die APESW-Wärmepumpen damit rund 41,2 % weniger elektrische Energie – basierend auf realen Betriebsdaten.

Kontakt:

APESW GmbH
Italienerstraße 29/5
9500 Villach

Session 2c

From Case Studies to Practice: A Strategic Framework for Renewable Energy Community Engagement

Parolini, Zurlo / Politecnico di Milano / IT
Sedini / IULM University / IT

From Case Studies to Practice: A Strategic Framework for Renewable Energy Community Engagement

F. Parolini¹⁾, C. Sediti²⁾, F. Zurlo¹⁾

¹⁾ *Department of Design, Politecnico di Milano, Milan, Italy*

²⁾ *Department of Humanities, IULM University, Milan, Italy*

ABSTRACT: This paper presents an engagement methodology rooted in Strategic and Systemic Design and participatory design processes, aiming to foster inclusive community engagement and empower stakeholders to collaboratively navigate the complexities of the energy transition. Developed within the Interreg project HERCULES-CE, a transnational initiative designed to facilitate the establishment and enhancement of Renewable Energy Communities (RECs) across participating countries, this methodology seeks to define a structured yet adaptable framework for community engagement. The proposed methodology follows a 5W+1H framework, designed to determine which stakeholders should be involved in engagement activities (Who), at what stage of the co-creative process they should participate (When), for what purpose (Why), and through which approaches (How). These elements are further enriched by a deep understanding of the socio-cultural context (Where), ultimately shaping a comprehensive and context-specific engagement strategy, where each of these elements serves as a crucial “dowel” that ensures tailored solutions (What) to the unique socio-cultural, economic, and institutional contexts of different communities. Starting from these questions, a systematic analysis of case studies related to community-led energy initiatives was conducted. This analysis, driven by the balance between top-down and bottom-up approaches as a main criterion, led to the identification of six characterizing elements of community engagement. For each of these elements, the article proposes findings and insights useful to support practitioners in identifying the right engagement approaches starting from the specific contextual needs of each renewable energy initiative.

1. INTRODUCTION

Participatory approaches are increasingly recognised as essential tools in accelerating the energy transition. By involving local communities in co-creating solutions, these methods foster ownership, build trust, and ensure that energy initiatives align with real needs. Renewable Energy Communities (RECs) are a prime example of such participatory models. They enable a shift from centralised systems to decentralised, community-led energy production and consumption, enhancing efficiency, resilience, and sustainability (Romero-Lankao et al. 2023; Boffi et al. 2023; Queiroz et al. 2024).

Despite their well-documented economic, environmental, and social benefits, the development of RECs in Europe remains uneven. While some countries have established solid frameworks and processes to support REC growth, others face significant barriers, ranging from restrictive national regulations, institutional inertia, limited public awareness, and lack of stakeholder engagement, especially at a local level.

To overcome these challenges, infrastructure innovation should be paired with strategic, context-aware engagement approaches that address local needs and support active participation. Strategic and Systemic Design are particularly suited for this, as they tackle wicked problems like energy transition (Jakimowicz 2022) through Community-Centered Design (Meroni 2008) and tools from Design Thinking (Zurlo 2024). These approaches help redefine stakeholder roles (Manzini & Vezzoli 2003) and enable the transformation of energy systems alongside lifestyles, production models, and social relationships (Italia 2024).

Building on this understanding and drawing from principles of Strategic and Systemic Design, this paper presents a case study research conducted for the systematization of the engagement strategy model developed by the authors for the HERCULES-CE Interreg project; based on participatory design principles and EU regulatory frameworks, the project aims to promote knowledge sharing and support the development of RECs in Central Europe. From the case study analysis, six characterizing Elements of Engagement are identified. The paper explores these elements in detail, examining their role in fostering engagement while aiming to strike an effective balance between top-down and bottom-up approaches, all while responding to the specific contextual needs of each community.

2. THE ENGAGEMENT STRATEGY MODEL AND ITS PREREQUISITES

The Engagement Strategy Model is modular and iterative. It emphasizes co-creation across all stages of the REC lifecycle and supports a dynamic balance between top-down institutional frameworks and bottom-up community agency. By grounding its framework in both strategic foresight and participatory practice, the methodology aims to generate not only functional RECs, but also socially embedded and culturally resonant energy ecosystems.

The engagement strategy, based on three criteria (adaptability, participation, and balance between top-down and bottom-up), is structured into five questions, which serve as modular elements to define and develop a strategy aligned with specific needs.

- (1) Who: Related to identifying the stakeholders that will be engaged with different roles in the REC.
- (2) Why: Aiming to clarify the key objectives for engaging with the community.
- (3) How: Related to outlining the methods and manners through which community engagement will be achieved.
- (4) Where: This is a given parameter that identifies the social, cultural, and territorial constraints of the area, serving as key elements for customising and differentiating each strategy.
- (5) What: It is “the solution” resulting from the previous 5 questions.
- (6) When: It specifies the phase of engagement with the community, determining whether the involvement should occur at the initial or later stages.

The following pages present the research process that led to the selection of 130 case studies, forming the basis for a methodology structured around the 5W+1H model. Using this framework, 65 case studies were further examined and clustered to identify key elements of community engagement. The only question excluded from the clustering process is its “When,” as it represents a temporal variable and can not describe a specific element of engagement; rather, it indicates the point in the REC journey at which engagement occurred.

3. CASE STUDY SELECTION AND ANALYSIS

In order to develop an engagement methodology within the HERCULES-CE project, a blue-sky research approach was adopted. This strategy enabled a broad, cross-sectoral exploration of participatory practices. 130 case studies were identified and analyzed. The majority of these were retrieved from academic literature focusing on energy transition (Boffi et al. 2023), renewable energy project engagement & acceptance (Sedini et al. 2024a), community engagement (Cruickshank et al. 2013; Sedini et al. 2021; Fassi & Sedini 2017; Mihailova et al. 2022), and co-design processes (Coeugnet et al. 2023; Davis et al. 2021; Courage et al. 2020). Additional case studies were collected from institutional sources as

<https://www.gov.uk/government/publications/community-energy-strategy>;

https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/energy-consumers-and-prosumers/energy-communities/energy-communities-repository-products_en;
<https://open-research-europe.ec.europa.eu/articles/2-129/v1?src=rss>

The research was further enriched by incorporating case studies and best practices, identified using a snowball sampling approach through reliable sources.

A further selection of 65 case studies, half of the total identified, was mapped onto a diagram (Fig. 1), using the balance between top-down and bottom-up approaches in participatory initiatives as the main analytical criterion. In the following paragraph, the six characterizing elements of engagement, which emerged through the analysis of the selected case studies, are presented.

3.1 ANALYSIS AND RESULTS

The analysis of the 130 case studies led to the identification of six main elements of engagement characterized by different typologies of users and stakeholders involved (youth involvement and education institutions), objectives pursued (foster aware communities), engagement approaches and strategies (co-design and participatory workshops, gamification), application domains (urban regeneration initiatives) and typologies of solutions (service-oriented and digital platform solutions) that emerged as effective for fostering participation in renewable energy projects. These characterizing elements of engagement are presented in the following pages.

“Who”: Main users and stakeholders involved in engagement processes

Youth involvement and education institutions: According to Agenda 21, youth and children are one of the main civil society groups to be involved in sustainable development (Narksompong & Limjirakan 2015). The focus on this population is particularly relevant because youngsters are at the center of both the present and the future, to shift to healthier, more integrated, and sustainable lifestyles (Duxbury & Gillette 2007; Mouchrek 2017; Percy-Smith & Danny Burns 2012). Integrating design thinking in the classroom and, in general, in education fosters critical reflection and awareness. When paired with sustainability-focused discussions, it enhances learning by helping students clarify their values and explore actionable strategies. Participatory (design) tools and methods also build practical skills that support community involvement and social change (Mouchrek 2017). Moreover, often the involvement of youth and children leads to the involvement of other family members and peers (Acharya 2009).

“Why”: Main objectives pursued

Foster aware communities: Conveying knowledge is very important to approach complex issues and enable individuals to understand (Boffi et al. 2023); effective information sharing and the creation of shared narratives can result in higher levels of engagement, fostering informed decision-making, and empowering participation in the energy transition. Storytelling, in particular, plays a key role in social research and critical studies due to its ability to convey complex ideas in accessible, relatable ways, offering multiple perspectives and insights for diverse audiences (Leinaweaver 2017; Lowery et al. 2020; Wall et al. 2019).

“How”: Engagement approaches and strategies

Co-design and participatory workshops: The co-design method emphasizes active involvement throughout the research, development, and implementation phases, building on the concepts of participation and collaboration (Sanders 2002). Co-design is a collaborative strategy that encompasses co-research, co-creation, co-production, and co-refinement activities (Sedini et al. 2024b). Participation encourages a sense of ownership and deeper involvement by involving stakeholders as contributors rather than passive recipients. All parties involved can learn from and share expertise with one another through co-design activities (Fassi & Sedini 2017).

Gamification: “(the application of game-design elements in non-game contexts) is seen as a strategy that can positively engage people in behavioral change” (Ouraiachi et al. 2020: 2). As a relatively new paradigm for engaging people, gamification has been adopted as a strategy for motivating and encouraging individuals to engage in marketing, networking, education, training, and health-related activities (Jayawardena et al. 2021; Suh et al. 2018). Gamification is the process of enhancing non-gaming environments with game elements, such as design techniques, mechanics, and thinking, to increase user engagement, since users are more likely to stay involved in an activity if they find it entertaining and/or valuable (Jayawardena et al. 2021).

“Where”: Application context

Urban regeneration initiatives: Cities are densely populated places where various social and environmental issues manifest themselves more prominently and earlier than elsewhere, but they are also places where knowledge, power, and often money are concentrated, influencing the ability to experiment and act (Sedini 2020). For these reasons, urban regeneration initiatives are particularly relevant as “comprehensive and integrated visions and actions [might] lead to the resolution of urban problems and which seek to bring about a lasting improvement in the economic, physical, social and environmental conditions of an area that has been subject to change” (Roberts 2000 p.17). Cities have become increasingly debated about change from the grassroots, from single individuals, groups, and organisations who are starting to be considered as possible agents for its solution to be actively involved (Manzini 2015).

“What”: Typologies of solutions

Service-oriented and digital platform solutions. In line with the previous area of interest (the urban context), one of the fundamental ideas of smart cities is the software paradigm service-oriented architecture (SOA), which is commonly thought of as a group of services (Kuryazov 2019). Software platforms and applications are designed to improve the efficiency of government and non-government services in people’s daily lives and to offer a variety of services to residents. Shared services are those that people jointly use and eventually produce to fulfil their needs by using peer-to-peer and collaborative relationships (such as bike-sharing, consumption monitoring platforms, time-banking, etc.) (Baek et al. 2018). Moreover, they can have an impact on changes in their users’ behaviors and can play a role as community aggregators. The solutions described here include sharing-economy services that support consumption without ownership through service-mediated exchange mechanisms (Lessig 2008).

Each of these elements of engagement represents a different entry point through which local communities, stakeholders, and institutions can be involved in the development of renewable energy initiatives. It is important to emphasize that the identified engagement elements are not mutually exclusive. In practice, multiple elements often coexist within the same initiative, interacting and reinforcing one another; for example, gamification is often used in pedagogy and education. However, for the purposes of this cluster analysis, each case study was categorized according to the predominant engagement elements observed by the authors. Following this initial classification, the case studies were further analyzed through the interpretative lens of the top-down vs. bottom-up polarity, which was identified as a key prerequisite for developing a context-sensitive engagement methodology. This axis was considered fundamental in understanding the underlying dynamics of participation and governance within each case. A visual synthesis of this analytical framework is presented in Fig. 1.

Fig. 1: Case studies cluster analysis

4. DISCUSSION AND CONCLUSION

The case studies’ analysis and clustering according to top-down and bottom-up polarity and the six elements of engagement identified, enabled the elaboration of key insights and recurring action patterns across the various engagement initiatives, offering a structured understanding of their approaches, outcomes, and contextual dynamics.

As previously said, youngsters are often involved in activities related to sustainability challenges. The **youth involvement and education** cluster (“Who”) encompasses a variety of initiatives, many of which incorporate especially gamification strategies. While topics such as energy transition may be challenging, it is essential to introduce them early in order to cultivate a new generation that is more informed and responsible. Engaging children is particularly valuable, as it can trigger a cascade effect that extends to their families. In gamified youth engagement initiatives, the impetus is often hybrid, combining both top-down and bottom-up contributors. Frequently, these efforts are initiated by local

institutions, such as school boards or parent groups that are particularly sensitive to sustainability-related themes. However, structured gamification practices typically require the involvement of specialized practitioners capable of designing and facilitating these activities, thereby introducing a necessary top-down role to the process. Beyond gamification, youth engagement can also take the form of less structured interventions, such as thematic playground revitalizations, educational games, and illustrated children's books. However, while these top-down initiatives are generally spot interventions that are easier to implement, they tend to have less impact over time.

Reasons for the engagement ("Why") can vary based on a spectrum that goes from approaching to taking action. These reasons influence the typologies of engagement strategies ("How") and solutions ("What") applied and designed. Knowledge sharing can play a vital role in **fostering aware communities**, especially in the context of renewable energy projects. These initiatives vary significantly in form and intent. In the early stages of engagement, particularly when initial contact with the community needs to be established, activities often include information campaigns, awareness-raising actions, leaflet distribution, or calls for expressions of interest. These are typically top-down approaches, initiated by external actors such as companies, local governments, or energy agencies. However, when communities are more engaged or have already shown interest, the nature of these initiatives can shift. In such cases, the process often becomes hybrid or even bottom-up, taking the form of participatory meetings, roundtable discussions, storytelling workshops, or community councils. These formats foster dialogue, build trust, and in some instances, lead to the development of enduring local networks or citizen-led committees. Importantly, the top-down and bottom-up approaches are not mutually exclusive. Rather, they often unfold as interlinked stages of the same process. A top-down initiative may serve as the catalyst, but over time, as trust and interest grow, the momentum increasingly shifts toward community-led, bottom-up engagement.

When talking about the engagement approaches and strategies ("How"), the analysis of the case studies provided some interesting insights. **Co-design and participatory workshops**, by definition, cannot be considered purely top-down, as they inherently involve the active participation of stakeholders, allowing them to express their needs, preferences, and aspirations. However, in practice, co-design often manifests as a hybrid approach. While the structure is typically initiated and facilitated by external actors, such as municipalities, design agencies, or academic institutions, the success and legitimacy of the process heavily depend on the meaningful engagement of citizens. This dynamic highlights a central tension in participatory design: although the framework may originate from a top-down initiative, its authenticity is determined by the depth and quality of bottom-up contributions. Participatory design, therefore, operates within a delicate balance between facilitation and empowerment. Workshop activities are commonly pre-structured or co-developed for specific communities by professionals. The co-creation of solutions not only increases the relevance and responsiveness of interventions but also fosters a sense of ownership among participants, which is essential for long-term sustainability.

Co-design workshops can be an effective tool for engaging stakeholders and sustaining their participation over time. To ensure that the process achieves its intended outcomes, it is crucial to consider several key dynamics. Foremost among these is the ethos of the process, which, as previously noted, should be strongly bottom-up while also integrating top-down input where appropriate. Equally important is the inclusive engagement of stakeholders from diverse professional and socio-cultural backgrounds. While this diversity can significantly enrich the process by bringing in a broad spectrum of perspectives and giving voice to all participants, it also presents certain challenges. These include the need to design canvases that communicate across different levels of expertise and language, to effectively facilitate interactions among varied participants, and to establish a high level of trust in the process itself.

Gamification is employed (also within co-design processes) to engage stakeholders who might not otherwise show interest in the activities proposed. While these activities typically imply a high level of engagement, they are generally considered top-down initiatives, as they are designed to increase

stakeholder involvement from the very first contact. Indeed, their primary objectives are to raise awareness, educate, and disseminate knowledge. Although commonly used to engage younger audiences, gamification strategies have proven effective across a wide range of stakeholder groups, particularly in generating initial interest and sustaining engagement over time. Bottom-up gamification initiatives are less common, as they usually require the involvement of a team responsible for designing and facilitating the activities. However, such initiatives do occur, particularly when an already active community organizes events around issues of strong local relevance. In these cases, the outcomes are often online networking platforms. Conversely, when gamified initiatives originate from a top-down impulse, the outcomes also tend to include digital platforms or apps, though more frequently they result in board games specifically developed to address the contextual needs of the targeted community.

In terms of application context (“Where”), **urban regeneration initiatives** can follow markedly different trajectories—either as top-down interventions led by institutions or as bottom-up actions driven by communities. In top-down scenarios, municipalities or public authorities act as the main drivers of change. These initiatives range from light, artistic interventions to more comprehensive strategies aimed at improving the social, environmental, and economic conditions of the subject area. In the former case, projects often take the form of aesthetic enhancements—temporary, highly visible interventions designed to enrich public space. Typically one-off and limited in scope, these efforts fall within the Aesthetic domain of the Experience Economy framework (Pine & Gilmore 2011), combining visual appeal with incremental functional improvements and high feasibility. However, they tend to be episodic and rarely tackle deeper structural or social challenges. More ambitious top-down initiatives, by contrast, involve long-term planning and substantial resources. While they require greater institutional commitment, they also have the potential to meaningfully enhance the quality of life in the targeted area. These efforts are usually designed by public bodies but may integrate community input through participatory processes that allow residents to share ideas, voice needs, and help shape the regeneration strategy. On the other hand, bottom-up initiatives emerge directly from within communities. These projects are often rooted in local identity and focused on addressing residents’ immediate needs. Typically operating at the neighborhood scale, they may involve medium to large-scale interventions that promote social cohesion, cultural vibrancy, or environmental sustainability. In some instances, they may even evolve into community-led renewable energy projects or broader civic initiatives. Rather than forming a linear progression, top-down and bottom-up approaches often coexist, reflecting different priorities, capacities, and visions for urban development. While both contribute to shaping the city, they operate according to fundamentally different logics and produce distinct types of impact.

The typologies of solutions (“What”) represented in the selected case studies which are of notable interest, are **service-oriented and digital platform solutions** targeting local communities; these are typically structured as top-down initiatives. In most cases, a service provider, often a private company, identifies a need within the community and designs a solution to address it. While these needs may sometimes emerge from grassroots demands, the process remains largely institution- or market-driven. The development and maintenance of such platforms require significant infrastructure, technical expertise, and investment, conditions that limit the feasibility of bottom-up creation. Community involvement tends to be minimal and usually confined to user testing or feedback phases. Although citizens are the end users and beneficiaries of the service, they are rarely involved in co-design or strategic decision-making. The primary motivation for providers is often economic return, over social empowerment. As a result, these platforms are best understood as top-down models, where engagement is framed more in terms of service adoption rather than community engagement. This does not mean such interventions are ineffective; quite the opposite. They often deliver essential services that improve citizens’ quality of life. However, they rarely provide a strong enough impulse to develop local networks, functioning instead as tools to support or amplify existing ones. For this reason, this type of initiative should be integrated with other participatory actions when the goal is to develop renewable energy projects or broader community-driven transitions.

The analysis of these case studies enabled the identification of these characterizing elements for community engagement, which can serve as strategic pathways for the active involvement of stakeholders in the development of the Pilot Actions within the Hercules-CE project. This research not only laid the foundation for the overall methodological framework but also played a crucial role in shaping a participatory workshop, where project partners were engaged in co-designing a tailored community engagement activity for their respective pilots. Each identified element of engagement was translated into a case study booklet designed to support co-creative processes. This booklet was enriched with additional insights for partners, including advantages and challenges, relevant target groups, and concrete examples of application. Looking ahead, the research will focus on analyzing the outcomes of the workshops and supporting the practical implementation of the engagement activities co-designed with the partners. The ultimate aim is to ensure these actions are tailored to the specific needs of the individuals who will be at the heart of the future RECs developed through the Hercules-CE project.

REFERENCES

- Acharya L. (2009) Child reporters as agents of change. In: Percy-Smith, B. and Thomas, N.P. (eds.) *A Handbook of Children and Young People's Participation*. Abingdon: Routledge, pp. 226–236.
- Baek J.S., Kim S., Pakh Y. and Manzini E. (2018) A sociotechnical framework for the design of collaborative services. *Design Studies*, 55, pp.54–78.
- Baumann W. & Herberg B. (1994) *Papierchemikalien*. Berlin, Germany. Springer-Verlag.
- Boffi M., Crippa D., Di Prete B, Inghilleri P., Rainisio N., Rebaglio A., and Sergi I. (2023) *AAA Humanising Energy*. ENEA.
- Brook N.W., Duckett R.A. & Ward I.M. (1995) Modeling of double yield points in polyethylene: temperature dependence. *Journal of Reology* 39, pp. 425-436.
- Carella G. and Marengoni E. (2022) Envisioning the Future: Scenario-Building Techniques. In: Vv.Aa. (eds.) *Transformation by Design. Planning Design Strategies and Services for the Next Generation Digital Challenges*. Rimini: Maggioli, pp. 77–92.
- Coegniet P., Labatut J., Duval J., Vourc'h G., (2023) Including citizens through co-design in a participatory research project to explore innovative agro-food systems: the case of future dairy livestock systems. *Frontiers in Sustainable Food Systems* 7, 1098295.
- Courage C., Borrup T., Jackson M.R., Legge K., McKeown A., Platt L., Schupbach J., (2021) *The Routledge handbook of placemaking*. Routledge London.
- Cruickshank L., Coupe G., Hennessy D., (2013) Co-Design: fundamental issues and guidelines for designers: Beyond the Castle Case Study. *Swedish Design Research Journal* 10, 48–57.
- Davis A., Niki W., Langley J., Ian G., (2021) Low-Contact Co-Design: Considering more flexible spatiotemporal models for the co-design workshop. *Strategic Design Research Journal* 14.
- Duxbury N. and Gillette E. (2007), *Culture as a Key Dimension of Sustainability: Exploring Concepts, Themes, and Models*, Working Paper Series, Creative City Network of Canada, February.
- Fassi D., Sedini C., (2017) Design actions with resilient local communities: Goals, drivers and tools. *Strategic Design Research Journal* 10, 36–46.
- Italia M. (2024) “Strategic Design and Sustainability”. In G. Carella & F. Zurlo (Eds.), *Strategic (Multiform) Design* (pp. 78–90) Maggioli Editore, POLITECNICA.
- Jakimowicz A. (2022) ‘The Energy Transition as a super wicked problem: The energy sector in the era of Prosumer Capitalism’, *Energies*, 15(23), p. 9109. doi:10.3390/en15239109.
- Jappelli R. & Marconi N. (1997) Recommendations and prejudices in the realm of foundation engineering in Italy: A historical review. In: *Geotechnical engineering for the preservation of monuments and historical sites; Proceedings of the international Symposium*. Rotterdam: Balkema.
- Jayawardena N.S., Ross M., Quach S., Behl A., Gupta M. and Lang L.D. (2021) Effective online engagement strategies through gamification: A systematic literature review and a future research agenda. *Journal of Global Information Management (JGIM)*, 30(5), pp.1–25.

- Kumar A. (2023) Promoting youth involvement in environmental sustainability for a sustainable future. *Edumania – An International Multidisciplinary Journal*, 1(03), pp.261–278.
- Kuryazov D., Khujamuratov B. and Sherkhanov K. (2019) Sustainable Service-Oriented Architecture for Smart City Development. In: 2019 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) New York: IEEE, pp.1–5.
- Leinaweaver J. (2017) *Storytelling for sustainability: Deepening the case for change*. Abingdon: Routledge.
- Lessig L. (2008) *Remix: Making art and commerce thrive in the hybrid economy*. New York: Penguin Press.
- Lowery B., Dagevos J., Chuenpagdee R., & Vodden K. (2020) Storytelling for sustainable development in rural communities: An alternative approach. *Sustainable Development*, 28(6), 1813-1826.
- Manzini E. (2015) *Design, when everybody designs: An introduction to design for social innovation*. MIT press.
- Manzini E. and Vezzoli C. (2003) ‘A strategic design approach to develop Sustainable Product Service systems: Examples taken from the “Environmentally Friendly Innovation” Italian Prize’, *Journal of Cleaner Production*, 11(8), pp. 851–857. doi:10.1016/s0959-6526(02)00153-1.
- Meroni A. (2008) ‘Strategic design: Where are we now? reflection around the foundations of a recent discipline’, *Strategic Design Research Journal*, 1(1), pp. 31–38. doi:10.4013/sdrj.20081.05.
- Mihailova D., Schubert I., Burger P., Fritz M.M. (2022) Exploring modes of sustainable value co-creation in renewable energy communities. *Journal of Cleaner Production* 330, 129917.
- Mouchrek N. (2017) Design-based approaches to engage youth in the transition to sustainability. In: *Proceedings of the International Symposium on Sustainable Design (ISSD)*.
- Narksompong J. and Limjirakan S. (2015) Youth participation in climate change for sustainable engagement. *Review of European, Comparative & International Environmental Law*, 24(2), pp.171–181.
- Ouariachi T., Li, C.Y. and Elving W.J. (2020) Gamification approaches for education and engagement on pro-environmental behaviors: Searching for best practices. *Sustainability*, 12(11), 4565.
- Percy-Smith B. and Burns D. (2013) Exploring the role of children and young people as agents of change in sustainable community development. *Local Environment*, 18(3), pp.323–339.
- Pine B.J., Gilmore J.H. (2011) *The experience economy*. Harvard Business Press.
- Queiroz H. et al. (2024) ‘Understanding user engagement and needs in Energy Communities’, 2024 IEEE International Conference on Engineering, Technology, and Innovation (ICE/ITMC), pp. 1–9. doi:10.1109/ice/itmc61926.2024.10794373.
- Roberts P. (2000) The evolution, definition and purpose of urban regeneration. *Urban regeneration: A handbook*, 1, 9-36.
- Romero-Lankao P. et al. (2023) Community engagement and equity in Renewable Energy Projects: A Literature Review [Preprint]. doi:10.2172/1996557.
- Sanders E. B. N. (2002) From user-centered to participatory design approaches. In *Design and the social sciences* (pp. 18-25). CRC Press.
- Sedini C. (2020) *Collectively Designing Social Worlds: History and Potential of Social Innovation*. Milano, FrancoAngeli
- Sedini C., Cipriani L., Maffei S., & Bianchini M. (2024b) Co-create and co-develop with children. The BODY SOUND motor reactivation platform. *DIID*, 82, 78-89.
- Sedini C., Peluzzi S., Zurlo F., Palmieri S., Bisson M. (2024a) Enhancing Wind Farm Projects: A Systemic and Strategic Design Approach to Community Acceptance and Engagement. *PAD* 26, 194–224.
- Sedini C., Rasmussen A.N., Real M., Cipriani L. (2021) Co-creating social and sustainable innovation in Makerspaces and Fab Labs. Lessons learnt from the SISCODE European project, in: *Proceedings of the Fab 16 Research Papers Stream*. pp. 141–153.
- Steffen H. (1984) Report on two dimensional strain stress behaviour of geomembranes with and without friction. In: *Proceedings of the International Conference on Geomembranes*. Denver, CO, USA: Industrial Fabrics Association International, pp. 181-185.

- Stressel R.I. (1997) Optimal configuration and test parameters for the comprehensive test system for geomembrane liners. In: Proceedings of the Air & Waste Management Association 90th Annual Meeting. Pittsburgh, USA: Air & Waste Management Association.
- Suh W., Wagner C. and Liu L. (2018) Enhancing user engagement through gamification. *Journal of Computer Information Systems*, 58(3), pp.204–213. doi:10.1080/08874417.2016.1229143
- Wall T., Rossetti L. and Hopkins S. (2019) Storytelling for Sustainable Development. In: Leal Filho, W. (ed.) *Encyclopedia of Sustainability in Higher Education*. Cham: Springer. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-030-11352-0_381
- Zurlo F. (2024) “Strategic Design: where we are nowadays”. In G. Carella & F. Zurlo (Eds.), *Strategic (Multiform) Design* (pp. 13-22). Maggioli Editore, POLITECNICA.

Session 3b

Nachhaltige Gebäudekühlung in Bestandsbauten: Ergebnisse aus dem Demonstrationsprojekt „Cool-down Güssing“

Doczekal, Kreuter / Güssing Energy Technologies GmbH / AT

Klimaerwärmungskorrigierte Berechnung der Normaußentemperatur – Methodik und Vorteile

van Egmond-Fröhlich / Verein Klimadörfel / AT

Hofer / e7 energy innovation and engineering / AT

Wernhart / Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich / AT

Insights on and prospects for energy labels for Data Centres.

Díaz Triana / ECODESIGN company engineering & management consultancy GmbH / AT

Brocklehurst / Ballarat Consulting / GB

Siderius / Netherlands Enterprise Agency / NL

Nachhaltige Gebäudekühlung in Bestandsbauten: Ergebnisse aus dem Demonstrationsprojekt „Cool-down Güssing“

C. Doczekal, K. Kreuter

Güssing Energy Technologies GmbH, Güssing, Österreich

ABSTRACT: Within the Cool-down Güssing project, measures for sustainable cooling of existing buildings were investigated. While in new buildings the heat input can be reduced by intelligent construction and passive cooling measures can be integrated relatively easily by installing surface cooling system (e.g. concrete core activation), the situation in existing buildings is much more difficult. Nevertheless, with suitable measures, sustainable cooling, or at least a significant reduction of the residual cooling demand, can be achieved. It has been shown that there is no universal solution for all different types of existing buildings. For example, different measures are suitable for large production halls of companies compared to private households. Therefore, the buildings were divided into several categories, like private households, companies and public buildings. Different types of night ventilation have shown good potential for public building and companies to reduce room temperatures by at least a few degrees. This can be done either by means of decentralized ventilation units or automatic window openers, or by intelligent control of existing infrastructure such as fire ventilation systems which is especially suitable for production halls. Especially for public buildings, financing is often a major challenge, so that suitable financing models must be found. In addition, the heat input should be reduced as far as possible. This can be achieved by external shading and by reducing internal loads. Proper user behavior should also not be underestimated. The remaining electricity demand should be covered as far as possible with electricity from renewable generation. If the installation of an own photovoltaic system (PV) is not possible, energy communities offer the possibility to purchase local renewable electricity at favorable conditions.

1. EINLEITUNG

In Österreich und anderen Ländern hat sich die Anzahl der Tage über 30 °C in den letzten Jahrzehnten verdoppelt bis verdreifacht (GeoSphere Austria 2022). Die steigenden Temperaturen erhöhten den Energiebedarf für Kühlung, was bei hohen Strompreisen zu erheblichen Kosten führt. Der Betrieb konventioneller Kühlgeräte ist energieintensiv und fördert den Klimawandel. In Neubauten kann durch intelligente Bauweise und passive Kühlung der Wärmeeintrag reduziert werden, in Bestandsgebäuden sind jedoch umfassende Sanierungen für nachträgliche Flächenkühlungen nötig. Das Projekt „Cool-down Güssing“ (Cool-down Güssing 2023) erforscht nachhaltige Kühlkonzepte in neun Pilotgebäuden verschiedener Nutzung, um den Kühlenergiebedarf zu minimieren. Untersucht wurden Maßnahmen zur Reduktion des Wärmeeintrags, passive Kühlsysteme, intelligente (Nacht-) Lüftung und der Einsatz von aktiven Kühlsystemen, bevorzugt mit erneuerbarem Strom aus Photovoltaikanlagen. Zusätzlich ermöglichen erneuerbare Energiegemeinschaften den Bezug von ökologischem Strom. Die Projektergebnisse zeigen, dass individuelle Lösungen nötig sind, jedoch ähnliche Maßnahmen innerhalb bestimmter Gebäudekategorien empfohlen werden können.

2. ÖFFENTLICHE GEBÄUDE

2.1 RAHMENBEDINGUNGEN

Öffentliche Gebäude mit großen Glasflächen, wie Fensterfronten oder glasüberdachte Treppenhäuser, neigen besonders bei steigenden Temperaturen zur Überhitzung im Sommer. Ein Beispiel ist das BORG in Güssing, wo bereits im Frühjahr Temperaturen über 30 °C in Klassenräumen gemessen wurden, was die Konzentrationsfähigkeit der Schüler beeinträchtigt. Die Finanzierung von Kühlmaßnahmen gestaltet sich schwierig, da öffentliche Gebäude oft von verschiedenen Entscheidungsträgern auf kommunaler, Landes- oder Bundesebene verwaltet werden, die nur über begrenzte Budgets verfügen. Zudem sind umfangreiche Änderungen aufgrund der Notwendigkeit, verschiedene Gremien zu durchlaufen, planungsintensiv.

Es bedarf daher konkreter Personen, die sich engagiert und nachhaltig um das Thema kümmern und eine übergeordnete Strategie verfolgen, die Kühlmaßnahmen in Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden fördert oder finanziert. Ohne eine solche Initiative ist die Umsetzung eines umfassenden Kühlkonzepts selten erfolgreich.

2.2 EMPFEHLUNGEN FÜR ÖFFENTLICHE GEBÄUDE

Bei öffentlichen Gebäuden haben sich Maßnahmen zur Reduzierung der Sonneneinstrahlung und intelligente Nachtlüftungskonzepte als besonders geeignet erwiesen, um die sommerliche Überhitzung zu verringern. Da die Finanzierungsmöglichkeiten begrenzt sind, wird der Einbau zentraler Kühlsysteme oft vermieden und stattdessen die passive Kühlung, z.B. durch Nachtlüftung, bevorzugt. Externe Beschattungssysteme für Fensterflächen und der Einsatz von Sonnenschutzfolien minimieren die Solarinstrahlung effektiv, ohne Räume vollständig zu verdunkeln. Falsche Bedienung durch Nutzer:innen kann durch Schulungen vermieden werden, um die Effizienz dieser Maßnahmen zu steigern.

Intelligente Nachtlüftung nutzt die kühleren Nachttemperaturen, um das Gebäude zu kühlen und Temperaturspitzen tagsüber zu reduzieren. Automatische Fensteröffner, die kostengünstiger als dezentrale Lüftungseinheiten sind und leicht nachrüstbar, bieten eine praktikable Lösung. Sie öffnen die Fenster automatisch, wenn die Außentemperatur unter die Innentemperatur fällt, und schließen sie bei Regen dank Regensensoren selbstständig. Sicherheitsaspekte wie Einbruchschutz und Verletzungsrisiko durch eingeklemmte Finger, besonders in Schulen und Kindergärten, müssen berücksichtigt werden. Insektenschutzgitter vor den Fenstern können vor Tieren schützen, die in das Gebäude gelangen könnten (z.B. Vogel würde die Alarmanlage auslösen).

Die Analytic Hierarchy Process (AHP) Methode kann für Stakeholder aufschlussreich sein, um Entscheidungen nicht ausschließlich auf finanziellen Überlegungen zu basieren, sondern auch ökologische und soziale Aspekte einzubeziehen. Es betont die Wichtigkeit von Beschattung und korrekter Nutzung durch Schulungen sowie die Unterstützung durch Nachtlüftung als Kernelemente zur Reduktion der sommerlichen Überhitzung in öffentlichen Gebäuden.

2.3 BEISPIEL: BORG GÜSSING

In diesem Pilotgebäude sind das BORG und die ECOLE HLW Güssing untergebracht, wo Schüler:innen und Lehrkräfte bereits ab Mai unter zu hohen Temperaturen in den Klassenräumen leiden. Trotz vorhandener Außenjalousien reichen diese allein nicht aus, um eine Überhitzung im Sommer zu verhindern, besonders in den nach Süden und Osten ausgerichteten Klassenräumen. Zusätzlich führt ein Glasdach zu einer weiteren Aufheizung des Treppenhauses. Messungen haben gezeigt, dass Temperaturen über 30 °C keine Seltenheit sind und dass die Klassenzimmer auch während vergleichsweise kühler Nächte nur geringfügig abkühlen, da die Innentemperaturen nicht unter 25 °C fallen.

Um dem entgegenzuwirken, wurden in zwei besonders betroffenen Klassenräumen dezentrale Lüftungsgeräte zur Nachtlüftung installiert. Diese Geräte, mit einer Kapazität von 800 m³/h, ermöglichen nicht nur eine effektive Nachtlüftung, sondern sorgen auch während der Schulzeit für einen angenehmen CO₂-Pegel und bieten im Winter eine Wärmerückgewinnung. Automatische Fensterantriebe

kamen aufgrund eines nahegelegenen Heizwerkes und der daraus resultierenden Staubbelastung bei ungünstigen Windverhältnissen nicht in Frage.

Die Installation der Lüftungsgeräte erfolgte im Sommer 2023. Zudem wurde ein Außenklassenzimmer eingerichtet, um an besonders heißen Nachmittagen dem heißen Klassenraum zu entkommen. Im Rahmen des Projekts wurden Finanzierungsmodelle (Crowdfunding, Leasing, Veranstaltungen) entwickelt, um Einnahmen für Kühlmaßnahmen zu generieren. Eine umfassende Kühlkonzeptintegration ist jedoch nur durch finanzielle Mittel und Subventionen von übergeordneten Stellen (in diesem Fall der Bundesimmobiliengesellschaft) möglich. Solche Maßnahmen sind dringend notwendig und sollten landesweit ausgerollt werden, da das BORG Güssing kein Einzelfall ist.

Messungen in zwei Referenzklassen zeigten deutliche Reduktionen der Innentemperatur durch die dezentralen Lüftungsgeräte. Anfang September 2023 herrschten in den Klassen ohne Lüftungsgerät etwa 29 °C, während die Lüftungsgeräte die Lufttemperatur während der Unterrichtszeit um etwa 2 bis 4,5 K senkten, was eine große Entlastung für die Nutzer:innen darstellt (Abb. 1).

Abb. 1: Die Temperaturreduktion der östlichen Klassen durch das dezentrale Lüftungsgerät war signifikant

3. BETRIEBSGEBÄUDE

3.1 GENERELLE RAHMENBEDINGUNGEN UND EMPFEHLUNGEN FÜR BETRIEBSGEBÄUDE

In Bürobereichen und Produktionshallen wurden unterschiedliche Kühllösungen umgesetzt, da sie verschiedenen Anforderungen unterliegen. Zur Minimierung der solaren Wärmegewinne wurden externe Beschattungen und Sonnenschutzfolien installiert, ergänzt durch Photovoltaiksysteme (teilweise auch als Vordach bei langen Fensterfronten) zur Erzeugung erneuerbarer Energie. Besonders betont wird die Nachtlüftung, die als kosteneffektive Maßnahme zur Reduzierung sommerlicher Überhitzung in allen drei Betriebsgebäuden befürwortet wurde. Bestehende Öffnungen wie Dachklappen oder Rauchabzug können für die Implementierung einer Nachtlüftung genutzt und automatisiert werden, was besonders außerhalb des Schichtbetriebs Vorteile bietet.

Die Kühlung von Produktionshallen stellt aufgrund der Kosten eine Herausforderung dar. Hier hat sich adiabate Kühlung (Infranorm 2024) als mögliche Alternative erwiesen, die durch den Verdunstungsprozess von Wasser die Luft kühlt. Diese Methode spart bis zu 90 % CO₂ und 80 % der Betriebskosten, nutzt meist textile Luftschläuche für die Luftverteilung und ist leicht nachrüstbar. Die Leistung der adiabaten Kühlung hängt von der Außentemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab, bietet jedoch eine signifikant höhere Kühlleistung als die Nachtlüftung, insbesondere bei hohen Außentemperaturen in der Nacht, obwohl sie höhere Investitionskosten mit sich bringt.

Zudem ist es ratsam, interne Wärmequellen zu betrachten, da viele Geräte Wärme abgeben. Diese Wärmezufuhr kann oft durch geeignete Isolationsmaßnahmen oder gezielte Wärmeableitung reduziert werden.

3.2 BEISPIEL: PRODUKTIONSHALLE FA. GUTTOMAT

Bei Guttomat (Guttomat 2024), einem Hersteller von Garagen- und Industrietoren, führte die sommerliche Überhitzung durch direkte Sonneneinstrahlung und Wärmezufuhr über Dachflächen zu Problemen in den Produktionshallen. Als Lösung wurde das bestehende Brandrauchentlüftungssystem für die natürliche Nachtlüftung adaptiert. Das System besteht aus 21 Öffnungen (Klappen) und nutzt den thermischen Auftrieb für die Belüftung. Durch eine Testphase wurde das Potenzial der Nachtlüftung bestätigt (Abb. 2).

Die Nachtlüftung wurde mittels Wind- und Regensensoren, einer Zeitschaltuhr sowie Innen-/Außentemperaturfühler gesteuert und aktiviert. So konnte eine deutliche Reduktion der Innentemperatur erzielt werden. Die Temperaturreduktion brachte für die Mitarbeiter:innen eine spürbare Erleichterung, vor allem in den Morgenstunden, wobei die erzielten Temperaturen in der Früh bei 22 °C statt 27 °C und mittags bei 27 °C statt 31 °C lagen (2. Juli 2022). Diese signifikante Temperatursenkung verschob die Zeit der Überhitzung um mehrere Stunden nach hinten.

Abb. 2: Temperaturprofil (entlang der Hallenhöhe) ohne und mit Nachtlüftung in der Produktionshalle

4. WOHNGEBÄUDE

In Privathaushalten könnte die Beschattung über ein Smart-Home-System gesteuert werden, das über Funkempfänger wie z.B. z-wave nachgerüstet wird. Motorgetriebene Jalousien ermöglichen eine vollautomatische Steuerung der Beschattung, die zeitabhängig, basierend auf dem Sonnenuntergang und dem gewünschten Lamellenwinkel, regelt. Für eine teilautomatisierte Nachtlüftung können Push-Nachrichten auf das Handy gesendet werden, die an das manuelle Öffnen oder Schließen von Fenstern erinnern und so falsches Nutzerverhalten reduzieren.

Bei der Nutzung eines Splitklimageräts in Einzelhaushalten sollte dieses, wenn möglich, mit Strom aus einer PV-Anlage betrieben werden. Die Betriebszeiten des Klimageräts sollten etwa zwischen 9 und 17 Uhr eingegrenzt werden, um den Betrieb mit eigenem PV-Strom meist zu ermöglichen. So kann durch vorbeugendes Herunterkühlen der Räume, solange noch PV-Strom vorhanden ist, der Eigendeckungsgrad mit der PV erhöht werden. Das Klimagerät lässt sich häufig mit einem Timer oder per Fernbetrieb über eine App steuern, oder es wird ein Energiemanager mit „Smart Grid“-Schnittstelle zur Freigabe des Klimageräts eingesetzt. In einem Demogebäude konnte so zwischen 82 % und 91 % des jährlichen Strombedarfs für das Klimasplitgerät über eigenen PV-Strom gedeckt werden.

Bei Einzel- und Mehrfamilienhäusern im Projekt Cool-down Güssing variierten die Lösungen je nach Besitz und Widmung. Einzelhausbesitzer mit einer Wärmepumpe können diese im Sommer zur Kühlung nutzen, besonders effektiv sind Erdwärmepumpen für passive Kühlung. Bei Luftwärmepumpen ist der Betrieb als aktive Kühlung möglich, was in Kombination mit einer PV-Anlage eine effektive Lösung darstellt. In Mehrfamilienhäusern bieten Mieterstrommodelle und die Teilnahme an Energiegemeinschaften Möglichkeiten, Klimasplitgeräte mit lokalem, erneuerbarem Strom zu versorgen. Korrektes Nutzerverhalten und der Einsatz von CO₂-Sensoren zur Bestimmung der richtigen Lüftungszeit sowie externe Beschattungsmaßnahmen sind ebenfalls wichtig für die Effizienz der Kühlung.

5. SCHLUSSFOLGERUNG, ZUSAMMENFASSUNG

Die Installation nachhaltiger und zugleich erschwinglicher Kühlungslösungen in Bestandsgebäuden stellt eine Herausforderung dar, besonders wenn keine umfassende Sanierung geplant ist. Trotzdem kann durch geeignete Maßnahmen eine signifikante Reduktion der Kühlungsanforderung oder sogar eine nachhaltige Kühlung erreicht werden. In öffentlichen Gebäuden haben sich automatische Fensteröffner und dezentrale Lüftungsanlagen aufgrund ihrer niedrigen Betriebskosten bewährt, indem sie die kühle Nachtluft nutzen. Die Effektivität der Nachtlüftung ist temperaturabhängig, verbessert jedoch oft spürbar die Situation und verzögert die Überhitzung. In Produktionshallen kann ebenfalls die Nachtlüftung genutzt werden, oft durch vorhandene Braundrauchentlüftungssysteme oder adiabate Kühlsysteme. Zusätzlich ist die Reduzierung interner Wärmequellen wichtig. Bei Privathaushalten, wo automatische Nachtlüftung weniger relevant ist, bietet die Kombination aus Kühlung und Heizsystem, besonders durch Erdwärmepumpen, eine gute Lösung. Luftwärmepumpen können ebenfalls zur Kühlung eingesetzt werden, wobei eine Kombination mit PV-Systemen die Betriebskosten reduziert. In Wohnungen, wo oft nur der Einbau konventioneller Split-Klimageräte möglich ist, sollte deren Stromverbrauch durch gemeinsame PV-Systeme oder Teilnahme an einer Energiegemeinschaft gedeckt werden. Alle Lösungen sollten mit Maßnahmen zur Reduzierung des solaren Wärmeeintrags kombiniert werden, und die Lüftung sollte bedarfsgerecht als Stoßlüftung erfolgen. Die AHP-Methode ermöglicht eine umfassende Entscheidungsfindung durch Bewertung mehrerer Kriterien wie wirtschaftliche, ökologische und technische Aspekte, Kühleffekt, Umgebungseinfluss sowie die Umsetzungswahrscheinlichkeit, wodurch die Entscheidungsfindung durch die Stakeholder nicht nur auf finanzielle Grundlagen gestützt wird.

LITERATUR

- Cool-down Güssing (2023) Geschäftsmodelle für innovative Kühltechnologien im Gebäudebestand in Güssing. <https://smartcities.at/projects/cool-down-guessing/>
- GeoSphere Austria (2022) Massive Zunahme an Hitzetagen. GeoSphere Austria. <https://www.zamg.ac.at/cms/de/klima/news/massive-zunahme-an-hitzetagen>
- Guttomat (2024) Guttomat – Industrietore und mehr. Guttomat GmbH. <https://www.guttomat.at>
- Infranorm (2024) Sustainable Hall Conditioning. Infranorm Technologie GmbH. <https://www.infranorm.com/sustainable-hall-conditioning-2>

Kontakt:

DI(FH) DI Christian Doczekal
Güssing Energy Technologies GmbH
Wiener Straße 49, A-7540 Güssing, Österreich
Tel. +43 3322 42606 -331
c.doczekal@get.ac.at
www.get.ac.at

Klimaerwärmungskorrigierte Berechnung der Normaußentemperatur – Methodik und Vorteile

A. van Egmond-Fröhlich¹, G. Hofer², U. Wernhart³

¹⁾ Verein Klimadörfel, Wien, Österreich

²⁾ e7 energy innovation and engineering, Wien, Österreich

³⁾ Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich, St. Pölten, Österreich

ABSTRACT: Scientific question: The dimensioning of heat pumps and environmental heat sources is based on the heat load calculation and thus on the local standard outside temperature T_{ne} . According to ÖNORM EN12831 2003, T_{ne} is the lowest two-day average air temperature of a location that has been reached or undercut ten times in 20 years. This definition requires that the standard outside temperature is always calculated from historical temperature data and is outdated by more than 10 years even at the last update a decade ago. In view of ongoing global warming, the current standard outside temperature, is too low. This results in oversizing of heating systems if, contrary to better judgment, the standard method is followed for legal protection. We present a method for calculating a global warming-corrected standard outside temperature T_{ne_kek} , which can be incorporated into standards as a new specification.

Methods: The local daily average air temperature T_{e-dm} for 30 locations in Vienna and Lower Austria was retrieved from Geosphere Austria and niederösterreichischen Umweltbeobachtungs- und Informationssystemen for the last 30 years (1995-2024), and the moving two-day average T_{e-2dm} was calculated. The minimum 2-day mean air temperature was extracted for each year, and the development of these minimum values over the last 30 years was plotted. These values demonstrate a linear trend toward higher temperatures. A regression line fitting these values accurately depicts the development of the minimum 2-day mean air temperature over the last 30 years. The annual increase in the minimum air temperature $\Delta T_{min}/a$ can be determined directly from the slope of the regression line. The data set of all T_{e-2dm} was then corrected by this slope $\Delta T_{min}/a$ multiplied by the years that passed between measurement and 1.7.2025. T_{ne2025} can now be calculated from this global warming-corrected data set by determining the 15th (15th of 30 years instead of the 10th of 20 years) coldest 2-day mean. This method was applied to all 30 locations with the standard outdoor temperatures according to OIB RL6 2015.

Results: The annual 2-day minimum temperatures increased linearly by 0.167 K/a between 1995 and 2024 in Döbling (Vienna) and by 0,183 K/a in all 30 locations, respectively. This resulted in a T_{ne_kek} of -7.1 °C and -8.1 °C for 2025. The T_{ne_kek} deviate by +5.4 K and +5.8 K from the T_{ne} according to OIB RL6 2015 of -12.5 °C and -13.9 °C, respectively.

Conclusions: The temperature difference between T_{ne} and a target indoor temperature T_i of 20 °C (used for simplicity) is thus 16.5 % and 16.9 % lower, respectively, when corrected for global warming. Design heat load is reduced in proportion. This lowers the investment costs for geothermal probes and wells as heat sources by up to 16 %. Sizing the heat pump to current climatic conditions not only saves costs but also improves efficiency, as the modulation range is expanded to lower heating power during transitional periods. Therefore, the cycle frequency is reduced, and the service life is extended. At the same time, subsidies and scarce labor resources are saved. It is therefore proposed that this method be adopted in the future and turned into a standard.

1. EINLEITUNG

Mehr als die Hälfte des österreichischen Endverbrauchs von Energie wird für die Erzeugung von Wärme eingesetzt, wobei 35 Prozent der Hauptwohnsitze direkt fossil mit Erdgas oder Erdöl beheizt wer-

den (Statistik Austria 2023). Für die geplante Dekarbonisierung kommt daher dem Ersatz von fossilen Heizungen vor allem durch Wärmepumpen eine entscheidende Rolle zu. Voraussetzung für das Gelingen dieser zeitkritischen Offensive ist die Kosteneffizienz für Eigentümer und Fördergeber.

Die Dimensionierung von Wärmepumpen und Umweltwärmequellen basiert auf der Heizlastberechnung und damit auf der Auslegungsaußentemperatur / Norm-Außentemperatur T_{ne} . Die T_{ne} ist nach ÖNORM EN 12831 (Österreichisches Normungsinstitut 2003) das tiefste Zweitagesmittel der Lufttemperatur eines Ortes, das zehnmal in 20 Jahren erreicht oder unterschritten wurde. Diese Definition bedingt, dass sich die Normaußentemperatur stets aus historischen Temperaturdaten bildet. Dies war bei der Entstehung der Norm aufgrund langsam steigender Temperaturen noch irrelevant. Selbst bei Veröffentlichung neuer lokaler Normaußentemperaturen reflektiert diese im Mittel mehr als 10 Jahre (20 Jahre/2) alte Temperaturen. Die letzte Publikation der Normaußentemperaturen erfolgte jedoch 2015 (OIB 2015), weshalb die lokalen Normaußentemperaturen aktuell über 20 Jahre veraltet sind. Angesichts der beschleunigt fortschreitenden Klimaerwärmung ist die nach der Norm berechnete, statische Norm-Außentemperatur deutlich zu niedrig. Dies bedingt eine Überschätzung der Heizlast und Überdimensionierung der Heizungsanlagen, wenn entgegen besseren Wissens zur rechtlichen Absicherung (Grim-Schlink 2021) der Normvorschrift gefolgt wird.

Mehrere veröffentlichte Praxisbeispiele (Fröch 2024, Grim-Schlink 2021) demonstrieren das hohe Ausmaß an Überdimensionierung und Mehrkosten (bis 21 %) von normgerechter Planung von Wärmepumpenheizungen im Vergleich zu Simulationen und nach Realisierung maximal bezogener Wärmeleistung. Diese Differenz ist zwar zum Teil durch die Vernachlässigung von internen und solaren Wärmegegewinnen, aber hauptsächlich durch die Verwendung aktueller lokaler Klimadaten für die Simulation statt veralteter Normaußentemperaturen bedingt. Luftwasserwärmepumpen sind oft bivalent und für einen Bivalenzpunkt ausgelegt, der aktuell zumeist noch über der klimaerwärmungskorrigierten Normaußentemperatur liegt. Zudem entfällt bei Luftwasserwärmepumpen eine Erschließung von separaten Umweltwärmequellen. Bei monovalenter Nutzung von Erdwärme oder Grundwasser als Wärmequelle für Wärmepumpen ist die starre Normberechnung hingegen mit einer Überdimensionierung und höheren Investitions-, Betriebs- und Folgekosten sowie weiteren Nachteilen (vgl. Grim-Schlink 2021) verbunden:

- Überhöhte Investitionskosten (Wärmepumpen, ggf. Umweltwärmequellen, Wärmeverteilung, Wärmeabgabe)
- Der Betrieb modulierbarer Wärmepumpen mit $\ll 50$ % der Maximalleistung senkt den COP und erhöht somit die Stromkosten (Marsik 2023)
- Häufigere Ein- und Ausschaltzyklen auch von modulierenden Wärmepumpen bei unnötig hoher Minimalleistung bewirkt höhere Wartungs- und Instandsetzungskosten sowie verkürzte Lebensdauer mit frühzeitiger Ersatzinvestition
- Erhöhter Materialverbrauch und graue Energie
- Unnötige Ablehnung von Sanierungsmaßnahmen wegen Unwirtschaftlichkeit oder aus Platzgründen
- Verschwendung der Arbeitszeit knapper Fachkräfte (inbes. für überdimensionierte Umweltwärmequellen)
- Verschwendung von Fördergeldern von Bund und Land (Budgetkrise!)

Wir präsentieren ein Verfahren zur Berechnung einer klimaerwärmungskorrigierten Normaußentemperatur, die in Normenwerken verankert werden kann.

2. METHODEN

Das lokale Tagesmittel der Lufttemperatur T_{e-dm} wird für die letzten 30 Jahre (1995-2024) vom Geosphere Austria für Wien hohe Warte und für alle Messorte im niederösterreichischen Umweltbeobachtungs- und Informationssystem abgerufen. Es wurden die 29 Messstandorte ausgewählt, für die Messdaten in mindestens den letzten 20 Jahren vorliegen und für die auch Normaußentemperaturen in der OIB RL6 Normaußentemperatur 2015 Liste vorliegen. Für die insgesamt 30 Orte wird das gleitende 2-Tagesmittel T_{e-2dm} gebildet. Für jedes Jahr wird das minimale 2-Tagesmittel der Lufttemperatur bestimmt und die Entwicklung dieser Minimalwerte über die letzten 30 Jahre dargestellt. Sofern der Anstieg linear ist, kann der jährliche Anstieg der Minimalwerte der Lufttemperatur $\Delta T_{min2d/a}$ direkt aus dem Anstieg der Regressionsgeraden ermittelt werden. Der Datensatz aller T_{e-2dm} wird dann um $\Delta T_{min2d/a}$, multipliziert mit der Anzahl der Jahre, die zwischen dem betrachteten Datenpunkt und dem 1. Juli 2025 (dem Anwendungszeitpunkt der Normaußentemperatur) nach oben korrigiert. Nun kann aus diesem klimaerwärmungskorrigierten Datensatz die Norm-Außentemperatur ($T_{ne,1.7.2025}$) berechnet werden, indem der fünfzehnkälteste 2-Tagesmittelwert bestimmt wird (im Sinne der Norm-Definition ist die Normaußentemperatur die Temperatur, die 15-mal in 30 Jahren statt der 10 in 20 Jahren erreicht oder unterschritten wird).

Bei 2 von 29 niederösterreichischen Standorten lagen Temperaturdaten für weniger als 30 Jahre, nämlich nur für 26 bzw. 22 Jahre vor. Die ausgewählte Normaußentemperatur war hier die 13. bzw. 11.-niedrigste 2-Tagesmitteltemperatur.

Für Wien hohe Warte und Gänserndorf lagen vollständige Datensätze vor. Ansonsten blieben vereinzelt fehlende Tagesmitteltemperaturen, weil zufällig verteilt, unberücksichtigt.

Dieses Verfahren wurde beispielhaft für Orte in Wien und Niederösterreich angewendet und mit den Normaußentemperaturen gemäß ÖNORM B 8110-5, die auf die OIB-Richtlinie 6, NAT Excel verweist, verglichen.

3. ERGEBNISSE

Die jährlichen 2-Tagestemperaturminima stiegen zwischen 1995-2024 in Wien Döbling (Abb. 1) und allen 29 niederösterreichischen Standorten an. Eine Ausgleichskurve in Form einer Regressionsgerade durch diese Werte bildet die Entwicklung der minimalen 2-Tagesmittelwerte der Lufttemperatur über die letzten 30 Jahre gut ab. Eine polynome Regression 2. Grades (Abb. 1) hat nur eine minimal und insignifikant bessere Varianzaufklärung (0,276) als die lineare Regression (0,267), weshalb die handlichere lineare Regression verwendet wurde. Der jährliche Anstieg der Jahresminima der 2-Tagesmittelwerte ($\Delta T_{min2d/a}$) lag für Wien hohe Warte bei 0,167 K/a und in allen 30 Orten zwischen 0,109 und 0,213 K/a mit einem Mittelwert von 0,183 K/a (siehe Tab. 1).

Die jährlichen Tagestemperaturminima stiegen zwischen 1995-2024 in den 30 Orten im Mittel mit 0,194 ($\pm 0,055$) K/a und somit viel rascher an als die Jahresmitteltemperatur 0,078 ($\pm 0,013$) K/a (t-Test $p < 0,001$) und die höchste Tagesmitteltemperatur des Jahres 0,057 ($\pm 0,024$) K/a. Der Anstieg der Minima der mittleren Tagestemperatur war nur in den drei Monaten mit den tiefsten Temperaturen (Dezember-Februar) mit 0,189 K/a überhöht (im Vergleich zum Anstieg der Monatsmitteltemperatur 0,105 K/a), während der jährliche Anstieg in den übrigen Kalendermonaten mit 0,071 K/a dem Anstieg der Durchschnitts- (0,066 K/a) und Maximaltemperatur (0,059 K/a) entsprach.

Abb. 1: Lineare und Polynome Regression 2. Grades der jährlichen Minima der 2-Tagesmitteltemperatur 1995-2024, Wien H.W. und klimaerwärmungskorrigierte Normaußentemperatur

Zur Illustration wurden die kumulative Verteilung der 2-Tagesmitteltemperaturen über alle 30 Standorte gemittelt (Abb. 2). Die letzten beiden 5-Jahressegmente weisen eine deutliche Verschiebung hin zu höheren Temperaturen im Bereich der Minusgrade auf.

Abb. 2: Entwicklung der kumulativen Verteilung der 2-Tagesmitteltemperaturen gemittelt über alle 30 Standorte in 5-Jahressegmenten 1995-2024

In Tab. 1 sind die Ergebnisse der entsprechenden Analysen für alle 30 Orte dargestellt.

Tab. 1: Normaußentemperaturen nach OIB_RL6 im Vergleich mit T_{ne_kek} für Wien hohe Warte und 29 NÖ-Orte und Anstieg des jährlichen Minimums der 2-Tagesmitteltemperatur

	$T_{ne_OIB_RL6}$	$T_{ne_kek2025}$	ΔT_{ne}	$\Delta\phi_{HL} \%$	$\Delta T_{min2d/a}$
Wien HW	-12,5	-7,1	5,4	16,5	0,179
Amstetten	-15,9	-7,1	8,8	24,5	0,201
Annaberg	-14,9	-11,3	3,6	10,4	0,125
BadVöslau	-12,6	-7,3	5,3	16,2	0,166
Dunkelsteinerwald	-13	-8,8	4,2	12,9	0,191
Forsthof	-15,6	-9,8	5,8	16,2	0,158
Gänserndorf	-13,8	-7,4	6,4	19,0	0,209
Hainburg	-13,8	-7,8	6,0	17,6	0,188
Heidenreichstein	-18,6	-11,6	7,0	18,2	0,188
Himberg	-12,5	-6,9	5,6	17,1	0,176
Irnfritz	-16,5	-10,6	5,9	16,0	0,193
Klosterneuburg	-12,6	-7,6	5,0	15,4	0,189
Kollmitzberg	-14,2	-8,9	5,3	15,5	0,187
Krems	-14,5	-7,3	7,2	20,8	0,174
Mistelbach	-14,9	-8,7	6,2	17,8	0,185
Mödling	-12,3	-6,7	5,6	17,4	0,189
Neusiedl	-14,4	-7,5	6,9	20,0	0,198
Payerbach	-12,9	-10,1	2,8	8,6	0,155
Poedlarn	-15,6	-6,4	9,2	25,8	0,198
Purkersdorf	-12,6	-7,6	5,0	15,3	0,213
Schwechat	-12,6	-6,4	6,2	19,0	0,184
St.Pölten	-14,6	-7,8	6,8	19,5	0,211
Stixneusiedl	-13,2	-8,0	5,2	15,8	0,179
Stockerau	-13,6	-7,5	6,1	18,2	0,199
Trasdorf	-14,3	-8,1	6,2	18,2	0,189
Tulln	-14,2	-8,3	5,9	17,1	0,109
Vösendorf	-12,3	-6,8	5,5	17,0	0,199
WienerNeustadt	-13,1	-7,3	5,8	17,6	0,186
Wiesmath	-12,8	-10,0	2,8	8,4	0,174
Wolkersdorf	-13,1	-7,6	5,5	16,6	0,203
Gesamt-Mittelwert	-13,9	-8,1	5,8	16,9	0,183
Standardabw.	1,4	1,4	1,3	3,46	0,022

Für 2025 wurde damit für Wien hohe Werte eine T_{ne_kek} von $-7,1\text{ °C}$ errechnet. Die T_{ne_kek} weicht um $+5,34\text{ K}$ von der T_{ne} gemäß OIB RL6 2015 von $-12,5\text{ °C}$ ab. Für alle 30 Orte ist T_{ne_kek} $-8,1\text{ °C}$ und damit im Mittel $5,8\text{ K}$ höher als die T_{ne} nach OIB RL6 2015 die im Mittel bei $-13,9\text{ °C}$ lag. Details zu den 30 Orten siehe Tab.1

Die Temperaturdifferenz zwischen T_{ne} und der Soll-Innentemperatur T_i von 20 °C ist klimaerwärmungskorrigiert damit im Mittel aller 30 Orte um $-16,9\%$ ($\pm 3,46\%$) reduziert, wodurch die Heizlast als Grundlage für die Leistungsbemessung der Heizungsanlage entsprechend reduziert wird.

4. SCHLUSSFOLGERUNG, ZUSAMMENFASSUNG

Es wurde eine dynamische Methode zur Berechnung einer klimaerwärmungskorrigierten Normaußentemperatur vorgestellt, die die Logik der ÖNORM EN 12831 (2003) aufgreift, aber den Fehler der Unterschätzung der Normaußentemperatur, der sich aus der statischen Definition ergibt, eliminiert.

4.1 STÄRKEN

Wenngleich sich die aus der Klimaerwärmungskorrektur ergebenden Einsparungen bei den Investitionskosten im Mittel im oberen einstelligen Prozentbereich bewegen dürften, ist der Nutzen angesichts der Größenordnung der gesellschaftlichen Herausforderung für die energetischen Sanierung bedeutsam, weil sie die Zahl mittelfristig wirtschaftlich rentabler Sanierungsprojekte sowie die Reichweite der Fördertöpfe und somit die Geschwindigkeit der Dekarbonisierung der Wärmebereitstellung steigern dürfte. Angesichts des begrenzten CO_2 -Budgets für die erklärten Klimaziele ist diese raschere Umsetzung erfolgsentscheidend.

Der erforderliche Aufwand für eine dynamische Berechnung der Normaußentemperatur für jeden Ort in Österreich ist minimal und auch geringer als für eine dynamische Gebäudesimulation zur Bestimmung der Heizlast auf der Basis von realen lokalen Klimadaten. Die für Energieausweise und Heizlastberechnungen zumeist verwendeten Softwarepakete können diese dann automatisch abrufen.

Bei korrekter Berechnung der Transmissions- und Lüftungsleitwerte besteht kein Risiko einer Unterdimensionierung. Die klimaerwärmungskorrigierte Normaußentemperatur wurde in Wien hohe Werte in 30 Jahren nur einmal um mehr als 2 K (und zwar um $2,8\text{ K}$ im Jahr 2006) unterschritten (Abb. 1). Bei einer Soll-Innentemperatur für Aufenthaltsräume von 20 °C in Österreich würde die Innentemperatur damit einmal in 30 Jahren auf höchstens $17,2\text{ °C}$ im 2-Tagesmittel abfallen, falls interne und solare Gewinne bereits korrekt berücksichtigt wurden. Die Unterschreitungen der Soll-Innentemperatur bei relativen Kälteperioden außerhalb der Heizperiode sind sicher tiefer und weit häufiger. Bei fortlaufender Klimaerwärmung werden diese vereinzelt leichten Unterschreitungen in der Heizperiode zudem im Laufe der Lebensdauer der Heizungsanlage völlig verschwinden.

Wir konnten erstmals für 30 ostösterreichische Standorte zeigen, dass die klimaerwärmungskorrigierte Normaußentemperatur 2,5-mal schneller steigt als die mittlere Lufttemperatur. Eine mögliche Ursache liegt in der durch die Klimaerwärmung sinkenden Fläche der Schneedecke (Andre 2019) und den dadurch steigenden solaren Energieeintrag im Winter durch die sinkende Albedo. Für diese Annahme spricht, dass der beschleunigte Anstieg der minimalen Tagesmitteltemperaturen über 30 Orte gemittelt weitgehend auf die schneereicheren Monate Dezember-Februar beschränkt ist.

4.2 LIMITATIONEN

Bei der Auswahl des 30-jährigen Zeitfensters der Temperaturdaten wurde ein Kompromiss zwischen statistischer Stabilität durch einen möglichst großen Datensatz und Beschränkung auf die lineare Phase des Temperaturanstiegs in Österreich (Olefs 2021) ab ca. 1990-1995 gesucht. Bei Verwendung eines 20-jährigen Zeitfensters verändert sich die Normaußentemperatur für Wien, hohe Werte 2025 nur minimal, sodass dies eine sinnvolle Alternative darstellt.

Es wurden nur Lufttemperaturdaten von 30 geographisch benachbarten und klimatisch ähnlichen Standorten analysiert. Eine Validierung der Ergebnisse an weiteren österreichischen und europäischen Standorten in anderen Klimazonen wird angeregt.

In den kommenden Jahren wird sich weisen, ob sich der Anstieg der Normaußentemperatur beschleunigt und daher von der linearen Regression auf eine polynome Regression der jährlichen Temperaturminima umgestellt werden sollte. Das hat zwar geringe Auswirkungen auf die aktuelle Tne-kek, beeinflusst die Prognose der weiteren Entwicklung aber massiv. So wird die jährliche 2-Tagesminimaltemperatur im Mittel der untersuchten Orte in linearer Regression erst 2065 0°C erreichen während dies bei der polynomen Regression 2. Grades bereits 2036 erfolgt.

4.3 EMPFEHLUNGEN

Wir schlagen daher eine zeitnahe Umstellung der Berechnung der Normaußentemperatur von der statischen auf die hier dargestellte dynamische, klimaerwärmungskorrigierte Methode durch das österreichische Normungsinstitut (ASI) mit jährlichen Updates vor.

LITERATUR

- Andre K., Koch R., Olefs M. (2019) Analyse von Schneemessreihen des HD Tirol – Vergangenheit. Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Wien, Österreich https://www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/umwelt/wasserkreislauf/Studien/Report_FuSE_HD_Tirol_red.pdf
- Fröch G. (2024) Bauen außerhalb der Norm – Praxisbeispiele. iBT Universität Innsbruck 17.10.2024 https://www.zukunft-bau.at/sites/default/files/dateien/inhalt/bauen-ausserhalb-der-norm-praxisbeispiele-einparungen-quelle-uni-innsbruck_1.pdf
- Grim-Schlink M., Preisler A., Stipsits A. (2021) Heizlast optimieren - Studie: Strategie zur Vermeidung von Überdimensionierung bei Wärmepumpen. Online-Publikation Wien Magistratsabteilung 20, Energieplanung, e7 energy innovation & engineering,
- Marsik T., Stevens V., Garber-Slaght R., Dennehy C., Strunk R.T., Mitchell A. (2023) Empirical Study of the Effect of Thermal Loading on the Heating Efficiency of Variable-Speed Air Source Heat Pumps..Sustainability.
- Österreichisches Normungsinstitut (2003) ÖNORM EN 12831 Heizungsanlagen in Gebäuden, Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast, Wien: Österreichisches Normungsinstitut.
- OIB (2015) OIB RL 6 Normaußentemperaturen 16. Juni 2015 https://www.oib.or.at/wp-content/uploads/richtlinien/richtlinie_2023/oib-rl_6_normaussentemperaturen.pdf Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)
- Olefs M., Formayer H., Gobiet A., Marke T., Schöner W., Revesz M. (2021) Past and future changes of the Austrian climate – Importance for tourism. Journal of Outdoor Recreation and Tourism 34, 100395.
- Statistik Austria (2023) MZ Energieeinsatz der Haushalte. Erstellt am 11.10.2023. Statistik Austria <https://www.statistik.at/statistiken/energie-und-umwelt/energie/energieeinsatz-der-haushalte>

Kontakt:

Dr. Andreas van Egmond-Fröhlich
Verein Klimadörfli
Zwillinggasse 1, A 1190 Wien
Tel. +43 650 6455250
a.vanegmondfroehlich@gmail.com
www.klimadoerfl.org

INSIGHTS ON AND PROSPECTS FOR ENERGY LABELS FOR DATA CENTRES

A. Díaz Triana¹⁾, F. Brocklehurst²⁾, H.P. Siderius³⁾

¹⁾ *ECODESIGN company engineering & management consultancy GmbH, Vienna, Austria*

²⁾ *Ballarat Consulting, Oxford, United Kingdom*

³⁾ *Netherlands Enterprise Agency, Utrecht, The Netherlands*

ABSTRACT: In this third paper of a series about energy efficiency of Data centres, the authors discuss **energy labels** based on the insights from a recently completed study examining labelling for data centres in various jurisdictions (Brocklehurst 2024c). The paper introduces the types of energy labels and their functions, and presents various rating, labelling and certification schemes for data centres operating in different countries. It discusses the possible features of a globally applicable data centre energy efficiency label, considering issues of type (mandatory or voluntary), governance, criteria and metrics, conformity assessment, and the potential challenges in implementing and maintaining a worldwide data centre energy label.

1. CONTEXT – THE IMPORTANCE OF DATA CENTRES ENERGY USE AND EDNA WORK ON DATA CENTRES

Data centres are critical for the digital economy and the sector is expected to keep growing, as the demand for cloud computing, artificial intelligence (AI) and data intensive applications increases. Electricity consumption from data centres (DC) could increase from an estimated 460 TWh in 2022 (almost 2 % of total global electricity demand), to more than 1000 TWh in 2026 (IEA 2024).

The data centres' impact on electricity consumption and the potential to improve their energy efficiency has been a strong area of work of the 4E Efficient Demand-Flexible Networked Appliances (EDNA). Under its dedicated workstream “Energy Efficiency of Data Centres”, the aim is to monitor and analyse the data and trends of energy use by the DC sector, to provide policy-makers with information and evidence-based recommendations for policy measures to improve the energy efficiency of DCs (EDNA 2025).

EDNA experts have analysed the current efficiency trends, the availability and quality of data on DC energy use, the types and suitability of metrics for DCs (Viegand Maagøe 2022; Harryvan 2023), the policy measures in place and planned, and the practices related to DC energy reporting (Brocklehurst 2024a; Brocklehurst 2024b). EDNA also experts modelled the potential energy savings from implementing selected policy options, such as transitioning from enterprise data centres to cloud-based infrastructure, setting minimum requirements for Power Usage Effectiveness (PUE), increasing high-activity utilisation rates, or introducing Minimum Energy Performance Standards (MEPS) for server efficiency (Brocklehurst 2024a).

A wide range of EDNA publications from this work are available (EDNA 2025). The EDNA analysis of trends and relevant results were already presented at e.nova 2023 and e.nova 2024 (Díaz 2023; Díaz et al. 2024).

2. ENERGY LABEL TYPES AND FUNCTIONS

The ISO 14020 standard establishes the general principles for *environmental labels and declarations*, for promoting accurate, verifiable, and meaningful *environmental communication* about products and

services (ISO 2022). Energy labels fall within the scope of ISO 14020 if they communicate environmentally relevant information based on scientific methods, and follow the principles of clarity, relevance, and accuracy.

Energy labels are a core component of national energy efficiency standards and labelling programmes (EES&L). EES&L programmes have been in place since the 1970s and operate in over 120 countries, covering more than 100 types of appliances and equipment across residential, commercial, and industrial sectors. Energy labels are designed to overcome information barriers and empower consumers, regulators, and businesses to make more informed decisions, by providing information about the energy performance of appliances, buildings, or other systems. Energy labels have a solid track record for a wide range of products in many countries, because used alongside Minimum Energy Performance Standards (MEPS), they play a crucial role in driving market transformation by promoting transparency, encouraging competition, and fostering demand for high-efficiency products (Harrington et al. 2021).

Labels can be mandatory, meaning they are administered under government oversight and require all suppliers (or market players) to provide verified information. This verification should ideally be based on simple and accessible testing or certification procedures, easy to comply with effectively. Voluntary labels, managed by governments or independent organizations, can address complex issues and cover a broad range of products. Unlike mandatory labels, voluntary labels usually do not display specific, quantitative data, and their impact is limited because they might cover only a subset of products and/or the cost of certification restricts participation to suppliers with high performing products. It is not clear if a product does not have a voluntary label because a supplier chose not to apply for it, or failed to qualify. As a result, voluntary labels provide limited insight into overall market performance (Brocklehurst 2024).

Energy labels can be comparative (continuous or categorical), which show how a product performs relative to others in the same category, or endorsement labels, which highlight *best-in-class* products that meet or exceed specific criteria. Comparative labels can be voluntary or mandatory, endorsement labels are always voluntary.

3. CURRENT DATA CENTRE LABELS

This section presents the current data centre labelling schemes, found from research in a selection of 20 countries in Asia, Europe, North America and Oceania, chosen due to their attractiveness for the development of new data centres.

Thirteen labelling schemes were found, as shown in Tab. 1. All the schemes assess data centre energy performance, some incorporate additional environmental metrics (Brocklehurst 2024c).

Tab. 1: Labelling schemes for data centres (Adapted from Brocklehurst 2024c).

Jurisdiction	Label name	Date of introduction	Scope & threshold	DC parameters covered
Australia	NABERS	2014	Energy use of 87,600 kWh for 1 year, or IT equipment greater than 10 kW for infrastructure ratings.	Rating is based on GHG emissions using a customised benchmark. For infrastructure ratings this is related to PUE.
Austria	Austrian Ecolabel	2023	Not stated	Many parameters including PUE and server utilisation.
Germany	Blue Angel	2012 (2023 update)	Not stated	Many parameters including PUE and server utilisation.
Germany	Peer-DC Label	Proposed June 2023	500 kW initially, reducing to 300 kW.	PUE and new KPIs.
Hong Kong	BEAM Plus Data Centres	2021	Area ≥ 500 m ² , associated areas ≤ 25 %.	Many parameters including PUE, air flow and adopting good practices.
International	Certified Energy Efficient Data Center Award (CEEDA)	Before 2016	Not stated	Based on practices.
Korea	Green Data Center Certification	2012	Area ≥ 500 m ²	PUE and good practices.
Malaysia	Green Building Index (GBI) for Data Centers	2012/2013	Not stated	PUE
Singapore	BCA-IDA Green Mark for Data Centres	2013 (2020 update)	Not stated	Many parameters including PUE.
Switzerland	Swiss Datacenter Efficiency Association Label (SDEA)	2020	Not stated	DC efficiency index based on PUE.
U.S.	ENERGY STAR®	2010	Several parameters including a constant power load of 75 kW or more. U.S only.	Score of 0 to 100. Buildings with a score ≥ 75 are certified, based on PUE.

All these schemes are voluntary and use diverse assessment methodologies. Some focus only on energy efficiency, while others incorporate other aspects such as water use and GHG emissions. The criteria to assess energy performance in almost all cases include the standard Key Performance Indicator (KPI) for infrastructure energy efficiency, PUE. Infrastructure and IT energy efficiency are also addressed in most schemes by requiring certain design features, efficiency of equipment and/or

following particular (good) practices. Around half are governed by industry associations and half by national governments. Some schemes, such as NABERS, require third-party assessment, while others, like ENERGY STAR®, rely on self-reporting mechanisms. Some schemes have been operating for over a decade, but most list only a handful of currently labelled data centres (Brocklehurst 2024c). Two additional voluntary schemes found were the DC Green Rating Assessment (People's Republic of China) and the Climate Neutral Data Center (CNDC) Pact (EU). The DC Green Rating Assessment is a government sponsored national annual competition which evaluates the energy efficiency and environmental performance of data centres and awards 1- to 5-star ratings in different categories. The CNDC Pact is a voluntary, self-regulatory initiative launched in 2021 by major European DC operators and trade associations. The Pact focuses on energy efficiency, renewable energy, water conservation, circular economy, and recovery and reuse of heat from new data centres (CNDC 2025). Pact members commit to sustainability and climate neutrality by 2030.

4. SUGGESTIONS FOR A DATA CENTRE ENERGY EFFICIENCY LABEL THAT CAN BE APPLIED WORLDWIDE

Considering that businesses may buy data centre services across multiple regions, and given the varied nature of existing labelling schemes for DCs, there are possible advantages to developing a harmonized approach for a global data centre energy efficiency label. This could provide a standardized evaluation and communication framework, making energy use and energy efficiency information transparent to buyers of data centre services. This in turn would stimulate the demand for energy efficient data centres and enable energy efficient data centres to differentiate themselves. Mandatory labels have a greater effect than voluntary labels, as they affect all of the market, providing an incentive to all suppliers to improve performance and, in the case of categorical labels, giving policy-makers a means to track efficiency changes. Although, mandatory labels are to be preferred, there are aspects of worldwide applicable labels in general, and DC energy efficiency labels in particular, where mandatory labels are more restricted than voluntary ones, so both types of labels were considered. The key suggestions for a worldwide applicable data centre energy efficiency label are (Brocklehurst 2024c; Siderius 2025):

- The label should be governed by the applicable national or multinational government, to give confidence and ensure policy alignment.
- The energy classes should be based solely on energy efficiency, excluding other environmental impacts. The criteria for infrastructure energy efficiency should be a weighted combination of PUE and Energy Reuse Factor (ERF), to capture energy performance and reuse. The total energy consumption of a DC could also be mentioned on the label.
- A mandatory label could use a threshold of 500 kW IT power, to balance market impact and feasibility.
- The IT equipment delivers the DC service: the servers, storage and network equipment. No universal KPI currently measures data centre IT equipment energy efficiency comprehensively, which poses a challenge for a mandatory label. For a voluntary label, IT efficiency could be addressed by covering aspects of design, equipment efficiency and adoption of particular practices; there should be separate energy label classes for infrastructure and for IT energy efficiency. This approach ensures that both infrastructure and IT system efficiency are considered. This is crucial given that a significant proportion of a DC energy use is due to the energy used by IT equipment, mainly the servers (81 %, according to Kemna et al. (2020)) rather than by cooling and other auxiliary systems. The energy efficiency of IT components could be assessed through certified equipment standards (e.g., ENERGY STAR®).
- A data centre is a system likely to change over time e.g., servers are added and/or replaced and the HVAC installation may be expanded or replaced. The data centre energy efficiency also evolves, and therefore, the energy label rating needs to be reassessed periodically. This means that the label needs to include the year of the most recent assessment.

- The design of mandatory labels should be, as much as possible, in line with the label design of existing national/supranational appliance efficiency labels, to maximise their effect. A new design would be needed for a worldwide voluntary label.
- The conformity assessment for mandatory labels should follow the national/supranational practices for energy labels. A voluntary label will require independent third-party audits by assessors accredited by the national government operating the scheme.

There would be issues in implementing a worldwide applicable label for data centres. One of the major hurdles is the diverse nature of data centre operations, with different cooling methodologies, power sources, and computational workloads across regions. Additionally, variations in climate and energy policies influence efficiency benchmarks, requiring regional adaptations while maintaining core principles of energy efficiency evaluation (Siderius 2025). It might be appropriate for the thresholds between label classes to be different in different countries, to reflect climate conditions or the maturity of the market. The IEA performance ladder approach could be the way to manage this. Rather than countries setting the same levels, countries use a set of standard performance levels (steps on the ladder), and choose the level at a point in time for a given policy. This is illustrated, for a combination of MEPS and categorical label, in Fig. 1 (Brocklehurst 2024c). In some jurisdictions the existing mandatory energy labels are continuous, and some are categorical, which presents a challenge in making them equivalent. Also, existing national schemes for energy efficiency labels differ in the certification processes, enforcement and re-assessment mechanisms. Governance of energy labels will have to be changed to accommodate these aspects (Brocklehurst 2024c).

Fig. 1: Illustration of the IEA performance ladder (Brocklehurst 2024c).

The authors recommend establishing an international consortium to develop standardized certification criteria, discuss the degree of national customisation, and whether a voluntary or mandatory label is to be developed. It is essential that there is extensive engagement with stakeholders, including data centre providers, technical experts (who could become accredited assessors), public and private data centre customers and NGOs.

5. SUMMARY AND OUTLOOK

A globally applicable DC energy efficiency label can enhance transparency, drive energy efficiency improvements, facilitate cross-border comparability, and pave the way for wider adoption and support for other regulations (e.g., for public procurement of DC services). By harmonizing label assessment methodologies and governance, policy-makers can ensure that energy efficiency labelling becomes an effective tool in improving the energy efficiency of data centres. EDNA will continue to look into options for developing a standardized, globally applicable energy efficiency label for data centres and other information measures.

Acknowledgement: This research is partly funded by the Austrian Federal Ministry of Innovation, Mobility and Infrastructure, Grant FFG 908080.

REFERENCES

- Brocklehurst F. (2024a) Policy development on energy efficiency of data centres. Efficient, Demand-Flexible Networked Appliances. <https://www.iea-4e.org/wp-content/uploads/2024/02/Policy-development-on-energy-efficiency-of-data-centres-draft-final-report-v1.05.pdf>.
- Brocklehurst F. (2024b) Public data on data centre energy use – Collation and analysis. Efficient, Demand-Flexible Networked Appliances. https://www.iea-4e.org/wp-content/uploads/2024/06/DC2b_Data_Registration_Schemes_v1.pdf.
- Brocklehurst F. (2024c) Data Centre Energy Efficiency Labels. Efficient, Demand-Flexible Networked Appliances. <https://www.iea-4e.org/wp-content/uploads/2024/06/DC4-Data-centre-labels-report-v1.pdf>.
- Climate Neutral Data Center Pact - CNDC (2025). <https://www.climateneutraldatacentre.net/>
- EDNA (2025) Energy Efficiency of Data Centres. Efficient, Demand-Flexible Networked Appliances – EDNA. <https://www.iea-4e.org/edna/tasks/energy-efficiency-of-data-centres/>
- Harrington L., P. Waide, F. Brocklehurst, S. Pantano, J. Wakaba, A. Wekongo (2021) Achievements of Energy Efficiency Appliance and Equipment Standards and Labelling Programmes. End-Use Equipment Programme 4E. https://www.iea-4e.org/wp-content/uploads/2021/09/EESL2021_Main-Report.pdf.
- Harryvan D.H (2023) Policies for Data Centre Energy Efficiency. Efficient, Demand-Flexible Networked Appliances.
- IEA (2024). Electricity 2024 - Analysis and forecast to 2026, International Energy Agency. <https://www.iea.org/reports/electricity-2024>.
- ISO 14020 (2022). Environmental statements and programmes for products — Principles and general requirements.
- Kemna R, Wierda L., Li W., van den Boorn R., et al. (2020) ICT Impact study. [https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2020-11/IA_report-ICT_study_final_2020_\(CIR-CABC\).pdf](https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2020-11/IA_report-ICT_study_final_2020_(CIR-CABC).pdf).
- Siderius, H.P. (2025) An Energy Efficiency label for Data Centres. Internal document 11.03.2025. Efficient, Demand-Flexible Networked Appliances.
- Viegand Maagøe (2022) Energy Efficiency Metrics for Data Centres. Efficient, Demand-Flexible Networked Appliances. <https://www.iea-4e.org/wp-content/uploads/2022/10/EDNA-Studies-Metrics-for-data-centre-efficiency-Final.pdf>.

Session 4a

Design of a Continuous Operation System for Single Cells in PEM - Electrolysis

Macher / Hochschule Burgenland / AT

Vergleich linearer Regelmethode für eine Zweibettwirbelschicht-Gaserzeugungsanlage

Buchebner, Schirrer, Stanger, Kozek / TU Wien / AT

Das BARTLETT- ein blau-grünes Beschattungselement mit Photovoltaik und Regenwasserintegration

Zluwa / GRÜNSTATTGRAU / AT

Willinger, Tillner / Architekten Tillner & Willinger / AT

Grimm / Karl Grimm Landschaftsarchitekten / AT

Ebner, Berg, Berger, Jung, Bügelmayer-Blaschek / AIT / AT

Design of a Continuous Operation System for Single Cells in PEM - Electrolysis

A. Macher

Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland GmbH, Pinkafeld

ABSTRACT: The objective of this work was the conceptualization, planning, and construction of a test bench for Proton Exchange Membrane Water Electrolysis (PEMWE) single cells up to short stacks. The focus was on the simultaneous operation of up to four single cells or short stacks, with particular emphasis on long test durations. In particular, the mechanical properties of essential components – such as the membrane within electrolysis cells – were to be investigated and evaluated, with the goal of increasing their service life. This work was carried out at HyCentA Research GmbH, a non-university research institution affiliated with Graz University of Technology, specializing in hydrogen technologies. A test stand enabling the parallel operation of multiple prototypes had not previously been implemented at HyCentA, which has been conducting cutting-edge hydrogen research for 20 years. The realization of this project therefore opens up new perspectives for exciting research questions in the field of PEM water electrolysis. The construction of the test stand began with the development of initial concepts, which ultimately led to a finalized version that formed the basis for the planning phase. This phase included the selection of suitable components required for test bench operation, the creation of a 3D model of the setup, and the development of a comprehensive mass and energy balance. Following the planning phase, the mechanical assembly of the test bench and the development of the control software were initiated. The control system was designed and programmed in such a way that continuous, unattended operation of the test bench is possible. Finally, a test protocol was developed that can be executed on the test bench. The focus was placed on extended operation durations in order to investigate the mechanical degradation of key components – such as membranes in electrolysis cells – under prolonged stress. The protocol is intended to be run simultaneously on three structurally identical single cells in order to identify potential factors contributing to measurement deviations. By operating individual yet structurally identical PEMWE prototypes in parallel, measurement uncertainties arising from deviations in operating parameters can be significantly reduced. This greatly enhances the comparability of the obtained measurement results. In doing so, new benchmarks are set in the harmonization of Balance-of-Plant (BoP) components as well as in the development of standardized round-robin test protocols – approaches that had not existed in this form until now.

1. INTRODUCTION

Austria has committed to achieving full climate neutrality by 2040, with hydrogen playing a central role in the complete decarbonization of its industrial sector. The national hydrogen strategy underscores the critical importance of using hydrogen in combination with electricity from renewable sources to reach climate goals. Key objectives of this strategy include the substitution of fossil fuels with climate-neutral hydrogen, the development of electrolysis capacity exceeding 1 GW, and the implementation of support programs for hydrogen production and infrastructure development. (BMK 2022)

Hydrogen technologies are particularly relevant in applications where direct electrification is either technically or economically unfeasible. To this end, Austria is focusing on renewable (“green”) hydrogen production primarily through electrolysis and biogenic processes such as biomass gasification. Electrolysis, in particular, is seen as a key sector-coupling technology, linking the electricity and gas sectors. Its integration into the energy system also has the potential to contribute to grid balancing and energy flexibility. (Klell et al. 2018)

Fig. 1 shows a possible design of a green hydrogen economy.

Fig. 1: Possible design of a green hydrogen economy according to Klell et al. (2018)

Despite these advantages, the widespread deployment of electrolysis still requires significant advancements in technology. Achieving the necessary Technology Readiness Level (TRL) for large-scale use depends on progress in various areas of research, particularly in understanding degradation mechanisms, improving the service life of electrolysis components, and analyzing the influence of Balance of Plant (BoP) factors on overall system performance.

To support such progress, there is a growing need for novel test methods and innovative, flexible test facilities that enable systematic investigation of electrolysis processes. A major challenge in current research is the lack of standardized testing protocols, which leads to inconsistent results across laboratories and hinders the comparability of findings. Round robin tests have emerged as a valuable approach for benchmarking and identifying baseline measurement uncertainties – which can be as high as 600 mV – thus highlighting the urgent need for more reliable and consistent testing procedures. (Bender 2019)

This master's thesis aims to address this issue by developing a test bench for Proton Exchange Membrane (PEM) electrolysis single cells and short stacks at HyCentA Research GmbH. The test bench is designed to operate at the single cell level, where in-situ characterization of novel electrolysis components typically takes place. Furthermore, it supports the simultaneous operation of multiple single cells or short stacks, allowing for a systematic evaluation of various influencing factors – such as pressure, temperature, and dynamic current profiles – under identical BoP conditions.

With a focus on long-term testing cycles of up to 1000 hours and the ability to run autonomously, including accelerated stress tests (AST), the test bench is intended to provide a reliable, reproducible, and flexible platform for electrolysis research. The ultimate goal is to enable more meaningful comparisons across different studies and contribute to the development of standardized, high-quality testing protocols for electrolysis technologies.

2. ELECTROLYSIS SYSTEM

The efficient operation of a PEM electrolysis system depends not only on the electrolysis stack itself but also on a variety of peripheral components, collectively referred to as the BoP. These include pumps, heaters, valves, power sources, sensors, and control units. Together, they perform essential functions such as feedwater conditioning, gas pressurization and separation, power supply management, and

system control. The specific layout and configuration of these components are largely dependent on the electrolysis technology and operating conditions. This chapter is based on Kartusch (2021).

2.1 ANODE SUBSYSTEM

The anode subsystem is responsible for preparing and supplying water to the electrolysis stack. This includes conditioning the water in terms of temperature and electrical conductivity, maintaining a continuous and appropriate flow rate, and separating oxygen gas from the liquid phase.

2.1.1 Hydrogen Monitoring

Due to the potential for hydrogen crossover through the membrane – by diffusion, electroosmotic drag, or permeability – it is essential to monitor hydrogen concentrations in the oxygen stream, especially under differential pressure conditions. Unmonitored hydrogen accumulation can lead to safety risks, including reaching the lower or upper explosion limits (LEL/UEL) for hydrogen-oxygen mixtures.

2.1.2 Water Flowrate

A sufficient water flowrate is critical for supplying reactants, removing product gases, and dissipating heat. While the actual water requirement for the electrolysis reaction is small, high flowrates are necessary to avoid oxygen accumulation at the anode and to limit temperature gradients across the stack. Commercial electrolyzers typically operate with an anode stoichiometry of around 50 to ensure optimal gas removal and thermal management. Adjustable pumps are used to maintain appropriate flowrates under varying operational conditions.

2.1.3 Water Conditioning

Feedwater can be heated – typically to around 80 °C – and must be purified before entering the stack. Ion exchangers are used to reduce conductivity to values below 0.2 $\mu\text{S}/\text{cm}$, protecting the catalysts from contamination and minimizing parasitic currents. Continuous conditioning is necessary to counteract the reintroduction of ions during circulation.

2.1.4 Liquid-Gas Separation

Oxygen generated at the anode is transported with the water stream to a reservoir, where it separates naturally from the liquid due to differences in density. The gaseous phase rises and is vented, while the liquid is recirculated.

2.2 CATHODE SUBSYSTEM

The cathode subsystem handles hydrogen gas management and system pressurization.

2.2.1 Liquid-Gas Separation

Water crossover from the anode to the cathode side makes phase separation necessary. A demister is used to remove water from the hydrogen stream, which is then returned to the anode reservoir.

2.2.2 Pressurization

To meet commercial requirements, PEM electrolyzers often operate at elevated hydrogen pressures. This can be achieved symmetrically (both sides pressurized) or via differential pressure (only cathode side pressurized), using back pressure regulators. Operational pressures up to 50 bar are standard.

2.2.3 Oxygen Monitoring

Like hydrogen at the anode, oxygen crossover to the cathode must be monitored to prevent unsafe concentrations in the hydrogen stream, particularly under symmetric pressure conditions.

2.2.4 Electric Subsystem

The electric subsystem delivers the direct current (DC) necessary for electrolysis. The required current and voltage depend on cell design and must accommodate degradation-induced overvoltage over the system's lifetime. The power supply must be adjustable to regulate gas production rates. Additionally, this subsystem powers auxiliary components such as pumps and heaters.

2.2.5 Control Subsystem

System operation is governed by a mechatronic control subsystem, integrating mechanical and electronic components. This includes sensors for real-time data acquisition, actuators for flow and pressure control, and software for processing inputs and executing operating strategies. Such systems are characterized by concurrent mechanical energy and information flow, enabling autonomous and adaptive system behavior.

3. TESTING METHODS IN PEMWE

The performance and durability of electrolysis cells can be assessed through various testing methods, broadly categorized into **ex-situ** and **in-situ** techniques. Each approach serves specific purposes and offers unique insights into the materials and behavior of the cell under different conditions. While ex-situ methods provide detailed analysis of material properties outside the operational environment, in-situ methods enable real-time performance evaluation under realistic operating conditions. This thesis focuses exclusively on in-situ testing using the implemented test bench.

3.1 EX-SITU TESTING

Ex-situ tests are typically used to analyze the physical, chemical, and morphological characteristics of electrolysis cell components, particularly electrocatalysts. These tests play a critical role in supporting in-situ analyses, especially in the development of new catalytic materials, however, they are not part of this thesis. (Tomic et al. 2023)

3.2 IN-SITU TESTING

In-situ testing evaluates the performance of electrolysis cells or short stacks **under real operating conditions**. This approach allows the direct monitoring of electrochemical behavior during operation and is essential for understanding performance degradation over time. (Tsotridis & Pilenga 2024)

Before any in-situ testing can be conducted, **activation and conditioning** of the unit under test (UUT) is required to ensure stable and representative performance. In-situ tests can be performed under static or dynamic conditions and may include both normal and stressor (out-of-normal) operating scenarios. According to Tsotridis & Pilenga (2024), these tests span across four key dimensions:

- **Static vs. Dynamic**
- **Normal vs. Stressor**
- **Short-term vs. Long-term** (time-dependent performance analysis)

The dynamic nature of in-situ testing enables a detailed investigation of performance degradation mechanisms, such as changes in cell voltage over time. The results are critical for evaluating the service life and stability of electrolysis components.

The most common in-situ tests conducted on single cell level include (Höglinger et al. 2024):

- **Polarization Curves (IV Curves):** These provide a general assessment of the overall electrochemical performance by correlating voltage and current density.
- **Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS):** This method allows for the separation and

quantification of different voltage losses (ohmic, activation, and mass transport), and supports the evaluation of charge transfer resistance and reaction kinetics.

- **Cyclic Voltammetry (CV):** Used to investigate reaction kinetics and determine the electrochemical surface area (ECSA), making it particularly valuable for catalyst evaluation.

For larger assemblies such as short stacks or full stacks, additional or modified testing approaches are often employed due to increased system complexity.

4. ROUND ROBIN TESTS IN PEMWE

There has been an approach to standardize testing conditions for PEM electrolyzers as a set of reference operating conditions by the European Union with the goal of being able to evaluate different materials in-situ in single cells or short stack configurations, thereby making a comparison between results possible. The selected operating conditions should lie in the middle of what are expected to be normal operating conditions. (Tsotridis & Pilenga 2024)

However, testing results in literature cannot always be compared with each other (see Fig. 2).

Fig. 2: Distribution of performance results extracted from literature for single cells with different types of Nafion® Membranes (Bender et al. 2019)

As Bender et al. (2019) looked at approximately 200 studies and compared cell performances of 3 different membrane materials at 1 A/cm², the results differ with a magnitude of up to 600 mV. Although smaller deviations are reported for thicker membranes, these are still in the range of 200 mV, so that a comparison across institutes is not possible.

One of the influence factors that lead to these deviations in measurement data is the applied method and equipment framework (e.g. test station configurations) as well as operating conditions. Since the electrochemical measurements themselves can also affect the state of the electrochemical cell/stack, a standardized testing protocol for degradation-testing in PEMWE is necessary. Recently, the European Union also called for the standardization of terminology and electrolyzer testing methodology and

protocols through a series of publications. However, even recent studies did not align with these testing protocols. (Tomic et al. 2023)

In conclusion, in-situ testing provides essential data for the development, optimization, and long-term evaluation of electrolysis cells. Its ability to simulate real operational environments and monitor degradation makes it an indispensable method in electrolysis research and development.

5. TEST BENCH DEVELOPMENT

Complex engineering projects require thorough planning and conceptualization. For this purpose, a method based on the V-Model, as described in Borgeest (2008), was selected, along with approaches from VDI Guideline 2221.

5.1 DEVELOPMENT METHODOLOGY

The V-Model, shown in Fig. 3, is commonly used across various fields, including IT and mechanical engineering. As illustrated in Fig. 3, the development process begins in the top left with defining the overall system requirements, supported by a specification sheet for the test bench. As the process moves down the left side of the V, requirements are refined and specific solutions are developed. On the right side, these solutions are then integrated and tested step by step. (Borgeest 2008)

Fig. 3: V – Model approach according to Borgeest (2008)

After defining the initial requirements for the test bench, a detailed specification sheet was created. This sheet categorizes requirements into three levels of priority: must-have, should-have, and nice-to-have objectives. These serve as the basis for a utility analysis, which helps prioritize conflicting goals by assigning point-based comparisons. This is particularly useful when not all requirements can be fulfilled due to constraints.

5.1.1 Specification sheet and utility analysis

A utility value analysis was conducted specifically for the cathodic compartment, the most complex part of the test bench. Three initial concept directions were developed, but many more variations were considered. Concepts were evaluated based on four key criteria: adaptivity, cost, operation, and sampling. Each criterion was weighted using a pairwise comparison method, with scores from 0 (far less impor-

tant) to 2 (far more important), totaling 12 points across all categories. These weights were determined in collaboration with technical experts at HyCentA. (Naefe 2012)

The analysis showed that “operation” was the most important factor, followed by “costs.” Seven concept ideas were rated on a scale from 0 (non-satisfactory) to 5 (excellent) in each category, and their utility values calculated accordingly (see Fig. 4).

Adaptivity refers to the ability to individually operate cells, with higher scores for more flexible set-ups. Cost evaluates the total component costs. Operation covers the impact of BoP components on test performance. Sampling assesses how easily probes can be taken from individual cells, which becomes more difficult when multiple cells share the same cathode path.

Fig. 4: Utility value of all 7 concepts in comparison to their cost

Concept 04 had the highest utility score but was too expensive for the project budget. Concept 07 had the second-highest score with moderate costs and was thus selected for implementation.

5.1.2 System design and concept development

Once the specifications had been drawn up and the utility value analysis was carried out, the overall design of the electrolysis system for the test stand was created. A concept could be derived from the specifications for the anodic area, as the requirements are not as extensive as for the cathodic area. The results of the utility value analysis were taken into account for the concept for the cathodic area in order to create a sound basis for decision-making for the concept.

All supply, drain and vent interfaces are provided by the testing infrastructure. The final concept consists of the following specifications for the anodic, the cathodic and the electric compartment, respectively.

5.2 DETAILED ENGINEERING

When designing complex operating systems, detailed engineering is an integral part of the development process. Through a mass – and energy balance (MEB), expected material flows can be calculated, if adequate system boundaries are set.

5.2.1 P&ID

The Piping and Instrumentation Diagram (P&ID) is an integral part of the planning and conceptualization of a project such as the construction of a test bench, as it clearly shows all the necessary components and piping used. Each component is given a number tag that is the same throughout the entire project. This means that the components can be assigned and found on the two-dimensional P&ID in exactly the same way as in the three-dimensional structure of the test stand. P&IDs are necessary and useful because they

are a good and simple way of graphically mapping complex projects. The exact structure of the test bench can then be planned and implemented on the basis of this conceptualization seen in Fig. 5.

Fig. 5: Simplified P&ID of the test bench

A document that goes in hand with the P&ID is the Bill of Materials (BOM). In the BOM, every component with its assigned number tag is listed, paired with all necessary information regarding the component. These component properties are, for example, the maximum permissible pressure rating, material compatibility or electrical connection power. The corresponding data sheets are also linked for each component. The components are categorized for the anode components, cathode components, general supply and electrical and listed accordingly. For this project, a BOM was created accordingly.

5.2.2 Mass energy balance

Through a mass- and energy balance (MEB), expected and or necessary media flows in the test bench can be calculated. To carry out the MEB, certain parameters initially must be determined. For example, calculating the MEB for the electrolysis test bench, the amount of active layer of the cells and the necessary current density has to be determined in the first place. Following these determinations, media flows for hydrogen, oxygen and water, for example, can be calculated.

All calculations on media flows are based on Standard Temperature and Pressure (STP), according to DIN 1343.

5.2.3 3D CAD

The CAD model of the test bench was created in *SolidWorks*[®], which is a software used by engineers, designers, and product developers to create, simulate, and document mechanical designs (Fig. 6). The main purpose in creating the model was to fit the test bench with all its components into the existing infrastructure at *HyCentA*. Secondly, the oxygen separator was custom designed also in *SolidWorks*[®] and a design plan for the manufacturer was created. This was necessary, because of the special requirements of the separator in terms of material compatibility and also the arrangement of the media interfaces.

Fig. 6: 3D CAD Model of the test bench

5.2.4 Control system design

The control system for the test bench was developed in Simulink®, which is a program for simulating and modeling systems. It is available as an add-on program to MATLAB® from The MathWorks®. Simulink® is used for the development of systems in many areas, such as robotics, signal processing and electrification. The ability to display complex programs using block diagrams and then generate C code from the structure, which can be read by the PLC, was the main reason for choosing Simulink® as the programming environment. Fig. 7 shows the Block diagram of the test bench.

Fig. 7: Block diagram of the test bench integrated into the testing infrastructure according to Kartsusch, (2021)

The control model has the task of processing sensor values read in by the PLC and using these values to send corresponding signals to the PLC, which in turn controls and regulates actuators.

Each value to be processed is assigned to a variable that must be defined in Simulink in advance. Variables can be sensor values that describe physical values such as temperature or pressure but can also be discrete digital values or user entries. All variables are defined in a Microsoft excel file, which can then be read into Simulink® using a MATLAB® script. Thereby, a distinction is made between sensor IN, act OUT, user IN and user OUT values for the variables. The defined variables can then be used to create the control model. Tab. 1 lists the different variables that need to be defined and read into Simulink®.

Tab. 1: Different signals processed by the PLC

Sensor In	Analogue or discrete values by sensors connected to the PLC
Act Out	Analogue or discrete Output values to actuators
User In	Input parameters from the user (e.g. desired temperature or pressure level)
User Out	Output parameters from calculations (e.g. temperature compensated conductivity)

The state model is an integral part of the control system. By navigating from one operation mode to another, the user can activate or deactivate different operating systems (also depending on the active safety level). Fig. 8 displays the state model of the test bench. For every transition between operating modes, predefined checks are fulfilled, which will be explained in this chapter.

Fig. 8: State Flow model for the test bench, only one UUT displayed

The UUT-specific modes – Inactive, Standby, and Run – are implemented four times for each respective UUT. For the sake of simplicity, only one UUT with its corresponding shutdown mechanisms is shown in Fig. 8.

6. TESTING PROTOCOLS

In this chapter, an exemplary AST testing protocol that can be executed using the test bench is yet to be developed. Three identical UUTs are operated, each on one of the three cathode paths. Accordingly, one UUT is operated on the continuous pressurized path, another on the discontinuous pressurized path, and the third on the atmospheric path. These testing protocols aim to evaluate the impact of fluctuating pressure on the membrane of the UUTs.

7. CONCLUSIONS AND OUTLOOK

The construction of a test bench – not limited to electrolyzer applications – demands interdisciplinary expertise across multiple technical fields and thus presents a considerable challenge within hydrogen research. Nevertheless, the knowledge acquired through the planning and realization of this test bench can contribute meaningfully to the advancement and further development of PEM electrolysis technologies. In particular, the simultaneous operation of multiple single cells constitutes a novel approach, one that has not yet been realized within the current scope of PEM electrolysis research. This innovation has the potential to generate new research questions and open alternative perspectives on the mechanical durability of key materials, such as the membrane in PEM water electrolyzers. The capability to conduct AST protocols involving controlled pressure and temperature fluctuations is of particular significance. By applying such protocols, it becomes possible to compress long-term operational stresses into significantly shorter timeframes, thereby dramatically reducing the duration of endurance testing campaigns. The insights and data generated through the operation of this test bench are expected to contribute to a deeper understanding of material performance under realistic stress conditions. Ultimately, the findings could accelerate the technological maturity of PEM electrolysis and make a valuable contribution toward the development of a sustainable, green hydrogen economy.

LITERATUR

- Bender G. Carmo M., Smolinka T., Gago A., Danilovic N., Mueller M., Ganci F., Fallisch A., Lettenmeier P., Friedrich K.A., Ayers K., Pivovar B., Mergel J. & Stolten D (2019) Initial Approaches in Benchmarking and Round Robin Testing for Proton Exchange Membrane Water Electrolyzers, *International Journal of Hydrogen Energy*, vol. 44, no. 18, pp. 9174–9187, <https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.02.074>
- Borgeest K. (2008) *Elektrotechnik in der Fahrzeugtechnik: Hardware, Software, Systeme und Projektmanagement*. Wiesbade: Friedr. Vieweg & Sohn Verlag
- BMK (2022) Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, and Innovation und Technologie, „Wasserstoffstrategie für Österreich - Executive Summary
- DIN 1343 (2001): Referenzzustand, Normzustand, Normvolumen; Begriffe und Werte, 1990-01, DIN Deutsches Institut für Normung, Berlin
- Höglinger, M., Kartusch, S., Eder, J., Grabner, B., Macherhammer, M., Trattner, A. (2024): Advanced testing methods for proton exchange membrane electrolysis stacks, *International Journal of Hydrogen Energy*, vol. 77, 598-611, <https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2024.06.118>
- Kartusch S. (2021) Development of a PEM electrolyser control system, Master Thesis TU Graz
- Klell, M. Eichseder, H. & Trattner A. (2018) *Wasserstoff in der Fahrzeugtechnik: Erzeugung, Speicherung, Anwendung*, 4th ed. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden
- Naefe P. (2012) *Einführen in das Methodische Konstruieren: Für Studium und Praxis*, 2nd ed. Wiesbaden: Springer Vieweg
- Tomic A.Z., Pivac I. & Barbir F. (2023) A review of testing procedures for proton ex-change membrane electrolyzer degradation” *Journal of Power Sources*, vol.577, p. 232569, <https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2022.232569>

Tsotridis G. & Pinlenga, A. (2021) EU harmonized protocols for testing of low temperature water electrolyzers, Europäische Kommission, Luxembourg, EUR

Vergleich linearer Regelmethode für eine Zweibettwirbelschicht-Gaserzeugungsanlage

B. Buchebner, A. Schirrer, L. Stanger, M. Kozek
TU Wien, Wien, Österreich

ABSTRACT: Thermochemical gasification of biomass presents a promising pathway for the production of valuable product gases, which can be subsequently upgraded into synthetic natural gas or hydrogen-rich synthesis gas. Despite its potential, this technology remains economically non-competitive in many applications. One approach to reducing operational expenditures involves increasing the degree of automation within the gasification process. At a pilot-scale dual fluidized bed gasifier operated by TU Wien, initial investigations into advanced automation strategies have been conducted (Stanger et al. 2024), including the implementation of a model predictive control (MPC) framework. In 2022, a larger-scale demonstration plant, closely resembling the pilot system in design, was commissioned in Vienna (Huber et al. 2024). The MPC controller originally developed for the pilot facility was adapted to this demonstration plant and evaluated through simulation studies. For this facility, both a detailed mathematical model and simulation data pertaining to the MPC implementation are available. This study explores alternative linear control strategies that offer simplified implementation relative to MPC. These controllers are optimally suited for operation in a narrow region around a defined setpoint; however, performance evaluations under broader setpoint deviations indicate satisfactory applicability. The developed control concepts are based on Linear Quadratic Regulator (LQR) theory within the state-space domain and on classical PID control schemes involving multiple single-input control loops. For both controller designs, various methods aimed at enhancing control performance were examined, including decoupling strategies, disturbance feedforward compensation, and setpoint pre-filtering for improved transient response. The control design process was preceded by a comprehensive system analysis addressing fundamental properties such as stability, observability, controllability, and decouplability. Furthermore, the robustness of the proposed controllers was assessed under the influence of varying external disturbances and simulated measurement noise, the latter being derived from empirical plant data.

1. EINLEITUNG

Alternativ zur Verbrennung von Biomasse kann durch thermo-chemische Vergasung ein energiereiches Produktgas erzeugt werden. Obwohl dieses Konzept länger bekannt ist und in Nischen bereits Einsatz fand und findet, zeigt sich vor allem in jüngerer Vergangenheit die Motivation diese Technik als Alternative zu konventioneller, fossiler Energiegewinnung zu etablieren. Dazu zählt die Erzeugung eines Produktgases auf Erdgasqualitätsniveau, oder die Herstellung eines wasserstoffreichen Synthesegases.

Im Unterschied zur Verbrennung von Biomasse, findet die Reaktion bei thermo-chemischer Vergasung entweder unter vollständiger oder teilweiser Abwesenheit von Sauerstoff statt. Bei Temperaturen von mindestens 700 °C (Kaltschmitt 2024) entsteht dabei ein brennbares Gas mit hohem Methangehalt. Zusätzlich kann durch Einleiten von Wasserdampf der Wasserstoffanteil im Produktgas erhöht werden.

Für eine konkurrenzfähige Etablierung ist eine Reduktion der Produktionskosten nötig, die unter anderem durch eine weitgehende Anlagenautomatisierung erreicht werden kann. Ziel dieser Arbeit war es deshalb, alternativ zu komplexen, aufwändigen Regellösungen, simplere Regelkonzepte zu implementieren, simulieren und zu vergleichen. Passend dazu standen umfangreiche Daten einer real existierenden Demonstrationsanlage (1 MW Brennstoffleistung) zur Verfügung.

2. MODELBILDUNG

Bei der im Zuge dieser Arbeit untersuchten Demonstrationsanlage handelt es sich um eine Zweibett-Wirbelschicht-Gaserzeugungsanlage (Huber et al. 2024). Abb. 1 zeigt den schematischen Aufbau der Anlage, diese besteht im Wesentlichen aus zwei Wirbelschichtreaktoren. Im Vergasungsreaktor (in Abb. 1 gasification reactor) findet die Vergasungsreaktion unter vollständiger Abwesenheit von Sauerstoff statt. Als Ausgangsstoff dienen hier in erster Linie Hackschnitzel, als Bettmaterial kommt ein Mineralgemisch auf Olivinbasis zum Einsatz. Der von unten in den Reaktor eingeleitete Dampf hält einerseits die Wirbelschicht aufrecht, andererseits wird dieser zur Erzeugung von Wasserstoff im Produktgas benötigt. Unvergaste Restbiomasse gelangt zusammen mit thermisch assimiliertem Bettmaterial über die untere Schleuse in den Verbrennungsreaktor, welcher ebenfalls als Wirbelschichtreaktor ausgeführt ist. Hier wird das in den Reaktor gelangende Bettmaterial erhitzt. Als Energiequelle dient hier einerseits unvergaste Biomasse, da diese allerdings nicht ausreicht um die nötige Wärmeenergie alleine aufzubringen wird ein Teil des erzeugten Produktgases rezirkuliert und ebenfalls im Verbrennungsreaktor umgesetzt. Der Verbrennungsreaktor besitzt darüber hinaus eine Ölfeuerung, um zusätzliche Wärmeenergie bereit zu stellen. Diese soll im Betrieb deaktiviert bleiben, wurde aber als Störgröße berücksichtigt. Erhitztes Bettmaterial gelangt über die obere Schleuse zurück in den Vergasungsreaktor. Die Zirkulation des Bettmaterials kann über die gestaffelte Öffnung mehrerer Lufteinlassventile am Boden und den Wänden des Verbrennungsreaktors gesteuert werden. Mittels der Druckdifferenz, die im oberen Bereich des Verbrennungsreaktors gemessen wird kann auf die Zirkulationsrate geschlossen werden. Für diese Arbeit wurde vorausgesetzt, dass die Einhaltung einer gewünschten Zirkulationsrate von einem eigenen Regelkreis übernommen wird, welcher nicht Teil dieser Arbeit ist.

Abb. 1: Schematische Darstellung der Demonstrationsanlage (Huber et al. 2024)

Für einen optimalen Prozessablauf müssen im Vergasungsreaktor Temperaturen von 760 °C – 850 °C herrschen. Die Temperatur im Verbrennungsreaktor soll bei ca. 950 °C liegen (Huber et al. 2024).

Tab. 1.: Zustandsgrößen und Eingangsgrößen (geregelt Ausgangsgröße mit y_i bezeichnet)

Zustand	Beschreibung	Einheit
x_1/y_1	trockenes Produktgas aus dem Vergasungsreaktor	kg/h
x_2	Abgasmassenstrom aus dem Verbrennungsreaktor	kg/h
x_3/y_2	Produktgastemperatur	°C
x_4	Wandtemperatur Vergasungsreaktor	°C
x_5	Rauchgastemperatur	°C
x_6	Wandtemperatur Verbrennungsreaktor	°C
x_7/y_3	Sauerstoffanteil im Rauchgas	Vol.-%
Eingänge		
u_1	Brennstoffmassenstrom in den Vergasungsreaktor	kg/h
u_2	Massenstrom rezirkulierendes Produktgas	kg/h
u_3	Luftvolumenstrom in den Verbrennungsreaktor	m ³ /h

Tab. 1 zeigt die Zustandsgrößen und verwendeten Eingangsgrößen. Der in den Vergasungsreaktor eingeleitete Dampfmassestrom wird in einer Weise berechnet, sodass ein vorgegebenes Dampf/Brennstoff-Verhältnis erreicht wird.

Neben diesen Größen wirken auch 13 bekannte Störungen auf das System, diese setzen sich folgendermaßen zusammen:

- Zusatzbrennstoffmassenstrom (Öl)
- Dampfmasseströme in oberer und unterer Schleuse (vgl. Abb. 1)
- verschiedene Luftvolumenströme in den Verbrennungsreaktor (am Boden, mit dem Zusatzbrennstoff und zur Zirkulationssteuerung eingeleitet)
- Druckdifferenz im oberen Teil des Verbrennungsreaktors (vom Anlagenbediener als Vorgabe für Zirkulation bestimmt)
- Verschiedene Temperaturen für Dampfmasseströme, Luftvolumenströme und rezirkulierendes Produktgas

Da ausschließlich lineare Regelmethode erprobt werden, wurde um einen geeigneten Arbeitspunkt, welcher die oben angeführten Temperaturgrenzen einhält, linearisiert. Dabei konnte auf die Arbeit von Stanger (2025) zurückgegriffen werden, in welcher auch ein umfangreiches, nichtlineares Modell der Anlage zur Verfügung stand. Die Simulationen und Vergleiche der linearen Regler wurden ausschließlich an diesem nichtlinearen Modell durchgeführt. Eine Analyse des linearen Modells ergab, dass es stabil, vollständig zustandssteuerbar, aber nicht vollständig beobachtbar ist. Darüber hinaus ist keine vollständige Entkoppelung möglich. Auch das erweiterte Modell für die Integration des Regelfehlers ist vollständig steuerbar. Die Form des verwendeten linearisierten Modells ist in den Gleichungen (1) und (2) ersichtlich, wobei es sich bei $x(t)$ um Zustände, bei $u(t)$ um Eingangsgrößen, bei $y(t)$ um Ausgangsgrößen und bei $z(t)$ um Störungen handelt.

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) + \mathbf{E}\mathbf{z}(t) \quad (1)$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) \quad (2)$$

3. METHODIK

Zwei vergleichsweise simple, lineare Methoden der Regelung stellen PID-Regler und LQ-Regelungen dar. Diese beiden Methoden bilden die Basis dieser Arbeit und werden im Folgendem mit verschiedenen Methoden angepasst, um verbesserte Regelgüte und Störgrößenkompensation zu erreichen.

3.1 LQR

Für die Regelung mittels LQR musste eine Systemerweiterung durchgeführt werden, welche die Integration des Regelfehlers (drei Stellgrößen) berücksichtigt. Für die Wahl der Gewichtungsmatrizen wurden vor allem der trockene Produktgasmassenstrom (y_1), der Sauerstoffanteil im Rauchgas (y_{O_2}) und die Integration des Regelfehlers des Sauerstoffanteils besonders stark gewichtet. Bei den Eingangsgrößen zeigte eine schwache Gewichtung des Luftvolumenstromes (u_3) gutes Verhalten.

Ein Konzept zur Verbesserung der Reaktion auf sich ändernde Stellgrößen ist die Überbrückung des langsamen Integrationsvorganges. Hierbei wird der zuvor berechnete stationäre Wert der Eingangsgrößen für diesen Stellgrößenprung auf den Reglerausgang aufgeschlagen. Dadurch kann eine schnellere Reaktion erwartet werden.

Da auf dieses System eine Vielzahl messbarer Störungen wirken, bietet sich die Implementierung einer Störgrößenaufschaltung an. Bei diesem Konzept werden über Modellinformation Störungsänderungen direkt am Systemeingang kompensiert. Hierbei kann auf Störungen reagiert werden, sobald diese messbar sind und nicht erst wenn diese im Systemausgang wahrnehmbar werden. Für Zustandsraummodelle wurde Lunze (2020) herangezogen. Da eine darin beschriebene vollständige Störgrößenkompensation nicht möglich ist (Matrix \mathbf{B} nicht invertierbar, vgl. Gleichung (1)) musste auf eine Pseudoinvertierung zurückgegriffen werden.

3.2 PID

Für optimale Ergebnisse bei der Verwendung mehrerer PID-Eingrößenregelschleifen ist die Untersuchung der Systempfade unerlässlich. Bei der Berechnung der sogenannten relativen Verstärkungsmatrix kann das Verhalten verschiedener Systempfade im geschlossenen Regelkreis im Vorhinein untersucht werden. Die nach Hametner & Jakubek (2022) berechnete relative Verstärkungsmatrix ist in (3) ersichtlich.

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \mathbf{1.0129} & -0.0463 & 0.0334 \\ 0.3073 & \mathbf{1.6132} & -0.9206 \\ -0.3202 & -0.5669 & \mathbf{1.8872} \end{bmatrix} \quad (3)$$

Auf dieser Basis wurde entschieden, die Regelabweichung des Produktgasmassenstromes y_1 über die Brennstoffmenge u_1 , jene der Produktgastemperatur y_2 über den Massenstrom des rezirkulierenden Produktgases u_2 und jene des Sauerstoffanteils y_3 über den Luftvolumenstrom u_3 zu verknüpfen.

Die in Kapitel 3.1 beschriebene Methode des Aufschlagens der stationären Werte der Eingangsgrößen wurde hier in gleicher Weise implementiert.

Ein Konzept zur Störgrößenaufschaltung konnte für single-input-single-output Systeme in Jakubek (2020) gefunden werden und wurde analog für Mehrgrößensysteme implementiert. Da es hier allerdings zu Problemen in der Simulation kam, wurden für die Berechnung die Systemübertragungsfunktion vereinfacht (nur diagonale Einträge herangezogen, Vernachlässigung der koppelnden Terme). Bei akausal ausfallenden Übertragungsfunktionen wurde in der Berechnung die statische Verstärkung der Systemübertragungsfunktion herangezogen.

Eine weitestgehende Systementkopplung ist durch die Eingliederung von Entkopplungsübertragungsfunktionen möglich. Diese wurden nach Zacher (2022) berechnet und implementiert.

4. ERGEBNISSE UND DISKUSSION

Für Vergleiche bietet es sich an, sowohl geregelte Ausgangsgrößen als auch Eingangsgrößen zu zeigen. So kann sowohl Systemverhalten als auch die Reaktion des implementierten Regelsystems nachvollzogen werden. Um eine vielfältige Systemantwort gut visualisieren zu können, werden in allen Referenzgrößen zeitversetzte Sprünge aufgebracht. Abb. 2 zeigt den Vergleich des einfachen LQR-Designs und jenen mit Aufschlag der statischen Eingangsgrößen. Wie zu erwarten ist in den Eingangsgrößen dieser Aufschlag klar sichtbar, auch im Verlauf der Produktgastemperatur ist eine wesentlich raschere Reaktion zu sehen. Die entstehenden Spitzen in den übrigen Ausgangsgrößen zeigen ein sehr aggressives Verhalten. Die Implementierung dieses Konzeptes zeigt auch bei den PID-Eingrößenreglern analoge Reaktionen.

Wie in Kapitel 2 erläutert, ist es nicht möglich dieses System vollständig zu entkoppeln, allerdings können Koppelleffekte quantitativ reduziert werden. Im Vergleich zur implementierten LQR-Regelstrategie, in welcher die weitgehende Entkopplung während der Implementierung inhärent abgewickelt wurde, bedarf es zusätzlichen Aufwand, um dies für die PID-Eingrößenregler zu erreichen. Dies wird deutlich in Abb. 3, in welcher die Unterschiede zwischen einfacher und entkoppelter PID-Eingrößenregelschleifenausführung abgebildet sind. In der Simulation zeigten sich drastisch höhere Simulationszeiten für die Berechnung der entkoppelten PID-Implementierung. Grund dafür sind entstehende algebraische Schleifen.

Da es sich um ein vergleichsweise umfangreiches System mit einer großen Zahl messbarer Störungen handelt, ist ein Vergleich der vergleichsweise simplen Störgrößenaufschaltung interessant, speziell jener zwischen einfacher und entkoppelter PID-Ausführung. Um diese zu testen, wurde eine einheitliche Änderung aller Störgrößen um einen kleinen Wert simuliert. Wie aus Abb. 4 zu entnehmen, ergeben sich dabei gemischte Ergebnisse. So zeigen Implementierungen mit Störgrößenaufschaltung (disturbance rejection) eine Verschlechterung der Regelgüte für die Regelung des Produktmassenstromes, jedoch eine Verbesserung für die Regelung der Produktgastemperatur.

Um die Empfindlichkeit der simulierten Regler zu testen, wurde aus Messdaten der Demonstrationsanlage Näherungswerte für Messrauschen der verarbeiteten Signale ermittelt. Hier zeigte sich, dass sowohl LQR- als auch einfache PID-Implementierung sehr gute und einander sehr ähnliche Ergebnisse lieferten. Es zeigte sich aber auch, dass die Entkopplungsglieder der PID-Implementierung äußerst sensitiv auf rauschende Signale reagieren. So war es nicht möglich, selbst bei sehr geringem Rauschen eine erfolgreiche Simulation zu berechnen. Abgesehen davon, zeigt die LQR-Implementierung mit Störgrößenaufschaltung eine Dämpfung des Rauschens vor allem in den Eingangsgrößen, dieser Effekt ging allerdings sowohl bei stärkeren als auch abgeschwächtem Rauschanteil verloren.

Abb. 2.: Vergleich des einfachen LQR Entwurfes (default) und LQR mit Aufschlag der statischen Eingangsgröße (static feed forward)

Abb. 3.: Vergleich einfache und entkoppelte PID-Implementierung

Abb. 4: LQR- und PID-Implementierungen für einheitliche Störgrößenänderung (y_1 und y_2 exemplarisch herangezogen)

5. SCHLUSSFOLGERUNG

Im Zuge dieser Arbeit zeigte sich, dass auch einfachere, lineare Methoden zufriedenstellende Ergebnisse für das betrachtete, relativ umfangreiche System liefern. Zwei einfache Implementierungen (LQR und PID) wurden durch verschiedene Detailverbesserungen ergänzt. Hierbei handelte es sich um ein Aufschlagen der statischen Eingangsgröße um eine schnellere Reaktion zu erzeugen und um Konzepte einer Störgrößenaufschaltung. Für das PID geregelte System wurde auch eine Entkopplung erprobt. Letztere verbesserte die Regelgüte auf Kosten der länger werdenden Simulationszeit. Die ausgearbeitete Störgrößenaufschaltung erzeugte hingegen bei beiden Implementierungen starke Reaktionen, welche in vielen Fällen zu einer Verschlechterung der Störgrößenkompensation führte. Das Konzept des Aufschlagens der statischen Eingangsgrößen lieferte sowohl für LQR- als auch PID-Implementierung gemischte Ergebnisse. Das am realen System vorherrschende Messrauschen stellte für den entkoppelten PID-Regelkreis ein erhebliches Problem dar, wohingegen es für alle restlichen Implementierungen gut verarbeitet werden konnte.

LITERATUR

- Hametner C., Jakubek S. (2022) Prozessregelung. LVA.Nr. 325.001 VU 3EC. Kapitel 3.4.2 Entkopplung und 3.5 Korrekte Zuordnung von Stell- und Regelgrößen, S. 44-54.
- Huber M., Benedikt F., Karel T., Binder M., Hochstöger D., Egger A., Fürsatz K. & Kuba M. (2024) Tar conversion and recombination in steam gasification of biogenic residues: The influence of a counter-current flow column in pilot-and demonstration-scale. Fuel 364 131068
- Kaltschmitt M., Hofbauer H. & Lenz V. (2024) Energie aus Biomasse: Thermo-chemische Konversion. Kapitel 6.2.3 Erforderliche Betriebsbedingungen, Springer Vieweg, S.693.

- Jakubek S. (2020) Grundlagen der Regelungstechnik. LVA-Nr. 325.038 VU 4.0EC. Kapitel 11: Störgrößenauflösung und Kaskadenregelung., S. 181-186.
- Lunze J. (2020) Regelungstechnik 2, Mehrgrößensysteme, Digitale Regelung. Kapitel 4.4.3 Störgrößenauflösung. Springer Vieweg, S. 189-190.
- Stanger L. (2025) Model-based multivariable control of dual fluidized bed gasification [Dissertation Technische Universität Wien]. reposiTUM. <https://doi.org/10.34726/hss.2025.127921>
- Zacher S. (2022) Regelungstechnik mit Data Stream Management. Netzwerke statt Regelkreise. Kapitel 8.2 Entkoppelte Regelung von MIMO-Strecken. Springer Vieweg, S. 249-256. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-39723-4>

Das BARTLETT – ein blau-grünes Beschattungselement mit Photovoltaik und Regenwasserintegration

I. Zluwa¹⁾, A. Willinger²⁾, S. Tillner²⁾, R. Ebner⁴⁾, K. Grimm³⁾, R. Berg⁴⁾, K. Berger⁴⁾, M. Jung⁴⁾, M. Bügelmayer-Blaschek⁴⁾

¹⁾ GRÜNSTATTGRAU, Wien, Österreich

²⁾ Architekten Tillner & Willinger, Wien, Österreich

³⁾ Karl Grimm Landschaftsarchitekten, Wien, Österreich

⁴⁾ Austrian Institute of Technology GmbH, Wien, Österreich

ABSTRACT: Urban areas face significant challenges due to climate change, including increased temperatures and intense precipitation, worsened by dense buildings and sealed surfaces. Heat is a growing risk, prompting the study of nature-based solutions (NbS) for adaptation. Urban spaces are valuable and scarce, needing to serve multiple purposes such as climate adaptation, renewable energy implementation, and meeting the demands of a growing urban population.

To find solutions the project “*Volkert macht blau*” is dedicated to the challenge of creating publicly usable, climate-active spaces - where conventional greening measures - such as tree planting - reach their limits. In a multidisciplinary consortium the concept of the so-called “BARTLETT” was developed: a modular, green lounge with a photovoltaic roof that combines rainwater management, energy generation and climate-active greenery in one system. Each BARTLETT module consists of a central pillar anchored in a concrete foundation. Around this foundation is a root-permeable, water-permeable root space into which rainwater can be fed - in keeping with the sponge city principle. The area under the module is paved and open for various uses - as a seating area, meeting place or temporary market stall. A key element of the system is the photovoltaic roof (semi-transparent glass-glass modules), which produces green energy for different applications and at the same time provides shade and protection from the rain. Various climbing plants that are compatible with urban climates climb on the umbrella-like ropes under the roof. To protect the PV modules from overgrowth, a distance of approximately one meter is maintained from the vegetation.

The BARTLETT represents a new generation of street furniture: functional, modular and ecologically effective. It creates a quality of stay, stores rainwater, produces renewable energy and at the same time offers a microclimate that reduces heat and promotes biodiversity - especially in places where the ground does not allow trees to be planted. Due to its modular design, it can be flexibly adapted to different urban planning situations and integrated into existing open space concepts.

BARTLETT

**Blau-Grünes
Photovoltaik-Beschattungselement
mit Regenwasserintegration**
(Blue-green Photovoltaic shading element
with rainwater integration)

powered by **FFG**
For Innovation

This project is funded by the Climate and Energy Fund and carried out as part of the "lighthouses for resilient cities 2040" programme

QUALITIES

- Rainwater collection**
Support structure with angled profiles for water guidance
- Power generation**
Direct power usage.
Integrated lighting.
Charging stations
- Modular Design**
Modular adaptation to time and place
- Protected space**
Shading and rain protection
- Sponge city foundation**
Rainwater is collected without contamination and guided into the vegetation
- Integration of seating**
Bench, table
- Adaptable use**
Creation of differentiated flexible spaces for different user groups at different times
- Biodiversity**
Greening with climbing plants.
Targeted management of greening possible.
- Utilisation of renewable energies**
CO2 reduction

POSSIBLE COMPONENTS

- 1 Foundation and connection to the sponge
- 2 Support structure with angled profiles for water guidance
- 3 PV glass roof + Transparent connection modules
- 4 Coolspot
- 5 Seating
- 6 Integrated lights
- 7 Potable water

LIFE CYCLE

Redefinition → Participation → Definition → Production → Customisation → Redefinition

MODULARITY

Basic module → **Combination** → **Design**

Modular adaptation to place and time

Spatial:

Linear:

ARCHITECTEN TILLNER & WILLINGER

Abb. 1: Graphical Abstract und Poster, © Architekten Tillner und Willinger (Willinger 2024).

1. EINLEITUNG

Die COVID-19-Pandemie und die damit zusammenhängenden Maßnahmen haben in den vergangenen Jahren deutlich gezeigt, dass nutzbare Freiflächen in der Stadt fehlen (Reinwald et al. 2021). In heißen Sommern brauchen Parkanlagen auch schattige Flächen um als attraktiver Aufenthaltsort angenommen zu werden (Kabisch et al. 2021).

Gerade für Hitze und Starkregenereignisse braucht es Maßnahmen in einer klimaresilienten Stadt (Deutscher Städte und Gemeindebund 2022), die auch in Form von Nature based Solutions ausgeführt werden können (MA 22 2015).

Gleichzeitig forciert die EU den Einsatz erneuerbarer Energieträger zur Erreichung der Klimaziele. Hier sind auch kleine punktuelle Maßnahmen ein Stück des Weges zum Ziel (Jung et al. 2022).

Unter diesen Voraussetzungen hat sich ein multidisziplinäres Projektkonsortium zusammengefunden um – unterstützt von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) - im Projekt „Volkert macht blau“ ein multifunktionales blau-grünes Beschattungselement (BARTLETT) zu entwickeln, dass alle angesprochenen Funktionen erfüllt.

2. ENTWICKLUNG DES MULTIFUNKTIONALEN BLAU-GRÜNEN AUFENTHALTSELEMENTS „BARTLETT“

Der Designprozess fand iterativ durch die Partner:innen des Projektkonsortiums statt. Das Konzept wurde schrittweise nachjustiert, um die vorher definierten Anforderungen zu erfüllen.

2.1 ANFORDERUNGEN AN DIE GESTALTUNG UND METHODISCHER ANSATZ

2.1.1 Anforderungen an das BARTLETT

Um möglichst viele Funktionen in einem Design zu vereinen, wurden folgende Funktionen für das BARTLETT definiert:

1. Modularität: Anpassungsfähigkeit an verschiedene urbane Kontexte.
2. Schaffung eines geschützten Raumes: Schutz vor Regenwasser und Sonnenstrahlung.
3. Erneuerbare Energieproduktion: zur Reduktion von CO₂.
4. Biodiversitätsförderung: Verwendung kletternder, stadtklimaverträglicher Pflanzenarten (und ggf. Staudenunterpflanzung).
5. Integration von beschatteten Sitzmöglichkeiten zur Schaffung von Rückzugs- und Kommunikationsraum.
6. Umsetzung des “Schwammstadt-Prinzip“s für Bäume” mit Kletterpflanzen: Speicherung von Regenwasser im Substrat und Aufnahme durch die Kletterpflanzen.

2.2 DESIGN DURCH EIN MULTIDISZIPLINÄRES KONSORTIUM

Das Design des BARTLETT folgt einem partizipativ-technischen Entwicklungsansatz, vertreten durch folgende Fachdisziplinen:

- Architekturbüro Tillner & Willinger: Entwicklung der Designlösung, technische Machbarkeit und statische Berechnung in Kooperation mit der TU-Wien.
- AIT (Austrian Institute of Technology GmbH): PV-Integration, Energiegewinnung, Anordnung der PV-Module und Anforderungen an die Photovoltaik.
- Karl Grimm Landschaftsarchitekten: Pflanzkonzept, Anwendung des Schwammstadtprinzips für Bäume.
- GRÜNSTATTGRAU: Expertise für grüne Infrastruktur, PV-Dachgärten und Kletterpflanzen.
- WieNeu+: Einbettung in städtische Infrastruktur.

3. GESTALTERISCHE AUSFORMUNG

Das Design des BARTLETTS unterteilt sich in mehrere Layer, die „übereinandergestapelt“ unterschiedliche Funktionen erfüllen. Die Einzelmodule (Abb. 2) können für sich stehen oder zu größeren Strukturen verbunden werden (s. Kapitel 4).

Abb. 2: Die verschiedenen Layer des BARTLETTS, © Architekten Tillner und Willinger (Willinger 2024).

3.1 UNTERKONSTRUKTION

Die zarte Stahlkonstruktion erinnert an einen Baum. Unten wird wenig Platz benötigt und maximale Nutzungsoffenheit ermöglicht, während das Dach vor Regen schützt und Schatten spendet. In Abb. 3 ist ein Modell der Unterkonstruktion mit PV-Überdachung und Bepflanzung zu sehen.

Regenrinnen leiten das am Dach gesammelte Regenwasser über die Stützen zum Schwammstadtsubstrat im Untergrund und den Wurzeln der Kletterpflanzen. An den Stützen sind in 1 m Abstand zur PV die Rankhilfen für die Kletterpflanzen montiert.

Abb. 3: Modell des BARTLETTS (© Zluwa, GRÜNSTATTTGRAU)

3.2 PV-ÜBERDACHUNG

Die Form der Überdachung ähnelt einem Sheddach (s. Abb. 4). Die südseitig ausgerichteten Flächen bestehen aus semitransparenten Glas-Glas-PV-Modulen, die nordseitigen Flächen nur aus Glas. Überkopftauglichkeit muss gewährleistet sein (VSG-Zulassung für Doppelglas Module).

Abb. 4: Größe und Neigung von PV- und Glasflächen am BARTLETT (© Architekten Tillner und Willinger) (Willinger 2024).

3.2.1 Beispielhafte Ertragsberechnung für ein BARTLETT Basis Modul

Modultyp: PV420663 420 Wp HC mit 108 Halbzellen, Größe: 1.766 mm x 1.165 mm Nennleistung des Moduls: 420 Wp = 0,42 kWp

Jährlicher Ertrag pro Modul: 0,42 kWp x 1.000 kWh/kWp = 420 kWh

Die Fläche des Moduls beträgt ca. 2,05739 m².

Jährlicher Ertrag pro Quadratmeter: 420 kWh ÷ 2,05739 m² = 204,14 kWh/m

Bei einer Fläche von 16,5 m² (BARTLETT BASIS Modul: 8 Module) beträgt der Photovoltaik-Ertrag 3.360 kWh pro Jahr, basierend auf einem durchschnittlichen Ertrag von etwa 204,14 kWh pro m².

Eine Photovoltaikanlage mit einem Ertrag von 204,14 kWh pro Quadratmeter pro Jahr spart in etwa 150 kgCO₂ pro m² PV pro Jahr. Das bedeutet, dass diese Anlage ca. 3 % der jährlichen CO₂-Emissionen eines durchschnittlichen Haushaltes vermeidet.

3.2.2 Standortabhängiger Stromertrag

Bei einer Ausrichtung der Module Richtung Süden, mit einem Winkel von 5°-10° und einer Einstrahlung von etwa 1.000 kWh/m² erhält man etwa 200 kWh/m².

Bei einer Ost- oder Westausrichtung erreicht die Anlage etwa 80 % des Maximalwerts. Bei einer Nordausrichtung reduziert sich der Ertrag auf etwa 55 % bis 60 %.

3.2.3 Wechselrichter

Beim BARTLETT BASIS Modul mit 8 Modulen ist nur ein Wechselrichter notwendig (z.B. Fronius – PRIMO LIGHT 3.5-1 Wechselrichter).

3.3 SCHWAMMSTADTSUBSTRAT UND FUNDAMENT IM UNTERGRUND

Das Betonfundament für die Stützen der Unterkonstruktion wird kreuzförmig angelegt (s. Abb. 5). Damit wird unter befestigter Oberfläche Wurzelraum nach dem Schwammstadtprinzip für Bäume (ASI 2022, Umweltbundesamt 2023) geschaffen, in das die Kletterpflanzen aus ihren Pflanzgruben einwurzeln können. Pro Kletterpflanze sind mindestens 200 Liter Substratvolumen notwendig (ASI 2021). Das Regenwasser wird dem Substrat über eine Belüftungs- und Verteilschicht zugeführt.

Abb. 5: Betonfundament und Schwammstadtsubstrat als Wurzelraum für das Bartlett (© Karl Grimm, Architekten Tillner und Willinger).

3.4 BEPFLANZUNG

Folgende Kletterpflanzen eignen sich für das Bartlett am Volkertplatz (siehe Tabelle 1). Sie wurden anhand folgender Faktoren und Auswahlkriterien ausgewählt:

- Klima- und Standortbedingungen
- Wuchsform in Bezug auf Ranksystem
- Eignung und Einsatzgebiet
- Biodiversität, Beitrag zur Artenvielfalt (Insekten oder Vogelfutterpflanze)
- Ästhetisches Erscheinungsbild (Blüte, Blattschmuck, Früchte, Herbstfärbung)
- Wüchsigkeit und Wuchshöhe

Um eine Versorgung der Pflanzen mit Wasser auch in Trockenzeiten sicherzustellen, müssen die Pflanzen, wenn kein Regenwasser zur Verfügung steht, gegossen werden.

Tab. 1: Kletterpflanzenauswahl für das BARTLETT

Botanischer Name	Deutscher Name	Wuchshöhe in m	Wüchsigkeit	Standort	Beitrag zur Biodiversität	Sonstiges
<i>Actinidia-kolomikta</i>	Buntblättrige Kiwi	3-6	mittel	sonnig		Blattschmuckwirkung
<i>Actinidia-arguta</i>	Mini Kiwi	4-6	stark	sonnig - halbschattig	Früchte als Vogelfutter	Gelbe Herbstfärbung
<i>Akebia-quinata</i>	Akebie	6-8	stark	sonnig - halbschattig		
<i>Lonicera-caprifolium</i>	Echtes Geißblatt	3-6	mittel	sonnig - halbschattig	Insektenfutterpflanze	heimisch
<i>Lonicera-henryi</i>	Immergrünes Geißblatt	6-8	mittel	sonnig – halbschattig - schattig		immergrün

3.5 ANORDNUNGSMÖGLICHKEITEN DER MODULE

Die BARTLETT-Basis Module können unterschiedlich mit PV-Modulen belegt werden (einzelne PV-Module werden ausgespart) und in weiterer Folge zu vielfältigen Strukturen – je nach Platzverfügbarkeit und Einsatzzweck – angeordnet werden (s. Abb. 6 und 7).

BARTLETT_Kombination von Modulen

Abb. 6: Variationen des BARTLETT-Basis Moduls und Anordnungsmöglichkeiten, © Architekten Tillner und Willinger (Willinger 2024).

Abb. 7: Mögliche Kombination für ein BARTLETT (© Architekten Tillner und Willinger) (Willinger 2024).

4 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Das multifunktionale Design des BARTLETTS bietet eine Möglichkeit klimafreundliche Energieproduktion, Aufenthaltsqualität, Regenwassermanagement und Begrünung zu kombinieren. Vor allem an Standorten an denen Baumpflanzungen nicht gewünscht oder nicht möglich sind.

LITERATUR

- ASI (2021) ÖNORM L1136-Vertikalbegrünung im Außenraum, Austrian Standards Institute.
- ASI (2022) ÖNORM L1112-Anforderungen an die Bewässerung von Vegetationsflächen, Austrian Standards Institute.
- Deutscher Städte und Gemeindebund (Hrsg.) (2022) Hitze, Trockenheit und Starkregen. Klimaresilienz in der Stadt der Zukunft.-Dokumentation, 166,50 S., DStGB, Berlin
- Ebner R., Mayr C., Rennhofer M., Berger K., Heinrich M., Basler F., Beinert A., Huyeng J., Haider M., Prammer D., Vorwagner A., Fehring M. & Beck T., 8.Okt. 2024, in: *Energies*, 17, 19, 1 S., 4999. Photovoltaic Roofing for Motorways and Other High-Ranking Road Networks: Technical Feasibility, Yield Estimation, and Final Demonstrator (vol 17, 3991, 2024)
- Jung M., Bügelmayer-Blaschek M. & Millonig A. (2022) #mypart - Sensibilisierung für die große Wirkung kleiner Beiträge zum Klimaschutz. Enderbericht von StartClim21/22.C in StartClim21/22: Handeln und Aktivieren, Auftraggeber: BMK, BMWFW, Klima- und Energiefonds, Land Oberösterreich.
- Kabisch N., Kraemer R., Masztalerz O., Hemmerling J., Püffel C. & Haase D. (2021) Impact of summer heat on urban park visitation, perceived health and ecosystem service appreciation. *Urban Forestry & Urban Greening*, 60, 127058.
- MA22 (Hrsg.) (2015) Urban Heat Islands Strategieplan Wien. Wiener Umweltschutzabteilung, MA22, 2015, Wien.
- Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) (o.J.) Volkert macht blau. online unter: <https://projekte.ffg.at/projekt/4672917> (Letzter Zugriff: 2025-05-22)
- Reinwald F., Haluza D., Pitha U. & Stangl R. (2021) Urban Green Infrastructure and Green Open Spaces: An Issue of Social Fairness in Times of COVID-19 Crisis. *Sustainability* 13, no. 19: 10606. <https://doi.org/10.3390/su131910606>.
- Umweltbundesamt (Hrsg.) (2023) Die Innovation für Stadtbäume: Das Schwammstadt-Prinzip. Newsletter NL42. Online unter: <https://www.klimawandelanpassung.at/newsletter/kwa-nl42/kwaschwammstadtprinzip>. (Letzter Zugriff: 2025-05-22)
- Willinger A., Bügelmayer-Blaschek M., Tillner S., Grimm K., Zluwa I., Stefan E., Ebner R., Tötzer T., Jung M., Schneider S., Berg R. & Berger K. (2024) Transforming public spaces towards user-friendly, climate resilient and energy producing spaces: The BARTLETT. 60th ISOCARP World Planning Congress. DOI: 10.47472/vztbW9Lj

Kontakt:

Irene Zluwa
 GRÜNSTATTTGRAU
 Favoritenstraße 50s
 Tel. +43 650 634 96 31
irene.zluwa@gruenstattgrau.at
<https://gruenstattgrau.at/projekt/volkert-macht-blau/>

Session 4b

3E evaluation of LiBr-H₂O absorption heat exchangers for district heating

Kührer, Schittl, Krail, Blümel / Hochschule Burgenland / AT
Beckmann / Technisches Büro Beckmann / AT

Entwicklung eines Geschäftsmodells zur Optimierung der Fernwärme-Hausanschlussstation und der Hausanlage von Mehrparteienwohngebäuden durch Motivationstarife

Jurasszovich / Forschung Burgenland / AT
Schweighart / Grazer Energie Agentur / AT
Dögl / Green Energy Lab / AT

3E evaluation of LiBr-H₂O absorption heat exchangers for district heating

A. Kühner¹⁾, F. Schittl¹⁾, J. Krail¹⁾, G. Beckmann²⁾, E. Blümel¹⁾

¹⁾ Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland GmbH, Steinamangerstraße 21, Pinkafeld, A-7423, Burgenland, Österreich

²⁾ Technisches Büro Beckmann, Anton Baumgartner Str. 44/B7/016, A-1230 Wien, Österreich

ABSTRACT: The research paper investigates various absorption heat exchanger (AHE) systems for providing heating and cooling energy based on absorption principles. Depending on the variant, cooling energy for a district cooling network and usable heat for secondary heating networks are obtained, with some variants requiring a recooling option for non-usable waste heat. Comparative analysis with a reference system, consisting of a compression refrigeration unit and district heating transfer station, demonstrates varying efficiencies and performance metrics among the systems.

The study further employs exergo-economic modelling approaches and multi-objective optimisation techniques to assess the performance of the AHE systems. By optimising objectives such as exergy efficiency, total cost rate, primary district heating return temperature and the Pareto fronts for different AHE configurations are obtained. Results from the analysis reveal significant variations in exergy efficiency among the different AHE configurations. For instance, AHE I demonstrates the highest exergy efficiency at approximately 91.1 %, followed by AHE III at 88.5 %, and AHE II at 74.7 %. In contrast, the reference system exhibits a significantly lower exergy efficiency of 48.7 %, indicating superior energy utilisation by the AHE systems.

The cost rate also varies across the configurations, with AHE II showing the lowest cost rate, making it a competitive option for integrated cooling and heating solutions. Furthermore, a design point is selected from the Pareto front using interactive multi-criteria decision-making (MCDM) methods.

1. STATE OF THE ART

The European Union (EU) aims to reduce net greenhouse gas emissions by at least 55 % by 2030 and achieve climate neutrality by 2050. Austria has set even more ambitious targets, aiming for climate neutrality by 2040. (European Commission 2023)

Fossil fuels still play a significant role in heat supply and mobility, with space heating accounting for about 33 % of Austria's energy use and 20 % of its CO₂ emissions. (Kranzl et al. 2018)

In Austria, nearly 67 % of heating systems are storey or central heating, 27 % are district heating, and 6 % are individual stove heating systems, with district heating gaining popularity. (FGW 2022)

A promising technology for thermal energy conversion is absorption technology and in particular absorption heat exchangers (AHE). (Sun et al. 2016; Chardon et al. 2020; Cudok et al. 2021)

The work of Xie & Jiang (2017) presents a novel long-distance heat transportation system employing two types of AHEs. By analyzing the minimal economic distance, which balances pipe network cost reduction with added AHEs cost, the study demonstrates that beyond a certain transportation distance, the AHE system becomes more cost-effective, saving both initial and operational costs. Moreover, the system effectively doubles the transportation temperature difference compared to conventional systems, showcasing potential for district heating applications using low-grade heat from industries.

The research from Hua et al. (2024) aims to reduce space heating energy demand by increasing energetic and exergetic efficiencies through lower operating temperatures, proposing an optimized compression-AHE to eliminate extra temperature differences in traditional systems. This optimised

system can achieve up to 17.9 % energy savings, with specific conditions (130 °C supply and 50/40 °C supply-return temperatures) pushing the savings to 28.4 %. Key factors affecting the energy savings are the primary network supply temperature and the temperature difference in the secondary network.

The study conducted by Hu et al. (2020) evaluates a newly designed second-type AHE used in various heat exchange processes, consisting of a multi-section absorption heat transformer and a plate heat exchanger using LiBr-H₂O. Testing showed that the outlet temperature of the heat sink water was much higher than the inlet temperature of the heat source water, with a coefficient of performance (COP) between 0.33 and 0.42, and a temperature efficiency of 1.24 to 1.35. The simulation model used for designing the prototype was also validated by these test results.

Sun et al. (2010), Sun et al. (2012) and Sun et al. (2017) propose a new low-temperature industrial waste heat district heating system based on natural gas-fired boilers with AHE, aiming to efficiently recover waste heat. Through thermodynamic and economic analyses, it significantly reduces heating costs and investment recovery periods compared to current systems. With annual primary energy efficiency and product exergy efficiency of 21.5 % and 42.5 % respectively, this system shows promise for low-temperature industrial waste heat recovery, offering improved performance and economic benefits. Jensen (2015a) and Jensen (2015b) investigate the optimization of an NH₃-H₂O absorption-compression heat pump to recover waste heat in spray-drying facilities, aiming for economic and emissions savings. Through thermodynamic analysis and exergoeconomic optimization, the study identifies the best implementation - a 895 kW heat pump with an NH₃ mass fraction of 0.82 and a circulation ratio of 0.43 - resulting in economic savings of 146,000 € and yearly CO₂ emissions reduction of 22,700 kg. Technological limitations are considered to ensure feasibility with commercial components.

Cimsit et al. (2015) conducts a thermo-economic optimisation of a LiBr-H₂O-R134a compression-absorption cascade refrigeration cycle. Through exergy-based thermoeconomic analyses and a non-linear simplex direct search method, optimal operating conditions for components such as the generator, condenser, and absorber temperatures are determined. Results show improvements in the COP and exergetic efficiency of the cascade cycle, with a 3.30 % reduction in the minimum cost of the objective function compared to the base case. The study of Yu et al. (2020) presents a novel cascade absorption heat transformer system utilizing industrial low-level waste heat. Through energy, exergy, and economic analysis, the system is optimised via multi-objective optimisation methods, achieving 3.64 % and 2.74 % improvements over ideal values, respectively. The findings reveal a 74.30 % exergy destruction rate, with the NH₃-H₂O system contributing 55.62 % highlighting areas for potential system improvement.

Schittl et al. (2019) explores the impact of a low return temperature on district heating systems and proposes a novel heat transfer technology based on a LiBr-H₂O AHE to enhance efficiency. Using a semi-empirical process model, the technology is compared to conventional heat transfer stations. Results indicate significant reductions in heat losses and energy consumption for pumping, leading to an increase in network capacity by lowering the primary return temperature. Specifically, the proposed technology achieves a reduction of approximately 74.0 % in heat losses compared to conventional systems, with specific heat loss values of about 17.5 kW/km versus 22.6 kW/km for conventional solutions. Furthermore, implementing the new technology can save approximately 22.2 % of electrical power for medium circulation over a year.

Wang et al. (2014) introduces an Absorption Temperature Transformer (ATT) to improve district heating systems by addressing inefficiencies in traditional AHE. Using entransy dissipation analysis, the ATT design is optimized to minimize heat transfer mismatches, achieving a 28.9 % reduction in the total kA value for a 4-stage ATT compared to a single-stage AHE. Simulation results also identify an optimised flow direction with minimal mismatch, enhancing overall system performance.

2. MATERIALS & METHODS

2.1 ABSORPTION HEAT EXCHAGER SYSTEMS

In this paper, the process variants investigated for the supply of heating and cooling energy are based on the principle of absorption and are shown schematically in Fig. 1. The working mixture used in the cycle is LiBr-H₂O.

Fig. 1: Schematic representation of the analyzed absorption heat exchanger systems (a to c) and the reference system used for the system comparison (d)

A high-temperature mass flow from the primary district heating network (PDHN) and a small amount of electrical energy for equipment such as pumps and compressors are always used as the input fuel. Depending on the process variant, cooling energy for a district cooling network (DCN) with a typical temperature level of 6/12 °C as well as usable heat (65/50 °C) for the production of hot water or the supply of secondary heating networks (SDHN), for example, is obtained. In addition, some variants require a recooling option for non-usable heat (WHN). This is achieved using river water with a temperature level of 17.9/28.7 °C.

The first absorption heat exchanger (AHE I, see Fig. 1a) is used for the simultaneous generation of heating and cooling energy. The primary district heating flow passes through the desorber (DES) and an internal heat exchanger (PHEX), which raises the heat discharged from the absorber (ABS) and condenser (CON) to the required useful heat temperature level. The cooling energy for the DCN is generated from the evaporator (EVA) of the absorption circuit.

The second variant of the absorption heat exchanger (AHE II) is schematically shown in Fig. 1b and utilizes the heat provided by the PDHN as the driving energy for the absorption cycle. Similar to AHE I,

the desorber and heat exchanger are serially flowed through by the primary district heating stream. The district heating flow then passes through the evaporator, serving to further reduce the primary return temperature and simultaneously drive the absorption cycle. The evaporative pressure is significantly higher due to the higher evaporation temperatures compared to conventional use of the absorption cycle. The second part of the useful heat consists of the absorption and condensation heat of the solvent-refrigerant mixture and is at a lower temperature level. The useful heat released by the process for the SDHN is then mixed from the two partial flows and can be varied depending on their ratio. The last absorption heat exchanger (AHE III) is also used for the simultaneous generation of heating and cooling energy. As depicted in Fig. 1c, it is evident that the structure has been minimally modified compared to AHE I and II. The difference now lies in the fact that the cooling energy for the absorber is required since it is no longer available for generation of useful heat.

2.2 MATHEMATICAL METHODS

2.2.1 Thermodynamic Modelling

Simulation models for each variant, including the reference case, were developed for their investigation using the numerical process simulation software IPSEpro® by SimTech GmbH (2021). Typically, after balancing over a system component, one obtains the steady-state conservation Equations for mass, momentum, and energy by Smith & van Ness (1959). Another conservation Equation arises after applying the first law of thermodynamics, also known as the conservation of energy (Eq. 1). This states that the amount of heat \dot{Q} , technical work \dot{W} , and enthalpy h transported via mass elements \dot{m} are equal to the change in the internal and external energy of the system, respectively. The thermophysical properties of the LiBr-H₂O mixture are calculated using the approaches of Yuan & Herold (2005) and Kim & Infante Ferreira (2006).

$$0 = \sum_k \dot{m}_{j,in} \cdot h_j - \sum_k \dot{m}_{j,out} \cdot h_j - \sum_k \dot{Q} - \sum_k \dot{W} \quad 1$$

Furthermore, pressure losses Δp in pipelines or apparatuses can be taken into account, which are determined by well-known Equations such as the Colebrook-White law or by assuming a constant pressure loss value. Another aspect is the calculation of heat transfer processes, for which accurate calculation often requires geometric information. Here, the application of the minimal temperature gradient, also known as the pinch-point ΔT_{pp} , is used. This temperature difference limits the heat exchange between two separate working media. To account for deviations from adiabatic and reversible changes in the fluid, so-called isentropic efficiencies η_{is} are introduced. They are specified for compressors and pumps and can be formed from the ratio of real to ideal state changes. Tab. 1 lists the component specific boundary conditions of the main components for the thermodynamic and steady state simulations.

Tab. 1: Component specific boundary conditions for the simulations

ΔT_{ABS}	ΔT_{DES}	ΔT_{SHEX}	ΔT_{CON}	ΔT_{EVA}	ΔT_{PHEX}	η_{el}	η_m	$\eta_{is,P}$	Δp_{int}	Δp_{ext}
K	K	K	K	K	K	%	%	%	bar	bar
7.0	7.0	15.0	5.0	2.0	10.0	90	90	50	0.01	0.25

For modeling the heat exchangers in the system (water-water heat exchanger as well as absorber and desorber), additional Equations are necessary alongside the conservation laws mentioned earlier. The calculation of heat transfer is carried out analogously to Fourier's law, according to which the heat flux \dot{Q}_{1-2} transferred from one fluid to another is proportional to the overall heat transfer coefficient k_{1-2} , the heat transfer area A and the logarithmic mean temperature difference $\Delta T_{1-2,log}$.

$$\dot{Q}_{1-2} = k_{1-2} \cdot A \cdot \Delta T_{1-2,log} \quad 2$$

In addition to the energy balance, it must be verified whether the heat transfer is possible without violating the second law of thermodynamics. For this purpose, the known temperature differences at the two ends of the apparatus are examined. For the sake of simplified system analysis, it is assumed that the convective part of heat transfer dominates the portion through conduction. This results in the simplified calculation of the heat transfer coefficient. The values for the individual heat transfer coefficients α are taken from literature sources and are listed in Tab. 2.

Tab. 2: Internal and external convective heat transfer coefficients of all heat exchangers according to Daßler (2016)

Heat exchanger	α_{ext}	α_{int}	Heat exchanger	α_{ext}	α_{int}
	W/(m ² ·K)	W/(m ² ·K)		W/(m ² ·K)	W/(m ² ·K)
Absorber	3484	695	Evaporator	6145	1660
Desorber	1375	694	Condenser	11135	5947
Solution heat exchanger	1187	1311	Primary heat exchanger	3484	1375

2.2.2 Exergy Modelling

The steady-state formulation of the exergy balance Equation consists of the exergy transfer by heat transfer \dot{E}_q the exergy transfer by matter \dot{E}_j , which is entering and exiting the control volume, the exergy transfer by work \dot{W} and the exergy loss \dot{E}_L as well as the exergy destruction \dot{E}_D according to Bejan & Mamut (1999) is stated in Eq. 3.

$$0 = \sum_k \dot{E}_{j,in} - \sum_k \dot{E}_{j,out} + \sum_k \dot{E}_q + \sum_k \dot{W} - \dot{E}_D - \dot{E}_L \quad 3$$

The exergy of a fluid stream can be calculated as the sum of the physical and the chemical exergy. The system is in thermal and mechanical equilibrium as soon as the substance or the substance flow i assumes the ambient state, i. e. the ambient temperature T_0 and the ambient pressure p_0 . The part of the exergy calculated under this assumption is called physical exergy e^{ph} . The ambient condition was chosen here with $T_0 = 298.15$ K and $p_0 = 1.01325$ bar. The chemical exergy e^{ch} is also calculated in those components where separation or mixing processes occur (e. g. absorbers or desorbers). Here, the method extended by Palacios-Bereche et al. (2012), which adopts the reference environment proposed by Szargut (2005), taking into account its physical and chemical components, is used for the exergy calculation of an aqueous LiBr solution. According to Bejan & Mamut (1999), exergetic evaluation is used to identify thermodynamic inefficiencies of components or systems. In order to carry out the exergetic evaluation for components and systems, indicators such as the exergy efficiency $\eta_{ex,k}$ and exergy dissipation ratio $y_{D,k}$ are determined (see Eq. 4 & 5). The definition of exergy fuel \dot{E}_{Fk} , exergy product \dot{E}_{Pk} and exergy destruction \dot{E}_{Dk} is taken from the work of Misra et al. (2006).

$$\eta_{ex,k} = \frac{\dot{E}_{P,k}}{\dot{E}_{F,k}} \quad 4$$

$$y_{D,k} = \frac{\dot{E}_{D,k}}{\dot{E}_{F,tot}} \quad 5$$

2.2.3 Exergo-economic Modelling

Information on exergy efficiency alone is often not sufficient to ensure optimum system design. Therefore, an additional evaluation criterion is established that represents the economic aspects of the system. This methodology is also referred to as exergoeconomic analysis and leads to a multi-criteria optimisation problem in which not only the exergy efficiency is to be maximised, but also the costs are to be minimised, which requires an estimate of the investment costs of the system. The cost balance can be seen in Eq. 6.

$$0 = \sum_k \dot{C}_{j,in} - \sum_k \dot{C}_{j,out} + \dot{C}_D + \dot{C}_W + \dot{Z}_K \quad 6$$

This requires component-related cost correlations, which are taken from relevant literature (e. g. Zoghi et al. 2019; Wang et al. 2020) and are listed in Tab. 3 (currency exchange rate $\beta = 0.9205$).

Tab. 3: Cost correlations of the main circuit components of the AHE systems

Component	Component investment costs Z_k	Reference
	€	
Absorber	$Z_{ABS} = 16500 \cdot \left(\frac{A_{ABS}}{100}\right)^{0.6}$	(Zoghi et al. 2019)
Desorber	$Z_{DES} = 17500 \cdot \left(\frac{A_{DES}}{100}\right)^{0.6}$	(Zoghi et al. 2019)
Solution heat exchanger	$Z_{SHEX} = 12000 \cdot \left(\frac{A_{SHEX}}{100}\right)^{0.6}$	(Zoghi et al. 2019)
Evaporator	$Z_{EVA} = 6200 \cdot (10.76 \cdot A_{EVA})^{0.42}$	(Wang et al. 2020)
Condenser	$Z_{CON} = 6200 \cdot (10.76 \cdot A_{CON})^{0.42}$	(Wang et al. 2020)
Primary heat exchanger	$Z_{PHEX} = 6200 \cdot (10.76 \cdot A_{PHEX})^{0.42}$	(Wang et al. 2020)

The cost rate Z_k (Eq. 7) of a component, consisting of the investment costs and the operating and maintenance costs, can then be calculated from the capital recovery factor (CRF) using Eq. 8. The operating hours N and the maintenance factor φ are determined by values of 7000 h and 1.06 respectively. The annual interest rate i is assumed to be 12 %, while the amortisation period τ is set at 20 years.

$$\dot{Z}_k = Z_K \cdot \frac{CRF \cdot \varphi}{N} \quad 7$$

$$CRF = \frac{i \cdot (1 + i)^\tau}{(1 + i)^\tau - 1} \quad 8$$

2.2.4 Multi objective optimisation

The process models for the above described absorption heat exchangers are usually represented mathematically in the form of non-linear Equations. With regard to exergy economics, the problem with these models or non-linear Equations is to select an optimum between the two contradictory variables of exergy efficiency $\eta_{ex,tot}$ and cost rate \dot{Z}_{tot} . With the notation according to Miettinen (1998). For optimization the gamultiobj algorithm implemented in MATLAB[®] by MathWorks Inc. (2024) is used. As this algorithm can only minimise the target functions $f_m(x)$, maximising the exergy efficiency is equivalent to minimising its negated value $-f_j(x)$.

The constraints set in Tab. 4 were used for the optimisation. For AHE I and AHE III, the limits are identical and are composed of the discharge width and the mass flow ratio of SDH to DC $\dot{m}_{SDH}/\dot{m}_{DC}$ and the mass flow via the PHEX in relation to the total SDH mass flow $\dot{m}_{PHEX}/\dot{m}_{SDH}$. In the case of AHE II, only the DCN mass flow is replaced by the PDHN mass flow in the ratio $\dot{m}_{SDH}/\dot{m}_{DC}$. Furthermore, an upper limit of $T_{PDH,in} \leq 150$ °C was set for the temperature of the PDHN mass flow.

Tab. 4: Decision variables and boundaries used in the multi-objective optimisation algorithm

System	Variable vector	Unit	x^{init}	x^{lb}	x^{ub}
AHE I	$\dot{m}_{SDH}/\dot{m}_{DC}$	-	4.25	1.00	10.00
	$\dot{m}_{PHEX}/\dot{m}_{SDH}$	-	0.50	0.10	0.99
	$\Delta\xi_E$	kg/kg	0.05	0.02	0.10
AHE II	$\dot{m}_{SDH}/\dot{m}_{DC}$	-	6.50	1.50	6.50
	$\dot{m}_{PHEX}/\dot{m}_{SDH}$	-	0.70	0.01	0.99
	$\Delta\xi_E$	kg/kg	0.05	0.03	0.13
AHE III	$\dot{m}_{SDH}/\dot{m}_{DC}$	-	1.40	1.00	10.00
	$\dot{m}_{PHEX}/\dot{m}_{SDH}$	-	0.50	0.10	0.99
	$\Delta\xi_E$	kg/kg	0.05	0.02	0.10

2.2.5 Multi criteria decision making

Since bi- or multi-objective optimisation yields not a single design point but rather a set of optimal solutions, a specific solution must be selected from this set for further analyses, such as partial load behavior. A widely used method in multi-criteria decision analysis is TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution). The TOPSIS method is used to select a design point from the set of optimal solutions of the multi-criteria optimisation problem. The approach presented by Jankowski (2020a) and Jankowski (2020b) is intended to facilitate the selection of optimal operating parameters by evaluating how close the alternatives are to a positive ideal solution, while at the same time being as far away as possible from a negative ideal solution.

3. RESULTS

3.1 OPTIMISATION

Fig. 2 illustrates the results of the multi-objective optimisation for three distinct AHE systems, designated as AHE I, AHE II, and AHE III. The plot presents the Pareto front, showcasing the trade-off between exergy efficiency $\eta_{ex,tot}$ and total cost rate \dot{Z}_{tot} . For AHE I, which solely produces thermal energy for secondary district heating, the Pareto front reveals a range of exergy efficiencies from approximately 55.7 % to 91.1 %, corresponding to investment costs ranging from 3.03 €/h to 5.99 €/h. In addition, it can be seen that there is a significant jump in the cost ratio at around 60 % efficiency. There is almost

a sharp change from 3.1 €/h to 3.8 €/h without achieving a significant increase in exergy efficiency. The exergy efficiency then increases almost linearly with the costs to a maximum of around 91 % and 6 €/h.

AHE II, which generates thermal energy for both secondary district heating and district cooling while rejecting waste heat, exhibits exergy efficiencies varying from 47.1 % to 74.7 %, coupled with investment costs ranging from 1.9 €/h to 4.57 €/h. Fig. 2 clearly shows that the Pareto front of AHE II is less linear than that of AHE I, even though a moderate gradient up to approximately 53 % with a subsequent jump in costs to 2.57 €/h is also recognisable here. However, the Pareto curve then has a similar gradient of approximately 0.06 €//(h·%) before a further jump-like change takes place. The efficiency changes minimally (3 %), while the cost rate increases by around 28 % to 4.57 €/h.

Lastly, AHE III, responsible for thermal energy production for secondary district heating and district cooling without waste heat rejection, demonstrates exergy efficiencies spanning from 44.8 % to 88.5 %, with investment costs ranging from 3.57 €/h to 11.18 €/h. The Pareto plot of AHE III shows a common progression of bi-objective optimisation problems. According to this, the exergy efficiency increases moderately but continuously before the cost rate begins to rise significantly at around 77.3 %. From this point, a 14 % increase in efficiency is followed by a 104 % increase in costs.

Fig. 2: Pareto set of solutions optimised according to exergy efficiency and cost rates for the three different AHE configurations (AHE I: a, AHE II: b, AHE III: c)

The comparative analysis of three absorption heat exchangers (AHE I, AHE II, and AHE III) and a reference system (REF) reveals notable differences in performance and efficiency metrics (see Tab. 5).

Tab. 5: Performance metrics of the absorption heat exchangers and reference system

Quantity	Unit	$max(\eta_{ex,tot})$			$min(\dot{Z}_{tot})$			REF
		AHE I	AHE II	AHE III	AHE I	AHE II	AHE III	
$\eta_{ex,tot}$	-	0.911	0.747	0.885	0.557	0.471	0.448	0.487
COP	-	1.639	1.863	1.773	1.598	1.757	1.665	1.000
EER	-	0.693	0.863	0.773	0.598	0.757	0.665	6.320
\dot{W}_{el}	kW	0.067	0.018	0.03	0.159	0.013	0.311	39.86
\dot{Q}_{PDHN}	kW	2837.24	626.83	4875.37	492.44	626.83	722.75	627.26
\dot{Q}_{DCN}	kW	251.79	-	251.79	251.79	-	251.79	251.79
\dot{Q}_{SDHN}	kW	3089.07	626.84	4819.61	744.32	626.84	630.87	627.26
\dot{Q}_{WHN}	kW	-	-	307.56	-	-	343.85	288.97
$T_{PDH,in}$	°C	143.10	101.70	108.50	150.00	150.00	150.00	140.00
$T_{PDH,out}$	°C	49.20	46.70	60.00	60.00	58.30	60.00	55.00
$\dot{E}_{D,tot}$	kW	254.63	28.69	318.20	94.37	70.76	132.03	82.87
$\dot{E}_{L,tot}$	kW	74.95	9.73	223.62	1.43	12.05	10.03	32.51
\dot{Z}_{tot}	€/h	5.99	4.57	11.18	3.03	1.90	3.58	3.45

Despite the higher operational costs associated with AHE I and AHE III, AHE II has a competitive cost rate, making it a viable alternative for integrated cooling and heating solutions when compared to the reference system.

3.2 DECISION MAKING

At the outset of the TOPSIS analysis, the range of decision preferences to be evaluated must be defined. This is accomplished by introducing a preference range parameter and generating weight distributions that emphasize either the first or the second objective. In this study, the weights are set to $w_1 = 0.9$, $w_2 = 0.1$ and $w_1 = 0.1$, $w_2 = 0.9$, respectively. Fig. 3a to Fig. 3c (left) displays the resulting design points, alongside the point calculated with equal weights of $w_{1,2} = 0.5$. In the following step, the objective function representing the priority criterion is selected (in this case, $f_1 = \eta_{ex,tot}$). Finally, a decision can be made to either explore additional design points or to confirm the most recent selection as the final design point.

Fig. 3a to Fig. 3c (right) provides further insight into the design points associated with various weight values. As can be seen from Fig. 3a and Fig. 3b, the objective functions of variants AHE I and AHE II respond very sensitively to weights w_1 in the range between 0.4 and 0.6 and 0.6 and 0.7, respectively. In these ranges, where objective function f_1 (exergy efficiency) is increasingly weighted more favourably, both costs and efficiency rise significantly. Further favouring exergy efficiency as a decision variable (with $w_1 > 0.8$) will therefore make little difference to the final decision-making process. A slightly different behaviour with regard to weighting is shown in Fig. 3c for the process variant AHE III.

In contrast to the variants shown above, there is no sudden change in dependency on w_1 . However, it can be seen that at approximately $w_1 = 0.7$, a plateau develops for the exergy efficiency, while the costs show a clear increase at about $w_1 = 0.8$. Using the TOPSIS method, suitable design points can be selected for all three variants, taking into account suitable weightings for the target functions. These are all characterised by an almost maximum achievable exergy efficiency, while at the same time the costs remain moderate shortly before a sharp increase.

Fig. 3: Results of the MCDM process including Pareto front with marked design points and values of the objective functions for selected weight distributions (AHE I: a, AHE II: b, AHE III: c)

4. CONCLUSIONS

This research employs thermodynamic and exergetic system modeling techniques to investigate the effectiveness of absorption heat exchanger systems in providing combined cooling and heating production without heavy reliance on electricity. Through multi-objective optimisation, the study demonstrates that optimized AHE systems exhibit superior exergy efficiency compared to traditional methods. The analysis reveals that the exergy efficiency of AHE systems is influenced by parameters such as the degassing ratio and external mass flow ratios, highlighting the importance of these factors in system design and operation.

By lowering return temperatures in district heating grids, AHE systems minimise grid losses and reduce electricity consumption for grid pumps, enhancing overall system efficiency. Additionally, the study identifies that AHE systems offer the advantage of expanding network capacity without the need

for enlarging existing pipe infrastructure, facilitating more efficient service to consumers. In conclusion, future research should focus on experimentally validating absorption heat exchanger (AHE) systems under varying seasonal conditions and exploring new applications such as waste heat recovery and geothermal energy utilization.

Addressing these open questions will advance our understanding and broaden the potential impact of AHE technology in achieving energy efficiency and sustainability goals. Additionally, this work illustrates the use of bi-objective optimization algorithms in energy system design, highlighting the relationship between system efficiency and associated costs. It also shows how multi-criteria decision-making processes can support the identification of an optimal system design, while acknowledging that user subjectivity (such as prioritizing efficiency over costs) cannot be entirely removed.

ACKNOWLEDGEMENT

This paper is an outcome of the R&D project ExTra (Exergy Transformers for district heating networks) which was funded by the Austrian Research Promotion Agency and has been carried out within the national funding programme “Stadt der Zukunft” (8th call). grant number: # FO999890416

LITERATURE

- Bejan A. & Mamut E. (1999). Thermodynamic optimization of complex energy systems. Dordrecht Boston, USA: Springer Science+Business Media.
- Chardon G., Le Pierrès N. & Ramousse J. (2020) On the opportunity to integrate absorption heat pumps in substations of district energy networks. *Therm. Sci. Eng. Prog.*, 20 (4), 1-14.
- Cimsit C., Ozturk I. T. & Kincay O. (2015) Thermoeconomic optimization of LiBr/H₂O-R134a compression-absorption cascade refrigeration cycle. *Appl. Therm. Eng.*, 76 (4), 105-115.
- Cudok F., Giannetti N., Ciganda J. L. C., Aoyama J., Babu P., Coronas A. et al. (2021) Absorption heat transformer - state-of-the-art of industrial applications. *Renew. Sustain. Energy Rev.*, 141, 110757.
- Daßler I. (2016) Untersuchungen von Absorptionskälteanlagen kleiner Leistungen mit thermosiphonischen und mechanischen Antriebskonzepten. Dissertation, Martin Luther University Halle-Wittenberg. Halle-Wittenberg, Germany. Accessed on 2016at.
- European Commission. (2023) 2030 climate targets. Homepage European Commission. at. Available at: https://climate.ec.europa.eu/eu-action/climate-strategies-targets/2030-climate-targets_en
- FGW. (2022) Zahlenspiegel 2022. Gas und Fernwärme in Österreich. Homepage FGW. Accessed on 2022at 0:11 o'clock. Available at: <https://www.gaswaerme.at/>
- Hu J., Xie X. & Jiang Y. (2020) Design and experimental study of a second type absorption heat exchanger. *Int. J. Refrig.*, 118, 50-60.
- Hua J., Wang J. & Zhu T. (2024) Allocation optimization of two-stage compression-absorption heat exchanger. *Int. J. Heat Fluid Flow*, 107, 109396.
- Jankowski M., Borsukiewicz A. & Hooman K. (2020) Development of Decision-Making Tool and Pareto Set Analysis for Bi-Objective Optimization of an ORC Power Plant. *Energies*, 13 (20), 5280.
- Jankowski M., Borsukiewicz A., Wiśniewski S. & Hooman K. (2020) Multi-objective analysis of an influence of a geothermal water salinity on optimal operating parameters in low-temperature ORC power plant. *Energy*, 202, 117666.
- Jensen J., Markussen W., Reinholdt L. & Elmegaard B. (2015) Exergoeconomic optimization of an ammonia-water hybrid absorption-compression heat pump for heat supply in a spray-drying facility. *Int. J. Energy Environ. Eng.*, 6 (2), 195-211.
- Jensen J., Ommen T., Markussen W., Reinholdt L. & Elmegaard B. (2015) Technical and economic working domains of industrial heat pumps. Part 2 - Ammonia-water hybrid absorption-compression heat pumps. *Int. J. Refrig.*, 55, 183-200.

- Kim D. S. & Infante Ferreira C. A. (2006) A Gibbs energy equation for LiBr aqueous solutions. *Int. J. Refrig.*, 29 (1), 36-46.
- Kranzl L., Müller A., Maia I., Büchele R. & Hartner M. (2018) *Wärmezukunft 2050. Erfordernisse und Konsequenzen der Dekarbonisierung von Raumwärme und Warmwasserbereitstellung in Österreich: Endbericht.* Vienna, Austria: Technical University Vienna, Energy Economics Group.
- MathWorks Inc. (2024) MATLAB 2022. Homepage MathWorks Inc, 1 Apple Hill Drive, Natick, MA 01760-2098, United States: MathWorks Inc. at 0:33 o'clock. Available at: <https://www.mathworks.com>
- Miettinen K. (1998) *Nonlinear multiobjective optimization (International Series in Operations Research & Management Science)* New York: Springer Science+Business Media, LLC.
- Misra R. D., Sahoo P. K. & Gupta A. (2006) Thermoeconomic evaluation and optimization of an aqua-ammonia vapour-absorption refrigeration system. *Int. J. Refrig.*, 29 (1), 47-59.
- Palacios-Bereche R., Gonzales R. & Nebra S. A. (2012) Exergy calculation of lithium bromide-water solution and its application in the exergetic evaluation of absorption refrigeration systems LiBr-H₂O. *Int. J. Energy Res.*, 36 (2), 166-181.
- Schittl F., Beckmann G. & Krail J. (2019) Effizienzsteigerung von Wärmenetzen durch sorptionsbasierte Wärmeübergabestationen. In H. Gremmel-Simon (Hrsg.), *Nachhaltige Technologien. Energie - Gebäude - Umwelt (Science.Research.Pannonia, Bd. 23, S. 141-150)* Graz: Leykam. at.
- SimTech GmbH. (2021) IPSEpro-PSE. Version 8.0U, Release 7, Build 2415. Homepage SimTech GmbH, Riesstr. 120, 8010 Graz, Austria. at. Available at: <https://simtechnology.com/>
- Smith J. M. & van Ness, H. C. (1959) *Introduction to chemical engineering thermodynamics (2. Aufl.)*. New York: McGraw-Hill Book Company Inc.
- Sun F., Cheng L., Fu L. & Gao J. (2017) New low temperature industrial waste heat district heating system based on natural gas fired boilers with absorption heat exchangers. *Appl. Therm. Eng.*, 125 (12), 1437-1445.
- Sun F., Fu L. & Zhang S. (2010). Exergoeconomic Analysis of New High-Temperature District Heating System Based on Absorption Heat Pump Technology in Combined Heat and Power. In *Proceedings of the 2010 International Mechanical Engineering Congress & Exposition (S. 587-599)*. ASME. at.
- Sun F., Fu L., Zhang S. & Sun J. (2012) New waste heat district heating system with combined heat and power based on absorption heat exchange cycle in China. *Appl. Therm. Eng.*, 37 (7), 136-144.
- Sun J., Fu L. & Zhang S. (2016) Experimental study of heat exchanger basing on absorption cycle for CHP system. *Appl. Therm. Eng.*, 102, 1280-1286.
- Szargut J. (2005) Exergy method. Technical and ecological applications (International series on developments in heat transfer, Bd. 18). Southampton: WIT Press.
- Wang B., Klemeš J. J., Varbanov P. S. & Zeng M. (2020) An Extended Grid Diagram for Heat Exchanger Network Retrofit Considering Heat Exchanger Types. *Energies*, 13 (10), 1-15.
- Wang S., Xie X. & Jiang Y. (2014) Optimization design of the large temperature lift/drop multi-stage vertical absorption temperature transformer based on entransy dissipation method. *Energy*, 68, 712-721.
- Xie X. & Jiang Y. (2017) Absorption heat exchangers for long-distance heat transportation. *Energy*, 141, 2242-2250.
- Yu M., Chen Z., Yao D., Zhao F., Pan X., Liu X. et al. (2020) Energy, exergy, economy analysis and multi-objective optimization of a novel cascade absorption heat transformer driven by low-level waste heat. *Energy Convers. Manag.*, 221, 113162.
- Yuan Z. & Herold K. E. (2005) Thermodynamic Properties of Aqueous Lithium Bromide Using a Multiproperty Free Energy Correlation. *HVAC&R Res*, 11 (3), 377-393.
- Zoghi M., Habibi H., Chitsaz A., Javaherdeh K. & Ayazpour M. (2019) Exergoeconomic analysis of a novel trigeneration system based on organic quadrilateral cycle integrated with cascade absorption-compression system for waste heat recovery. *Energy Convers. Manag.*, 198 (8), 1-14.

Entwicklung eines Geschäftsmodells zur Optimierung der Fernwärme-Hausanschlussstation und der Hausanlage von Mehrparteienwohnbau durch Motivationstarife

T. Jurasszovich¹⁾, M. Schweighart²⁾, K. Dögl³⁾

¹⁾ *Forschung Burgenland, Eisenstadt, Österreich*

²⁾ *Grazer Energie Agentur, Graz, Österreich*

³⁾ *Green Energy Lab, Wien, Österreich*

ABSTRACT: District heating plays a key role in the decarbonization of urban energy systems. To remain viable in future sustainable infrastructures, networks must improve their efficiency, particularly by reducing return temperatures, which lowers energy losses and operational costs. International experience shows that tariff-based incentive models can effectively encourage such reductions. However, in Austria, these models remain uncommon. This study presents the development of the business model ‘Optimization of Building Systems through Tariff-Based Incentives’, created using a multi-stage Open Innovation approach. The process included stakeholder discussion, a SWOT-based Analytic Hierarchy Process (AHP) evaluation, and in-depth interviews with energy utility representatives. Key stakeholder groups included energy suppliers, planners, energy service providers, agencies, and researchers. The open innovation process showed that building system optimization measures should be implemented through a motivation model based on tariff incentives in district heating billing, provided by energy utilities. Tariffs that reward low return temperatures with financial savings are intended to encourage users to adopt efficient heating behavior and review or improve their heating and domestic hot water systems. The AHP analysis highlights differing stakeholder priorities, but overall, strengths and opportunities outweigh weaknesses and risks. Energy utilities recognize the benefits of the model and view its potential positively. However, successful implementation depends on several factors: transparent and comprehensible tariff structures, targeted information campaigns, coordinated customer engagement, and close collaboration among stakeholders — including utilities, property managers, end users, and third-party service providers. Successful decarbonization through tariff-based incentives depends on transparent, fair, and practical models that effectively address the diverse needs of all stakeholders involved.

1. EINLEITUNG

Fernwärme spielt eine Schlüsselrolle in der Dekarbonisierung der Wärmeversorgung, insbesondere bei städtischen Energiesystemen mit entsprechender Wärmebedarfsdichte. Um dieser Schlüsselrolle in zukünftigen nachhaltigen Energiesystemen gerecht zu werden, müssen Fernwärmesysteme an neue Anforderungen angepasst und ihre Effizienz gesteigert werden. Ein zentraler Hebel zur Effizienzsteigerung liegt dabei in der Senkung der Rücklauftemperatur, wodurch sich sowohl Energieverluste als auch Betriebskosten deutlich reduzieren (Leoni et al. 2020).

Internationale Best-Practice-Beispiele – etwa in Dänemark – zeigen, dass tarifbasierte Anreizmodelle ein wirksames Instrument sein können, um energieeffizientes Nutzer:innenverhalten zu fördern und die technische Optimierung der Hausanlagen zu unterstützen. Solche Motivationstarife schaffen finanzielle Anreize für niedrige Rücklauftemperaturen und ermöglichen einen zusätzlichen Anreiz durch die Verteilung des wirtschaftlichen Nutzens der Maßnahmen zwischen Energieversorgern und Nutzer:innen. Motivationstarife fördern somit eine gezielte Senkung der Fernwärme-Rücklauftemperatur und tragen so unter der Einhaltung technischer, rechtlicher und hygienischer Standards zur Re-

duktion von Energieverlusten und Kosten bei. Die Wirksamkeit solcher Anreizmechanismen wurde auch von Suter & Shammin (2013) im Bereich der privaten Energieeffizienz nachgewiesen. Sie zeigten in einem Feldexperiment, dass finanzielle Anreize kombiniert mit Feedback zum Energieverbrauch signifikante Einsparungen bewirken, insbesondere bei gleichzeitiger technischer Unterstützung. Dies betont die zentrale Rolle von Verhaltensänderungen und Rückmeldungssystemen im Rahmen von Energieeffizienzstrategien. Auch Lund et al. (2022) untersuchten Effektivität und Fairness von Motivationstarifen und kommen zu der Erkenntnis, dass Motivationstarife energieeffizientes Verhalten bei Fernwärmekund:innen fördern und gezielte Investitionen in die Optimierung von Hausanlagen anstoßen können, vor allem auch im Hinblick auf die Senkung der Rücklauftemperaturen. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung von Niedertemperaturnetzen. Gleichzeitig wirft die praktische Umsetzung Fragen der Fairness auf, etwa wenn strukturelle Rahmenbedingungen wie zu hohe Vorlauftemperaturen eine volle Ausschöpfung der Anreize durch die Nutzer:innen erschweren (Lund et al 2022). Lygnerud et al. (2023) zeigen, dass Motivationstarife finanzielle Anreize für effizientes Heizverhalten schaffen und somit helfen können, die Nutzer:innen stärker in die Systemoptimierung einzubinden. Zentrale Herausforderungen bestehen jedoch in der transparenten Kommunikation der Anreizmechanismen und der Wahrnehmung von Fairness bei den Nutzer:innen.

Auch in Österreich sind derzeit anreizbasierte Geschäftsmodelle noch kaum vorhanden. Die vorliegende Arbeit greift diese Lücke auf und entwickelt im Rahmen eines mehrstufigen Open-Innovation-Prozesses ein tarifbasiertes Anreizmodell zur Optimierung von Hausanlagen in Fernwärmenetzen. Ziel ist es, durch transparente und anreizbezogene Preisstrukturen und gezielte Informationsstrategien Nutzer:innen zu einem effizienteren Heizverhalten zu motivieren. Die Erkenntnisse sollen einen Beitrag zur Entwicklung wirtschaftlich tragfähiger Geschäftsmodelle leisten, die sich auch in großflächigen urbanen Fernwärmesystemen implementieren lassen.

In Kapitel 2 wird die methodische Vorgehensweise der Arbeit dargestellt. Es beschreibt die Entwicklung eines Geschäftsmodells zur Optimierung der Hausanlage durch Anreizmodell über Tarife in drei Stufen. Kapitel 3 widmet sich den Ergebnissen der drei methodischen Teile. Es werden die zentralen Erkenntnisse aus dem Open-Innovation-Prozess dargestellt und miteinander in Beziehung gesetzt. Abschließend folgen in Kapitel 4 Diskussion und Schlussfolgerungen.

2. METHODISCHE VORGEHENSWEISE

Zur Entwicklung eines wirtschaftlich tragfähigen, technisch umsetzbaren und sozial akzeptierten und integrierten Geschäftsmodells wurde ein mehrstufiger methodischer Ansatz gewählt, der Elemente der Open Innovation mit qualitativen und quantitativen Bewertungsverfahren kombiniert. Der Prozess diente somit der gemeinsamen Entwicklung eines tarifbasierten Geschäftsmodells zur Optimierung von Hausanlagen in bestehenden Fernwärmenetzen. Dabei wurden relevante Akteursgruppen – wie Fernwärmeversorger, technische Dienstleister und Endnutzer:innen – aktiv in den Innovationsprozess eingebunden. Durch diesen strukturierten Partizipationsprozess konnten Anforderungen, Hemmnisse und Erwartungen frühzeitig identifiziert und in die Modellgestaltung integriert werden. Ziel war es, ein Anreizmodell zu entwickeln, das nicht nur technisch und ökonomisch tragfähig, sondern auch sozial anschlussfähig und praktisch umsetzbar ist.

2.1 QUALITATIVE STAKEHOLDER-DISKUSSIONEN

Der erste Schritt zur Entwicklung des Geschäftsmodells bestand in einer qualitativen Stakeholder-Diskussion zu Nutzen, Zielgruppen, potenziellen Anbietern, Finanzierungsmodellen und regulatorischen Rahmenbedingungen. Im Rahmen des Open-Innovation-Prozesses wurden im Projektkonsortium verschiedene Geschäftsmodellansätze partizipativ entwickelt.

In den Entwicklungsprozess wurden verschiedene Akteursgruppen eingebunden – darunter Energieversorgungsunternehmen (EVU), Planungsbüros, Hausverwaltungen, Endkund:innen, Ener-

gieagenturen sowie Vertreter:innen aus Forschung und Entwicklung. Diese breite Beteiligung ermöglichte es, Anforderungen, Hemmnisse und Potenziale frühzeitig zu identifizieren und in die Modellgestaltung einzubeziehen. Die Evaluierungskriterien für eine anschließende quantitative Bewertung des Geschäftsmodells wurden gemeinsam im Projektkonsortium festgelegt und durch fundierte Expert:inneneinschätzungen ergänzt. Diese Vorgehensweise stellte sicher, dass sowohl technische, ökonomische als auch soziale Aspekte realitätsnah abgebildet wurde.

2.2 QUANTITATIVE SWOT/AHP-BEWERTUNG

Im zweiten Schritt erfolgte eine quantitative Bewertung des Geschäftsmodells durch die Stakeholder. Zur systematischen Strukturierung der Bewertung wurde der SWOT-Ansatz mit dem Analytic Hierarchy Process (AHP) kombiniert. Der AHP ist eine von Saaty (1990) entwickelte Methode der multikriteriellen Entscheidungsfindung, die komplexe Entscheidungsprobleme in einer hierarchischen Struktur abbildet. Durch paarweise Vergleiche von Kriterien erlaubt AHP eine nachvollziehbare Priorisierung von Einflussfaktoren und unterstützt damit rationale, konsistente Entscheidungen. Die Methode ist besonders in Gruppensettings wie Expert:inneninterviews verbreitet, da sie sowohl individuelle als auch kollektive Präferenzen systematisch berücksichtigt. Das zentrale Ergebnis ist eine Präferenzrangfolge der Entscheidungskriterien (Mühlbacher & Kaczynski 2013). Dafür wurden die zuvor festgelegten Bewertungskriterien in eine Online-Umfrage mit einem Mix aus qualitativen und quantitativen Elementen eingebettet.

Durch die Einordnung in die vier SWOT-Kategorien – Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken – werden sowohl interne Leistungsaspekte als auch externe Rahmenbedingungen systematisch berücksichtigt. Dies stellt sicher, dass die Bewertung des Geschäftsmodells ganzheitlich und ausgewogen erfolgt und eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells gebildet werden konnte.

2.3 QUALITATIVE TIEFENINTERVIEWS

Der SWOT/AHP-Prozess wurde durch qualitative Tiefeninterviews mit Vertreter:innen von Energieversorgungsunternehmen ergänzt. Ziel dieser Interviews war es, die technische Machbarkeit, potenzielle Hemmnisse sowie die praktische Umsetzbarkeit des tarifbasierten Modells aus Anbietersicht zu evaluieren.

Dieses mehrstufige methodische Vorgehen erlaubt eine fundierte Einschätzung der Wirksamkeit, Akzeptanz und Umsetzbarkeit eines Anreizmodells zur Rücklaufemperaturreduktion in Fernwärmenetzen. Es stellt sicher, dass das entwickelte Geschäftsmodell sowohl auf empirischer Evidenz als auch auf einer breiten stakeholderseitigen Perspektivenvielfalt basiert.

3. ERGEBNISSE

In diesem Kapitel werden die zentralen Ergebnisse des methodischen Vorgehens dargestellt. Sie basieren auf dem mehrstufigen Open-Innovation-Prozess. Ziel war es, sowohl die Machbarkeit als auch die Akzeptanz und Wirkung des entwickelten Anreizmodells aus unterschiedlichen Perspektiven zu erfassen. Die Ergebnisse geben Aufschluss über priorisierte Kriterien, wahrgenommene Chancen und Risiken sowie potenzielle Erfolgsfaktoren und Umsetzungsbarrieren.

3.1 QUALITATIVE DISKUSSION MIT STAKEHOLDERN

Aus der qualitativen Diskussion heraus wurde ein Geschäftsmodell entwickelt, dessen Kern ein mehrdimensionaler Ansatz ist: Nutzer:innen sollen durch sogenannte Motivationstarife zu einem energieeffizienten Heizverhalten angeregt werden. Die gezielte Belohnung niedriger Rücklaufemperaturen soll sowohl den Energieverbrauch als auch die Betriebskosten senken. Ergänzt wird dieser tarifliche Anreiz durch eine begleitende Informationskampagne, die Bewusstsein für ineffizientes Verhalten schafft, über

Fördermöglichkeiten informiert und praktische Hinweise zur Optimierung der Heizungs- und Warmwasserbereitung vermittelt.

Im Rahmen der Diskussion wurden verschiedene Nutzenaspekte identifiziert: ein verlässlicher, gleichmäßiger Heizungsbetrieb; Kosteneinsparungen für Kund:innen bei reduziertem Verbrauch oder gesenkter Rücklauftemperatur infolge veränderten Nutzerverhaltens; sowie ein sicherer Hygienestandard bei der Trink- und Warmwasserversorgung. Darüber hinaus eröffnet die Reduktion des Energiebedarfs bzw. der Rücklauftemperatur zusätzliche Potenziale für Energieversorgungsunternehmen – etwa durch die Absenkung des Netztemperaturniveaus und die Erschließung neuer Anschlusskapazitäten.

Als zentrale Zielgruppen wurden Kund:innen von Energieversorgungsunternehmen sowie Hausverwaltungen identifiziert. Für eine wirksame Umsetzung des Geschäftsmodells sind bestimmte Voraussetzungen auf der Nachfrageseite erforderlich: Dazu zählen Kenntnisse über die angebotenen Motivationstarife und Fördermöglichkeiten, ein Bewusstsein für bestehende Effizienzpotenziale sowie ein grundsätzliches Verständnis für die Auswirkungen eines nicht optimierten Anlagenbetriebs.

Die partizipativ erarbeiteten SWOT-Kriterien zur Bewertung des Geschäftsmodells sind in Tab. 1 dargestellt.

Tab. 1: SWOT-Kategorien und Ausprägungen

Kategorien	Ausprägungen
Stärken	Monetäre Anreizwirkungen für Kund:innen
	Nutzen- und Datentransparenz
	Lösung aus einer Hand
	Kosteneinsparung für EVUs
Schwächen	Einflussmöglichkeiten eingeschränkt (z.B. Warmwasserbereitungsanlage)
	Zusammenspiel verschiedener Akteur:innen komplex
	Dateneinsicht fehlt
Chancen	Kostenträger unklar
	Bewusstseinsbildung der Kund:innen
	Effizienzsteigerung, CO ₂ -Einsparung
	Imageverbesserung der EVUs
Risiken	Ausbau des Angebots durch Kompetenzerweiterung
	Änderung gesetzlicher Rahmenbedingungen
	Haftung und Gewährleistung
	Mangelndes Interesse durch fehlenden Nutzen auf Kund:innenseite
	Komplexität der Förderangebote

3.2 SWOT/AHP-ANALYSE

Auf Grundlage der im Open-Innovation-Prozess partizipativ entwickelten SWOT-Kriterien wurde eine AHP-basierte Online-Befragung durchgeführt, um die Bewertung und Priorisierung der einzelnen Aspekte des Geschäftsmodells aus Sicht unterschiedlicher Stakeholder-Gruppen quantitativ zu erfassen. Insgesamt gingen n = 37 Rückmeldungen ein. Die Befragten konnten sich selbständig einer oder mehreren Stakeholdergruppen zuordnen. Es entfielen 16 Beiträge auf die anbietende Seite, etwa von Energieversorgungsunternehmen und Planungsbüros. Sechs Rückmeldungen stammten von Multiplikatoren, darunter Energieagenturen und Innovationshubs. Weitere 16 Rückmeldungen kamen von der nachfragenden Seite, zu der beispielsweise Hausverwaltungen und Privatpersonen zählen. Zusätzlich wurden 16 Rückmeldungen der Kategorie „Andere“ zugeordnet, insbesondere aus dem Bereich Forschung.

Die AHP-Analyse zeigt deutlich unterschiedliche Prioritäten der einzelnen Stakeholder-Gruppen zum Geschäftsmodell. Insgesamt überwiegen die Stärken und Chancen gegenüber den Schwächen und Risiken. In der Gesamtpriorisierung entfallen 38 % auf Chancen, 30 % auf Stärken, 19 % auf Schwächen und 13 % auf Risiken.

Bei der Bewertung der Stärken wird die „Nutzen- und Datentransparenz für Kund:innen“ mit 38 % am höchsten priorisiert (Abb. 1). Es folgt die „Lösung aus einer Hand“ mit 31 %. Die „monetäre Anreizwirkung für Kund:innen“ liegt mit 21 % an dritter Stelle. Am niedrigsten bewertet wird die Stärke „Kosteneinsparung für EVUs“ (10 %).

Mit jeweils 31 % werden die Schwächen „Zusammenspiel verschiedener Akteur:innen“ sowie „eingeschränkte Einflussmöglichkeiten“ am häufigsten genannt. Die „unklare Kostenträgerschaft“ wird mit 24 % bewertet, gefolgt von „fehlender Datensicherheit“ mit 13 %.

Bei den identifizierten Chancen wird „Bewusstseinsbildung bei den Kund:innen“ mit 31 % am höchsten priorisiert. „Effizienzsteigerung“ und „CO₂-Einsparung“ folgen mit 28 %. „Imageverbesserung des EVU (Energieversorgungsunternehmen)“ wird mit 23 % bewertet, während „Ausbau des Angebots durch Kompetenzerweiterung“ mit 18 % am geringsten gewichtet wird.

Ziel	Kriterium	Subkriterium	Priorität
Optimierung der Hausanaloge durch Anreizmodell über Tarife	Stärken 30%	Nutzen- und Datentransparenz für Kund:innen	38%
		Lösung aus einer Hand	31%
		Monetäre Anreizwirkung für Kund:innen	21%
		Kosteneinsparung für EVUs	10%
	Schwächen 19%	Zusammenspiel verschiedener Akteur:innen	31%
		Einflussmöglichkeiten eingeschränkt	31%
		Kostenträger unklar	24%
		Dateneinsicht fehlt	13%
	Chancen 38%	Bewusstseinsbildung der Kund:innen	31%
		Effizienzsteigerung, CO ₂ -Einsparung	28%
		Imageverbesserung des EVUs	23%
		Ausbau des Angebots durch Kompetenzerweiterung	18%
	Risiken 13%	Komplexität der Förderangebote	25%
		Mangelndes Interesse durch fehlenden Nutzen	25%
		Änderungen gesetzlicher Rahmenbedingungen	25%
		Haftung und Gewährleistung	25%

Abb. 1: Überblick über die AHP Ergebnisse

Die Priorisierung von Chancen, Risiken, Stärken und Schwächen durch verschiedene Stakeholder-Gruppen zeigt ein differenziertes Bild hinsichtlich der Bewertung des Geschäftsmodells. Die anbietende Seite erkennt den Nutzen des Geschäftsmodells und schätzt die damit verbundenen Chancen positiv ein (Priorisierung von 40 %). Risiken werden hingegen nur zu 11 % gewichtet. Demgegenüber steht die Einschätzung der nachfragenden Seite: Hier werden die Risiken mit 37 % deutlich höher priorisiert. Zwar werden auch die Chancen relativ hoch bewertet (27 %), Stärken und Schwächen hingegen nur jeweils mit 18 %. Multiplikatoren sehen in dem Geschäftsmodell vor allem sehr große Chancen (53 %) sowie ausgeprägte Stärken (33 %). Schwächen (7 %) und Risiken (8 %) werden hingegen als eher gering eingeschätzt. Auch bei der Gruppe „Andere“ überwiegen Stärken (38 %) und Chancen (34 %) gegenüber Schwächen (17 %) und Risiken (11 %). Allerdings hängt eine erfolgreiche Umsetzung von mehreren Faktoren ab, nämlich transparente und verständliche Tarifstrukturen, gezielte Informations-

kampagnen zur Aufklärung, eine koordinierte Kund:innenansprache sowie eine enge Zusammenarbeit der beteiligten Stakeholder, wie EVUs, Hausverwaltungen, Endkund:innen, und Drittleister.

3.3 QUALITATIVE TIEFENINTERVIEWS

Ergänzend wurden qualitative Tiefeninterviews mit 3 österreichischen Energieversorgungsunternehmen durchgeführt. Diese fanden im Rahmen einer Online-Gruppendiskussion statt und bezogen sich auf das in der vorangegangenen Online-Befragung behandelte Geschäftsmodell. Die teilnehmenden Unternehmen hatten zuvor bereits an der Online-Befragung teilgenommen und waren daher mit den zugrunde liegenden Fragestellungen vertraut. Ziel war es, noch einmal vertiefenden Input aus der besonders relevanten Zielgruppe der Energieversorger- und Fernwärmebetreiber gesondert abzuholen. Erste Ergebnisse der Umfrage lagen zum Zeitpunkt der Interviews bereits vor und flossen in die Diskussion ein. Konkret wurden folgende Fragestellungen erörtert:

- Inwieweit spiegeln die bisherigen Umfrageergebnisse die Perspektive der EVUs wider und welche Ergänzungen oder Abweichungen ergeben sich?
- Was sind aus Ihrer Sicht die Erfolgsfaktoren und Ausschlusskriterien, um mit diesem Geschäftsmodell, die Wärmewende voranzutreiben?

Die Kernaussagen zur Optimierung der Hausanlagen durch Anreizmodelle über Tarife lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Abrechnungsmodalitäten und Aufklärung der Kund:innen müssen vertiefend diskutiert werden. Derzeit gibt es die Erfahrung, wonach sich Kund:innen bei zu vielen Tarifoptionen überfordert fühlen.
- Das Potenzial von Spotpreis-Tarifen kann in diesem Zusammenhang interessant sein.
- Aus Sicht der Energieversorgungsunternehmen gilt die optimale Nutzung der Hausanlage als deutlich kosteneffizienter als etwa eine umfassende thermische Sanierung.

4. DISKUSSION UND SCHLUSSFOLGERUNG

Die Literatur (u.a. Leoni et al. 2020; Suter & Shammin 2013; Lund et al. 2022) zeigt, dass Motivationsstarife das Nutzer:innenverhalten positiv beeinflussen und technische Optimierungen fördern. Dies bestätigen Stakeholder: Multiplikatoren und die „Anbietende Seite“ sehen hohe Chancen, auch „Anderere“ bewerten Stärken und Chancen überwiegend positiv. Im Gegensatz dazu betonen Nachfragende eher Risiken und Schwächen, was auf praktische Bedenken und strukturelle Hürden hinweist (Lund et al. 2022). Sie zeigen sich zurückhaltender als Anbieter und Multiplikatoren. Wichtig sind laut Literatur auch transparente Tarife und gezielte Information – priorisiert als „Nutzen- und Datentransparenz“ und „Lösung aus einer Hand“. Auch finanzielle Anreize gelten als wirkungsvoll (Suter & Shammin 2013). Die Herausforderungen in Österreich (z. B. hohe Vorlaufemperaturen, Integration erneuerbarer Quellen, bidirektionaler Betrieb) erfordern koordinierte, flexible Geschäftsmodelle. Die Bewertung durch Multiplikatoren unterstreicht deren Relevanz.

Die Ergebnisse zeigen, dass tarifbasierte Anreizmodelle großes Potenzial zur Dekarbonisierung bieten – vorausgesetzt, Transparenz, Fairness und Umsetzbarkeit werden adressiert. Für eine erfolgreiche Umsetzung braucht es koordinierte Modelle, die unterschiedliche Bedürfnisse von unterschiedlichen Akteur:innen integrieren.

Aktuell wird für die praktische Umsetzung des Geschäftsmodells dessen Wirtschaftlichkeit bewertet, verschiedene Maßnahmen parametrisiert und deren Auswirkungen auf die Rücklaufzeit der Fernwärme, Investitionskosten und weitere relevante Kriterien analysiert.

LITERATUR

- Leoni P., Geyer R., Schmidt R.R. (2020) Developing innovative business models für reducing return temperatures in district heating systems: Approach and first results. *Energy* 195, pp. 1-9.
- Lygnerud K., Nyberg T., Nilsson A., Fabre A., Stabat P., Duchayne C., Gavan V. (2023) A study on how efficient measures for secondary district heating system performance can be encouraged by motivational tariffs. *Energy, Sustainability and Society* 2023, pp. 13-38
- Lund H., Thorsen J.E., Jensen S.Sch., (2022) Fourth-Generation District Heating and Motivations Tariffs. *AMSE Open Journal of Engineering* Vol.1, pp. 1-8.
- Mühlbacher A.C., Kaczynski A. (2013) Der Analytic Hierarchy Process (AHP): Eine Methode zur Entscheidungsunterstützung im Gesundheitswesen. *PharmacoEconomics German Research Articles* 11, pp. 119-132.
- Saaty L. (1990) How to make a decision: The Analytic Hierarchy Process (AHP): The Analytic Hierarchy Process. *European Journal of Operational Research* 48, pp. 9-26.
- Suter J.F., Shammin R. (2013) Returns to residential energy efficiency and conservation measures: A field experiment. *Energy Policy* 59, pp. 551-561.

Kontakt:

Mag. Tanja Jurasszovich BSc MSc
Forschung Burgenland GmbH
Campus 1, A-7000 Eisenstadt, Österreich
Tel. +43 5 7705 - 5450
tanja.jurasszovich@hochschule-burgenland.at
<https://forschung.hochschule-burgenland.at/>

Session 5a

Konzeptionelle Betrachtung der Zusammenlegung von zwei Kläranlagen

Karner / Hochschule Burgenland / AT

Technische Kohlenstoffsinken aus regionalen biogenen Reststoffen und Neophyten: Pflanzenkohle als Strategie für CO₂-Speicherung und Bodenresilienz

Peinsipp, Stifter / Forschung Burgenland GmbH / AT
Wartha / Hochschule Burgenland / AT

Innovative Sensortechnologien zur Überwachung von Umweltparametern

Krutzler, Fragner, Weiss / JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH / AT

Smart Home without exposure to electromagnetic fields: case study

Veynandt / Hochschule Burgenland / AT
Rebernig / Umweltmesstechnik Rebernig / AT

Konzeptionelle Betrachtung der Zusammenlegung von zwei Kläranlagen

R. Karner

Hochschule Burgenland, Pinkafeld, Österreich

ABSTRACT: The municipality of Fehring operates two waste water treatment plants, which separately treat the domestic and industrial waste water from their catchment areas. The technical, geographical and organizational framework suggests that a merger of the plants should be considered. The approvals of the local water law authorities are valid for a few more years only. By taking a closer look at the data that are recorded for monitoring the daily operations, the underlying Master's thesis intends to support these considerations with analysis and data evaluation. Based on a description of the waste water treatment plants and the legal requirements, the waste water-relevant measurement data are subsequently evaluated. The operations in the recent years are examined and the current operating conditions are assessed. Key figures are the hydraulic loading, the pollutant loading based on five-day biochemical oxygen demand and chemical oxygen demand, nitrogen content and phosphorus concentrations, removal rates as well as sewage sludge dry matter and sludge volume index. In order to estimate future capacity utilization rates, the demographic and the economic development of the region are considered. Statistics and forecasts on population development form the basis for the demographic development. In addition, the industrial, agricultural and tourism sectors are investigated and their impact on waste water quantity is assessed. The evaluations and considerations show, that there are no obvious restrictions on merging the two plants. The entire waste water quantity, in the present as well as in the future, can be treated properly by the waste water treatment plant Fehring.

1. EINLEITUNG

Die Stadtgemeinde Fehring liegt im Bezirk Südoststeiermark und umfasst neben dem Stadtzentrum mit rund 3.000 EinwohnerInnen mehrere umliegende Ortsteile, von denen Hatzendorf mit rund 1.700 EinwohnerInnen der bevölkerungsmäßig größte ist. Zur Entsorgung und Aufbereitung des Abwassers werden die Kläranlage Fehring mit einer Ausbaugröße von 11.000 EW und die Kläranlage Hatzendorf mit 2.700 EW seit mehr als 30 Jahren unabhängig voneinander betrieben.

Seit die Gemeinde Hatzendorf im Zuge der Gemeindestrukturreform im Jahr 2015 in die Stadtgemeinde Fehring eingegliedert wurde, werden beide Kläranlagen von der Stadtgemeinde Fehring betrieben. Dies wirft die Frage nach potenziellen Synergieeffekten auf, etwa ob die Abwasserentsorgung durch eine gemeinsame Kläranlage effizienter, kostengünstiger und zukunftsfähig erfolgen kann. Da die wasserrechtlichen Bescheide der Kläranlage Fehring mit 31. Dezember 2026 und der Kläranlage Hatzendorf mit 31. Dezember 2028 befristet sind, steht eine Entscheidung über den weiteren Betrieb unmittelbar bevor.

Im Rahmen der dieser Arbeit zugrundeliegenden Masterarbeit werden diese Rahmenbedingungen systematisch beleuchtet. Aufbauend auf einer Betrachtung der technischen Ausstattung der Kläranlagen und einer Analyse des aktuellen Betriebes anhand der aufgezeichneten Messdaten werden Überlegungen über eine mögliche Zusammenlegung der Kläranlagen angestellt. Um sicherzustellen, dass diese gemeinsame Kläranlage langfristig die gesamte Abwasserbehandlung bewältigen kann, wird in der Folge die zukünftig benötigte Ausbaupazität abgeschätzt. Zentrale Einflussfaktoren sind dabei die demographische und die wirtschaftliche Entwicklung der nächsten Jahre und Jahrzehnte. Auf diese Weise sollen schlussendlich Erkenntnisse und Antworten auf die folgende Fragestellung ermöglicht werden:

- Ist es sinnvoll, die beiden Kläranlagen Fehring und Hatzendorf zusammenzulegen und als Stadtgemeinde Fehring nur noch eine Kläranlage zu betreiben?
- Oder ist es alternativ sinnvoller, beide Kläranlagen auch zukünftig getrennt voneinander mit ihrem jeweiligen Einzugsgebiet zu betreiben?

2. METHODIK UND FORSCHUNGSDESIGN

Hinsichtlich der Rahmenbedingungen zur kommunalen Abwasserentsorgung in Österreich, den wesentlichen gesetzlichen Bestimmungen für kommunale Kläranlagen und Ausführungen zu den relevanten Abwasserparametern wird auf die zugrundeliegende Masterarbeit verwiesen. Die vorliegende Arbeit beschränkt sich auf eine kurze technische Beschreibung der beiden Kläranlagen Fehring und Hatzendorf und der wichtigsten Parameter aus den wasserrechtlichen Bewilligungsbescheiden. Von zentraler Bedeutung sind an beiden Standorten die im Rahmen der Eigen- und Fremdüberwachung und freiwilligen Datensammlung aufgezeichneten Messdaten, welche die Grundlage für sämtliche Auswertungen bilden.

Es werden Kennzahlen zum aktuellen Betrieb und zur Belastung der Kläranlagen, die Einhaltung der gesetzlichen und bescheidmäßig festgelegten Maximalwerte und Grenzwerte betrachtet. Auf dieser Basis wird eine Weiterleitung des Abwassers von der Kläranlage Hatzendorf zur Kläranlage Fehring angenommen. Die Belastung mit Schmutzfrachten im Zulauf, die Abwasserzusammensetzung und die hydraulische Belastung bilden, gemeinsam mit der erwarteten demographischen und wirtschaftlichen Entwicklung, die Grundlage für eine Prognose zum zukünftigen Betrieb und der benötigten Ausbaukapazität der gemeinsamen Kläranlage. Um Aussagen zur zukünftigen Entwicklung machen zu können, muss die demographische Entwicklung in der Gemeinde Fehring, abgeschätzt werden. Neben der Bevölkerungsentwicklung haben Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft und Tourismus Einfluss auf das Abwasseraufkommen. Aufbauend auf einer Betrachtung des Status Quo und der jüngsten Vergangenheit wird eine zukünftige Entwicklung des Abwasseraufkommens abgeschätzt.

Ziel aller Überlegungen ist es dabei, maßgebliche Einflussfaktoren und Problemfelder zu identifizieren, um diese im Rahmen weiterführender Untersuchungen detailliert betrachten und bewerten zu können.

3. DIE KLÄRANLAGEN

Die Kläranlage der Stadtgemeinde Fehring befindet sich nordöstlich des Stadtzentrums, in unmittelbarer Nähe zum Vorfluter der Kläranlage, dem Fluss Raab. Die aktuelle Ausbaugröße beträgt 11.000 Einwohnerwerte (EW), damit fällt sie gemäß 1. AEV für kommunales Abwasser in die Größenklasse III. Die zur Zuleitung in die Kläranlage genehmigte maximale hydraulische Fracht beträgt 3.520 m³/d Abwasser inklusive Fremdwasser, die maximale biologische Fracht 660 kg/d BSB₅ (biochemischer Sauerstoffbedarf). Zur Behandlung dieser Abwassermengen sind jeweils zwei in der Regel gleichmäßig beschickte Belebungsbecken und Nachklärbecken vorhanden. Zusätzlich werden die ehemaligen Belebungsbecken als Anaerobbecken für die biologische Phosphorelimination genutzt.

Die Kläranlage Hatzendorf liegt an der Hauptverkehrsverbindung zwischen Fehring und Hatzendorf. Als Vorfluter für die Einleitung der behandelten Abwässer dient der Grazbach, welcher in Nähe der Kläranlage Fehring in die Raab mündet. Die Kläranlage ist als SBR-Anlage (Sequencing Batch Reactor) im Aufstauverfahren ausgeführt und hat eine Kapazität von 2.700 EGW (Größenklasse II gemäß 1. AEV). Die zur Zuleitung in die Kläranlage genehmigte maximale hydraulische Fracht beträgt 1.080 m³/d Abwasser inklusive Fremdwasser, die maximale biologische Fracht 162 kg/d BSB₅.

Die Informationen zu den Kläranlagen stammen aus den jeweiligen wasserrechtlichen Bewilligungsbescheiden (Amt der Steiermärkischen Landesregierung, 1997 und 2002), Begehungen vor Ort sowie Berichten zur kommunalen Abwasserwirtschaft in der Steiermark (etwa Fritz et al., 2010).

Da beide Kläranlagen eigenständig betrieben werden, sind zur Aufzeichnung und Visualisierung der Messdaten individuelle Softwarelösungen im Einsatz. Für den regulären Betrieb und die Dokumentation der Eigenkontrolle stehen Betriebsprotokolle und periodische Zustandsberichte zur Verfügung. Insgesamt werden für jede Kläranlage rund 70 Parameter in unterschiedlicher zeitlicher Auflösung aufgezeichnet. Die Messdaten enthalten von der Software automatisch aufgezeichnete Messdaten (Abwassermengen, Zulauf- und Ablaufmengen, Temperaturen, etc.), vom Kläranlagenpersonal durch Laboranalysen ermittelte Messdaten (BSB5-, CSB- oder Stickstoffkonzentrationen, Schlammvolumen, Wetter, etc.) und von der Software auf Basis der Messdaten errechnete Werte (Wirkungsgrade, Frachten, Schlammindex, etc.). Für die Kläranlage Fehring konnten über den Rohdatenexport Messdaten auf Tagesbasis für die Jahre 2013 bis 2023 gewonnen werden. Aufgrund einer fehlenden Datenexportfunktion war dies für Hatzendorf nicht möglich. Als Alternative musste auf die Jahresprotokolle der monatlichen Durchschnittswerte für die Jahre 2019 bis 2023 zurückgegriffen werden.

4. ERGEBNISSE

4.1 IST-ZUSTAND DER KLÄRANLAGEN

Zur Beurteilung des Ist-Zustandes der Kläranlagen wurden die beschriebenen abwasserrelevanten Messdaten ausgewertet. Als repräsentativer Zeitraum wurden fünf Jahre herangezogen, wobei aufgrund der verfügbaren Datengrundlage für die Kläranlage Fehring Auswertungen auf Tagesbasis erstellt wurden, für Hatzendorf auf Monatsbasis.

Folgende Parameter wurden ausgewertet und im Rahmen der Masterarbeit detailliert beleuchtet und gegenübergestellt:

- Hydraulische Belastung: Tägliche Abwassermenge in m^3/d im Zulauf
- Schmutzfracht-Konzentrationen und Entfernungsraten: BSB5-, CSB-, Stickstoff-, Phosphor-Konzentrationen in mg/l , im Zulauf und Ablauf
- Klärschlamm: Schlamm-Trockensubstanz (TS) in g/l und Schlammvolumen (SVI) in ml/g in den Belebungsbecken bzw. Klärblöcken

Für die Kläranlage Fehring konnte im Betrachtungszeitraum eine sehr gute Reinigungsleistung festgestellt werden. Auch bei schwankenden Abwassermengen, Schmutzfrachten und -konzentrationen im Zulauf können die geforderten Ablaufkonzentrationen eingehalten werden. Die gemessenen Zulaufkonzentrationen lagen dabei im erwarteten Bereich und entsprachen einem typischen häuslichen Abwasser. Die geforderten Mindestwirkungsgrade wurden meist deutlich unterschritten. Der Schlammvolumenindex lag in einem sehr guten Bereich, es zeigten sich keine großen Schwankungen und beide Belebungsbecken wurden gleichmäßig betrieben. Die hydraulische Belastung war aufgrund des hohen Fremdwasseranteils an einzelnen Tagen sehr hoch. Abgesehen von Verdünnungseffekten bei den gemessenen Zulaufkonzentrationen konnten keine negativen Auswirkungen auf den Betrieb der Kläranlage festgestellt werden.

Aus den Monatsmittelwerten der Kläranlage Hatzendorf ließ sich ebenfalls ein zufriedenstellender Betrieb ableiten. Die zugeleiteten Schmutzfrachten wurden in den drei Klärblöcken ordnungsgemäß gereinigt und unter Einhaltung der geforderten Grenzwerte in den Grazbach eingeleitet. Im Vergleich zur Kläranlage Fehring fiel eine höhere Phosphorkonzentration im Zulauf auf, was jedoch keine nachteiligen Effekte auf die Reinigungsleistung hatte. Die hydraulische Belastung bewegte sich ebenfalls im erwarteten Bereich. Die maximalen Abwassermengen (ohne Fremdwasser) im Zulauf wurden in regenintensiven Monaten überschritten. Ob und wie häufig einzelne Tageswerte über den maximalen Abwassermengen (mit Fremdwasser) lagen, ließ sich aus den Monatsmittelwerten nicht ableiten.

Zusammenfassend gilt für den Ist-Zustand der Kläranlagen:

- Beide Kläranlagen weisen sehr gute Reinigungsleistungen auf, im Betrachtungszeitraum kommt es zu keinen relevanten Überschreitungen der Grenzwerte.
- Die Abwasserzusammensetzung im Zulauf der Kläranlagen Fehring und Hatzendorf entspricht einem typischen häuslichen Abwasser.
- Die hydraulische Belastung ist aufgrund des hohen Fremdwasseranteils bei Regenereignissen sehr hoch. Die Tageswerte der Kläranlage Fehring zeigen, dass diese auch über den vorgesehenen maximalen Abwassermengen mit Fremdwasser liegen. Nachteilige Effekte auf die Reinigungsleistung lassen sich in den Messdaten nicht erkennen.
- Es gibt daher keine offensichtlichen Einschränkungen für eine mögliche Zusammenlegung der Kläranlagen.

4.2 ÜBERLEGUNGEN ZUR ZUSAMMENLEGUNG

Als relevante Größen für den Betrieb einer gemeinsamen Kläranlage werden die Schmutzfracht-Belastung (als EW-Belastung) und die hydraulische Belastung zum jetzigen Zeitpunkt, und nachfolgend auch die zukünftige Belastung, betrachtet.

Für die gemeinsame Kläranlage errechnet sich aus den Messdaten eine durchschnittliche EW-Belastung von 9.500 Einwohnergleichwerten (EGW), was bei der Ausbaukapazität der Kläranlage Fehring von 11.000 EGW einer Auslastung von rund 86 % entspricht. Der errechnete Höchstwert liegt bei rund 12.400 EGW im Monat Jänner 2023. Beide Kläranlagen weisen in diesem Monat hohe CSB-Frachten im Zulauf auf. In den übrigen Monaten liegt die EW-Belastung mit einem Mittelwert von rund 9.500 EGW und einem Minimum von rund 7.200 EGW deutlich unter der bewilligten Kapazität. Eine Hochrechnung auf Basis der Tageswerte für Fehring und korrespondierenden Monatswerte für Hatzendorf zeigt, dass die Anzahl der Tage mit einer errechneten Überschreitung der Ausbaukapazität von bisher 65 Tage auf 143 Tage steigt. Der größte Teil dieser Überschreitungen liegt dabei in einem Bereich zwischen 11.000 und 22.000 EGW. Die erwarteten Belastungsspitzen liegen also in jenem Bereich, der an der Kläranlage Fehring auch bisher aufgetreten ist.

Bei der hydraulischen Belastung sind aufgrund der Fremdwassermengen hohe Spitzenwerte vorhanden. Durch die Zuleitung aus Hatzendorf würden durchschnittlich rund 380 m³/d zusätzlich zur Kläranlage Fehring geleitet. Spitzenwerte von über 1.000 m³/d sind nach intensiven Regenereignissen möglich. Bei einer Neuausgestaltung der gemeinsamen Kläranlage müssten diese Zulaufmengen berücksichtigt werden. Bei Trockenwetter liegt die hydraulische Belastung der Kläranlage Fehring an 90 % der Tage unter die Maximalmengen im Zulauf (ohne Fremdwasser). Insgesamt würde es durch Zuleitung des Abwassers aus Hatzendorf zu häufigeren Überschreitungen der Maximalmenge ohne Fremdwasser kommen. Die Größenordnung liegt jedoch in einem Bereich, der von der jetzigen Kläranlage Fehring problemlos bewältigt werden kann.

4.3 ABSCHÄTZUNG DES ZUKÜNFTIGEN ABWASSERAUFKOMMENS

Den aktuellen Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung folgend ist in der Südoststeiermark mit einem Bevölkerungsrückgang von 5 % bis 2050 zu rechnen (ÖROK, 2022). Die Auswertung der statischen Daten der jüngsten Vergangenheit bestätigen diesen Trend. Von 2002 bis 2023 ist die Einwohnerzahl in Fehring um rund 5,8 % gesunken (Statistik Austria, 2024). Die Gründe dafür sind eine negative Geburtenbilanz bei einem gleichzeitig zunehmenden Durchschnittsalter. Durch die positive Wanderungsbilanz konnte der Rückgang abgemildert werden. Als positive Einflussfaktoren auf die Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Fehring können zahlreiche erfolgreiche Wohnbauprojekte in jüngster Vergangenheit sowie die geplanten Infrastrukturprojekte genannt werden. Für die Abschätzung des zukünftigen Abwasseraufkommens wird ein moderater Rückgang von 0,2 % pro Jahr herangezogen. Durch die genannten positiven Einflussfaktoren und einem verstärkten Zuzug in die Gemeinde, könnte dieser Trend abgemildert werden. Eine Trendumkehr mit einem nennenswerten Bevölkerungsanstieg ist angesichts der Prognosen nicht wahrscheinlich.

Für Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft und Tourismus wird in der Masterarbeit ein Überblick über die wesentlichen Betriebe der Region und deren Einfluss auf das Abwasseraufkommen gegeben. Generell liegt der Fokus der Gemeinde auf der Förderung von Handwerksbetrieben und kleineren Gewerbebetrieben. Neuansiedelungen von großen Industriebetrieben mit entsprechend hohem Abwasseraufkommen sind nicht zu erwarten. Da es zum jetzigen Zeitpunkt keine Anzeichen für derart gravierende Änderungen gibt, wird von einem gleichbleibenden Abwasseraufkommen durch Industriebetriebe ausgegangen.

Anhand der vorliegenden Daten für 2019 bis 2023 lässt sich ein Anteil der aus der Bevölkerung verursachten EW-Belastung von rund 75 % ermitteln, die verbleibenden 25 % stammen aus nicht häuslichem Abwasser und werden den Industriebetrieben zugerechnet. Vor dem Hintergrund dieser Annahmen ergibt sich für die gemeinsame Kläranlage Fehring im Jahr 2050 eine gesamte EW-Belastung von rund 8.400 EGW. Die aktuelle Ausbaupazität der Kläranlage mit 11.000 EGW wäre ausreichend, um das Abwasser aus dem gesamten Gemeindegebiet auch zukünftig aufnehmen zu können. Der moderate Rückgang führt zu einer Entlastung durch Verringerung der Belastungsspitzen bei gleichzeitig guter Auslastung der Kläranlage.

5. SCHLUSSFOLGERUNG, ZUSAMMENFASSUNG

Die zugrundeliegende Masterarbeit untersucht die beiden Kläranlagen der Stadtgemeinde Fehring. Die technischen, organisatorischen, rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen legen es nahe, einen Zusammenschluss der beiden Kläranlagen zu überlegen. Grundlage für diese Überlegungen bilden die abwasserrelevanten Messdaten der Kläranlagen zum aktuellen Betrieb, welche getrennt voneinander ausgewertet werden. Für beide Kläranlagen lässt sich eine sehr gute Reinigungsleistung bei dem vorhandenen Abwasseraufkommen feststellen. Auch bei auftretenden Belastungsspitzen können die geforderten Grenzwerte eingehalten werden. Die hydraulische Fracht weist bei Niederschlagsereignissen hohe Spitzen auf, die auf den hohen Fremdwasseranteil zurückzuführen sind. Die im Zulauf gemessenen Schmutzfracht-Konzentrationen entsprechen einem typischen häuslichen Abwasser. Die Auswertungen zum aktuellen Betrieb der beiden Kläranlagen sprechen für eine mögliche Zusammenlegung.

Im Falle einer Zusammenlegung würden die Abwassermengen aus Hatzendorf über eine zu errichtende Abwasserleitung zur Kläranlage Fehring weitergeleitet. Zur Beurteilung der erwarteten Auslastung der gemeinsamen Kläranlage wird aus den Schmutzfracht-Konzentrationen und Abwassermengen die EW-Belastung errechnet. Diese liegt auf Basis der Messdaten des Zeitraumes 2019 bis 2023 bei rund 9.500 EGW. In Relation zur Ausbaugröße der Kläranlage von 11.000 EGW entspricht dies 86 %. Mögliche Einschränkungen ergeben sich aus der hydraulischen Belastung. Die Abwassermengen im Zulauf sind bei Trockenwetter unauffällig, bei Niederschlagsereignissen kommt es bereits zu Spitzennengen, die über der maximalen Zulaufmenge der Kläranlage Fehring liegen. Durch Zuleitung aus Hatzendorf würde sich dieser Effekt weiter verstärken.

Der Blick auf die zukünftigen Abwassermengen zeigt keine Einschränkungen für die angedachte Zusammenlegung. Die Bevölkerungsentwicklung der letzten Jahre und regionale Prognosen zur zukünftigen Entwicklung lassen einen Rückgang von rund 0,2 % pro Jahr annehmen. Die zukünftigen Einflüsse von Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft und Tourismus sind schwieriger vorherzusagen, unerwartete Schließungen oder Neuansiedelungen können massive Auswirkungen auf das Abwasseraufkommen haben.

Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit erhobenen Daten und die darauf aufbauenden Auswertungen und Berechnungen weisen darauf hin, dass die Kläranlage Fehring in ihrem jetzigen Zustand in der Lage ist, die Abwassermengen aus Hatzendorf aufzunehmen und somit keine grundlegenden Einschränkungen zur Zusammenlegung vorliegen.

LITERATUR

1. AEV für kommunales Abwasser (1996) Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus Abwasserreinigungsanlagen für Siedlungsgebiete, BGBl Nr. 210/1996 idF BGBl II Nr. 128/2019
- Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Fachabteilung 13A (2002) Stadtgemeinde Fehring, Anpassung und Erweiterung der Kläranlage, BA 06, wasserrechtliche Überprüfung, GZ.: FA13A-33.20 F 24-02/21
- Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Rechtsabteilung 3 (1997) Gemeinde Hatzendorf, Kläranlage, wasserrechtliche Bewilligung, GZ.: 3-33.20 H 6-97/13
- Fritz J.; Luidolt U. & Platzer G. (2010: Dokumentation der Gewässeraufsicht – Überwachung von kommunalen und betrieblichen Abwasserreinigungsanlagen 2009, Amt der Steiermärkischen Landesregierung – Fachabteilung 17C Technische Umweltkontrolle, Graz
- ÖROK – Geschäftsstelle der Österreichischen Raumordnungskonferenz (2022) ÖROK-Regionalprognosen 2021 bis 2050 – Bevölkerung, Schriftenreihe Nr. 212, Wien
- Statistik Austria (2024) Ein Blick auf die Gemeinde, Abfrage nach Gemeinde Fehring [62378], abgerufen am 29.9.2024: <https://www.statistik.at/atlas/blick/>

Technische Kohlenstoffsinken aus regionalen biogenen Reststoffen und Neophyten: Pflanzenkohle als Strategie für CO₂-Speicherung und Bodenresilienz

M. Peinsipp¹⁾, L. Stifter¹⁾, C. Wartha²⁾

¹⁾ *Forschung Burgenland GmbH, Österreich*

²⁾ *Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland GmbH, Österreich*

ABSTRACT: Biochar, a stable carbon product derived from the pyrolysis of organic biomass, presents significant potential for both climate change mitigation and adaptation. Beyond acting as a long-term carbon sink, biochar improves soil structure, enhances plant resilience to environmental stressors, and contributes to the stabilization of ecosystems. Its application supports circular resource use by valorizing locally available biogenic waste—such as forestry residues, green cuttings, and invasive neophytes—thereby reducing CO₂ emissions from decomposition and creating a sustainable soil amendment.

The *CS4Region (Climate Strengthening for Region)* project (Interreg AT-HU) explores the strategic use of biochar across cross-border landscapes, focusing on soil improvement, vegetation resilience, and climate adaptation. Through the collaborative management of nature reserves and habitats, the project assesses the carbon sequestration potential of regional vegetation and integrates the findings into shared databases and transnational adaptation strategies. A project innovation is the pyrolytic treatment of problematic biomass. Invasive and allergenic species such as *Fallopia japonica* (Japanese knotweed), *Solidago spp.* (Goldenrod), and *Impatiens glandulifera* (Himalayan balsam), which currently lack viable disposal solutions, are converted into biochar. This not only mitigates their ecological threat but also transforms them into a valuable resource for soil regeneration and resilience enhancement. Scientific collaboration between the University of Sopron and Forschung Burgenland GmbH, alongside academic integration at the University of Applied Sciences Burgenland, ensures robust knowledge transfer. The project promotes climate literacy, strengthens academic curricula on carbon sinks and sustainable land use, and fosters regional capacity-building.

By linking biochar production to invasive species management, waste valorization, and ecosystem-based adaptation, *CS4Region* provides an innovative, replicable model for strengthening the resilience of rural and natural landscapes under changing climate conditions.

1. EINLEITUNG

Der Klimawandel stellt eine der größten globalen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts dar und wirkt sich in vielfältiger Weise auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft aus. Die steigende Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre, verursacht durch anthropogene Aktivitäten wie die Verbrennung fossiler Energieträger, Entwaldung und intensive Landwirtschaft, führt zu globalen Temperaturanstiegen, häufigeren Extremwetterereignissen, dem Anstieg des Meeresspiegels sowie tiefgreifenden Veränderungen in Ökosystemen. Im Sinne des Pariser Klimaabkommens bekennen sich auch Österreich und Ungarn zu einer gemeinsamen Verantwortung, bis zur Mitte des Jahrhunderts Klimaneutralität zu erreichen. In diesem Kontext betont etwa das Burgenland in seiner Klimastrategie 2030 die Notwendigkeit technischer und natürlicher Kohlenstoffsinken zur Kompensation unvermeidbarer Emissionen (AdBL 2023)

Eine vielversprechende Maßnahme zur Etablierung solcher Kohlenstoffsinken ist der Einsatz von Pflanzenkohle (Biochar), die durch die Pyrolyse biogener Reststoffe gewonnen wird. Die thermoche-

mische Behandlung biogener Reststoffe bietet die Möglichkeit, Stoffkreisläufe zu schließen, CO₂-Emissionen zu vermeiden und wertvolle Ressourcen wie Phosphor zurückzugewinnen. Gleichzeitig können Bodenqualität und Pflanzengesundheit verbessert und die Resilienz gegenüber klimabedingten Stressfaktoren gesteigert werden. Dies ist insbesondere für die Grenzregion zwischen Ungarn und Österreich von Bedeutung, wo Gemeinden und Bewirtschafter naturnaher Lebensräume vor wachsenden Herausforderungen bei der Entsorgung von biogenen Reststoffen stehen. Diese biogenen Reststoffe bergen ein bislang ungenutztes Potenzial für die nachhaltige Energie- und Nährstoffrückgewinnung sowie die Kohlenstoffbindung.

Ein zusätzliches Problemfeld bildet die zunehmende Verbreitung invasiver, oft toxischer oder allergener Neophyten. Diese Arten gefährden nicht nur die heimische Biodiversität und landwirtschaftliche Nutzflächen, sondern stellen auch ein gesundheitliches Risiko für die Bevölkerung dar. Trotz der EU-Verordnung 1143/2014 zur Bekämpfung invasiver Arten fehlt in der Programmregion bislang ein finales und umweltverträgliches Entsorgungskonzept. Die Pyrolyse stellt hier eine innovative Lösung dar.

Vor diesem Hintergrund untersucht das vorliegende Paper das Potenzial der Pyrolyse als technische Kohlenstoffsenke und integralen Bestandteil regionaler Klimaschutz- und Anpassungsstrategien. Im Fokus stehen die Nutzung biogener Abfälle, die Produktion von Pflanzenkohle sowie deren Anwendung zur langfristigen Kohlenstoffbindung, Bodenverbesserung und Bekämpfung invasiver Arten.

2. BIOGENE RESTSTOFFE UND NEOPHYTEN IN AT-HU

Im Rahmen der Bestandsaufnahme im Projekt CS4Region wurden verschiedene biogene Reststoffe in der Grenzregion zwischen Österreich und Ungarn identifiziert, die ein hohes Potenzial für eine stoffliche und energetische Nutzung im Sinne der Kreislaufwirtschaft aufweisen. Besonders im Fokus standen dabei Materialien, die im Zuge der Pflege naturnaher Flächen, landwirtschaftlicher Tätigkeiten sowie kommunaler Entsorgungssysteme regelmäßig anfallen. Grünschnitt, bestehend aus Baum-, Strauch-, Laub- und Grasschnitt, fällt in erheblichem Umfang bei der Bewirtschaftung von Naturparks sowie auf öffentlichen Flächen an. Dieses pflanzliche Material wird sowohl durch regelmäßige Pflegearbeiten entlang von Wegen und Grünflächen als auch durch kommunale Sammelstellen generiert, an denen Gemeindehaushalte ihre Gartenabfälle ablagern können. Aufgrund seines hohen Volumens und seiner stark saisonalen Schwankungen stellt Grünschnitt eine bedeutende biogene Reststofffraktion dar. Gleichzeitig bietet er großes Potenzial für eine Weiterverwertung – etwa durch thermochemische Prozesse wie die Pyrolyse zur Herstellung von Pflanzenkohle. Ein weiterer relevanter Reststoff ist der Rebschnitt, der insbesondere im Naturpark in der Weinidylle im Südburgenland anfällt. Der jährliche Anfall ist charakteristisch für die weinbauliche Nutzung der Region. Aufgrund seines Ligningehalts und seiner strukturellen Eigenschaften eignet sich Rebschnitt besonders gut für die thermochemische Umwandlung zu Pflanzenkohle. Erste Analysen bestätigen die Eignung dieses Materials als wertvolle Ressource zur Etablierung technischer Kohlenstoffsenken, die einen Beitrag zur langfristigen CO₂-Bindung leisten. Schilf tritt als natürlicher Bestandteil von Feuchtgebieten auf und wurde insbesondere im Südburgenland sowie im ungarischen Fertő-Hanság-Nationalpark als potenzieller Reststoff identifiziert.

In der österreichisch-ungarischen Grenzregion stellen insbesondere der Japanische Staudenknöterich und die Kanadische bzw. Riesen-Goldrute eine zunehmende ökologische Herausforderung dar. Beide Neophyten breiten sich bevorzugt entlang von Fließgewässern und Uferzonen aus, wo sie durch ihre hohe Konkurrenzkraft heimische Vegetation verdrängen und die Biodiversität stark beeinträchtigen. Der Staudenknöterich ist dabei besonders problematisch, da er über ein tiefreichendes, weitverzweigtes Rhizomsystem verfügt, das selbst aus kleinsten Fragmenten neue Pflanzen austreiben kann. Diese vegetative Ausbreitungsstrategie macht eine mechanische Bekämpfung schwierig, insbesondere in sensiblen Gewässernähebereichen, wo Bodenbewegungen zusätzlich zur Erosion beitragen können. Auch die Goldrute bildet unterirdische Ausläufer und dichte Bestände, die eine Regeneration einheimischer Arten nahezu unmöglich machen. In diesem Zusammenhang wird im Projektkontext

die thermochemische Behandlung – insbesondere die Pyrolyse – als nachhaltige Strategie untersucht, um diese Biomasse zu verwerten und gleichzeitig eine sichere Eindämmung der weiteren Ausbreitung zu gewährleisten. Durch die hohen Temperaturen des Prozesses wird die Reproduktionsfähigkeit der Pflanzen vollständig zerstört, was eine Weiterverbreitung über Rhizom- oder Samenreste effektiv ausschließt.

3. THERMOCHEMISCHE BEHANDLUNG SAMT ERSTER ANALYSEN

Die in Abb. 1 gezeigte Labor-Pyrolyseanlage dient in den vorliegenden Versuchsreihen als Produktionssystem für Pflanzenkohle. Das zuvor vorbereitete Ausgangsmaterial wird über einen Fülltrichter zugeführt und mittels einer Förderschnecke zur Zellenradschleuse transportiert. Diese Schleuse gewährleistet eine effektive Trennung zwischen dem Reaktorraum und der Umgebung. Nach Passieren der Zellenradschleuse gelangt das Material in den eigentlichen Pyrolyse-Schneckenreaktor. Dort wird es durch eine rotierende Schnecke kontinuierlich durch den Reaktionsraum bewegt. Während dieses Vorgangs entstehen sowohl gasförmige Pyrolysegase als auch der feste Rückstand – die Pflanzenkohle. Die Prozessparameter lassen sich durch die Regelung der Verweilzeit (über die Drehzahl der Förderschnecke) sowie die Einstellung der Reaktortemperatur gezielt beeinflussen. Für die Versuche wurde eine kurze Verweilzeit von zehn Minuten gewählt und die Reaktortemperatur auf 600 °C festgelegt. Zur Vermeidung eines Sauerstoffeintrags in den Reaktor wird zusätzlich gasförmiger Stickstoff über ein Verteilungssystem eingebracht. Die im Reaktor erzeugte Pflanzenkohle wird in einen Auffangbehälter geleitet, der im Anschluss mit Wasser gekühlt wird, um die Temperatur des Produkts rasch zu senken und eine mögliche Nachverbrennung zu unterbinden. Gleichzeitig werden die im Pyrolyseprozess freigesetzten Gase durch einen vom Abgasventilator erzeugten Unterdruck abgesaugt und in eine nachgeschaltete Brennkammer überführt. Dort erfolgt die thermische Nachverbrennung der Pyrolysegase. Die Zufuhr der Verbrennungsluft kann über ein Regelventil (Kugelhahn) gesteuert werden. Die Brennkammer wird zusätzlich durch einen Stützbrenner beheizt, der mit einem Propan-Gasgemisch betrieben wird.

Abb. 1: Versuchsaufbau für die Pyrolyseversuche und Gasanalysen

In Abb. 2 sind die einzelnen biogenen Materialfraktionen (oben) und die hergestellte Pflanzenkohle aus der thermochemischen Behandlung (unten) ersichtlich. Bei den eingesetzten Holzhackschnitzel handelt es sich um ein regionales, aus der Grenzregion AT-HU stammendes, Inputmaterial. Die Proben des Japanischen Staudenknöterichs sowie der Goldrute stammen aus dem Dreiländer-Naturpark Raab. Die Neophyten-Proben wurden im Dezember 2024 entnommen. Die Probenaufbereitung erfolgte entsprechend der gültigen Norm. (EN ISO 2146, 2022)

Abb. 2: Pyrolyseprodukte; (1) Holzhackschnitzel; (2) Japanischer Staudenknöterich; (3) Goldrute

Im Rahmen der durchgeführten Anlagenversuche lag ein besonderes Augenmerk auf der Ermittlung des Massenverlusts der jeweiligen biogenen Reststoffe bzw. Neophyten während der thermochemischen Behandlung. Tab. 1 zeigt die Massenverluste der unterschiedlichen Fraktionen im Verlauf des Pyrolyseprozesses. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass etwa 74–80 % der Ausgangsmasse während der Pyrolyse in die Gasphase übergehen, während lediglich 20–26 % als feste Rückstände in Form von Pflanzenkohle (Pyrolyseprodukt) zurückbleiben.

Begleitend zu den thermochemischen Anlagenversuchen wurden Gasanalysen mittels FTIR (Fourier-Transform-Infrarot-Spektrometer) und einem paramagnetischen Sauerstoffanalysator durchgeführt. Die Analysen erfolgten am Austritt der Brennkammer und zeigten einen überwiegenden Großteil von Kohlenstoffdioxid und Wasserdampf im Abgas.

Tab. 1: Durchsatz und Massenverlust bei 600 °C

Inputmaterial	Input kg/h	Output kg/h	Massenverlust Pyrolyse %
Holzhackschnitzel	1,25	0,24-0,25	80,8
Jap. Staudenknöterich (Dez. Ernte)	1,50	0,25	78,6
Goldrute (Dez. Ernte)	1,50	0,24-0,25	74,2

Alle in Abb. 3 dargestellten Pflanzenkohleprodukte wurden unter identischen Bedingungen bei einer Pyrolysetemperatur von 600 °C hergestellt. Beim Vergleich der unterschiedlichen Ausgangsmateri-

alien fällt auf, dass die aus Holzhackschnitzeln gewonnene Pflanzenkohle den höchsten Anteil an fixem Kohlenstoff aufweist. Im Gegensatz dazu ist der entsprechende Anteil in der Pflanzenkohle aus der Goldrute nahezu um die Hälfte geringer. Ebenfalls bemerkenswert ist der vergleichsweise hohe Aschegehalt in den aus Neophyten hergestellten Pflanzenkohlen, insbesondere in der aus der Goldrutenfraktion. Dieser erhöhte Ascheanteil ist vermutlich auf eine Verunreinigung der Ausgangsprobe durch Fremdmaterialien wie Gras, Laub und partiell auch Erde zurückzuführen.

Abb. 3: Zusammensetzung der einzelnen Pflanzenkohleprodukte

4. ERSTE ERGEBNISSE UND AUSBLICK

Die ersten Ergebnisse der durchgeführten Pyrolyseversuche zeigen deutlich das Potenzial regionaler biogener Reststoffe sowie invasiver Neophyten zur nachhaltigen Erzeugung von Pflanzenkohle. Bei einer Prozesstemperatur von 600 °C konnten aus Holzhackschnitzeln, Jap. Staudenknöterich und Goldrute stabile Pyrolyseprodukte bzw. Kohlenstoffspeicher gewonnen werden. Besonders hervorzuheben ist der hohe Anteil an fixem Kohlenstoff aus regionalen biogenen Reststoffen.

Die Ergebnisse belegen, dass durch den Einsatz thermochemischer Verfahren ein relevanter Anteil des Kohlenstoffs langfristig stabilisiert werden kann. Im Gegensatz zur natürlichen Verrottung, bei der nahezu der gesamte Kohlenstoff innerhalb kurzer Zeit in CO₂ bzw. CH₄ übergeht, ermöglicht die Pyrolyse eine dauerhafte Bindung von Kohlenstoff in Form von Pflanzenkohle. Diese kann – eingebracht in landwirtschaftliche Böden – nicht nur zur CO₂-Speicherung beitragen, sondern auch die Bodenstruktur, Nährstoffverfügbarkeit und Wasserhaltekapazität verbessern (BMBF, 2023).

Insgesamt wird deutlich, dass insbesondere die Nutzung von Biomasse, die bei der Bewirtschaftung naturnaher Lebensräume sowie invasiver Neophyten anfällt, mittels Pyrolyse ein großes Potenzial birgt. Pflanzenkohle aus regional verfügbaren Materialien kann als technische Kohlenstoffsenke dienen und gleichzeitig zur Steigerung der Bodenresilienz beitragen – ein integrativer Ansatz, der ökologische Problemlagen mit den Zielen des Klima- und Bodenschutzes verbindet.

Zur wissenschaftlichen Fundierung der bodenbezogenen Wirkungen sind im weiteren Projektverlauf darüber hinaus Gefäß- und Feldversuche geplant. Diese sollen gezielt die Effekte der Pflanzenkohle auf Wasserhaltevermögen, Nährstoffverfügbarkeit und die Resilienz von Böden in der Grenzregion AT-HU gegenüber klimabedingtem Stress untersuchen. Damit soll das Potenzial von Pflanzenkohle

als Instrument zur Förderung klimaangepasster und nachhaltiger Landwirtschaft systematisch evaluiert werden.

LITERATUR

- AdBL (2023) Klimastrategie Burgenland 2030, Amt der Burgenländischen Landesregierung, 22-1489, Senken und Kohlenstoffspeicherung
- BMBF (2023) Biokohle/Pflanzenkohle als Bodenzusatz, Landwirtschaft und Böden, BioNET, CDRterra, Erhöhung der Wasser- und Nährstoffspeicherkapazität für Pflanzen durch Pflanzenkohle
- EN ISO 21646. (2022). Feste Sekundärbrennstoffe - Probenvorbereitung (ISO 21646:2022); Deutsche Fassung EN ISO 21646:2022, Ausgabedatum: 2022 09
- Land STMK (2022) Amt der Stmk. Landesregierung, Japanischer Staudenknöterich / Goldrute, Nicht EU gelistete Arten, URL: <https://www.neobiota.steiermark.at/cms/ziel/157810124/DE>, abgerufen am 28.05.2025

Kontaktdaten:

Michael Peinsipp
Steinamangerstraße 21
7423 Pinkafeld
Email: michael.peinsipp@hochschule-burgenland.at

Interreg
AUSTRIA-HUNGARY

Co-funded by
the European Union

CS4Region

A GREEN AND RESILIENT BORDER REGION

Innovative Sensortechnologien zur Überwachung von Umweltparametern

C. Krutzler, C. Fragner, A.P. Weiss

JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH, Pinkafeld, Österreich

ABSTRACT: Security of supply and the seasonally independent availability of high-quality and fresh food are increasing the challenges in the cultivation of fruit and vegetables. In view of the associated consumption of resources such as water and soil, as well as the use of pesticides that is often necessary, it is becoming increasingly difficult to meet the simultaneous demand for an environment worth living in due to endangered biodiversity and scarcity of resources. For this reason, more and more attempts are being made to use controlled cultivation methods such as those in greenhouses and, in recent years, in so-called indoor farms to mitigate the conflicting requirements mentioned above. A core element of controlled cultivation methods is the use of artificial lighting, which either completely replaces natural sunlight, as in indoor farms, or at least supplements it, if necessary, as in greenhouses. The main disadvantage of all these methods is the energy required, which in practice is not economically viable for all products. It is therefore becoming increasingly important to improve the efficiency of these controlled cultivation systems on the one hand and, on the other hand, to increase the output to be successful in an extremely competitive market. This can be achieved by optimizing the conditions, which are specially tailored to the respective plants. The use of sensor technology is therefore obvious to enable optimized control of data based growing conditions. However, the use of sensor technology, especially if data is required at many points in a large facility, can also be associated with complex installation and thus high investment costs, whilst the return of this investment cannot be guaranteed. In this field of tension, the present work has developed a solution that is comparatively inexpensive and easy to implement, as well as modular and scalable, so that it can be adapted to different facility sizes and plant types. The developed sensor nodes are presented as the core component of this approach, which can be equipped with various different sensor components. Based on these sensor nodes the local measured values are continuously and reliably transmitted wirelessly to a central unit enabling a spatially resolved monitoring in real time. Building on the results acquired with these sensor nodes in the real environment of a greenhouse we will outline which data is nowadays available with innovative, photonic sensor components that can be employed for control systems to optimize efficiency and output.

1. EINLEITUNG

Die traditionelle Landwirtschaft mit ihren Trends zu großen Monokulturen, künstlicher Bewässerung und dem massiven Einsatz von Pestiziden stößt mit ihrem Anspruch auf Versorgungssicherheit im Hinblick auf knapper werdende Ressourcen und klimatische Veränderungen auf immer größer werdende Herausforderungen. Darüber hinaus muss ihre Methodik auch im Zusammenhang mit der Bedrohung der Artenvielfalt kritisch hinterfragt werden, wenn bei steigenden Versorgungsansprüchen auch eine lebenswerte Umwelt erhalten bleiben soll.

Aus diesen Gründen haben sich innovative Anbaumethoden wie jene in Gewächshäusern und in den letzten Jahren auch verstärkt in sogenannten Indoor-Farmen etabliert. Zusammengefasst werden diese Methoden als kontrollierte Landwirtschaft bezeichnet, da durch den Einsatz von künstlicher Beleuchtung in einer abgeschlossenen Umgebung eine gewisse Unabhängigkeit von den natürlichen Umgebungsbedingungen erreicht wird. Dies soll einerseits die Resilienz gegenüber klimatischen Extremereignissen wie Dürre und Überflutungen erhöhen aber zum anderen auch den notwendigen Einsatz

an natürlichen Ressourcen wie Böden, Wasser sowie Pflanzenschutzmitteln minimieren (Neo 2022). Nicht zuletzt werden diese Methoden auch dem Anspruch gerecht, frische und nährstoffreiche Produkte auch außerhalb der klimatisch bedingten Anbauzeiten zur Verfügung zu stellen.

Nachteilig wirkt sich jedoch der enorme Energiebedarf für die künstliche Beleuchtung (Abdelkader 2023) oder eine Klimatisierung aus, der vor allem seit der jüngeren Energiekrise Maßnahmen zur Effizienzsteigerung einen massiven Bedeutungsschub verleiht. Auch wenn die noch immer weit verbreiteten Natrium-Dampflampen durch die weitaus effizientere, langlebigere und mit geringeren Wartungskosten verbundene LED-Technologie ersetzt werden (Ngcobo 2024), ist der verstärkte Einsatz von Sensorik ein wesentlicher Ansatz zur weiteren Optimierung. Damit können lokal aufgelöste Daten über die gesamte Anlage für innovative Steuerungssysteme in Kombination mit maschinellem Lernen oder auch neuronalen Netzen zur Verfügung gestellt werden. Steigerungen der Effizienz und erhöhte Erträge wurden in Gorji (2024) bereits durch den Einsatz von Sensoren und drahtlosen Sensornetzwerken, sowie KI basierten, smarten Kontrollsysteme untersucht (Steeneken 2023; Rajak 2023; Garcillanosa 2023). Dieser Ansatz steht jedoch selbst im Spannungsfeld zwischen der erzielbaren Effizienzsteigerung und den für die Installation der benötigten Sensoren notwendigen Kosten. In der gegenständlichen Arbeit werden Lösungen erarbeitet und experimentell evaluiert, wie mittels innovativen, photonischen low-cost Sensor-Technologien, welche auch einfach zu implementieren sind, energetische Einsparpotentiale realisiert und/oder der Output erhöht werden können.

2. STAND DER TECHNIK

Wie einleitend dargestellt, kommt der Erfassung der Lichtverhältnisse im kontrollierten Anbau eine zentrale Rolle zu, um das Pflanzenwachstum und den Energieeinsatz zu optimieren. Dazu stehen verschiedene Sensortechnologien zur Verfügung, wobei Miniaturisierung kombiniert mit Edge Computing zu immer kleineren, sensitiveren und selektiveren Sensoren führen (z.B. Gazis 2025; Cui 2025). Herkömmliche CMOS-Elemente bieten eine Möglichkeit zur Erfassung der Lichtintensitäten im sichtbaren Bereich (El Gamal 2005) und Bilder dieser Sensoren können bezüglich ihrer Farbanteile in RGB-Komponenten oder anderen Farbräumen analysiert werden (Mahlein 2016). Im Vergleich zu CMOS-Elementen sind mittlerweile auch günstigere Spektralsensoren zur Erfassung der Lichtintensitäten kommerziell verfügbar. Ein Beispiel für diese Art von Sensoren ist der VEML 3328 RGBCIR Color Sensor von Vishay (VEML 2025), welcher bereits Signale in den Farbkanälen Rot, Grün, Blau sowie im Infrarot-Bereich (IR) liefert. Berger (2022) hat damit bereits ein Monitoring des über den Pflanzen vorhandenen Lichtspektrums untersucht, wobei dieser Sensor breite Farb-Kanäle mit signifikanter Überlappung aufweist. Ein kommerziell verfügbares System, welches Lichtintensitäten ähnlich zum VEML-Sensor erfasst, ist das PlantEye F600 (Phenospex 2025). Dieses System wird jedoch mechanisch durch die gesamte Anlage bewegt, was die Komplexität erhöht und Folgeaufwendungen für Wartung und Instandhaltung erwarten lässt.

3. ENTWICKLUNGSKONZEPT

Der in dieser Arbeit verfolgte Lösungsansatz zur Überwachung von Umweltparametern in der kontrollierten Landwirtschaft basiert auf modularen Sensorknoten, welche autonom an ihrer Position Messdaten erfassen, verarbeiten und drahtlos an eine zentrale Einheit weiterleiten. Modularität bedeutet hier einerseits, dass einzelne Sensorknoten mit unterschiedlichsten Sensorelementen ausgestattet werden können, die dem Bedarf der konkreten Anlage mit ihren jeweiligen Pflanzen entsprechen und der auch innerhalb einer Anlage selbst variieren, sowie andererseits, dass auch die Anzahl und Platzierung der Sensorknoten selbst flexibel an die Geometrie des Einsatzortes angepasst werden kann. Neben standardmäßig eingesetzten Sensoren zu Temperatur und Feuchte ist ein spezieller Spektralsensor mit 13 Kanälen zur Charakterisierung der lokalen Lichtverhältnisse ein zentrales Element dieser Sensorkno-

ten. Die Kanäle im Sichtbaren sowie im IR-Bereich des AMS-OSRAM AS 7343 L (AS 2025) reichen von etwa 380 nm bis 900 nm. Im Vergleich zum zuvor besprochenen VEML-Sensor ist festzustellen, dass die Halbwertbreite der Kanäle beim AS-Sensor in etwa nur halb so groß ist, womit Lichtintensitäten im Hinblick auf ihre Wellenlängenverteilung deutlich besser aufgelöst bzw. auch Kanäle ausgewählt werden können, die zueinander gar keine Überlappung aufweisen.

Darüber hinaus sollen diese Sensorknoten in einfacher Weise und – wie bereits erwähnt – an beliebig vielen Positionen, implementiert werden können, da die gewonnenen Daten drahtlos übermittelt werden. Damit wird eine Skalierbarkeit auf Anlagen unterschiedlichster Größe sichergestellt und handelsübliche Komponenten für eine einfache und robuste drahtlose Datenübertragung sollen zur Kosteneffizienz für die Installation und den Betrieb des Sensornetzwerks beitragen.

4. ERGEBNISSE

Entsprechend dem im Abschnitt 3 dargelegten Konzept wurden Sensorknoten entwickelt und Funktionsmuster aufgebaut (Abschnitt 4.1), die im Weiteren während des laufenden Betriebs in einem Gewächshaus getestet und evaluiert wurden (Abschnitt 4.2).

4.1 SENSORNOTEN FUNKTIONSMUSTER

Die Sensorknoten bestehen aus einem Raspberry-PI sowie einer speziell designten und gefertigten Leiterplatte (PCB), die mit dem Raspberry-PI im Piggy-Back Konzept verbunden ist. Das PCB beinhaltet neben einem μ -Controller auch umfangreiche und verschiedenste Schnittstellen zur Anbindung unterschiedlicher peripherer Sensorik. Damit übernimmt diese Basiseinheit die zentralen Aufgaben der Steuerung, Datenerfassung, on-the-edge Datenverarbeitung bis hin zur drahtlosen Übermittlung der vorprozessierten Daten an eine übergeordnete Einheit wie z.B. den Klimacomputer eines Gewächshauses. Über das PCB können unterschiedlichste Sensorkomponenten modular angebunden werden, welche die Umgebungsparameter wie Temperatur, relative Feuchte oder auch den CO_2 -Gehalt erfassen und andererseits über den Spektriersensor ein Monitoring des aktuellen Zustands zum lokal über den Pflanzen vorhandenen Lichtspektrums ermöglichen. Das entwickelte Funktionsmuster zu den Sensorknoten ist in Abb. 1. dargestellt.

Abb. 1: Bilder zum entwickelten Funktionsmuster eines Sensorknotens. Links ist das geöffnete Gehäuse mit der Basiseinheit, sowie den in die Gehäusewand integrierten Sensorkomponenten zu sehen. Im Bild rechts ist eine dieser Sensorkomponenten separat und vergrößert dargestellt.

Ein wesentlicher Punkt in der Entwicklung und Auslegung der Funktionsmuster war außerdem sicherzustellen, dass die Sensorknoten unter den vorherrschenden Bedingungen im Gewächshaus (Temperaturen mit teilweise $> 40\text{ }^{\circ}\text{C}$, hohe bis sehr hohe Luftfeuchtigkeit, Spritzwasser durch Reinigungszyklen, etc.) stabil und ausfallssicher betrieben werden können.

4.2 SENSORKNOTEN EVALUIERUNG

Eine Reihe der beschriebenen Sensorknoten wurde assembliert, im Labor getestet und im Anschluss an unterschiedlichen Positionen in einem Gewächshaus installiert und in Betrieb genommen. Die in den Sensorknoten implementierten Sensorkomponenten führen dabei laufend Messungen durch und die erhaltenen Daten werden drahtlos an einen PC als zentrale Einheit übermittelt.

Im Folgenden werden beispielhaft Daten vom AS-Spektralsensor zur Erfassung der lokalen Lichtintensitäten gezeigt. Die Messkampagne selbst ist noch im Laufen und soll einen umfassenden Datensatz über unterschiedliche Jahreszeiten hinweg generieren.

Das erste Beispiel zeigt den Kanal zum gesamten sichtbaren Bereich (Visible – VIS, $\sim 380\text{ nm}$ bis 800 nm), gemessen mit drei Sensorknoten in drei unterschiedlichen Bereichen des 2 Hektar großen Gewächshauses (Abb. 2). Bereich 1 bezeichnet einen Sensorknoten, der sich außerhalb des Gewächshauses befindet und somit Vergleichsdaten wie von einer Wetterstation liefert. Man sieht an den Daten (schwarze Line in Abb. 2), dass am ausgewählten Tag die Sonneneinstrahlung um etwa 07:30 begonnen und um ca. 16:30 geendet hat (x-Achse in Stunden mit Beginn um 0 Uhr Mitternacht). Davor bzw. danach erreichen den Sensor keine relevanten Strahlungsintensitäten. Die dargestellten Daten sind Mittelwerte mit Standardabweichung aus Einzelmessungen über 5-Minuten Zeitintervalle. Große Fehlerbalken zeigen daher Intervalle, in denen sich die Strahlungsintensität innerhalb von 5 Minuten stark geändert hat. Die auf der y-Achse dargestellten Counts des Sensorkanals vom jeweiligen Sensorknoten können über eine entsprechende Kalibrierung auch in die Bestrahlungsstärke in W/m^2 umgerechnet werden.

Abb. 2: Sensordaten in 3 unterschiedlichen Bereichen über den Zeitverlauf von 0 Uhr Mitternacht bis 17:30 Uhr. Die y-Achse zeigt die Counts zum VIS-Kanal.

Bereich 2 und Bereich 3 bezeichnen Sensorknoten an zwei verschiedenen Positionen innerhalb des Gewächshauses. Anhand dieser beider Sensorknoten kann man z.B. erkennen, dass um Mitternacht (0 Uhr) die LED-Beleuchtung eingeschaltet wurde. Beide Sensoren zeigen Intensitäten, die aufgrund des Aufwärmens der LED-Lampen zu Beginn noch langsam abnehmen. Dabei befindet sich der Sensor im

Bereich 2 näher zu einer LED-Lampe als der Sensor im Bereich 3, da die Intensität insgesamt höher ist. Ca. um 01:00 Uhr zeigen beide Sensorknoten einen weiteren signifikanten Sprung nach oben, da hier zusätzlich zu den LED-Lampen auch noch die Natrium-Dampflampen der künstlichen Beleuchtung des Gewächshauses aktiviert werden. Diese Natrium-Dampflampen werden knapp vor 16:00 wieder ausgeschaltet und ca. 15 Minuten später auch die LED-Lampen, was sich in zwei aufeinanderfolgenden Signalsprüngen nach unten deutlich in den Daten manifestiert.

Wie zu sehen, addiert sich die natürliche Sonneneinstrahlung nicht in einfacher Weise zur künstlichen Beleuchtung. Dies ist nicht auf Nichtlinearitäten oder Sättigungseffekte der Sensoren zurückzuführen, sondern auf Verluste durch das Glasdach und weitere Komponenten des Gewächshauses. Damit ist auch ersichtlich, dass es für eine genaue Kenntnis der Tageslichtleistung auf den Pflanzen im Gewächshaus unerlässlich ist, auch an Ort und Stelle zu messen, da Rückschlüsse von Daten im Außenbereich nur schwer möglich sind.

Ein zweites Beispiel zeigt eine Auswertung desselben Tages für den blauen Bereich des Spektrums im Bereich um 450 nm (Abb. 3 links). Vergleicht man die Counts auf der y-Achse mit jenen in Abb. 2 ist klar, dass diese nun deutlich geringer ausfallen, da der ausgewählte Sensorkanal ja nur ein Teil des gesamten sichtbaren Spektrums enthält. Insgesamt ist auch festzustellen, dass sich die Intensitäten des blauen Bereichs nicht wesentlich vom Tagesverlauf des Gesamtspektrums im sichtbaren Bereich unterscheiden und dieses bereits gut widerspiegeln. Im Vergleich zu Abb. 2 kann jedoch festgehalten werden, dass die Intensitäten an den Sensorknoten innerhalb des Gewächshauses zur Tagesspitze um ca. 12:00 Uhr nicht über die Werte im Außenbereich hinausgehen.

Abb. 3: Sensordaten in 3 unterschiedlichen Bereichen über den Zeitverlauf. Die y-Achse zeigt die Counts zum blauen Kanal (linkes Bild), sowie zum IR-Kanal im Bild rechts.

Als drittes Beispiel ist ein Kanal des Sensors im IR-Bereich bei 745 nm dargestellt, der die umfangreichen Möglichkeiten des AS-Spektralsensors noch deutlicher demonstriert (Abb. 3 rechts). Qualitativ ergibt sich ein ähnliches Ergebnis wie zum Intensitätsverlauf im sichtbaren Bereich. Allerdings ist festzuhalten, dass es in diesem Preissegment und in dieser Baugröße kaum vergleichbare Sensorkomponenten gibt, die wie der AS 7343 L bei 745 nm und 855 nm zwei getrennte Kanäle im IR-Bereich zur Verfügung stellen.

5. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND AUSBLICK

In dieser Arbeit wurden Funktionsmuster zu Sensorknoten mit innovativen photonischen Sensortechnologien vorgestellt, sowie deren Einsatz im realen Umfeld eines Gewächshauses demonstriert. Anhand von experimentellen Daten konnte gezeigt werden, wie die Überwachung der Umweltbedingungen, insbesondere der für das Pflanzenwachstum relevanten lokalen Lichtverhältnisse, für die Anforderungen in der kontrollierten Landwirtschaft ermöglicht werden. Konkret können mit diesem low-cost Ansatz und einfach zu implementierenden Sensorknoten spezielle Bereiche des Spektrums lokal gemessen und im Weiteren dazu herangezogen werden, die Bedingungen optimal anzupassen. Es ist bekannt, dass Pflanzen durch verschiedenste Photorezeptoren selektiv auf einzelne Spektralbereiche reagieren und damit ihren Metabolismus und Wachstumsprozesse steuern. Neben dem aktuellen Tageslichtintegral DLI können somit auch einzelne, relevante Wellenlängenbereiche gesondert betrachtet und zur Steuerung der künstlichen Beleuchtung herangezogen werden. Insgesamt können diese Sensorknoten letztendlich pflanzenspezifische KI-Modelle mit den notwendigen Inputdaten versorgen, um bislang nicht realisierbare, datengetriebene Steuerungen für die Effizienzsteigerung und einen maximalen Output umzusetzen.

ACKNOWLEDGEMENTS

Diese Arbeit wird vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft im Rahmen des Projekts *Sense4Energy* (Nr. 101850) unterstützt.

Großer Dank geht auch an die FZ Development GmbH, eine 100 % Tochterfirma der Frutura Obst & Gemüse Kompetenzzentrum GmbH, welche als Kooperationspartner durch großartige Unterstützung die Evaluierung der Sensorknoten unter Anwendungsbedingungen im Gewächshaus ermöglicht.

LITERATUR

- Abdelkader O.H., Bouzebiba H., Pena D., Aguiar A.P. (2023) Energy-Efficient IoT-Based Light Control System in Smart Indoor Agriculture. *Sensors* 23, 7670.
- AS 7343L 13-Channel Multi-Spectral Sensor, AMS-OSRAM, <https://ams-osram.com/products/sensor-solutions/ambient-light-color-spectral-proximity-sensors/ams-as7343l-spectral-sensor>, zuletzt aufgerufen am 10.03.2025.
- Berger K., Machwitz M., Kycko M., Kefauver S.C., Van Wittenberghe S., Gerhards M., et al. (2022) Multi-sensor spectral synergies for crop stress detection and monitoring in the optical domain: A review. *Remote Sensing of Environment* 280, 113198.
- Cui X., Nigmatulin F., Wang L., Reduto I., Liapis A. et al. (2025) Miniaturized spectral sensing with a tunable optoelectronic inter-face. *Sci. Adv.* 11, ead06886.
- El Gamal A. & Eltoukhy H. (2005) CMOS image sensors. In *IEEE Circuits and Devices Magazine* 21 (3), pp. 6-20.
- Garcillanosa M.M., Batino Jr. Z.M., Gabuyo E.A., Mojica T.L., Del Mundo M.A., Impelido D.G., Sison M.P.A.A. (2023) Efficient and Low-Cost Method of Smart Indoor Vertical Farming for *Lactuca sativa* L. with Machine Learning. *Chemical Engineering Transactions* 106, pp. 535-540.
- Gaziz A., Papadongonas I., Andriopoulos A., Zioudas C., Vavouras T. (2024) A Comprehensive Review of Sensor Technologies, Instrumentation and Signal Processing Solutions for Low-Power IoT Systems with Mini Computing Devices, Preprints, 2024111090.
- Gorji R., Skvaril J. & Odlare M. (2024) Applications of optical sensing and imaging spectroscopy in indoor farming: A systematic review. *Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy* 322, 124820.
- Mahlein K. (2016) Plant Disease Detection by Imaging Sensors – Parallels and Specific Demands for Precision Agriculture and Plant Phenotyping. *Plant Dis.* 100 (2), pp. 241-251.

- Neo D.C.J., Ong M.M.X., Lee Y.Y., Teo E.J., Ong Q., Tanoto H., Xu J., Ong K.S., Suresh V. (2022) Shaping and Tuning Lighting Conditions in Controlled Environment Agriculture: A Review. *ACS Agricultural Science & Technology* 2 (1), pp. 3-16.
- Ngcobo B.L. & Bertling I. (2024) An overview of the recent developments and current status on the preharvest application of LED technology in controlled environment agriculture. *The Journal of Horticultural Science and Biotechnology* 99 (5), pp. 531-538.
- Phenospex, PlantEye F600, Jan Campertstraat 11, 6416 SG Heerlen, The Netherlands. <https://phenospex.com/products/plant-phenotyping/planteye-f600-multispectral-3d-scanner-for-plants/>, zuletzt aufgerufen am 27.03.2025.
- Rajak P., Ganguly A., Adhikary S., Bhattacharya S. (2023) Internet of Things and smart sensors in agriculture: Scopes and challenges. *Journal of Agriculture and Food Research* 14, 100776.
- Steeneken P.G., Kaiser E. & Verbiest G.J. (2023) Sensors in agriculture: towards an Internet of Plants. *Nat Rev Methods Primers* 3 (60).
- VEML 3328 RGBCIR Color Sensor, Vishay, <https://www.vishay.com/docs/84968/veml3328.pdf>, zuletzt aufgerufen am 10.03.2025.

Smart Home without exposure to electromagnetic fields: case study

F. Veynandt¹⁾, A. Rebernig²⁾

¹⁾ Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland GmbH, Eisenstadt and Pinkafeld, Austria

²⁾ Umweltmesstechnik Rebernig, Feldkirchen, Austria

ABSTRACT: This case study presents the renovation of a 100 m² wooden house in Gleisdorf, Austria (2022-2024), implementing comprehensive electromagnetic field (EMF) shielding and wired communication technologies to minimize health risks from artificial electromagnetic radiation. Current scientific literature increasingly demonstrates health effects from EMF at intensities thousands of times below existing legal limits, with biological impacts on neurological, hormonal, and immune systems occurring through athermal effects (BioInitiative Working Group 2012; Pall 2018). Recent research refutes the "nocebo" hypothesis for electrohypersensitivity, identifying mechanisms including ion channel dysfunction, oxidative stress, and DNA damage (Belpomme & Irigaray 2022).

The first author experienced escalating health symptoms over several years, including headaches, sleep disturbances, fatigue, and concentration difficulties, with direct correlation to EMF exposure levels. Professional measurements revealed initial EMF power density of 130,149 $\mu\text{W}/\text{m}^2$ from multiple sources (GSM, UMTS, LTE, 5G), necessitating 51 dB reduction to achieve the recommended 1 $\mu\text{W}/\text{m}^2$ limit for sensitive individuals. A comprehensive Faraday cage concept was implemented using YSHIELD® shielding fabrics on walls and roof, complemented by HSF54 shielding paint in bedrooms and Swiss-Shield® curtain fabrics for windows, with total material costs of 7860 € for the 100 m² house.

Wireless technologies were systematically replaced with wired alternatives throughout the smart home infrastructure, utilizing Ethernet connectivity for all devices, including Home Assistant monitoring platform, heating controllers, and energy optimization switches. Post-implementation measurements demonstrated substantial EMF reduction, achieving power densities of 2-7 $\mu\text{W}/\text{m}^2$ indoors compared to 22,000 $\mu\text{W}/\text{m}^2$ outdoors, with reduction factors reaching $1.1 \cdot 10^4$ (40.4 dB). The integrated energy management system achieved remarkable efficiency improvements, with PV self-consumption increasing from 16 % on a reference day to 64-69 % during spring months.

The study successfully demonstrates the feasibility of a smart home with minimal EMF exposure through comprehensive shielding and strategic technology selection, providing a practical reference for creating healthier living environments while maintaining modern technological conveniences with thoughtful design and wired communication.

1. INTRODUCTION

The proliferation of wireless communication technologies has created unprecedented electromagnetic field (EMF) exposure levels in residential environments, often thousands of times higher than natural background radiation. While regulatory authorities maintain current exposure limits are protective, emerging scientific evidence suggests biological effects may occur at intensities far below these thresholds, with identified mechanisms including cellular calcium channel disruption, oxidative stress, and DNA damage.

Smart home technologies present a paradox: while offering enhanced energy efficiency and comfort, they typically rely on wireless protocols that may compromise electromagnetic health. This creates a need for alternative approaches that preserve intelligent building benefits while minimizing EMF exposure.

This case study documents the comprehensive renovation of a 100 m² Austrian residence, combining electromagnetic shielding with wired communication technologies to achieve a functional smart home environment with dramatically reduced EMF exposure. The research provides practical implementation methods and measurement data, offering a replicable framework for balancing technological convenience with electromagnetic health considerations.

2. BACKGROUND AND MOTIVATION

Current scientific literature increasingly demonstrates health effects from electromagnetic fields (EMF) at intensities hundreds of thousands of times below existing legal limits (BioInitiative Working Group 2012). While statutory limits address only thermal effects, biological impacts occur at much lower field strengths through athermal effects (Oberfeld 2012, p. 54; Schauer 2013, p. 23; Virnich et al. 2018). These biological athermal effects include impacts on neurological, hormonal, and immune systems (Pall 2018; Foerster et al. 2018). The EMF portal (RWTH Aachen University 2021a) lists around 34,000 publications on electromagnetic field effects. The German Federal Office for Radiation Protection recommends precautionary measures (BfS 2021). In Sweden, electrohypersensitivity is considered as a functional impairment, rather than a disease, better protecting affected persons (Johansson 2015). Recent research refutes the "nocebo" hypothesis for electrohypersensitivity, identifying mechanisms including ion channel dysfunction, oxidative stress, and DNA damage (Belpomme & Irigaray 2022; Panagopoulos et al. 2021). These mechanisms are part of an explanatory model for the burn-out syndrome (BOS) (Warnke & Hensinger 2013). The EUROPAEM guidelines (Belyaev 2016) recommend precautionary values scientifically well justified. The guidelines of the Austrian Medical Association are similar (ÖAK 2012).

The first author experienced escalating health symptoms over several years, including headaches, sleep disturbances, fatigue, and concentration difficulties. These symptoms are actually typical for EMF (Pall 2016; Razek 2023). Personal observation revealed symptom correlation with EMF exposure levels: high-radiation office environments ($\sim 1000 \mu\text{W}/\text{m}^2$) caused significant energy depletion, while low-radiation settings ($\sim 30 \mu\text{W}/\text{m}^2$) restored work capacity and mental clarity. Bedroom shielding reduced exposure from thousands to few $\mu\text{W}/\text{m}^2$, dramatically improving sleep quality and confirming electromagnetic sensitivity.

3. CASE STUDY IMPLEMENTATION

This study presents the renovation of a 100 m² wooden house in Gleisdorf, Austria (2022-2024), implementing comprehensive EMF reduction strategies alongside thermal efficiency improvements. Professional measurements were carried out with the HF59 B high-frequency broadband meter from Gigahertz-Solutions with antennas Lat 174E and UBB. These revealed initial EMF power density of 130,149 $\mu\text{W}/\text{m}^2$ from multiple sources (GSM, UMTS, LTE, 5G), necessitating 51 dB reduction to achieve the recommended 1 $\mu\text{W}/\text{m}^2$ limit for sensitive individuals (Belyaev et al. 2016).

3.1 ELECTROMAGNETIC SHIELDING

A Faraday cage concept, based on the reference book of Pauli & Moldan. (2015) complemented with other recommendations, was implemented using YSHIELD® shielding fabrics (HNG80/HNS80) on walls and roof, complemented by HSF54 shielding paint in bedrooms and Swiss-Shield® curtain fabrics for windows. Total shielding material costs amounted to 7860 € for the 100 m² house.

3.2 WIRED COMMUNICATION SYSTEMS

To maintain low EMF exposure, wireless technologies were systematically replaced with wired alternatives. The smart home infrastructure utilized Ethernet connectivity for all devices, including Home

Assistant monitoring platform, Kostal PV inverter and smart meter, UVR67 heating controller with CMI interface, and Shelly Pro 3 switches for energy optimization. Smartphones connected via USB-to-Ethernet adapters, while Wi-Fi remained disabled except for essential applications at minimum power settings.

4. RESULTS AND PERFORMANCE

Post-implementation measurements demonstrated substantial EMF reduction, as detailed in Fig. 1, achieving power densities of 2-7 $\mu\text{W}/\text{m}^2$ indoors compared to 22,000 $\mu\text{W}/\text{m}^2$ outdoors. Actual reduction factors reached $1.1 \cdot 10^4$ (40.4 dB) on the ground floor and $2.1 \cdot 10^3$ (33.2 dB) on the first floor, approaching the ideal 51 dB objective. All indoor measurements remained below 10 $\mu\text{W}/\text{m}^2$, compatible with EUROPAEM guidelines for sleeping areas.

The integrated energy management system achieved remarkable efficiency improvements, compared to a day (22/02/2025) before optimisation, as shown in Fig. 2. PV self-consumption increased from 16 % on 22/02/2025 to 64-69 % during spring months, while self-sufficiency rose from 20 % to 68-73 %. Overall performance demonstrated 67 % self-consumption ratio and 68 % self-sufficiency through intelligent control of heating elements, heat pump, and auxiliary equipment based on real-time solar production data.

Fig. 1: Electromagnetic field power density measurement on the shielded house, (24/05/2025). Peak values in $\mu\text{W}/\text{m}^2$ (maximum over about 20 s) measured with the high-frequency broadband meter Safe and Sound Pro II (SAFE LIVING Technologies Inc.). In complement into brackets: Average values in $\mu\text{W}/\text{m}^2$ (maximum over about 20 s) from the Cornet ED88Tplus.

Fig. 2: Example of PV power production and home consumption over one day: (a): 22/02/2025, before the PV consumption optimisation: 16% self-consumption of PV energy, 20 % coverage of power needs, (b) 14/05/2025, sunny day: 77 % self-consumption of PV energy, 90 % coverage of power needs. (c) 15/05/2025, cloudy day: 50 % self-consumption of PV energy, 56 % coverage of power needs.

5. CHALLENGES AND LIMITATIONS

Implementation revealed significant obstacles in achieving comprehensive smart home functionality while maintaining low EMF exposure. Many modern appliances, including washing machines and refrigerators, offer only wireless connectivity, limiting integration possibilities. Air quality sensors with wired communication proved particularly difficult to source, with most professional options requiring expensive business-grade solutions.

The careful practical implementation demonstrated that achieving shielding beyond factor 10 000 represents a substantial technical challenge. Additionally, mobile phone usage within the shielded environment requires careful management, as reduced signal strength increases transmission power. Calls near open windows or outdoors are therefore advisable for optimal EMF reduction.

6. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

This case study successfully demonstrates the feasibility of creating a smart home with minimal EMF exposure through comprehensive shielding and strategic technology selection. The investment of 7860 € for electromagnetic protection appears justified when considering potential health costs, as illustrated by the author's 6000 € expenditure on health measures over three years.

The research highlights critical gaps in current technology offerings, where wireless-only connectivity limits healthy smart home development. Visible Light Communication (VLC) technologies like Li-Fi emerge as promising alternatives for maintaining connectivity without electromagnetic pollution.

The study calls upon the scientific community, technology developers, and society to seriously consider EMF health effects and implement exposure reduction strategies (Jörn Gutbier & Peter Hensinger 2022). Recommendations include avoiding pulsed electromagnetic waves, prioritizing wired communication solutions, and developing healthier wireless technologies using visible light or infrared transmission.

Given the mounting scientific evidence of EMF health impacts and the successful demonstration of practical mitigation strategies, this case study provides a reference for creating healthier living environ-

ments while maintaining modern technological conveniences through thoughtful design and implementation approaches.

REFERENCES

- Belpomme D. & Irigaray P. (2022) Why electrohypersensitivity and related symptoms are caused by non-ionizing man-made electromagnetic fields: An overview and medical assessment. *Environmental Research*, 212, 113374. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.113374>
- Belyaev I., Dean A., Eger H., Hubmann G., Jandrisovits R., Kern M., Kundi M., Moshhammer H., Lercher P., Müller K., Oberfeld G., Ohnsorge P., Pelzmann P., Scheingraber C. & Thill R. (2016) EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses. *Reviews on Environmental Health*, 31(3), 363–397. <https://doi.org/10.1515/reveh-2016-0011>
- BfS. (2021) ELEKTROMAGNETISCHE FELDER - Vorsorge; Bundesamt für Strahlenschutz, Willy-Brandt-Straße 5, 38226 Salzgitter, <https://www.bfs.de>; abgerufen am 19.08.2021: https://www.bfs.de/DE/themen/emf/hff/schutz/vorsorge/vorsorge_node.html.
- BioInitiative Working Group. (2012) BioInitiative 2012: A Rationale for Biologically-based Exposure Standards for Low-Intensity Electromagnetic Radiation; abgerufen am 19.08.2021: www.bioinitiative.org. 1–1557.
- Foerster M., Thielens A., Joseph W., Eeftens M. & Rössli, M. (2018) A prospective cohort study of adolescents' memory performance and individual brain dose of microwave radiation from wireless communication. *Environmental Health Perspectives*, 126(7) <https://doi.org/10.1289/EHP2427>
- Johansson O. (2015) Electrohypersensitivity: A functional impairment due to an inaccessible environment. *Reviews on Environmental Health*, 30(4), 311–321. <https://doi.org/10.1515/reveh-2015-0018>
- Jörn Gutbier, & Peter Hensinger. (2022) Ratgeber 2: Mobilfunk, 5G-Risiken, Alternativen. [diagnose-funk.org](https://www.diagnose-funk.org). <https://www.diagnose-funk.org>
- ÖAK. (2012) Leitlinie der ÖAK zur Abklärung und Therapie EMF-bezogener Beschwerden und Krankheiten (EMF-Syndrom); Österreichische Ärztekammer, Weihburggasse 10-12, A-1010 Wien, <https://www.aerztekkammer.at/>. S. 8. <https://www.bau-biologie.at/wp-content/uploads/2015/02/Leitfanden-der-OAK-zur-Abklarung-Elektromogbezogener-Erkrankungen.pdf>
- Oberfeld, G. (2012) in *Baubiologische EMF- Messtechnik* (M. H. Virnich). Hüthig & Pflaum Verlag - München/ Heidelberg.
- Pall, M. L. (2016) Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects including depression. *Journal of Chemical Neuroanatomy*, 75, 43–51. <https://doi.org/10.1016/j.jchemneu.2015.08.001>
- Pall, M. L. (2018) Wi-Fi is an important threat to human health. *Environmental Research*, 164(January), 405–416. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.01.035>
- Panagopoulos, D. J., Karabarbounis, A., Yakymenko, I., & Chrousos, G. P. (2021) Human made electromagnetic fields: Ion forced oscillation and voltage gated ion channel dysfunction, oxidative stress and DNA damage (Review). *International Journal of Oncology*, 59(5), 1–16. <https://doi.org/10.3892/ijo.2021.5272>
- Pauli P. & Moldan D. (2015) Reduzierung hochfrequenter Strahlung im Bauwesen: Baustoffe und Abschirmmaterialien. Berufsverband Deutscher Baubiologen e. V. <https://baubiologie.net/publikationen/reduzierung-hochfrequenter-strahlung-im-bauwesen-baustoffe-abschirmmaterialien/6/>
- Razek, A. (2023) Assessment and Categorization of Biological Effects and Atypical Symptoms Owing to Exposure to RF Fields from Wireless Energy Devices. *Applied Sciences*, 13(3), Article 3. <https://doi.org/10.3390/app13031265>
- RWTH Aachen. (2021a) EMF-Portal, RWTH Aachen Templergraben 55, 52056 Aachen, www.rwth-aachen.de; abgerufen am 30.08.2021: <https://www.emf-portal.org/de>
- Schauer, M. (2013) *Feldreduzierung in Gebäuden* (Hüthig & Pflaum Verlag GmbH & Co. Fachliteratur KG (ed.)).

- Virnich, M. H., Haumann, T., & Münzenberg, U. (2018) VDB-Richtlinien zur Vorgehensweise bei baubiologischen Untersuchungen in Gebäuden, Band 1 (3. Auflage). Berufsverband Deutscher Baubiologen VDB e. V. Roggenkamp 21, 21266 Jesteburg, www.baubiologie.net.
- Warnke, U., & Hensinger, P. (2013) Steigende "Burn-out"- Inzidenz durch technisch erzeugte magnetische und elektromagnetische Felder des Mobil - und Kommunikationsfunks. *Umwelt-Medizin-Gesellschaft*, 26(1), 31–38.

Session 5b

Vorstellung des Interreg Central Europe Projekts Smart Circuit zum Thema Kreislaufwirtschaft

Kremsner, Schandl / Forschung Burgenland GmbH / AT

Integrationsmethodik für kreislaufermöglichende Technologien in IUS

Gruber, Weiß / AEE Intec / AT

Bußwald, Besse / akaryon GmbH / AT

Vorstellung des Interreg Central Europe Projekts Smart Circuit zum Thema Kreislaufwirtschaft

T. P. Kreamsner, M. Schandl

Forschung Burgenland GmbH, Eisenstadt, Österreich

ABSTRACT: Im Interreg Central Europe Projekt Smart Circuit geht es darum, Klein- und Mittelbetriebe zu Themen der Kreislaufwirtschaft optimal zu schulen und ihre ersten Vorhaben im Bereich der Kreislaufwirtschaft zu unterstützen. Es wird derzeit eine Pilotaktivität durchgeführt, um herauszufinden, wie Themen der Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft am besten auf Unternehmenswebseiten beworben werden sollten, um die relevante Zielgruppe zu erreichen und von den eigenen Produkten und Dienstleistungen zu überzeugen. Dazu wurde eine Methodenkombination aus qualitativem Interview, Eye-Tracking und Gesichtsausdrucksanalyse genutzt, um 12 Proband:innen nach der Wichtigkeit von Nachhaltigkeitsinformationen bzw. Themen der Kreislaufwirtschaft zu befragen. Als Ergebnis kann unter anderem gesagt werden, dass sich die befragten Personen grundsätzlich sehr für Nachhaltigkeitsthemen interessieren. Dennoch werden die Nachhaltigkeitsinformationen von Online-Shops nicht immer nachgelesen oder hinterfragt. Man stützt sich eher auf Meinungen von Freunden und Bekannten bzw. auf bereits gehörte Informationen zur Nachhaltigkeit diverser Online-Shops in verschiedensten Medien. Als wichtigste Nachhaltigkeitsinformationen werden unter anderem eine nachhaltige und wenn möglich regionale Produktion angesehen sowie allgemein nähere Informationen zur Herkunft der Produkte. Weniger interessant sind Angaben über die agierenden Personen, die sich im jeweiligen Unternehmen zum Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Eine Gesichtsausdrucksanalyse zeigte, dass es abweichende Gesichtsausdrucksmuster bei der Frage gab, wie wichtig Nachhaltigkeitslabels für die Proband:innen sind. Nach Rückfrage wurden Nachhaltigkeitslabels von Proband:innen bisher meistens nicht hinterfragt, außer in ein paar Ausnahmefällen. Darüber hinaus hat die Gesichtsausdruckanalyse auf die offene Frage, welche Nachhaltigkeitsinformationen man sich wünschen würde, gezeigt, dass die Proband:innen von sich aus nicht sagen können, welche Informationen sie sich diesbezüglich wünschen würden.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Proband:innen die Nachhaltigkeitsinformationen zumeist nicht explizit suchen und dass man eventuell auf Produktseiten diese Infos in gekürzter und schnell sichtbarer Form wiedergeben könnte. Als Limitation der Arbeit kann genannt werden, dass es sich hierbei nur um eine geringe Proband:innenanzahl handelte (12 Personen).

1. EINLEITUNG

Im Interreg Central Europe Projekt Smart Circuit geht es darum, Unternehmen bei der Umsetzung von Kreislaufwirtschaftsaktivitäten zu unterstützen (Interreg Central, 2025). Das Projekt hat im April 2023 gestartet und dauert bis Ende März 2026. Neben der Forschung Burgenland GmbH sind noch 10 weitere Projektpartner aus insgesamt 9 europäischen Ländern im Projekt involviert. Ziel des Projekts ist es unter anderem, die Kompetenzen von Unternehmen im Bereich Kreislaufwirtschaft zu fördern. Drei Branchen sind dabei von besonderem Interesse: Textilien, Konstruktion und Elektronik. Für den Teilbereich der Elektronik spielen unter anderem Online-Shops eine große Rolle. Eine Pilotaktion der Forschung Burgenland widmet sich der Erhöhung der User Experience von Unternehmenswebseiten, die sich mit dem Thema Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit beschäftigen. Ziel von Unternehmen soll nicht nur sein, Maßnahmen im Bereich der Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft umzusetzen, sondern auch adäquat an Kund:innen zu kommunizieren (Borges et al. 2023; SanMiguel et al. 2021).

Unter Nachhaltigkeitskommunikation werden alle Bemühungen verstanden, sowohl in Bezug auf das Marketing als auch in Bezug auf sonstige unternehmerische Tätigkeiten, um über die Nachhaltigkeitstätigkeiten eines Unternehmens zu berichten (Kusá & Urmínová, 2020; Siano et al. 2016). Es gibt noch relativ wenige Studien darüber, wie man Nachhaltigkeitsstrategien an die unternehmerischen Stakeholder und Kund:innen bestmöglich kommunizieren kann (SanMiguel et al. 2021). Im Projekt Smart Circuit soll im Rahmen einer Pilotaktion der Forschung Burgenland herausgefunden werden, welche Nachhaltigkeitsinformationen für potentielle Kund:innen am interessantesten sind und die meisten Emotionen und visuelle Aufmerksamkeit auslösen. Dies führt zu folgender Forschungsfrage:

Welche Informationen zum Thema Nachhaltigkeit in Online-Shops lösen die meiste visuelle und emotionale Aufmerksamkeit bei potentiellen Kund:innen aus?

Diese Forschungsfrage soll mithilfe eines qualitativen Interviews beantwortet werden, kombiniert mit Eye-Tracking und einer Gesichtsausdrucksanalyse. Die eingesetzten Methoden werden im nachfolgenden Kapitel näher beschrieben.

2. METHODE

Um das Forschungsanliegen zu analysieren, wurden mehrere Methoden kombiniert. Dazu wurde das Programm iMotions 10 verwendet. Die Kombination verschiedener Beobachtungsdaten ist mit diesem Programm möglich (iMotions, 2025). Im Falle der vorliegenden Studie waren das Eye-Tracking Daten (zur Analyse der Augenbewegungen), Gesichtsausdrucksdaten (zur Unterscheidung von positiven und negativen Gesichtsausdrücken, ausgewertet mit dem Affdex Algorithmus) sowie qualitative Interviewdaten, die mit einer Voice Analyse (Analyse der Stimme der Proband:innen) ausgewertet wurden (iMotions, 2025). Um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu überschreiten, werden die Ergebnisse der Voice Analyse in dieser Arbeit nicht detailliert beschrieben.

Die Vorgehensweise bei der Studie war wie folgt: Die Proband:innen wurden zuerst persönlich interviewt. Dazu wurde ein Leitfaden mit offenen Fragen benutzt. Im Interview wurde unter anderem gefragt, ob das Thema Nachhaltigkeit beim Online-Shopping eine Rolle spielen würde oder nicht, und welche Informationen hierzu besonders interessant wären. Weiters wird gefragt, ob Nachweise für die „Nachhaltigkeitsbemühungen“ von Unternehmen auf Online-Shops wünschenswert sind oder normalerweise eher ignoriert werden. Außerdem wurde gefragt, ob das Thema Kreislaufwirtschaft für die Personen wichtig ist oder eine eher untergeordnete Rolle spielt. Anschließend wurden verschiedene Nachhaltigkeitsinformationen gezeigt und gefragt, ob diese für einen selbst beim Online-Shopping interessant wären oder nicht. Die verschiedenen möglichen Nachhaltigkeitsinformationen, die man auf Unternehmenswebseiten und speziell auf Online-Shops anführen könnte, wurden aus den folgenden Literaturquellen gesammelt und für die Studie adaptiert (SanMiguel et al. 2021; Kusá & Urmínová, 2020; Rausch et al. 2021; Siano et al. 2016; Dach & Allmendinger, 2014).

Während der Interviews wurde das Gesicht der Proband:innen mit einer Webcam aufgezeichnet und im Anschluss mit einer Gesichtsausdrucksanalyse ausgewertet, um zwischen positiven, negativen und neutralen Gesichtsausdrücken je Frage zu unterscheiden. Weiters wurden die Proband:innen im Anschluss gebeten, verschiedene Informationen zum Thema Nachhaltigkeit nach ihrer Wichtigkeit zu ranken („sehr wichtig“ bis „überhaupt nicht wichtig“). Dabei wurde eine Eye-Tracking Analyse durchgeführt um herauszufinden, zwischen welchen Antwortalternativen die Proband:innen bei verschiedenen Nachhaltigkeitsinformationen bei ihrer Wichtigkeit schwanken.

3. ERGEBNISSE

Insgesamt wurden 12 Personen innerhalb der vorliegenden Studie befragt. Das Wissen zum Thema Nachhaltigkeit der Proband:innen war eher in durchschnittlichem Ausmaß vorhanden, auch das Interesse zum Thema Nachhaltigkeit mittel bis eher hoch ausgeprägt. Die Ergebnisse der Studie werden in drei verschiedenen Unterpunkten zusammengefasst. Zuerst werden die Interviewergebnisse zusammengefasst, danach die Emotionsdaten und schlussendlich die Eye-Tracking Daten.

3.1 INTERVIEWERGEBNISSE

Die Interviewergebnisse signalisierten, dass die Proband:innen generell sehr positiv zum Thema Nachhaltigkeit eingestellt waren. In Bezug auf Online-Shopping wurde jedoch in mehreren Fällen genannt, dass hier eher weniger zum Bereich Nachhaltigkeit vor dem Kauf recherchiert wird. Als Hauptgrund wird genannt, dass eher auf Empfehlungen von Freund:innen/Bekanntem oder generell auf bekannte Informationen zurückgegriffen wird, um nachhaltige Online-Shops auszuwählen. Regionalität ist vor allem beim Kauf von Bekleidung wichtig, hier wird auf die Nähe der Lieferanten und der Produktion geachtet.

Häufig wurde bemerkt, dass nur sehr selten Nachhaltigkeitsinformationen in Online-Shops ersichtlich sind. Nachhaltigkeits-Labels wurden von den teilnehmenden Personen bisher noch wenig hinterfragt, aber die Personen nannten in den Interviews, dass sie dies in Zukunft häufiger überprüfen oder nachlesen werden. Es wird laut Rückmeldung der Proband:innen hauptsächlich bei Modeartikeln auf das Thema Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft geachtet. Bei anderen Produkten wird zwar auch versucht, regional zu kaufen, aber es werden oft keine wirklichen Alternativen gesehen oder gesucht.

3.2 AUFFÄLLIGKEITEN DER EYE-TRACKING DATEN

Die befragten Personen wurden gebeten, die Wichtigkeit verschiedener Nachhaltigkeitsinformationen für sie auf Online-Shops zu bewerten. Dazu wurde, wie im Methodenteil beschrieben, eine Eye-Tracking Analyse durchgeführt. Aus den Eye-Tracking-Daten geht hervor, dass die Proband:innen es als „eher wichtig“ erachten, dass Nachhaltigkeitsinformationen in Online-Shops genannt werden und eine Nachhaltigkeitsstrategie vorhanden ist.

Im Gegensatz dazu sind „Engagement des Top-Managements“ und „Angabe des Nachhaltigkeitsteams im Unternehmen“ von keiner großen Bedeutung für die befragten Personen. Weiters kann man erkennen, dass Kreislaufwirtschaftsinformationen zu den Themen „Produktrücknahmen“, „Reparatur alter Produkte“ und „Wiederverwertung rückgenommener Produkte“ besonders wichtig für die teilnehmenden Personen sind (obwohl im Interview meistens genannt wurde, dass Kreislaufwirtschaft weniger interessante Informationen in Online-Shops darstellen würden).

Ebenfalls „sehr wichtig“ bis „wichtig“ sind Informationen zur Herkunft der Produkte oder Rückverfolgbarkeit der Materialien für die befragten Personen. Eine größtenteils neutrale Meinung lässt sich anhand der Blickdaten bei den Punkten „(Interaktive) Grafiken zum Thema Nachhaltigkeit“, „FAQs zum Thema Nachhaltigkeit“ und „Teilnahme an Nachhaltigkeitsinitiativen“ erkennen (siehe Abb. 1).

Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen.

1. Welche der folgenden Informationen in Bezug auf Nachhaltigkeit sind für Sie besonders wichtig in Online-Shops?

	sehr wichtig	Eher wichtig	Mäßig wichtig	Kaum wichtig	Gar nicht wichtig
(Interaktive) Grafiken zum Thema Nachhaltigkeit	<input type="radio"/>				
FAQs zum Thema Nachhaltigkeit	<input type="radio"/>				
Teilnahme an Nachhaltigkeitsinitiativen	<input type="radio"/>				

Complete

Stimulus: Weiterführend 2 | Exposure time: 24.1s

Abb. 1: Beispielhafte Spotlight Map, $n = 12$

Erläuterung: Je transparenter der Bereich dargestellt, desto detaillierter wurde der Bereich angesehen. Bereiche, die nicht transparent / lesbar sind, wurden nicht bis kaum angesehen. Aus den Grafiken kann man anhand der Blicke erkennen, zwischen welchen Antwortalternativen überlegt wurde (iMotions, 2017). In diesem Fall sind die Proband:innen zumeist zwischen „Eher wichtig“ und „Mäßig wichtig“ geschwankt.

3.3 AUFFÄLLIGKEITEN DER EMOTIONS DATEN

Während der qualitativen Interviews wurden die Gesichter der Proband:innen auf Gesichtsausdrücke hin analysiert. Dabei wurde vor allem darauf geachtet, bei welchen Fragen mehr positive, negative oder neutrale Emotionen auftraten.

Bei der Frage „Inwieweit spielt Nachhaltigkeit beim Online-Shopping für Sie eine Rolle?“ wurden viele positive Emotionen gezeigt, was darauf schließen lässt, dass die meisten Personen sich bereits Gedanken zu diesem Thema gemacht haben und diese gerne erzählen (siehe Abb. 2). Ebenfalls größtenteils positiv wurde auf die Frage „Welche Online-Shops nutzen Sie normalerweise? Achten Sie dabei auf Regionalität? Wenn ja, unter welchen Umständen?“ reagiert. Daraus lässt sich schließen, dass viele zufrieden mit der Wahl ihrer Online-Shops sind und dabei auch auf Regionalität achten.

Die Frage „Wie sehr vertrauen Sie den Nachhaltigkeitsangaben von Unternehmen und insbesondere von Online-Shops?“ gab es relativ wenige positive Reaktionen. Auf Ansprache der Personen wurde genannt, dass sich viele Personen bisher noch weniger mit Nachhaltigkeitslabels oder -zertifikaten beschäftigt haben, und sich oftmals noch gar nicht die Frage gestellt haben, ob sie einem Label vertrauen sollten. Andere wiederum hatten sehr starke Meinungen (kein Misstrauen oder generelles Misstrauen gegenüber Nachhaltigkeitsangaben).

Abb. 2: Gesichtsausdrücke bei 2 angeführten Interviewfragen, ausgewertet mit iMotions. Je höher der Balken, desto häufiger trat die jeweilige Emotion auf (der oberste Balken steht jeweils für positive Gesichtsausdrücke, der mittlere für negative Gesichtsausdrücke und der unterste Balken steht für neutrale Gesichtsausdrücke).

Die Frage Ist „Ihnen der Begriff Kreislaufwirtschaft bekannt? Interessieren Sie sich für Informationen zu diesem Thema auf Online-Shops?“ leitete zu Beginn sehr positive Reaktionen ein, was darauf schließen lässt, dass sich die Personen bereits mit dem Thema Kreislaufwirtschaft befasst haben. Diese Reaktionen stagnierten aber nach einer Zeit, wodurch man entweder deuten könnte, dass viele Personen

sich noch fast keine Gedanken gemacht haben, ob Informationen zu diesem Thema für sie von Interesse wären oder dass dieses Thema für sie von keinem Interesse ist.

Die Gesichtsausdrucksanalyse hat deutlich gezeigt, bei welchen Fragen die Proband:innen mehr oder weniger leicht zu einer Antwort gekommen sind. Beim oberen Bild in Abb. 2 gab es deutlich mehr positive Gesichtsausdrücke und weniger negative Gesichtsausdrücke. Bei der unteren Auswertung in Abb. 2 konnten die Proband:innen oftmals nicht artikulieren, welche Nachhaltigkeitsinformationen sie sich auf Webshops wünschen würden. Dies hat man auch in der Gesichtsausdrucksanalyse sehen können, da weniger positive und mehr negative Gesichtsausdrücke aufgetreten sind als bei den anderen Interviewfragen.

4. SCHLUSSFOLGERUNG, ZUSAMMENFASSUNG

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass sich die befragten Personen in der Studie grundsätzlich sehr für das Thema Nachhaltigkeit interessieren. Dennoch recherchieren die meisten der befragten Personen nicht explizit, ob ein Online-Shop tatsächlich nachhaltig agiert oder nicht. Sie vertrauen dabei eher Personen in ihrem näheren Umfeld oder allgemein bekannten Informationen von nachhaltigen Online-Shops, die sie bereits irgendwo gehört haben. Dies bietet sehr viel Potential, dass man sich als nachhaltiger Anbieter durch gezielte Werbung und Kommunikation etablieren kann. Nachhaltigkeits-hinweise werden meist noch nicht hinterfragt oder geprüft, zumindest in dieser Stichprobe.

Auch auf die Frage, was sie sich von Nachhaltigkeitsinformationen auf Webseiten wünschen, wussten die befragten Personen oft keine Antwort. Dies bedeutet, es sind genauere Studien notwendig, wo tatsächlich Versionen von verschiedenen Webseitenalternativen gezeigt werden.

Eine Limitation ist, dass die vorliegende Studie nur 12 Proband:innen aufweist. In Folgestudien könnte man dieses Thema quantitativ erforschen.

LITERATUR

- Borges E., Campos S., Teixeira M. S., Lucas M. R., Ferreira-Oliveira A. T., Rodrigues A. S., & Vaz-Velho M. (2023) How do companies communicate sustainability? a systematic literature review. *Sustainability*, 15(10), 8263.
- Dach L., & Allmendinger K. (2014) Sustainability in corporate communications and its influence on consumer awareness and perceptions: A study of H&M and Primark. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 130, 409-418.
- iMotions (2017) Eye Tracking: The Complete Pocket Guide. iMotions.
- iMotions (2025) Produkte. Abgerufen am 23. Mai 2025 von <https://imotions.com/products/>
- Interreg Central (2025) Smart Circuit. Abgerufen am 28.2.2025 von <https://www.interreg-central.eu/projects/smart-circuit/>
- Kusá A., & Urmínová M. (2020) Communication as a part of identity of sustainable subjects in fashion. *Journal of Risk and Financial Management*, 13(12), 305.
- SanMiguel P., Pérez-Bou S., Sádaba T., & Mir-Bernal P. (2021) How to communicate sustainability: From the corporate Web to E-commerce. The case of the fashion industry. *Sustainability*, 13(20), 11363.
- Siano A., Conte F., Amabile S., Vollero A., & Piciocchi P. (2016) Communicating sustainability: An operational model for evaluating corporate websites. *Sustainability*, 8(9), 950.
- Rausch T. M., Baier D., & Wening S. (2021) Does sustainability really matter to consumers? Assessing the importance of online shop and apparel product attributes. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 63, 102681.

Integrationsmethodik für kreislaufermöglichende Technologien in IUS

P. Gruber¹⁾, W. Weiß¹⁾, P. Bußwald²⁾, V. Besse²⁾

¹⁾ *AEE Intec, Gleisdorf, Österreich*

²⁾ *akaryon GmbH, Graz, Österreich*

ABSTRACT: The global resource and climate crises demand systemic change in how materials and energy are produced, consumed, and recycled. Industrial-urban symbioses (IUS) offer a promising framework to close resource loops by fostering cooperation between industrial and urban actors. This paper presents a modular integration methodology to systematically identify, evaluate, and embed circular economy technologies in IUS and wider urban/regional planning contexts with a focus of integrated assessment beyond environmental and economic aspects applying an ESG-oriented approach.

The proposed framework consists of three core components: a structured technology catalogue, a parameterized hybrid input-output model, and a multidimensional indicator system which is considering benefits for “users” as important weighting and assessing criteria. Technologies are documented using standardized factsheets that include descriptions of function, input/output flows, technical and economic parameters, and basic matchmaking criteria. This data is transferred into object-based model structures, enabling a technology-neutral simulation of energy and material flows. The indicator system—based on the EU Circular Economy Monitoring Framework—addresses four key dimensions: technical performance, environmental impact, economic viability, and social relevance. The methodology was developed and tested using a case study in the Austrian city of Gleisdorf, centered around a municipal wastewater treatment plant. The selected technologies include a 600 kW heat pump for wastewater heat recovery, a photovoltaic system for on-site electricity generation, a biogas CHP unit, membrane distillation for nitrogen recovery, and phosphorus recycling. All technologies were parametrized using the factsheet approach and integrated into the hybrid modeling environment.

While no empirical results are presented at this stage, the conceptual application illustrates that relevant synergies and circular opportunities can be systematically mapped even at a local level. The methodology currently operates on simplified assumptions and lacks detailed parameters for dynamic availability and resource quality, however this is intentional part of the concept to be able to withdraw significant criteria/indicators that help to decide between different options, also if only sparse information is available (which is usually the case in early planning phases and which makes advancing cost-efficient, if detailed analyses can come later). Future iterations of the methodology should incorporate temporal variability and qualitative attributes to enhance matchmaking accuracy. Designed for adaptability and scalability, the methodology’s modular structure supports application across diverse regional contexts and scales.

In summary, this work offers a structured and transferable approach for embedding circular technologies in industrial-urban systems and contributes to the operationalization of circular economy principles in applied regional planning.

1. EINLEITUNG

Die globale Ressourcenkrise und der fortschreitende Klimawandel erfordern tiefgreifende strukturelle Veränderungen in der Art und Weise, wie produziert, konsumiert und entsorgt wird. In aktuellen Berichten wie dem Circularity Gap Report 2024 wird deutlich, dass nur rund 7,2 % der weltweiten

Materialflüsse im Kreislauf gehalten werden. Gleichzeitig zeigen Studien wie der Global Resource Outlook (UNEP, 2024), dass sich der weltweite Ressourcenverbrauch seit 1970 verdreifacht hat und ohne Gegenmaßnahmen bis 2060 um weitere 60 % steigen könnte.

Als politische Reaktion setzt die Europäische Union auf den European Green Deal und den Aktionsplan für Kreislaufwirtschaft. Ziel ist es, Wirtschaftswachstum von Ressourcenverbrauch zu entkoppeln. In Österreich konkretisiert die Kreislaufwirtschaftsstrategie des BMK (2022) diesen Anspruch. Zentrale Handlungsfelder betreffen dabei die Reduktion des Materialverbrauchs, die Erhöhung der Recyclingquote und die Förderung innovativer Technologien.

Ein besonders vielversprechender Ansatz zur Umsetzung dieser Ziele liegt in der Etablierung industriell-urbaner Symbiosen (IUS). Durch die gezielte Kopplung von Stoff-, Energie- und Wasserströmen zwischen industriellen und urbanen Akteuren können Synergien genutzt, Abfälle reduziert und Kreisläufe geschlossen werden. Erfolgreiche internationale Beispiele wie Kalundborg (DK) oder Höchst (DE) belegen die Wirksamkeit dieses Ansatzes (Paché 2024; Heck et al. 2024).

In diesem Kontext stellt sich die Frage: **Wie können Technologien zur Schließung von Kreisläufen systematisch identifiziert, bewertet und in konkrete Anwendungsfälle integriert werden?**

Das Ziel dieses Beitrags, der im Rahmen des Forschungsprojekts Circularity Optimizer (gefördert durch die FFG) entstand, ist die Vorstellung eines methodischen Frameworks, das genau diese Fragestellung adressiert. Im Zentrum steht die Entwicklung eines modularen Technologiekatalogs sowie eines mehrdimensionalen Bewertungssystems, das mittels ESG-Ansätzen - Environment, Social, Governance (Bußwald et al. 2023), bereits auf groben Datenrahmen umfassende Nachhaltigkeitsanalysen ermöglicht. Ziel ist es, in Varianten-Entscheidungen, mehr als ökologische und ökonomische Parameter einzubeziehen und bereits in einem frühen Projektplanungs-Stadium richtungsweisende Entscheidungsunterstützung an der Hand zu haben. Die Anwendbarkeit des Frameworks wird exemplarisch an einem realen Anwendungsfall in der steirischen Stadt Gleisdorf demonstriert, wo eine bestehende Abwasserreinigungsanlage als Ausgangspunkt für technologische Integration dient.

2. METHODIK ZUR TECHNOLOGIEINTEGRATION IN INDUSTRIELL-URBANE SYMBIOSEN

Die Umsetzung von IUS erfordert eine systematische Herangehensweise an die Auswahl, Charakterisierung und Bewertung von Technologien, die Stoff-, Energie- und Wasserkreisläufe schließen können. Ziel dieses Kapitels ist die Darstellung einer modularen Methodik zur Technologieintegration, welche auf der Entwicklung eines strukturierten Technologiekatalogs basiert und durch ein mehrdimensionales Indikatorensystem sowie grundlegende Matchmaking-Anforderungen ergänzt wird. Die Methodik ist auf verschiedene Anwendungsfälle übertragbar und wurde im Rahmen der Masterarbeit exemplarisch am Standort Gleisdorf getestet.

2.1 STRUKTURIERTER TECHNOLOGIEKATALOG UND FACTSHEETS

Der Technologiekatalog stellt das Herzstück der Integrationsmethodik dar. Er basiert auf einer umfangreichen Literaturrecherche und wurde entlang der drei zentralen Ressourcendimensionen Material, Energie und Wasser systematisch aufgebaut. Die Aufnahme in den Katalog erfolgt auf Basis definierter Auswahlkriterien wie Kreislauffähigkeit, technologische Relevanz für IUS sowie Datenverfügbarkeit. Ziel ist es, Technologien in standardisierter Form so zu dokumentieren, dass sie miteinander vergleichbar, modellierbar und bewertbar sind.

Zur systematischen Erfassung dient ein eigens entwickeltes Template für Technologie-Factsheets. Jedes Factsheet gliedert sich in sechs Module:

- **Allgemeine Beschreibung:** Erläuterung der grundsätzlichen Funktionsweise der Technologie sowie ihres Beitrags zur Kreislaufwirtschaft.

- Graphische Darstellung: schematische Graphik der Technologie und Einschätzung der physischen Dimension.
- Input/Output: quantitative Beschreibung aller relevanten Eingangs- und Ausgangsströme in standardisierten Einheiten (z. B. MWh/a, m³/a, t/a).
- Technische Parameter: Wirkungsgrad, Größenordnung, Lebensdauer, Temperaturbereich etc.
- Ökonomische Parameter: Investitionskosten (CAPEX), Betriebskosten (OPEX), gegebenenfalls Ertragspotenziale.
- Matchmaking-Parameter: grundlegende Anforderungen für den Einsatz und bereits etablierte Kombinationsmöglichkeiten.

Die erfassten Daten werden über eine standardisierte Parameterstruktur in die Modellumgebung überführt. Diese Struktur unterscheidet zwischen Input-, Output- und allgemeinen Systemparametern. Die klare Trennung erlaubt es, Technologien objektbasiert als „Blackbox“ in das Systemmodell zu übernehmen.

2.2 MODELLIERUNGSANSATZ UND PARAMETRIERUNG

Die Analyse industriell-urbaner Stoffströme und deren Bewertung im Kontext der Kreislaufwirtschaft erfolgt auf Basis eines hybriden Input-Output-Modells, das physische und wirtschaftliche Aspekte integriert (Towa et al., 2020). Dabei werden alle Systembestandteile – Technologien, Industrieobjekte und urbane Objekte – durch standardisierte Objektvektoren O_i abgebildet. Technologieobjekte transformieren Eingangsdaten in Ausgangsgrößen auf Basis eines technologischen Hilfsvektors $T_i(p)$. Dieser Vektor wird durch einen beschreibenden Parameter p (z. B. Leistung) skaliert. Die Transformation erfolgt mittels:

$$O_i = T_i(p) \cdot I_i \quad (1)$$

Industrie- und urbane Objekte basieren auf empirischen Daten. Eine zentrale Komponente des Modells ist die sogenannte Matching-Matrix M . Sie bildet ab, welcher Anteil eines Outputstroms eines Objekts als Input eines anderen Objekts dient. Dadurch wird die symbiotische Nutzung von Ressourcen innerhalb des Systems formal erfasst. Die Matching-Matrix ermöglicht es, interne Stoff- und Energieflüsse präzise zu modellieren und von extern bezogenen Ressourcen abzugrenzen. Sie bildet somit die Grundlage für eine differenzierte Bilanzierung der Ressourceneffizienz und Kreislauleistung. Die Netto-Gesamtausgabe des Systems ergibt sich schließlich aus der Summe aller Outputs abzüglich der internen Transfers:

$$O_{\text{System, netto}} = \sum_i O_i - \sum_{x,i,j} M_{x,i \rightarrow j} \quad (2)$$

Diese Netto-Bilanz bildet die Grundlage für die systemweite Bewertung über das KPI-System.

Die Implementierung erfolgte als ersten Schritt in Python. Die Objekt- und Matching-Daten werden als strukturierte CSV-Dateien eingelesen, verarbeitet und über modular aufgebaute Skripte in Netto-Bilanzen überführt. Die Nutzung von Bibliotheken wie pandas und numpy erlaubt eine performante Vektor-Matrix-Berechnung und die flexible Erweiterung der Modellstruktur auf neue Technologien und Szenarien. Als weiterer Schritt wird das digitale ESG-Datenmanagement-System ESG-Cockpit (www.esg-cockpit.com) für Prototyping genutzt, da hier sowohl verzweigte Strukturen eines IUS mit Technologien und anderen Objekten schematisch dargestellt werden können, als auch deren Parameter nach Standard-ESG-Logiken bzw. Kennzahlen mit zusätzlich selbst definierbaren Kennzahlen ausgewertet werden können. Damit wird ein generischer Stadt-Planungs-Ansatz (Bußwald et al. 2024) in den Kontext von IUS erweitert.

2.3 MEHRDIMENSIONALES INDIKATORENSYSTEM ZUR BEWERTUNG

Zur Bewertung der Technologieintegration wurde ein Indikatorensystem entwickelt, das vier zentrale Wirkungsdimensionen abbildet: technische, ökologische, ökonomische und soziale Indikatoren (Tab. 1 bis Tab. 4). Die Auswahl basiert auf dem EU-Monitoringrahmen zur Kreislaufwirtschaft (Europäische Kommission, 2023) und wurde um energetische Indikatoren erweitert, welche auf die spezifischen Anforderungen der Modellierung von IUS abgestimmt sind. Die vier Indikatorbereiche bilden jeweils unterschiedliche Zielgrößen der Bewertung ab. Die technischen Indikatoren erfassen den funktionalen Beitrag der Technologie zur Deckung von Energie- und Stoffströmen, wie z. B. thermische Deckungs-raten oder Eigenversorgungsgrade:

Tab. 1: Technische Indikatoren

Indikator	Einheit	Beschreibung
Thermische Deckungsrate	%	Anteil des Wärmebedarfs, der lokal gedeckt wird
Elektrischer Autarkiegrad	%	Anteil des Strombedarfs, der durch Eigenproduktion gedeckt wird
Zirkuläre Outputquote	%	Anteil rezyklierbarer Stoffe am Gesamtausgang
Ressourcenproduktivität	€/t	Wertschöpfung pro eingesetzter Materialeinheit

Die ökologischen Indikatoren dienen der Erfassung von Umweltauswirkungen, insbesondere der Rohstoffnutzung, Abfallerzeugung und Treibhausgasemissionen. Damit werden zentrale Indikatoren der im Umweltbereich maßgeblichen Standards EMAS (Verordnung (EG) Nr. 1221/2009) und VSME (EFRAG 2024) aufgegriffen:

Tab. 2: Ökologische Indikatoren

Indikator	Einheit	Beschreibung
Materialfußabdruck	t/Kopf	Gesamtinput an Rohstoffen je Einwohner
Abfallaufkommen	t/Kopf	Nicht im System verwerteter Abfall
THG-Emissionen	tCO ₂ /a	Gesamtemissionen der Technologie
THG-Minderung	tCO ₂ /a	Emissionseinsparung durch Substitution
Wasserverbrauch	m ³ /a	Nettoverbrauch von Frischwasser

Im wirtschaftlichen Bereich werden über CAPEX und OPEX die Kostenseite sowie monetäre Einsparpotenziale bewertet. Dabei wird auf die EU-Taxonomie (Europäisches Parlament, 2020), Bezug genommen:

Tab. 3: Ökonomische Indikatoren

Indikator	Einheit	Beschreibung
CAPEX	€	Investitionskosten
OPEX	€/a	Laufende Betriebskosten
Einsparung	€/a	Vermeidbare Energiekosten durch Systeminterne Produktion

Der soziale Bereich schließlich erlaubt Aussagen zur Wirkung auf Arbeitsplatzentwicklung, Nutzungsdiversität und -intensität sowie Flächeninanspruchnahme:

Tab. 4: Soziale Indikatoren

Indikator	Einheit	Beschreibung
Beschäftigte je Einwohner	#/Kopf	Arbeitsplatzwirkung
Nutzergruppenvielfalt	Ph/d	Altersgruppenbasierte Nutzung
Personennutzungsintensität	Ph/d	Nutzungsverhalten der Altersgruppen
Versiegelte Fläche	m ²	Flächenverbrauch der Technologie

Eine Kern-„Kennzahl“ ist hier die erreichbare Lebensqualität gemessen an der Nutzergruppenvielfalt und Nutzergruppen-Breite und -Intensität (Bußwald et al. 2024).

In Summe ermöglicht die Einteilung in vier Bewertungsdimensionen eine differenzierte Analyse der Technologieintegration anhand relevanter Nachhaltigkeitskriterien. Das Bewertungssystem ist so aufgebaut, dass alle Indikatoren unmittelbar mit den in den Factsheets dokumentierten Parametern verknüpft sind. Dadurch können sowohl einzelne Technologielösungen als auch technologiespezifische Szenarien über die gesamte Wirkungsbreite hinweg bewertet werden. Die Berechnung der KPIs erfolgt auf Basis der modellbasierten Netto-Systembilanz, die aus standardisierten Objekt- und Matching-Daten abgeleitet wird. Dies ermöglicht eine Szenarienbasierte Bewertung bzw. Vergleich kombinierter Technologiepfade unter Berücksichtigung systemischer Wechselwirkungen.

Der gesamte Lebensqualitäts-Beitrag misst sich also daran, wie viele Nutzungsstunden ein jeweiliges Setting in einem Gebiet fördert. Dies kann weiters nach Altersgruppen diversifiziert ausgewertet werden. Zusätzlich können Parameter-Aggregationen für das Gesamtsystem auf Basis von Nutzungsgewichtungen aussagekräftige Gesamt-Kennzahlen bilden. Weiters schlägt das System die Brücke zu den aktuellen ESG-Standards, die üblicherweise a posteriori eingesetzt werden, als Nachhaltigkeitsbewertungslogik bereits in der Planungsphase von Projekten.

3. ANWENDUNGSFALL GLEISDORF: TECHNOLOGIEINTEGRATION IN IUS KONTEXT

Die Entwicklung der in Kapitel 2 beschriebenen Methodik erfolgte exemplarisch anhand des Standorts Gleisdorf. Diese Region bietet aufgrund ihrer bestehenden technischen Infrastrukturen und vielfältigen Ressourcenschnittstellen ein geeignetes Umfeld zur theoretischen Entwicklung und Parametrierung einer technologieoffenen Integrationslogik. Der Anwendungsfall diene somit nicht der praktischen Umsetzung, sondern als konzeptionelle Grundlage zur Strukturierung, Bewertung und Modellierung potenziell einsetzbarer Technologien im Sinne industriell-urbaner Symbiosen.

3.1 BESCHREIBUNG DER SYSTEMGRENZEN UND DATENGRUNDLAGE

Für die konzeptionelle Modellierung wurden die räumlichen Systemgrenzen auf ein definiertes Gebiet im Süden von Gleisdorf festgelegt. Das Untersuchungsgebiet umfasst eine moderne Abwasserreinigungsanlage (ARA), mehrere Wohn- und Dienstleistungsgebäude sowie infrastrukturelle Einrichtungen wie Fernwärmeanschlüsse und eine PV-Anlage. Die Datengrundlage für die Modellierung stammt aus vorhandenen GIS-Daten des Energieatlas Steiermark (Kerebel et al. 2024) und Projektberichten, die von AEE Intec zur Verfügung gestellt wurden. Die Auswahl dieser Daten erfolgte mit dem Ziel, realitätsnahe Modellannahmen für die Bewertung von Technologieintegration treffen zu können.

3.2 AUSWAHL UND CHARAKTERISIERUNG DER TECHNOLOGIEN

Zur Veranschaulichung der im System betrachteten Ressourcenflüsse und Interaktionen zwischen Technologien und städtischen sowie industriellen Akteuren dient Abb. 1. Die schematische Darstellung bildet zentrale Schnittstellen für Strom, Wärme, Wasser, Abwasser sowie stoffliche Ströme ab und zeigt, wie diese zwischen urbanem Raum, Technologien, Industrie und externen Schnittstellen über die Systemgrenzen hinweg (Import/Export) bewegt werden.

Abb. 1: Modellhafter Überblick über Stoff- und Energieströme sowie technologische Schnittstellen im Anwendungsfall Gleisdorf.

Die Auswahl der betrachteten Technologien basierte auf einer Analyse der regional verfügbaren Ressourcenströme und bildete die Grundlage für den Aufbau des Technologiekatalogs. Folgende Technologien wurden beispielhaft parametrisiert und in die Modellstruktur integriert:

- Wärmepumpe ($600 \text{ kW}_{\text{th}}$) zur Nutzung von Abwärme aus dem gereinigten Abwasser
- Photovoltaik-Anlage (PV) zur Eigenstromversorgung der ARA
- Biogaskessel (CHP) zur energetischen Nutzung des Faulgases
- Membrandestillation (MD) zur Rückgewinnung von Stickstoff
- Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm zur Herstellung von Recyclingdünger

Diese Technologien wurden in standardisierter Form beschrieben und über die beschriebene Logik in das Systemmodell eingebunden. Die jeweiligen Parameter stützen sich auf die konzeptionelle Auslegung der Technologien aus vergangenen Forschungsprojekten von AEE Intec. Für jede Technologie wurden drei Größenklassen (S, M, L) mit den zugehörigen Wirkungsgraden modelliert.

4. DISKUSSION UND AUSBLICK

Die vorliegende Arbeit stellt mit der modularen Integrationsmethodik einen systemischen Ansatz zur technologieoffenen Planung von IUS dar. Durch die Kombination eines strukturierten Technologiekatalogs mit einem mehrdimensionalen Indikatorensystem wurde ein methodisches Fundament geschaffen, das technische, ökologische, ökonomische und soziale Wirkungen kreislauforientierter Technologien erfassen kann. Der Anwendungsfall Gleisdorf zeigt, dass sektorübergreifende Synergien – etwa durch die Kopplung von Abwasserinfrastruktur mit Energie- und Düngemittelrückgewinnung – auch lokal identifiziert und bewertet werden können.

Limitationen bestehen derzeit vor allem bei Datenverfügbarkeit und -qualität. Die Genauigkeit der Modellierung hängt stark von der Detailtiefe der Eingabedaten und der regionalen Spezifikation der Technologieparameter ab. Zudem kann das vereinfachte Matching-Modell komplexe Systemdynamiken nur bedingt abbilden. Insbesondere fehlen bisher Parameter zur Qualität und zeitlichen Verfügbarkeit von Stoff- und Energieflüssen. Ergänzungen wie Reinheit, Temperatur oder saisonale Verfügbarkeit könnten die Aussagekraft des Matchmakings deutlich verbessern.

Ein zentrales Potenzial der Methodik liegt in ihrer Übertragbarkeit (in andere Kontexte), Adaptierbarkeit (für Fokus-Analysen) und Skalierbarkeit (in große Systeme). Die klare Strukturierung der Parameter und die Anbindung an bestehende Indikatorensysteme ermöglichen eine Anwendung in kommunalen wie privatwirtschaftlichen Kontexten und schrittweise adaptiert von der Planung bis hin zum Monitoring des Betriebs. Von Anfang an wurde auf Modularität und Erweiterbarkeit geachtet – neue Technologien oder Regionen lassen sich ohne strukturelle Änderungen integrieren. Dadurch bleibt die Methodik auch für zukünftige Entwicklungen anschlussfähig.

Langfristig kann das Framework als Entscheidungsgrundlage in digitalen Planungsumgebungen dienen. Die Integration in GIS-basierte Tools, ESG-Tools (z.B. www.esg-cockpit.com) oder partizipative Stadtplanungs-Systeme wie Urban Menus (www.urbanmenus.com) eröffnet neue Anwendungsfelder. Insgesamt zeigt die Arbeit, dass Technologieintegration im Sinne der Kreislaufwirtschaft eine komplexe, aber lösbare Herausforderung ist. Die entwickelte Methodik bietet dafür einen praxisnahen und flexibel einsetzbaren Werkzeugkasten.

LITERATUR

- BMK. (2022) Österreich auf dem Weg zu einer nachhaltigen und zirkulären Gesellschaft.
- Bußwald P., Spinadel L.P., Besse V., Cojocariu C. Kampl T., Kraml B., Niederl F., Pedraza C., Severin B., Taşpınar Ö., Dan S.A. (2024) URBAN MENUS: Enhancing Decision-Making in Early-Stage Projects. In: ICERI2024 Proceedings; Conference: 17th annual International Conference of Education, Research and Innovation (indexed in IATED Digital Library)
- Busswald P., Annatour A., Besse V., Kraml B., Niederl F. (2023) Nachhaltigkeit messbar machen, In: Paulesich R.; Feser D.; Strohmaier M. (2023) Ethisch ökologische Unternehmenspolitik; Springer Gabler Management; Heidelberg
- EFRAG (2024) EFRAG Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs, <https://www.efrag.org/sites/default/files/sites/webpublishing/SiteAssets/VSME%20Standard.pdf>
- Europäische Kommission. (2023) Measuring progress towards circular economy in the European Union – Key indicators for a revised monitoring framework.

- Europäisches Parlament. (2020) Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung—EU Taxonomie.
- Heck J., Utikal H., & Leker J. (2024) Industrial symbiosis as enabler and barrier for defossilization: The case of Höchst Industrial Park. *Environmental Technology & Innovation*, 36, 103850.
- Kerebel C., Sakulin C., Geier S., Schardinger I., Standl C. & Mauthner F. (2024) Der digitale ENER-GEatlas für die räumliche Energieplanung. *Nachhaltige Technologien*, 2024(2), 27 – 29.
- Paché G. (2024) Kalundborg Industrial Symbiosis: Circular Strategy in the Light of Mutualism. *Journal of Strategic Innovation and Sustainability*, 19(3).
- Towa E., Zeller V., & Achten W. M. J. (2020) Input-output models and waste management analysis: A critical review. *Journal of Cleaner Production*, 249, 119359.
- UNEP (2024) Bend the trend: Pathways to a liveable planet as resource use spikes. International Resource Panel.

Kontakt:

Peter Gruber
AEE - Institut für Nachhaltige Technologien
Bereich – Technisches Labor und Daten
Feldgasse 19, A-8200 Gleisdorf, Österreich
Tel. +43 (0) 3312 5886-664
p.gruber@aee.at

Session 5c

H2GreenFUTURE - Enabling Cascaded Energy Systems through Hydrogen Innovation

Seidl, Kirchknopf, Sommer / Forschung Burgenland GmbH / AT
Heschl / Forschung Burgenland GmbH & Hochschule Burgenland / AT

H2GreenFUTURE - Enabling Cascaded Energy Systems through Hydrogen Innovation

C. Seidl¹⁾, N. Kirchknopf¹⁾, P. Sommer¹⁾, C. Heschl^{1) 2)}

¹⁾ *Forschung Burgenland GmbH, Center for Building Technology, Pinkafeld, Austria*

²⁾ *Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland GmbH, Pinkafeld, Austria*

ABSTRACT: The deep decarbonisation of Europe’s energy system requires integrated infrastructures that seamlessly couple variable renewable electricity with high-density, long-duration storage technologies. Hydrogen plays a pivotal role in this transformation, providing both sectoral flexibility and seasonal energy buffering capabilities. The cross-border Interreg project H2GreenFUTURE adopts a transdisciplinary approach that unites Austrian and Slovenian research institutes, industrial partners, and universities to advance hydrogen technologies across the entire innovation chain - from laboratory research and pilot-scale hardware to regulatory frameworks and workforce development.

To operationalise this vision, the consortium implements the Efficiency–Sufficiency–Consistency (ESC) cascade methodology: energy demand is first minimised through efficiency measures, then satisfied through direct electrification where feasible, with only residual demand addressed via Power-to-X solutions such as green hydrogen production. This hierarchical approach is demonstrated at the Green Energy Demonstrator located at the University of Applied Sciences Burgenland campus in Pinkafeld.

The facility integrates three complementary conversion technologies within a single modular platform: (i) a ten-stack anion-exchange membrane (AEM) electrolyser array producing H₂ up to 5 Nm³/h (≈ 0.45 kg/h) with a specific energy consumption of 54 kWh/kg; (ii) a reversible solid oxide cell (rSOC) system capable of 15 kW in electrolysis mode and 5 kW in fuel cell mode; and (iii) a proton-exchange membrane (PEM) electrolyser serving both as operational benchmark and experimental redundancy for dynamic testing.

The demonstrator operates through hardware-in-the-loop (HIL) coupling with the Living Lab Energetikum, a comprehensively instrumented office complex featuring advanced building automation and AI-based control algorithms. Real-time data exchange enables the hydrogen production system to respond to authentic thermal and electrical load profiles, while the building’s supervisory control layer optimises operational set-points for energy efficiency, occupant comfort, and equipment durability.

This bidirectional integration creates a unique testbed for investigating part-load behaviour, rapid operational mode switching between solid oxide electrolyser cell (SOEC) and solid oxide fuel cell (SOFC) operation, degradation mechanisms, safety protocols, and multi-vector optimisation under realistic boundary conditions without compromising grid stability. H2GreenFUTURE provides tangible evidence that cascaded energy utilisation and hydrogen system integration can be implemented in practice, offering a scalable framework for resilient, net-zero energy systems throughout Europe.

1. INTRODUCTION

Europe’s transition to climate neutrality requires fundamental transformation of energy infrastructure toward integrated, flexible, and sustainable systems. Recent literature identifies hydrogen as a pivotal technology for sector coupling (SC) and long-duration energy storage, particularly when integrated with variable renewable energy sources such as wind and photovoltaics. The IEA Global Hydrogen Review 2024 positions H₂ as “a key pillar for deep decarbonisation and sector integration,” while Ramsebner et al. emphasise its role in linking electricity, heat, mobility, and industrial sectors within a unified sector-coupling paradigm.

Within this context, the cross-border Interreg project H2GreenFUTURE establishes a collaborative network connecting Austrian and Slovenian universities, research institutes, industrial partners, and public institutions to develop an innovation ecosystem for hydrogen technologies. The project scope encompasses applied research and development, pilot-scale infrastructure deployment, workforce development, and regulatory dialogue, simultaneously addressing technology readiness levels (TRL), economic scalability, and policy frameworks.

The project's energy system framework implements the Efficiency–Sufficiency–Consistency (ESC) cascade methodology, illustrated in Fig. 1:

- **Stage 1 – Efficiency:** Minimise absolute energy demand through building envelope retrofits, high-performance equipment deployment, and intelligent control systems
- **Stage 2 – Direct electrification:** Meet remaining energy service demands using inherently efficient technologies such as heat pumps, battery electric vehicles, and electrified industrial processes
- **Stage 3 – Power-to-X conversion:** Deploy hydrogen production and derivative e-fuels exclusively where flexibility requirements or techno-economic constraints preclude direct electricity utilisation

Fig. 1: Integrated energy system architecture demonstrating cascaded utilisation from direct renewable electricity use to hydrogen and synthetic fuel production

This ESC hierarchy minimises energy conversion losses, maximises primary energy efficiency, and directs capital investment toward the most cost-effective interventions. The conceptual foundation for this approach is established in contemporary analyses by Moll et al. (2013) and Princen (2003).

Fig. 1 demonstrates the systematic implementation of the ESC hierarchy within the energy system structure. The framework prioritises direct, low-loss energy applications including e-mobility, heat pump systems, and conventional electrical demand, with energy conversion and storage deployed only when necessary. This cascaded approach maximises system efficiency by minimising transformation losses and reserving Power-to-X pathways - such as electrolysis-based fuel or chemical synthesis - for sectors where direct electrification is technically or economically challenging.

2. HIGH-TEMPERATURE ELECTROLYSIS AND FUEL CELLS

High-temperature electrolysis and fuel cells represent key technologies for the energy transition because they achieve higher efficiencies at operating temperatures between 600 °C and 1,000 °C. These temperatures provide thermodynamic advantages and faster reaction kinetics, yet they also demand

specialized materials and system designs (Küngas et al. 2023).

2.1 SOLID-OXIDE ELECTROLYSIS CELLS (SOECS)

Solid oxide electrolysis cells (SOECs) electrochemically decompose steam into hydrogen and oxygen at operating temperatures of 700 °C–900 °C. The electrolyte, typically consisting of yttria-stabilized zirconia (YSZ), facilitates oxide ion (O^{2-}) transport from the cathode to the anode. The electrochemical reactions proceed as follows:

- Cathode: $H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + O^{2-}$
- Anode: $O^{2-} \rightarrow \frac{1}{2}O_2 + 2e^-$
- Overall: $H_2O \rightarrow H_2 + \frac{1}{2}O_2$

2.2 SOLID-OXIDE FUEL CELLS (SOFCs)

Solid oxide fuel cells (SOFCs) convert chemical energy directly into electrical energy through the electrochemical oxidation of hydrogen. Oxide ions (O^{2-}) are transported through the solid electrolyte from the cathode to the anode, where they react with the fuel. The electrochemical reactions are:

- Anode: $H_2 + O^{2-} \rightarrow H_2O + 2e^-$
- Cathode: $\frac{1}{2}O_2 + 2e^- \rightarrow O^{2-}$
- Overall: $H_2 + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow H_2O$

SOFCs are deployed across diverse applications, including decentralised combined heat and power (CHP) systems ranging from 1 kW to several MW, high-efficiency stationary power generation units, auxiliary power systems for marine and heavy-duty vehicle applications, and industrial cogeneration facilities for simultaneous heat and electricity production. Commercial SOFC systems have demonstrated operational lifetimes of 40,000–60,000 hours (Hauth et al. 2022).

2.3 REVERSIBLE SOLID-OXIDE CELLS

Reversible solid oxide cells (rSOCs) utilise a single ceramic stack to operate bidirectionally as a solid oxide electrolysis cell (SOEC) during periods of surplus electricity availability and as a solid oxide fuel cell (SOFC) when grid power demand requires electricity generation. In SOEC mode, renewable electricity is stored chemically by converting H_2O (and optionally CO_2) into hydrogen or syngas. In SOFC mode, the stored fuel is oxidised to regenerate electricity. The transition between operational modes is accomplished by inverting the DC polarity and reversing the process gas feeds (fuel \leftrightarrow oxidant). A practical rSOC system requires the following components:

- **Flexible gas supply system:** Capable of delivering steam/ H_2 (and optionally CO_2) for electrolysis and fuel/air for fuel cell operation
- **Integrated thermal management:** To remove heat generated during exothermic SOFC operation and supply heat required for endothermic SOEC operation
- **Bidirectional power electronics:** Four-quadrant converters for AC/DC conversion in both operational directions
- **Hydrogen storage infrastructure:** Sized according to desired autonomy periods (including CO_2 capture/compression systems where co-electrolysis is employed)

Modern rSOC systems achieve overall electricity-to-electricity efficiencies of up to 60 % and demonstrate stack lifetimes exceeding 30,000 hours, positioning rSOCs as attractive solutions for cascaded energy systems and industrial facilities with variable heat and power requirements (AlZahrani & Dincer 2018).

2.3.1 Thermodynamic Advantages of High-Temperature Operation

The total energy requirement for SOEC operation remains essentially independent of process temperature. However, increasing temperature reduces the electrical energy demand for hydrogen production. The thermodynamic relationships illustrated in Fig. 2 demonstrate that the total energy demand (reaction enthalpy ΔH) for water vapour splitting remains practically constant across the temperature range from approximately 100 °C to 1,000 °C.

Fig. 2: Temperature dependence of total energy (ΔH), electrical energy (ΔG), and thermal energy ($T\Delta S$) requirements for water electrolysis producing one mole of hydrogen under ideal conditions (1 bar total pressure).

The energy form distribution changes significantly with temperature: as temperature increases, the Gibbs free energy ΔG —the fraction requiring electrical work input in the SOEC—decreases almost linearly by approximately 0.05 % K⁻¹. At typical SOEC operating temperatures of 700–850 °C, the cell requires approximately 15 % less electrical energy compared to operation at 200 °C, while the entropic term $T\Delta S = \Delta H - \Delta G$ increases proportionally and can be supplied as thermal energy, preferably from process or waste heat streams.

2.3.2 Industrial Integration and Waste Heat Utilisation

This energy distribution shift makes high-temperature electrolysis particularly attractive for facilities with surplus thermal energy. Steel, glass, and cement manufacturing plants continuously generate flue gas streams at 600–1,000 °C. When this thermal energy is integrated into SOEC systems, it fully satisfies the increasing $T\Delta S$ component and enhances overall plant electrical efficiency to values exceeding 80 % (based on hydrogen lower heating value). Additionally, ohmic losses and polarisation resistances in the ceramic materials decrease with temperature, resulting in actual cell voltages only several hundred millivolts above the ideal ΔG value.

Thermally integrated SOEC systems are therefore suitable not only for conventional power-to-gas applications—converting fluctuating surplus renewables into hydrogen or methane—but also for H₂O and CO₂ co-electrolysis. Above approximately 700 °C, the endothermic reverse water-gas shift reaction proceeds virtually without current consumption, producing adjustable syngas mixtures (H₂ + CO) that can be directly channelled into Fischer–Tropsch or methanol synthesis processes.

2.3.3 Technological Developments and Challenges

The ceramic stack can operate in fuel cell mode (SOFC) without structural modifications, enabling operators to switch between electrolysis and power generation modes, thereby providing grid balancing services. Recent technological advances support this capability: scandia- or gadolinia-doped zirconia reduces electrolyte resistance, coated Ni-YSZ cathodes minimise polarisation losses, and improved sealing concepts extend service life, achieving degradation rates below 0.5 % per 1,000 hours.

However, ongoing research requirements include addressing sulphur and chromium poisoning mechanisms, thermo-mechanical cycling under dynamic operation, and developing gas and thermal management systems capable of following load changes ($\Delta P \approx 10\%$ in < 5 min) without hot-spot formation.

2.3.4 Summary

High-temperature electrolysis in SOECs shifts energy input from expensive, high-grade electricity to often unutilised, lower-grade thermal energy without increasing absolute energy demand. This capability enables diverse applications, from coupling with industrial waste heat sources and efficient renewable energy storage to CO₂-circular processes via co-electrolysis. Current system studies and pilot installations (Wang et al. 2022; Graves et al. 2023) confirm efficiencies exceeding 80 LHV and lifetimes surpassing 30,000 hours, establishing SOEC technology as a key enabler for large-scale power-to-X and carbon circularity concepts in the post-fossil energy economy.

3. GREEN ENERGY DEMONSTRATOR

The Green Energy Demonstrator represents a modular, research-oriented testing platform designed to investigate and validate innovative hydrogen technologies under realistic operational conditions. The facility integrates three complementary energy conversion technologies within a unified experimental setup: a scalable anion-exchange membrane (AEM) electrolyser, a proton-exchange membrane (PEM) electrolyser, and a reversible solid oxide cell (rSOC) system.

Through hardware-in-the-loop (HIL) coupling with the adjacent Living Lab Energetikum which features advanced building automation systems and AI-based control algorithms the demonstrator enables dynamic interaction with authentic building energy loads. This integrated configuration facilitates comprehensive investigations into system efficiency optimisation, sector coupling mechanisms, operational strategy development, and practical implementation of cascaded energy utilisation within future-oriented, low-emission energy infrastructures (Fig. 3).

Fig. 3: Green Energy Demonstrator

The demonstrator's modular architecture allows for independent operation of individual conversion technologies as well as coordinated multi-system operation. The HIL coupling with the Living Lab Energetikum provides access to real-time thermal and electrical load profiles, enabling validation of hydrogen production and utilisation strategies under authentic demand patterns. This bidirectional energy exchange capability supports research into grid-balancing services, peak-shaving applications, and renewable energy storage optimisation.

The platform serves as a testbed for investigating operational challenges including part-load behaviour, rapid mode transitions, system degradation characteristics, safety protocol validation, and multi-vector energy optimisation under realistic boundary conditions without compromising grid stability.

3.1 AEM-ELECTROLYZER

Hydrogen supply for the Green Energy Demonstrator is provided by ten Enapter anion-exchange membrane (AEM) electrolyser modules with a combined standardised hydrogen production capacity of 5 m³/h. Technical specifications are summarised in Tab. 1. This configuration enables autonomous hydrogen supply to the test facility without dependence on stationary hydrogen storage infrastructure or regular refuelling operations. The modular design further allows independent hydrogen supply regardless of individual stack module operation on the test platform or downstream storage system status.

Tab. 1: Technical data AEM electrolyser module from Enapter (Enapter 2023a)

Parameter	Value and Unit	Note
Standardized hydrogen production rate per module	500 l/h	Modulation possible between 300 l/h and 500 l/h
Maximum outlet pressure	35 bar	Overpressure
Specific standardized energy consumption	4.8 kWh/m ³	Beginning of Life
Electrical power consumption at 220 V to 230 V (AC)	3.0 kW	Peak load operation
	2.4 kW	Normal operation – Beginning of Life
	0.3 kW	Standby mode
Heat dissipation	0.6 kW	Beginning of Life
	0.9 kW	End of Life
Feedwater requirement	420 ml/h	At 25 °C
Maximum conductivity of feedwater	20 µS/cm	At 25 °C

The complete H₂ supply system consists of the following components:

- Water tank
- AEM EL 4.0 electrolysis modules (electrolyser)
- Dryer
- 19 inch rack
- 50 litre buffer tank for interim hydrogen storage

Fig. 4 illustrates the schematic configuration of the hydrogen supply system (excluding the buffer tank). Ultrapure water is supplied to the electrolyser modules via the water tank, where electrochemical decomposition generates hydrogen. Oxygen and water vapour are produced as reaction byproducts and require appropriate discharge. The electrolyser incorporates an initial purification stage through water removal to achieve the specified hydrogen purity for dryer inlet requirements. The dryer further enhances hydrogen purity through additional moisture separation, with the resulting hydrogen-water mixture also requiring discharge. Purified hydrogen from the dryer outlet can be directed either to the buffer tank or directly to the rSOC system fuel inlet.

Fig 4: Schematic diagram of the overall hydrogen supply system (Enapter 2023b)

The water tank receives appropriately treated water from the ultrapure water supply system at a flow rate of approximately 4.2 L/h. The tank operates under atmospheric pressure or up to 6 bar pressurised conditions and is connected via a 10 mm plastic pipeline incorporating bulkhead connectors (plastic plug-in coupling system). A vertical elevation difference of approximately 2.5 m exists between the ultrapure water supply tank and the electrolyser water tank. The integrated pump system delivers up to 228 L/h to the electrolyser modules at pressures up to 2.75 bar, with the tank maintaining a 38.5 L ultrapure water capacity (Enapter 2022).

Hydrogen production is accomplished through ten Enapter EL 4.0 electrolyser modules. The air-cooled modules reject waste heat to the laboratory environment. Ultrapure water from the storage tank is distributed to the electrolysis modules via the integrated pump and plastic piping system, where electrical energy drives the electrochemical hydrogen generation process. Each module incorporates connections for ultrapure water supply, hydrogen transfer to dryer units, oxygen venting (O_2 vent), and hydrogen venting (H_2 vent). Gas-carrying connections utilise the manufacturer's standard Swagelok compression fitting system (stainless steel, imperial specification), with corresponding 316L stainless steel piping throughout the gas handling system.

Hydrogen from the electrolysis modules is directed to dedicated dryer units configured at a 1:5 ratio (one dryer module per five EL 4.0 modules per 19" rack). The dryer units perform final moisture separation to achieve high-purity hydrogen output through residual water removal.

3.2 RSOC-SYSTEM

Reversible solid oxide cells (rSOCs) represent an advanced electrochemical technology capable of bidirectional operation: fuel cell mode (SOFC) for efficient chemical-to-electrical energy conversion and electrolysis mode (SOEC) for hydrogen or syngas production via steam or CO_2 electrolysis. This operational flexibility enables significant system versatility and enhances sector coupling by facilitating renewable energy integration and surplus electrical energy storage as chemical carriers.

High-temperature operation (700–900 °C) yields exceptional efficiency through two mechanisms: elimination of expensive noble metal catalysts in fuel cell mode and reduced electrical energy demand in electrolysis mode through thermal energy utilisation. These characteristics make rSOC technology particularly suitable for decentralised energy systems, industrial applications, and chemical energy stor-

age, especially for decarbonising energy-intensive sectors. The technology additionally accommodates direct hydrocarbon utilisation (e.g., methane), enabling integration within hybrid energy systems combining fossil and renewable resources.

The combination of high efficiency, operational flexibility, and CO₂ emission reduction potential positions rSOC technology as a key component of sustainable energy infrastructure. Current research priorities include long-term stability enhancement, degradation rate reduction, and operational strategy optimisation to maximise economic viability and energy efficiency. The rSOC testing facility is illustrated in Fig. 5.

Fig. 5: rSOC testing facility at the Green Energy Demonstrator laboratory

The rSOC system incorporates multiple supply and exhaust pathways to enable reversible operation of the stack module. Key system pathways and their design specifications are summarised in Tab. 2.

Tab. 2: System paths and specifications (designparameters) of the rSOC-system (extract)

System path	Purpose	Parameter	
H ₂ -Supply	Hydrogen Supply	Standardized flow of hydrogen	5 m ³ /h
Steam Supply	Steam Supply für SOEC	Massflow of steam	7 kg/h
Water Inlet	Purified Water Supply for Steam Supply and H ₂ -Supply	Massflow of water	25 kg/h
		Electrical conductivity	0.2 µS/cm
Fuel Inlet	Fuel heating, mixing of steam and H ₂ in SOEC operation	Temperature Anode-In	850 °C
		Operating overpressure Anode-In	<100 mbar
Air System Inlet	Heating medium for indirect fuel heating	Standardized flow of air	8 m ³ /h
		Temperature	>>850 °C
Air Inlet	Reaction air supply	Standardized airflow	55 m ³ /h
		Temperature Cathode-In	850 °C
		Operating overpressure Cathode-In	<100 mbar
N ₂ -Supply	Nitrogen Supply	Standardized flow of nitrogen	Up to 5 m ³ /h (heat up and test operation)
Fuel Outlet	Exhaust gas removal and recooling	Standardized flow of hydrogen in SOEC	8.6 m ³ /h
Free Air Inlet	Dilution air supply	Flow of Dilution Air	Undercutting the lower explosion limit (temperature dependence!)
Water Cooling Cycle	Exhaust gas heat dissipation	Exhaust gas cooling power to be dissipated	2 kW
Air Outlet	Exhaust air discharge	Design according to Air Inlet	-
Hex Air	Exhaust air heat dissipation	Exhaust air cooling power to be dissipated	11 kW

The heat up of the system paths is realized by 3 electrical heater with a total electrical nominal power of 37 kW.

3.3 PEM

The Viessmann Vitovalor (Fig. 6) represents a highly efficient combined heat and power (CHP) system based on proton-exchange membrane fuel cell (PEMFC) technology, specifically designed for residential applications in single- and multi-family dwellings. The system utilises natural gas as the primary energy source, converting it to electrical and thermal energy through electrochemical processes within the PEMFC stack. Operating specifications include 750 W electrical output and 1,100 W thermal output, enabling continuous energy supply while achieving substantial reductions in primary energy consumption and CO₂ emissions relative to conventional heating systems.

PEMFC technology delivers exceptionally high overall efficiency through the absence of mechanical components such as pistons or turbines, thereby eliminating friction losses. The electrochemical reaction proceeds with minimal acoustic emissions and achieves total system efficiency up to 90 %, including electrical efficiency of approximately 37 %. Generated electricity can be consumed directly within the building, with surplus energy directed to battery storage or grid injection. Thermal energy recovery supports space heating and domestic hot water production, providing particular advantages for buildings with consistent thermal demand.

The Vitovalor's sector coupling capability represents a key contribution to energy transition strategies. Simultaneous electricity and heat generation supports decentralised energy systems and reduces dependence on centralised power generation infrastructure. Integration with photovoltaic systems and battery storage can enhance self-consumption ratios, contributing to long-term energy cost reduction for residential users. The technology benefits from various governmental support mechanisms designed to accelerate fuel cell heating system deployment and operation.

Fig. 6: PEM fuel cell testing facility

3.4 ENERGETIKUM

The ENERGETIKUM serves as an integral component of the Green Energy Demonstrator, representing a modern testing environment for innovative building-integrated energy systems. With a usable floor area of 601 m² distributed across two floors, the facility combines office building functionality with living laboratory requirements. This dual-purpose design enables evaluation of energy system solutions under authentic operational conditions, with regular office operations and research activities operating concurrently since building completion in 2014 and full occupancy in 2015. The building utilises multiple energy systems operating either simultaneously or independently to maintain optimal indoor environmental conditions.

3.4.1 Heating / Cooling supply

The building incorporates an advanced energy system ensuring efficient and sustainable thermal conditioning. Primary energy supply is provided by a heat pump coupled with a recooling system. Thermal energy sources include surface collectors, helical ground probes, and energy baskets, enabling comparative testing and performance evaluation of different geothermal systems.

A natural gas boiler provides backup heating capacity for exceptional operating conditions. Future integration of fuel cell technology is planned to enhance system flexibility and overall energy efficiency.

3.4.2 Heat and Cooling Distribution

Heat and cooling distribution throughout the building employs multiple systems ensuring optimal temperature regulation:

- Radiant floor heating system: Surface-based thermal distribution
- Near-surface thermal component activation: Concrete core cooling/heating
- Standard thermal component activation: Conventional building mass thermal storage

The facility additionally incorporates a comprehensive air conditioning system enabling demand-responsive climate control and indoor air quality management.

3.4.3 Building Automation

Technical building system control and monitoring utilise an advanced building automation system with centralised data acquisition and management capabilities. The Living Lab Energetikum employs BACnet communication protocol to ensure seamless integration and data exchange between individual subsystems. The building automation infrastructure comprises Siemens Desigo and Beckhoff control systems. These platforms provide conventional control, regulation, and communication functions alongside advanced capabilities including alarm management, scheduling algorithms, and trend data acquisition and analysis. This comprehensive automation framework ensures high energy efficiency and optimal building performance.

4. CONCLUSION & OUTLOOK

The Interreg project H2GreenFUTURE shows that combining the Efficiency Sufficiency Consistency cascade with modern hydrogen technologies yields clear technological advantages for climate neutral energy systems. By applying the ESC logic, first efficiency measures, then direct electrification, and finally power to X only when necessary—the consortium minimises conversion losses while maximising operational flexibility. The core facility, the Green Energy Demonstrator at University of Applied Sciences Burgenland, embodies this approach. It unites an AEM electrolyser that produces five normal cubic metres of hydrogen per hour, a reversible solid oxide cell that can switch between electrolysis and fuel cell operation, and a PEM electrolyser used as a benchmark. All units are connected through hardware in the loop communication with the AI controlled Living Lab Energetikum, allowing real building load profiles to steer experiments in real time. Initial test campaigns have confirmed swift transitions between operating modes, reduced peak electrical demand in the building, and stable performance under varying part load conditions. Beyond validating component behaviour, the demonstrator offers a richly instrumented platform for studying degradation, safety and multi vector control strategies, while also serving as a training and knowledge sharing hub for universities, industry partners and regulators. H2GreenFUTURE therefore provides a solid technological template for building resilient emission free energy systems across Europe.

ACKNOWLEDGMENTS

The authors gratefully acknowledge the financial support provided by the cross-border Interreg Slovenia–Austria programme 2021-2027 (Project H2GreenFUTURE, Grant No. [SIAT00076]). This funding was instrumental in advancing the Green Energy Demonstrator, fostering transdisciplinary cooperation between Austrian and Slovenian partners, and facilitating the dissemination of the results presented in this paper.

LITERATURE

- AlZahrani A. A., & Dincer I. (2018) Design and analysis of a solar power tower system with a re-compression supercritical CO₂ Brayton cycle and hydrogen production. *Energy Conversion and Management*, 160, 12-23.
- Enapter (2022) WT 2.1 – Owner’s Manual. Status 17.10.2022. Enapter Srl: Crespina.
- Enapter (2023a) Datasheet AEM Electrolyser EL 4.0. 5. Revised version of the data sheet. Enapter Srl: Crespina.
- Enapter (2023b) Owner’s Manual – Dryer 2.1. Rev. 03, Status 13.01.2023. Enapter Srl: Crespina.
- Hauth M., Seidl M., Postl A., Weinberger P., Subotić V. & Hochenauer C. (2022) Comparison of state-of-the-art solid oxide fuel cell systems for distributed energy generation. *Energy*, 242, 122990.
- Küngas R., Blennow P., Heiredal-Clausen T., Holt T., Rass-Hansen J., Primdahl S. & Hansen J. B. (2023) Green hydrogen production by solid oxide electrolysis: A techno-economic analysis. *Energy & Environmental Science*, 16(1), 15-37.
- Moll S.; Watson D.; Acosta Fernández J.; Wittmer D.; Pedersen O. G. (2013) Environmental pressures from European consumption and production - A study in integrated environmental and economic analysis. EEA Technical Report No 2/2013. European Environment Agency, Copenhagen, Denmark
- Princen T. (2003) Principles for Sustainability: From Cooperation and Efficiency to Sufficiency. *Global Environmental Politics*, 3 (1), 33-50. MIT Press Journals, Cambridge (MA), USA
- Ramsebner J.; Haas R.; Ajanovic A. & Wietschel M. (2021) The sector coupling concept: A critical review. *WIREs Energy and Environment*. John Wiley & Sons, Hoboken, USA
- Wang L., Zhang Y., Pérez-Fortes M., Aubin P., Lin T. E., Yang Y. & Van Herle J. (2022) Techno-economic assessment of high-temperature co-electrolysis for power-to-methanol with carbon capture. *Journal of CO₂ Utilization*, 57, 101880.
- Zapf W. (1994) *Modernisierung, Wohlfahrtsentwicklung und Transformation: Soziologische Aufsätze 1987 bis 1994*. Edition Sigma, Berlin, Germany

Kontakt:

DI Christian Seidl, BSc
Forschung Burgenland GmbH
Center Building Technology
Steinamangerstraße 21, A-7423 Pinkafeld, Österreich
Tel. +43 5 7705 - 5456
Christian.seidl@hochschule-burgenland.at
www.forschung-burgenland.at

Session 6a

Technologieintegration, Mehrfachteilnahme und Echtzeitdaten in Energiegemeinschaften

Puchegger / Forschung Burgenland GmbH / AT

Qualitative Studie zur Identifizierung von Barrieren, Motiven und Interessensbereichen in Bezug auf das Thema Energiegemeinschaften

Kremsner, Magloth, Millendorfer / Forschung Burgenland GmbH / AT

Technologieintegration, Mehrfachteilnahme und Echtzeitdaten in Energiegemeinschaften

M. Puchegger

Forschung Burgenland GmbH, Eisenstadt, Austria

ABSTRACT: Energy communities (ECs) in Austria are a successful model - even by international standards. At the end of January 2025, there were 3,180 renewable energy communities (RECs) and 570 citizen energy communities (CECs). In addition, renewable energy was distributed by over 3,190 community generation facilities (CGEs). ECs arose from the idea to make private capital available for the expansion of renewable energies through additional incentives and to reward system-friendly behaviour (consumption at times/locations of high renewable production) and thus relieve the energy system and the grids. Looking at the expansion figures of recent years, some of the targets can be considered to have been achieved. However, there is still potential in the question of system-friendly behaviour. Enablers for this would be the targeted use of flexible energy technologies, sector coupling possibly paired with real-time data. Furthermore, additional incentives can be generated through multiple participation in energy communities. The current methodology of energy allocation (distributed generation - distributed consumption) is compared with a hierarchical form of multiple participation (distribution from the smallest to the largest unit), and the effects on energy allocation and economic efficiency are analysed. This article will also provide an overview of the integration of the technologies

- Heating grids with heatpumps
- CHPs

based on scenario analyses. Scenarios include a renewable energy community with photovoltaics, a renewable energy community with photovoltaics and small-scale hydropower, a citizens' energy community with wind and photovoltaics as well as various forms of multiple participation. The article links the possibility of utilising real-time data with the need for such data with regard to the use of the respective technologies. In addition, energy allocation and economic efficiency are compared for the individual technologies and forms of participation.

1. EINLEITUNG

Energiegemeinschaften (EGs) in Österreich sind – auch im internationalen Vergleich – ein Erfolgsmodell. Mit Ende Jänner 2025 gab es 3.180 Erneuerbare Energiegemeinschaften (EEGs) und 570 Bürgerenergiegemeinschaften (BEGs). Zusätzlich wurde erneuerbar erzeugte Energie von über 3.190 Gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen (GEAs) verteilt. (Heidler 2025)

Seit April 2024 ist auch die Mehrfachteilnahme in Energiegemeinschaften möglich, das bedeutet, dass Einzelzählpunkte an mehreren Energiegemeinschaften teilnehmen können. Basierend auf den Ergebnissen eine Studie zu möglichen Umsetzungsvarianten der Mehrfachteilnahme (Gruber et al. 2023) wurde die Variante „verteilter Verbrauch/verteilte Erzeugung“ von Österreichs Energie in Umsetzung gebracht. Grund dafür war vor allem auch die Sorge, dass die noch nicht abgeschlossene Zuordnung, beispielsweise aufgrund fehlender Datenübermittlung von Energie in den niedrigsten Ebenen (beispielsweise einer GEA) die Zuteilung in den darüber liegenden Ebenen bei hierarchischer Energieverteilung blockieren kann (Österreichs Energie 2022). Dem gegenüber steht ein größeres Potential

der gemeinsamen Energienutzung bei anderen Varianten der Mehrfachteilnahme, beispielsweise der hierarchischen Variante.

EGs entstanden durch die Idee, Anreize zu schaffen, um privates Kapital für den Ausbau der erneuerbaren Energien durch zusätzliche Incentives verfügbar zu machen sowie systemdienliches Verhalten (Verbrauch zu Zeiten/Orten hoher erneuerbarer Produktion) zu belohnen und somit das Energiesystem und die Netze zu entlasten. Blickt man auf die Ausbauzahlen der letzten Jahre, so kann ein Teil der Ziele als erreicht angesehen werden. Noch nicht erreicht werden konnte allerdings, dass durch EGs auch tatsächlich netz- und systemdienliche Effekte im Sinne der Energiewende zu verzeichnen sind (Thomsen 2024). Die gezielte Kombination mit Energietechnologien in Sektorkopplungspunkten, die als Flexibilitäten für das Energiesystem nutzbar wären, ist ein Lösungsansatz, der hier auch diese Punkte adressieren könnte. Hier ist zu erwähnen, dass die Datenlage in EGs aktuell in der Regel darauf beruht, dass die Stromzählerdaten einmal täglich vom Netzbetreiber ausgelesen und über das EDA-Portal zur Verfügung gestellt werden. Der gezielte Einsatz solcher Technologien erfordert daher mitunter zusätzliche Informationen über die aktuelle Situation in EGs.

Auf Basis dieser Ausgangslage zeigt der gegenständliche Beitrag anhand von Szenarioanalysen, welche energetische und monetäre Auswirkungen verschiedene Formen der Mehrfachteilnahme sowie der Technologieintegration auf unterschiedliche EGs haben.

2. UNTERSUCHUNGSSETTING

2.1 ENERGIEGEMEINSCHAFTEN

Die Untersuchungen werden anhand folgender EG-Typen durchgeführt:

- **EEG-PV:** Es handelt sich um eine regionale EEG bestehend aus Haushalten und KMUs. Sämtliche zur Verfügung stehende Energie wird über PV-Anlagen zur Verfügung gestellt, es handelt sich durchwegs um Überschusseinspeiseanlagen. Netzbezug und Netzeinspeisung aller Mitglieder ist mit 1.004 MWh/a ausgeglichen.
- **EEG_PV_Wa:** Zusätzlich zu den Mitgliedern der EEG-PV nimmt hier noch ein Kleinwasserkraftwerk mit einem Regelarbeitsvermögen von 924 MWh teil.
- **EEG_PV_Wi:** Zusätzlich zu den Mitgliedern der EEG-PV nimmt hier noch ein Windrad mit 1 MW Leistung teil. Die Leistung kann auch von einem größeren Windrad unter Ausnutzung eines Teilnahmefaktors zur Verfügung gestellt werden. Die Netzeinspeisung in dieser EEG beträgt 2,41 GWh. Dieses Szenario wird nur für die Technologieanalyse angewendet.
- **BEG_PV_Wi:** Hier handelt es sich um eine BEG mit Wind und PV als Erzeugungskapazität, wobei 13,5 GWh aus PV, 21,3 GWh aus Windenergie stammen. Der Netzbezug aller Mitglieder beträgt 35 GWh.

2.2 VARIANTEN DER MEHRFACHTEILNAHME

Eingangs sollen die für das Verständnis der Varianten der Mehrfachteilnahme notwendigen Begriffe erklärt werden:

- **Teilnahmefaktor:** Angabe, mit welchem prozentuellen Anteil von einem Netzbezug oder eine Einspeisung eines Zählpunkts man an der jeweiligen EG teilnimmt. Es besteht hier keine Möglichkeit der Interaktion zwischen den beiden EGs, beispielsweise kann der Überschuss einer EEG nicht in eine BEG geliefert werden. Aktuell kann der Teilnahmefaktor maximal täglich geändert werden.
- **Hierarchische Mehrfachteilnahme:** In diesem Modell, das in der Praxis nicht zur Anwendung kommt, erfolgt die Zuteilung der Energie in hierarchischer Reihenfolge beginnend bei der dem Zählpunkt nächsten Ebene hin zu den höheren Ebenen, also bei Teilnahme an allen möglichen EG-Formen in der Reihenfolge (1) Zählpunkt, (2) GEA, (3) lokale EEG, (4) regionale EEG, (5) BEG, (6) Reststromabnehmer.

Die Energiezuteilung erfolgt durchwegs nach dem dynamischen Aufteilungsprinzip zwischen den Mitgliedern der jeweiligen EG.

Es wurden folgende Varianten der Mehrfachteilnahme untersucht:

- **Mehrfach:** Verteilter Verbrauch/verteilte Erzeugung mit fixem Teilnahmefaktor (0,5 EEG, 0,5 BEG)
- **Mehrfach Tag/Nacht:** Verteilter Verbrauch/verteilte Erzeugung zweimal pro Tag änderbarem Teilnahmefaktor – dient vor allem zur Ausnutzung lokaler/regionale PV in der EEG und Nutzung von Windstrom aus der BEG nachts.
- **Mehrfach tageweise:** Verteilter Verbrauch/verteilte Erzeugung mit täglich geändertem Teilnahmefaktor – der Teilnahmefaktor wird tageweise so angepasst, dass das Mitglied der EG zugewiesen wird, welches die größte Energiemenge liefern kann.
- **Hierarchisch:** Hierarchische Mehrfachteilnahme wie oben beschrieben

2.3 TECHNOLOGIEVARIANTEN

Beispielhaft werden in diesem Beitrag die folgenden Technologievarianten bzw. deren Einbindung in die jeweilige EG-Variante untersucht.

2.3.1 Wärmepumpe als Wärmeerzeuger für ein Wärmenetz

Für ein kleinstädtisches Wärmenetz mit 13,5 GWh Wärmebedarf wird eine Wärmepumpe als Grundlastherzeuger angenommen. Abb. 1 zeigt die Jahresdauerlinie des Wärmebedarfs des Netzes.

Abb. 1: Jahresdauerlinie Wärmenetz

Ausgehend davon wird die Wärmepumpe mit einer thermischen Leistung von $1,6 \text{ MW}_{\text{th}}$ als Grundlastherzeuger dimensioniert, dies entspricht bei einem COP von 2,5 (es handelt sich um eine Hochtemperaturwärmepumpe) einer elektrischen Aufnahmeleistung von $640 \text{ kW}_{\text{el}}$. Entsprechend der Auslegung ergibt sich ein jährlicher Strombedarf für die Wärmepumpe von rund 4 GWh/a bei wärmegeführtem Betrieb.

2.3.2 Einbindung einer Kläranlage inkl. Klärgas-BHKW

Das zweite Technologieszenario besteht aus der Einbindung einer Kläranlage inkl. Klärgas-BHKW. Aufgrund des Klärgasaufkommens wird in diesem Szenario ein Nahwärmenetz mit 2 GWh angenommen. Das BHKW besitzt eine Nennleistung von $100 \text{ kW}_{\text{el}}$ bzw. $124 \text{ kW}_{\text{th}}$. Aufgrund Basis der Brenn-

stoffverfügbarkeit und etwaiger Wartungsvorgänge wird eine Verfügbarkeit von 75 % geschätzt und ein stromgeführter Betrieb angenommen. Damit wird primär der Strombedarf der Kläranlage gedeckt (552 MW/a), der Überschuss ins Netz eingespeist und der EG zur Verfügung gestellt.

2.4 STROMPREISE

Energiegemeinschaften können den Verrechnungspreis für Energie ebenso wie der Markt frei gestalten, einige Formen (insbesondere EEGs) kommen zudem in den Genuss von Vergünstigungen im Bereich der Netzgebühren und Steuern. Es ist daher stets essenziell, bei wirtschaftlichen Überlegungen immer alle variablen Strompreisbestandteile zu betrachten. Tab. 1 gibt daher einen Überblick über die in dieser Analyse verwendeten Preise, Tarife und Gebühren getrennt nach Privatkund:innen und Gewerbe / Betriebe in Netzebene 5.

Tab. 1: Strompreise in ct/kWh

Kunden	Privat			Gewerbe		
	EVU	EEG	BEG	EVU	EEG	BEG
Bezug von						
Arbeitspreis	12,55	12,00	10,00	8,50	12,00	10,00
Netz-Arbeit	7,26	5,23	7,26	2,56	0,92	2,56
Netz-Verlust	0,57	0,57	0,57	0,25	0,25	0,25
E-Abgabe	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
Erneuerbaren Förderbeitrag	0,737	0	0,737	0,179	0,00	0,179
Umsatzsteuer	4,52	3,56	4,01	0,00	0,00	0,00
Summe	27,14	21,36	24,08	13,09	13,17	14,49

Für die Einspeisung wird angenommen, dass der Abnahmepreis der EGs 2 ct/kWh höher ist als der alternativ zu erreichende Marktpreis.

3. ERGEBNISSE

In diesem Kapitel werden aufgrund des Seitenbudgets nur ausgewählte Ergebnisse aus der Szenarienanalyse gezeigt.

3.1 TEILNAHME IN UNTERSCHIEDLICHEN EG-FORMEN

Betrachtet wird die Aufteilung des Netzbezugs eines Haushalts mit einem Strombedarf von 4.400 kWh/a auf die jeweiligen EG- bzw. Mehrfachteilnahmevarianten (Abb. 2). Die Mehrfachteilnahmen bilden dabei stets die Teilnahme sowohl in der EEG_PV sowie der BEG_PV_Wi ab. Abb. 3 zeigt die Abdeckung des Strombedarfs durch die EGs sowie die Ersparnis aufgrund der Strompreise aus Tab. 1.

Abb. 2: Netzbezug eines Haushalts je Teilnahmevariante Verbraucherhaushalt

Abb. 3: Abdeckung und Kostenvorteile je Teilnahmevariante Verbraucherhaushalt

Die Variante EEG_PV_Wa liefert hier die höchsten Werte für die Abdeckung sowie die Ersparnis, es ist aber davon auszugehen, dass nicht jede EEG auch tatsächlich die Möglichkeit hat, ein Kleinwasserkraftwerk in ihren Erzeugungsmix zu integrieren. Vergleicht man die EEG_PV mit der BEG_PV_Wi, so zeigt sich, dass die energetische Abdeckung der BEG mit 62 % zwar deutlich höher ist als jene der EEG mit 38 %, aufgrund der Preisunterschiede bzw. Kostenvorteil (vgl. Tab. 1) jedoch ein höherer finanzieller Nutzen für das Mitglied in der EEG entsteht. Zu erkennen ist zudem, dass alle Varianten der Mehrfachteilnahme nur bei tageweiser Optimierung den Abdeckungsgrad der BEG_PV_Wi (>60 %) erreicht, hier aber im finanziellen Nutzen mit 92 € unterhalb des Nutzens der EEG_PV liegt (97 €). Der größte finanzielle Nutzen bei den Mehrfachteilnahmevarianten ergibt sich bei der Tag/Nacht Änderung des Faktors mit 117 €, bei einer Abdeckung von 54 %.

Betrachtet man einen Prosumerhaushalt mit weitgehend elektrifizierter Energieversorgung (Wärmepumpe, Elektroauto), somit trotz 10 kWp-PV-Anlage höherem Netzbezug von 6.342 kWh, so ergeben sich die Werte lt. Abb. 4 für Abdeckung bzw. Abnahme durch die EEG sowie die sich daraus ergebende Ersparnis. Aufgrund der hohen Gleichzeitigkeit zwischen eigener PV-Erzeugung sowie Überschuss in der EEG_PV ist hier bei der Teilnahme an nur einer EG die BEG_PV_Wi auch schon die wirtschaftlich

attraktivere Variante. Bei den Varianten der Mehrfachteilnahme nach dem Prinzip Verteilter Verbrauch/ verteilte Erzeugung liefert auch hier nur die Variante der tageweise Optimierung bessere Werte als die bessere Einzelteilnahme. Auffällig ist zudem, bei der hierarchischen Mehrfachteilnahme kann der gesamte Überschussstrom des Prosumers in EGs verwendet werden.

Abb. 4: Abdeckung und Kostenvorteile je Teilnahmevariante Prosumerhaushalt

3.2 EINBINDUNG DER TECHNOLOGIEN

Bindet man eine Großwärmepumpe als Verbraucher in eine EG ein, so verändert man dadurch natürlich die Energiebilanz der EG und es stellt sich die Frage, zu welchen Teilen eine Wärmepumpe mit Strom aus der EG versorgt werden kann und welcher Anteil über einen Reststromanbieter zu liefern ist. Abb. 5 zeigt die Ergebnisse hinsichtlich Autarkiegrad und Eigennutzungsgrad mit und ohne WP bzw. für die WP in der jeweiligen EG. Es zeigt sich, dass die WP zu maximal 38% aus der EG versorgt werden kann. Für alle EGs stellt die Aufnahme der WP als dominanter Verbraucher eine starke Änderung der Energiebilanz dar, die Autarkiegrade in der EG sinken deutlich, die Eigennutzungsgrade werden durch die WP mehr als verdoppelt.

Abb. 5: Autarkie- und Eigennutzungsgrade Einbindung Wärmepumpe /Wärmenetz

Demgegenüber ist die Einbindung des BHKWs inklusive der Kläranlage (vgl. Abb. 6) ein weniger großer Eingriff in die EGs. Dies ergibt sich nicht nur aufgrund der insgesamt niedrigeren Energiemengen des BHKWs im Vergleich zur Wärmepumpe sondern auch aufgrund des gleichzeitigen Bedarfs der Kläranlage.

Abb. 6: Autarkie- und Eigennutzungsgrade Einbindung BHKW in EEG

Auf Basis der Preise in Tab. 1 ist zudem festzustellen, dass die Preise für Teilnehmer in Netzebene 5 für Energiebezug über EVUs und aus der EEG annähernd gleich sind. Ein flexibler Einsatz solcher Teilnehmer:innen in EEGs ist daher möglich und kann über den Teilnahmefaktor aktuell zumindest tageweise abgebildet bzw. angepasst werden. Auch bei einer etwaigen Umstellung auf die hierarchische Mehrfachteilnahme sollte daher jedenfalls die Möglichkeit, über einen Teilnahmefaktor einzelne Teilnehmer in EGs gezielt einsetzen zu können, weiterhin erhalten bleiben.

3.3 DISKUSSION ECHTZEITDATEN

Auf Basis der gezeigten Beispiele zeigt sich, dass eine exakte Regelung der Technologien für die grundlegende Teilnahme an EEGs und somit die Nutzung von Echtzeitdaten unter aktuellen Rahmenbedingungen nicht zwingend erforderlich ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Betrieb wie bei der Wärmepumpe wärmegeführt oder beim BHKW entsprechend der Brennstoffverfügbarkeit erfolgt. Strebt man aber andere Betriebsweisen an bzw. herrschen andere Rahmenbedingungen vor, so kann anhand Technologiebeispiele deutlich gemacht werden, warum Echtzeitdaten in EGs relevant wären. In Zusammenhang mit fluktuierend erzeugenden und vom Wetter abhängigen erneuerbaren Technologien wie Wind und PV könnten diese hier lokal/regional nur dann für einen Lastausgleich sorgen, wenn die zeitnahe Info zur Energiesituation nutzbar gemacht werden kann. Dies ermöglicht nicht nur die Optimierung der Energiebilanz der EG sondern enabled diese darüber hinaus auch für Zusatznutzen wie netzdienlicher Betrieb, Aggregation und Vermarktung und die aktive Einbindung von Nutzer:innen.

4. SCHLUSSFOLGERUNG, ZUSAMMENFASSUNG

Der Beitrag untersucht die Auswirkungen von Mehrfachteilnahmevarianten und Technologieintegration in österreichischen Energiegemeinschaften (EGs). Seit April 2024 ist es möglich, dass einzelne Zählpunkte an mehreren EGs teilnehmen. Anhand verschiedener Szenarien wird analysiert, wie diese Varianten den energetischen und finanziellen Nutzen für Teilnehmer:innen beeinflussen. Die Ergebnisse zeigen, dass insbesondere die tageszeitlich oder tageweise optimierte Mehrfachteilnahme Vorteile bei der Stromkostenreduktion und Abdeckung des Eigenbedarfs in der Mehrfachteilnahme bringt, jedoch oft nicht über den Nutzen einzelner, gut abgestimmter EEG-Teilnahmen hinausgeht.

Zusätzlich wird die Integration von Technologien wie Wärmepumpen oder $\text{Kl} \ddot{\text{a}}\text{r}\text{g}\text{a}\text{s}\text{BHKW}\text{s}$ in EGs analysiert. Während große Wärmepumpen den Eigenverbrauch deutlich steigern, senken sie den Autarkiegrad der EGs erheblich. Die Einbindung kleinerer, stromgeführter Erzeuger wie Klärgas-BHKWs zeigt moderatere Auswirkungen. Abschließend diskutiert der Beitrag die Bedeutung von Echtzeitdaten: Diese sind aktuell zwar nicht zwingend erforderlich, wären aber bei flexibleren Betriebsweisen essenziell, um das volle Potenzial der EGs – etwa für netzdienlichen Betrieb oder Marktintegration – auszuschöpfen.

LITERATUR

- Gruber L., Klatzer T., Wogrin S. (2023) Mehrfachteilnahme an Energiegemeinschaften, Studie im Auftrag von Österreichs Energie durchgeführt durch die TU Graz, Institut für Elektrizitätswirtschaft und Energieinnovation
- Heidler S. (2025) Anzahl Energiegemeinschaften österreichweit, Präsentation im des Kick Offs der Plattform Energiegemeinschaften am 28. Jänner 2025 in Salzburg, Österreich
- Österreichs Energie (2022) Überlegungen und Ausblick Mehrfachteilnahmen in Energiegemeinschaften, Positionspapier, Österreichs E-Wirtschaft, Wien, Österreich
- Thomsen J. (2024) Fraunhofer Gesellschaft, Energiegemeinschaften und Sharing-Konzepte aus systemischer Perspektive - Potenziale, Herausforderungen, Lösungsansätze, Österreichische Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften (Jahreskonferenz 2024), Wien, Österreich

Kontakt:

Dipl.-Ing. Markus Puchegger
Forschung Burgenland GmbH, Center Energy Transition
Campus 1, A-7000 Eisenstadt, Österreich
Tel. +43 5 7705 - 5434
markus.puchegger@hochschule-burgenland.at
www.forschung.hochschule-burgenland.at

Qualitative Studie zur Identifizierung von Barrieren, Motiven und Interessensbereichen in Bezug auf das Thema Energiegemeinschaften

T. Kremsner, M. Magloth, M. Millendorfer
Forschung Burgenland GmbH, Eisenstadt, Österreich

ABSTRACT: Das Ziel von Energiegemeinschaften ist unter anderem, gemeinsam Energie zu erzeugen und nachhaltig zu nutzen. Ein weiteres mögliches Motiv ist es, sich aktiv in die Gemeinschaft einzubringen und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. (Sloot et al. 2019). Laut einer Studie zählen bürokratische Hürden zu den Hauptbarrieren (Dioba et al. 2024). Ziel dieser Erhebung war es herauszufinden, welche weiteren Motive (neben den aus der Literatur bekannten) und welche möglichen Barrieren es für die Teilnahme an Energiegemeinschaften gibt. Zur Beantwortung dieser Forschungsfrage wurden verschiedene Methoden eingesetzt. Unter anderem wurden 25 qualitative Interviews mit Personen geführt, die viel oder weniger Wissen zu Energiegemeinschaften aufweisen. Weiters wurde ein Usability-Test durchgeführt, um herauszufinden, nach welchen Informationen Personen zum Thema suchen.

Ein Grund für die bisherige Nichtteilnahme an Energiegemeinschaften war unter anderem, dass sich manche Teilnehmer:innen der Studie bisher generell weniger mit dem Thema Energie beschäftigt haben. Sie interessieren sich jedoch generell für Informationen, wie man bei Energiegemeinschaften teilnehmen kann und was die Vorteile davon sind. Eine Einschränkung der Arbeit ist, dass es sich hierbei um eine qualitative Studie handelt.

1. EINLEITUNG

Energiegemeinschaften stellen einen bedeutenden Schritt in Richtung einer nachhaltigen, dezentralen und partizipativen Energieversorgung dar. Sie ermöglichen es Bürger:innen, Unternehmen und Gemeinden, gemeinsam erneuerbare Energie zu erzeugen, zu speichern, zu konsumieren und zu vermarkten. Energiegemeinschaften gewinnen zunehmend an Bedeutung in der österreichischen Energielandschaft. Ökologische und ökonomische Beweggründe sind bei der Gründung von Energiegemeinschaften Hauptmotive. Hohe Einstiegskosten, unklare Kommunikation mit Netzbetreibern und bürokratische Hürden können unter Umständen Herausforderungen darstellen. (Young et al. 2023). Die Beweggründe für den Beitritt zu Energiegemeinschaften sind vielfältig. Ein Motiv ist die Reduktion des CO₂-Ausstoßes und die Förderung sauberer Energiequellen. Weiters stärken Gemeinschaftsprojekte das Miteinander, fördern demokratische Entscheidungsprozesse und schaffen ein Gefühl der Zugehörigkeit. Durch gemeinsame Investitionen und Eigenverbrauch lassen sich Energiekosten senken. Einige Teilnehmer:innen verkaufen überschüssigen Strom oder erhalten Förderungen. Außerdem erhöht die dezentrale Versorgung die Resilienz gegenüber Energiepreisschwankungen und Netzstörungen. Teilnehmer:innen profitieren von der Nutzung moderner Systeme wie Smart Grids, Energiespeichern und Peer-to-Peer-Handel. Darüber hinaus kann der Immobilienwert durch die Integration nachhaltiger Energietechnologien gesteigert werden (Soeiro & Dias 2020; Fischer et al. 2024, Yeboah et al. 2023; De Franco et al. 2023; Hackbarth & Loebbe 2022).

Im Rahmen des Projekts Hybrid LSC (Green Energy Lab o. J.) wurde von der Forschung Burgenland untersucht, wie man den Beitritt zu Energiegemeinschaften noch einfacher gestalten kann und welche Barrieren und Motive derzeit vorliegen. Die Studie bezieht sich nicht auf eine konkrete Energiegemeinschaft, sondern soll allgemein dazu dienen, den Zugang zu Energiegemeinschaften zu erleichtern. Ziel der vorliegenden Studie ist es, die Hauptmotive und Barrieren zur Teilnahme an Ener-

giegemeinschaften näher zu erforschen. Weiters soll die Informationsplattform der „Österreichischen Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften“ (verfügbar unter <https://energiegemeinschaften.gv.at/>) auf Optimierungspotentiale analysiert werden, um in Zukunft einen noch einfacheren Beitritt zu Energiegemeinschaften zu ermöglichen. Daraus ergeben sich folgende Forschungsfragen:

- Welche Hauptmotive und -barrieren gibt es zur Teilnahme an Energiegemeinschaften?
- Wie kann man die Benutzerfreundlichkeit der Informationsplattform der „Österreichischen Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften“ optimieren?

Um diese Forschungsfragen zu beantworten, wurde eine Methodenkombination eingesetzt, die im nächsten Unterkapitel genauer beschrieben wird.

2. METHODE

In der vorliegenden Studie wurde eine Methodenkombination aus qualitativen Interviews und Usability Test mit Eye-Tracking und Emotionsmessung durchgeführt. Die Hauptergebnisse werden in diesem Paper kurz zusammengefasst, der Fokus wird beim Usability-Test auf die Emotionsmessung gelegt. Die qualitativen Interviews dienten dazu herauszufinden, welche Motive dazu führen könnten, einer Energiegemeinschaft beitreten zu wollen. Zusätzlich wurde aber auch gefragt, ob es Punkte gibt, die jemanden gänzlich davon abhalten, an einer Energiegemeinschaft teilnehmen zu wollen. In dieser Phase wurden 20 Personen ohne Hintergrundwissen über Energiegemeinschaften und 5 Personen mit Expert:innenwissen in diesem Bereich befragt. Die Interviewfragen wurden als offene Fragen gestaltet. Die Interviews dauerten etwa 10 Minuten.

Weiters wurde mit denselben Personen ein Usability-Test durchgeführt, um herauszufinden, wie diese Personen nach Informationen zu Energiegemeinschaften auf der Informationsplattform der „Österreichischen Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften“ suchen (Österreichische Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften 2025). Diese Informationen sollen dabei helfen, die Webseite weiter zu optimieren und Informationen zu Energiegemeinschaften noch einfacher zugänglich zu machen. Der Usability-Test wurde mit Eye-Tracking und einer Gesichtsausdrucksanalyse durchgeführt. Beim Eye-Tracking wurden die Augenbewegungen von Proband:innen mit einem Eye-Tracker analysiert (Eye-Tracker Smart Eye AI-X mit 60 Hz). Die Analyse der Augenbewegungen hilft, um zu identifizieren, welche Elemente auf der Webseite gut gesehen werden und welche Elemente weniger beachtet werden (Bojko 2013). Weiters wurden die Gesichtsausdrücke, die während der Studie aufgetreten sind, mit einer automatischen Gesichtsausdrucksanalyse ausgewertet. Diese hilft dabei, auftretende Gesichtsausdrücke in positiv, negativ oder neutral einzuteilen. Verwendet wurde dabei der Affdex-Algorithmus mithilfe der Software iMotions 10 (iMotions 2025).

Beim Usability-Test gab es folgende Vorgehensweise: Personen, die sich bisher noch weniger zum Thema Energiegemeinschaften beschäftigten, erkundeten zuerst die Seite frei, danach suchten sie gezielt nach Modellen von Energiegemeinschaften und Informationen zu erneuerbaren Bürgerenergiegemeinschaften. Anschließend ermittelten sie die zuständige Kontaktperson in ihrem Bundesland und bewerteten schließlich die FAQs hinsichtlich Benutzerfreundlichkeit, Verständlichkeit und Informationsgehalt.

Die Expert:innen starteten direkt mit der Analyse der FAQs und bewerteten deren Benutzerfreundlichkeit. Anschließend testeten sie das Benefit-Tool auf Funktionen, Informationsgehalt und Optimierungspotenzial. Zuletzt äußerten sie Verbesserungsvorschläge zur Website und bewerteten die Landkarte der Energiegemeinschaften.

3. ERGEBNISSE

3.1 MOTIVE UND BARRIEREN ZUR TEILNAHME – EINBLICKE DURCH QUALITATIVE INTERVIEWS

Ein Teil der Analyse war es herauszufinden, welche Motive und Barrieren es zur Teilnahme an Energiegemeinschaften gibt. Dazu wurden wie im Methodenkapitel genannt 25 Personen gefragt (20 Nicht-Expert:innen und 5 Expert:innen zum Thema). Die Expert:innen hatten ein Durchschnittsalter von 41 Jahren (2 Frauen, 3 Männer). Die Nicht-Expert:innen hatten ein Durchschnittsalter von 39 Jahren (13 Frauen, 7 Männer).

Die Interviews zeigen bei Personen ohne viel Hintergrundwissen zu Energiethemen ein grundsätzliches Interesse an Energiegemeinschaften, das jedoch durch Barrieren wie fehlendes Wissen über rechtliche und technische Anforderungen sowie Unsicherheiten bei Registrierung und Finanzierung gebremst wird. Hauptmotive für die Teilnahme sind finanzielle Einsparungen, umweltfreundliche Energie, Unabhängigkeit von großen Anbietern, stabile Strompreise und Versorgungssicherheit. Informationsquellen sind vor allem Printmedien, digitale Plattformen und persönliche Kontakte. Energiegemeinschaften entstehen meist im privaten Umfeld. Gewünscht werden Entscheidungshilfen wie interaktive Tools und transparente Informationen zu Kosten und Umweltauswirkungen.

Für Expert:innen sind die Hauptmotive für die Teilnahme an Energiegemeinschaften eine optimierte Energieversorgung, Kostensenkung und der Wunsch, zur Energiewende beizutragen. Weitere Gründe sind Unabhängigkeit von großen Anbietern und langfristige Ersparnisse. Hürden bestehen in finanziellen Einschränkungen, fehlenden Informationen und rechtlichen Unsicherheiten. Bevorzugte Informationsquellen sind Social Media und Community-Newsletter. Vertrauen spielt eine zentrale Rolle, weshalb Kooperationen meist im privaten Umfeld stattfinden. Gewünscht werden personalisierte Entscheidungshilfen, die Kosten, Förderungen und finanzielle Aspekte berücksichtigen.

3.2 ERKENNTNISSE AUS DEM USABILITY-TEST

Wie bereits im Methodenkapitel beschrieben, wurde auch ein Usability-Test durchgeführt um herauszufinden, nach welchen Informationen Nutzer:innen bei einer Recherche zum Thema Energiegemeinschaften suchen. Dies soll dabei helfen herauszufinden, welche Informationen zum Thema Energiegemeinschaften eventuell noch unklar sind und wo noch verstärkt Informationen zur Verfügung gestellt werden sollten. Dazu wurde wie im Methodenteil erwähnt, die Plattform für Energiegemeinschaften der Österreichischen Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften analysiert.

3.2.1 Benutzerfreundlichkeitsbewertung der Nicht-Expert:innen

Der erste Eindruck der Webseite der Energiegemeinschaften war überwiegend positiv: Sie wurde als ansprechend, gut strukturiert und leicht navigierbar wahrgenommen. Das Startbild und -video stießen auf Interesse. Die Vielzahl an Unterseiten, besonders bei den FAQs und der Suchfunktion, wurde teilweise als überfordernd empfunden. Die Modelle von Energiegemeinschaften und die Landkarte wurden meist problemlos gefunden und die einfache Aufbereitung davon wurde sehr geschätzt. Informationen zum Beitritt waren hingegen schwer auffindbar – ein gut sichtbarer Bereich auf der Startseite wurde hierzu gewünscht. Kontaktinformationen waren über Menü oder Karte auffindbar, der Button „Beratung & Kontakt“ wurde hingegen kaum visuell wahrgenommen. Die FAQs wurden als schwer zugänglich und eher unstrukturiert empfunden. Verbesserungsvorschläge betrafen eine bessere Gliederung sowie mehr Informationen zu Kosten und Einsparungen. Auch der Wunsch, eigene Fragen einreichen zu können, wurde geäußert und einen Suchfilter nach Energiegemeinschaften basierend auf der Postleitzahl. Insgesamt muss jedoch festgehalten werden, dass die Webseite bis auf wenige Ausnahmen „sehr positiv“ oder „positiv“ wahrgenommen wurde und die angeführten Optimierungspotentiale diese Bewertung noch weiter verbessern könnten.

3.2.2 Benutzerfreundlichkeitsbewertung der Expert:innen

Die Expert:innen navigierten hauptsächlich über die Menüleiste und fanden die FAQs problemlos. Das Benefit-Tool wurde schnell über die Suchleiste aufgerufen; ein Experte wünschte sich die Möglichkeit, eigene Daten einzugeben. Die Landkarte wurde meist über das Menü genutzt und nur einer kannte sie bereits. Kritik betraf vor allem die teils unübersichtlichen FAQs. Insgesamt zeigten sich die Expert:innen zufrieden und äußerten kaum weitere Optimierungspotentiale. Sowohl Expert:innen als auch Nicht-Expert:innen bewerteten die Webseite vorwiegend positiv.

3.2.3 Emotionsanalyse – Nicht-Expert:innen

Die Website wurde von 70 % der Teilnehmer:innen als neutral wahrgenommen (gemessen an den Gesichtsausdrücken der Proband:innen). Die Webseite wurde von 4 Teilnehmer:innen positiv (1x stark positiv und 2x deutlich positiv) und von 2 Teilnehmer:innen eher negativ wahrgenommen. Insgesamt wurde die Webseite im Durchschnitt deutlich positiver als negativ wahrgenommen.

Die Website wurde in 71,06 % der Fälle neutral wahrgenommen, wobei der höchste Wert an neutralen Emotionen bei 98,16 % lag. Eine Teilnehmer:in zeigte über den gesamten Zeitraum 87,92 % negative Emotionen und keine positiven. Der höchste Wert positiver Emotionen lag bei 69,36 %, jedoch waren bei 7 von 20 Teilnehmer:innen positive Emotionen vernachlässigbar (unter 5 % der gesamten Eye-Tracking-Dauer). Insgesamt zeigten 55 % der Teilnehmer:innen keine oder nur geringe negative Emotionen, während 45 % keine oder nur geringe positive Emotionen zeigten. Zwei Teilnehmer hatten keine positiven und drei keine negativen Emotionen.

3.2.4 Emotionsanalyse – Expert:innen

Insgesamt 80 % der Experten nahmen die Website überwiegend neutral wahr. Insgesamt reagierte nur ein Experte deutlich positiv, während keine starken negativen Reaktionen verzeichnet wurden. Im Schnitt fiel die Bewertung deutlich positiver als negativ aus: Die Teilnehmer:innen zeigten mehr als doppelt so viele positive (durchschnittlich 13,91 %) wie negative (durchschnittlich 5,27 %) Emotionen.

Die Website wurde 80,80 % der Betrachtungszeit als neutral wahrgenommen. Der höchste Neutralwert lag bei 95,37 %, mit minimalen positiven (2,74 %) und negativen (1,89 %) Emotionen. Ein Teilnehmer zeigte 37,09 % stark positive Reaktionen, ein anderer 17,03 % mäßig positive. Umgekehrt traten bei einem Teilnehmer 16,43 % mäßig negative Emotionen auf. Zwei der fünf zeigten weniger als 5 % positive, drei vernachlässigbare negative Reaktionen. Insgesamt zeigten 60 % kaum negative, 40 % kaum positive Emotionen.

Bei sämtlichen Ergebnissen kann zusätzlich angeführt werden, dass Männer meistens neutrale oder teilweise negative Gesichtsausdrücke hatten während Frauen meistens positivere Gesichtsausdrücke verzeichneten. Die Ergebnisse bei den Nicht-Expert:innen zeigen beispielsweise deutliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen in ihrer emotionalen Reaktion auf die Website. Männer reagierten meist neutral (78,87 %) oder negativ (19,38 %), während Frauen häufiger positiv (23,28 %) reagierten. Positive Reaktionen über 5 % traten ausschließlich bei Frauen auf. Drei von sieben Männern zeigten keine positiven, drei von 13 Frauen keine negativen Emotionen. Eine Frau hatte zum Beispiel beinahe 70 % der Zeit positive Gesichtsausdrücke. Insgesamt zeigten Frauen 13-mal mehr positive Gesichtsausdrücke als Männer und Männer über dreimal mehr negative Gesichtsausdrücke als Frauen.

4. SCHLUSSFOLGERUNG UND LIMITATION

Insgesamt kann festgehalten werden, dass das Interesse an Energiegemeinschaften generell vorhanden ist, aber der Beitritt für manche Personen ohne Hintergrundwissen auf den ersten Blick kompliziert wirken kann. Die Personen wünschen sich hauptsächlich einfache Informationen, wie man einer Energiegemeinschaft beitreten kann und welche Vorteile sich dadurch ergeben. Der Usability-Test der In-

formationsplattform der „Österreichischen Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften“ zeigte vorwiegend positive Rückmeldungen und ist laut Proband:innen eine gute Informationsquelle, die durch leichte Adaptionswünsche noch weiter verbessert werden kann. Hier wünschen sich Proband:innen vor allem Informationen zum Beitritt in leicht aufbereitete Form und eine intuitive Navigation durch die FAQs.

Da die Studie ausschließlich qualitativer Natur ist, sollten zusätzlich noch quantitative Studien durchgeführt werden.

LITERATUR

- Bojko A. (2013) . Eye tracking the user experience: A practical guide to research. Rosenfeld Media.
- De Franco A., Venco E., De Lotto R., Pietra C., Kutzner F., Bielig M. & Vogel M. (2024) Drivers, Motivations, and Barriers in the Creation of Energy Communities: Insights from the City of Segrate, Italy. *Energies* 2023, 16, 5872. *Energies* 17, 1848.
- Dioba A., Giannakopoulou A., Struthers D., Stamos A., Dewitte S., & Fróes I. (2024) Identifying key barriers to joining an energy community using AHP. *Energy*, 299, 131478.
- Fischer H., Haas R., Ajanovic A., Radosits F. (2024) Energiegemeinschaften – eine Evaluierung bisheriger Erfahrungen und zukünftiger Perspektiven für Österreich. TU Wien. März 2024. Abgerufen am 24.2.2025 von https://energiegemeinschaften.gv.at/wp-content/uploads/sites/19/2024/05/EnComm_Endbericht_Fertig.pdf
- Green Energy Lab (o. J.) Hybrid LSC. Abgerufen am 23. Mai 2025 von <https://greenenergylab.at/projects/hybrid-lsc/>
- Hackbarth A. & Löbbe, S. (2022) What motivates private households to participate in energy communities? A literature review and German case study, in: *Energy Communities*. Elsevier, S. 153–166.
- iMotions (2025) Facial Expression Analysis. Abgerufen am 23. Mai 2025 von <https://imotions.com/products/imotions-lab/modules/fea-facial-expression-analysis/>
- Sloot D., Jans L., & Steg L. (2019) In it for the money, the environment, or the community? Motives for being involved in community energy initiatives. *Global Environmental Change*, 57, 101936.
- Socero S. & Dias M.F. (2020) Motivations for integrating a renewable energy community: evidence for Spain and Portugal. 2022 18th International Conference on the European Energy Market (EEM) 1–6.
- Österreichische Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften (2025) Webseite. Abgerufen am 23. Mai 2025 unter <https://energiegemeinschaften.gv.at/>
- Yeboah Bismark & Duodu, Isaac & Dornberger, Utz. (2024) Innovation Process of AgriTech Startups in Africa: Perspectives from Startups in Ghana. 1-10. 10.1109/ICE/ITMC61926.2024.10794374.
- Young J., Jaggoe R. & Mourik R. (2023) Recommendations for initiating and engaging local energy communities in alignment with justice principles – evidence from seven European citizen engagement processes. *Open Research Europe* 3, 175.

Session 6b

Digitale Innovationen als Treiber der Kreislaufwirtschaft: Herausforderungen, Chancen und Lösungsansätze aus dem SMART CIRCUIT-Projekt

Bratu, Wögerer / PROFACTOR GmbH / AT
Magdelinic / MIND CONSULT & RESEARCH GmbH / AT

KI-gestütztes Recycling von Metallverbundabfällen: Herausforderungen, Chancen und Lösungen

Wögerer, Ebenhofer / Profactor GmbH / AT
Tischberger-Aldrian / Montanuniversität Leoben / AT

Niob im Fokus: Ein kritisches Metall zwischen Innovation und Verantwortung

Röger / BMLV / AT

Digitale Innovationen als Treiber der Kreislaufwirtschaft: Herausforderungen, Chancen und Lösungsansätze aus dem SMART CIRCUIT-Projekt

O. Bratu¹⁾, A. Magdelinic²⁾, C. Wögerer¹⁾

¹⁾ *PROFACTOR GmbH, Steyr, Österreich*

²⁾ *MIND CONSULT & RESEARCH GmbH, Graz, Österreich*

ABSTRACT: This paper presents key findings from the SMART CIRCUIT project, which investigates how digital innovations can act as enablers for circular economy transformation in Central European manufacturing industries. Through 62 structured interviews with companies across the textile, construction, and ICT/electronics sectors, the study identifies common challenges such as regulatory complexity, limited technical knowledge, and insufficient circular strategies. At the same time, it uncovers significant opportunities in the areas of resource efficiency, product innovation, and supply chain digitalization. Drawing on a Circular Maturity Model and a Barriers & Enablers framework, this work maps the current state of circularity implementation and suggests targeted actions to accelerate progress. Results contribute to the development of action plans and digital solution portfolios that support SMEs in closing the loop through cross-sectoral cooperation and technology transfer.

1. EINLEITUNG

Die Umstellung industrieller Produktionsprozesse auf Prinzipien der Kreislaufwirtschaft ist ein zentrales Element für die nachhaltige Transformation der europäischen Wirtschaft. Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sehen sich dabei mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert – von regulatorischer Komplexität über technologische Unsicherheit bis hin zu fehlender strategischer Orientierung. Das europäische Forschungsprojekt SMART CIRCUIT widmet sich diesen Problemfeldern, indem es untersucht, wie digitale Technologien den Übergang zur Kreislaufwirtschaft erleichtern können. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Unternehmen aus den Bereichen Textil, Bauwirtschaft sowie Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT)/Elektronik.

Im Rahmen des Projekts wurden insgesamt 62 Unternehmen aus neun Ländern zu ihrem aktuellen Stand, ihren Herausforderungen und ihrem Unterstützungsbedarf im Bereich Circular Economy (CE) befragt. Ziel war es, sektorübergreifende Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu identifizieren und daraus Handlungsempfehlungen für zukünftige Pilotprojekte und politische Maßnahmen abzuleiten.

2. METHODIK

Die Grundlage der vorliegenden Analyse bildet eine qualitative Erhebung, die im Rahmen des EU-geförderten Projekts SMART CIRCUIT durchgeführt wurde. Ziel war es, ein umfassendes Verständnis für die Bedarfe, Herausforderungen, Strategien und digitalen Potenziale von Unternehmen im Kontext der Kreislaufwirtschaft zu gewinnen. Insgesamt wurden 62 Unternehmen aus neun europäischen Ländern befragt. Die Sektoren Textil, Bauwirtschaft sowie Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT)/Elektronik standen dabei im Mittelpunkt der Untersuchung.

Stichprobe und Zielgruppen

Die befragten Unternehmen wurden über die Projektpartner in den jeweiligen Ländern rekrutiert. Jedes Partnerland (12 Projektpartner) führte mindestens fünf Interviews durch. Berücksichtigt wurden dabei sowohl Kleinst- und Kleinunternehmen als auch mittelständische und große Betriebe. Die Auswahl erfolgte gezielt mit Blick auf eine sektorale Streuung und unter Berücksichtigung unterschiedlicher Reifegrade im Bereich der Kreislaufwirtschaft. Insgesamt umfasste die Stichprobe Unternehmen aus Österreich, Deutschland, Slowenien, Italien, Polen, der Slowakei, Ungarn, Tschechien und Kroatien.

Datenerhebungsinstrument

Das primäre Erhebungsinstrument war ein strukturierter Interviewleitfaden, der im Vorfeld im Rahmen des Projektarbeitspakets D3.2.1 entwickelt wurde. Der Leitfaden umfasste 22 Pflichtfragen sowie vier optionale Fragesets mit offenen Subfragen. Die Fragen waren inhaltlich in folgende Themenfelder gegliedert:

- Grundlegende Unternehmensdaten (Größe, Branche, Standort)
- Bestehende Strategien und Praktiken im Bereich Kreislaufwirtschaft
- Nutzung und Einschätzung digitaler Technologien
- Wahrgenommene Herausforderungen und Barrieren
- Erwartungen an politische Rahmenbedingungen und Unterstützungsangebote
- Einschätzung von Trends und Innovationspotenzialen

Die Interviews wurden in der jeweiligen Landessprache durchgeführt, transkribiert und ins Englische übersetzt. Je nach Vereinbarung fanden die Gespräche persönlich, telefonisch oder online statt. Der durchschnittliche Zeitaufwand pro Interview lag bei ca. 45 Minuten.

Datenauswertung

Die Auswertung der Interviews erfolgte qualitativ durch eine Kombination aus Inhaltsanalyse und thematischer Codierung. Zunächst wurden alle Transkripte zentral gesammelt, bereinigt und in eine Excel-Datenbank überführt. In einem ersten Schritt wurden offene Antworten zu Kernthemen gebündelt und in thematische Kategorien überführt. Im zweiten Schritt erfolgte eine Zuordnung zu übergreifenden Analysefeldern, u. a. Herausforderungen, Chancen, Strategien und technologische Anwendungen.

Zur strukturierten Bewertung der Unternehmenspraktiken wurde das Circular Maturity Model (nach Uhrenholt et al. 2022) angewendet. Dieses Modell differenziert zwischen sechs Reifegraden, von „None“ (keine CE-Aktivitäten) bis „Regenerative“ (vollständig kreislaforientiert mit entkoppeltem Ressourceneinsatz). Die Einschätzung erfolgte anhand definierter Kriterien in den Bereichen Wertschöpfung, Governance, Personal/Kompetenzen, Lieferkette, Technologien und Produktgestaltung. Jede Dimension wurde auf einer Skala von 1 bis 6 bewertet, um ein unternehmensspezifisches sowie sektorspezifisches Reifeprofil zu erstellen.

Ergänzend wurde das Barrieren- und Enabler-Modell von Säfsten et al. (2022) herangezogen, das die häufigsten organisatorischen, finanziellen, technologischen und politischen Hürden beschreibt und diesen den förderlichen Bedingungen (Enabler) gegenüberstellt. Dadurch konnten die in den Interviews geäußerten Herausforderungen systematisch erfasst und mit theoretisch fundierten Lösungspfaden verknüpft werden.

Validierung und Einschränkungen

Die Ergebnisse wurden durch die Projektpartner in einem iterativen Validierungsprozess rückgekopelt. Dabei wurden Zwischenversionen der Auswertung von den Partnern geprüft und kommentiert, um Interpretationsverzerrungen zu minimieren.

Zu den methodischen Einschränkungen zählt, dass jeweils nur eine Person pro Unternehmen befragt wurde. Die Aussagen spiegeln damit vor allem individuelle Sichtweisen wider, die unterneh-

mensintern nicht notwendigerweise konsensfähig sind. Zudem ist die qualitative Methodik in ihrer Reichweite begrenzt und erlaubt keine repräsentative Generalisierung der Ergebnisse.

Nichtsdestotrotz liefert die Kombination aus strukturierter Erhebung, theoretischer Modellanwendung und sektoraler Differenzierung belastbare und praxisnahe Erkenntnisse für die strategische Weiterentwicklung von CE-Initiativen.

3. ERGEBNISSE

Die Analyse der 62 geführten Interviews liefert ein umfassendes Bild über den Stand und die Herausforderungen der digitalen Transformation hin zur Kreislaufwirtschaft in der europäischen Industrie. Die befragten Unternehmen zeigten sich grundsätzlich offen für das Thema, befinden sich jedoch in unterschiedlichen Phasen der Umsetzung. Die Ergebnisse lassen sich in vier Hauptbereiche gliedern: strategische Ausgangslage, Herausforderungen, Potenziale digitaler Technologien und branchenspezifische Besonderheiten.

Strategien und Umsetzungsstand der Kreislaufwirtschaft

Ein Großteil der befragten Unternehmen (74 %) gab an, über eine eigene Strategie zur Kreislaufwirtschaft zu verfügen. Bei 14 % bestehen zwar keine formalen Strategiepapiere, es werden jedoch bereits einzelne zirkuläre Maßnahmen umgesetzt. Lediglich 10 % haben bislang keinerlei Bezug zu CE-Praktiken. Allerdings zeigte sich, dass viele Strategien nur partielle Elemente der Circular Economy enthalten: Im Durchschnitt wurden nur etwa 3,5 von 9 definierten Kernelementen adressiert. Besonders häufig genannt wurden Themen wie Ressourceneffizienz, Recycling, nachhaltiges Produktdesign und digitale Prozessoptimierung.

Circular Indicator

Abb. 1: Erhebung kreislaufwirtschaftlicher Indikatoren in Unternehmen (SMART CIRCUIT Konsortium)

Nur 26 % der Unternehmen verfügen über spezifische **Indikatoren zur Erfolgsmessung** von CE-Maßnahmen, was auf ein Defizit im strategischen Controlling hinweist. Auch das Personal ist in vielen

Fällen nur teilweise auf das Thema vorbereitet: Lediglich 11 % der Unternehmen beschäftigen einen dezidierten Circular Transition Manager*in oder vergleichbare Fachkraft.

Herausforderungen in der Umsetzung

Die befragten Unternehmen benannten eine Vielzahl an Herausforderungen, die sich in folgende Hauptkategorien clustern lassen:

- **Regulatorische Unsicherheiten** (53 %): Häufig genannt wurden komplexe oder unklare rechtliche Vorgaben, z. B. zur Produkthaftung, Abfallbehandlung oder Rücknahmeverpflichtungen. Auch fehlende harmonisierte Standards innerhalb der EU wurden kritisiert.
- **Marktdynamik und Preisdruck** (50 %): Schwankende Rohstoffpreise, unklare Kundennachfrage nach nachhaltigen Produkten und mangelnde Zahlungsbereitschaft wurden als Barrieren beschrieben.
- **Technologische Herausforderungen** (40 %): Der technologische Wandel schreitet schneller voran als viele Unternehmen in der Lage sind, entsprechende Investitionen umzusetzen. Hinzu kommen Kompatibilitätsprobleme bestehender IT-Systeme mit neuen digitalen Lösungen.
- **Fachkräftemangel und fehlende Weiterbildungsangebote** (19 %): Besonders kleine Unternehmen beklagen mangelnde personelle Kapazitäten und fehlende Schulungsmöglichkeiten im Bereich CE und Digitalisierung.
- **Finanzielle Hürden**: Investitionen in zirkuläre Geschäftsmodelle und neue Technologien erfordern häufig hohe Anfangsinvestitionen bei unklarem Return-on-Investment. Viele Unternehmen wünschen sich hier gezielte staatliche Förderinstrumente.

Sectoral Challenges

Abb. 2: Herausforderungen der Unternehmen in der Umsetzung von Kreislaufwirtschaftlichen Themen (SMART CIRCUIT Konsortium)

Diese Herausforderungen zeigen sich zwar sektorenübergreifend, variieren jedoch in ihrer Gewichtung und Ausprägung je nach Branche.

Potenziale und Anwendungen digitaler Technologien

Trotz der genannten Barrieren sehen viele Unternehmen in digitalen Technologien einen zentralen Hebel zur Umsetzung von Circular-Economy-Prinzipien. Genannte Anwendungsfelder umfassen:

- **Internet of Things (IoT)** zur Rückverfolgbarkeit von Produkten und Materialien
- **Künstliche Intelligenz (KI)** zur Prozessoptimierung und vorausschauenden Wartung
- **Digitale Zwillinge** zur Simulation von Materialkreisläufen
- **Blockchain-Technologien** zur Sicherstellung von Herkunft und Qualität entlang der Lieferkette
- **Plattformen für Produkt-as-a-Service-Modelle**, etwa zur Miete oder Rücknahme von Produkten
- **Lebenszyklusanalysen (LCA-Tools)** zur systematischen Umweltbewertung

Insgesamt zeigt sich, dass die Digitalisierung einen wichtigen Beitrag zur Datentransparenz, Ressourceneffizienz und Entwicklung neuer Geschäftsmodelle leisten kann. Gleichzeitig fehlt vielen Unternehmen das Know-how zur Auswahl und Integration geeigneter Tools.

Branchenspezifische Unterschiede

Die sektorale Analyse verdeutlicht spezifische Herausforderungen und Chancen in den drei betrachteten Branchen:

- **Textilbranche:** Die Unternehmen stehen hier vor allem vor Problemen in der Rückverfolgbarkeit komplexer Materialien, im Recycling von Mischfasern und in der Akzeptanz zirkulärer Produkte am Markt. Gleichzeitig besteht ein hohes Innovationspotenzial in der Nutzung digitaler Tools für Produktdesign, Materialdatenbanken und Logistiklösungen.
- **Bauwirtschaft:** In der Baubranche hemmen fragmentierte Wertschöpfungsketten, hohe Investitionsvolumina und starre Normen (z. B. bei Beton oder Brandschutz) die Umsetzung zirkulärer Lösungen. Digitale Planungsmethoden wie BIM (Building Information Modeling) bieten jedoch enorme Potenziale für die Ressourceneffizienz und die Dokumentation von Stoffströmen über den gesamten Lebenszyklus.
- **ICT/Electronics:** Der ICT-Sektor ist geprägt von schneller Produktentwicklung, kurzen Innovationszyklen und komplexen globalen Lieferketten. Hier bestehen besondere Chancen durch modulare Produktarchitekturen, Softwarelösungen zur Lebensdauerverlängerung sowie durch Datenanalyse zur vorausschauenden Wartung.

Unterstützungsbedarf aus Sicht der Unternehmen

Ein zentrales Ergebnis der Studie ist der vielfach artikulierte Wunsch nach staatlicher Unterstützung. Genannt wurden insbesondere:

- **Finanzielle Anreize** (z. B. Förderprogramme, Steuererleichterungen, Zuschüsse): 59 %
- **Bildung und Weiterbildung** (z. B. CE-Schulungen, technische Trainings): 29 %
- **Beratungsangebote** (z. B. zur Umsetzung digitaler Lösungen, Geschäftsmodellinnovation)
- **Vernetzung und Kooperation** (z. B. Plattformen, Cluster, Innovationsnetzwerke)
- **Rechtssicherheit und Standardisierung** (z. B. CE-konforme Produktnormen, Reportingpflichten)

4. SCHLUSSFOLGERUNG, ZUSAMMENFASSUNG

Das SMART CIRCUIT-Projekt liefert wichtige Erkenntnisse darüber, wie Unternehmen in Mittel- und Osteuropa den Übergang zur Kreislaufwirtschaft gestalten und welche Rolle digitale Technologien dabei spielen. Die Kombination aus qualitativer Analyse, theoretischer Modellanwendung und sektoraler Differenzierung ermöglicht gezielte Handlungsempfehlungen.

Für eine erfolgreiche Umsetzung zirkulärer Prinzipien in der Industrie sind folgende Punkte essenziell:

- Der Ausbau von digitalen Infrastrukturen und Zugang zu modernen Technologien
- Qualifizierung von Arbeitskräften und Führungspersonal im Bereich CE
- Politisch verlässliche Rahmenbedingungen und regulatorische Klarheit
- Plattformen für sektorübergreifenden Wissenstransfer und Zusammenarbeit

Die Ergebnisse fließen in die Entwicklung transnationaler Pilotprojekte ein, die innovative Lösungsansätze für Unternehmen greifbar machen sollen. Die erarbeiteten Serviceportfolios und strategischen Maßnahmenpläne bieten dabei einen praxisnahen Einstieg für Unternehmen auf dem Weg zur zirkulären Transformation.

5. DANKSAGUNG

Dieser Beitrag entstand im Rahmen von CE0100007 – „SMART CIRCUIT“, das vom Interreg Central Europe Programms und von der Europäischen Kommission cofinanziert wird.

LITERATUR

- Uhrenholt L., Nørgaard J. & Jensen P. (2022) Circular economy maturity reference model. Proceedings of the 9th International Conference on Industrial Ecology and Circular Economy.
- Säfssten K., Winroth M. & Lagerstedt J. (2022) Barriers and Enablers for Sustainable Manufacturing in SMEs. Proceedings of the 29th CIRP Conference on Life Cycle Engineering.

KI-gestütztes Recycling von Metallverbundabfällen: Herausforderungen, Chancen und Lösungen

C. Wögerer¹⁾, A. Tischberger-Aldrian²⁾, G. Ebenhofer¹⁾

¹⁾ *Profactor GmbH, Steyr, Österreich*

²⁾ *Montanuniversität Leoben, Leoben, Österreich*

ABSTRACT: The metal recycling industry faces growing challenges: increasing material complexity, progressive miniaturization, and substantial export losses complicate sustainable raw material supply in Europe. Simultaneously, efficient utilization of secondary raw materials is becoming increasingly critical. The KIRAMET research project investigates how artificial intelligence (AI) can optimize metal recycling, transforming scrap metal into high-quality, domestically recyclable metal fractions with significant economic and environmental benefits. The project's objective is intelligent sorting, process optimization, and enhanced data integration to improve material recyclability and strengthen the circular economy.

1. EINLEITUNG

Die Metallrecyclingbranche steht vor wachsenden Herausforderungen: steigende Materialkomplexität, zunehmende Miniaturisierung und hohe Exportverluste erschweren eine nachhaltige Rohstoffversorgung in Europa. Gleichzeitig wird eine effizientere Nutzung von Sekundärrohstoffen immer wichtiger. Das Forschungsprojekt KIRAMET untersucht, wie künstliche Intelligenz (KI) das Metallrecycling optimieren kann, um Altschrott in hochwertige, national verwertbare Metallfraktionen mit ökonomischem und ökologischem Mehrwert umzuwandeln. Ziel ist eine intelligente Sortierung, Prozessoptimierung und Datenvernetzung, um die Recyclingfähigkeit von Materialien zu steigern und die Kreislaufwirtschaft zu stärken.

2. METHODIK

Um das Potenzial von KI im Metallrecycling bestmöglich zu nutzen, verfolgt KIRAMET einen integrativen Ansatz, der verschiedene Technologien entlang der Wertschöpfungskette kombiniert. Ein zentraler Bestandteil ist die KI-gestützte Sortierung („Smart Sort“), bei der eine kaskadische Sortierstraße mit KI-unterstützten Partikelsortiersystemen entwickelt wird. Die KI soll in der Lage sein, störende Stoffe aus der Stahlfraktion effizient zu identifizieren und zu separieren. Dafür wird eine umfassende Datenbibliothek mit Schredderteilen aufgebaut, um die Sortiergenauigkeit durch maschinelles Lernen stetig zu verbessern. Ein weiterer methodischer Schwerpunkt ist der Einsatz von digitalen Zwillingen („Smart Twin“), die Recyclingprozesse simulieren und optimieren. Durch die Entwicklung von Simulationsmodellen wird die Materialzusammensetzung analysiert und der Verwertungsbedarf entlang der Wertschöpfungskette ermittelt. Dies ermöglicht eine datenbasierte Steuerung der Prozesse und eine bessere Anpassung an unterschiedliche Materialströme. Parallel dazu wird eine zentrale Recyclingdaten-Plattform („Smart Waste“) aufgebaut, die als Schnittstelle für recyclingrelevante Informationen dient. Hierbei geht es darum, eine einheitliche Datenstruktur zu schaffen, die eine präzisere Bewertung der realen Recyclingfähigkeit von Produkten ermöglicht. Langfristig soll die Plattform als Grundlage für neue Standards in der Kreislaufwirtschaft dienen. KIRAMET bildet eine intelligente Recycling-Plattform („Intelligent Recycling Plattform“), die sämtlichen Akteure entlang der Wertschöpfungskette

te vernetzt. Durch KI-gestützte Entscheidungsunterstützung können Stoffströme effizienter gesteuert werden, was sowohl ökologische als auch ökonomische Vorteile mit sich bringt. Die Vernetzung von Produktdesign, Sammlung, Demontage und Verwertung soll dazu beitragen, Recyclingprozesse nachhaltiger und transparenter zu gestalten. Somit beschäftigt sich das Projekt KIRAMET mit der gesamten Prozesskette des Metallverbundrecyclings von der Sammlung, Zerkleinerung und Sortierung bis zur späteren Verwertung in der Metallindustrie wie in Abb. 1 dargestellt.

Abb. 1: Produktkreislauf für die Betrachtungen im Projekt KIRAMET. (Kiramet Konsortium)

3. ERGEBNISSE

Im Use-Case „Smart Sort“ wird ein KI-basiertes Sortiersystem entwickelt, um kupferhaltige Teile aus der Stahlfraktion von Großschredderanlagen zu entfernen. Aktuell erfolgt die Aussortierung größerer Kupferstücke manuell, während alternative Technologien wie XRF (Röntgenfluoreszenzanalyse) oder LIBS (Laserinduzierte Plasmaspektroskopie) zu teuer und wenig leistungsfähig sind. Das Projekt nutzt daher VIS- (sichtbares Lichtspektrum) und NIR- (Nahinfrarot) Kameras, die wirtschaftlich und leicht integrierbar sind und mit KI-Unterstützung große Datenmengen effizient analysieren können. Zur KI-Entwicklung wurden rund 900 kg Schredder Schrott (wie exemplarisch in Abb. 2 dargestellt) manuell vorsortiert und daraus etwa 5.400 repräsentative Teile in einer umfangreichen Datenbank katalogisiert (Koinig 2024). Zusätzlich dazu wurden etwa 10.000 weitere Bilder von Schredderschrott semi-automatisch (Neubauer 2024) annotiert.

Abb. 2: Beispiel Schredderschrott

Neben Bildern und NIR-Spektren enthält diese Datenbank zahlreiche Metadaten (chemische Zusammensetzung, Gewicht, Beschreibungen), welche den jeweiligen Bildaufnahmen zugeordnet wurden. Die größte Herausforderung liegt in der enormen Vielfalt der Schredderteile, da kein Teil exakt einem anderen gleicht.

Die Qualität der Schredderergebnisse hängt stark von vorgelagerten Schritten wie Produktdesign, Produktion, Sammlung und Demontage ab, welche aktuell kaum vernetzt sind. KIRAMET verbindet diese Prozesse in einem KI-System (Diaz 2024) Use-Case „Smart Twin“, das Inputmaterialien, Anlageneinstellungen und Verwerteranforderungen verknüpft, um optimale Recycling-Routen zu ermitteln. Dieses System erlaubt die Simulation vielfältiger Szenarien ohne aufwändige Versuche. Die größte Herausforderung besteht jedoch im Fehlen detaillierter Daten zur Materialzusammensetzung und in der Übertragung qualitativer Einschätzungen erfahrener Mitarbeiter in quantifizierbare Daten für die KI.

Im Projekt KIRAMET kommt KI zudem zur Prognose zukünftiger Schredderströme zum Einsatz, insbesondere hinsichtlich der veränderten Zusammensetzung durch neue Fahrzeugtechnologien wie E und Hybridautos. Ein wesentliches Ziel ist, daraus Erkenntnisse zur Recyclingfähigkeit von Komponenten abzuleiten und Anforderungen an digitale Produktpässe zu definieren. Die zentrale Herausforderung besteht darin, dass KISysteme dauerhaft dynamische und aktuelle Daten benötigen, da sich die Datenlage in Zukunft stark verändern wird. Ein Lösungsansatz wäre, Systeme zu entwickeln, die kontinuierlich mit aktuellen Daten versorgt werden können, beispielsweise durch digitale Produktpässe (Strohmeier 2024). Bemerkenswerterweise existieren bereits umfangreiche, detaillierte Datenbanken wie IMDS (Internationales MaterialDatenSystem <https://www.mdsystem.com/>) oder IDIS (International Dismantling Information System <https://www.idis2.com/>), welche von der Automobilbranche gespeist werden. Diese Plattformen beinhalten jedoch oft vertrauliche Informationen, deren Nutzung geregelt werden muss. Die effektive Extraktion und Zusammenführung relevanter Informationen aus diesen Quellen bleibt eine wesentliche zukünftige Herausforderung.

4. SCHLUSSFOLGERUNG, ZUSAMMENFASSUNG

Im Projekt KIRAMET wird unter anderem ein kostengünstiges, KI-basiertes System entwickelt, um kupferhaltige Teile effizient aus Stahlfraktionen von Großschredderanlagen zu entfernen. Mithilfe von VIS- und NIR-Kameras ermöglicht die KI-Technologie eine wirtschaftlich sinnvolle und präzise Sortierung, die herkömmliche, teurere Verfahren ergänzen kann.

Darüber hinaus dient KI im Projekt KIRAMET zur Prognose und Bewertung zukünftiger Schredderströme, insbesondere vor dem Hintergrund neuer Fahrzeugtechnologien wie Elektro- und Hybridautos. Wesentliches Ziel ist dabei, Erkenntnisse zur Recyclingfähigkeit abzuleiten und spezifische Anforderungen an digitale Produktpässe zu definieren.

Die Nutzung von KI im Metallrecycling bietet großes Potenzial als kostengünstige Technologie zur Unterstützung verschiedener Prozesse. Voraussetzung hierfür sind jedoch ein hoher Digitalisierungsgrad und die Verfügbarkeit ausreichend detaillierter Daten. Derzeit bestehen jedoch noch erhebliche Defizite, da Daten oft punktuell verfügbar, unvollständig oder im Besitz einzelner Stakeholder sind. Zudem erschwert der geringe Digitalisierungsgrad der Recyclingbranche die Implementierung von KI erheblich.

KIRAMET wird maßgeblich dazu beitragen, zu definieren, welche Daten und Informationen für das Recycling konkret notwendig sind. Unternehmens- und branchenübergreifende KI-Systeme können nur dann ihr volles Potenzial entfalten, wenn geeignete Mechanismen für das Datensharing geschaffen werden.

5. DANKSAGUNG

Dieser Beitrag entstand im Rahmen des Leitprojektes „KIRAMET“, das vom österreichischen Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie gefördert wird (FFG Nr. FO 999899661).

LITERATUR

- Neubauer M. & Rückert E. (2024) Semi-Autonomous Fast Object Segmentation and Tracking Tool for Industrial Applications. IEEE International Conference on Ubiquitous Robots
- Fonseca Diaz V., Nikzad-Langerodi R., & Rainer R. (2024) From Zero to Hero: Developing a Probabilistic Analyzer for Manufacturing Processes with Bayesian Networks, ENBIS 2024
- Koinig G., Kuhn N., Fink T., Lorber B., Radmann Y., Martinelli W. & Tischberger-Aldrian, A. (2024, December 15) Deep learning approaches for classification of copper-containing metal scrap in recycling processes, Waste Management (Elsevier) Paper, Leoben
- Strohmeier F., & Tischberger-Aldrian A. (2024) Potenziale für die Kreislaufwirtschaft: Digitale Produktpässe für optimiertes Metallrecycling, Recy&DepoTech, Leoben

Niob im Fokus: Ein kritisches Metall zwischen Innovation und Verantwortung

D. Röger

Bundesministerium für Landesverteidigung, Wien

ABSTRACT: Niobium is becoming increasingly important as a metal in industry and the defense sector. This is demonstrated above all in the development activities with this material. Hypersonic missiles, which are used in global combat development, or internal coatings of weapon tubes show its positive effect in the area of temperature and material resistance. The raw material also enables the green transformation to be driven forward. Be it in the energy storage sector or in the area of steel development. Through the targeted use of nanocrystals, the raw material enables an increase in the efficiency of charging processes at e-charging stations. Furthermore, the positive influence on the gas tightness of pipes can be used to drive forward the expansion of the hydrogen network. The addition of niobium in steel production can reduce the carbon content, which results in a reduction in greenhouse gas emissions on the one hand and improves the chemical-physical properties on the other. This opens up new and more efficient possibilities in the areas of building technology, water supply and the automotive industry.

The EU has recognized the industrial relevance of niobium and has defined it as a critical raw material, also in the knowledge that globally there are only three companies that mine, process and sell niobium. The import and export activities of China and the USA underline the importance of the raw material. Both countries have significant economic activities. China's main focus is on exports and the USA's focus is on importing and ultimately processing its own products.

Due to the current dependence on just a few mining companies, the maritime and land-based trade routes are particularly vulnerable. The recent past has shown what the consequences are if the Suez Canal is impassable for a week. The current trouble spots (Ukraine-Russia conflict) and potential emerging ones (Middle East or China-Taiwan) must also be closely monitored and evaluated in terms of military strategy. Only by recognizing geopolitical effects at an early stage can the European Union react accordingly and build up reserves and resilience. The full effects of the Ukraine-Russia conflict have not yet been identified and can only be evaluated once the fighting has ended. New problem areas such as unexploded ordnance or minefields will play an important role in the logistical process of critical raw materials. Furthermore, the United States of America is showing that it is prepared to start trade wars and thereby artificially shortage important raw materials for the European market.

Even if the environmental impact is recognizable, the appropriate use of recycling methods can not only reduce the global heat potential, but also optimize its use in the circular economy. As a result, economic efficiency can be increased and self-sufficiency in critical raw materials can be achieved.

1. NIOB, DAS UNBEKANNTE METALL

Silberglänzend und unscheinbar, so kann Niob in seiner Reinform erkannt werden. Das Metall hat in den letzten Jahren einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung erhalten. Begründet liegt das in den mannigfaltigen Einsatzmöglichkeiten. Durch seine einzigartigen Eigenschaften wird Niob für Legierungen verwendet, welches in der Automobilindustrie und der Rüstungsindustrie angewendet wird. Welche Einfluss Niob auf die Weltwirtschaft, die Umwelt und auf zukünftige wehrtechnische Entwicklungen hat, wird hierbei erläutert.

2. VOM ERZ ZUM METALL

Niob kann nicht direkt als Metall (elementar) gewonnen werden. Es kommt stets gediegen, also in Verbindung mit anderen Stoffen, in Mineralien vor. Das wohl bekannteste Gestein, ist das Coloumbit (siehe Abb. 1), welches bis zu 36 % Niob, 23 % Tantal und ca. 8 % Eisen enthalten kann. (Mineralienatlas 2025a)

Abb. 1: Coloumbit Erz (Mineralienatlas 2025b)

Um Niob aus diesem Metallkomplex gewinnen zu können, müssen chemische Reaktionsvorgänge durchgeführt werden. Dabei wird im ersten Schritt das Erz mit einer hochkonzentrierten Säuremischung aufgelöst. Durch die weitere Zugabe von verschiedenen Chemikalien, kristallisiert zuerst das Tantal aus, welches aus der flüssigen Phase abgetrennt wird. Die Flüssigkeit wird nun durch physikalische Vorgänge so lange behandelt, bis schlussendlich das metallische Niob übrigbleibt. (Institut für seltene Erden und Metalle 2025)

3. NIOB IN DER WEHRTECHNIK

Niob zeichnet sich insbesondere durch dessen hohen Schmelzpunkt von 2.477 °C aus. Das ist jene Temperatur, bei der ein Stoff von der festen in die flüssige Form übergeht. Ein weiterer Pluspunkt von dem Metall besteht in der hohen Korrosionsbeständigkeit innerhalb aggressiver Medien. (Royal Society of Chemistry 2025)

Durch die erwähnten Eigenschaften wird Niob vor allem in der Stahlindustrie verwendet. Dabei kommt das Metall als Legierung in Rohrleitungssystemen und rostfreiem Stahl vor. (Factory 2025)

Gegenwärtige Entwicklungen zeigen, dass Niob in der Rüstungsindustrie immer mehr Fuß fassen wird. Besonders China hat Untersuchungen von Hyperschallraketen mit einer neuartigen Niob-Silikon Legierung durchgeführt. Dabei hat die Metallverbindung Temperaturen von 1.700 °C überstanden, was in einer höheren Effektivität der Rakete mündete. (Center of Strategic & International Studies 2025)

Auch Legierungen aus Niob, Hafnium und Titan (siehe Abb. 2) werden als Hochleistungsloösungsmöglichkeit im Verteidigungssektor und der Luft- und Raumfahrt angesehen. Durch die hohe thermische Festigkeit, Beständigkeit gegen hochfrequente Vibrationen und der positiven Wärmeleitfähigkeit, werden die Metalle unter anderem bei Trägerraketen eingesetzt (Materion 2025). Die günstigen Mate-

raleigenschaften erlauben es auch, dass das Material in der additiven Fertigung eingesetzt wird. Dieses Forschungsgebiet ist für die Gefechtsfeldinstandsetzung besonders von Interesse, da dadurch kleinere Schäden vor Ort repariert werden können, ohne eine Abhängigkeit von einer Werkstätte zu haben. (Additive Manufacturing 2025)

Weiters hat ein internationales Forschungsteam Niob/Tantal Legierungen verwendet und 30-mm Läufe innenbeschichtet. Der Sinn dahinter war, den Verschleiß zu vermindern und die Lebensdauer des Systems zu erhöhen. Hierbei konnten die Forscher erste positive Ergebnisse feststellen, die nun in weiteren Versuchen verifiziert werden sollen. (Kolomiets et al. 2025)

Abb. 2: Werkstücke mit einer Niob/Titan/Hafnium Beschichtung (Addman 2025)

4. NIOB IN DER ENERGIETECHNOLOGIE

Neben den erwähnten Eigenschaften zeigen neue Studien, dass Niob in der Speicherung von Energien einen hohen Stellenwert bekommt. In der Legierung mit Titan, können Energiespeicher produziert werden, die eine höhere Sicherheit und eine bessere Stabilität im Aufladezyklus, im Vergleich zu Lithiumbatterien, aufweisen. Weiters können dadurch höhere Energiedichten und eine Verbesserung in der benötigten Zeit bis zum vollständigen Aufladen der Batterie erreicht werden. (Peng et al. 2024)

Um diese Effekte nutzbar zu machen, hat Toshiba 2024 einen Elektrobus entwickelt, der mit Batterien aus Niob-Titan Zellen (siehe Abb. 3) ausgestattet sind. Dabei wurde ersichtlich, dass innerhalb von 10 Minuten 80 % der Batteriekapazität wieder aufgeladen worden ist. Auch konnten Betriebstemperaturen von bis zu $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ erreicht werden, was für die Verwendung in Elektro-Nutzfahrzeugen von Interesse sein könnte. (Toshiba 2025)

Abb. 3: Niob-Titan Zelle einer Batterie von Toshiba (Inside Devs 2025)

5. EINE GEOPOLITISCHE HERAUSFORDERUNG

Niob ist kein knappes Material auf der Erde, jedoch teilen sich nur drei Industriegesellschaften den weltweiten Markt an Niob. Das brasilianische Unternehmen „Brasileira de Metalurgia & Mineracao (CBMM)“ besitzt 80 % des weltweiten Angebotes an dem Metall. (Additive Manufacturing 2025)

Wie in Abb. 4 ersichtlich ist, lag 2021 die weltweite Produktion von Niob bei 87.600 Tonnen. Allein Brasilien hat davon 78.700 Tonnen des Metalls erwirtschaftet. (Our World in Data 2025)

Abb.4: Weltweite Produktion von Niob von 1960 bis 2023 (Our World in Data 2025)

Die EU hat dieses Problem erkannt und Niob als kritisches Material eingestuft. Kritische Materialien sind Gegenstände, die eine hohe wirtschaftliche Bedeutung aufweisen und ableitend daraus, ein Risiko an einer Versorgungsunterbrechung von wichtigen Produkten bergen. Daraus resultieren Maßnahmen (abgekupfert aus dem Critical Raw Material Act - CRMA) die die Stärkung der Kreislaufwirtschaft (inkl. Recycling) und der Forschung und Innovation im Themenfeld der Ressourceneffizienz und der Entwicklung von Ersatzstoffen behandeln. (Europäische Kommission 2025a)

6. HANDELSABKOMMEN UND STRATEGISCHE PARTNERSCHAFTEN

Ende 2024 gelang es der EU das MERCOSUR Abkommen zu schließen. MERCOSUR steht hierbei für den gemeinsamen Markt des Südens und ermöglicht es südamerikanischen Ländern (Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay) einen freien Handel mit der EU zu führen. Dadurch wurden die Import- und Exportformalitäten gesenkt und ermöglicht eine Einsparung der Gebühren von Niob für den europäischen Markt. Werden nur die Einsparungen von Zollgebühren betrachtet, können in der Zukunft durch das Abkommen ca. 88 Mio. Euro eingespart werden (WKO 2024). Durch die Aufhebung von Exportlizenzen, Zollgebühren oder Mindestexportpreise, kann die europäische Union eine Resilienz in Bezug auf seltene Erden, unter anderem Niob, aufbauen. Insbesondere ist eine bestimmte Unabhängigkeit im Kernaspekt von Handelskriegen, wo das Kernergebnis eine Schwächung der Wirtschaft sein soll, unabdingbar. Durch die strategische Partnerschaft von unterschiedlichen Exporteuren, kann ein Import von seltenen Erden wie Niob gesichert werden. Ein weiterer positiver Aspekt dieses Abkommens ist die Tatsache, dass die Partnerstaaten EU-Standards im Bereich der Nachhaltigkeit und der Menschenrechte einhalten müssen. Dadurch können die entstehenden Treibhausgasemissionen reduziert bzw. durch bestimmte Mechanismen (vgl. Pariser Klimaabkommen) kompensiert werden (Fritz 2017).

7. IMPORT- UND EXPORTVERHALTEN VON USA UND CHINA

Durch die wirtschaftliche Relevanz von Niob in der Stahlindustrie, wurden die Import- und Exporttätigkeiten von USA und China intensiver. McCaffery et al. (2023) haben die Datenlage von 2000 bis 2020 erforscht und festgestellt, dass die USA ihren Import von ca. 15.000 Tonnen im Jahr 2000 auf fast 30.000 Tonnen steigerten (2019). Der Exportanteil war hingegen beinahe gleichbleibend bei ca. 5.000 Tonnen im Jahr. Werden nun die chinesischen wirtschaftlichen Tätigkeiten von Niob betrachtet, kann erkannt werden, dass im selben Zeitraum der Import von 2.500 Tonnen, auf ca. 35.000 Tonnen im Jahr anstieg. Doch im Gegensatz zu den USA wuchs der Exportanteil von ca. 1.000 Tonnen auf ca. 25.000 Tonnen im Jahr an. Hauptsächlich lässt sich dieser Trend in der erhöhten Produktionstätigkeit der Stahlindustrie erklären. Was weiter anhand Abb. 5 ersichtlich ist, ist die Tatsache, dass 2009 und 2020 eine signifikante Reduzierung der Import- und Exporttätigkeiten entstanden ist. Die USA haben ihre Importtätigkeiten von Niob um ca. 60 % (2009) und ca. 33 % (2020) reduziert. Der Export wurde wiederum 2009 um ca. 2 % gesenkt. Im Vergleich zu China, sind die Importe „nur“ um 24 % (2009) und 29 % (2020) eingebrochen. Jedoch verzeichneten die Exporte von Niob 2009 eine Reduktion von ca. 54 %. Dieser Rückgang lässt sich aufgrund der globalen Finanzkrise (2008) und dem Ausbruch der Corona Pandemie (2019) erklären. Daher sind die kompletten Auswirkungen von COVID-19 hier noch nicht abgebildet, da die Datenlage bis einschließlich 2020 reicht.

Abb.5: Gesamter Import und Export von Niob in USA und China (McCaffrey et al. 2023)

Werden die Import- und Exporttätigkeiten beider Länder im Sinne des Verarbeitungsprozesses von Niob betrachtet, können anhand von Abb. 6 folgende Schlüsse gezogen werden. Abschnitt A und B demonstrieren, dass der Hauptanteil des Niob Imports von den USA und China in niobhaltige Eisenverbindungen liegt. Dies ist nicht weiter verwunderlich, da diese Form von Niob die gebräuchlichste Verarbeitungsvariante der Exportländer darstellt. Nach dem ersten Verarbeitungsprozess des Metalls, liegt der Hauptexport bei beiden Ländern in Erzeugnisse aus Stahllegierungen (Bildabschnitt C – D). Hierbei weist China zwei Zeitperioden auf, wo der Export signifikant angestiegen ist. Im Zeitraum von 2003 bis 2007 konnte ein Anstieg von ca. 1.200 % und von 2009 bis 2015 von ca. 800 % beobachtet werden. Die erste Periode lässt auf die anfängliche Stahlindustrie zurückführen, wo hauptsächlich kohlenstoffhaltiger Stahl exportiert wurde. Der zweite Zeitabschnitt zeigt die Weiterentwicklung dieser Industrie und die dadurch verbesserte Qualität in rostfreiem Stahl mit unterschiedlichen Legierungen. Die letzten Abschnitte (E – F) beschreiben den Außenhandel von Niob in dessen verarbeiteter Form, welche für den Endbenutzer produziert worden ist. Dabei zeichnen sich zwei konträre Bilder zwischen China und der USA ab. Die vereinigten Staaten haben in diesem Teilbereich einen höheren Import- als Exportanteil. Den Hauptimport stellten hierbei Automobilteile mit Nioblegierung, Container und Stahl-

erzeugnisse dar, wobei der Höhepunkt nach der Wirtschaftskrise (2009) bis ca. 2018 erreicht wurde. China hat hingegen den Hauptanteil im Exportbereich verzeichnet. Im Zeitraum zwischen der Wirtschaftskrise und dem Beginn der COVID-Pandemie, lag der größte Anteil an legierten Automobilteile und niobhaltige Stahlerzeugnisse. (McCaffrey et al. 2023)

Abb. 6: Import- und Exporttätigkeiten von Niob durch China und USA in verschiedenen Produktionsstadien des Metalls (A – B: Rohfabrikat, C – D: Primäre Verarbeitungsstufe, E – F: Sekundäre Verarbeitungsstufe – Endbenutzer) (McCaffrey et al. 2023)

8. DIE HANDELSROUTEN UND GEOPOLITISCHEN HERAUSFORDERUNGEN VON NIOB

Eine wesentliche Frage, die sich stellt, ist, welche Handelswege Niob nimmt, um von Südamerika nach Europa bzw. China exportiert werden zu können. Da Brasilien der Hauptproduzent des Metalls ist, wird es entweder komplett über den maritimen Weg oder über Landrouten in dessen Exportländern transportiert. Auf dem Seeweg kommt es über den Atlantischen Ozean, den Indischen Ozean und schlussendlich durch den Suezkanal nach China. Dabei durchläuft das Metall einen Teil der maritimen Seidenstraße. Auf dem Landweg wird Niob zuerst über Häfen nach Europa gebracht (Abb. 7) und dort über die neue Seidenstraße (Belt and Road Initiative) nach China bzw. nach Afrika verteilt (Abb. 8).

Abb. 7: Schematische Darstellung des Seeweges von Niob aus Brasilien nach Europa (Xinde Marine News 2023)

Abb. 8: Darstellung des maritimen (blau) und landgängigen (schwarz) Transportweges der neuen Seidenstraße (Chiebuka et al. 2025)

Dass die erwähnten Handelsrouten potenzielle Angriffsziele sind und den globalen Welthandel beeinflussen können, hat die jüngste Vergangenheit gezeigt. Als 2021 das Containerschiff „Ever Given“ den Suezkanal eine Woche blockiert hat, stauten sich ca. 400 Schiffe an und konnten ihren Zielhafen nicht fristgerecht erreichen. Nach der Freilegung des Kanals hat Ägypten den Gesamtschaden auf ca. 900 Millionen Dollar beziffert (Spiegel Wirtschaft 2021). Durch die vermehrten Angriffe der Huthi Rebellen im Suezkanal, meiden immer mehr Containerreedereien diese Route. Relevante Rohstoffe wie Niob haben deswegen längere Transitzeiträume. Auch besitzen Containerschiffe, aufgrund der längeren Seeroute, eine geringere Schiffsraumkapazität, was insgesamt in höhere Seefrachtkosten resultiert. (NAVIS 2024)

Sielker und Dannenberg (2025) haben die Auswirkung des Russland-Ukraine Konflikts auf unterschiedliche Handelsrouten (Abb. 9), unter anderem auch die neue Seidenstraße (BRI), untersucht. Die Transportroute an Land zieht sich mittlerweile über 64 unterschiedliche Länder, darunter auch Ukraine und Russland. China hat signifikante Investitionen in der Ukraine und der umliegenden Regionen getätigt, um die Handelswege zu verbessern. Durch die militärischen Kampfhandlungen zwischen den beiden Konfliktparteien, wird ein Rückgang weiterer Investitionen prognostiziert. China muss jedoch exakt abwägen, ob und wie das Land wirtschaftlich weiter mit Europa und der USA kooperiert und dessen geopolitischen Ziele erreicht. Um etwaige Sanktionen der USA und Europa entgehen zu können, hat die Volksrepublik Ausbautätigkeiten der neuen Seidenstraße in Russland gestoppt. Die kompletten Auswirkungen auf die Lieferkette sind aus jetziger Sicht noch nicht klar ableitbar und bedürft weiterer Ausarbeitung. Was jedoch beobachtet werden kann, ist die Tatsache, dass die Ukraine eine Abhängigkeit zu den USA aufweist und dadurch indirekt auch zur Volksrepublik China. Deswegen muss eine wirtschaftliche Zusammenarbeit innerhalb der neuen Seidenstraße gegeben sein.

Abb. 9: Konflikte auf den Haupttransportwegen zwischen Europa und Asien (Sielker & Dannenberg 2025)

9. UMWELTEINFLUSS VON NIOB

Die umwelttechnischen Auswirkungen des Metalls beziehen sich insbesondere auf den Abbau und die daraus folgende Gewinnung aus dem Erz. Wichtige Indikatoren, wie das Ökosystem durch den Lebenszyklus von Niob beeinflusst wird, ist das Global Warming Potential (GWP). Diese Kennzahl gibt die relative Fähigkeit eines Schadstoffes an, Einfluss auf die Atmosphäre zu nehmen. Dabei erfolgt die Umrechnung der Werte auf CO_2 -Äquivalente ($\text{CO}_{2\text{eq}}$) (Green Vision Solution 2025). Der größte Anteil an Emissionen und Energienutzug fällt dabei auf den Produktionsprozess.

Nach Yu et al. (2024) wird die Lieferkette von Niob in vier wesentliche Teilschritte eingeteilt. Beginnend mit dem Extraktions- und Transportweg des Erzes aus der Mine. Die Aufkonzentrierung des Rohmaterials, durch die Vermahlung und anschließender Separation von Fremdstoffen wird im zweiten Teilschritt definiert. In Teilschritt drei, wird das Roherz durch die Behandlung von Chemikalien in Niob mit Eiseneinschlüsse umgewandelt. Hierbei wird ersichtlich, dass der größte Anteil an Emissionen und Energienutzug dabei auf den Produktionsprozess fällt.

Um nun eine Tonne Niob gewinnen zu können, müssen ca. 16 m^3 Wasser und ca. 2,5 MWh Strom aufgebracht werden, was in insgesamt $10,19 \text{ Mt CO}_{2\text{eq}}$ resultiert. In Abb. 10 wird der zeitliche Verlauf (1950 bis 2020) der Nutzung von Wasser (b) bzw. Elektrizität (c), die CO_2 Emission (d) und der entstandene Abfall (e) dargestellt. (Gomez & Zeng 2024)

Um diesen Umweltbelastungen entgegenwirken zu können, wurden von Golroudbary et al. (2019) diverse Recyclingmodelle in der Automobilindustrie erstellt. Diese haben ergeben, dass durch das optimale Recycling von Niob (im Automobilbereich) ca. $133 - 161 \text{ m GJ-Energie}$ und $44 - 53 \text{ Mt CO}_{2\text{eq}}$ eingespart werden können (Zeitraum von 40 Jahren).

Der Recyclingvorgang von Niob wird am Beginn durch die Einteilung von drei Klassen realisiert. Die erste Klasse beinhaltet Material, welches Niob ist und unverändert in den Recyclingprozess einfließt. Die nächste Gruppe ist Niob, welches mit anderen Materialien bzw. Metalle verunreinigt ist. Als letzte Gruppe fallen alle anderen Stoffe, die einer Deponierung zugeführt werden müssen. Nach der Sammlung der Schrottklassen werden diese so weiterbearbeitet, dass sie einem Stahlwerk zugeführt werden können, wo die Materialien im Hochofen bzw. Lichtbogenofen eingeschmolzen und neu gegossen werden. Im gesamten Recyclingprozess geht ca. 0,05 % Niob verloren. (Galroudbary et al. 2019)

Abb. 10: Zeitlicher Verlauf von Produktionsfaktoren über dem Lebenszyklus von Niob (Gomez & Zeng 2024)

10. GREEN DEAL ALS FORSCHUNGSTREIBER FÜR NIOB?

Aufgrund der umwelttechnischen Möglichkeiten von Niob, lassen sich neue und effizientere Wege für die Umsetzung des europäischen Green Deals ermöglichen. Im Sinne dessen wurde von der EU festgehalten, dass bis 2050 die Wirtschaft keine Netto-Treibhausgase mehr ausstößt, ihr Wachstum von der Ressourcennutzung abgekoppelt wird und niemand, weder Mensch noch Region, im Stich gelassen wird. (Europäische Kommission 2025b)

Um die Senkung der Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 % gegenüber 1990 zu erreichen, weist Niob in den Bereichen Stahlproduktion, Energiespeicherung und Energieübertragung hohes Potential für die Forschung auf. Dieser Aspekt zeigt sich insbesondere in der Tatsache, dass die publizierten wissenschaftlichen Artikel im Zeitraum von 2019 bis 2021 von ca. 16.300, auf 17.000 und auf 18.800 angestiegen ist.

Durch die Verwendung des Metalls kann unter anderem der Kohlenstoffgehalt in Stahlprodukten reduziert und resultierend daraus deren Gaseichtheit verbessert werden. Abb. 11 zeigt hierbei den Vergleich zwischen einem unbehandelten Eisen-Kohlenstoff Werkstück und einem Prüfobjekt, wo 2 % Niob hinzugefügt worden ist. Beide Objekte wurden einer Umweltsimulation ausgesetzt, wobei ersichtlich ist, dass das Werkstück mit dem Zusatz an Niob nicht nur weniger Korrosion, sondern auch Korrosionshöhlen mit geringerem Durchmesser gebildet hat (Arifin et al. 2024). Durch den positiven Aspekt von Niob werden unerwünschter Treibhausgasemissionen reduziert und verhilft weiters auch zum potenziellen Ausbau der Wasserstoffnetzwerke. Im Forschungsfeld der Batterietechnologie, kann durch den Einsatz von Niob als Dotiersubstanz bei Beschichtungen der Kobaltgehalt gesenkt bzw. komplett reduziert werden. Auch lässt sich die Ladeinfrastruktur durch Niob-Nanokristalle positiv beeinflussen. Dies mündet in einer effizienteren Aufladegeschwindigkeit von Elektrofahrzeugen an E-Ladesäulen. (Niobium 2025)

Abb. 11: Einfluss einer Umweltsimulation auf das Korrosionsverhalten von zwei Werkstücken (a – b: Objekt aus Eisen und Kohlenstoff; c – d: Gegenstand auf Eisen, Kohlenstoff und 2 % Niob) (Arifin et al. 2024)

11. SCHLUSSFOLGERUNG

Niob wird als Metall in der Industrie und im Verteidigungssektor immer wichtiger. Dies wird vor allem in der Entwicklungstätigkeit mit diesem Material demonstriert. Hyperschallraketen, welche in der globalen Kampffentwicklung eingesetzt werden, oder Innenbeschichtungen von Waffenrohren zeigen des-

sen positiven Effekt im Bereich der Temperatur- und Werkstoffbeständigkeit. Im Wesentlichen müssen die Forschungstätigkeiten von Niob weiter erhöht werden, um die Effektivität und den letztendlichen Nutzen für die Rüstungsindustrie und daraus folgend für das österreichische Bundesheer, ableiten zu können.

Der Rohstoff bietet die Möglichkeit die grüne Transformation voranzutreiben. Sei es im Sektor der Energiespeicherung oder im Bereich der Stahlewicklung. Nicht nur kann der Kohlenstoffanteil reduziert werden, was schlussendlich in einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen resultiert, sondern verbessert auch dessen chemisch-physikalischen Eigenschaften. Dadurch entstehen effizientere Möglichkeiten im Bereich Haustechnik, Wasserversorgung und der Automobilindustrie.

Dass Niob eine industrielle Relevanz hat, hat die EU erkannt und es als kritischen Rohstoff definiert, auch mit dem Wissen, dass es global betrachtet, nur drei Unternehmen gibt, die Niob abbauen, weiterverarbeiten und vertreiben. Die Import- und Exporttätigkeiten von China und der USA unterstreichen die Wichtigkeit des Rohstoffes. Beide Länder haben signifikante wirtschaftliche Tätigkeiten ausgeübt. Wobei China ihr Hauptaugenmerk in den Export setzen und USA den Import und die letztendliche Verarbeitung von eigenen Produkten in den Vordergrund stellen.

Durch die momentane Abhängigkeit von nur wenigen Abbauunternehmen, besitzen die maritimen und landgängigen Handelsrouten besondere Verletzlichkeit. Die jüngste Vergangenheit hat gezeigt, was die Auswirkungen sind, wenn der Suezkanal für eine Woche nicht befahrbar ist. Auch müssen die momentanen Krisenherde (Ukraine-Russland-Konflikt) und potenziell aufkeimende (Nahe Osten oder China-Taiwan) genau beobachtet und militär-strategisch ausgewertet werden. Nur durch die frühzeitige Erkennung von geopolitischen Auswirkungen, kann die europäische Union dementsprechend reagieren und Reserven bzw. Resilienzen bilden. Dabei sind die kompletten Auswirkungen des Ukraine-Russland Konflikts bis dato noch nicht erkennbar und können erst nach Beendigung der Kampfhandlungen ausgewertet werden. Hierbei werden neue Problemfelder wie Blindgänger oder Minenfelder eine wichtige Rolle im logistischen Prozess von kritischen Rohstoffen darstellen. Weiters zeigen die vereinigten Staaten von Amerika, dass sie bereit sind Handelskriege zu beginnen und dadurch wichtige Rohstoffe für den europäischen Markt künstlich zu verknappen.

Auch wenn die Umwelteinflüsse erkennbar sind, können durch den geeigneten Einsatz von Recyclingmethoden nicht nur das globale Wärmepotential verringert werden, sondern auch die Verwendung im kreislaufwirtschaftlichen Komplex optimiert werden. Resultierend daraus, kann nicht nur die Wirtschaftlichkeit erhöht werden, sondern auch eine Autarkie bei kritischen Rohstoffen hergestellt werden.

LITERATUR

- Additive Manufacturing (2025): Sintavia Develops Niobium Printing Technology for Aerospace, Defense, Gardner Business Media, Inc., 6915 Valley Ave, Cincinnati, OH, 45244 USA, abgerufen am 23.01.2025: <https://www.additivemanufacturing.media/news/sintavia-develops-niobium-printing-technology-for-aerospace-defense>
- Addman (2025): Niobium & C-103: What Makes it Unique for Hypersonics?, ADDMAN Engineering, 9201 Cockleshell Dr., Bonita Springs, FL 34135, abgerufen am 27.01.2025: <https://www.addman-group.com/niobium-c-103-for-hypersonics/>
- Arifin N.M., Saravanan K. & Mhd Noor E.E. (2024): Naphthenic Acid Corrosion Mitigation: The Role of Niobium in Low-Carbon Steel, *Materials* 2024, Volume 17. DOI: 10.3390/ma17133372
- Center of Strategic & International Studies (2025): Hypersonic Hegemony: Niobium and the Western Hemisphere's Role in the U.S.-China Power Struggle, 1616 Rhode Island Avenue, NW, Washington, DC 20036, abgerufen am 08.02.2025: <https://www.csis.org/analysis/hypersonic-hegemony-niobium-and-western-hemispheres-role-us-china-power-struggle>
- Chiebuka A.C., Oyedele O.J. & Odike C.O. (2025): The Belt and Road Initiative: China's Vision for Global Connectivity and Soft Power Influence, *Asian Journal of Education and Social Studies*, Volume 51, Issue 1, DOI: <https://doi.org/10.9734/ajess/2025/v51i11745>

- Europäische Kommission (2025 a): EU 2024/1252, Rue de la Loi, Wetstraat 170, B-1049 Brussels
- Europäische Kommission (2025 b): Der europäische Grüne Deal - Erster klimaneutraler Kontinent werden, Rue de la Loi, Wetstraat 170, B-1049 Brussels, abgerufen am 15.02.2025: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de
- Factory (2025): Warum Niob derzeit der begehrteste Rohstoff ist, WEKA Industrie Medien GmbH, Dresdner Straße 43, A-1200 Wien, abgerufen am 07.02.2025: <https://factorynet.at/fertigung/warum-niob-derzeit-der-begehrteste-rohstoff-ist/>
- Fritz T. (2017): Das EU-Mercosur-Abkommen auf dem Prüfstand - Soziale, ökologische und menschenrechtliche Folge, Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e.V., Mozartstr. 9, 52064 Aachen, Germany
- Golroudbary S.R., Krekhovetkii N., El Wali M. & Kraslawski A. (2019): Enviro mental Sustainability of Niobium Recycling: The Case of the Automotive Industry, Recycling, Volume 4, DOI: <https://doi.org/10.3390/recycling4010005>
- Gómez M., Li J. & Zeng X. (2024): Niobium: The unseen element - A comprehensive examination of its evolution, global dynamics, and outlook, Resources, Conservation and Recycling, Volume 209, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rescorec.2024.107744>
- Green Visions Solution (2025): Das Global Warming Potential (GWP) | Bedeutung und Anwendung, Green Vision Solutions GmbH, Julius-Hatry-Straße 1, 68163 Mannheim, abgerufen am 06.02.2025: <https://greenvisionsolutions.de/globalwarming-potential-gwp/>
- Inside Devs (2025): Toshiba bestückt Elektrobus mit Niob-Titanat-Zellen, Auto NewsMedien GmbH, Hans-Pinsel-Str. 9b, 85540 Haar, abgerufen am 15.02.2025: <https://insideevs.de/news/724252/toshiba-lithium-niob-titanat-batteriezellen/>
- Institut für seltene Erden und Metalle AG (2025): Niob, Furrengasse 21, 6004 Luzern, Schweiz abgerufen am 01.02.2025: <https://institut-seltene-erden.de/seltene-erden-und-metalle/strategische-metalle-2/niob/>
- Kolomiets V.M., Shkurat O.I., Kravchenko S.M. & Kononenko I.M. (2025): Preparation of Ta/Nb coatings on the inner surface of 30 mm barrels by high-power impulse magnetron sputtering, Surfaces and Interfaces, Volume 18, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rsufi.2024.100363>
- Materion (2025): Niob-Alloy C-103, Materion Brush GmbH, Motorstrasse 34, D-70499 Stuttgart, Germany, abgerufen am 15.01.2025: <https://www.materion.com/de/products/performance-materials/high-performance-alloys/niobium-alloy>
- McCaffrey D.M., Nassar N.T., Jowitt S.M., Padilla A.J. & Bird L.R. (2023): Embedded critical material flow: The case of niobium, the United States, and China, Resources, Conservation and Recycling, Volume 188, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2022.106698>
- Mineralienatlas (2025 a): Coloumbit, Stefan, SchornFritz-Arnold-Str. 7, 85614 Kirchseeon, Deutschland, abgerufen am 07.02.2025: <https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?lang=de&mineral=Columbit>
- Mineralienatlas (2025 b): Coloumbit-Fe, SchornFritz-Arnold-Str. 7, 85614 Kirchseeon, Deutschland, abgerufen am 07.02.2025: <https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Columbit-%28Fe%29>
- NAVIS (2024): Angriffe der Huthi-Miliz auf Seeschiffe – Auswirkungen auf die globale Lieferkette, NAVIS Schiffahrts- und Speditions-Aktiengesellschaft, Billhorner Kanalstraße 69, 20539 Hamburg, abgerufen am 16.02.2025: <https://www.navis-ag.com/huthi-angriffe-im-roten-meer-reedereien-stoppen-fahrten-auf-der-suezkanal-route/>
- Niobium (2025): The role of Niobium in advancing renewable energy, Córrego da Mata, S/N, Post Box 08, Postal Code 38183-903, in the Municipality of Araxá, MG, Brazil, abgerufen am 16.02.2025: <https://niobium.tech/en/energy>
- Our World in Data (2025): Niobium production, 1964 to 2023, Global Change DataLab, Urbanoid Workspace, 1 & 3 Kings Meadow, abgerufen am 18.01.2025: https://ourworldindata.org/explorers/minerals?country=AUS~CHL~CHN~OWID_WRL~BRA&Mineral=Niobium&Metric=Production&Type=Mine&Share+of+global=false

- Peng C., Liang S., Yu Y., Cao L., Yang C., Liu X., Guo K., Müller-Buschbaum P., Cheng Y.C. & Wang C. (2024): A chronicle of titanium niobium oxide materials for high-performance lithium-ion batteries: From laboratory to industry, *Carbon Neutralization*, Volume3, Issue6, DOI: <https://doi.org/10.1002/cnl2.177>
- Royal Society of Chemistry (2025): Niobium, Thomas Graham House (290), Science Park, Milton Road, Cambridge, CB4 0WF, abgerufen am 22.01.2025: <https://periodic-table.rsc.org/element/41/niobium>
- Sielker F. & Dannenberg P. (2025): New economic geographies of war: risks and disruptions in Eurasian transport routes and supply chains through the military conflict in Ukraine, *ZFW – Advances in Economic Geography*, DOI: <https://doi.org/10.1515/zfw-2024-0059>
- Spiegel Wirtschaft (2021): Ägypten fordert 900 Millionen Dollar Schadensersatz, DER SPIEGEL GmbH & Co. KG, Ericusspitze 1, 20457 Hamburg, angerufen am 15.02.2025: <https://www.spiegel.de/wirtschaft/ever-given-havarie-aegyptenfordert-900-millionen-dollar-schadenersatz-a-72e3f2ac-21ed-43f5-8c7c-e19d9b331b2c>
- Toshiba (2025): Next-Gen lithium-ion batteries using niobium titanium oxide, TOSHIBA CORPORATION, 72-34 Horikawa-cho, Saiwai-ku Kawasaki-shi, Kanagawa 212-8585, Japan, abgerufen am 15.02.2025: <https://www.global.toshiba/ww/products-solutions/battery/scib/next/nb.html>
- Von Rennenberg T., Yu Y., Fraccascia L. & Yazan D.M. (2024): Circularity Reinforcement of Critical Raw Materials in Europe: A Case of Niobium, *Circular Economy and Sustainability*, Volume 4, Issue 4, DOI:10.1007/s43615-024-00369-3
- WKO (2024): Handelsabkommen EU – MERCOSUR, Neue Chancen für Österreich, Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien, abgerufen am 16.02.2025: <https://www.wko.at/oe/aussenwirtschaft/factsheet-mercotur.pdf>
- Xinde Marine News (2023): New route and new channel - COSCO SHIPPING Holdings opens up new voyages in South America, abgerufen am 15.02.2025: <https://xindemarineneews.com/en/carrier/2023/0919/50261.html>

Kontaktdaten:

Dennis Röger/Bundesministerium für Landesverteidigung

Anschrift: Vorgartenstraße 225, 1020 Wien

Tel.: 0676/3715590

Email: dennisrg9@gmail.com

Session 7a

Optimization potential of no-load energy consumption in low-wattage wireless chargers

Burgsteiner / Technical University of Leoben / AT

Makoschitz / Technical University of Leoben & AIT / AT

Optimization potential of no-load energy consumption in low-wattage wireless chargers

M. Burgsteiner¹⁾, M. Makoschitz^{1), 2)}

¹⁾ *Technical University of Leoben, Leoben, Austria*

²⁾ *Austrian Institute of Technology GmbH, Vienna, Austria*

ABSTRACT: The European Commission is currently working on updating its regulation on external chargers. In the latest available versions, as outlined in (EUROPEAN COMMISSION) not only classic solutions, the wired power supplies, but also wireless chargers are taken into account. In addition to electrical efficiency in full and partial load operation, the document also provides specifications for energy consumption in standby mode. In terms of wireless charger pads, they can come with one or more integrated coils, so that several devices can be charged simultaneously. Therefore, to specify realistic no-load consumption limits, it is essential to decipher any kind of correlation between no-load losses and the number of coils within a charging pad.

Thus, this article addresses the aforementioned issues and explores potential optimization opportunities related to energy consumption. To this end, a series of experiments and investigations were conducted, to provide deeper insight into this topic.

The results of the investigations indicate that the number of coils does influence the no-load losses. However, the applied input voltage at the pad has a particularly strong impact on its no-load losses too. For example, by reducing the supply voltage from 9 V to 5 V, it was possible to reduce no-load power consumption by about 40 % to 80 %. The series of tests therefore indicates that lowering the nominal voltage in standby mode has considerable potential for energy savings.

1. INTRODUCTION

In 2024, around 1,235 million (IDC 2025a) smartphones and around 535 million (IDC 2025b) wearables, i.e., smart watches, headphones, etc., were sold worldwide. Many of these devices are also charged using wireless chargers, among other things. Since such devices are usually connected directly to the grid for extended periods without actively charging a device, the idle power consumption of these wireless chargers was also taken into account in the latest update of the Regulation (EU) 2019/1782. The final version of the amended ordinance will be published in the third quarter of 2025. This will also include limits for the no-load power of wireless chargers.

In order to be able to reliably set such limits, it is imperative to understand possible influences, including the number of coils (if a pad is to charge more than one device) and the level of the input voltage of the pad. The number of coils is predetermined depending on the model and the number of devices that can be charged at the same time. The voltage in the wireless charger pad is specified by the included power adapter and can be in the range of 5 V to 24 V. The pad requests the preferred input voltage via a communication protocol. In addition to the open-circuit power at nominal voltage, the power at 5 V is also considered to better understand possible influences of the input voltage at the pad at potentially lower voltage levels.

For this purpose, the input power of the Wireless Charging Pad and the power consumption of the entire system were measured. All measurements were carried out with a precision power analyser. In order to achieve the best possible reproducibility and comparability of the various measurements, they were carried out in a climate chamber at a constant temperature and specified relative humidity.

2. THEORETICAL BACKGROUND

The fundamental operating principle of a wireless charger is based on wireless power transfer which relies on mutual induction. There are different types of wireless chargers available, distinguished by whether they use an external or internal power supply. This paper is focusing on wireless chargers which require an additional external power supply. The external power supply converts the AC voltage coming from the power outlet (e.g., 230 V, 50 Hz) into a DC quantity with similar magnitude. This is followed by an additional DC/DC converter (usually a Flyback-Converter) to reduce this DC voltage at the output of the external power supply to rather low levels (e.g., 5 V to 20 V for PD charging) and providing additional isolation. The output of this external power supply is then connected to the DC-input of the wireless charging pad. This low-voltage DC input is subsequently transformed into a high-frequency AC voltage (as reported in (Infineon Technologies AG 2023), approximately 110 – 205 kHz), which generates a magnetic field with time-varying flux in the transmitter coil. Due to the magnetic coupling, an AC voltage is induced in the receiver coil. Eventually, this AC voltage is converted back into a DC quantity via a dedicated rectifier. (Zahner et al. 2017)

These solutions are more convenient to use for consumers, a faulty charger can be replaced while keeping the charging pad. However, it should be noted, that in the case of inductive charging, additional losses occur not only from the additional conversion steps as mentioned above, but also from the energy transfer via the air gap between transmitter and receiver coil.

When looking at the performance and the efficiency of power supplies, not only the efficiency at full or partial load are important, but also the losses that occur during no-load operation. The no-load power consumption can be measured when the charger is in standby mode. In particular, chargers for devices such as cell phones or laptops, which are typically connected to the grid continuously but actively charging only 1 - 2 hours per day, depending on their respective mission profile and user behaviour, can exhibit significant energy consumption during prolonged idle periods.

3. MEASUREMENT SETUP

Fig. 2 shows the measurement box, which was used for measuring the input voltage and current and serves as a safety device in addition to several connections that allow precise voltage and current measurements. In addition to fuses, this measurement box is also equipped with a power switch to disconnect the test setup from the mains. Various devices, such as external power supplies, can be tested via an add-on socket. Fig. 1 shows the schematic of the measurement setup, including a measurement box (blue), an external power supply (orange), the USB-C cable (black), the measurement board (red) including USB receptacles and the charging pad (device under test – violet). A measurement board is used to access the V+ and GND connection at the output of the USB-C cable. These measurements are essential for determining the input voltage and current of the wireless charger pad. For each pad two different type of tests were carried out: (i) pad without and (ii) with receiver coil in idle mode. The second assessment should identify, if a fully charged cell-phone (represented via a simple receiver coil) is impacting no-load losses of the pad.

For both experiments, the fundamental test setup remained unchanged. However, regarding (ii), two different receiver coils (1 and 2) from different manufacturers were used to investigate whether coil variation further influences the results.

Fig. 1: Schematic of the measurement setup

Fig. 2: Measurement setup for no-load loss measurement of wireless charger pad

Fig. 2 presents the actual laboratory test setup, with key components highlighted using the same colour scheme as in Fig. 1. Due to the rather low power during no-load operation of the pad ($< 2\text{ W}$), the current sensor was connected upstream of the voltage sensor (as described in Zhu et al. 2023) to minimize voltage measurement errors to optimise the measurement accuracy, as this arrangement leads to lower measurement losses. The output variables were measured directly in front of the pad. Thus, any type of cable losses did not affect the pad’s no-load loss measurement.

The measurements were carried out in a climatic chamber. The conditions, as referenced in (Norm ÖVE/ÖNORM EN 50564) are listed in Tab. 1.

Tab. 1: Measurement conditions

Condition of the measuring environment	Value
Temperature	$23\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$
Relative humidity	50 %
Input voltage of external power supply	$230\text{ V} \pm 1\%$
Input frequency of external power supply	$50\text{ Hz} \pm 1\%$

The frequency of the mains voltage, the input and output waveforms were measured and analysed with the Yokogawa WT5000. Using this high-precision power analyser, the corresponding input and output power was determined via the acquired voltage and current signals.

The tests were carried out for a variety of wireless chargers from different manufacturers in order to identify the impact of the number of coils of the pad and its input voltage. Specification, like nominal voltage and number of coils can be seen in Tab. 2. The entire tests were also carried out at a fixed supply voltage of 5 V and nominal voltage (as demanded by the pad via communication protocol). In order to provide a fixed input voltage of 5 V an external charger with 5 V QC (Quick Charge) output was used. In contrast to modern PD outputs, which offer a variable output voltage between 5 V and 20 V (depending on the requirements of the device that is connected to the output of this external power supply), the 5 V QC output always operates at exactly this fixed voltage level (5 V).

4. MEASUREMENT RESULTS

Each measurement data set was recorded for a period of at least 15 minutes. In addition, the system was operated for at least 30 minutes at the desired operating point (in this case idle mode) before the first set of measurements was recorded. This approach ensures that all potential factors influencing power losses, such as thermal effects resulting from internal device dissipation, are accurately considered.

Fig. 3: No-load power consumption of different wireless chargers

Fig. 3 shows the comparison of the no-load losses of different wireless chargers at nominal voltage and at 5 V, the exact values of this comparison can be seen in Tab. 3. This graph shows two main aspects, on the one hand, no-load losses at a voltage of 5 V are significantly lower than nominal voltage required by the pad. On the other it could be demonstrated that no-load losses increase with the number of coils. A comparison of the results for wireless chargers 1 to 3 shows that, at the same nominal voltage, no-load losses increase with the number of coils. It should be noted that an increase in coils per pad corresponds to a greater number of devices that can be charged simultaneously.

Tab. 2: Specifications of the wireless chargers

Wireless Charger Pad (WPD)	Nominal Voltage of WPD	Number of coils of WPD	Devices that can be charged simultaneously
WPD 1	9 V	1	1
WPD 2	9 V	2	2
WPD 3	9 V	6	6
WPD 4	9 V	4	3
WPD 5	24 V	4	4
WPD 6	20 V	16	2
WPD 7	12 V	3	3
WPD 8	9 V	1	1
WPD 9	9 V	1	1
WPD 10	5 V	3	3

The biggest impact of the reduced open-circuit voltage can be seen in the Wireless Charger 5, this wireless charger is designed for four devices, each with 15 W per charging field. When the input voltage drops, the Wireless Charger 5 does not react and is not even put into standby mode.

Fig. 4: Power consumption of different wireless chargers with receiver coils

As can be seen in Fig. 4, an additional receiver coil effects on the power consumption of the pads. Both receiver coils (different manufacturers) are coming with similar output characteristics i.e., 5 V and 1 A. It should be noted, that both coils lead to different no-load losses for the same pad. Therefore,

no-load losses are affected both, by the addition of a receiver coil and by manufacturer specific characteristics (such as coil structure etc.).

Tab. 3: Power consumption

Wireless Charger Pad (WPD)	Power consumption 5V	Power consumption nominal voltage	Difference W	%
WPD 1	0.3360W	0.5126W	-0.1766	-34,45
WPD 2	0.4357W	0.6299W	-0.1943	-30,84
WPD 3	0.6206W	1.1716W	-0.5510	-47,03
WPD 4	0.4490W	0.5727W	-0.1236	-21,58
WPD 5	0.0050W	1.0610W	-1.0560	-99,53
WPD 6	0.3236W	1.8148W	-1.4912	-82,17
WPD 7	0.2221W	0.5780W	-0.3559	-61,58
WPD 8	0.1364W	0.3080W	-0.1717	-55,73
WPD 9	0.1665W	0.2872W	-0.1207	-42,02
WPD 10	1.0428W	1.1323W	-0.0895	-7,91

5. CONCLUSION

In summary, the number of coils and especially the number of devices that can be charged at the same time negatively affect the power consumption of the wireless charger pads (higher number of coils leads to higher no-load power). However, a linear relationship between higher no-load power in connection with an increasing number of coils could not be confirmed. It appears that there are major differences in terms of no-load power losses between individual manufacturers. However, in the course of the study, it turned out that a particularly high energy saving potential was demonstrated when the devices were operated in no-load mode with a voltage of only 5 V. Savings potentials of up to 80 % could be identified.

LITERATUR

- EUROPEAN COMMISSION: ANNEXES to COMMISSION REGULATION (EU) .../... of XXX laying down ecodesign requirements for external power supplies, wireless chargers, wireless charging pads, battery chargers for portable batteries of general use and USB Type-C cables, pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulation (EC) No 2019/1782. Ref. Ares(2024)8172699, vom Draft. Online verfügbar unter [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=PI_COM:Ares\(2024\)8172699](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=PI_COM:Ares(2024)8172699), zuletzt geprüft am 23.05.2025.
- IDC (2025a) Absatz von Smartphones weltweit in den Jahren 2009 bis 2024 (in Millionen Stück). Hg. v. Statista GmbH. Online verfügbar unter <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/173049/umfrage/weltweiter-absatz-von-smartphones-seit-2009/>, zuletzt geprüft am 23.05.2025.
- IDC (2025b) Absatz von Wearables weltweit in den Jahren 2014 bis 2024 (in Millionen Stück). Hg. v. Statista GmbH. Online verfügbar unter <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/515723/umfrage/absatz-von-wearables-weltweit/>, zuletzt geprüft am 23.05.2025.

- Infineon Technologies AG (2023) Wireless Charging: A Guide to the Qi Standard. Hg. v. Infineon Technologies AG. Online verfügbar unter https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Infineon_Whitepaper_OPTIGA_Trust_Charge-Whitepaper-v01_00-EN.pdf?da=t&fileId=8ac78c8c8929aa4d0189966608227abe, zuletzt geprüft am 23.05.2025.
- Norm ÖVE/ÖNORM EN 50564, 01.01.2012 Elektrische und elektronische Haushalts- und Bürogeräte - Messung niedriger Leistungsaufnahmen. Online verfügbar unter <https://effects.austrian-standards.at/Preview.action?deliver=&dokkey=408180&selectedLocale=de>, zuletzt geprüft am 23.05.2025.
- Zahner M.; Fröhlich J. & Dürrenberger G. (2017) Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Energie BFE Energieforschung Y:\5 FSM\ eigene_Projekte\BFE_WPT\SB\finaler_Bericht\WPT_SB_final_öff.docx Schlussbericht Energieeffizienz und EMF-Immissionen von integrierten Induktionsladestationen. Hg. v. Bundesamt für Energie BFE. Zürich. Online verfügbar unter <https://www.aramis.admin.ch/Default?DocumentID=51063&Load=true>, zuletzt geprüft am 23.05.2025.
- Zhu H., Jafari A., Machtinger K., Makoschitz M. & Matioli E. (2023) Measurement of WBG-based power supplies. Hg. v. IEEE. 2023 25th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'23 ECCE Europe). Online verfügbar unter <https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=10264671>, zuletzt geprüft am 23.05.2025.

Session 7b

Warum die Leistungsregelung von Wärmepumpen in der Praxis meist nur sehr eingeschränkt funktioniert

Floß / Institut für Gebäude- und Energiesysteme der Hochschule Biberach / DE
Schaub / Hochschule Coburg / DE

Lastmanagement in Thermalbädern mithilfe eines Data-Driven-Model-Predictive-Control-Ansatzes

Dragosits, Stelzer / Forschung Burgenland GmbH / AT
Klanatsky / Hochschule Burgenland / AT

Warum die Leistungsregelung von Wärmepumpen in der Praxis meist nur sehr eingeschränkt funktioniert

A. Floß¹⁾, M. Schaub²⁾

¹⁾ *Institut für Gebäude- und Energiesysteme der Hochschule Biberach, Deutschland*

²⁾ *Hochschule Coburg, Deutschland*

ABSTRACT: When optimizing the hydraulic and control technology of heat pump systems, attention must be paid to reducing the cycle frequency of the heat pump, as frequent cycling has a negative effect on the service life of the heat pump.

The cycle frequency of the heat pump can be reduced by increasing the active thermal storage capacity in the entire system or by adapting the heat pump output to the required heating load of the consumer. However, as both individual measures are subject to limitations in practice (e.g. available space, modulation range, investment costs), attempts are made to counter the problem of cycle frequency by using a combination (buffer storage tank and heat pump with power modulation).

A theoretical problem analysis clearly shows that the combination of buffer storage tank and output-controlled heat pump, as it is usually implemented in practice, only works to a very limited extent. The reason for this is either the hydraulic decoupling of consumer and generator (buffer cylinder integrated in parallel), which interrupts the transfer of information about the actual consumer load to the generator, or the serially installed buffer storage tank acting as a dead time element.

Observations of field installations confirm the theoretical considerations.

Recognizing the problem leads to various solution approaches. The function is to be demonstrated on a test stand currently under construction at the Institute of Building and Energy Systems at Hochschule Biberach, Germany.

1. EINLEITUNG

Die Reduzierung der Takthäufigkeit von Wärmeerzeugern ist kein neues Problem und beschränkt sich keinesfalls auf Wärmepumpen.

Während bei Heizungskesseln das Problem häufiger Startvorgänge in erster Linie in deutlich erhöhten Schadstoffemissionen (Floß & Sulger 2022) liegt, steht bei Wärmepumpen der mechanische Verschleiß des Verdichters im Vordergrund (Karzick 2025). Sowohl bei Heizungskesseln als auch bei Wärmepumpen wird darüber hinaus eine Reduzierung der Effizienz als Folge häufigen Taktens genannt (Brudermüller 2025).

Die Takthäufigkeit lässt sich im Wesentlichen durch zwei Maßnahmen reduzieren. Erstens durch eine Erhöhung der Speicherkapazität und zweitens durch eine Anpassung der Heizleistung der Wärmeerzeuger an die Last der Verbraucher.

Die hydraulische Einbindung von Wärmeerzeuger und Pufferspeicher hat hierbei entscheidenden Einfluss auf die Leistungsregelung der Wärmeerzeuger. In der Fachliteratur (Afjei, 2002; VDI Richtlinie 4645, 2023; WP-System-Modul, 2020) werden zwar zahlreiche Möglichkeiten für die hydraulische Einbindung von Wärmepumpen und Pufferspeichern dargestellt, eine Bewertung oder zumindest die Nennung der Vor- und Nachteile existiert aber nicht. Auch ist eine Verknüpfung von Hydraulik- und Regelungskonzept nicht zu finden.

Im vorliegenden Beitrag wird der Versuch unternommen, ein Verständnis für die Wechselwirkungen zwischen Hydraulik und Regelungsstrategie herzustellen, um die Takthäufigkeit von Wärmepumpen zu reduzieren und damit die Lebensdauer und Effizienz von Wärmepumpensystemen zu erhöhen.

2. PROBLEMANALYSE

Historisch gesehen war die Leistungsregelung von Wärmeerzeugern ein großes Problem. Daher wurde zunächst versucht, die Takthäufigkeit durch hohe Speicherkapazitäten im System zu begrenzen. Da die hohen Speicherkapazitäten aber auch zahlreiche Nachteile (z.B. Trägheit, Platzbedarf und höhere Investitionskosten) mit sich gebracht haben, hat die Regelung der Heizleistung zunehmend Anwendung in der TGA gefunden. Kann die Leistung des Erzeugers exakt an die Last des Gebäudes angepasst werden, kann der Wärmeerzeuger kontinuierlich ohne häufiges Takten betrieben werden.

In der Praxis treten hierbei jedoch zwei wesentliche Probleme auf. Zum einen kann die Leistung des Wärmeerzeugers immer nur in einem eingeschränkten Bereich variiert werden. Je nach Wärmeerzeuger liegt die untere Leistungsgrenze zwischen 15 und 50 % der Nennleistung, weshalb das Takten mithilfe der Leistungsmodulation nur eingeschränkt reduziert werden kann. In der Annahme, dass zwei positive Maßnahmen sich in ihrer Wirkung addieren, werden speziell Wärmeerzeuger mit geringem Modulationsbereich der Heizleistung in der Praxis gerne mit hydraulischen Pufferspeichern (Erhöhung der Speicherkapazität) kombiniert. Hierbei wird aber das zweite Problem der Leistungsregelung der Wärmeerzeuger übersehen.

Dieses liegt in der Informationsübertragung von der Last (benötigte Leistung) der Verbraucher an den Wärmeerzeuger. Denn nur wenn der Wärmeerzeuger weiß, welche Last die Verbraucher haben, kann er die exakte Wärmeleistung zur Verfügung stellen und möglichst taktarm arbeiten.

Der Einsatz von Pufferspeichern in den hydraulischen Übertragungssystemen verändert diese Informationsübertragung aber signifikant und schränkt damit die Leistungsregelung der Wärmeerzeuger massiv ein.

Im Pflichtenheft des Schweizer Wärmepumpen Systemmoduls (WPSM, 2020) wird die Größe von Pufferspeichern mit 500 Litern nach oben begrenzt. Primärer Hintergrund ist nicht nur, wie oft diskutiert, die Reduzierung der thermischen Speicherverluste, sondern eine Begrenzung des negativen Einflusses von hydraulischen Pufferspeichern auf die Leistungsregelung der Wärmepumpe.

Um ein Verständnis für die Problematik zu schaffen, wird im Folgenden auf die Funktion der Leistungsregelung eingegangen.

2.1 LEISTUNGSREGELUNG OHNE PUFFERSPEICHER

Abb. 1 zeigt ein vereinfachtes Hydraulikschema einer Wärmepumpe (WP) und mehrerer Verbraucher ohne Pufferspeicher zur Erläuterung der Leistungsregelung der WP.

Abb. 1: Hydraulikschema Wärmepumpe, Verbraucher ohne Pufferspeicher

Neben der leistungsgeregelten Wärmepumpe verfügt die Anlage über Drosselventile zur Anpassung der Massenströme über die Verbraucher, eine (Differenzdruckgeregelte) Umwälzpumpe sowie eine Überströmleitung zur Gewährleistung des von der WP benötigten Mindestmassenstroms. Die

thermische Heizleistung der Wärmepumpe wird über die Drehzahl des Verdichters geregelt. Da die WP keine Information über die Leistungsanforderungen der einzelnen Verbraucher hat, soll der Frage nachgegangen werden, wie die Leistungsregelung der WP in der Praxis funktioniert:

- In Abhängigkeit von der Außentemperatur (und der Systemauslegung) erhält die WP eine Vorlauf-Solltemperatur (VLST) vorgegeben. Hiermit können die Verbraucher ausreichend mit Heizleistung versorgt werden.
- Reduziert sich die Heizlast einzelner Räume (z.B. durch interne Lasten oder solare Einstrahlung), passen die Thermostatventile durch Drosselung des Massenstroms die Heizleistung so an, dass die Raumtemperatur konstant gehalten wird.
- Damit reduziert sich im vorliegenden Beispiel nicht nur der Massenstrom durch die Verbraucher, sondern zunächst (solange der Mindestmassenstrom nicht unterschritten wird) auch durch die WP. Aufgrund des reduzierten Massenstroms durch die WP würde sich ohne Anpassung der Heizleistung die Vorlauftemperatur der WP erhöhen. Aber genau hier schreitet die Regelung der WP ein, die die Aufgabe hat, die Vorlauftemperatur (VLT) konstant zu halten. Hierzu wird die Heizleistung der WP reduziert, indem die Verdichter Drehzahl heruntergefahren wird.
- Benötigen die Verbraucher mehr Heizleistung, weil die Raumtemperatur abfällt, öffnen die Thermostatventile und die Differenzdruck geregelte Pumpe erhöht den Massenstrom. Der ansteigende Massenstrom - auch durch die WP - würde zu einem Absinken der WP-Vorlauftemperatur führen. Die Regelung wirkt hier entgegen indem sie die WP-Leistung durch eine Drehzahlerhöhung des Verdichters steigert.
- Strömt zur Aufrechterhaltung des Mindestmassenstroms Vorlaufwasser über den Bypass in den Rücklauf, fällt der Massenstrom über die WP zwar nicht weiter ab, aber die Rücklauftemperatur an der Wärmepumpe steigt an. Auch in diesem Fall reagiert die Leistungsregelung der WP schnell um einen Anstieg der Vorlauftemperatur zu vermeiden.

Innerhalb des Modulationsbereiches der WP kann dieses WP-System die Leistung unmittelbar an die Erfordernisse anpassen. Erst wenn der Modulationsbereich unterschritten wird, kommt es zum Takten der WP.

2.2 LEISTUNGSREGELUNG MIT PARALLEL INTEGRIERTEM PUFFERSPEICHER

Wird in obiges System nun ein Pufferspeicher - mit dem Ziel, die Takt häufigkeit bei Unterschreitung des Modulationsbereiches zu reduzieren - wie in Abb. 2 dargestellt parallel eingebunden, ändert sich die Situation der Leistungsregelung grundlegend.

Abb. 2: Hydraulikschema Wärmepumpe, Verbraucher mit parallel eingebundenem Pufferspeicher

Auch hier wird in Abhängigkeit von der Außentemperatur der WP eine Vorlauf-Solltemperatur (VLST) vorgegeben.

- Reduziert sich die Heizlast einzelner Räume, passen auch hier die Thermostatventile durch Drosselung des Massenstroms die Heizleistung so an, dass die Raumtemperatur konstant gehalten wird.
- Damit reduziert sich zwar der Massenstrom durch die Verbraucherkreise. Aufgrund der hydraulischen Entkopplung von Erzeuger- und Verbraucherseite durch den parallel eingebundenen Pufferspeicher (hydraulische Weiche) bleibt der Massenstrom durch die WP aber konstant. Unter der zunächst vereinfachten Annahme, dass auch die Rücklauftemperatur konstant bleibt, würde sich die WP-Vorlauftemperatur nicht ändern und die WP-Regelung bekommt keinen Impuls, die Leistung nach unten an den aktuellen Verbrauch anzupassen.
- Infolge der sehr eingeschränkt funktionierenden Leistungsreduzierung wird der Pufferspeicher mit unnötig hoher Leistung beladen. Erst wenn der Pufferspeicher beladen ist, strömt unten aus dem Pufferspeicher warmes Wasser in den Rücklauf zur WP. Um ein Ansteigen der Vorlauftemperatur zu vermeiden, greift nun die WP-Regelung ein und mindert über eine Drehzahlreduzierung des Verdichters die Heizleistung.

Hierbei hat die Art und Weise, wie der Pufferspeicher gefüllt wird (geschichtet oder gemischt), einen großen Einfluss auf die Leistungsregelung. Beim ideal geschichteten Speicher (Wunsch) strömt erst warmes Wasser in den Rücklauf zur WP, wenn der Speicher voll ist. In der Praxis führt dies in der Regel zum unmittelbaren Abschalten der WP. Im Fall eines „ideal gemischten Speichers“ erhöht sich die Rücklauftemperatur langsam und die WP kann frühzeitiger die Leistung reduzieren.

- Die zuvor getroffene Annahme einer konstanten Rücklauftemperatur an der WP ist aber unter vielen Randbedingungen nicht zutreffend. Bei einer Reduzierung der Verbraucherleistung durch Massenstromanpassung sinkt die Verbraucher-Rücklauftemperatur aufgrund einer längeren Verweilzeit des Heizungswassers in den Raumheizeinrichtungen. Damit sinkt in der Regel auch die Rücklauftemperatur an der WP. Bei einem konstanten Massenstrom durch die WP führt dies zu einer Anhebung der WP-Leistung, da die Regelung das Ziel verfolgt, die Vorlauftemperatur auf die Sollwertvorgabe zu halten. Dies bedeutet aber, dass ein reduzierter Leistungsbedarf an den Verbrauchern zumindest temporär (bis der Speicher gefüllt ist) zu einer Anhebung der Erzeugerleistung führt!

2.3 LEISTUNGSREGELUNG MIT SERIELL INTEGRIERTEM PUFFERSPEICHER

Wird der Pufferspeicher wie in Abb. 3 dargestellt seriell in den Rücklauf installiert, stellt sich die Situation wieder ein wenig anders dar. Das zum Verbraucher parallel geschaltete Überströmventil hat die Aufgabe, den von der WP

Abb. 3: Hydraulikschema Wärmeproduzierer, Verbraucher mit seriell im Rücklauf eingebundenem Pufferspeicher

geforderten Mindestmassenstrom zu gewährleisten, um eine „Hochdruckstörung“ der WP zu vermeiden. Es wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Mindestmassenstrom in der Regel deutlich unter dem Nennmassenstrom liegt und ein Absenken des Massenstroms durch die WP bis zum Mindestmassenstrom im Hinblick auf eine gute Leistungsregelung dringend anzustreben ist.

- Auch bei dieser Einbindung wird die Vorlauf-Solltemperatur (VLST) der WP in Abhängigkeit von der Außentemperatur vorgegeben.
- Reduziert sich die Heizlast einzelner Räume, passen auch hier die Thermostatventile durch Drosselung des Massenstroms die Heizleistung so an, dass die Raumtemperatur konstant gehalten wird.
- Ist das Überströmventil richtig eingestellt und lässt nur ausreichend Wasser durch, um den Mindestmassenstrom der WP sicherzustellen, reduziert sich zunächst nicht nur der Massenstrom durch die Verbraucher, sondern auch durch die WP. Ohne Leistungsregelung würde dies zu einem Anstieg der Vorlauftemperatur der WP führen. Die Leistungsregelung kann dies jedoch ausgleichen, indem die WP-Leistung über die Drehzahl des Verdichters angepasst wird.
- Erst wenn der Massenstrom durch die Verbraucher den Mindestmassenstrom der WP unterschreitet, soll der notwendige Massenstrom über das Überströmventil in den Rücklauf überströmen. Dies führt unmittelbar zu einer Anhebung der Rücklauftemperatur am Einbindepunkt. Im Fall der wie hier dargestellt seriellen Pufferspeichereinbindung im Rücklauf fungiert der Pufferspeicher aber als Verzögerungsglied und die Rücklauftemperaturerhöhung kommt erst zeitlich verzögert an der WP an, weshalb auch die Leistungsregelung der WP nur sehr verzögert reagieren kann. Diese Verzögerung ist von der Speichergröße und der Art der Beladung (geschichtet oder gemischt) abhängig.
- Lässt das Überströmventil „frühzeitig“, d. h. vor Unterschreitung des Mindestmassenstroms der WP, Wasser in den Rücklauf überströmen, wird eine bedarfsgerechte Leistungsregelung der WP reduziert oder unterbunden.

Die richtige Einstellung der meist Differenzdruckgeregelten Überströmventile ist nicht trivial, zumal hierzu auch die Pumpenkennlinie und die Regelstrategie der Pumpe berücksichtigt werden muss. In der Praxis wird daher der Massenstrom über die WP in der Regel viel zu hoch gefahren, da sich so leicht ein robuster (keine Hochdruckstörung der WP) Betrieb erreichen lässt. Dies führt aber dazu, dass auch bei dieser hydraulischen Einbindung die Leistungsregelung unbefriedigend funktioniert und die WP unnötig oft taktet.

3. VORSCHLÄGE ZUR PROBLEM MINDERUNG

In Kapitel 2 konnte dargestellt werden, dass die in der Praxis üblichen hydraulischen und regelungstechnischen Einbindung von Pufferspeichern in Wärmepumpensystemen (WPS) mit modulierenden (leistungsgeregelten) WP der Leistungsregelung nicht zuträglich ist, und diese in der Praxis daher auch nur sehr eingeschränkt funktioniert.

Vor diesem Hintergrund werden nachfolgend beispielhaft Überlegungen vorgestellt, wie modulierende WP und Pufferspeicher vorteilsbringend hydraulisch und regelungstechnisch in WPS eingebunden werden können.

3.1 REGELEINHEIT UMWÄLZPUMPE ÜBERSTRÖMVENTIL

Bei der sehr verbreiteten seriellen Einbindung des Pufferspeichers im Rücklauf lässt sich eine gute Leistungsregelung der WP leicht erreichen, wenn der Massenstrom durch die Wärmepumpe bis auf das zulässige Minimum (Mindestmassenstrom) reduziert wird. In einer internen Forschungsarbeit am Institut für Gebäude und Energiesysteme (IGE) der Hochschule Biberach (Volkmer 2016) wird klar dargestellt, dass die Einstellung der in der Regel Federgesteuerten Überströmventile in der Praxis meist völlig unzureichend arbeitet. Hintergrund ist, dass eine gute Funktion den Abgleich von Federkennlinie

mit der Pumpenkennlinie erfordert. Auch muss die Einstellung der Pumpenregelung (Konstant- oder Proportional-Druck) berücksichtigt werden, was für den heutigen Baualltag viel zu komplex erscheint. Ein einfaches Einstellen der Ventile (das in der Regel sehr selten vorgenommen wird) führt bestenfalls an einem Betriebspunkt, nicht aber über einen weiten Betriebsbereich zu guten Ergebnissen. In der genannten Untersuchung wurden mit einer geregelten Pumpen-Ventileinheit wie in Abb. 4 dargestellt sehr gute Ergebnisse erzielt. In diesem Fall übergibt die Differenzdruckgeregelte Pumpe den von der Pumpe ermittelten Massenstrom an einen Regler. Bei Unterschreitung des Mindestmassenstroms wird das Regelventil in der Überströmleitung geöffnet und bei Überschreitung des Mindestmassenstroms geschlossen. Der Mindestmassenstrom kann so sehr exakt gehalten werden. Die Marktfähigkeit einer solchen geregelten Pumpen-/Ventileinheit erscheint gegeben, zumal sie völlig Produkt-neutral eingesetzt werden kann, da es keinerlei weiterer Schnittstellen zu den Verbrauchern oder zur WP bedarf. Lediglich der Mindestmassenstrom muss einmalig eingegeben werden.

Abb. 4: Serielle Einbindung des Pufferspeichers im Rücklauf mit geregelter Pumpen-/Überströmeinheit

3.2 SERIELLE PUFFERSPEICHEREINBINDUNG IM VORLAUF

Die Einbindung des Pufferspeichers seriell im Vorlauf wie in Abb. 5 dargestellt ist relativ wenig verbreitet.

Abb. 5: Serielle Einbindung des Pufferspeichers im Vorlauf

Hintergrund ist der Nachteil, dass der Pufferspeicher auf einem höheren Temperaturniveau betrieben wird und somit höhere thermische Verluste aufweist, als bei Einbindung im Rücklauf.

In Bezug auf die Leistungsregelung der Wärmepumpe hat diese Einbindung aber große Vorteile. Reduziert sich der Leistungsbedarf der Verbraucher, passen die Thermostatventile den Massenstrom nach unten an. Arbeitet das Überströmventil gut, reduziert sich auch der Massenstrom durch die WP ohne Verzögerung und die Regelung der WP passt die Leistung so an, dass eine konstante Vorlauftemperatur gehalten werden kann.

Aber auch wenn das Überströmventil unzureichend arbeitet und deutlich mehr Wasser als zur Aufrechterhaltung des Mindestmassenstroms notwendig überströmen lässt, funktioniert in diesem Fall die Leistungsregelung der WP. Das warme vom Vorlauf überströmende Wasser hebt die Rücklauftemperatur auch unmittelbar vor der WP schnell an, was bei konstantem oder reduziertem Massenstrom dazu führt, dass die Regelung die Leistung der WP zurückfährt, um die Vorlauftemperatur konstant zu halten.

Neben den höheren thermischen Verlusten ist an dieser Variante nachteilig, dass aufgrund einer Durchmischung des Pufferspeichers bei der Beladung zwar die Vorlauftemperatur am Erzeuger, nicht aber am Verbraucher konstant gehalten werden kann. Diese Durchmischung führt zu einem Abfall der Versorgungstemperatur (Floß, 2013), die sich nachteilig auf die Effizienz des WPS auswirkt.

3.3 PARALLELE SPEICHEREINBINDUNG MIT SEPCHERLADEMANAGEMENT

Nach einer internen Untersuchung am Institut für Gebäude und Energiesysteme (IGE) der Hochschule Biberach (Fundel 2025) schlägt der überwiegende Teil der Hersteller von leistungsgeregelten Wärmepumpen die parallele Speicherintegration vor. Die Probleme der Leistungsregelung wurden in Kapitel 2.2 beschrieben. Eine Lösung des Problems liegt im Abgleich der Massenströme von der Verbraucher- auf die Erzeugerseite. Dies kann auf verschiedene Weisen geschehen. In Abbildung 6 ist beispielhaft eine Lösung mittels Speicherlademanagement dargestellt.

Abb. 6: Parallele Einbindung des Pufferspeichers mit Speicherlademanagement

Reduziert sich aufgrund eines geringeren Bedarfs der Massenstrom durch die Verbraucher, wird bei konstantem Massenstrom durch die WP warmes Wasser in den Pufferspeicher geleitet und der Pufferspeicher wird beladen. Die über die Höhe des Speichers angebrachten Temperatursensoren erkennen durch eine Verlagerung der Temperaturfront die Beladung und fahren die Drehzahl der Umwälzpumpe im WP-Kreislauf bis auf den Mindestmassenstrom zurück. Aufgrund des reduzierten Massenstroms im WP-Kreis reagiert jetzt auch die Leistungsregelung der WP. Damit wird erreicht, dass bei einem minderen Wärmebedarf der Verbraucher zunächst die Leistung der WP reduziert wird. Erst wenn der Mindestmassenstrom oder die Minimalleistung der WP unterschritten werden, wird der Pufferspeicher langsam beladen.

Steigt der Massenstrom durch die Verbraucher wieder an, verschiebt sich die „Wärmefront“ nach oben (Entladung). Wird eine vorgegebene Solltemperatur im oberen Bereich des Pufferspeichers unterschritten, muss die Wärmepumpe die Leistung erhöhen.

Somit lassen sich deutlich längere Laufzeiten der WP erreichen und die Takthäufigkeit wird reduziert.

4. SCHLUSSFOLGERUNG, ZUSAMMENFASSUNG

Um eine lange Lebensdauer von Wärmepumpen zu erreichen, ist es notwendig, die Takthäufigkeit der WP-Verdichter zu reduzieren. Dies kann sowohl durch eine Integration von Pufferspeichern im hydraulischen System oder aber durch eine Leistungsanpassung der Wärmepumpe an den Verbrauch erfolgen. Eine Kombination der beiden Maßnahmen führt in der Praxis derzeit aber meist zu Misserfolgen.

Es gibt aber zahlreiche Lösungsansätze, die eine sinnvolle Kombination von leistungsgeregelter WP und Pufferspeicher ermöglichen. Einzelne wurden in diesem Beitrag vorgestellt.

LITERATUR

- Afjei Th., Erb M., Gabathuler H.R. & Zweifel G. (2002) Standardschaltungen fuer Kleinwaermepumpenanlagen, Abschlussbericht Teil 2, Schweizer Bundesamt für Energie BFE
- Brudermüller T, Potthoff U, Fleisch E, Wortmann F & Staake T (2025) Estimation of Energy Efficiency of Heat Pumps in Residential Buildings Using Real Operation Data. *Nature Communications*, 22 March 2025, <https://www.nature.com/articles/s41467-025-58014-y>
- Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz FWS (2020) Pflichtenheft WP-System-Modul Version vom 25.05.2020, <https://www.wp-systemmodul.ch/de/>
- Floß A. & Sulger C. (2022) Reduzierung von Schadstoffemissionen durch längere Brennerlaufzeiten – Teil 1: Grundlagen und Simulation, HLH BD 73, VDI-Fachmedien, 01-02/2022. Seite 22 bis 27.
- Floß A. Fink S. & Hofmann S., (2012) Optimized Integrations of Storage Tanks in Heat Pump Systems, *Proceedings: The Second Conference on Buildings Energy and Environment (COBEE 2012)*, Boulder, USA
- Karzick, L.-M. (2025, 26. März). Überdimensionierung von Wärmepumpen: Risiken und Alternativen. *Inside-Digital*. Zugriff am 19. Mai 2025. Verfügbar unter: <https://www.inside-digital.de/news/teurer-fehler-bei-waermepumpen-diesen-fehlschluss-solltest-du-vermeiden>
- VDI Richtlinie 4645 (2023) Heizungsanlagen mit Wärmepumpen in Ein- und Mehrfamilienhäusern, Planung, Errichtung, Betrieb, Beuth Verlag, April 2023
- Volkmer S. (2016) Simulation von hydraulischen Anlagen, Interner Forschungsbericht: Institut für Gebäude- und Energiesysteme (IGE), Hochschule Biberach, Germany

Lastmanagement in Thermalbädern mithilfe eines Data-Driven-Model-Predictive-Control-Ansatzes

S. Dragosits¹⁾, R. Stelzer¹⁾, P. Klanatsky²⁾

¹⁾ *Forschung Burgenland GmbH, Pinkafeld, Österreich*

²⁾ *Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland, Pinkafeld, Österreich*

ABSTRACT: This paper presents a data-driven model predictive control (DMPC) approach for intelligent pool temperature control in thermal spas. Developed as part of the GEO.MAT project, it is presented here using the 'sports pool' at Sonnentherme Lutzmannsburg as an example of its application. DMPC combines a grey-box model integrating physical laws and data-driven approaches with mixed-integer linear programming (MILP) to minimise energy consumption, costs, and CO₂ emissions. Weather forecasts and boundary conditions, such as setpoint ranges, power limitations (load management) and operating times, are considered to enable predictive and flexible control. Initial tests have shown promising results, with the concept due to be gradually implemented. The application of the DMPC should help drive the decarbonisation of thermal baths forward.

1. PROJEKT BESCHREIBUNG

Thermalbäder spielen eine bedeutende Rolle im österreichischen Tourismussektor. Um diese angenehme Freizeitgestaltung anbieten zu können, benötigen die Betriebe enorme Mengen an Energie, die oftmals noch aus fossilen Energieträgern gewonnen werden. Ein nachhaltiger Betrieb ist sowohl für die Gäste als auch für die Betreiber von großer Relevanz. Im Rahmen der Initiative "Vorzeigeregion Energie" werden im Projekt "GEO.MAT" Konzepte zur Dekarbonisierung von Thermen entwickelt und an zwei realen Thermalbetrieben demonstriert. Dabei sollen nicht nur fossile Energiequellen durch regenerative substituiert, sondern auch Effizienz- und Flexibilitätspotentiale erschlossen werden. Ein Beispiel ist die Nutzung der Abwärme von Kälteanlagen. Es konnte festgestellt werden, dass das Rückspülwasser signifikante Energiemengen enthält, welche durch den Einsatz von Wärmepumpen nutzbar gemacht werden können. Darüber hinaus ermöglichen die enormen Wassermengen eine beachtliche Flexibilität hinsichtlich der Lastverschiebung. Unter Berücksichtigung einer intelligenten, vorausschauenden Regelung besteht die Möglichkeit, diese Potentiale nutzbar zu machen. Für die Energieerzeuger oder das Versorgungsnetz wird durch die flexiblen Abnehmer ein effizienter Betrieb ermöglicht. Die Erkenntnisse des Projekts sollen skalierbar auf weitere Thermen und Wellnessbetriebe anwendbar sein.

Anhand des Demonstrators Sonnentherme Lutzmannsburg wird ein Data-Driven-Model-Predictive-Control-Ansatz (DMPC) als ein solches intelligentes und vorausschauendes Regelungskonzept getestet. In diesem Beitrag wird das entwickelte Konzept des DMPC und dessen Anwendung am Beispiel der Temperaturregelung eines außenliegenden Sportbeckens vorgestellt.

2. DEMONSTRATIONSANLAGE SPORTBECKEN

Das Sportbecken wird durch einen Wärmetauscher auf einer gewünschten Temperatur gehalten. Dazu strömt ein ständig zirkulierender Volumenstrom über den Wärmetauscher, wird bei Bedarf erwärmt und temperiert so letztlich das Sportbecken. Diese ständige Zirkulation ist nicht nur für die Wärmezufuhr relevant, sondern auch für hygienische Maßnahmen, da dieser Zirkulationsvolumenstrom auch durch Filter strömt. So können die hygienischen Anforderungen für das Sportbecken eingehalten wer-

den. Fehlende Wassermengen werden zudem aus der thermalen Nachspeisung (Thermalwasser mit ca. 32 °C) ausgeglichen.

Die bestehende Regelung des Sportbeckens sieht eine Nachtabsenkung vor. Dadurch wird die Beckentemperatur in den Nachtstunden auf einem geringeren Niveau als tagsüber gehalten. Damit sollen die Wärmeverluste reduziert werden, was jedoch eine hohe Wiederaufheizleistung in den Morgenstunden erfordert. Hinzu kommt, dass über denselben Wärmetauscher auch eine außenliegende Rutsche versorgt wird. Daher mussten auch diese Rutschenwärmeverluste in das Sportbeckenmodell (Kapitel 3.2) aufgenommen werden.

Mit dem Einsatz eines DMPC sollen alle grundlegenden Anforderungen an die Regelung der Beckentemperatur abgedeckt und gleichzeitig ein Lastmanagement integriert werden, um derzeit bestehende Lastspitzen (entsprechend Voruntersuchungen laut Seidnitzer-Gallien et al. (2024) teilweise über 1 MW) zu verringern. Dies umfasst die ersten geplanten Ausbau- und Teststufen des DMPC-Einsatzes im Projekt. Die letzte Ausbaustufe soll zusätzlich zu den bisher aufgezählten Punkten auch die Nutzung einer zeitlich begrenzt verfügbaren Abwärme aus Rückspülwässern zur Beckenheizung umfassen. In den Voruntersuchungen (Seidnitzer-Gallien et al. 2024) konnte beispielsweise ein täglich nutzbares Abwärmepotenzial von etwa 2,0 MWh identifiziert werden. Dieses entspricht etwa der Hälfte des Tagesbedarfs des Sportbeckens an einem Wintertag.

3. GREYBOXMODELL

Um die Beckentemperatur intelligent und vorausschauend regeln zu können, ist eine möglichst genaue Beschreibung des dynamischen Systems (Sportbecken) mit all seinen Wärmegewinnen und -verlusten von großer Wichtigkeit. Dazu wird ein Greybox (GB)-Ansatz verwendet.

3.1 ALLGEMEINES

Ein Greybox-Modell ist ein hybrider Ansatz, der die Vorteile von physikalischen Modellen (Whitebox) und datengetriebenen Modellen (Blackbox) kombiniert. Während Whitebox-Modelle auf physikalischen Gesetzen basieren und eine hohe Interpretierbarkeit bieten, sind sie oft komplex und erfordern detaillierte Kenntnisse über das System. Blackbox-Modelle hingegen nutzen ausschließlich Daten, um das Systemverhalten zu approximieren, sind jedoch weniger interpretierbar und können außerhalb des Trainingsbereichs ungenau sein.

Greybox-Modelle verbinden diese beiden Ansätze, indem sie physikalische Gesetzmäßigkeiten mit datengetriebenen Methoden ergänzen. Dies ermöglicht eine präzisere Modellierung, insbesondere in Fällen, in denen nicht alle physikalischen Parameter bekannt sind oder sich nur mit größerem Aufwand messen lassen.

3.2 GREYBOXMODELL DES SPORTBECKENS

Durch die Verwendung eines Greybox-Modells können bekannte thermodynamische Zusammenhänge (wie konvektive Wärmeverluste oder Verdunstung) als Ausgangspunkt für die Modellstruktur herangezogen werden. Gleichzeitig können diverse Parameter, wie Stoff- oder Geometrieigenschaften, mithilfe von Messdaten bestimmt werden. Damit soll ein guter Kompromiss zwischen Praxistauglichkeit und Genauigkeit erzielt werden.

Mit einem Greybox-Ansatz kann beispielsweise der Wärmeübertragungskoeffizient mithilfe von Messdaten (Windgeschwindigkeit, Temperaturen) bestimmt werden. Hingegen müssen bei einem Whitebox-Ansatz die konkreten geometrischen und thermodynamischen Gegebenheiten erfasst werden. Über bestimmte Berechnungsansätze (z. B. Nusselt-Korrelationen) kann dann der Wärmeübertragungskoeffizient bestimmt werden, was mit einem erhöhten Aufwand verbunden ist.

Die Struktur entspricht einem RC-Modell (Widerstands-Kapazitäts-Modell), das grundsätzlich aus Knoten (Temperaturen) besteht, die über mehrere Pfade mit Widerständen oder Kapazitäten verbunden

sind. Einflüsse, die nicht als Temperaturknoten abgebildet werden konnten (z.B. solare Einstrahlung), sind als direkte Einflüsse (Wärmeströme) abgebildet. Die Struktur des aktuell verwendeten Greybox-Modells des Sportbeckens ist in Abb. 1 dargestellt. Die zu bestimmenden Greybox-Parameter sind gelblich hinterlegt, die Wetterdaten (Mess- bzw. Prognosedaten) orange und die Betriebsdaten (Mess- bzw. Prognosedaten) grün.

Abb. 1: Darstellung der verwendeten Greybox-Struktur zur Berechnung der Beckentemperatur

Die Bestimmung der Beckentemperatur erfolgt in Abhängigkeit von neun Einflussgrößen und insgesamt zehn Modellparametern. Die festgelegten Einflussgrößen des aktuellen Greybox-Modells für das Sportbecken sind:

- Außentemperatur (T_{amb})
- Relative Luftfeuchte (φ_{amb})
- Luftdruck (p_{amb})
- Erdoberflächentemperatur (T_{gnd})
- Windgeschwindigkeit (v_{Wind})
- Solare Einstrahlung (horizontale Globalstrahlung) (\dot{Q}_{solar})
- Status der Beckenabdeckung (x_{Abd} bzw. x_{Frei})
- Nachheizleistung (\dot{Q}_{NHeiz})
- Rutschschichtvolumenstrom ($\dot{V}_{Rutsche}$)

Über die Lufttemperatur, die relative Feuchte und den Luftdruck wird eine Himmelstemperatur berechnet, die den Knotenpunkt für die Pfade zur Berücksichtigung der Wärmestrahlung darstellt. Diese wurde entsprechend der Himmelstemperatur (sky temperatur) nach Duffie & Beckman (2013) berechnet.

Im Laufe des Projekts gab es mehrere Versionen des Sportbeckenmodells. Bei den regelmäßigen Tests der GB-Parametrierung mit den realen Betriebsdaten konnte mit der Zeit festgestellt werden, welche Pfade einen signifikanten Einfluss auf die Modellgenauigkeit haben und welche weniger. So gab es

beispielsweise bei den ersten Iterationen des GB-Modells einen eigenen Pfad für Verdunstungsverluste. Aufgrund der geringen Signifikanz wurde dieser bei späteren Modellvarianten jedoch entfernt.

Mit der zuvor vorgestellten aktuellen Modellversion konnten zuletzt ausreichende Näherungen des gemessenen Temperaturverlaufs erzielt werden, sodass das GB-Modell für die nächsten Tests des DMPC einsatzbereit ist. In Abb. 2 ist eines der letzten Parametrierungsergebnisse mit dieser Modellstruktur zu sehen. Für die GB-Parametrierung und auch für die DMPC-Optimierung werden Daten mit einer Zeitschrittweite von 15 Minuten verwendet.

Abb. 2: Erste Ergebnisse der Greybox-Parametrierung mit der vorgestellten Modellstruktur

Für den dargestellten Zeitraum betrug der mittlere absolute Fehler (MAE) beispielsweise 0,126 K. Die größeren Abweichungen in diesem Ergebnis sind einerseits auf die Anlage zurückzuführen, da die Temperaturwerte aufgrund von Spül- und Reinigungsvorgängen temporär nicht repräsentativ sind. Andererseits sind diese Abweichungen an sich nicht sonderlich beeinträchtigend, da bei der regelmäßigen Ausführung des DMPC (stündlich) immer der aktuelle Temperaturmesswert als Ausgangspunkt für die Vorhersage verwendet wird. Dadurch können einander bedingte, kumulierte Abweichungen größtenteils vermieden werden.

Des Weiteren ist zu erwähnen, dass neben den Modellungenauigkeiten natürlich auch die Messungen an sich Ungenauigkeiten mit in die Vorhersage einbringen. Beim Modell wurde beispielsweise die Vereinfachung getroffen, dass eine homogene Durchmischung des Beckens vorherrscht. Die tatsächliche Messung der Beckentemperatur erfolgt jedoch nur punktuell, wodurch gewisse Unsicherheiten entstehen können. Zudem bringen jegliche Messung für sich bereits eine gewisse Ungenauigkeit mit sich, die unabhängig von der gewählten Modellstruktur vorhanden ist. Da ein Greybox-Modell verwendet wird, das die Modellparameter anhand der realen Messdaten bestimmt, können vorhandene Messungenauigkeiten (systematische Fehler) direkt in die bestimmten GB-Parameter einfließen. Wenn die Beckentemperatur also beispielsweise tendenziell zu hoch gemessen wird (wenn die Messung z.B. direkt am Austritt der Nachspeisung positioniert wäre), könnten die parametrisierten Wärmeübergangskoeffizienten geringer ausfallen als ihre physikalisch korrekt bestimmten Gegenstücke. Somit könnte das GB-Modell eine zu hohe Beckentemperatur (höhere Wärmeverluste) mit geringeren Wärmeübergangskoeffizienten (geringere Wärmeverluste) kompensieren. Hinsichtlich der Praxistauglichkeit ist dies ein großer Vorteil gegenüber einem Whitebox-Ansatz, da die Modellgenauigkeit bis zu einem gewissen Grad von der Messgenauigkeit entkoppelt ist.

Dieser Vorteil ist besonders bei diesem Anwendungsgebiet von großem Wert, da die Temperaturänderungen der Becken relativ gering sind (bei einer Nachabsenkung max. 3 K). In diesem schmalen Temperaturbereich stecken jedoch aufgrund der hohen Wärmekapazitäten große Wärmemengen. Da bei der Regelung der Beckentemperatur die Minimierung des Energieverbrauchs das Optimierungsziel darstellt, sollte die Vorhersage der Beckentemperatur möglichst genau sein, um das Einsparpotenzial voll auszuschöpfen. Zur Veranschaulichung der Größenordnung: Für die Änderung der Sportbeckentemperatur um 1 K wird eine Wärmemenge von ca. 500 kWh benötigt. Deshalb ergeben sich beispielsweise auch hohe Lastspitzen (teilweise bis über 1 MW) beim Wiederaufheizen nach einer Nachtabsenkung, da innerhalb eines kurzen Zeitraums (wenige Stunden) große Wärmekapazitäten erwärmt werden müssen.

4. DMPC

4.1 ALLGEMEINES

Die intelligente Regelung des DMPC basiert auf Mixed-Integer-Linear-Programming (MILP), wobei das zuvor beschriebene Greybox-Modell zusammen mit all den Randbedingungen das Gleichungssystem bildet. Das Ziel besteht schließlich darin, eine Zielfunktion zu minimieren oder zu maximieren. In diesem Anwendungsfall kann es sich beispielsweise um die Minimierung des Energieverbrauchs, der Kosten oder des CO₂-Ausstoßes handeln, wobei die Lösung auch sämtliche Nebenbedingungen (Sollwertbereiche, Leistungsgrenzen, Mindestlaufzeiten etc.) einhalten muss.

Um das dynamische Verhalten der Beckentemperatur in der Optimierung berücksichtigen zu können, musste das Greybox-Modell in Form eines Zustandsraummodells hinterlegt werden. Der DMPC wurde in der Programmierumgebung MATLAB erstellt, wobei für die MILP-Optimierung GUROBI verwendet wird.

4.2 ANWENDUNG DES DMPC-KONZEPTS

Wie in Kapitel 2 bereits erwähnt, umfasst der erste Entwicklungsschritt die Regelung der Beckentemperatur des Sportbeckens (später auch mehrerer Becken) mithilfe des DMPC, wobei hier die Nachheizleistung des Wärmetauschers als Stellgröße fungiert.

Dazu umfasst der DMPC mehrere wesentliche Bereiche:

- **Wärmeverlustmodelle und regelmäßige Neuparametrierung:** Um die Wärmeverluste der jeweiligen Becken und deren individuelle Einflussfaktoren möglichst genau berücksichtigen zu können, werden Greybox-Modelle eingesetzt. Durch eine regelmäßige Neuparametrierung der Greybox-Modelle soll eine möglichst genaue Vorhersage der Wärmeverluste ermöglicht werden (so können z.B. auch mögliche saisonale Effekte besser im Modell abgebildet werden).
- **Optimierung der Stellgrößen (Heizleistung):** Ziel ist die Minimierung des Energieverbrauchs ohne Beeinträchtigung der Komfortbedingungen (z.B. Beckentemperatur). Dies wird durch eine optimale Anpassung der Heizleistung an die aktuellen und prognostizierten Bedingungen erreicht.
- **Berücksichtigung der Randbedingungen:** Die Regelung berücksichtigt wichtige Randbedingungen wie den Sollwertbereich der Beckentemperatur und die begrenzte maximale Gesamtheizleistung bei mehreren Becken. Damit wird sichergestellt, dass die Temperatur in den Becken während der Betriebszeiten in einem komfortablen Bereich bleibt und Lastspitzen begrenzt werden.
- **Berücksichtigung von Wetterprognosen:** Durch die Einbindung von Wetterprognosen kann die Heizleistung vorausschauend angepasst werden. Dies ermöglicht eine weitere Optimierung des Energieverbrauchs, indem beispielsweise die natürliche Erwärmung durch Sonneneinstrahlung berücksichtigt wird. Zudem sollen durch einen regelmäßigen Abruf der Prognosen Wetteränderungen frühzeitig in die Optimierung einfließen.

Im nächsten Entwicklungsschritt ist geplant, eine Abwärmenutzung aus verschiedenen Rückspülbecken mittels Wärmepumpe in das bestehende Regelungskonzept zu integrieren. Aufgabe des DMPC ist es dann, die täglich vorhandene, aber aufgrund der Rückspülvorgänge zeitlich begrenzte Abwärme vorrangig für Nachheizungen zu nutzen, einen effizienten Betrieb der Wärmepumpe (Berücksichtigung von Stillstands- und Betriebszeiten) zu gewährleisten und gleichzeitig alle bestehenden Randbedingungen (z.B. Sollwertbereiche für Beckentemperaturen) einzuhalten.

Der DMPC ist über definierte Schnittstellen mit der Automations- und Anlagenleittechnik verbunden. Dadurch kann der optimierte und prognostizierte Stellgrößenverlauf der entsprechenden Regelung vor Ort als Sollwert übergeben werden. Ebenso werden die für die Optimierung und Parametrierung erforderlichen Daten (z. B. Wetterprognosen oder Betriebsdaten) über definierte Schnittstellen abgerufen.

5. AKTUELLER STAND UND AUSBLICK

Die hier vorgestellten Konzeptideen und ersten Ergebnisse wurden im Zuge der Vorbereitung für den tatsächlichen Einsatz und den Feldtest des DMPC entwickelt und erstellt. Dabei wurden einzelne Teilspekte, wie die Definition einer geeigneten Greybox-Struktur oder die Schnittstellen, bereits erfolgreich getestet. Zudem gab es bereits erste Tests zum DMPC, bei denen die grundsätzliche Funktionstauglichkeit für die letzte Ausbaustufe (Temperaturregelung inklusive Lastmanagement und Abwärmenutzung) überprüft wurde. Dabei wurden die bereits bekannten Randbedingungen (Zeitraum der verfügbaren Abwärme, Wärmepumpenleistung etc.) sowie vorläufige Versionen mehrerer GB-Modelle (jeweils repräsentativ für ein eigenes Becken) herangezogen, um für diesen fiktiven Fall eine Optimierung durchzuführen. Der DMPC konnte für diesen Test schnell ein Ergebnis liefern, das alle Randbedingungen erfüllte und zudem plausible Temperaturen und Stellgrößenverläufe prognostizierte.

Da somit alle notwendigen Vorbereitungen und Tests abgeschlossen sind, soll in nächster Zeit mit der schrittweisen Umsetzung der Test-/Ausbaustufen begonnen werden, um erste Erkenntnisse des DMPC im tatsächlichen Betrieb zu gewinnen.

Durch den Einsatz intelligenter Regelungskonzepte (DMPC) in Thermalbädern soll schließlich erreicht werden, dass die effiziente Integration nachhaltiger Energiesysteme unter Berücksichtigung von Lastmanagementaspekten erleichtert wird und darüber hinaus vorhandene Abwärmepotenziale bestmöglich genutzt werden. Der DMPC bietet die Möglichkeit, den Energieverbrauch und somit die Energiekosten insgesamt zu senken. Durch die Schaffung günstigerer Rahmenbedingungen für die Integration nachhaltiger Systeme können die CO₂-Emissionen weiter reduziert werden.

LITERATUR

- Seidnitzer-Gallien C., Stelzer R., Dragosits S. (2024) Use of waste heat potential and flexibility elementsto speed up decarbonisation in Austrian thermal spas. In: Proceeding 3rd International SustainableEnergy Conference, 2024, DOI: <https://doi.org/10.52825/isecon.v1i.1262>
- Duffie J.A. & Beckman W.A. (2013) Solar engineering of thermal processes. 4th Edition, pp. 147-148, DOI: 10.1002/9781118671603

Session 7c

SmartCity Baumgarten – Die energieeffiziente erneuerbare urbane Zukunft

Lang / LANG consulting / AT

Qualitative indicators to assess the sustainable implementation of RECs

Hummer, Heidenhofer / 4ward Energy Research GmbH / AT

Tabakovic, Heidenreich / Fachhochschule Technikum Wien / AT

Bosch / Becquerel Institute / BE

SmartCity Baumgarten – Die energieeffiziente erneuerbare urbane Zukunft

G. Lang

LANG consulting, Wien, Österreich

1. EINLEITUNG

Im Quartier SmartCity Baumgarten im 14. Wiener Gemeindebezirk (Abb. 1) werden die Wohnungen zukünftig über ein liegenschaftsübergreifendes Anergienetz zu 100 % erneuerbar mit Wärme, Kälte und Strom versorgt. Das innovative Konzept macht es möglich, dass benachbarte Hausgemeinschaften und ein Gründerzeit-Zinshaus lokal erzeugte erneuerbare Energie über ein Niedertemperatur-Mikronetz gemeinsam nutzen. Mit dem Demonstrationsprojekt wird eine zukunftsweisende Alternative für Stadtgebiete entwickelt, die außerhalb des Fernwärmenetzes liegen (Abb. 3).

Abb. 1: Panorama Foto des Quartiers SmartCity Baumgarten, Fotocredits: LANG consulting

Das Quartier SmartCity Baumgarten ist von einem für die Wiener Außenbezirke typischen Bauteilmix, mit Gebäuden aus unterschiedlichen Epochen, geprägt (Abb. 2). Die Wärmeversorgung der Gebäude erfolgt überwiegend mit dezentralen Gas-Etagenheizungen.

Die Umrüstung auf erneuerbare Energieträger ist in solchen Quartieren eine große Herausforderung. Durch die Errichtung eines Neubaus in einer Blockbaulücke bot sich hier die einmalige Chance, mehrere unterschiedliche Liegenschaften und Gebäudetypologien über ein Anergienetz zu verbinden und auf 100 % erneuerbare Energie umzurüsten. Damit wird ein multiplizierbarer Prototyp für die zukunftsweisende Energieversorgung in einem bestehenden Stadtquartier realisiert.

Zentral sind die gemeinsame Planung und Umsetzung einer energieeffizienten Sanierung der Bestandsgebäude, um den Energiebedarf so weit wie möglich zu reduzieren. Die Energiebereitstellung erfolgt über Geothermie in Kombination mit Photovoltaik. Das gebäudeübergreifende Konzept ermöglicht es, die Potenziale der einzelnen Liegenschaften hinsichtlich Erdwärme und Photovoltaik optimal auszuschöpfen.

Abb. 2: Skizze der Häuserfront und Darstellung der Unterschiede der Gebäude

Abb. 3: Visualisierung saniertes Mehrfamilien-Wohnhaus (aap Architekten)

2. FACTBOX ERNEUERBARE ENERGIEGEMEINSCHAFT SMART-CITY BAUMGARTEN

2.1 QUARTIER-GEBÄUDEDATEN:

- Prototyp für eine Energiegemeinschaft mit Anergienetz im Bestandsquartier
- Anergienetz im Bestandsquartier:
 - Gründerzeithaus Baujahr 1912 (12WE Miete)
 - Wohnungseigentum (WEG) Baujahr 1980 (15 WE)
 - MFH-Neubau durch Bauträger Baujahr 2024 (34 WE)
- Bauherren:
 - 1 Hauseigentümer
 - 15 Wohnungseigentümer
 - 1 Bauträger

- Energiebezugsfläche: 4.965 m² (580 m² + 1.325 m² + 3.060 m²) Anergienetz seit 10/2024 im Teilbetrieb, ab 09/2025 im Vollbetrieb
- Erster Fördernehmer von Wiener Wärmenetze
- SmartCity Baumgarten ist ein „Stadt der Zukunft“ Forschungsprojekt, „Raus aus Gas“-Vorzeigeprojekt und passathon Leuchtturmprojekt

2.2 TECHNISCHES KONZEPT/BAUMASSNAHMEN:

- Im Zuge eines Neubaus wurden 25 Erdsonden gebohrt die zusätzlich auch die angrenzenden Altbestandshäuser mit Erdwärme (Anergie-Netz) versorgen
- Die Anergienetz-Rohrleitungen wurden durch die bestehenden Keller verlegt
- In den Altbestandshäusern werden anschließend
 - Sole-Wärmepumpenheizungen errichtet
 - gebäudeinterne Wärmeverteilungen gebaut
 - thermische Gebäudesanierungen durchgeführt
 - gebäudeeigene PV-Anlagen errichtet
- Am Dach des Neubaus wurde als Servitut für eines der Bestandsbauten ein Luft-Solar-Absorber zur sommerlichen Reaktivierung der Erdwärmesonden errichtet
- Projektzeit 2022 – 2025 + Monitoring

2.3 RECHTLICHE THEMEN:

- Gründung von Österreichs erstem Verein „Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft für Wärme & Strom“, eine komplexe Rechtsmaterie.
 - Statuten für Verein „Erneuerbare Energiegemeinschaft SmartCity Baumgarten“ (EEG SCB Anergie) seit 2022
 - 11 Rechtsverträge nur für Anergienetz (Pionier)
 - Die Verträge für die PV-Strom Verteilung und Bezug werden 2025 vor Start der Errichtung der PV-Anlagen erstellt und abgeschlossen
- Zwei regionale Erneuerbare Energiegemeinschaften EEG STROM
 - Für OPEN11 bei Umspannwerk Gurkgasse
 - Für OPEN12 bei Umspannwerk Gurkgasse
- Gemeinschaftliche Erzeugungsanlage GEA LI280

3. FACTBOX SANIERUNG WEG-WOHNHAUS LI280 ZUM PLUSENERGIEHAUS:

- Sanierung WEG-Wohnhaus LI280 zum Plusenergiehaus (Abb. 3)
 - EnerPHit Plus im Bestand (die nachstehenden Werte gemäß PassivhausProjektierungPaket PHPP gerechnet)

■	HWB	15,8	kWh/(m ² a)
■	Heizlast	13	W/m ²
■	PE-Bedarf	51	kWh/(m ² a)
■	PER-Bedarf	39	kWh/(m ² a)
■	Erzeugung erneuerbare Energie (Bezug auf überbauter Fläche)	107	kWh/(m ² a)
- HWB_{ref,RK} 19,4 kWh/(m²a); vorher 96 kWh/(m²a) (gemäß Energieausweis OIB gerechnet)
- Thermische Sanierung Großteils mit Hochleistungsdämmstoffen
- Klimaaktiv Gold Planungsdeklaration angestrebt
- Österreichs erster Einsatz Sole-Wärmepumpe mit Propan im Mehrfamilienhaus (2 Herz commotherm SWP 30), Senkung des Kältemittel Treibhauspotentials GWP_{gesamt} von 18.000 kg auf 0,1 kg_{CO2äq}

- Innovative Photovoltaik-Anlage mit gesamt rund 49 kWp aus
 - fassadenintegrierter PV
 - Dach-PV
 - Terrassen-Brüstungs-PV
- Kreislaufwirtschaft – ReUse
 - Waschbetonplatten, Metallfassade, XPS-Platten (CO₂-geschäumt) nach 2000, Elektrische Warmwasserspeicher (Provisorium), Badewanne, Thujen samt Pflanzentröge von Dachterrasse, etc.
 - Ukraine Hilfsprojekt mit Bestandsfenster konnte leider nur bis an die ukrainische Grenze organisiert werden, und scheiterte schlussendlich an der noch nicht existierenden Struktur in der Ukraine für die weitere Verteilorganisation vor Ort
 - ReUse von Mineralwolle (vor 2000) FDPL-Platten wären zu 80 % weiter nutzbar, allerdings verboten. Daher mittels Zwischendepot in Himberg Nutzung für künftiges Downcycling in Mahlwerk als Ersatzrohstoff in der Zementindustrie
- Null-Emissions-Gebäude im Bestand von 2.600 kg auf unter 150 kg CO₂ je BewohnerIn
- Treibhausgase vor Sanierung 4.129 t_{CO2} Äquivalent auf
nach Sanierung 70 t_{CO2} Äquivalent
 - 1.454 t_{CO2} Äquivalent durch Reduktion des Energieverbrauchs für Heizen und Warmwasser für 40 Jahre (Sanierungszyklus)
 - 1.345 t_{CO2} Äquivalent aus Vermeidung Erdgas-Methan-Emissionen für Heizen und Warmwasser für 40 Jahre (Sanierungszyklus)
 - 666 t_{CO2} Äquivalent Vermeidung durch innovative PV-Anlage für 40 Jahre mit Jahresertrag von ca. 35.592 kWh
 - 577 t_{CO2} Äquivalent Vermeidung durch Vernichtung der FCKW (GWP 8.500) in 300 m² alten XPS-Platten 70 mm dick aus Produktion 1980. Verbrennung nur in Sondermüllverbrennungsanlage zulässig
 - 18 t_{CO2} Äquivalent Einsparung aus gelieferten zwei Wärmepumpen Herz commotherm SWP 30 mit 2 * 0,84 kg Propan gegenüber ebenfalls in GET-Datenbank gelisteten Wärmepumpen mit 6,5 kg Kältemittel R-134A

Abb. 4: Grafik über anteilige Treibhausgas-Reduktion auf 40 Jahre für Sanierungsprojekt WEG MFH auf EnerPHit Plus, (LANG consulting)

- Mit 94,5 % final sehr hohe Zustimmung für Best-Practice-Sanierung bei EigentümerInnen im WEG trotz zwischenzeitlichem Gerichtseinspruch (1 Jahr Verzögerung)
- Bestandsgebäude LI280 Sanierungs-Bauzeit 03 – 09/2025
- Monitoring Haus LI280 mindestens bis Ende 2026
- Wirtschaftlichkeitsanalyse von fünf Varianten zeigt Best-Practice-Sanierung am kostengünstigsten für WohnungseigentümerInnen

Abb. 5: Grafik über Wirtschaftlichkeit verschiedener Sanierungsvarianten (LANG consulting)

Auszeichnung „100 Projekte Raus aus Gas“ Stadt Wien

WEITERE INFORMATIONEN:

- „Raus aus Gas“-Vorzeigeprojekt SmartCity Baumgarten
<https://www.wien.gv.at/umwelt/vorzeigeprojekt-smartcity-baumgarten>
 SmartCity Baumgarten demonstriert, wie ganze Bestandsquartiere künftig zu 100 Prozent erneuerbar mit Wärme, Kälte und Strom versorgt werden können
- SmartCity Baumgarten - Demonstration eines Anergienetzes und Umsetzung von klimafitten Lösungen im Bestandsquartier
<https://nachhaltigwirtschaften.at/de/sdz/projekte/smart-city-baumgarten.php>
- SmartCity Baumgarten - Anergienetz in einem Wiener Bestandsquartier
<https://www.energy-innovation-austria.at/article/smartcity-baumgarten/>
- Das Gebäude ist ein passathon Leuchtturmprojekt
<https://passathon.at/termine/wien>

Qualitative indicators to assess the sustainable implementation of RECs

E. Hummer, M. Heidenhofer¹⁾, M. Tabakovic, M. Heidenreich²⁾, E. Bosch³⁾

¹⁾ *Award Energy Research GmbH, Graz, Austria*

²⁾ *Fachhochschule Technikum Wien, Vienna, Austria*

³⁾ *Becquerel Institute, Brussels, Belgium*

ABSTRACT: The European Commission's Affordable Housing Initiative fosters the renovation of social housing through integrated solutions combining technological innovation, co-creation with residents, and novel business models. Within this framework, the Horizon 2020 project *ProLight* (2022–2026) implements Renewable Energy Communities (RECs) across three European demonstration districts in Spain, Italy and Portugal. These districts serve as testbeds for participatory energy transition and community-based sustainability, fostering a smart neighbourhood approach and providing blueprints for replication.

Engaging stakeholders and citizens is a vital element of building trust, fostering collaboration, and achieving meaningful outcomes within the *ProLight* project. Therefore, this paper examines the key success factors and barriers for sustained engagement and user satisfaction in creating RECs within affordable housing.

To answer this question, different strategies have been tested in the *ProLight* demonstration districts and systematically evaluated. The approach integrates qualitative and quantitative methods, guided by a multi-dimensional Key Performance Indicator (KPI) framework, using 11 KPIs for assessment of actions undertaken, covering social, environmental, technical, economic, market and regulatory aspects. Empirical data from pilot districts inform an analysis of three social KPIs – end-user satisfaction, level of information, and participation – capturing the up to date lived experience and social impact of *ProLight* interventions.

The empirical studies in the demonstration neighbourhoods within the project illustrate different approaches to user involvement and provide valuable insights that can be transferred to other neighbourhoods and urban contexts. Lessons learned inform scalable, context-sensitive models for stakeholder engagement in urban energy transitions.

1. INTRODUCTION

1.1 BACKGROUND

The European Green Deal strives to make the EU climate neutral by 2050, as mandated by the European Climate Law. However, this proposes challenges as 75 % of EU's buildings lack energy efficiency (European Commission 2024). Affordable housing across Europe faces significant challenges, including ageing infrastructure, energy inefficiency, and increasing pressure to meet stringent climate and environmental goals. Buildings in the European Union currently account for approximately 40 % of total energy consumption and 36 % of greenhouse gas emissions (Hesse & Braungardt 2024), highlighting the substantial potential of the housing sector to contribute towards climate neutrality through sustainable and energy-efficient renovations.

The European Affordable Housing Initiative promotes deep renovations through inclusive, integrated approaches that address social, environmental and economic dimensions. It prioritizes vulnerable and low-income communities, emphasizing technological upgrades, energy efficiency, and co-creation (European Commission 2021).

ProLight project, initiated in autumn 2022, contributes to this target by transforming urban areas into sustainable lighthouse and pocket districts with novel clean technologies used by responsible citizens. The project focuses on small-scale building interventions for energy transition and local urban innovation ecosystems. It aims to create sustainable living environments, integrating technologies e.g. photovoltaic panels into renovation actions in six demonstration districts. Furthermore, the project seeks to share excess energy across community networks and use innovative digital tools to monitor and address user concerns.

1.2 PROBLEM STATEMENT

Despite growing recognition of the importance of citizen engagement in urban energy transitions, many initiatives still fall short of achieving meaningful participation. In practice, engagement often remains limited to top-down information campaigns, with insufficient opportunities for residents to influence design or implementation decisions. This lack of substantive involvement weakens the legitimacy, acceptance, and long-term sustainability of energy initiatives (Bokolo 2023).

Social housing residents often face structural barriers, including economic hardship, digital exclusion, and mistrust in institutional actors. These factors can limit their ability to engage, even when participatory mechanisms are formally in place. Moreover, the complexity of energy systems and governance structures can make it difficult for residents to understand their roles, responsibilities, and potential benefits in Renewable Energy Communities (RECs). Against this backdrop, the *ProLight* project seeks to identify how engagement processes can be designed to overcome these barriers. This paper addresses the following core questions:

(1) Which strategies enable resident engagement in co-creating innovative energy solutions like RECs in social housing? (2) What are the key success factors and barriers for sustained engagement and user satisfaction? (3) How can qualitative Key Performance Indicators (KPIs) be used to evaluate the quality of stakeholder participation?

The paper provides insights from real-life demonstration districts in three European cities, in the context of *ProLight* project.

2. DESCRIPTION OF PROLIGHT DEMONSTRATION DISTRICTS

ProLight activities focus on six demonstration districts in six cities across Europe, which span a range of urban environments. Thus, they are split into two innovation clusters:

Innovation cluster 1: Building and renovating in an energy and resource efficient way (in Austria, Finland and Greece)

Innovation cluster 2: Creating energy communities

- **Spain:** The Spanish energy community in Gernika, has 200 solar panels with a capacity of around 90 kWp installed on the school's roof. This allows the supply of renewable electricity, not only to the school but also to approximately 150 homes and businesses located in the school's area.
- **Italy:** The Italian demonstration district in Milan, is a recently built multi-functional residential district composed of 137 apartments. It involves commercial activities and third sector entities to create a bridge between the needs of citizens and the territory.
- **Portugal:** The Portuguese demonstration district in Matosinhos, is in the Social Housing complex of Carcavelos, which was refurbished in 2021, considerably improving the housing conditions. The overall goal under *ProLight* project is to take advantage of the extensive rooftop areas to produce renewable electricity for self-consumption and share surpluses within RECs.

These districts differ in terms of stakeholder composition, housing typologies, governance models, and socio-cultural dynamics. This variety allows for testing engagement approaches under real-life and varying framework conditions.

3. METHODOLOGY

The methodology of *ProLight* combines applied research with real-life implementation across six demonstration districts. The approach integrates qualitative and quantitative methods, guided by a multi-dimensional Key Performance Indicator (KPI) framework.

3.1 DATA COLLECTION METHODS

The evaluation of resident engagement and the impact of implemented technologies in the project relies on a multi-method data collection approach. These methods are designed to capture both qualitative and quantitative insights across the project's diverse demonstration districts:

- **Surveys:** Structured surveys were conducted to assess end-user satisfaction, levels of information, and participation. These tools gathered residents' feedback on energy usage behaviours, awareness and perceptions of the interventions.
- **Interviews and Focus Groups:** Semi-structured interviews and participatory focus groups enabled deeper exploration of residents' needs, motivations, and concerns. These qualitative methods provided valuable context to complement survey data and helped refine engagement strategies throughout the project.
- **Monitoring via ICT applications:** In some districts energy usage data will be continuously collected through smart applications. Apps like the Planet App (Italy) and Living App (Finland) provide real-time consumption data, user interaction logs, and behavioural insights. This allows for continuous, non-intrusive monitoring of usage patterns and engagement with technological solutions.

Across the demonstration sites, various resident engagement formats were implemented, including community workshops, informal neighborhood events and walk-throughs, citizen labs, and co-creation meetings served as both engagement and data collection activities. This ensures a robust understanding of user behaviours, satisfaction, and the effectiveness of the implemented solutions. The choice of engagement strategy was adapted to local conditions, communication cultures, and resident needs. Importantly, the participatory process was designed not as a one-time event but as an ongoing dialogue across project phases – design, implementation, and evaluation.

3.2 KPI FRAMEWORK AND EVALUATION DESIGN

The application of the KPI framework followed a three-stage process:

- **Conceptual Development:** KPIs were derived from a combination of literature review, project objectives, and insights from previous EU initiatives. These selected indicators were designed to be measurable across varied socio-cultural and technical settings.
- **Contextual Adaptation:** The KPIs were tailored to each demonstration site in collaboration with local partners. This ensured cultural appropriateness, relevance to local engagement strategies, and feasibility of data collection.
- **Integrated Evaluation:** The approach combines qualitative and quantitative sources by using information gathered in surveys, behavioural data gathered with ICT tools and participatory formats.

Furthermore, inter-project dialogues with affiliated “sister projects” facilitated external benchmarking, offering critical insights into the consistency, scalability, and comparability of the KPI framework. The

resulting set of 11 KPIs is related to five thematic aspects: (1) Social, (2) Environmental, (3) Technical, (4) Economic, (5) Market and Regulatory.

For this article, specific attention is paid to the following **social KPIs**, as these are most closely related to engagement quality and user experience.

- **Degree of end-user satisfaction:** Is evaluated using a Likert scale and reflects the potential gap or absence of gap between the end-user expectations and the end-user perceived impact from the undertaken action.
- **Level of information:** Is evaluated using a Likert scale. It reflects how the undertaken actions influence the level of information of the end-users on various aspects. This KPI is closely related with the notion of energy literacy.
- **End-user participation:** Also evaluated by using a Likert scale. It can be assessed by looking at the participation rate of stakeholders in organized workshops, at the response rate to surveys or, at the use rate of implemented mobile apps. This KPI is related to the notion of stakeholder engagement.

4. RESULTS

The *ProLight* project provides a diverse and context-sensitive blueprint for engaging residents in creating RECs within social housing districts. Engagement strategies varied by demonstration district but shared a strong emphasis on accessibility, transparency, and personalization. One effective strategy was the establishment of localized support mechanisms, such as the **information office in Gernika**, which facilitated continuous resident interaction and assistance with joining the REC. This approach reduced entry barriers and built trust among residents.

Another core engagement method was the **use of door-to-door surveys and interviews**, as also applied in Gernika. These facilitated two-way communication, delivering tailored information while collecting feedback. This personalized approach proved essential in districts where residents had limited prior exposure to energy topics.

Finally, the use of **persona development** helped define targeted engagement pathways. These fictional profiles based on real demographic and behavioural data enabled project partners to anticipate user needs, motivations, and pain points-shaping communication strategies and co-creation workshops accordingly.

4.1 SUCCESS FACTORS AND CHALLENGES

Several common success factors emerged across contexts:

<p>Tailored communication</p> <p>that reflects the social, cultural, and linguistic characteristics of the target group.</p>	<p>Interactive engagement</p> <p>through feedback loops & open channels for input throughout the project.</p>	<p>Visible short-term benefits</p> <p>such as immediate cost savings</p>	<p>Institutional support</p> <p>from municipalities or housing providers to lend legitimacy to the process</p>
---	--	---	---

Despite the successes, several challenges emerged during implementation:

- **Initial scepticism** or lack of interest from residents, particularly in areas with low trust or past negative experiences with public authorities.
- **Language barriers** and competing daily life priorities (e.g., precarious work, caregiving) restricted some residents' ability to engage.
- **Digital exclusion**, especially among elderly or low-income groups.

- **Legal and regulatory complexity** around REC formation and operation.
- **Coordination hurdles** between technical partners and social facilitators.
- The **balance between technical complexity and user-friendly communication** proved challenging, especially in explaining energy-sharing mechanisms.

These challenges were addressed through adaptive project management and continuous community dialogue. The diversity of the sites also underscored that there is no one-size-fits-all engagement approach. Thus, strategies must be context-sensitive and co-developed from the ground up.

4.2 ANALYSIS QUALITATIVE KPIS

End-user satisfaction: Survey results across the *ProLight* demonstration districts indicate a medium to high degree of end-user satisfaction, particularly in districts where interventions have been fully or partially implemented. In Gernika and Matosinhos, satisfaction was notably higher, correlating with the operational status of sustainable technologies and infrastructure upgrades. Over two-thirds of respondents in operational districts reported positive or neutral satisfaction with the measures undertaken.

Preliminary findings suggest that satisfaction is strongly linked to the transparency of communication and the perceived impact of measures. Residents repeatedly emphasized the importance of being kept informed through consistent updates, suggesting that communication efforts directly affect satisfaction scores.

Level of Information: The level of information among residents varied significantly across districts and was directly related to the communication strategies employed. In Gernika, where door-to-door interviews and local stakeholder engagement were emphasized, energy literacy and understanding of implemented technologies were higher. In contrast, in Milan, a noticeable proportion of participants expressed limited awareness of ongoing project actions.

Around 80 % of respondents indicated a moderate or better understanding of sustainability, though 20 % were uncertain about their energy-related knowledge. The existence of user personas – representing residents with differing backgrounds and motivations – helped tailor information delivery and thus improved the effectiveness of outreach strategies

End-User Participation: End-user participation levels were mixed and highly dependent on both the stage of project implementation and the availability of engaging platforms such as workshops and apps. Gernika's success in this KPI was attributed to its proactive community involvement, including educational workshops and local events facilitated through a dedicated information office. This initiative significantly increased the participation rate and provided a model for replication. Survey response rates further support these observations.

Milan demonstrated lower engagement levels, partly due to timing, limited demographic reach (e.g., primarily parents during school-related events), and questionnaire fatigue. However, the integration of energy-monitoring apps has shown potential to increase participation, particularly among tech-savvy demographics like students and young professionals.

Analysis show that sites with **continuous engagement efforts** and **multiple touchpoints** (e.g., Portugal, Spain) achieved higher participation rates and deeper involvement. Also the presence of **resident ambassadors** and **peer-to-peer learning formats** helped overcome scepticism and fostered trust. Moreover digital tools were effective in conveying complex energy information but required strong support mechanisms for less tech-savvy users.

The analysis also highlighted that successful participation and satisfaction often hinge on residents' sense of belonging and collective identity. The Gernika energy cooperative, for example, fosters a strong sense of community ownership, which translates into high participation and sustained engagement – key for long-term impact and replication potential.

5. CONCLUSION AND SUMMARY

The *ProLight* project illustrates that the implementation of Renewable Energy Communities in the context of social housing must go beyond technological deployment and financial incentives to truly succeed. Inclusive, sustained, and locally attuned citizen engagement emerges as the key enabler of long-term project acceptance and social impact.

Engagement should be conceptualized as a continuous and multifaceted process. It is most effective when initiated in the early planning stages and maintained throughout implementation, evaluation, and scaling. Involving residents as active contributors – not merely as end-users – fosters a sense of ownership, strengthens trust, and builds capacity for collective governance.

Our analysis of social KPIs across the demonstration districts underscores the value of tracking end-user satisfaction, information levels, and participation. These indicators offer meaningful insights into the lived experience of residents and help identify critical success factors, such as transparent communication, accessibility of tools, and support from trusted intermediaries. At the same time, common barriers, digital exclusion, and unmet expectations, highlight the need for flexible and empathetic engagement strategies. Nonetheless, the KPI framework could be refined through narrative feedback, and comparative learning across sites. Additional indicators such as trust, empowerment, and perceived fairness could complement the current metrics and deepen understanding of social impact.

To replicate *ProLight*'s success factors elsewhere, it is essential to embed engagement across the project lifecycle, starting at the design to implementation and monitoring.

Acknowledgment: *ProLight* has received funding from the European Union's Horizon Europe program under grant agreement no. 101079902. The European Union is not liable for any use that may be made of the information contained in this document, which merely represents the authors' view.

REFERENCES

- Bokolo A. (2023) The role of community engagement in urban innovation towards the Co-Creation of smart sustainable cities. *Journal of the Knowledge Economy* 15(1), pp. 1592-1624.
- European Commission (2019) Clean energy for all Europeans.
- European Commission (2021) Affordable Housing Initiative – Pilot Project (Factsheet). European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). [online] https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/affordable-housing-initiative-pilot-project-2021-03-15_en [accessed 13.05.2025]
- European Commission (2024) The revised Energy Performance of Buildings Directive: A catalyst for the twin transition in European Cities. [online] <https://www.intelligentcitieschallenge.eu/news/revised-energy-performance-buildings-directive-catalyst-twin-transition-european-ci-ties#:~:text=It%20also%20addresses%20a%20major,efficient%20heating%2C%20and%20cooling%20systems.> [accessed 13.05.2025]
- Hesse T. & Braungardt S. (2024) EU 2040 Climate Target : Contributions of the building sector. Oeko-Institut, Freiburg, Germany.

Contact:

Evelyn Hummer, MSc.
4ward Energy Research GmbH
Reininghausstraße 13A, 8020 Graz
evelyn.hummer@4wardenergy.at
www.4wardenergy.at

Session 8a

Application of computer simulations for the design of energy-efficient measures in building renovation – case study

Václavová, Krajčák / Slovak University of Technology / SK

Application of computer simulations for the design of energy-efficient measures in building renovation – case study

A. Václavová, M. Krajčík

Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia

ABSTRAKT: Buildings are important energy consumers and one of the main contributors to global warming. Energy audits play a key role in achieving energy efficiency and reducing greenhouse gas emissions in old buildings. Traditional energy assessments often rely on analytical models with limited precision. While energy efficiency is a critical design consideration, it does not inherently guarantee the minimisation of energy costs. The "performance gap" describes the difference between a building's projected energy use, as determined by design stage modelling and relevant standards, and its actual energy consumption in operation. 3D models used for dynamic energy simulations offer a more accurate and transparent approach to understand energy flows and identify potential areas for improvement and pinpoint the root causes of performance gap. This contribution presents a case study of an existing family house, tracking its performance during the winter season using measured data. The measured parameters were used to determine the compliance of indoor air quality with the values as defined in national standards. Subsequently, a 3D model of the house was created in DesignBuilder software and thermal simulation analysis was performed. To obtain initial results of the energy use of the family house, calculations were conducted utilising the real measured data. Based on the deficiencies identified by both the experimental measurements and the simulation results, energy-saving measures were proposed for the building envelope to meet national standards. In the next step, their potential impact was evaluated using an energy balance analysis. The calculations were performed by two methods: analytical calculation in MS Excel based on CEN and national standards and numerical simulation in DesignBuilder. Finally, the results of the two calculation methods were compared, which revealed certain differences. Comparison of the simulation and analytical results demonstrated that different calculation methods can lead to different conclusions about the energy efficiency of different energy saving measures. The study also highlights the potential for carrying out energy audits using energy simulations instead of simplified analytical calculations.

1. INTRODUCTION

Buildings are major energy consumers, accounting for roughly 40% of total energy use and consequently contributing significantly to global carbon emissions. Recognizing this impact, recent years have seen a focused push towards energy efficiency and conservation in the building sector (Harish & Kumar 2016). The integration of management systems is becoming increasingly prevalent, with a primary focus on optimising thermal and electrical energy consumption (Bergero & Chiari 2021). Modelling forms an integral part of the building performance assessment by ensuring that a good practice design stage modelling is followed by an ongoing evaluation of operational stage performance using a calibration protocol (Jain 2021).

This study includes a case study that aims to demonstrate how DesignBuilder simulations can be used to assess the impact of energy-efficient measures in the renovation of a family house. As an initial part of the investigation, this study contains results of thermal comfort and indoor air quality measurements which will be used to evaluate comfort conditions and to calibrate the simulation model.

2. INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY - REQUIREMENTS

Recognizing the challenges posed by global warming, architects and professionals have a responsibility to design energy-efficient buildings that also ensure healthy and comfortable living (including thermal comfort), reduce operating costs, and minimize negative environmental impact (Abba 2022). The recommended temperature ranges for heating and cooling living rooms, as specified by EN 16798-1, are 20.0–25.0 °C in winter and 23.0–26.0 °C in summer, for the design of new and renovated buildings. National Decrees No. 99/2016 Coll. and No. 259/2008 Coll. recommend maintaining indoor relative humidity within the range of 30 % to 70 %. Indoor air pollution arises from both internal and external sources, as well as the reactions between pollutants and oxidants from these origin. The recommended CO₂ concentration limits, as specified in EN 16798-1, for renovated buildings are 800 ppm above outdoor levels in living rooms and 550 ppm above outdoor levels in bedrooms.

3. CASE STUDY HOUSE

For this case study, a detached house, shown in Fig. 1, situated in southern Slovakia was examined. The building was constructed in the early 1970s and is a single-story structure with a pitched roof and an unheated attic.

Fig. 1: Case study: photo (a), model (b)

The building is in its original condition and has not undergone any renovations. The exterior walls are constructed from burnt bricks and partially from aerated concrete blocks. There is no insulation in the building envelope, floor, or ceiling. The windows are double-glazed and have either plastic or wooden frames.

3.1 DATA COLLECTION

To evaluate comfort according to EN 16798-1 and to provide inputs for energy calculations, physical data were collected during the winter season from 19th December 2024 to 2nd January 2025. During the period of data collection, the house was occupied by one permanent tenant. Dataloggers recorded air temperature, humidity, and CO₂ concentration every two minutes in representative rooms where the occupant spends the most time – the kitchen, living room, and bedroom. Measurements were also taken in the unheated entry due to its old wooden-framed openings. Simultaneously, external conditions were monitored throughout the measurement period. The floor plan of the house and the location of the dataloggers are shown in Fig. 2.

Fig. 2: Floor plan and datalogger positions of the case-study house

3.2 MEASUREMENT DATA ANALYSIS

The results of the data collection can be seen in Fig. 3 to 5. Fig. 3 illustrates that the indoor temperature remained relatively consistent each day within each representative room. It also visually represents the nighttime heating control through a significant temperature decrease starting at about 11 p.m., lasting until 2 p.m., and then increasing again until 11 p.m. The small fluctuations observed in indoor temperature are due to short-term ventilation. Furthermore, the parallel tracking of indoor and outdoor temperatures in the graph reveals a direct relationship, potentially caused by the building's lack of insulation. The low temperature observed in the unheated entrance is partly a result of air leakage through its original wooden openings. In the rooms where the occupant spent the most time, the average indoor temperature was 20.6 °C, which, while slightly below ideal value, still meets standard requirements. With an average outdoor temperature of 0.8 °C, the experimental conditions were suitable for a winter energy analysis of the house.

Fig. 3: Air temperature development in the house

The data in Fig. 4 indicates that the expected decrease in relative humidity with rising room temperature can lead to a dry indoor environment. Cooking activities in the kitchen caused significant morning fluctuations in humidity levels. The measured relative humidity in the occupied rooms was low, averaging only 31%, which is near the recommended minimum.

Fig. 4: Relative humidity development in the house

Fig. 5 shows CO₂ concentration measurements, which were taken solely in the living room and bedroom, because these are the tenant's most frequently used spaces during winter and are less subject to external factors like cooking.

Fig. 5: CO₂ concentration development in the house

The CO₂ concentration in the bedroom consistently remained below the recommended limit of 550 ppm above the average outdoor concentration of 460 ppm during the measurement period. In contrast, while generally satisfactory, the living room experienced occasional CO₂ spikes reaching up to 1000 ppm, particularly in the evenings.

4. DESIGN OF ENERGY SAVING MEASURES

Energy-saving measures for the building envelope were proposed and evaluated using both simplified Excel calculations (based on CEN and national standards) and dynamic simulations in DesignBuilder, revealing differences between the two methods.

COMPUTATIONAL PARAMETERS

Initial energy need calculations were performed using measured data, assuming an average indoor temperature and a one-zone model with a 108 m² heated area and 2.5 m net height. Input data are summarized in Table. 1.

The simulation was based on a one-zone model located in Nitra, South Slovakia, with the building oriented to the southeast. Measurements were conducted over the period from 19th December to 2nd January. During this time, the average indoor air temperature was maintained at 18.4 °C, with a relative humidity of 31 %. The air change rate was calculated at 0.72 air changes per hour, and the space was continuously occupied according to a 24/7 schedule by one person. The metabolic factor used for the occupant, a woman, was set at 0.85.

Tab. 1: Calculated and simulated energy need for heating

Heat demand	MS Excel	DesignBuilder
	(Wh/m ²)	
Current energy need	20 675	21 712
Energy need after complete insulation	5 779	6 244
Energy efficiency measures		
Wall insulation	13 625	15 562
Replacement of opening structures	18 094	16 145
Ceiling and flat roof insulation	18 092	20 572
Floor insulation	18 807	20 242

The comparison of the energy savings contribution of individual structures using both calculation methods shows that, as presented in Table 1, the overall energy needs — both in the original and insulated state — are similar across methods. While this case study involves a small, simple detached house, larger and more complex buildings with technical systems could show even greater variation between methods, potentially impacting cost-effectiveness assessments.

5. CONCLUSIONS

This case study assessed indoor environmental quality in a typical detached house by comparing measured data with standard limits. Using experimental data, the heating energy need was calculated before and after thermal insulation of the building envelope. Two methods were applied: a single-step Excel calculation based on CEN and national standards, and dynamic simulation in DesignBuilder. Both methods showed a similar overall reduction in heating demand post-renovation; however, they differed in evaluating the impact of individual measures. While insulation of walls, floors, and ceilings showed comparable savings (with up to 10 % variation), window replacement revealed discrepancies of up to 20 %. Such differences can significantly affect conclusions on cost-effectiveness, particularly in larger, more complex buildings

ACKNOWLEDGEMENTS

This research was supported by the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic by grants VEGA 1/0475/24 and 1/0482/25.

REFERENCES

- Harish V. S. K. V.& Kumar A. (2016) A review on modeling and simulation of building energy systems. *Renewable and sustainable energy reviews*, 56, 1272-1292.
- Jain N., Burman E., Mumovic D.& Davies M. (2021) Managing energy performance in buildings from design to operation using modelling and calibration. *Building Services Engineering Research and Technology*. ;42(5):517-531. doi: 10.1177/01436244211008317

- Abba H. Y., Majid R. A., Ahmed M. H. & Gbenga O. (2022) Validation of designbuilder simulation accuracy using field measured data of indoor air temperature in a classroom building. *Management*, 7(27), 171-8. doi: 10.35631/JTHEM.727014
- Bergero S. & Chiari A. (2021) Validation and calibration of dynamic energy models: energy audit of a public building. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2116, No. 1, p. 012107). IOP Publishing. doi:10.1088/1742-6596/2116/1/012107
- EN 16798-1:2019-11 (2019) Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 1: Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting, and acoustics - Module M1-6
- Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic No. 259/2008 (2008) on details of requirements for the internal environment of buildings and on minimum requirements for apartments of lower standard and accommodation facilities
- Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic No. 99/2016 (2016) on details on health protection against heat and cold stress at work

Session 8b

Data Quality for data-driven analytics for HVAC systems – Fault detection

Schuller / Forschung Burgenland GmbH / AT

AI-Agents for HVAC System Optimization

Heschl / Hochschule Burgenland & Forschung Burgenland GmbH / AT

Sanierung mit Wärmepumpen in Mehrfamilienhäusern – eine Simulationsstudie

Jähmig / AEE INTEC / AT

Male / iDM Energiesysteme GmbH / AT

Ochs / Universität Innsbruck / AT

Data Quality for data-driven analytics for HVAC systems – Fault detection

K. Schuller

Forschung Burgenland GmbH, Pinkafeld, Österreich

ABSTRACT: The building sector accounts for approximately one third of global final energy consumption and greenhouse gas emissions, with heating, ventilation and air conditioning (HVAC) systems playing a key role. Although data-driven optimisation strategies are becoming increasingly important, poor data quality is significantly limiting their effectiveness. This study evaluates various methods for automated fault detection in HVAC systems using a real-world use case. The investigation compares statistical methods, unsupervised machine learning techniques, one-class learning algorithms and supervised classification models based on operational data from the Living-Lab Lowergetikum. Following systematic data preprocessing and feature engineering, fault detection methods were evaluated regarding accuracy, sensitivity and specificity. The comparative analysis revealed distinct performance characteristics across the different methodological categories. Supervised classification models demonstrated superior fault detection capabilities, with Binary GLM Logistic Regression achieving the best results. Unsupervised approaches showed promising potential, particularly K-means clustering, while traditional statistical methods provided reliable baseline performance. These results highlight the importance of comprehensive feature engineering and domain expertise in developing robust fault detection strategies for building automation applications.

1. EINLEITUNG

Der Gebäudesektor ist für rund ein Drittel des globalen Endenergieverbrauchs und Treibhausgasemissionen verantwortlich (IEA 2023). Vor dem Hintergrund gesetzlicher Vorgaben, wachsender Anforderungen an Nutzerkomfort und der Notwendigkeit effizienter Betriebsführung stehen Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungssysteme (HKLS-Systeme) zunehmend im Fokus. Hersteller, Planer, Errichter und Betreiber sind gleichermaßen gefordert, Performance-Lücken im Hinblick auf Energieeffizienz, Komfort sowie Wartungs- und Instandhaltungsstrategien zu identifizieren und zu schließen. Die fortschreitende Digitalisierung und zunehmende Verfügbarkeit hochauflösender Sensordaten eröffnet dabei neue Möglichkeiten. Insbesondere datengetriebene Methoden – gestützt durch Ansätze der künstlichen Intelligenz – eröffnen ein großes Potenzial für die vorausschauende Analyse und Optimierung von Gebäuden.

Die Effizienz datenbasierter Analysen hängt jedoch maßgeblich von der Qualität der zugrunde liegenden Betriebsdaten ab. In der Praxis treten unvermeidbar Unvollständigkeiten oder fehlerhafte Werte auf, die die Verlässlichkeit datenbasierter Modelle erheblich beeinträchtigen. Diese Mängel der Datenqualität stellen ein zentrales Hindernis für die Umsetzung intelligenter Optimierungsstrategien dar.

2. METHODISCHE ANSÄTZE ZUR FEHLERERKENNUNG

In HKLS-Systemen wirken sich unterschiedliche Fehlertypen auf die Qualität der erfassten Daten aus: Sensorfehler, Kommunikationsprobleme zwischen Sensoren und Erfassungssystemen, Software- und Konfigurationsfehler sowie fehlerhafte Aktoren oder Installationsmängel. Zur systematischen Identifikation und Behandlung dieser Fehler haben sich verschiedene methodische Ansätze etabliert. Statisti-

sche Methoden, die klassische Kennwerte wie Mittelwert oder z-Score zur Identifikation von Fehlern nutzen. Diese Ansätze sind einfach implementierbar und interpretierbar, zeigen jedoch Schwächen bei komplexen, multivariaten Datenmustern, die für HKLS-Systeme charakteristisch sind. Darauf aufbauend bieten Machine-Learning-Verfahren erweiterte Möglichkeiten: Unüberwachte Verfahren wie Clustering erfordern keine gelabelten Trainingsdaten, die eine klare Unterscheidung zwischen fehlerhaften und fehlerfreien Zuständen definieren. Clustering-Verfahren gruppieren ähnliche Datenpunkte und identifizieren Datenpunkte außerhalb als potenzielle Ausreißer. Ein wesentlicher Nachteil liegt darin, dass die Performance stark von der Wahl der Hyperparameter abhängig ist, was die Automatisierung erheblich erschwert. (Alexandropoulos et al. 2019; Fan et al. 2021; Wang et al. 2019)

Überwachte Machine Learning Verfahren wie Entscheidungsbäume, k-NN, neuronale Netze oder SVMs erfordern gelabelte Daten zur Klassifikation fehlerhafter und fehlerfreier Zustände. Ihre Leistungsfähigkeit hängt maßgeblich von der Qualität und Verfügbarkeit der Trainingsdaten ab. Überwachte Methoden erzielen im Allgemeinen höhere Genauigkeiten im Vergleich zu unüberwachten Methoden, sofern ausreichend gelabelte Daten zur Verfügung stehen. (Teh et al. 2020; Alexandropoulos et al. 2019)

One-Class-Verfahren wie Isolation Forest oder Local Outlier Factor bieten eine Alternative bei fehlender Fehlerklassifikation, setzen jedoch eine qualitativ hochwertige Repräsentation fehlerfreier Zustände voraus, die in der Praxis selten verfügbar ist (Alexandropoulos et al. 2019).

Unabhängig vom gewählten methodischen Ansatz bildet ein sorgfältiges Data Preprocessing die Grundlage aller datenbasierten Fehlererkennungsmethoden. Dieser Prozess umfasst die Prüfung auf Vollständigkeit, Plausibilität und Konsistenz der Daten sowie der zugehörigen Metadaten (Einheiten, Zeitstempel, Sensorbezeichnungen). Nach der Vereinheitlichung von Samplingraten und Formaten erfolgt die Datentransformation durch Normalisierung, Standardisierung oder Diskretisierung. Mittels Feature Engineering und Dimensionsreduktion werden relevante Merkmale extrahiert und irrelevante Informationen entfernt. Die gezielte Auswahl relevanter Attribute – unter Rückgriff auf Domänenwissen – beeinflusst maßgeblich die Effizienz und Aussagekraft nachfolgender Modelle. Parallel dazu werden die Daten für eine robuste Modellentwicklung in Trainings-, Validierungs- und Testdatensätze unterteilt. Die Behandlung fehlender oder fehlerhafter Daten erfolgt je nach Umfang und Datentyp mittels verschiedener Imputationsmethoden. Einzelne Werte lassen sich zuverlässig durch statistische Verfahren wie Mittelwert, Median oder Interpolation sowie distanzbasierte Ansätze wie Nearest-Neighbor ersetzen. Bei größeren Lücken sind häufig modellbasierte oder Machine-Learning-Methoden wie Regressionsmodelle erforderlich, sofern qualitativ geeignete Trainingsdaten verfügbar sind. (Alexandropoulos et al. 2019; Fan et al. 2021)

3. METHODIK

3.1 DATEN

Für die Evaluierung verschiedener Fehlererkennungsmethoden wurde ein konkreter Fehlertyp im Betrieb der Lüftungsanlage des Living-Labs Lowergetikum herangezogen. Die Anlage verfügt über ein kombiniertes Heiz- und Kühlregister zur Konditionierung der Zuluft. Die vom Gebäudeautomations-system verfügbaren Rohdaten umfassen Messgrößen der Zulufttemperatur, Rücklauftemperatur des Heiz- bzw. Kühlregisters, dem Ein- und Aus-Zustand der Anlage sowie die Ventilstellungen der Heiz- und Kühlregister. Für die Evaluierung der Methoden wurde der Zeitraum Oktober bis November 2024 ausgewählt – hier liegt ein Fehler in der Ansteuerung des Heiz- und Kühlregisters vor, bei dem das Ventil des Kühlregisters im Heizbetrieb geöffnet wird, was zu einer unerwünschten Reduktion der Zulufttemperatur führt.

3.2 DATENAUFBEREITUNG UND FEATURE ENGINEERING

Die Datenprüfung erfolgt systematisch hinsichtlich Vollständigkeit, Plausibilität und Konsistenz. Nach der Bereinigung lückenhafter Datensätze und Ausreißer wurden die Daten aus verschiedenen Quellen zusammengeführt und transformiert: Samplingraten wurden vereinheitlicht, eine z-Transformation zur Normalisierung durchgeführt und die Daten auf 10-Minuten-Intervalle aggregiert (kontinuierliche Werte durch Mittelwertbildung, binäre Daten durch Modusbildung). Zur Verbesserung der Fehlererkennung wurden zusätzliche Merkmale generiert: zeitlich dynamische Features (Gradienten, gleitende Mittelwerte), betriebszustandsbezogene Merkmale (Temperaturen bei aktivem Betrieb) und zeitliche Kontextinformationen (Tageszeit, Wochentag). Anschließend erfolgte eine Dimensionsreduktion mittels Feature Selection Verfahren wie ReliefF, PCA und Korrelationsanalysen.

3.3 LABELLING UND DATENPARTITIONIERUNG

Die Kennzeichnung der Betriebszustände erfolgte auf Grundlage domänenspezifischem Wissen: Ein Zulufttemperaturbereich von 20-24 °C (Sollwert 22 °C \pm 2 °C) definiert den Normalbetrieb (Label «0»). Temperaturabweichungen außerhalb dieses Intervalls und bei gleichzeitig geöffnetem Kühlregisterventil während des Heizbetriebs wurden als Fehlerzustand klassifiziert (Label „1“). Der gelabelte Datensatz ist in Abb. 1 dargestellt.

Die Datenpartitionierung erfolgte zeitlich differenziert: Der Trainingsdatensatz (14.10.2024 – 14.11.2024, 70 %) diente der Modellentwicklung, während der Testdatensatz (15.11.2024 – 24.11.2024, 30 %) zur Validierung verwendet wurde. Für One-Class-Learning-Algorithmen wurden ausschließlich fehlerfreie Daten des Trainingszeitraums (14.10.2024 – 06.11.2024) genutzt.

Abb. 1: Zulufttemperatur (blau), Ein-/Aus-Zustand der Lüftungsanlage (schwarz) und definierte Fehler (rot) für den Zeitraum von 14.11.2024 – 24.11.2024, aufgeteilt in Trainings- und Testzeitraum

3.4 METHODENAUSWAHL UND EVALUIERUNG

Die Methodenauswahl berücksichtigte unterschiedliche Anforderungen an Genauigkeit, Datenverfügbarkeit und Interpretierbarkeit:

- Statistische Methoden (Median, gleitende Mittelwerte) für grundlegende Identifikation von Ausreißern und systematischen Abweichungen
- Unüberwachte Verfahren (wie k-Means, DBSCAN, Hierarchical Clustering) zur Mustererkennung ohne Labels
- One-Class-Learning (wie Isolation Forest, Local Outlier Factor) für Szenarien mit begrenzter Fehlerdatenverfügbarkeit
- Überwachte Klassifikation zur gezielten Unterscheidung zwischen fehlerhaften und validen Zuständen auf Basis gelabelter Daten

Die Evaluierung basiert auf den Metriken Genauigkeit, Sensitivität (True Positive Rate) und Spezifität (True Negative Rate), die als zentrale Bewertungskriterien herangezogen wurden.

$$Accuracy = \frac{TP+TN}{(TP+TN+FP+FN)} \quad (1)$$

$$Sensitivity = \frac{TP}{(TP+FN)} \quad (2)$$

$$Specifity = \frac{TN}{(TN+FP)} \quad (3)$$

Für die Bewertung der Fehlererkennung ist insbesondere die Sensitivität entscheidend. Diese gibt an, wie zuverlässig ein Modell Fehler identifiziert. Die Spezifität hingegen misst die Fähigkeit, fehlerfreie Zustände korrekt zu erkennen. Die Genauigkeit bietet eine zusammenfassende Einschätzung der Klassifikationsleistung über alle Klassen hinweg.

4. ERGEBNISSE

Die Evaluierung verschiedener Methoden zur Fehlererkennung für den Fehlertyp „Reduzierte Zulufttemperatur infolge gleichzeitiger Heiz- und Kühlregisteransteuerung“ zeigt deutliche Unterschiede in der Performance zwischen den methodischen Ansätzen.

4.1 STATISTISCHE METHODEN

Statistische Verfahren eignen sich besonders zur Identifikation punktueller Ausreißer, die stark von den übrigen Daten abweichen. Ihre Effektivität hängt maßgeblich davon ab, ob die zugrundeliegenden Modellannahmen für die jeweiligen Daten geeignet sind. Ausgewählte Ergebnisse sind in Tab. 1 dargestellt.

Die Median-basierte Methode erzielte mit 99,09 % Genauigkeit die beste Gesamtperformance dieser Kategorie und erkannte 97,93 % aller tatsächlichen Fehler bei gleichzeitig 99,2 % korrekt klassifizierter fehlerfreier Zustände. MAD (Median Absolute Deviation) erreichte die höchste Sensitivität (98,19 %), jedoch bei geringerer Gesamtgenauigkeit (93,26 %) und Spezifität (92,81 %). Andere Methoden zeigten zwar hohe Spezifität, wiesen jedoch deutliche Schwächen bei der Sensitivität auf, was ihre praktische Anwendbarkeit für die Fehlererkennung für diesen Fehlertyp einschränkt.

Tab. 1: Bewertung der Fehlererkennungsleistung statistischer Methoden für den Fehlertyp „Reduzierte Zulufttemperatur infolge gleichzeitiger Heiz- und Kühlregisteransteuerung“

Methode	Genauigkeit in %	Spezifität in %	Sensitivität in %
Mittelwert	94,93	99,95	39,90
Median	99,09	99,2	97,93
Gleitender Mittelwert	91,63	100,00	0
Gleitender Median	85,26	92,53	5,70
Perzentil (5/95)	91,37	94,47	57,51
MAD	93,26	92,81	98,19
Z-score	94,93	99,95	39,90

4.2 UNÜBERWACHTE METHODEN UND ONE-CLASS-LEARNING-ALGORITHMEN

Die Performance unüberwachter Verfahren und One-Class-Learning-Algorithmen erwies sich als stark abhängig von der Feature-Auswahl und Hyperparameter-Konfiguration. Einflussfaktoren wie Distanz-

metrik, minimale Nachbaranzahl oder Anzahl der Bäume bzw. Cluster wirken sich unmittelbar auf die Detektionsgenauigkeit aus. Ausgewählte Ergebnisse sind in Tab. 2 dargestellt.

K-Means (Anzahl Cluster: 3, distance metric: sceuclidean) in Kombination mit ReliefF-selektierten Merkmalen erreichte mit 99,39% Genauigkeit, 99,50% Spezifität und 98,19 % Sensitivität die beste Gesamtperformance dieser Kategorie. Der Local Outlier Factor (distance metric: euclidean) mit vier auf Basis von domänenspezifischem Wissen ausgewählten Features erzielte ebenfalls gute Ergebnisse (97,29 % Genauigkeit, 98,28 % Spezifität, 93,12 % Sensitivität). Isolation Forest erwies sich als ungeeignet für diesen Fehlertyp.

Tab. 2: Bewertung der Fehlererkennungsleistung unüberwachter und One-Class-Learning Algorithmen für den Fehlertyp „Reduzierte Zulufttemperatur infolge gleichzeitiger Heiz- und Kühlregisteransteuerung“

Methoden/Modelltyp	Genauigkeit in %	Spezifität in %	Sensitivität in %
k-means	99,39	99,50	98,19
dbscan	96,47	100,00	57,77
Local Outlier Factor	97,29	98,28	93,12
One-Class SVM	91,46	89,52	99,64
Isolation Forest	80,49	97,59	8,33

4.3 ÜBERWACHTE KLASSIFIKATIONSMODELLE

Im Rahmen der überwachten Lernverfahren wurden unterschiedliche Klassifikationsmodelle implementiert, darunter Entscheidungsbäume, neuronale Netze, Ensemble-Methoden sowie Support Vector Machines (SVM). Die Modellvalidierung erfolgte auf dem Trainingsdatensatz mittels 5-facher Kreuzvalidierung, während die abschließende Bewertung anhand eines separaten Testdatensatzes vorgenommen wurde. Zur Analyse des Feature-Einflusses auf die Modellleistung wurden drei unterschiedliche Merkmalsätze verwendet: (1) der vollständige Merkmalsraum mit 18 Features, (2) ein auf 8 Merkmale durch ReliefF reduzierter Satz und (3) ein mittels PCA auf vier Hauptkomponenten transformierter Merkmalsraum. Ausgewählte Ergebnisse sind in Tab. 3 dargestellt.

Die Binary GLM Logistic Regression erzielte mit 99,58 % Genauigkeit, 99,70 % Spezifität und 98,90 % Sensitivität die beste Gesamtperformance und erkannte nahezu alle tatsächlichen Fehler zuverlässig. Support Vector Machines wiesen eine geringere Sensitivität (89,50 %) auf. Neuronale Netze erzielten mit 98,40 % Genauigkeit, 99,70 % Spezifität und 92,80 % Sensitivität ebenfalls überzeugende Ergebnisse. Die besten Klassifikationsergebnisse wurden bei Verwendung des vollständigen Feature-Satzes erreicht, was die Bedeutung einer umfassenden Merkmalsbasis unterstreicht.

Tab. 3: Bewertung der Fehlererkennungsleistung überwachter Klassifikationsmodelle für den Fehlertyp „Reduzierte Zulufttemperatur infolge gleichzeitiger Heiz- und Kühlregisteransteuerung“

Modelltyp	Genauigkeit in %	Spezifität in %	Sensitivität in %
Binary GLM Logistic Regression	99,58	99,70	98,90
Neural Network	98,40	99,70	92,80
Coarse Gaussian SVM	97,99	100,00	89,50
Linear SVM	97,92	99,90	89,50
Cubic SVM	97,71	99,70	89,50

In Abb. 2 sind die jeweils leistungsstärksten Verfahren aus den untersuchten Methodenkategorien zur Erkennung des Fehlertyps „Reduzierte Zulufttemperatur infolge gleichzeitiger Heiz- und Kühlregisteransteuerung“ dargestellt. Die Median-Methode (oben links) als führender statistischer Ansatz, K-Means (oben rechts) als beste unüberwachte Methode, der Local Outlier Factor (LOF) (unten links) sowie die Binary GLM Logistic Regression (unten rechts), die insgesamt die höchste Erkennungsleistung aufweist.

Abb. 2: Vergleich verschiedener Methoden zur Erkennung des Fehlertyps „Reduzierte Zulufttemperatur infolge gleichzeitiger Heiz- und Kühlregisteransteuerung“. Oben: Median (links) und k-means (rechts); Unten: LOF (links) und Binary GLM Logistic Regression (rechts). Blaus: Zulufttemperatur, rot: erkannte Fehler.

5. DISKUSSION & AUSBLICK

Die Studie zeigt exemplarisch die Performance verschiedener Methoden zur Fehlererkennung anhand eines spezifischen Fehlertyps. Für die Entwicklung robuster und praxistauglicher Fehlererkennungssysteme ist die Evaluierung eines breiteren Spektrums von Fehlerszenarien erforderlich. Derartige Szenarien sowie gelabelte Daten stehen in der Praxis meist nur begrenzt zur Verfügung - bedingt durch den hohen Aufwand für manuelles Labeling und der Notwendigkeit domänenspezifischen Fachwissens. Letzteres ist insbesondere für die Datenaufbereitung, die Auswahl relevanter Features und die fundierte Interpretation der Ergebnisse unverzichtbar. In diesem Kontext eröffnen Large Language Models (LLMs) neue Perspektiven: Sie ermöglichen die Extraktion kontextbasierter Information – etwa aus technischen Dokumentationen oder Wartungsprotokollen – und deren strukturierte Einbindung in den Analyseprozess. Durch ihre Fähigkeit, semantisches Wissen bereitzustellen und als intelligente Schnittstelle zwischen Mensch und System zu fungieren, bilden sie eine zentrale Grundlage für erklärbare und adaptive Fehlerdiagnosesysteme. Zukünftig bietet die Kombination datengetriebener Verfahren mit domänenspezifischem Wissen und LLM-basierter Kontextinformation großes Potenzial für die Entwicklung adaptiver, selbstlernender Systeme.

DANKSAGUNG

Das Projekt „dataalytics4HVAC“ wird im Rahmen der 8. Ausschreibung COIN Aufbau „FH - Forschung für die Wirtschaft“ durchgeführt und aus Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus gefördert.

LITERATURVERZEICHNIS

- Alexandropoulos S.N., Kotsiantis S.B. & Vrahatis M.N. (2019) Data preprocessing in predictive data mining. *The Knowledge Engineering Review*, 34. <https://doi.org/10.1017/S026988891800036X>
- Fan C., Chen M., Wang X., Wang J. & Huang B. (2021) A review on data preprocessing techniques toward efficient and reliable knowledge discovery from building operational data. *Frontiers in Energy Research*, 9, 652801. <https://doi.org/10.3389/fenrg.2021.652801>
- International Energy Agency (IEA). (2023) *Buildings – Tracking Clean Energy Progress*. Paris, Frankreich.
- Teh H., Kempa-Liehr A. & Wang K. (2020) Sensor data quality: A systematic review. *Journal of Big Data*, 7. <https://doi.org/10.1186/s40537-020-0285-1>
- Wang H., Bah M.J. & Hammad M. (2019) Progress in outlier detection techniques: A survey. *IEEE Access*, 7, pp. 107964–108000. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2932769>

Kontakt:

DI Kathrin Schuller BSc
Forschung Burgenland GmbH
Steinamangerstraße 21, A-7423 Pinkafeld, Österreich
Tel. +43 5 7705 - 5463
kathrin.schuller@hochschule-burgenland.at

AI-Agents for HVAC System Optimization

C. Heschl¹⁾²⁾

¹⁾ Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland GmbH, Pinkafeld, Austria

²⁾ Forschung Burgenland GmbH, Pinkafeld, Austria

ABSTRACT: This paper presents a novel approach for HVAC system monitoring and fault detection through the deployment of intelligent AI-agents based on multimodal Large Language Models (LLMs). The developed framework integrates Retrieval-Augmented Generation (RAG) capabilities with domain-specific knowledge bases, enabling natural language interaction with complex building automation systems while maintaining high technical precision. The AI-agents employ an advanced agentic workflow incorporating strategic planning, continuous reflection, and multi-agent collaboration to address multifaceted HVAC optimization challenges.

The technical implementation utilizes Model Control Protocol (MCP) servers that provide seamless integration with building automation networks. A specialized Python execution server enables real-time thermodynamic calculations using industry-standard libraries including CoolProp, psychrolib, and IAPWS, while an Aedifion Cloud interface facilitates direct access to Building Automation and Control Network (BACNET) systems. This architecture supports both time-averaged sensor data acquisition with hourly sampling rates and event-driven Change-of-Value (CoV) monitoring for comprehensive system analysis.

Validation of the proposed methodology was conducted using the Living-Lab Energetikum, an experimental building facility equipped with over 10,000 data points. The facility incorporates advanced HVAC technologies including ground-source heat pumps, thermally activated building systems (TABS), and integrated renewable energy sources. The AI-agents demonstrate capabilities for automated anomaly detection, predictive fault identification, and real-time system optimization through integration with Data-driven Predictive Control (DPC) strategies.

Preliminary results indicate significant improvements in fault detection accuracy compared to conventional rule-based approaches, with enhanced capability for early identification of system malfunctions and energy inefficiencies. The natural language interface reduces the technical expertise required for system interaction, potentially democratizing access to advanced building automation capabilities. The integration with existing data analytics frameworks, specifically building upon the datalytics4HVAC project foundation, ensures compatibility with established HVAC monitoring infrastructures while extending functionality through intelligent agent-based automation.

The proposed AI-agent framework represents a paradigm shift towards more intuitive, efficient, and autonomous HVAC system management, offering substantial potential for reducing energy consumption, improving occupant comfort, and minimizing operational costs in commercial and residential building applications.

1. INTRODUCTION

Modern heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) systems face significant challenges in achieving optimal operational performance, with substantial performance gaps between theoretical design expectations and real-world operation. Recent systematic reviews demonstrate that actual energy consumption in buildings consistently exceeds design predictions, with non-domestic buildings showing average deviations of +34 % (standard deviation: 55 %) from predicted performance (van Dronkelaar et al. 2016). More concerning, high-efficiency buildings can consume up to 2.5 times more energy than

planned, with extreme cases reaching deviations of up to 550 % in poorly performing buildings (Bai et al. 2024). These performance gaps represent one of the most pressing challenges in building automation, significantly hindering efforts to achieve climate neutrality goals and optimal energy efficiency, particularly as the building sector accounts for 26 % of global energy-related emissions (IEA 2024).

The increasing complexity of contemporary HVAC systems, coupled with stringent regulatory requirements and heightened user comfort expectations, has created an environment where conventional monitoring and fault detection approaches prove insufficient. Traditional automated fault detection and diagnosis (AFDD) methods rely heavily on rule-based algorithms and predefined thresholds (Chen et al. 2022), which are fundamentally limited in their ability to capture the complex, dynamic interactions within modern building automation systems. Recent comprehensive reviews emphasize that these conventional approaches fail to address the multifaceted nature of HVAC optimization, particularly when dealing with integrated renewable energy systems and advanced control strategies (Lu et al. 2024).

Recent systematic reviews highlight the transformative potential of artificial intelligence approaches for HVAC fault detection, with machine learning and deep learning models demonstrating significant advantages over traditional methods (Chen et al. 2022; Bi et al. 2024). Notably, fine-tuned Large Language Models have achieved breakthrough performance in HVAC fault diagnosis, with domain-specific models reaching accuracies of 100% for air handling unit faults and 99.1% for variable air volume systems, representing substantial improvements over conventional approaches (Zhang et al. 2025). However, existing AI-based solutions face critical limitations: they require extensive labeled training datasets, demand specialized technical expertise for implementation, and produce results that are often difficult for non-expert operators to interpret and act upon. Furthermore, the fragmentation of domain-specific knowledge across different engineering disciplines creates barriers to effective system integration and optimization.

The emergence of Large Language Models (LLMs) and multimodal AI technologies presents unprecedented opportunities to address these fundamental challenges. Recent advances in multimodal AI systems enable the integration of diverse data types—text, images, audio, and sensor data—creating more comprehensive and context-aware analytical capabilities. The global Retrieval-Augmented Generation (RAG) market, projected to experience exponential growth with compound annual growth rates exceeding 49 %, demonstrates the commercial viability of knowledge-augmented AI systems (Precedence Research 2024). These technologies facilitate natural language interaction with complex technical systems, potentially democratizing access to advanced building automation capabilities while maintaining high technical precision. Furthermore, the introduction of standardized integration protocols like the Model Context Protocol (MCP) provides the foundational infrastructure for seamless AI-system integration in technical environments (Anthropic 2024).

Commercial implementations have already demonstrated substantial energy savings potential, with ChatGPT-based control systems achieving 16.8 % energy reduction compared to baseline operations (Ahn et al. 2023). Similarly, specialized HVAC diagnostic tools trained on over 50,000 technical support calls achieve accuracy rates exceeding 96 % in troubleshooting scenarios, addressing critical workforce shortages in the HVAC industry (Taylor 2023).

Building upon the foundation established by the datalytics4HVAC project, which developed scalable inspection and diagnosis methods for automated building performance analysis, this work introduces a novel paradigm for HVAC system monitoring through intelligent AI-agents. The datalytics4HVAC framework demonstrated the effectiveness of modular, data-driven approaches for fault detection across multiple building types, establishing critical infrastructure for real-time data analytics and automated performance monitoring.

This paper presents the development and validation of intelligent AI-agents based on multimodal LLMs that address the core limitations of existing HVAC monitoring approaches. The key innovations include: (1) integration of Retrieval-Augmented Generation (RAG) with domain-specific HVAC knowledge bases, enabling accurate and verifiable responses to complex technical queries; (2) implementation of advanced agentic workflows incorporating strategic planning, continuous reflection, and multi-agent collaboration for comprehensive system analysis; (3) deployment of Model Control Protocol (MCP) serv-

ers providing seamless integration with building automation networks; and (4) validation through the Living-lab Energetikum, an experimental facility with over 10,000 data points representing real-world HVAC complexity.

The contribution of this work extends beyond conventional AI applications in building automation by establishing a new paradigm for human-machine interaction in technical systems. Rather than requiring specialized expertise to interpret complex data outputs, the proposed AI-agents enable natural language dialogue with HVAC systems while maintaining rigorous technical accuracy through integration with established thermodynamic libraries and real-time sensor networks. This approach addresses the critical gap between advanced analytical capabilities and practical deployment in operational building environments, representing a paradigm shift toward more intuitive, efficient, and autonomous HVAC system management.

2. METHODOLOGY

2.1 AI-AGENT ARCHITECTURE

The proposed AI-agent framework leverages state-of-the-art multimodal Large Language Models (LLMs) integrated with domain-specific knowledge bases through Retrieval-Augmented Generation (RAG) technology. Fig. 1 illustrates the comprehensive architecture, which combines four distinct technological paradigms: Tool Use capabilities, RAG-based knowledge retrieval, Computer Vision for visual data interpretation, and multimodal LLMs for natural language interaction.

Fig. 1: Proposed AI-agent framework.

2.1.1 Multimodal LLM Integration

The core intelligence layer utilizes advanced multimodal LLMs capable of processing natural language queries while maintaining technical precision for engineering applications. The LLM serves as the central orchestration unit, interpreting user intent, planning analytical workflows, and coordinating tool execution. The natural language interface democratizes access to complex HVAC analytics, enabling facility managers and building operators to interact with sophisticated monitoring systems without requiring specialized technical expertise.

2.1.2 Retrieval-Augmented Generation (RAG) Framework

The RAG component integrates comprehensive domain-specific knowledge bases encompassing HVAC engineering principles, building automation standards, energy efficiency regulations, and maintenance protocols. The knowledge base includes structured representations of thermodynamic relationships, equipment specifications, fault diagnosis procedures, and best practices from industry standards such as ASHRAE guidelines and NIST building automation frameworks.

Entity, relation, and observation-based retrieval mechanisms enable context-aware responses that reference relevant technical documentation, equipment manuals, and regulatory requirements. This approach ensures that AI-agent recommendations remain technically sound and compliant with established engineering practices.

2.1.3 Advanced Tool Use Capabilities

The AI-agent architecture incorporates specialized computational tools designed for HVAC analysis and building automation tasks. Two primary tool categories facilitate comprehensive system monitoring:

Thermodynamic Calculation Engine: A Python-based execution environment provides access to industry-standard thermodynamic libraries including CoolProp for refrigerant properties, psychrolib for psychrometric calculations, and IAPWS for water/steam property determination. This computational foundation enables real-time calculation of system performance metrics, energy efficiency indicators, and thermodynamic state variables.

Building Automation Interface: Direct integration with Building Automation and Control Networks (BACnet) through specialized Model Control Protocol (MCP) servers facilitates real-time data acquisition and system interaction. The interface supports both time-averaged sensor data acquisition with hourly sampling rates and event-driven Change-of-Value (CoV) monitoring for comprehensive operational analysis.

2.1.4 Agentic Workflow Implementation

The system employs sophisticated agentic workflows incorporating strategic planning, continuous reflection, and multi-agent collaboration mechanisms. Fig. 2 demonstrates the multi-agent orchestration across different building lifecycle phases, including planning, construction, and operation. Each agent specializes in specific domain expertise while maintaining collaborative communication protocols.

Fig. 2: Proposed multi-agent orchestration across different building lifecycle phases.

The workflow architecture implements recursive problem decomposition, where complex analytical tasks are systematically divided into manageable sub-components. Continuous reflection mechanisms enable agents to evaluate intermediate results, adjust analytical strategies, and validate findings against established engineering principles. This iterative approach ensures robust problem-solving capabilities for multifaceted HVAC optimization challenges.

2.2 HVAC INTEGRATION FRAMEWORK

2.2.1 Model Control Protocol (MCP) Server Architecture

The technical implementation utilizes specialized MCP servers that provide seamless integration with existing building automation infrastructure. The MCP architecture abstracts the complexity of diverse communication protocols and data formats, presenting a unified interface for AI-agent interaction with HVAC systems.

Aedifion Cloud Interface: A dedicated MCP server facilitates direct communication with the Aedifion cloud platform, enabling access to historical and real-time building automation data (cf. Aedifion 2025). The interface implements comprehensive rate limiting (120 requests per minute), timezone handling for accurate temporal analysis, and robust error handling for production environments. Data quality validation ensures measurement accuracy through configurable valid ranges and automatic detection of sensor anomalies.

Python Execution Server: A specialized MCP server enables real-time execution of thermodynamic calculations and data analysis routines. The server maintains secure execution environments with access to established engineering libraries while preventing unauthorized system access. The implementation supports both synchronous calculations for immediate results and asynchronous processing for computationally intensive analysis.

2.2.2 Building Automation Network Integration

Fig. 3 illustrates the comprehensive integration architecture connecting AI-agents with existing Building Energy Management Systems (BEMS). The framework supports multiple communication protocols including BACnet, SMI-Bus, KNX-Bus, Modbus, and MQTT, ensuring compatibility with diverse equipment manufacturers and system configurations.

Fig. 3: AI-agent architecture for building automation integration with multiprotocol support and agentic workflow capabilities.

Protocol Abstraction Layer: The implementation includes a comprehensive protocol abstraction layer that normalizes data formats, temporal synchronization, and measurement units across diverse building automation systems. This abstraction enables AI-agents to interact with heterogeneous equipment through consistent programming interfaces, regardless of underlying communication protocols.

Edge Device Integration: The architecture incorporates edge computing capabilities through dedicated gateway devices that provide local processing power and ensure system responsiveness. Edge integration reduces network latency, enables offline operation during connectivity interruptions, and provides local data buffering for critical system functions.

2.2.3 Data Processing and Analytics Pipeline

Dual-Mode Data Acquisition: The system implements two complementary data acquisition modes optimized for different analytical requirements:

- *Time-Averaged Monitoring:* Hourly averaged sensor measurements provide trend analysis, energy consumption patterns, and long-term performance evaluation. This mode supports historical analysis, benchmarking against design specifications, and identification of gradual performance degradation.
- *Event-Driven Analysis:* Change-of-Value (CoV) recording captures state transitions, equipment switching operations, and transient system behaviors. This high-resolution monitoring enables detailed fault detection, operational sequence analysis, and identification of abnormal system behaviors.

Quality Assurance Framework: Comprehensive data quality validation includes range checking, temporal consistency verification, and cross-sensor correlation analysis. The framework automatically identifies and flags sensor malfunctions, communication errors, and data anomalies to ensure analytical reliability.

2.2.4 Security and Access Control

The integration framework implements enterprise-grade security measures including encrypted communication channels, role-based access control, and comprehensive audit logging. API authentication utilizes industry-standard protocols with configurable permission levels for different user roles and system functions.

Data Privacy Protection: The architecture ensures compliance with data protection regulations through local data processing capabilities, selective data transmission, and configurable data retention policies. Sensitive operational data remains within local network boundaries while enabling cloud-based analytics for non-sensitive performance metrics.

The methodology establishes a robust foundation for intelligent HVAC monitoring that combines advanced AI capabilities with proven building automation technologies, ensuring both technical innovation and practical deployment feasibility in operational building environments.

3. CASE STUDY IMPLEMENTATION

3.1 LIVING-LAB ENERGETIKUM TESTBED

3.1.1 Facility Characteristics

The validation of the proposed AI-agent framework was conducted at the Living-lab Energetikum, an experimental building facility specifically designed for advanced building automation research and technology validation. The facility represents a comprehensive testbed for intelligent building systems, incorporating state-of-the-art HVAC technologies and extensive monitoring infrastructure.

The experimental building encompasses multiple occupancy zones including office spaces distributed across ground floor (EG) and upper floor (OG) levels, meeting rooms, social areas, and specialized simulation environments. The facility's design prioritizes both occupant comfort and energy efficiency while providing comprehensive monitoring capabilities for research applications.

3.1.2 HVAC System Configuration

The Living-lab Energetikum incorporates advanced HVAC technologies representative of modern commercial building installations:

Ground-Source Heat Pump System: The primary heating and cooling source utilizes a dual-compressor ground-source heat pump with sophisticated control algorithms. The system incorporates primary sole circulation (P1) and secondary distribution pumps (P2), enabling flexible operational modes including heating via earth collector, solar thermal integration, and backup systems.

Thermally Activated Building Systems (TABS): The facility employs concrete core activation for thermal mass utilization, providing enhanced thermal stability and energy efficiency through distributed thermal storage.

Advanced Control Infrastructure: The building automation system implements sophisticated operational modes including automatic operation, solar heating priority, heat pump earth collector operation, solar plus earth collector combination, and backup systems including gas boiler and electric resistance heating.

3.1.3 Monitoring Infrastructure

The facility incorporates over 10,000 data points distributed across thermal, electrical, hydraulic and environmental monitoring systems. The comprehensive sensor network enables detailed analysis of system performance, energy consumption patterns, and occupant comfort parameters.

Thermal Monitoring: Temperature, humidity, and CO₂ sensors throughout all occupied zones provide continuous monitoring of space conditions, with measurement points in offices, meeting rooms, social areas, and circulation spaces. The monitoring infrastructure supports ASHRAE Standard 55 compliant thermal comfort assessment through operational capabilities for additional environmental measurements including mean radiant temperature, air velocity, and turbulence intensity at representative locations.

HVAC System Monitoring: Dedicated monitoring of heat pump operation includes sole inlet/outlet temperatures, secondary circuit temperatures, flow rates, cumulative energy production, and instantaneous power measurements. Additional monitoring covers pump operation status, switching valve positions, and compressor operational states.

Energy Metering: Comprehensive electrical energy monitoring tracks total building consumption, heat pump electrical input, circulation pump consumption, and auxiliary equipment energy use. Thermal energy metering quantifies heating and cooling energy delivery with validated measurement accuracy.

3.2 AI-AGENT DEPLOYMENT AND CONFIGURATION

3.2.1 Infrastructure Implementation

The AI-agent system deployment utilizes on-premises infrastructure to ensure data security, reduce latency, and enable offline operation capabilities. The implementation architecture accommodates the specific requirements of building automation applications while maintaining enterprise-grade reliability and security standards.

Server Architecture: Dedicated computing infrastructure hosts the multimodal LLM services, RAG knowledge bases, and MCP server components. The server configuration provides sufficient computational resources for real-time data processing, complex thermodynamic calculations, and concurrent user interactions.

Network Integration: The AI-agent system integrates with existing building automation networks through secure communication channels, implementing appropriate network segmentation and access control measures. The integration preserves existing system functionality while extending capabilities through intelligent analysis and natural language interaction.

3.2.2 MCP Server Configuration

- *Aedifion Cloud MCP Server:* The building automation interface server implements authenticated communication with the Aedifion cloud platform, providing access to historical time-series data and real-time system status information. Configuration parameters include:
- *API rate limiting:* 120 requests per minute to ensure system stability
- *Timezone handling:* Automatic conversion between local Vienna time and UTC for accurate temporal analysis
- *Data validation:* Configurable valid ranges for sensor measurements with automatic anomaly detection
- *Quality metrics:* Comprehensive tracking of data completeness, missing values, and invalid measurements
- *Python Execution MCP Server:* The computational analysis server provides secure execution environment for thermodynamic calculations and data processing routines. Key configuration elements include:
- *Library access:* Integrated CoolProp, psychrolib, and IAPWS libraries for accurate property calculations
- *Security constraints:* Sandboxed execution environment preventing unauthorized system access
- *Result handling:* Structured output formatting for seamless integration with natural language responses
- *Error management:* Comprehensive exception handling with detailed diagnostic information

3.2.3 Knowledge Base Integration

The RAG framework incorporates domain-specific knowledge bases encompassing HVAC engineering principles, equipment specifications, maintenance procedures, and regulatory requirements. Knowledge base construction follows established information architecture principles with structured representation of technical concepts, operational procedures, and troubleshooting guidelines.

Technical Documentation: Integration of manufacturer specifications, installation manuals, and maintenance procedures for all building systems ensures accurate technical guidance and compliance with manufacturer recommendations.

Regulatory Standards: Incorporation of relevant building codes, energy efficiency standards, and safety regulations provides compliance verification and regulatory guidance for system operation and modification.

3.3 VALIDATION SCENARIOS

3.3.1 Performance Metrics Analysis

Comprehensive validation scenarios evaluate the AI-agent system's capability to perform complex analytical tasks through natural language interaction. Validation encompasses both technical accuracy and user experience quality across diverse operational scenarios.

Coefficient of Performance (COP) Analysis: Real-time calculation of heat pump efficiency metrics using cumulative energy measurements and instantaneous power data. The validation scenario demonstrates the system's ability to process natural language queries such as „How efficient was the heat pump yesterday?“ and provide comprehensive technical analysis including COP calculation, operational assessment, and comparative evaluation against manufacturer specifications.

System Operational Analysis: Detailed examination of equipment cycling behavior, operational sequence analysis, and fault detection through Change-of-Value monitoring. This scenario validates the

system's capability to analyze switching operations, identify abnormal cycling patterns, and provide diagnostic insights through conversational interfaces.

3.3.2 Performance Gap Assessment

Benchmark Comparison: Systematic evaluation of actual versus predicted energy consumption using integrated simulation models and measured data. The AI-agent system demonstrates capability to identify significant performance gaps, quantify energy inefficiencies, and provide actionable recommendations for system optimization.

Temporal Analysis: Comprehensive analysis of building performance over extended periods, including seasonal variations, occupancy patterns, and equipment degradation trends. This validation scenario evaluates the system's ability to process large datasets, identify long-term trends, and provide strategic insights for facility management.

3.3.3 Multi-Zone Environmental Monitoring

Spatial Temperature Analysis: Simultaneous monitoring and analysis of thermal conditions across multiple building zones, providing insights into system balance, comfort compliance, and potential optimization opportunities. The validation scenario demonstrates natural language interaction for complex multi-zone queries and comprehensive spatial analysis capabilities.

Comfort Assessment: Integration of environmental parameters with occupancy schedules and comfort standards to provide comprehensive comfort compliance evaluation and optimization recommendations.

The case study implementation provides a comprehensive validation environment for evaluating AI-agent capabilities in realistic building automation applications, establishing both technical performance benchmarks and user experience quality metrics.

4. CONCLUSION

This research presents a paradigm-shifting approach to building automation through the integration of intelligent AI-agents with existing HVAC monitoring infrastructure. The developed framework successfully addresses the fundamental challenges of performance gaps, system complexity, and accessibility barriers that have long hindered effective building energy management.

KEY INNOVATIONS AND CONTRIBUTIONS

The primary scientific contribution lies in the seamless integration of multimodal Large Language Models with established building automation protocols through specialized Model Control Protocol (MCP) servers. This integration enables natural language interaction with complex technical systems while maintaining engineering rigor and computational accuracy. The framework's ability to perform sophisticated thermodynamic calculations, comprehensive performance gap analysis, and real-time fault detection through conversational interfaces represents a significant advancement in human-machine interaction for technical applications.

The implementation demonstrates that AI-agents can successfully bridge the gap between advanced analytical capabilities and practical deployment requirements. By combining Retrieval-Augmented Generation (RAG) technology with domain-specific HVAC knowledge bases, the system ensures technically sound recommendations while democratizing access to sophisticated building automation capabilities. The dual-mode data acquisition approach, encompassing both time-averaged monitoring and event-driven analysis, provides comprehensive system visibility that was previously achievable only through specialized expertise and extensive manual analysis.

INDUSTRIAL APPLICATION POTENTIAL

The validation results from the Living-Lab Energetikum demonstrate substantial potential for industrial deployment across diverse building types and scales. The framework's ability to identify performance gaps exceeding 200%, detect abnormal equipment cycling patterns, and provide immediate diagnostic insights addresses critical operational challenges faced by facility managers worldwide. The natural language interface eliminates the technical expertise barriers that have traditionally limited the adoption of advanced building automation capabilities.

The system's integration with existing building automation infrastructure through standard protocols ensures compatibility with deployed systems while extending functionality through intelligent analysis. This approach enables incremental adoption and retrofit applications, making advanced AI-capabilities accessible to existing building portfolios without requiring comprehensive system replacement.

ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL IMPACT

The demonstrated capability to identify and quantify energy inefficiencies provides direct pathways to substantial cost savings and environmental impact reduction. The automated detection of performance gaps and operational inefficiencies enables proactive optimization interventions that can reduce energy consumption by significant margins. The combination of real-time monitoring, predictive analytics, and natural language accessibility transforms building automation from reactive maintenance to proactive optimization.

The framework's ability to process complex analytical tasks within seconds, compared to traditional manual analysis requiring hours or days, represents substantial operational efficiency improvements. This time reduction enables continuous monitoring and optimization that was previously economically unfeasible, creating new opportunities for systematic building performance improvement.

FUTURE DEVELOPMENT DIRECTIONS

The established foundation enables several promising research and development directions. Integration with advanced predictive control algorithms could enable autonomous system optimization based on weather forecasts, occupancy predictions, and energy market conditions. Expansion of the knowledge base to encompass broader building systems, including lighting, security, and fire safety systems, could create comprehensive intelligent building management platforms.

The development of collaborative multi-agent systems for complex building portfolios represents another significant opportunity. Distributed AI-agents could share operational insights, best practices, and optimization strategies across multiple buildings, creating network effects that enhance performance optimization capabilities beyond individual building boundaries.

Machine learning integration for pattern recognition and anomaly detection could further enhance the system's diagnostic capabilities, enabling identification of subtle performance degradation patterns that may not be apparent through traditional rule-based approaches. The combination of AI-agent reasoning with advanced pattern recognition could create unprecedented capabilities for predictive maintenance and system optimization.

PARADIGM TRANSFORMATION

The research establishes a new paradigm for building automation that prioritizes intuitive interaction, autonomous analysis, and proactive optimization over traditional reactive monitoring approaches. The demonstrated capability to transform complex technical queries into immediate, actionable insights represents a fundamental shift toward more accessible and effective building management systems.

The integration of conversational AI with building automation creates opportunities for enhanced collaboration between technical systems and human operators, where expertise augmentation rather than replacement becomes the primary value proposition. This human-AI collaboration model ensures

that domain expertise remains central while dramatically expanding analytical capabilities and accessibility.

The framework's success in combining technical precision with natural language accessibility establishes a blueprint for intelligent system integration across diverse technical domains. The principles demonstrated through HVAC applications are readily extensible to other building systems, industrial automation, and complex infrastructure management applications.

Building upon the established dataanalytics4HVAC project foundation, this work demonstrates that the convergence of advanced AI technologies with practical engineering applications can create transformative capabilities that address real-world challenges while maintaining technical rigor and operational reliability. The path toward autonomous, intelligent building management systems is now clearly established, with immediate opportunities for deployment and substantial potential for continued innovation and development.

ACKNOWLEDGMENTS

This research was conducted as part of the dataanalytics4HVAC project „Data driven analytics for HVAC systems“ and was funded through the COIN program, COIN Aufbau 8th call, administered by the Austrian Research Promotion Agency (FFG - Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft). Financial support was provided by the Federal Ministry for Digital and Economic Affairs (Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort), Republic of Austria. The authors gratefully acknowledge the support of these institutions in enabling this research and the development of innovative AI-agent technologies for building automation applications.

GENERATIVE AI DISCLOSURE

This article benefited from grammar enhancement with the assistance of Anthropic Claude Sonnet 4, a generative artificial intelligence tool. AI assistance was limited to language refinement and structural organization to enhance readability.

LITERATUR

- Aedifion. (2025) Buildings Simply Made Better - Cloud-based Building Automation Platform. Available at: <https://www.aedifion.com> (Accessed: 30 May 2025).
- Ahn K.U., Kim D.-W., Cho H.M. & Chae C.-U. (2023) Alternative Approaches to HVAC Control of Chat Generative Pre-Trained Transformer (ChatGPT) for Autonomous Building System Operations. *Buildings* 13(11), 2680.
- Anthropic. (2024) Introducing the Model Context Protocol. *Anthropic News*, November 2024.
- Bai Y., Yu C. & Pan W. (2024) Systematic examination of energy performance gap in low-energy buildings. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 202, 114701.
- Chen J., Zhang L., Li Y., Shi Y., Gao X.. & Hu Y. (2022) A review of computing-based automated fault detection and diagnosis of heating, ventilation and air conditioning systems. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 161, 112395.
- IEA. (2024) Energy Efficiency 2024: Executive Summary. International Energy Agency, Paris, France.
- Lu S., Zhou S., Ding Y., Kim M.K., Yang B., Tian Z. & Liu J. (2024) Exploring the comprehensive integration of artificial intelligence in optimizing HVAC system operations: A review and future outlook. *Results in Engineering* 25, 103765.
- Precedence Research. (2024) Retrieval Augmented Generation Market Size to Hit USD 67.42 Billion by 2034. Market Research Report. Available at: <https://www.precedenceresearch.com> (Accessed: 30 May 2025).

- Taylor M. (2023) ChatGPT-Style AI Tool for HVAC Takes Aim at Labor Shortage. ACHR News, October 24, 2023. Available at: <https://www.achrnews.com> (Accessed: 30 May 2025).
- van Dronkelaar C., Dowson M., Spataru C. & Mumovic D. (2016) A Review of the Energy Performance Gap and Its Underlying Causes in Non-Domestic Buildings. *Frontiers in Mechanical Engineering* 1, 17.
- Bi J., Wang H., Yan E., Wang C., Yan K., Jiang L. & Yang B. (2024) AI in HVAC fault detection and diagnosis: A systematic review. *Energy Reviews* 2, 100071.
- Zhang J., Zhang C., Lu J. & Zhao Y. (2025) Domain-specific large language models for fault diagnosis of heating, ventilation, and air conditioning systems by labeled-data-supervised fine-tuning. *Applied Energy* 377, PA.

Kontakt:

Christian Heschl
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland GmbH
Center for Building Technology
Department Energie & Umwelt
Steinamangerstraße 21, A-7423 Pinkafeld, Österreich
Tel. +43 5 7705 - 4121
christian.heschl@hochschule-burgenland.at
www.hochschule-burgenland.at

Sanierung mit Wärmepumpen in Mehrfamilienhäusern – eine Simulationsstudie

D. Jähmig¹⁾, M. Male²⁾, F. Ochs³⁾

¹⁾ AEE – Institut für Nachhaltige Technologien, Gleisdorf, Österreich

²⁾ iDM Energiesysteme GmbH, Matrei, Österreich

³⁾ Universität Innsbruck, Österreich

ABSTRACT: This article describes a simulation study with three different system concepts with heat pumps in multi-family houses. This was carried out on a sample building, varying renovation depths (25, 45 and 60 kWh/(m² a) heating demand) and four different system concepts: In a centralized system, both the domestic hot water and the space heating are provided by a central outdoor air heat pump. In a mixed concept, the central heat pump only supplies the space heating, while decentralized outdoor air heat pumps or electric water heaters provide domestic hot water (DHW). The semi-central concept works with an air-to-water heat pump feeding a low-temperature distribution system and decentral booster heat pumps for space heating and DHW in the residential units.

Using the IDA ICE simulation program, parameter studies were first carried out in order to dimension various components such as heat pumps and storage tanks for the respective cases. The individual system concepts were then compared with each other for each renovation depth. The main criterion here is the total electric power consumption of the system, including auxiliary power consumption.

In principle, all simulated system concepts with heat pumps proved to be suitable for use in multi-family houses and lead to significantly reduced energy consumption compared to conventional heating systems.

With the semi-centralized system concept, the question arises as to which low temperature level leads to the lowest total electricity consumption of the system. The low-temperature level strongly influences the coefficients of performance of the two heat pumps. At a higher low-temperature level, the booster heat pump works more efficiently, while the low-temperature heat pump works less efficiently. The influence on the booster heat pumps is greater here.

Overall, the semi-central and the mixed central/decentral system with hot water heat pumps lead to the lowest total electricity consumption for all insulation standards. Both concepts have clear advantages over the centralized variant, which can be attributed to the high heat losses in the central hot water distribution. As expected, a particularly low total electricity consumption can be achieved if very good insulation is combined with a ventilation system with heat recovery.

1. EINLEITUNG

Obwohl seit vielen Jahren technische Lösungen für die Sanierung von mehrgeschoßigen Wohngebäuden (Fenstertausch, Dämmung) und für den Kesseltausch (bei zentraler Wärmeversorgung) existieren, stagniert die Sanierungsrate bei deutlich unter 1 %. Diese niedrige Sanierungsrate hat eine Vielzahl von Gründen. Einer davon ist, dass eine Sanierung mit einem zentralen Heizungssystem nicht oder nur mit großem Aufwand möglich ist, weil zum Beispiel vorher kein zentrales Heizungssystem existierte. Für solche Fälle sind dezentrale Lösungen von Interesse. Zur Steigerung von Sanierungsrate und Heizungstausch sind neue minimalinvasive und skalierbare Sanierungsverfahren erforderlich, die innovative Sanierungssysteme für die thermische Hülle und erneuerbare Wärmeversorgung vereinen (Magni et al. 2023, Ochs et al. 2023a).

Im FFG „Stadt der Zukunft“-Projekt „PhaseOut“ werden drei Schlüsselaspekte mit dem Ziel einer minimalinvasiven Sanierung vereint: Innovative Wärmepumpentechnologie, modulare und vorgefer-

tigte Fassadenelemente und Fassadenintegration von Gebäudetechnik. Innerhalb des Projektes werden in sieben identischen Demonstrationsgebäuden verschiedene Systemkonzepte für Wärmepumpenlösungen realisiert und simulationstechnisch sowie nach der Umsetzung auch messtechnisch bewertet (Ochs et al. 2023b).

Dieser Beitrag beschreibt eine Simulationsstudie, die im Rahmen des Projektes durchgeführt wurde. Diese wurden an drei Mustergebäuden mit unterschiedlichen Sanierungstiefen durchgeführt. Drei verschiedene Systemkonzepte wurden für jede Sanierungstiefe simuliert und die Ergebnisse verglichen.

2. METHODIK

Die Studie wurde mit dem Simulationsprogramm IDA ICE (EQUA Simulation AB 2024) durchgeführt. Hier kann sowohl das Gebäude also auch die Haustechnik detailliert abgebildet werden. Mit IDA ICE wurden zunächst Parameterstudien durchgeführt, um verschiedene Komponenten wie Wärmepumpen und Speicher für den jeweiligen Fall zu dimensionieren. Danach wurden die einzelnen Systemkonzepte für jede Sanierungstiefe miteinander verglichen. Hauptkriterium hierbei ist der Gesamtstromverbrauch des Systems inklusive Hilfsstromverbräuchen. Aber auch Wärmepumpen- und Systemarbeitszahlen wurden bestimmt.

3. MUSTERGEBÄUDE

Das Simulationsmodell des Gebäudes für diese Simulationsstudie wurde basierend auf den Geometrien des Demonstrationsgebäudes von PhaseOut in Wien aufgebaut. Auch die Wandaufbauten entsprechen etwa den Bestandsaufbauten jedoch mit einer zusätzlichen Dämmung bzw. neuen Fenstern und Türen. So wurden drei unterschiedliche Dämmstandards erzeugt. Bei der am besten gedämmten Variante wurde zusätzlich noch eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) angenommen (Wirkungsgrad = 0,78).

Abb. 1: 3D Darstellung des IDA ICE Modells des Mustergebäudes (links), Grundriss einer Wohneinheit (rechts).

In Abb. 1 ist das Mustergebäude links in 3D Darstellung zu sehen, rechts ein Beispielgrundriss einer Wohnung. Die sechs Wohneinheiten sind nahezu identisch, wobei die nordseitigen Wohnungen spiegelsymmetrisch zu den südseitigen sind. Jede Wohnung besteht im Modell aus fünf Zonen (Räumen). Der Flur ist unbeheizt. In allen anderen Räumen wurde eine Solltemperatur von 22 °C vorgegeben. Dachgeschoß, Stiegenhaus und Keller wurden ebenfalls modelliert und als nicht beheizt angenommen.

Abb. 2: Heizwärmebedarf bei idealer Heizung (links) und simulierte Heizlast ohne Solareinstrahlung und interne Gewinne (rechts) der drei Mustergebäude

In Abb. 2 ist der Heizwärmebedarf (HWB) der drei Mustergebäude (ca. 25, 45 und 60 kWh/(m² a)) bei idealer Heizung dargestellt. Außerdem ist die Heizlast der Gebäude zu sehen. Diese Heizlast wurde vom Programm IDA ICE berechnet, in dem am kältesten Tag und ohne Sonneneinstrahlung und interne Lasten der Maximalwert bestimmt wurde. Sie liegt für die drei Gebäude bei rund 8, 12 und 13,5 kW.

Für die Simulationen wurde das Trinkwasserzapfprofil M nach EN 16147 verwendet. Da die Warmwassermenge in diesem Zapfprofil mit 5,845 kWh/d aber einem 4-Personen Haushalt entspricht (25 L/d/Person bei 60 °C) und die hier vorliegenden Wohnungen aber mit 60 m² rechnerisch mit 2,5 Personen belegt sind, wurde das Zapfprofil um einen Faktor von 2,5/4 reduziert. Damit ergeben sich 3,6 kWh/d für jede Wohnung. Das Zapfprofil enthält zwei große Zapfungen morgens und abends und mehrere kleinere Zapfungen in der Zeit dazwischen. Für die Systeme mit zentraler Trinkwarmwasserbereitung wurde eine Gleichzeitigkeit von 2 verwendet. Das bedeutet, bei jeweils zwei Wohnungen wird gleichzeitig gezapft. Die anderen Wohnungspaare zapfen jeweils eine Stunde früher bzw. später.

4. SYSTEMKONZEPTE

4.1 ZENTRAL

Beim zentralen Systemkonzept arbeitet eine Luft-Wasser-Wärmepumpe auf zwei zentrale Pufferspeicher (siehe Abb. 3 links). Einer davon ist für die Raumheizung vorgesehen, der andere für die Trinkwarmwasserbereitung. Die Wärmepumpe belädt vorrangig den Pufferspeicher für das Trinkwarmwasser, um möglichst schnell ausreichend Trinkwarmwasser zur Verfügung zu stellen. Die Wärmepumpe arbeitet dann auf der maximal vorgesehenen Drehzahl. Im Heizungsbetrieb moduliert die Wärmepumpe und versucht möglichst kontinuierlich die jeweilige Heizungsanforderung abzudecken.

Als Verteilnetz wurde ein sog. 2+2-Leitersystem abgebildet. Ein Rohrleitungspaar versorgt die Trinkwasserstationen in jeder Wohnung mit Wärme. Hier wird 24/7 ein geringer Durchfluss gewährleistet, damit jederzeit Wärme an der Übergabestation zur Verfügung steht. Der Durchfluss im Standby-Betrieb ist so gewählt, dass die Rücklauftemperatur in den Pufferspeicher etwa im Bereich 30 °C liegt. Ein weiteres Rohrleitungspaar versorgt aus dem Heizungspufferspeicher die Heizkreise in den einzelnen Wohnungen.

Abb. 3: Prinzipschemata aller vier Systemkonzepte

4.2 GEMISCHT ZENTRAL/DEZENTRAL

Variante mit Trinkwasser-Wärmepumpe: Das gemischt zentral/dezentrale System besteht aus einer zentralen Außenluft-Wärmepumpe für die Heizung und separaten Außenluft-Wärmepumpen für die Trinkwassererwärmung (siehe Abb. 3 zweite von links). Das System für die Raumheizung enthält keinen Pufferspeicher, sondern lediglich eine hydraulische Weiche, um die Durchflüsse durch den Kondensator und im Heizkreis zu entkoppeln. Es gibt ein 2-Leiter-Verteilssystem von der Wärmepumpe in die einzelnen Wohnungen.

Variante mit E-Boiler: Als Abwandlung des gemischt zentral/dezentralen Systems wurde außerdem eine Variante untersucht, bei der die dezentralen Luft-Wasser-Wärmepumpen für das Trinkwarmwasser durch E-Boiler ersetzt werden (siehe Abb. 3 dritte von links).

4.3 SEMIZENTRAL

Beim semizentralen Systemkonzept beheizt eine zentrale Wärmepumpe einen zentralen Pufferspeicher auf ein niedriges Temperaturniveau (siehe Abb. 3 rechts). So kann diese Wärmepumpe auch im Winter eine hohe Arbeitszahl erreichen. Über ein Niedertemperaturverteilnetz mit geringen Wärmeverlusten werden dann die Verdampfer von dezentralen Boosterwärmepumpen in den einzelnen Wohnungen versorgt.

Die Boosterwärmepumpen sind somit als Wasser-Wasser-Wärmepumpen ausgelegt und versorgen den Heizkreis in der jeweiligen Wohnung ohne Pufferspeicher mit Wärme. Jede Wohnung verfügt außerdem über einen Trinkwarmwasserspeicher, der ebenfalls mit der Boosterwärmepumpe beheizt wird.

5. RANDBEDINGUNGEN

Tab.1 und 2 fassen die wichtigsten Randbedingungen für die Simulationen zusammen.

Tab. 1: Randbedingungen anhängig vom Dämmstandard

Heizwärmebedarf in kWh/(m ² a)	25	45	60
Heizkreisvorlauftemperatur bei -10°C Außentemperatur in °C	55	50	45
Rohrleitungsinwenddurchmesser Heizungsverteilung und zum Speicher in mm	25	32	39
Lüftung	Mit WRG 0,3 h-1	Nur Abluft 0,3 h-1	Nur Abluft 0,3 h-1
Stromverbrauch Lüftung in Wh/(m ³ Whg)	0,35	0,1	0,1
Wirkungsgrad Wärmerückgewinnung	0,78	--	--

Tab. 2: Randbedingungen unabhängig vom Dämmstandard

Wetterdaten	Meteonorm – Wien Hohe Warte
Wärmeabgabe über bestehende Heizkörper	3150 W pro Wohnung unabhängig vom Dämmstandard
Umgebungstemperatur im Keller	13 °C
Umgebungstemperatur innerhalb der thermischen Hülle (Stiegenhaus)	19 °C
Rohrleitungen	6 m zwischen zentraler WP und Speicher Verteilungen 10 m innerhalb und 10 m außerhalb der thermischen Hülle (jeweils für Vor- und Rücklauf)
Rohrleitungsverluste ¹	5 W/(m ² K) für Heizungsverteilung und zur Wärmepumpe 7,5 W/(m ² K) für Warmwasserverteilung
Rohrleitungsinwenddurchmesser Warmwasserverteilung	50 mm
Speicherverluste ²	0,55 W/(m ² K)
Stromverbrauch Umwälzpumpen (Energiesparpumpen)	Abhängig vom Durchfluss: ca. 36 W bei 1000 L/h Durchfluss, ca. 14 W bei 400 L/h Durchfluss

¹ bezogen auf Rohraußenfläche innerhalb der Dämmung

² bezogen auf Speicheraußenfläche innerhalb der Dämmung

6. WÄRMEPUMPENKENNLINIEN

Für die Simulationen wurden auf Basis von Messdaten Wärmepumpenkennlinien generiert. Diese Kennlinienfelder geben die thermische Leistungsabgabe und den COP in Abhängigkeit von der Quelleintrittstemperatur, der Wärmeabgabetemperatur und der Verdichterdrehzahl an.

Für die zentralen Wärmepumpen wurde ein Kennlinienfeld auf Basis von Labormessdaten der Luft/Wasser-Wärmepumpe ALM 4-12 vom Projektpartner iDM erstellt. Für die innerhalb des Projekts von iDM entwickelte Booster-Wärmepumpe wurden von iDM aufgenommene Labormesswerte zur Kennlinienerstellung herangezogen. Beide Wärmepumpen sind drehzahleregelt.

Für die ebenso im Projekt vom Projektpartner Drexel und Weiss neu entwickelte Trinkwarmwasserwärmepumpe wurden die Kennlinienfelder basierend auf Labormesswerten aus dem Vorgängerprojekt FitNes (Monteleone et al. 2024) generiert. Die Trinkwarmwasserwärmepumpe arbeitet bei einer konstanten Drehzahl.

Diese Kennfelder wurden dann noch skaliert, um verschiedene Wärmepumpengrößen simulieren zu können. Beispielhaft sind in Abb. 4 und Abb. 5 einige Kennlinien aus diesen Kennfeldern dargestellt.

Abb. 4: Wärmepumpenkennlinie (COP) der zentralen Luft-Wasserwärmepumpe bei einer Kompressordrehzahl von 90 rps (links) und 30 rps (rechts)

Abb. 5: Wärmepumpenkennlinie (COP) der Boosterwärmepumpe bei einer Kompressordrehzahl von 96 rps (links) und der Trinkwasserwärmepumpe (rechts)

Für die Festlegung der Nennleistung der skalierten Wärmepumpen wurde ein repräsentativer Arbeitspunkt (Verdampfungs-, Kondensationstemperatur und maximale Drehzahl im Betrieb) herangezogen.

7. ERGEBNISSE

Während der Simulation wurden sämtliche Wärmemengen in den unterschiedlichen Kreisen aufgezeichnet und eine Energiebilanz erstellt.

Der wichtigste Kennwert ist der **Gesamtstromverbrauch** des Systems. Dieser setzt sich zusammen aus dem

- Stromverbrauch der Wärmepumpe(n) inklusive Enteisung und ggf. Ventilator
- Stromverbrauch der Nachheizung
- Hilfsstromverbrauch für Pumpen, Regelung und Lüftung

Ein wichtiger Aspekt sind die **Wärmeverluste** des jeweiligen Systems. Je nach System bestehen diese aus Speicherverlusten und Rohrleitungsverlusten. Der Anteil der Rohrleitungsverluste innerhalb der thermischen Hülle wurde als interne Gewinne berücksichtigt und trägt somit zur Raumheizung bei. Die Speicherverluste wurden komplett als Verluste betrachtet.

7.1 DIMENSIONIERUNG DER KOMPONENTEN

Bei allen Systemkonzepten wurden Parameterstudien durchgeführt, um die jeweils geeignete Kombination von Wärmepumpengrößen, Speichergrößen und ggf. weiteren Parametern zu identifizieren. Die so ermittelten Wärmepumpengrößen sind in Tab. 3 dargestellt.

Tab. 3: Ermittelte Wärmepumpenheizleistungen für alle Systemkonzepte und Dämmstands

	Referenzpunkt für WP-Heizleitung	HWB 25	HWB 45	HWB 60
Zentrales Konzept				
Zentrale WP	(A0/W45)	8 kW	10,6 kW	13,3 kW
Zentral/dezentrales Konzept				
Zentrale Heizung	(A0/W45)	5,3 kW	8 kW	10,6 kW
6 x dezentrale WW-WP	(A0/W60)	560 W	560 W	560 W
Konzept mit Boosterwärmepumpen				
NT-WP	(A0/W20)	6,4 kW	9,5 kW	10,6 kW
6 x Booster WP	(W20/W45)	2,4 kW	2,4 kW	2,4 kW

Bei allen Warmwasserspeichern wurde eine Speichergröße von 500 L für zentrale Speicher und von 100 L für dezentrale Speicher festgelegt. Kleinere Speicher führen zwar zu etwas geringeren Stromverbräuchen. Um aber einen Mindestkomfort gewährleisten zu können (z.B. Zapfungen außerhalb des Zeitrahmens des Zapfprofils oder etwas größere Zapfungen) wurden diese Werte gewählt. Der Einfluss der Pufferspeicher auf niedrigem Temperaturniveau (Heizungspuffer oder Niedertemperaturpuffer für das Booster-Konzept) war relativ gering. Hier wurden für die Simulationen jeweils 1000 L angenommen.

Beim semizentralen Systemkonzept stellt sich die Frage, welches Niedertemperaturniveau zum niedrigsten Gesamtstromverbrauch des Systems führt. Das Niedertemperaturniveau beeinflusst stark

die Arbeitszahlen der beiden Wärmepumpen. Dies ist in Abb. 6 dargestellt. Bei höherem Niedertemperaturniveau arbeitet die Boosterwärmepumpe effizienter, die Niedertemperaturwärmepumpe dagegen weniger effizient. Der Einfluss auf die Boosterwärmepumpe ist hierbei größer. Im Sommer liefert die Simulation hier für die niedrigen Niedertemperaturniveaus sehr hohe Werte (fast bis 10). Ob dies in der Praxis auch erreicht werden kann, soll das Monitoring der Demonstrationsgebäude in diesem Projekt zeigen.

Abb. 6: WP-Arbeitszahlen des Booster-Konzepts für das Gebäude HWB 45 kWh/(m² a) für verschiedene Niedertemperaturniveaus (Boosterwärmepumpe: 2,4 kW (W20/W45), NT-Wärmepumpe: 9,5 kW (A0/W45))

Für die weiteren Analysen wurde ein Niedertemperaturniveau von 20 °C ausgewählt. Auch hier muss noch gezeigt werden, ob dies im Sommer bei hohen Außentemperaturen realistisch ist. Gegebenenfalls sollte das Niedertemperaturniveau je nach Jahreszeit angepasst werden.

7.2 VERGLEICH SYSTEMVARIANTEN FÜR HWB 45

In Abb. 7 sind die Gesamtstromverbräuche aller Systemkonzepte im Vergleich mit der benötigten Nutzwärme für Heizung und Trinkwarmwasser für das Gebäude mit HWB 45 dargestellt.

Den niedrigsten Gesamtstromverbrauch hat das semizentrale Systemkonzept. Nur geringfügig höher liegt das zentrale/dezentrale Systemkonzept mit dezentralen Trinkwasserwärmepumpen (beide Konzepte liegen bei knapp unter 30 kWh/(m² a) Gesamtstromverbrauch). Der Stromverbrauch des zentralen Konzeptes liegt mit knapp 38 kWh/(m² a) deutlich darüber. Das Systemkonzept mit dezentralen E-Boilern weist mit knapp 48 kWh/(m² a) den mit Abstand höchsten Gesamtstromverbrauch auf. Insgesamt liegen aber alle Systemkonzepte, auch das Konzept mit dezentralen E-Boilern deutlich unter dem, was mit einem konventionellen Heizungssystem zu erwarten wäre.

Abb. 7: Nutzwärme und Stromverbräuche für alle vier Systemvarianten für das Gebäude mit HWB 45

Abb. 8 zeigt die Wärmeverluste der Systemkonzepte. Sie setzen sich aus Speicherverlusten und Rohrleitungsverlusten in den verschiedenen Kreisen zusammen. Innerhalb der Wohnungen wurden wegen der kurzen Rohrlängen keine Rohrleitungsverluste berücksichtigt.

Abb. 8: Vergleich der Wärmeverluste aller Systemkonzepte (HWB 45)

Das zentrale System weist mit Abstand die höchsten Verluste auf. Der Großteil davon ist den Rohrleitungen für die Warmwasserverteilung geschuldet. Hier liegen die Temperaturen deutlich höher als in der Heizungsverteilung, die den Großteil des Jahres auf niedrigem Temperaturniveau betrieben wird. Nur bei sehr kalten Außentemperaturen liegen hier die Werte bei maximal 50 °C. Besonders geringe Rohrleitungsverluste ergeben sich beim Systemkonzept mit Boosterwärmepumpen. Der Niedertemperaturverteilungsreis hat eine Temperatur von 20 °C und daher vernachlässigbare Verluste.

Ein Teil der Verluste findet allerdings innerhalb der thermischen Hülle statt und unterstützt die Raumheizung. Diese Verluste sind in Abb. 8 mit einem schwarz strichlierten Kasten versehen. Diese „Gutschrift“ ist beim zentralen System zwar deutlich höher als bei den anderen Systemen, trotzdem sind die Verluste insgesamt noch wesentlich höher.

Die Rohrleitungslängen wurden für diese Studie so gewählt, wie sie für das Mustergebäude realistisch wären und auch die Wärmeverluste der Rohrleitungen orientieren sich an Werten, die aus zahlreichen Monitoringprojekten bekannt sind. Es bleibt aber darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Wärmeverluste je nach benötigten Längen und der Ausführung der Dämmung stark von den hier angenommenen Werten abweichen können.

7.3 VERGLEICH ALLER DÄMMSTANDARDS

In Abb. 9 sind nun die Gesamtstromverbräuche aller Konzepte und aller Dämmstandards dargestellt. Die Grafik zeigt, welche Kombination aus Systemkonzept und Sanierungstiefe insgesamt am besten abschneidet. Unter den hier gewählten Randbedingungen ist dies die Sanierung auf HWB 25 mit dem zentral/dezentralen Systemkonzept mit dezentralen Trinkwasserwärmepumpen. Trotz des höheren Hilfsstromverbrauchs vor allem wegen der benötigten Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung liegt der Gesamtstromverbrauch 16 % unter dem des Dämmstandards HWB 45.

Abb. 9: Gesamtstromverbräuche der Systemkonzepte für alle Dämmstandards

8. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND AUSBLICK

Grundsätzlich sind alle simulierten Systemkonzepte mit Wärmepumpen für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern geeignet und führen zu deutlich reduzierten Energieverbräuchen verglichen mit herkömmlichen Heizungssystemen.

Das semizentrale sowie das gemischt zentrale/dezentrale System mit Warmwasserwärmepumpen führen bei allen Dämmstandards zu den niedrigsten Gesamtstromverbräuchen. Beide Konzepte weisen deutliche Vorteile gegenüber der zentralen Variante auf, was auf die hohen Wärmeverluste bei der zentralen Warmwasserverteilung zurückzuführen ist. Wie zu erwarten kann ein besonders niedriger Gesamtstromverbrauch erzielt werden, wenn eine sehr gute Dämmung verbunden mit einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung eingesetzt wird.

Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich die Ergebnisse auch in der Umsetzung an den Demonstrationsgebäuden realisieren lassen und an welchen Punkten regelungstechnisch noch optimiert und damit der Stromverbrauch noch weiter gesenkt werden kann.

DANKSAGUNG

Das Projekt PhaseOut wird von der FFG im Stadt der Zukunft Programm unter der Projektnummer FO999895470 gefördert.

LITERATUR

- EQUA Simulation AB (2024) Simulationsprogramm IDA Indoor Climate and Energy, Expert edition, Version: 5.0.0.2
- Magni M., Ochs F., Dermentzis G. & Venturi, E. (2023) Impact of the European building energy requirements on the heat pump market. In Proc. 4th IEA Heat Pump Conf (pp. 15-18).
- Monteleone W., Ochs F., Dermentzis G. & Breuss, S. (2024) Simulation-assisted design of a silent façade-integrated R290 mini-split heat pump. In Applied Thermal Engineering, 243, 122520.
- Ochs F., Tosatto A., Magni M., Venturi E., Monteleone W. & Dermentzis G. (2023a) Strategies to overcome the dilemma in renovating and integrating HPs and RE into the building stock. In Heat Pump Conference 2023.
- Ochs F., Magni M., Jähmig D. & Nussmüller W. (2023 b) Netto-Null-Sanierung im Geschosswohnbau mit vorgefertigten Fassaden und Kleinst-Wärmepumpen. In nachhaltige technologien, 03/2023.

Session 8c

Umweltaspekte zum Betrieb eines Wind-PV-Hybridparks im Hinblick auf die zeitliche Auflösung der Energiebereitstellung und -versorgung

Rixrath, Schauer, Ofner, Piringer / Hochschule Burgenland / AT

Brennstofffreie Energieversorgung einer Kleinstadt – ein Simulationsexperiment

Ofner / Hochschule Burgenland / AT

Simulation eines geothermie-gestützten Anergienetzes zur Wärme- und Kälteversorgung eines Stadtquartiers

Schittl / Hochschule Burgenland / AT
Zisser, Buchner / Wien Energie GmbH / AT

Umweltaspekte zum Betrieb eines Wind-PV-Hybridparks im Hinblick auf die zeitliche Auflösung der Energiebereitstellung und -versorgung

D. Rixrath, R. Schauer, M. Ofner, G. Piringer

Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland GmbH, Pinkafeld, Österreich

ABSTRACT: Renewable energy integration is crucial for decarbonizing the energy sector. This study examines the annual utilization of a photovoltaic (PV) and wind hybrid park located in Burgenland, Austria. During episodes of simultaneous high wind and solar availability, the existing grid connection capacity limits grid feed-in and currently forces curtailments of the wind turbine or PV output. This results in a loss of renewable energy of approximately 20 MWh or 0,1 % of the total wind output of this hybrid park. This study assesses several scenarios with the aim to environmentally optimize the temporal management of hybrid parks. Two key questions are addressed:

1. By how much can environmental impacts be reduced by using a storage system that shifts the surplus electricity to hours with lower energy production?
2. What ecological benefits can be gained when the excess energy is instead fully integrated into the Austrian grid by extending the grid connection capacity?

The core challenge lies in balancing energy supply with the grid connection capacity without sacrificing potential renewable output. For the assessment of LCI-data in a similar temporal resolution is necessary and so our approach combines empirical data from on-site measurements, calculated performance metrics, and publicly available data on energy mixes to analyze the extent of energy loss and explore mitigation strategies.

Methodologically, the study employs data analysis, scenario modeling, and storage simulations to determine the optimal conditions for enhanced energy storage and utilization. Data will be evaluated with an hourly resolution.

Results compare the environmental impacts of various utilization scenarios, like use of storage technologies or adding an additional transformer. Results show a reduction potential for climate change impacts if curtailments could be minimized or avoided of more than 10% in the best case, some scenarios result in an increase. In a sensitivity analysis, the effect of the turbine lifetime was explored.

The findings contribute to advancing flexible supply and demand solutions within the energy sector, offering practical insights into how hybrid parks can optimize renewable energy contributions under grid constraints. This research provides valuable case study data for policymakers and energy planners aiming to enhance the resilience and sustainability by better integrating hybrid renewable sources.

1. EINLEITUNG

Die Integration erneuerbarer Energien ist entscheidend für die Dekarbonisierung des Energiesektors. Die Kombination von unterschiedlichen Technologien zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien kann sich sowohl auf die Zuverlässigkeit als auch auf die Nachhaltigkeit der Energieversorgung positiv auswirken (Hassan et al. 2023; Serat et al. 2024). Speicherlösungen können diese Vorteile noch verstärken (Mahesh & Sandhu 2015; Koohi-Fayegh & Rosen 2020). In der vorliegenden Untersuchung wird die jährliche Auslastung eines Photovoltaik- (PV) und Wind-Hybridparks in Österreich untersucht. Bei gleichzeitig hohem Windaufkommen und hoher Sonneneinstrahlung begrenzt im vorliegenden Fall

die vorhandene Netzanschlusskapazität die Netzeinspeisung was eine Verringerung der Windturbinen-Leistung mit sich bringt. Dies führt zu einem Verlust an erneuerbarer Energie von etwa 20 MWh oder 0,1 % pro Jahr der gesamten Windleistung des untersuchten Hybridparks. Die Untersuchung befasst sich mit Szenarien die das zeitliche Management von Hybridparks ökologisch bewertet und Optimierungspotentiale aufzeigt. Zwei Schlüsselfragen werden behandelt:

1. Um wie viel können die Umweltauswirkungen durch den Einsatz eines Speichersystems verringert werden, das den überschüssigen Strom in Stunden mit geringer Produktion des Hybridparks verschiebt?
2. Welche ökologischen Vorteile ergeben sich, wenn die überschüssige Energie stattdessen ohne zeitliche Verschiebung durch den Ausbau der Netzanschlusskapazität vollständig in das österreichische Netz integriert wird?

2. METHODE

Die ökologische Bewertung basiert auf stündlich aufgelösten Energiedaten um die zeitlich schwankende Zusammensetzung der Energiebereitstellung berücksichtigen zu können. Die vorliegende Untersuchung kombiniert empirische Daten aus Vor-Ort-Messungen, simulierten Energiekennzahlen und öffentlich verfügbare Wetterdaten oder Daten zum Energiemix. Auf Basis stündlicher Werte wird das Ausmaß der Energieverluste analysiert und mögliche Strategien dagegen untersucht. Methodisch setzt die Studie auf Datenanalyse, Szenarienmodellierung und Speichersimulationen.

2.1 ENERGIETECHNISCHE SIMULATION

Um die Abregelungsverluste des Hybridparks quantifizieren zu können wurde ein vereinfachtes Simulationsmodell mit der Modellierungssprache Modelica (Modelica Association 2023) in der Simulationsumgebung Dymola (Dassault Systèmes 2023) erstellt. Die Erzeugungsprofile der Windkraftanlagen konnten vom örtlichen Energieversorger für das Jahr 2019 bereitgestellt werden. Zur Ermittlung des Erzeugungsprofils der PV-Freiflächenanlage wurde unter Verwendung von Komponenten der Transient Bibliothek (Senkel et al. 2021) ein Modell erstellt. Die dazu benötigten Wetterdaten – Außentemperatur, Windgeschwindigkeit und Globalstrahlung – wurden dem Wetterdatensatz „Messstationen Stundendaten v2“ für das mittlere Burgenland, Standort Mattersburg (Klima ID 10710) in Form von Stundenwerten für das Jahr 2019 Geosphere Austria (2019) entnommen. Nach der Ermittlung der Abregelungsverluste wurde mittels einer Parameterstudie die für eine gänzliche Einspeisung dieser Verluste benötigte Speicherkapazität und Ladeleistung ermittelt. Weiters konnte anhand des generierten Erzeugungsprofils die Spitzenleistung des Hybridparks (27,6 MW) ermittelt werden.

Anhand des erstellten Modells konnten die jährlichen elektrischen Energieströme für die Szenarien „Ist-Stand“, „Speicher“ und „Trafo“ anhand einer Jahressimulation berechnet und in Abb. 1 visualisiert werden. Die Simulation des „Ist-Stands“ (Hybridparks, ohne Speicherintegration und Erweiterung der Trafokapazität) weist berechnete Abregelungsverluste in der Höhe von 1,4 GWh auf. Um diese Verluste zwischenspeichern und bei Bedarf ins Netz einspeisen zu können wäre ein Speicher mit einer Kapazität von 65 MWh und einer Ladeleistung von 15 MW notwendig. Die Simulation zeigt, dass aufgrund der Speicherverluste um 0,22 GWh weniger elektrische Energie ins Netz eingespeist werden kann, als durch eine Anpassung der Transformatorleistung an die Spitzenleistung des Hybridparks von 27,6 MW.

Ist-Stand

Speicherkapazität = 0 MWh

Ladeleistung = 0 MW

Trafoleistung = 15 MW

Speicher (LFP & NCA)

Speicherkapazität = 65 MWh

Ladeleistung = 15 MW

Trafoleistung = 15 MW

Trafo

Speicherkapazität = 0 MWh

Ladeleistung = 0 MW

Trafoleistung = 27,6 MW

Abb. 1: Sankey Diagramm des Hybridparks Schattendorf für die Szenarien „Ist-Stand“, „Speicher“ und „Trafo“ - Werte in GWh/a

2.2 ÖKOLOGISCHE BEWERTUNG

Die Bewertung der Umweltauswirkungen der verschiedenen Betriebsstrategien des Wind-PV-Hybridparks wurde mittels Software OpenLCA v2.4.0 (GreenDelta GmbH 2025) unter Anwendung des EF v3.1 (JRC 2022) durchgeführt. Die Hintergrunddaten für die ökologische Bewertung stammen aus der Ecoinvent Datenbank v3.11 (ecoinvent 2024).

Die funktionelle Einheit (FU) wird als 1 MWh Strom, der ins Netz eingespeist wird definiert. Es wurden vier Szenarien aus ökologischer Sicht verglichen, wobei das „Speicher“-Szenario (siehe Abb. 1) mittels zwei unterschiedlicher Speichertechnologien ökologisch bewertet wird:

- „Ist-Stand“, inklusive 2,9 % Abschaltverluste, die durch österreichischen Netzstrom ersetzt werden (Referenzszenario)
- „LFP“ - hypothetische, optimale Speichergröße aus Simulationen für eine Lithium-Eisenphosphat (LFP)-Batterie
- „NCA“ - hypothetisch, wie „LFP“, aber für eine Lithium-Nickel Kobalt-Aluminium (NCA) Batterie
- „Trafo“ - hypothetisch, erhöhte Transformatorenkapazität, um die Einspeisung der gesamten Leistung in das Netz zu ermöglichen

Es wurde eine Sensitivitätsanalyse durchgeführt, bei der die Lebensdauer der Windturbinen von einem angenommenen Basiswert von 20 Jahren variiert.

3. ERGEBNISSE

3.1 SZENARIENANALYSE HYBRIDPARK

Die Auswertung zeigt deutlich, dass das Szenario „Trafo“ mit vollständiger Netzeinspeisung in drei der vier untersuchten Wirkungskategorien die geringsten Umweltauswirkungen verursacht (siehe Tab. 1 und Abb. 2). Dieses Ergebnis unterstreicht den ökologischen Vorteil eines direkten Netzbetriebs gegenüber anderen Varianten, insbesondere im Vergleich zu Szenarien mit Batteriespeicherung. An zweiter Stelle folgt das Szenario „Ist-Stand“, das insgesamt zwar leicht höhere Umweltauswirkungen aufweist als das „Trafo“-Szenario, jedoch in der Kategorie „Materialverbrauch“ sogar etwas besser abschneidet.

Tab. 1: Ergebnisse ausgewählter Wirkungskategorien pro ins Netz eingespeister MWh Strom.

Wirkungskategorie	Ist-Stand	NCA	LFP	Trafo
Klimawandel kg CO _{2eq}	59,26	63,13	66,89	52,41
Ökotoxizität: Süßwasser CTUe	528,51	633,23	689,81	515,23
Materialverbrauch kg sb-eq	3,77E-3	4,88E-3	5,16E-3	3,78E-3
Feinstaubbildung disease incidence	4,58E-6	5,37E-6	6,12E-6	4,51E-6

Die beiden „Speicher“-Szenarien (NCA und LFP) unterscheiden sich dazu deutlich, sie verursachen in allen Wirkungskategorien die höchsten Umweltbelastungen. Dabei zeigt sich, dass das LFP-Szenario in jeder einzelnen Kategorie schlechter abschneidet als das NCA-Szenario. Trotz dieser Unterschiede bleiben beide Batterieszenarien im Vergleich zu den Netzszenarien aus ökologischer Sicht die am wenigsten vorteilhaften Optionen. Insgesamt verdeutlicht die Bewertung, dass technologische Entscheidungen zur Energieversorgung erhebliche Unterschiede in der Umweltwirkung mit sich bringen können und dass netzgebundene Lösungen unter den hier gegebenen Randbedingungen vorteilhaft erscheinen.

Die Abb. 2 zeigt eine Beitragsanalyse zur ökologischen Bewertung der betrachteten Szenarien in vier Umweltwirkungskategorien: Klimawandel, Ökotoxizität (Süßwasser), Materialverbrauch und Feinstaubbildung.

Abb. 2: Beiträge der Systemkomponenten zu vier ausgewählten Wirkungskategorien. 100 % = Auswirkung des Szenarios „Ist-Stand“.

Alle Prozentangaben in Abb. 2 beziehen sich auf die Gesamtauswirkungen im Szenario „Ist-Stand“ und sind gerundet. In diesem Referenzszenario hat der PV-Strom mit 55 % den größten Anteil in der Kategorie „Klimawandel“, die Windenergie trägt 34 % bei, während 12 % durch Strom aus dem Netz verursacht werden, der als Ersatz für Abregelungsverluste benötigt wird. Die PV-Stromproduktion liefert auch in allen anderen Szenarien den größten Beitrag zum Treibhauspotenzial (Klimawandel). In den NCA- und LFP-Speicherszenarien ist der Einfluss der Batterie mit 16 % bzw. 23 % an dritter Stelle, nach der Stromproduktion aus Windkraft.

Die Windenergie trägt mit knapp über 50 % des Gesamtwerts für den „Ist-Zustand“ am meisten zur „Ökotoxizität“ im Süßwassersektor bei. Die Photovoltaik trägt 46 % bei. Die Umweltauswirkungen von Batterien sind in dieser Kategorie mit rund 33 % bzw. 22 % stärker ausgeprägt.

In der Kategorie „Materialverbrauch“ ist der Einfluss der Batterie etwas deutlicher. Während die Windenergie mit 64 % den größten Anteil ausmacht, gefolgt von der Photovoltaik mit 36 %, liegt der Anteil der Batterien bei der NCA- und insbesondere der LFP-Technologie bei 29 % bzw. 37 %. Dies zeigt, dass vor allem moderne Speicherlösungen auf Lithiumbasis einen wesentlichen Beitrag zum Ressourcenverbrauch leisten.

Bei der „Feinstaubbildung“ sind die Ergebnisse ähnlich wie beim Treibhauspotenzial: Der Hauptbeitrag kommt von der Photovoltaik mit 52 %, gefolgt von der Windenergie mit 46 %. Allerdings ist der Beitrag von LFP- und NCA-Batterien mit 35 % bzw. 19 % höher, als jener in der Wirkungskategorie „Treibhauspotential“.

Der Beitrag für das Hinzufügen eines größeren Transformators im „Trafo“-Szenario ist in allen Auswirkungskategorien sehr gering (<1 %, gruppiert unter „Anderes“).

3.2 SENSITIVITÄTSANALYSE HYBRIDPARK

Eine Sensitivitätsanalyse der Lebensdauer der Windturbine zeigte, dass die angenommene Lebensdauer einen spürbaren Einfluss auf die Ergebnisse hat (siehe Tab. 2). Je nach Wirkungskategorie kommt es einerseits zu bis zu 64 % höheren Ergebnissen bei einer Verringerung der Lebensdauer um 10 Jahre in der Wirkungskategorie „Materialverbrauch“, andererseits sinken die verursachten Umweltauswirkungen durch eine Verlängerung der Lebensdauer um 10 Jahre um bis zu 21 % (ebenfalls in der Wirkungskategorie „Materialverbrauch“).

Tab. 2: Ergebnisse für die Sensitivitätsanalyse der Lebensdauer der Windturbine für das Szenario „Ist-Stand“

Wirkungskategorie	a	+10	-10
Klimawandel	%	-11,19	+33,58
Ökotoxizität: Süßwasser	%	-16,71	+50,12
Materialverbrauch	%	-21,22	+63,93
Feinstaubbildung	%	-15,21	+45,62

4. SCHLUSSFOLGERUNG, AUSBLICK

Ergebnisse zeigen jedenfalls ein Minderungspotenzial für die Umweltauswirkung Klimawandel, wenn Abregelungen minimiert oder vermieden werden können. Im Vergleich zur derzeitigen Praxis der Drosselung der Windkraftleistung würde die hypothetische zusätzliche Transformatorenkapazität die Umweltauswirkungen insgesamt spürbar verringern. Eine Angebotsverlagerung mittels Batteriespeichern würde jedoch die Umweltauswirkungen im Vergleich zur derzeitigen Praxis erhöhen.

Die Erzeugung des PV-Stroms trägt am meisten zu den Gesamtauswirkungen in den Wirkungskategorien Klimawandel und Feinstaubbildung bei, während Windkraft am meisten zu den Kategorien Materialverbrauch und Süßwasserökotoxizität beiträgt.

Die Speicherung der erneuerbar erzeugten Energie in Batterien zur späteren Einspeisung ins Netz trägt erheblich zu den Gesamtauswirkungen bei, selbst bei den hier untersuchten relativ umweltfreundlichen Batterietypen (Kallitsis et al.2024). Dies zeigt, dass batteriegestützte Szenarien von Fall zu Fall sorgfältig geprüft werden müssen.

Die Ergebnisse tragen dazu bei, flexible Angebots- und Nachfragerlösungen im Energiesektor voranzutreiben, und bieten Einblicke in die Art und Weise, wie Hybridparks den Beitrag erneuerbarer Energien unter Netzbeschränkungen optimieren können. Die vorliegende Untersuchung lässt den Schluss zu, dass die Ergebnisse stark von der Treibhausgasintensität des substituierten Netzstroms beeinflusst werden - dies bedarf jedoch weiterer Berechnungen. Die Fallstudie liefert wertvolle Informationen für politische Entscheidungsträger und Energieplaner, die die Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit durch eine Integration hybrider erneuerbarer Energiequellen verbessern wollen.

DANKSAGUNG

Die Arbeit wurde im Rahmen des Josef Ressel Zentrums für vernetzte Systembewertung einer nachhaltigen Energieversorgung am Department für Energie und Umwelt der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland GmbH erstellt. Wir bedanken uns für die finanzielle Unterstützung durch das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft und die Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung sowie die Christian Doppler Forschungsgesellschaft.

LITERATUR

- Dassault Systèmes (2023) Dymola (Version 2025x) [Software]. <https://www.3ds.com/products-services/catia/products/dymola/>
- ecoinvent (2024) Ecoinvent (3.11) [Software]. ecoinvent. Zürich. <https://support.ecoinvent.org/ecoinvent-version-3.11>
- European Commission – Joint Research Centre (JRC) (2022) Environmental Footprint method version 3.1 – Technical documents. <https://eplca.jrc.ec.europa.eu/EnvironmentalFootprint.html>
- Geosphere Austria (2019) Stündliche Klimadaten Version 2 (1h) [Datensatz]. Geosphere Austria. <https://data.hub.geosphere.at/dataset/klima-v2-1h>
- GreenDelta GmbH (2025) OpenLCA (2.4.0) [Software]. GreenDelta. Berlin. <https://www.openlca.org/download/>
- Hassan, Q., Algburi, S., Sameen, A. Z., Salman, H. M., & Jaszczur, M. (2023) A review of hybrid renewable energy systems: Solar and wind-powered solutions: Challenges, opportunities, and policy implications. *Results in Engineering*, 20, 101621.
- Kallitsis, J. J., Lindsay, M. C., Wu, B., Offer, G. J., Edge, J. S. (2024) Think global act local: The dependency of global lithium-ion battery emissions on production location and material sources. *Journal of Cleaner Production*, 449, 141725
- Koochi-Fayegh, S., & Rosen, M. A. (2020) A review of energy storage types, applications and recent developments. *Journal of Energy Storage*, 27, 101047.
- Mahesh A., Sandhu K. S. (2015) Hybrid wind/photovoltaic energy system developments: Critical review and findings. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 52, 1135-1147.
- Modelica Association (2023) Modelica – A unified object-oriented language for systems modeling (Version 4.0.0) [Programmiersprache]. <https://modelica.org/>
- Senkel, A., Bode, C., Heckel, J.-P., Schülting, O., Schmitz, G., Becker, C., & Kather, A. (2021) Status of the TransiEnt Library: Transient simulation of complex integrated energy systems [Conference paper]. In 14th International Modelica Conference.
- Serat, Z., Danishmal, M., & Mohammad Mohammadi, F. (2024) Optimizing hybrid PV/Wind and grid systems for sustainable energy solutions at the university campus: Economic, environmental, and sensitivity analysis. *Energy Conversion and Management: X*, 24, 100691.

Kontakt:

DI DI (FH) Doris Rixrath
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland GmbH
Department Energie & Umwelt
Steinamangerstraße 21, A-7423 Pinkafeld, Österreich
Tel. +43 5 7705 - 4154
Doris.Rixrath@hochschule-burgenland.at
<https://hochschule-burgenland.at/forschung/jrz-lisa/>

Brennstofffreie Energieversorgung einer Kleinstadt – ein Simulationsexperiment

M. Ofner

Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland GmbH, Pinkafeld, Österreich

ABSTRACT: The provincial government of Burgenland has set itself the goal of being carbon and energy neutral by 2030, with regard to the total final energy consumption including all sectors. In this context, the availability of biomass and biogenic fuels could play a key role in the transformation to a 100 % renewable and self-sufficient energy supply.

The final energy demand of the examined municipality of around 190 GWh/a is categorized in terms of purpose, use and energy source. Based on this, load profiles are defined and an annual simulation is carried out. Four scenarios are analyzed as part of the study: Biomass ecological, Biomass economic, No biomass ecological and No biomass economic. The dimensioning of the energy system and components is based on the premise of minimizing the GHG emissions or costs. In the case of biomass use, a reduction in emissions through an ecological optimization result in a reduction of up to 10 kt CO₂ equivalents per year. In the case of no biomass use, the reduction amounts to 3.4 kt CO₂ equivalents per year. However, this ecological optimization is accompanied by a significant increase in costs under the present conditions.

The results show that the expansion and storage of electrical energy are key drivers for the decarbonization of a fuel-free energy supply. Although ecological optimization leads to higher investment costs, it offers a significantly better climate balance due to greater CO₂ reduction. This illustrates the conflict of the goals climate protection and economic efficiency that must be taken into account when planning such systems.

1. EINLEITUNG

Die Burgenländische Landesregierung (Amt der Burgenländischen Landesregierung, 2023) hat sich das Ziel gesetzt bis 2030 bilanziell klima- & energieneutral zu sein. Der Maßnahmenkatalog zur Erreichung dieser Ziele enthält 9 Handlungsfelder mit 120 Einzelmaßnahmen. Im Handlungsfeld Energie steht der Ausbau von PV-Anlagen (Dach- & Freiflächen), Windkraftanlagen und Grün-Gas-Produktionsanlagen (Wasserstoff und Methan) im Fokus. Im Bereich Gebäude sollen fossile Energieträger durch erneuerbare Energieträger substituiert und dadurch Treibhausgasemissionen reduziert werden. Dabei stehen Wärmepumpenlösungen und Fernwärme im Zentrum der Überlegungen. Entsprechende Ansätze gibt es jedoch für alle Sektoren.

Eine Studie der Austrian Energy Agency (2022) prognostiziert einen österreichischen Energieträgermix für das Jahr 2040 im Bereich Wohngebäude und Dienstleistungen allenfalls bestehend aus elektrischer Energie, Umweltwärme, Biomasse und Fernwärme.

Im Jahr 2020 werden im Burgenland 49 % der erneuerbaren Energieträger in Form von biogenen Brennstoffen bereitgestellt (Österreichischer Biomasse-Verband, 2023). Scheitholz (40 %) und Holzabfälle (41 %) machen dabei neben biogenen Gasen & Flüssigkeiten, Pellets und sonstiger fester Biomasse den Hauptanteil aus. Der burgenländische Holzvorrat erfährt jährlich einen Zuwachs von 1,1 Mio. Vfm. Genutzt werden jährlich hingegen 0,9 Mio. Vfm. Daraus ergibt sich ein Nettozuwachs von 0,2 Mio. Vfm, welcher der Zielerreichung einer bilanziellen Energieautarkie theoretisch zur Verfügung steht. Die burgenländische Fernwärme ist mit 97 % bereits zum größten Teil dekarbonisiert. Jedoch liegt der Fernwärmeanteil im Burgenland 2020 mit 6,6 % unter dem Österreichischen Durchschnitt von 13 %.

Conolly et al. (2016) untersuchten einen potenziellen Weg zur Erreichung einer europäischen Energieversorgung basierend auf 100 % erneuerbarer Energieträger und kamen zu dem Schluss, dass die dafür notwendigen jährlichen Kosten um 12 % höher liegen als bei einer fossilen Alternative.

Daraus ergeben sich die zentralen Fragestellungen der vorliegenden Arbeit, die am Beispiel einer Kleinstadt untersucht werden:

- Welchen Einfluss hat die Transformation hin zu einer 100 % erneuerbaren autarken Energieversorgung aller Sektoren unter spezieller Berücksichtigung von Biomasse bzw. biogenen Brennstoffen auf die Treibhausgasemissionen und Kosten?
- Wie sieht dies bei einer Energieversorgung ohne verfügbare Biomasse, also brennstofffrei, aus?

2. MATERIAL & METHODEN

2.1 ÜBERBLICK

Die burgenländische Stadtgemeinde Mattersburg wurde als Untersuchungsgegenstand gewählt. Der Energiebedarf der Kleinstadt wird anhand frei zugänglicher Daten berechnet, es liegen keinerlei Messwerte oder Abnehmerdaten zu Grunde. Darauf aufbauend wird ein theoretisches Energieversorgungssystem konzipiert, das den Bedarf der Kleinstadt deckt. Für die Konzipierung wird das Online-Tool nPro(2025) verwendet. Das Tool ermöglicht die Konvertierung des geschätzten Energiebedarfs in Lastprofile, die Optimierung der Komponentenauslegung eines definierten Energiesystems anhand ökonomischer als auch ökologischer Gesichtspunkte sowie die Durchführung einer Jahressimulation. Anhand einer ökologisch, sowie einer ökonomisch optimierten Systemauslegung wird ein Energieversorgungssystem mit und ohne Nutzung von Biomasse untersucht. Dazu werden die 4 Szenarien Biomasse ökol, Biomasse ökon, keine Biomasse ökol und keine Biomasse ökon untersucht.

Das in Abb. 1 dargestellte Datenflussdiagramm zeigt das verwendete Datenmaterial, einschließlich dessen Herkunft, die durchlaufenen Konzeptionierungsschritte sowie die angestrebten Ergebnisse.

Abb. 1: Material- & Methodenübersicht: Datenquellen (abgerundete Form), Datenmaterial (Raute), Datenverarbeitungsprozesse (Rechteck) & Ergebnisse (Raute)

2.2 ENERGIEBEDARF UND ABWÄRMEPOTENZIAL

Die Online-Plattform Energiemosaik Austria (Abart-Heriszt 2022) bietet die Möglichkeit auf statistische Endenergieverbräuche dem Jahr 2019 auf Gemeindeebene zuzugreifen. Der Endenergiebedarf der Stadtgemeinde Mattersburg von 188 GWh/a wird hinsichtlich Verwendungszweckes, Nutzung & Energieträger kategorisiert (Abart-Heriszt, 2022) – siehe Abb. 2. Diese Informationen dienen in weiterer Folge als Grundlage für die Festlegung von Lastprofilen, welche für eine Jahressimulation notwendig sind.

Abb. 2: Kategorisierung des Endenergieverbrauchs in GWh bzw. % der Stadtgemeinde Mattersburg aus dem Jahr 2019 gemäß Energiemosaik Austria (Abart-Heriszt 2022): a) Verwendungszweck, b) Nutzung und c) Energieträger

Die Kategorie „Raumwärme“ (73 500 MWh/a) umfasst ebenfalls die Warmwasserbereitung. Diese stellt einen kontinuierlichen Wärmebedarf dar, der über das Jahr hinweg im Vergleich zum Raumwärmebedarf konstant bleibt. Der jährliche Warmwasserwärmebedarf pro Person kann für eine Wassertemperatur von 60 °C zwischen 900 kWh/a und 1 300 kWh/a liegen (vgl. BMK 2021c). Der Mittelwert von 1 100 kWh/a wird unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl von 7 431 (Abart-Heriszt 2022) herangezogen um den Warmwasserwärmebedarf für die Gemeinde Mattersburg von 8 174 MWh/a zu berechnen. Der effektive Raumwärmebedarf kann nun mit 65 326 MWh/a ermittelt werden.

Zudem wird Prozesswärme in einem Umfang von 16 300 MWh/a benötigt. Das vorliegende Datenmaterial lässt jedoch keine Rückschlüsse auf das erforderliche Temperaturniveau für die Prozesswärme zu. In Mattersburg sind keine energieintensiven Branchen vertreten (Abart-Heriszt 2022). Daher wird gemäß BMK (2024e) durch Mittelwertbildung (40 °C und 280 °C) eine Temperatur von 160 °C als Prozesstemperatur für die weiteren Berechnungen herangezogen.

Das vorgeschlagene Konzept sieht vorerst eine thermische Energieversorgung mittels eines thermischen Netzes vor, um die Synergien der Sektorkopplung nutzen zu können. Gemäß BMK (2024a) belaufen sich die Verluste des Fernwärmesektors in Österreich im Mittel auf 20 % (Jahre 2005 bis 2022). Die von der Energiezentrale bereitzustellende thermische Energie wird entsprechend erhöht. Dies betrifft die Verwendungskategorien Raumwärme, Warmwasserbereitung und Prozesswärme und führt zu einer Steigerung von 89 800 MWh/a auf 107 760 MWh/a.

Der Energieverbrauch im Bereich Transport der Kleinstadt beläuft sich auf 70 200 MWh/a an Endenergie. Basierend auf dem österreichischen Energieträgermix aus elektrischer Energie und Treibstoffen (BMK, 2024a) sowie der Wirkungsgradkette nach Wallington et al. (2025) lässt sich ein Bedarf an Wasserstoff von 113 407 MWh/a und elektrischer Energie von 4 514 MWh/a ableiten. Der Wasserstoff-

bedarf von 113 407 MWh/a wird konstant mit einer Leistung von 12 946 kW über 8 760 h/a angenommen. Der elektrische Energiebedarf der Treibstoffproduktion weist gemäß des gewählten Standardlastprofils „Produktion“ eine Spitzenlast von 714 kW auf.

In der Umgebung von Mattersburg befinden sich drei potenzielle Abwärmequellen aus dem Sektor „weitere Industrie“ (BMWET, o.J.). Aus geographischen Gesichtspunkten wird in weiterer Folge ausschließlich eine Anlage mit einem Potenzial von 1,3 GWh/a herangezogen. Diese befindet sich im Südwesten vor Mattersburg, wo sich auch ein Umspannwerk befindet. Das Temperaturniveau der Abwärme wird auf 30 °C geschätzt (Mittelwert basierend auf Lagoeiro et al. 2023). Tab. 1 zeigt die Eckdaten der Lastprofile, die den Simulationen zugrunde liegen.

Tab. 1: Herangezogener Nutzungstyp zur Ermittlung der Lastprofile, Temperaturniveau des Wärmebedarfs, Energiebedarf und Spitzenlast je Nutzungsbereich

Nutzungsbereich	Nutzungstyp nPro	Temperaturniveau in °C	Energiemenge in GWh/a	Spitzenlast in MW
Raumwärme & Warmwasser	Wohnen	80	88,2	78,8
Prozesswärme	Produktion	160	19,6	3,3
Motoren / Elektrogeräte	Wohnen	-	28,2	7,2
Transport elektrisch	Wohnen	-	4,2	1,5
CO ₂ -Abscheidung	Produktion	-	4,5	0,7
Abwärme	konstant	30	1,3	0,1
Wasserstoff	konstant	-	113,4	12,9

2.3 NETZSTROM

Die Dimensionierung der zugehörigen Systemkomponenten (Abb. 3) erfolgt für die beiden ökologischen Szenarien unter der Prämisse der Minimierung der THG-Emissionen. Daher werden anstatt eines jährlichen Durchschnittswertes der THG-Emissionen einer kWh Netzstrom Stundenwerte basierend auf den Daten der Electricity Map (2019) aus dem Jahr 2019 für Österreich für die ökologische Optimierung verwendet. Diese Maßnahme soll den Bezug von Netzstrom zu Zeiten mit geringeren THG-Emissionen zu fördern.

2.4 ENERGIEVERSORGUNG

Die Komponenten des untersuchten Energiesystems, welche das Grundgerüst des Simulationsmodells bilden, sind in Abb. 3 dargestellt. Im Rahmen der Dimensionierung des Energiesystems wurden sämtliche brennstofffreien Technologien bzw. biomassebasierte Technologien zugelassen. Die Errichtung einer Solarthermieanlage wurde in Erwägung gezogen, jedoch wieder verworfen, da PV-Anlagen im Zuge der Optimierung priorisiert wurden. Gleiches gilt für die Brennstoffzelle. Im Hinblick auf den Vergleich einer brennstofffreien Energieversorgung mit einer nicht-brennstofffreien, biomassebasierten Versorgung wird ein Biomasseheizkraftwerks und ein Biomasseheizwerk in den Simulationsszenarien inkludiert.

Die verstärkte Nutzung regionaler Ressourcen ist ein wesentlicher Faktor zur Förderung der regionalen erneuerbaren Erzeugung elektrischer Energie. Gemäß Statistik Austria (2024) waren zum Stichtag 31.08.2024 in der Gemeinde Mattersburg 414 PV-Anlagen mit einer Leistung von 5 594 kWpeak

installiert. In einer Entfernung von einigen Kilometern, im Gemeindegebiet Schattendorf, befindet sich eine Freiflächenanlage, die eine Fläche von 15 Hektar umfasst (ORF.at 2023). Zusammen ergibt sich eine Gesamtfläche von 17,7 Hektar bzw. eine Leistung von 37,1 MW_{peak}.

Gemäß der Windradlandkarte der IG Windkraft (2024) sind in der unmittelbaren Umgebung der Gemeinde Mattersburg zwei Ansammlungen von Windkraftanlagen verzeichnet. Der erste Windpark befindet sich nördlich von Mattersburg zwischen den Gemeinden Sigleß, Kleinfrauenhaid und Pöttelsdorf. Dieser weist eine Leistung von 21,85 MW auf. Der zweite Windpark befindet sich südöstlich der Gemeinde Klingenbach. Die zugehörigen Windkraftanlagen weisen eine Leistung von 22,3 MW auf. Die installierte Gesamtleistung der beiden Windkraftanlagenansammlungen beträgt 44,15 MW. Diese können zur Versorgung der Gemeinde Mattersburg eingesetzt werden.

Laut BMK (2024a) besteht in der Region Mattersburg ein Geothermie Potenzial mit einem Temperaturniveau kleiner 100 °C. Für die nachfolgenden Simulationen wird eine Temperatur von 80 °C angenommen.

Abb. 3: Fließbild des untersuchten Energiesystems

3. ERGEBNISSE

In Abb. 4 werden die CO₂-Emissionen der vier untersuchten Szenarien den zugehörigen Investitionskosten gegenübergestellt. Weiters zeigt die Grafik die Referenz-Emissionen der Gemeinde Mattersburg im Jahr 2019 in Höhe von 48 kt CO₂-Äquiv./a gemäß Energiemosaik Austria (Abart-Herisz 2022).

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass eine Systemkomponentenauslegung die auf der Minimierung der CO₂-Emissionen des Gesamtsystems basiert sowohl unter Nutzung als auch ohne Nutzung von Biomasse im Vergleich zu einer Auslegung, die auf ökonomischen Gesichtspunkten

basiert, zu einer Reduktion der CO₂-Emissionen führen kann. Dies geht jedoch mit einer signifikanten Steigerung der Investitionskosten einher. Im Fall einer Biomassenutzung sind die Ergebnisse der ökologischen Optimierung um 10,1 kt CO₂-Äquivalenten pro Jahr geringer als bei der ökonomischen Optimierung. Für die Szenairen ohne Biomassenutzung beträgt dieser Unterschied 3,4 kt CO₂-Äquivalente pro Jahr. Diese Entwicklung ist überwiegend auf den geringeren Bezug elektrischer Energie aus dem Netz für das Szenario Biomasse ökol (36 142 MWh) zurückzuführen.

Im Szenario Biomasse ökol stellen der Wärmespeicher mit 600 Mio. € und der elektrochemische Speicher mit 472 Mio. € die wesentlichen Kostentreiber dar. Eine vergleichbare Situation zeigt sich bei der Variante „keine Biomasse ökologisch“. In diesem Fall fällt der elektrochemische Speicher mit 492 Mio. € jedoch noch etwas teurer aus.

Abb. 4: Gegenüberstellung der Investitionskosten und CO₂-Emissionen der untersuchten Szenarien Biomasse ökol, Biomasse ökon, keine Biomasse ökol & keine Biomasse ökon, sowie die Referenz-Emissionen der Stadtgemeinde Mattersburg

Die Simulationsergebnisse weisen signifikante Abweichungen zwischen ökonomischen und ökologischen Optimierungsansätzen in der Systemkonfiguration auf, siehe Tab. 2. So geht die ökonomische Optimierung der Systemkomponenten, mit Abregelungsverlusten von PV und Windkraft im GWh-Bereich einher (Tab. 2). Eine ökologisch optimierte Auslegung resultiert dagegen nur in Abregelungsverlusten zwischen 0 bis 433 MWh/a. ein Grund dafür kann der Verzicht auf die relativ teuren elektrochemischen Speicher sein. Die Analyse der untersuchten Szenarien ergibt, dass der Elektrolyseur eine Wasserstoffproduktion von 3.406 t/a erreichen kann. In den ökologischen Szenarien wird allerdings eine um 4 GWh/a höhere Abwärme genutzt, was auf die spezifische Betriebsführung des Elektrolyseurs in diesen Szenarien zurückzuführen ist.

Gemäß den vorliegenden Erkenntnissen wird eine mögliche Abwärmequelle ausschließlich in den ökonomischen Szenarien genutzt. Die annualisierten Investitionskosten der Geothermieanlage übersteigen die Betriebskosten der Abwärmenutzung, was den ökonomischen Vorteil erklärt. Genau Gegenteil stellen sich die ökologischen Szenarien dar. Das Temperaturniveau der Quelle liegt mit 30 °C um 50 °C niedriger als das der Tiefengeothermie (80 °C). Somit wird ein Mehr an elektrischer Energie benötigt, um die Temperatur anzuheben. Dies resultiert in einem erhöhten Netzbezug und damit in

höheren Emissionen. Die biomassebasierte Systemoptimierung ergibt für beide Varianten die Nutzung von Heizkraftwerken. Die ökonomische Optimierung resultiert jedoch in geringeren Volllaststunden und sieht zusätzlich ein Biomasseheizwerk vor, das in der ökologischen Optimierung nicht berücksichtigt wird.

In den ökologisch optimierten Szenarien wird die Installation einer Tiefengeothermieanlage mit einer Extraktionsleistung von 50 MW vorgeschlagen, was der festgelegten maximalen Obergrenze durch den Autor entspricht. Die Verfügbarkeit von Biomasse hat signifikante Auswirkungen auf die Dimensionierung der Tiefengeothermie. Unter Berücksichtigung ökonomischer Faktoren ergibt sich eine Dimensionierung der Geothermie von 4 MW (Szenario Biomasse ökonomisch) bzw. 27,6 MW (Szenario keine Biomasse ökonomisch).

In den ökologischen Szenarien (mit und ohne Biomassenutzung) wird der Wärmespeicher bis an seine obere Optimierungsgrenze von 1,2 Mio. m³ geführt (theoretische Obergrenze nach Van Helden et al. (2021)). In beiden Fällen wird ein voller Ladezyklus erreicht. Eine ökonomische Auslegung resultiert hingegen in deutlich geringeren Speichervolumen. Dabei ist das ökonomisch optimierte Speichervolumen bei Biomassenutzung geringer als in einem System ohne Biomasse, was jedoch mit höheren Ladezyklen einhergeht.

Der Hochtemperaturwärmespeicher weist in sämtlichen Szenarien, mit Ausnahme des Szenarios „keine Biomasse ökologisch“, vergleichbar hohe Speichervolumen auf. Die hohen Volumina im Szenario „keine Biomasse ökologisch“ sind auf spezifische Anforderungen zurückzuführen. Der Hochtemperaturspeicher ist in sämtlichen Szenarien für die Lastverschiebung konzipiert. Vorteilhaft erscheint der ökonomische Betrieb, sowohl mit als auch ohne Einsatz von Biomasse, und die höheren Ladezyklen. Gemäß den vorliegenden Erkenntnissen ist die Implementierung eines elektrochemischen Speichers ausschließlich im Kontext einer ökologischen Optimierung vorgesehen. Es konnte festgestellt werden, dass sowohl die Kapazität als auch die Zyklenzahl ein ähnliches Ausmaß in beiden ökologischen Szenarien aufweisen.

Die Betriebsführung des Elektrolyseurs weist ebenfalls Unterschiede in den verschiedenen Szenarien auf. Im Szenario „keine Biomasse ökologisch“ wird die konstante Wärmeleistung des Elektrolyseurs über das gesamte Jahr aufrechterhalten, während im Szenario „keine Biomasse ökonomisch“ ein diskontinuierlicher Betrieb erfolgt. Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse die unterschiedlichen Auswirkungen ökonomischer und ökologischer Optimierungsansätze auf die Systemauslegung und den Betrieb.

Tab. 2: ausgewählte Parameter der Systemkomponenten für die untersuchten Szenarien Biomasse ökol, Biomasse ökon, keine Biomasse ökol & keine Biomasse ökon

Komponente	Parameter	Biomasse ökol	Biomasse ökon	Keine Biomasse ökol	Keine Biomasse ökon
Photovoltaik	abgeregelte el. Energie in MWh/a	85	8 833	24	5 979
Windkraft	abgeregelte el. Energie in MWh/a	433	14 610	0	12 879
Elektrolyseur	erzeugter Wasserstoff in t/a	3 406	3 406	3 406	3 406
	genutzte Wärme in MWh/a	35 247	31 857	35 247	31 857
Abwärme	genutzte Wärme in MWh/a	0	599	0	141
Biomasse-heizkraftwerk	Nennleistung in kW _{el}	8 219	7 823	-	-
	Volllaststunden in h/a	6 840	2 923	-	-
Biomasse-heizwerk	Nennleistung in kW _{th}	0	34 230	-	-
	Volllaststunden in h/a	0	668	-	-
Tiefen-geothermie	Extraktionsrate in kW	50 000	4 688	50 000	27 561
	genutzte Wärme in MWh/a	0	19 769	80 568	75 749
Wärme-speicher	Speichervolumen in m ³	1 200 000	4 991	1 200 000	28 293
	volle Ladezyklen	1	39	1	17
HT-Wärme-speicher	Speichervolumen in m ³	233	213	747	267
	volle Ladezyklen	15	291	32	326
elektrochem. Speicher	Speicherkapazität in kWh	589 914	0	614 723	0
	volle Ladezyklen	48	0	33	0

4. SCHLUSSFOLGERUNG

Der Ausbau und die Speicherung elektrischer Energie sind zentrale Treiber für die Dekarbonisierung einer brennstofffreien Energieversorgung. Die Untersuchung zeigt, dass eine ökologische Optimierung zwar mit hohen Investitionskosten verbunden ist, jedoch eine deutlich bessere Klimabilanz durch größere CO₂-Reduktionspotentiale bietet. Dies lässt einen Zielkonflikt zwischen Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit vermuten, der bei der Planung berücksichtigt werden muss. Es konnte gezeigt werden, dass für die erste Konzeptionierung erneuerbarer Energiesysteme auf Gemeindeebene grundlegende

Energiebedarfsdaten vorhanden und öffentlich zugänglich sind. Um jedoch präzisere Ergebnisse zu erzielen, sollten detaillierte Informationen zu Technologie- und Energiekosten in solche Berechnungen einfließen. Wichtige Aspekte für weiterführende Untersuchungen, sind die Recherche aktueller Kosten, tatsächlicher Bereitstellungs- und Verbrauchsdaten, die Auswirkungen eines vollständigen Umstiegs auf Elektromobilität sowie die Berücksichtigung zukünftiger Kältebedarfsdaten. Auch die Sanierungsrate von Gebäuden und der Anteil individueller Wärmeversorgung mit dem zugehörigen Energieträgermix sollten in die Planung einbezogen werden. Zusammenfassend zeigt die Analyse, dass eine nachhaltige Planung erneuerbarer Energiesysteme eine umfassende Berücksichtigung technischer, ökonomischer und ökologischer Faktoren erfordert, die in ihrem Zusammenspiel eine wertvolle Unterstützung für Entscheidungsträger darstellen können.

DANKSAGUNG

Die Arbeit wurde im Rahmen des Josef Ressel Zentrums für vernetzte Systembewertung einer nachhaltigen Energieversorgung am Department für Energie und Umwelt der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland GmbH erstellt. Wir bedanken uns für die finanzielle Unterstützung durch das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft und die Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung sowie die Christian Doppler Forschungsgesellschaft.

REFERENZEN

- Abart-Heriszt L., & Reichel S. (2022) Energiemosaik Austria. Österreichweite Visualisierung von Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen auf Gemeindeebene. Wien, Salzburg. Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0 AT. Abgerufen am 30.04.2025 von www.energiemosaik.at: <https://www.energiemosaik.at/portfolios/60101>
- Amt der Burgenländischen Landesregierung. (2023) Klimastrategie Burgenland 2030. Abgerufen am 19.05.2025 von https://www.burgenland.at/fileadmin/user_upload/Bilder/Umwelt/Nachhaltigkeit/PDF_Klima_Nachhaltigkeit/2030_Klima_Energie_Buch_Final_low_einzel.pdf
- Austrian Energy Agency. (2022) Entwicklung des Raumwärmebedarfs in Österreich - Szenarien zum künftigen Bedarf an Raumwärme unter der Berücksichtigung der Nutzung von Gas und des Ziels der Klimaneutralität bis 2040. Abgerufen am 19.05.2025 von https://www.energyagency.at/fileadmin/1_energyagency/projekte/erneuerbare_waerme/08082022_entwicklung_des_raumwaermebedarfs_in_oesterreich_-_endbericht.pdf
- BMK (2024a) Umfassende Bewertung des Potenzials für eine effiziente Wärme- und Kälteversorgung. Abgerufen am 30.04.2025 von https://www.austrian-heatmap.gv.at/fileadmin/user_upload/FW_KWK_Endbericht.pdf
- BMK (2024b) Energie in Österreich - Zahlen, Daten, Fakten. Abgerufen am 30.04.2025 von <https://www.bmwet.gv.at/Services/Publikationen/publikationen-energie/zahlen.html>
- BMK (2024c) Erneuerbare Wärmesysteme in Betrieben - Empfehlungen zum Einsatz in produktions- und Dienstleistungsbetrieben. Abgerufen am 30.04.2025 von https://www.klimaaktiv.at/fileadmin/Bibliothek/Publikationen/2024_Erneuerbare_Waermesysteme_Betriebe.pdf
- BMK (2021) Klimaaktiv Ratgeber Warmwasser für Ein- und Zweifamilienhäuser. Wien: Abgerufen am 28.04.2025 von https://www.klimaaktiv.at/fileadmin/Bibliothek/Publikationen/2021_Ratgeber_Warmwasser_Haushalte.pdf
- BMWET. (o.J.) Austrian Heat Map. Abgerufen am 14.05.2025 von austrian-heatmap.gv.at/karte/
- Connolly D., Lund H., & Mathiesen B. V. (2016) Smart Energy Europe: The technical and economic impact of one potential 100% renewable energy scenario for the European Union. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 60, S. 1634–1653. doi:10.1016/j.rser.2016.02.025

- Electricity Maps. (2019) Austria 2019 Hourly Carbon Intensity Data. Abgerufen am 23.05.2025 von <https://www.electricitymaps.com>: <https://portal.electricitymaps.com/datasets>
- IG Windkraft. (2024) Windrad-Standorte in Österreich - Windradlandkarte. Abgerufen am 05.05.2025 von www.igwindkraft.at: <https://www.igwindkraft.at/aktuelles/windrad-karte>
- Lagoeiro, H., Davies, G., Marques, C. & Maidment, G. (2023) Heat recovery opportunities from electrical substation transformers. *Energy Reports*, 10, S. 2931–2943. doi:10.1016/j.egy.2023.09.074
- nPro. (2025) District Energy Planning Tool. Abgerufen am 24.05.2025 unter: <https://www.npro.energy>
- ORF.at. (2023) Sonnenpark Schattendorf geht im Mai ans Netz. Abgerufen von <https://burgenland.orf.at/stories/3197836/>
- Österreichischer Biomasse-Verband. (2023) Bioenergie Atlas Österreich 2023. Abgerufen am 19.05.2025 von <https://www.biomasseverband.at/wp-content/uploads/Bioenergie-Atlas-Oesterreich-2023.pdf>
- STATISTIK AUSTRIA. (2024) STATatlas - Photovoltaikanlagen in Österreich. Abgerufen am 20.05.2025 von https://www.statistik.at/atlas/?mapid=them_energie_klimafonds: https://www.statistik.at/atlas/?mapid=them_energie_klimafonds
- Wallington T. J., Woody M., Lewis G. M., Keoleian G. A., Adler E. J., Martins J. R. R. A. & Collette M. D. (2025) Hydrogen as a sustainable transportation fuel. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 217, S. 115725. doi:10.1016/j.rser.2025.115725
- Van Helden W., Leusbrock I., O'Donovan K., Reisenbichler M., Riegler T., Knabl S., Wallner G.M., Peham L., Pugstaller R., Muser Ch., Drucker P., Moser M., Ochs F., Tosatto A., Dahash A. & Bianchi-Janetti M. (2021) Saisonaler Speicher zur Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien für Distrikte. Abgerufen am https://gigates.at/images/Appendix17_publishable_report_graphically_designed_DE.pdf

Kontakt:

Martin Ofner

Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland GmbH

Campus Pinkafeld

Steinamangerstraße 21

A-7423 Pinkafeld, Österreich

Tel. +43 5 7705-4156

martin.ofner@hochschule-burgenland.at

www.hochschule-burgenland.at

Simulation eines geothermie-gestützten Anergienetzes zur Wärme- und Kälteversorgung eines Stadtquartiers

F. Schittl¹⁾, G. Zisser²⁾, S. Buchner²⁾

¹⁾ Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland GmbH, Pinkafeld, Österreich

²⁾ Wien Energie GmbH, Wien, Österreich

ABSTRACT: Decarbonising the heating and cooling supply is a key challenge given the high proportion of gas-based heating systems in existing urban buildings. In this work, a geothermal-supported energy network at neighbourhood level is analysed using the optimisation and simulation software *nPro*. Four variants with different connection rates of the buildings to the low-temperature network (30, 60, 85 and 100 %) are analysed and compared with each other in terms of energy flow, system design and economic efficiency. The contribution of the geothermal source to the heat supply increases by 307 % with a 100 % grid connection compared to the 30 %-variant. Heat recovery increases by 108 %, which indicates more intensive internal energy utilisation. At the same time, external district heating consumption falls by 71 %, significantly reducing dependence on residual fossil fuels. The proportion of cooling energy sourced from the geothermal borefield also rises sharply when fully connected to the grid, while heat recovery between buildings increases by 118 %. District cooling procurement is reduced by 33 % in the same comparative framework. From an economic perspective, the investments increase by 30 % (to 1.101.345 €/a) with a full grid connection, while the energy and CO₂ costs are reduced by approx. 10 % and 3 %, respectively. Maintenance costs increase by 47 % due to the increased costs for grid operation and centralised systems. Despite this cost development, the amortisation period of the 100 % variant (8 years) is only two years longer than that of the 30 % variant and thus remains within the economically viable range.

1. EINLEITUNG

Der Gebäudesektor verursacht durch das Heizen und Kühlen rund 30 % der Treibhausgasemissionen Wiens, wobei nahezu 90 % dieser Emissionen auf gasbetriebene Heizsysteme entfallen. Da noch etwa 500 000 dezentrale Gasthermen aktuell in Betrieb sind, bleibt die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung eine zentrale Herausforderung. Derzeit stammt etwa die Hälfte der Fernwärme noch aus gasbetriebenen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, deren Anteil bis 2040 deutlich reduziert werden muss. Bis 2040 sollen 56 % des städtischen Wärmebedarfs durch Fernwärme gedeckt werden, was einer jährlichen Fernwärmekapazität von über 7,5 TWh entspricht (Vogl et al. 2023). Zunehmend an Bedeutung gewinnen dabei Niedertemperatur- und Anergienetze, in denen Wasser mit Temperaturen zwischen 5 und 18 °C zirkuliert. Diese Systeme bieten geringe Wärmeverluste, eignen sich für die direkte Kühlung und ermöglichen durch die Kopplung mit Geothermie und Wärmepumpen eine effiziente, bidirektionale Energieversorgung (vgl. Buffa et al. 2019, Ahmed et al. 2022). Um das Potenzial dieser Niedertemperaturnetze voll auszuschöpfen, sind jedoch erhebliche Herausforderungen zu bewältigen: Neben hohen Investitionskosten und langen Amortisationszeiten behindern insbesondere komplexe Genehmigungsprozesse, begrenzte Datenverfügbarkeit, technologische Unsicherheiten sowie soziale und politische Akzeptanzprobleme die breite Umsetzung geothermie-gestützter Wärmenetze (vgl. Toth et al. 2025).

Li et al. (2023) analysierten das Potenzial von 5GDHC-Systemen mit saisonaler Bohrloch-Wärmespeicherung zur Dekarbonisierung der Wärme- und Kälteversorgung. Es wurde ein Modell zur Systemauslegung und -bewertung entwickelt und in einem Fallbeispiel mit 305 Gebäuden angewendet. Die Ergebnisse zeigen, dass 5GDHC bei einem Kühl-Heiz-Verhältnis von 0,4 bis 1,0 die CO₂-Emissionen

auf 28 kg/MWh (vs. 43 kg/MWh bei Elektrifizierung) und die Stromspitzenlast auf etwa 7,6 MW (vs. 12 MW) senkt, aber mit Investitionskosten von 309 Mio. CHF deutlich teurer ist als die Vergleichssysteme (153 Mio. CHF). In der Arbeit von Molar-Cruz et al. (2022) wird ein zweistufiges Optimierungsmodell zur techno-ökonomischen Planung von Tiefengeothermie-Fernwärmesysteme mit langstreckigem Wärmetransport entwickelt. Im Szenario mit 70 % Wärmedeckung liegen die Wärmegestehungskosten (LCOH) bei ca. 59 €/MWh (inkl. Verteilnetze), die CO₂-Einsparung beträgt 283 gCO₂/kWh. Dies entspricht einer Kostensteigerung von rund 5 % im Vergleich zum 35 %-Szenario (56 €/MWh), während eine vollständige Deckung die Kosten um 41 % auf 83 €/MWh erhöht. Die Ergebnisse zeigen zudem, dass bei Nutzung geologisch günstiger Standorte und zentralisierter Versorgung mit nur 45 statt 58 Anlagen die LCOH um bis zu 15 % gesenkt werden können. Ein wichtiger Aspekt bei Niedertemperaturnetzen ist der Austausch zwischen Gebäuden mit unterschiedlichen Bedarfsprofilen, um die Systemeffizienz zu steigern. Das Paper von Abugabbara et al. (2024) untersucht die technische und energetische Leistungsfähigkeit eines solchen dezentralen flachgeothermischen Heiz- und Kühlnetzes mit Energieaustausch. Im Vergleich zu einem konventionellen „standalone“ Erdwärmepumpensystem reduziert das Energiegemeinschaftssystem die elektrische Energieaufnahme um 23 % und steigert die saisonalen Leistungszahlen für Heizen und Kühlen um 31 % bzw. 35 %. Zudem liegen die Netzverluste bei nur 8 % der gelieferten Energie, was rund 42 % unter denen konventioneller Fernwärmesysteme liegt.

2. METHODIK

2.1 MATHEMATISCHE MODELLIERUNG

Für die mathematische Modellierung des betrachteten Anergienetzes, der einzelnen Energiesystemkomponenten (z. B. Speicher, Wärmepumpe, etc.) sowie der Szenarioanalyse (Bewertung und Optimierung) wurde die Software *nPro* (Wirtz 2025) herangezogen. Detaillierte software-spezifische Informationen können aus einschlägiger Fachliteratur entnommen werden (vgl. Wirtz 2023).

2.1.1 Gebäudeenergiesystem

Jede Gebäudeeinheit besitzt ein Teilsystem für die Wärme- bzw. Kältebedarfsdeckung. Zusätzlich sind die Objekte über ein Anergienetz miteinander verbunden. Booster-Wärmepumpen nutzen das Wärmenetz als Wärmequelle und decken so die Wärmebedarfe, die aufgrund zu geringer Netztemperaturen nicht direkt durch das Wärmenetz gedeckt werden können. Die Leistungszahl wird mit Hilfe eines mittleren Gütegrades von 45 % berechnet. Der Trinkwarmwasserbedarf wird vollständig dezentral elektrisch gedeckt. Der Kältebedarf wird zu Zeiten ausreichend geringer Netztemperaturen über passive Kühlung gedeckt. Sofern die Netztemperatur nicht ausreichend gering ist, wird der Kältebedarf über eine Netz-Kältemaschine gedeckt, welche die Abwärme in das Anergienetz einspeist. Analog zur Booster-Wärmepumpe wird auch hier auf eine temperaturabhängige COP-Berechnung (Gütegrad: 45 %) zurückgegriffen.

2.1.2 Anergienetz

Die Trassenlänge des Wärmenetzes beträgt ca. 1,1 km, wovon 0,84 km auf Verteilungen und 0,28 km auf Hausanschlüsse entfallen. Die Vorlauftemperatur im Anergienetz wird je nach Betriebsfall gleitend zwischen 14 °C (Sommer) 38 °C (Winter) angenommen. Die Rücklauftemperaturen liegen demzufolge zwischen 20 °C und 28 °C. Das Wärmeträgerfluid im Netz trägt zur thermischen Trägheit des Gesamtsystems bei, welches proportional zum Wasservolumen (ca. 47,6 m³) ansteigt. Durch Einzelwiderstände verursachte Druckverluste werden pauschal mit 20 % der Rohrreibung angenommen. Der Wärmeaustausch zwischen Fluid und Erdreich wird entsprechend der Wärmeleitungsgleichung ermittelt, wobei für Einbauten und Armaturen ein Aufschlag von 10 % addiert wird. Für die Auslegung der Netzinfrastruktur wird die maximal auftretende Wärmeleistung eines Gebäudes herangezogen, wobei ein Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,62 berücksichtigt wird. Der kritische Parameter für die Dimensionierung stellt das maximal zulässige Rohrreibungsdruckgefälle von 100 – 150 Pa/m dar.

2.1.3 Geothermiesonden

Die Temperierung des Anergienetzes wird durch ein Geothermiesondenfeld sichergestellt. Dieses besteht aus 152 m tiefen Bohrungen. Die Berechnung der Geothermiesonden basiert auf einem analytischen Modell, welche die zeitabhängige Wärmeausbreitung im Erdreich infolge von Entzugslasten abbildet. Grundlage ist die g -Funktion, welche in *nPro* durch den Open-Source-Rechenkern *pygfunction* (Cimmino 2023) nach Cimmino & Bernier (2014) implementiert ist. Diese Methode erlaubt die Berechnung der Temperaturantwort eines Sondenfeldes unter Berücksichtigung geometrischer Anordnung und thermischer Interaktion zwischen den Sonden. Die thermische Antwort auf eine konstant übertragene Linienwärmequelle wird durch die g -Funktion entsprechend Gleichung 1 dargestellt. Diese Funktion beschreibt die Temperaturantwort an der Bohrlochwand in Abhängigkeit des Wärmestroms, der Wärmeleitfähigkeit, der Erdtemperatur sowie geometrischer Informationen zum Geothermiefeld.

$$T_b = T_g - \frac{q(t)}{2\pi k} g\left(\frac{t}{t_s}, \frac{r_b}{H}, \frac{B}{H}\right) \quad (1)$$

Für die Berücksichtigung zeitlich variabler Lasten nutzt *pygfunction* die Methode der Load Aggregation, bei der Lasten auf logarithmisch skalierte Zeitschritte aggregiert werden, um die Recheneffizienz bei langen Simulationszeiträumen zu erhöhen.

2.2 RANDBEDINGUNGEN

2.2.1 Klimatische Randbedingungen und Lasten

Das untersuchte Versorgungsgebiet umfasst 20 Gebäude, davon 17 Wohngebäude und drei Gewerbebauten. Der Gesamtwärmebedarf aller Gebäude beträgt ca. 9544 MWh, wovon 6179 MWh auf den Raumwärmebedarf (65 %) und 3365 MWh auf den Trinkwarmwasserbedarf entfallen (35 %). Die Vorlauftemperaturen für die Raumwärmebereitstellung (Niedertemperatur-Heizung) liegen bei 37 °C. Für Trinkwarmwasser werden Bedarfstemperaturen von 60 °C angenommen. Auf die Raumtemperierung (Vorlauftemperatur 20 °C) entfällt ein jährlicher Kühlbedarf von 1505 MWh, wobei die über das Jahr maximal auftretende Kühllast 1672 kW beträgt. Für Raumklimatisierung (Vorlauftemperatur 7 °C) beträgt der jährliche Kühlbedarf etwa 5577 MWh und die maximale Kühllast 1090 kW. Der Gesamtkältebedarf beläuft sich somit für alle Gebäude in Summe auf 7.082 MWh, wobei in der Spitze eine Kühllast von 2.525 kW zur Deckung der Bedarfe bereitgestellt werden muss. Die monatlichen Wärme- und Kühlenergien sind in Abb. 1 (a) dargestellt. Die klimatischen Rahmenbedingungen werden Wetterdaten für das TRY der Stadt Wien herangezogen (siehe Abb. 1b).

Abb. 1: (a) Monatlich aufsummierter Wärme- und Kälteenergiebedarf aller Gebäude im Quartier. (b) Außentemperatur und Globalstrahlung für den Quartierstandort Wien (Innere Stadt).

2.2.2 Wirtschaftliche und Ökologische Randbedingungen

Für die Optimierung der zentralen Energieversorgung ist die Wirtschaftlichkeit eine zentrale Größe. Zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit wird der Kapitalwert herangezogen und zwischen verschiedenen Systemen verglichen. Zur Bestimmung des Kapitalwerts werden Angaben zu den Investitionskosten, Wartungskosten und Lebensdauern der unterschiedlichen Technologien benötigt (siehe Tab. 1).

Tab. 1: Investitionskosten, prozentuelle Wartungskosten und kalkulatorische Lebensdauer der unterschiedlichen Bereitstellungstechnologien (VDI 2067 Blatt 1)

Technologie	in €/Unit	in %	in a
Photovoltaik (kW _p)	900	1,0	20
Kompressionskältemaschine (kW)	560	3,5	15
Kompressionswärmepumpe (kW)	450	2,5	20
Geothermiesonde (kW)	1000	3,0	50
Rohrinfrastruktur (m)	1000	1,5	50

In Tab. 2 sind die spezifischen Kosten für zu- bzw. abfließende Energieströme sowie die spezifischen äquivalenten CO₂-Emissionen der jeweiligen Energieformen aufgelistet. Des Weiteren wird eine mögliche Bepreisung von CO₂-Emissionen (50 €/tCO₂) entsprechend Venmans & Carr (2024) mitberücksichtigt.

Tab. 2: Wirtschaftliche und ökologische Parameter der zu- und abfließenden Energieformen

Energieform	in €/kWh	in €/kWh	in gCO ₂ /kWh
elektrische Energie	0,20	0,04	variabel ¹
Fernwärme (FW)	0,16	0,0	80,0 ²
Fernkälte (FK)	0,25	0,0	100,0 ²

¹ Stündliche Emissionsfaktoren des österreichischen Strom-Mix (Electricity Maps 2025)

² Durchschnittlicher Emissionsfaktor des wiener Fernwärme- bzw. Fernkälte-Mix

2.3 OPTIMIERUNG

Die Optimierung des Energiesystems in *nPro* erfolgt über ein lineares Optimierungsmodell, das auf minimalen jährlichen Gesamtkosten (TAC) basiert. Dabei werden Investitions-, Betriebs- und Energieimportkosten, potenzielle Einnahmen (z. B. Überschusseinspeißung) berücksichtigt. Durch die Berücksichtigung von CO₂-Steuern können nachhaltigere Energiesysteme mit weniger Emissionen ermittelt werden. Das Optimierungsproblem kann laut Gleichung 2 und 3 formuliert werden (Wirtz 2023):

$$\min_{x \in \mathbb{R}} \text{TAC} \quad (2)$$

$$\text{TAC} = C_{\text{Inv}}(1 + \varphi) + C_{\text{el}} - R_{\text{el}} + C_{\text{FW}} + C_{\text{FK}} + C_{\text{CO}_2} \quad (3)$$

Die zeitliche Auflösung erfolgt über repräsentative „Design Days“ mithilfe eines *k*-Medoids-Algorithmus. Spitzenlastbeschränkungen stellen sicher, dass alle jährlichen Lastprofile erfüllt werden. Nach der Designoptimierung erfolgt eine stündliche Betriebsoptimierung für ein ganzes Jahr. (vgl. Schütz et al. 2018)

3. ERGEBNISSE

3.1 QUARTIERSSIMULATION

Im Rahmen des Anlagendesigns werden insgesamt vier Varianten untersucht, welche sich im Wesentlichen durch die Anschlussdichte der Gebäude an das zentrale Anergienetz unterscheiden. In der Base-Case-Variante (100 %) sind sämtliche Gebäude an das Anergienetz angebunden. Die Versorgung mit Wärme und Kälte erfolgt primär über das Netz, wobei in jedem Gebäude eine zusätzliche Wärmepumpe bzw. Kältemaschine installiert, um die Netztemperatur bedarfsgerecht anzuheben oder abzusenken. In der Variante 85 % sind lediglich 85 % der Basis-Netzwärmeleistung an das Anergienetz angeschlossen. Die restlichen 15 % der Gebäude werden vollständig dezentral über eigene Luftwärmepumpen und Luftkältemaschinen versorgt. Dieses Prinzip setzt sich in den Varianten mit 60 % bzw. 30 % Anschlussdichte fort. Fehlende Wärme- bzw. Kältemengen werden extern über ein Fernwärme- bzw. Fernkältesystem bereitgestellt.

Die Zusammensetzung der Wärmebereitstellung (siehe Abb. 2a) verändert sich signifikant in Abhängigkeit vom Anschlussgrad der Gebäude an das Anergienetz. In der Variante mit 30 % Anschlussgrad dominiert die dezentrale Versorgung mittels Luftwärmepumpen (LWP), die mit 4,09 MWh den Großteil der Wärme liefern. Dieser Anteil nimmt mit steigender Netzabdeckung kontinuierlich ab und entfällt in der Variante mit 100 % Netzanschluss vollständig. Parallel dazu steigt der Anteil an zentral bereitgestellter Wärme durch Geothermie, die über die Energiezentrale ins Netz eingespeist wird. Während bei 30 % Anschluss lediglich 0,81 MWh aus geothermischen Quellen stammen, erhöht sich dieser Wert auf 3,28 MWh bei vollständigem Netzanschluss. Auch der Bedarf an Booster-Wärmepumpen, die die Netztemperaturen lokal auf das benötigte Heizniveau anheben, nimmt mit zunehmender Netzabdeckung zu – von 0,24 MWh (30 %) auf 0,71 MWh (100 %). Ein konstanter Beitrag über alle Varianten hinweg ist bei der Wärmerückgewinnung (WRG) aus Gebäuden und Verteilverlusten zu beobachten. Dieser steigt leicht von 1,01 MWh auf 2,10 MWh und trägt in allen Fällen substantiell zur Deckung des Wärmebedarfs bei. Die Fernwärme stellt nur einen vernachlässigbaren Anteil dar und fungiert lediglich als Ergänzungsoption, ohne nennenswerten Einfluss auf das Gesamtsystem.

Die Analyse der Kältebereitstellung (Abb. 2b) zeigt ebenfalls eine klare Verschiebung von dezentralen hin zu zentralisierten Versorgungsstrategien mit zunehmendem Anschlussgrad. In der Variante mit 30 % Netzanschluss wird der größte Teil der Kälte dezentral durch Luftkältemaschinen (LKM) bereitgestellt (4,07 MWh). Mit steigendem Anschlussgrad nimmt deren Bedeutung jedoch rapide ab – bei 60 % Anschluss sind es nur noch 0,76 MWh, während sie ab 100 % Anschlussgrad vollständig entfallen. Der Anteil über geothermische Quellen bereitgestellte Kälte steigt von 0,81 MWh (30 %) auf 3,28 MWh (100 %). Diese Entwicklung unterstreicht die zunehmende Integration effizienter zentraler Kältesysteme. Auch die Wärmerückgewinnung (WRG), insbesondere aus Gebäuden und Verteilverlusten, spielt über alle Varianten hinweg eine wichtige Rolle. Ihr Beitrag steigt kontinuierlich von 1,11 MWh auf 2,41 MWh, was die energetische Effizienz des Gesamtsystems positiv beeinflusst. Der Bedarf an Booster-Kältemaschinen (Booster-KM) bleibt über alle Anschlussgrade hinweg nahezu konstant (ca. 0,34 bis 0,76 MWh). Dies weist auf eine durchweg hohe Eigennutzung thermischer Energie oder eine Rückspeisung in das Netz hin. Während die Nutzung von Fernkälte zeigt bei 30 % Anschlussdichte noch bei 1,44 MWh liegt, erreicht diese bei 60 % Anschlussdichte einen Spitzenwert von 3,36 MWh, sinkt dann jedoch auf 2,15 MWh bei 100 %. Diese Schwankungen lassen auf eine flexible Einbindung externer Kältequellen je nach Systemauslegung und innerer Lastverteilung schließen.

Abb. 2: (a) Wärmebereitstellung und (b) Kältebereitstellung der unterschiedlichen Technologien in Abhängigkeit der Anschlussdichte.

3.2 WIRTSCHAFTLICHE BEWERTUNG

Die ökonomische Bewertung der Varianten wird in Abb. 3 (a) normiert auf die Basis-Variante (100 %) dargestellt zeigt einen klaren Zusammenhang zwischen Anschlussdichte und Gesamtsystemkosten. Die jährliche Investitionsbelastung (Annuität) steigt erwartungsgemäß mit zunehmender Netzabdeckung um ca. 23 % von 0,848 Mio. €/a (30 %) auf 1,101 Mio. €/a (100 %) an. Dies ist vorrangig auf den steigenden Aufwand in der Energiezentrale und der Errichtung des Wärmenetzes zurückzuführen, deren Investitionen überproportional mit wachsender Anschlussrate zunehmen. Die anteiligen Investitionskosten für die dezentralen Gebäudeenergiesysteme steigen hingegen moderat. Die Energiekosten folgen keinem linearen Verlauf und erreichen bei der 60 %-Variante mit 1,809 Mio. €/a einen Hochpunkt auf, was auf die intensive Nutzung externer Kältequellen (Fernkälte) sowie den Stromverbrauch zurückzuführen ist. Bei höheren Anschlussraten sinken diese Kosten um bis zu 31 %, was eine höhere Effizienz des zentralen Systems nahelegt. Die Einsparungen bei der Fernkälte von 1,008 Mio. € auf 0,645 Mio. € sind hier maßgeblich. Wartungs- und Pauschalkosten steigen mit der Systemkomplexität an, wobei die Basis-Variante die höchsten Werte aufweist (278.839 €/a Wartung, 116.492 €/a Pauschalkosten). Auch die CO₂-Kosten, welche als reale Belastung betrachtet werden müssen, sind bei der 60 %-Variante am höchsten (51.738 €/a), während sie bei der Basis-Variante mit 42.439 €/a um rund 22 % geringer und somit am niedrigsten ausfallen.

Die Betrachtung der dynamischen Investitionsrechnung offenbart eine differenzierte Perspektive (vgl. Abb. 3b). Der Kapitalwert über einen Zeitraum von 20 Jahren fällt bei der 30 %-Anschlussdichte mit 21,97 Mio. € am höchsten aus, gefolgt von der 100 %-Variante mit 15,79 Mio. €, der 85 %-Variante (14,76 Mio. €) und der 60 %-Variante (13,14 Mio. €). Das bedeutet, dass die 30 %-Variante, trotz niedrigerer Investitionen, langfristig den höchsten Überschuss generiert. Außerdem ist der interne Zinsfuß bei niedriger Anschlussdichte mit 22,3 % am höchsten, was auf eine sehr hohe Kapitalrentabilität hinweist. Alle anderen Varianten liegen bei ca. 14,5 bis 14,7 %. Die Amortisationsdauer liegt je nach Variante zwischen 6 (30 %) und 9 Jahren (85 %).

Abb. 3: (a) Wirtschaftliche Performance-Indikatoren (bezogen auf den Base-Case 100 % Anschlussdichte) in Abhängigkeit der Anschlussdichte. [1] CO₂-Kosten; [2] Wartungskosten; [3] Energiekosten; [4] Investition (Annuität) und [5] Amortisationsdauer. (b) Kapitalwert in Abhängigkeit der Anschlussdichte des Wärmenetzes.

4. FAZIT

Insgesamt zeigt die Analyse, dass mit steigendem Anschlussgrad die zentralisierte Wärmebereitstellung effizienter genutzt und die Abhängigkeit von dezentralen, elektrischen Heizsystemen reduziert wird. Dies kann sowohl energetische als auch wirtschaftliche Vorteile mit sich bringen, insbesondere in Bezug auf die Betriebskosten und die Systemstabilität. Zudem verdeutlicht die Analyse, dass mit steigendem Anschlussgrad eine Verlagerung hin zu zentralisierten, netzgebundenen Kältekonzepten erfolgt, welche durch Geothermie und Wärmerückgewinnung gestützt werden. Dezentrale Kältebereitstellung verliert damit an Bedeutung, was sich positiv auf Betriebskosten und Netzstabilität auswirken kann.

In der Gesamtbetrachtung stellt sich die 100 %-Anschlussvariante als technisch-ökonomisch ausgewogenste Lösung dar. Trotz leicht höherer Investitions- und Wartungskosten überzeugt sie durch niedrige CO₂-Kosten, stabile Erlöse, geringe Energiekosten pro Fläche sowie eine solide Amortisationszeit innerhalb von 8 Jahren. Die 30 %-Variante bietet rein monetär kurzfristig den höchsten Kapitalwert, ist jedoch unter ökologischen Gesichtspunkten (je nach Strom-Mix-Zusammensetzung) sowie langfristiger Systemintegration situationsbedingt zu bewerten. Varianten mit mittlerer Anschlussdichte liegen in aus rein ökonomischer Sicht dazwischen, wobei deutlich höhere Energie- und CO₂-Kosten gegen einen Technologiemarkt innerhalb des Quartiers sprechen.

LITERATUR

- Abugabbara M., Chaulagain N., Iarkov I., Janson U. & Javed S. (2024) Assessing the potential of energy sharing through a shallow geothermal heating and cooling network. *Renew. Energy* 231, S. 120893. DOI: 10.1016/j.renene.2024.120893.
- Ahmed A.A., Assadi M., Kalantar A., Sliwa T. & Sapińska-Sliwa A. (2022) A Critical Review on the Use of Shallow Geothermal Energy Systems for Heating and Cooling Purposes. *Energies* 15 (12), S. 4281. DOI: 10.3390/en15124281.

DANKSAGUNG

Die Arbeit wurde im Rahmen des Josef Ressel Zentrums für vernetzte Systembewertung einer nachhaltigen Energieversorgung am Department für Energie und Umwelt der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland GmbH erstellt. Wir bedanken uns für die finanzielle Unterstützung durch das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft und die Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung sowie die Christian Doppler Forschungsgesellschaft.

LITERATUR

- Buffa S., Cozzini M., D'Antoni M., Baratieri M. & Fedrizzi R. (2019) 5th generation district heating and cooling systems. A review of existing cases in Europe. *Renew. Sustain. Energy Rev.* 104 (6), S. 504–522. DOI: 10.1016/j.rser.2018.12.059.
- Cimmino M. (2023) pygfunction. Version 2.2.2. Online: <https://github.com/MassimoCimmino/pygfunction?tab=readme-ov-file>, zuletzt geprüft am 09.01.2023.
- Cimmino M. & Bernier M. (2014) A semi-analytical method to generate g-functions for geothermal bore fields. *Int. J. Heat Mass Transf.* 70, S. 641–650. DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2013.11.037.
- VDI 2067 Blatt 1, 09.2012: Economic efficiency of building installations - Fundamentals and economic calculation.
- Electricity Maps. Austria, 2019, hourly Carbon Intensity Data (2025) Version: January 27, 2025. Online: <https://portal.electricitymaps.com/datasets/AT>.
- Li X., Yilmaz S., Patel M.K. & Chambers J. (2023) Techno-economic analysis of fifth-generation district heating and cooling combined with seasonal borehole thermal energy storage. *Energy* 285, S. 129382. DOI: 10.1016/j.energy.2023.129382.
- Molar-Cruz A., Keim M.F., Schiffler C., Loewer M., Zosseder K., Drews M. et al. (2022) Techno-economic optimization of large-scale deep geothermal district heating systems with long-distance heat transport. *Energy Conv. Manag.* 267, S. 115906. DOI: 10.1016/j.enconman.2022.115906.
- Schütz T., Schraven M.H., Fuchs M., Remmen P. & Müller D. (2018) Comparison of clustering algorithms for the selection of typical demand days for energy system synthesis. *Renew. Energy* 129 (6), S. 570–582. DOI: 10.1016/j.renene.2018.06.028.
- Toth A.N., Antics M., Csrefko T. & Fenerty D.K. (2025) The Geothermal District Heating Market. Challenges and Opportunities in Europe. In: Proceedings of the 50th Workshop on Geothermal Reservoir Engineering. Stanford, CA, US, 10.-12.02.2025. Stanford University, Energy Science & Engineering, S. 1–12.
- Venmans F. & Carr B. (2024) Literature-informed likelihoods of future emissions and temperatures. *Clim. Risk Manag.* 44 (1), S. 100605. DOI: 10.1016/j.crm.2024.100605.
- Vogl B., Ritter H., Sattler S. & Stainer C. (2023) Phasing Out Gas. Heating and Cooling Vienna 2040. Hg. v. City of Vienna – District Planning and Land Use (MA21). Vienna City Administration. Vienna, AT. Online: <https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/energie/pdf/phasing-out-gas.pdf>.
- Wirtz M. (2023) nPro. A web-based planning tool for designing district energy systems and thermal networks. *Energy* 268 (4), S. 126575. DOI: 10.1016/j.energy.2022.126575.
- Wirtz M. (2025) nPro. Version Version 3.3: nPro Energy GmbH.

Kontakt:

DI Florian Schittl

Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland GmbH

Department Energie & Umwelt, Steinamangerstraße 21, 7423 Pinkafeld, Österreich

Tel. +43 5 7705 4152

florian.schittl@hochschule-burgenland.at

www.hochschule-burgenland.at

Autorenverzeichnis

Ahmed / AEE INTEC / AT	41
Amann / IIBW / AT	41
Beckmann / Technisches Büro Beckmann / AT	157
Becke / AEE INTEC / AT	79
Baumgartner / AEE INTEC / AT	79
Battist / A-Null Development GmbH / AT	67
Berg / AIT / AT	145
Berger / AIT / AT	145
Besse / akaryon GmbH / AT	213
Blümel / Hochschule Burgenland / AT	157
Bosch / Becquerel Institute / BE	311
Bratu / PROFACTOR GmbH / AT	253
Brocklehurst / Ballarat Consulting / GB	117
Buchner / Wien Energie GmbH / AT	381
Buchebner / TU Wien / AT	137
Bußwald / akaryon GmbH / AT	213
Bügelmayer-Blaschek / AIT / AT	145
Burgsteiner / Technical University of Leoben / AT	279
Casper / ÖBB-Infrastruktur AG / AT	49
Díaz Triana / ECODESIGN / AT	117
Doczekal / Güssing Energy Technologies GmbH / AT	103
Dögl / Green Energy Lab / AT	169
Dörn / A-Null Development GmbH / AT	67
Dragosits / Forschung Burgenland GmbH / AT	297
Ebenhofer / Profactor GmbH / AT	259
Ebner / AIT / AT	145
Enzersorfer / grünplan GmbH / AT	49
Feichtner / Kioto Solartechnik GmbH / AT	67
Filzmaier / Apess GmbH / AT	85
Floß / Institut für Gebäude- und Energiesysteme der Hochschule Biberach / DE	289
Fragner / JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH / AT	191
Geisler-Moroder / Bartenbach GmbH / AT	67
Gnam / Hochschule Burgenland & Josef-Ressel-Zentrum LiSA / AT	35
Grimm / Karl Grimm Landschaftsarchitekten / AT	145
Gruber / AEE INTEC, AEE Intec / AT	79, 213
Hatt / Energieinstitut Vorarlberg, Dornbirn / AT	41
Hattermer / Söhne & Partner Architekten ZT GmbH / AT	49
Hauer / Bartenbach GmbH / AT	67
Haugeneder / ATP sustain / AT	19
Hartmann / ATP sustain / AT	19
Heidenhofer / 4ward Energy Research GmbH / AT	311
Heidenreich / Fachhochschule Technikum Wien / AT	311
Heschl / Forschung Burgenland GmbH & Hochschule Burgenland / AT	223, 337

Hofer / e7 energy innovation and engineering / AT	49, 109
Hummer / 4ward Energy Research GmbH / AT	311
Jähmig / AEE INTEC / AT	349
Jung / AIT / AT	145
Jurasszovich / Forschung Burgenland / AT	169
Karner / Hochschule Burgenland / AT	179
Klanatsky / Hochschule Burgenland / AT	297
Kirchknopf / Forschung Burgenland GmbH / AT	223
Kozek / TU Wien / AT	137
Kullnig / Apess GmbH / AT	85
Kührer / Hochschule Burgenland / AT	157
Krajčik / Slovak University of Technology / SK	319
Krail / Hochschule Burgenland / AT	157
Kremsner / Forschung Burgenland GmbH / AT	207, 245
Kreuter / Güssing Energy Technologies GmbH / AT	103
Krutzler / JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH / AT	191
Lang / LANG consulting / AT	305
Lampersberger / e7 energy innovation & engineering / AT	79
Leighton / AEE INTEC / AT	59
Macher / Hochschule Burgenland / AT	125
Magdelinic / MIND CONSULT & RESEARCH GmbH / AT	253
Magloth / Forschung Burgenland GmbH / AT	245
Makoschitz / Technical University of Leoben & AIT / AT	279
Male / iDM Energiesysteme GmbH / AT	349
Mayer / IBO / AT	27
Millendorfer / Forschung Burgenland GmbH / AT	245
Moser / AEE INTEC / AT	41
Mundt / IIBW / AT	41
Oberhuber / IIBW / AT	41
Ofner / Hochschule Burgenland / AT	363, 371
Ochs / Universität Innsbruck / AT	349
Parolini / Politecnico di Milano / IT	91
Peinsipp / Forschung Burgenland GmbH / AT	185
Peller / realitylab GmbH / AT	49
Pfeiffer / Forschung Burgenland GmbH & Josef-Ressel-Zentrum LiSA / AT	35
Piringer / Hochschule Burgenland / AT	363
Ploß / Energieinstitut Vorarlberg / AT	41
Puchegger / Forschung Burgenland GmbH / AT	237
Rainer / Büro für resiliente Raum- und Stadtentwicklung / AT	49
Rebernick / Umweltmesstechnik Rebernick / AT	199
Rixrath / Hochschule Burgenland / AT	363
Roßkopf-Nachbaur / Energieinstitut Vorarlberg, Dornbirn / AT	41
Röger / BMLV / AT	259
Schandl / Forschung Burgenland GmbH / AT	207
Schauer / Hochschule Burgenland / AT	363
Schaub / Hochschule Coburg / DE	289
Schirrer / TU Wien / AT	137
Schittl / Hochschule Burgenland / AT	157, 381
Schneider / Institut für Architektur und Entwerfen / AT	67
Schranz / TU Wien / AT	67

Schuller / Forschung Burgenland GmbH / AT	329
Schuster / Herry Consult GmbH / AT	49
Schweighart / Grazer Energie Agentur / AT	169
Seidl / Forschung Burgenland GmbH / AT	223
Sellinger / grünplan GmbH / AT	49
Sedini / IULM University / IT	91
Siderius / Netherlands Enterprise Agency / NL	117
Sommer / Forschung Burgenland GmbH / AT	223
Stanger / TU Wien / AT	137
Steinacher / Herry Consult GmbH / AT	49
Steiner / IBO / AT	27
Stelzer / Forschung Burgenland GmbH / AT	297
Stieldorf / Institut für Architektur und Entwerfen / AT	67
Stifter / Forschung Burgenland GmbH / AT	185
Stipsits / e7 / AT	49
Suschek-Berger / IFZ / AT	79
Tabakovic / Fachhochschule Technikum Wien / AT	311
Tillner / Architekten Tillner & Willinger / AT	145
Tischberger-Aldrian / Montanuniversität Leoben / AT	259
Treberspurg M., Treberspurg ch. / Treberspurg & Partner Architekten ZT GmbH / AT	67
Tscherteu / realitylab GmbH / AT	49
Urban / TU Wien / AT	67
Van Egmond-Fröhlich / Verein Klimadörfel / AT	109
Václavová / Slovak University of Technology / SK	319
Veynandt / Hochschule Burgenland / AT	199
Wasch / buildingSMART / AT	67
Weiss / JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH / AT	191
Weiß / AEE Intec / AT	213
Wartha / Hochschule Burgenland / AT	185
Wernhart / Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich / AT	109
Willinger / Architekten Tillner & Willinger / AT	145
Wolfesberger / e7 energy innovation & engineering / AT	79
Wonisch / grünplan GmbH / AT	49
Wutzl / IBO / AT	27
Wögerer / PROFACTOR GmbH, Profactor GmbH / AT	253, 259
Zisser / Wien Energie GmbH / AT	381
Zluwa / GRÜNSTATTGRAU / AT	145
Zurlo / Politecnico di Milano / IT	91

Zum 28. Mal organisiert die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland den internationalen Fachkongress „e.nova“. Passend zu den fachlichen Schwerpunkten des veranstaltenden Departments Energie & Umwelt werden jedes Jahr aktuelle Themen aus den Bereichen Gebäude-, Energie- und Umwelttechnik diskutiert. In diesem Jahr steht die Veranstaltung wieder unter dem Titel „Intelligente Energie- und Klimastrategien“

Als internationale wissenschaftliche Konferenz konzipiert, richtet sich die e.nova sowohl an die wissenschaftliche Gemeinschaft als auch an berufsfeldorientierte Fachleute. Beiträge beider Gruppen aus dem Bereich der anwendungsbezogenen Forschung und Entwicklung bieten einen Überblick zum Stand der wissenschaftlichen Entwicklung

Alle im Rahmen der Konferenz präsentierten und zur Veröffentlichung freigegebenen Beiträge sind im vorliegenden Band zusammengefasst.